

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

SO'Z BOSHI

Hozirgi global ilmiy rivojlanish davrida har qanday taraqqiyotning poydevori ilm va ta'lim hisoblanadi. Ilm — bilimning manbasi, ta'lim esa uni amaliyotga tatbiq etuvchi jarayondir. Bu ikki yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'lanmagan taqdirda, jamiyatda ilmiy taraqqiyot va iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin emas.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, ilmiy tadqiqot va ta'lim uyg'unligi nafaqat oliy ta'lim muassasalari faoliyatida, balki butun mamlakat rivoji uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar bilimni yaratadi, ta'lim esa uni yangi avlod ongiga singdiradi. Agar tadqiqot natijalari ta'lim jarayoniga joriy etilmasa, yosh avlod zamonaviy bilimlardan chetda qoladi; aksincha, ta'lim ilm bilan bog'lanmasa, u nazariylikda qolib, hayotda samara bermaydi.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida bu uyg'unlik aniq amaliy yo'lga qo'yilgan. Filial faqat bilim berish emas, balki ilmiy innovatsiyalarni yaratish markaziga aylanishni maqsad qilgan.

Filialdagi ilmiy laboratoriyalar, chorvachilik amaliyot bazalari va biotexnologiya bo'yicha sinov markazlari yosh tadqiqotchilar uchun amaliy tajriba maydonidir. Bu yerda talabalar fanlarni faqat nazariy emas, balki amalda ham o'rganish imkoniyatiga egalar. Ular hayvonlar sog'lig'ini muhofaza qilish, kasalliklarni aniqlash, biopreparatlar ishlab chiqish va ozuqa xavfsizligi sohalarida tadqiqotlar olib boradilar.

Bunday amaliyot yoshlarni faqat bilimli mutaxassis emas, balki ilmiy fikrlaydigan, muammoga yechim topa oladigan zamonaviy kadr sifatida shakllantiradi. Ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan talaba tahlil qiladi, izlanadi, xulosa chiqaradi, ya'ni tafakkur qiladi — bu esa har bir soha uchun zarur xususiyatdir.

Ilmiy tadqiqot va ta'lim uyg'unligining yana bir muhim jihati — ishlab chiqarish bilan bog'lanishidir. Universitet laboratoriyalarida olingan natijalar amaliyotga tatbiq etilmas ekan, ilmning qiymati cheklangan bo'lib qoladi. Shuning uchun nukus filialidagi ilmiy ishlar fermer xo'jaliklari, chorvachilik korxonalarini va veterinariya markazlari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Bunday tizim nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki ilmiy natijalarning iqtisodiy qiymatini ham ta'minlaydi. Universitet fanning amaliy manfaatini ko'rsatish orqali jamiyatda ilmga ishonchni kuchaytiradi.

Har qanday ilmiy rivojlanishning kelajagi yoshlar qo'lida. Shu bois, ilmiy tadqiqot va ta'lim uyg'unligini ta'minlash jarayonida yosh olimlar faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

Nukus filialida har yili yosh tadqiqotchilar forumi, talabalar ilmiy konferensiyasi va fan olimpiadalari o'tkaziladi. Bu tadbirlar yoshlarni fanga qiziqtirish, mustaqil izlanishga undash va ularda ilmiy fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Yosh olimlar uchun ilmiy rahbarlar yordamida loyihalar yozish, tadqiqot natijalarini taqdim etish, maqolalar chop etish imkoniyatlari yaratiladi. Bu orqali fan uzluksiz avlodlar aloqasi asosida rivojlanib boradi.

Veterinariya va chorvachilik sohalaridagi anjumanlar ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etishning eng samarali usuli hisoblanadi. Chunki bu anjumanlarda olimlar, amaliyotchi mutaxassislar, tadqiqotchilar va yoshlar bir minbarda fikr almashadilar.

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi anjumaning amaliy ahamiyati shundaki, u faqat nazariy fikrlar bilan cheklanmay, haqiqiy yechimlarga yo'naltirilgan.

Bu yo'nalishlar nafaqat ilmiy qimmatga, balki amaliy iqtisodiy ahamiyatga ham ega. Masalan, ozuqa tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish orqali fermer xo'jaliklarida xarajatlar qisqaradi, hayvonlar mahsuldorligi ortib, milliy iqtisodiyotga hissa qo'shiladi.

Shuningdek, ilmiy ishlanmalar asosida ishlab chiqilgan biopreparatlar va profilaktik vositalar mahalliy bozorda import mahsulotlarning o'rnini bosishi mumkin. Bu esa

mamlakatimizda importni qisqartirish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bunday anjumanlar fan va amaliy hayotning uzviy bog'lanish nuqtasidir. Bu yerda olimlar o'z natijalarini taqdim etadi, mutaxassislar esa uni amaliyot nuqtai nazaridan baholaydi. Har bir ma'ruza yangi fikr va yangi ilmiy yo'nalish uchun turtki bo'ladi.

Bundan tashqari, anjuman yosh olimlar uchun katta maktab vazifasini o'taydi. Ular o'z chiqishlari orqali ilmiy tajriba orttiradilar, muloqot madaniyatini rivojlantiradilar va zamonaviy ilmiy standartlar bilan tanishadilar. Shuningdek, anjumanda ishtirok etish orqali yosh tadqiqotchilar o'z sohasidagi yetakchi olimlar bilan bevosita muloqot qiladilar. Bu ularda fanga ishonch, izlanishga intilish va vatanparvarlik hissini mustahkamlaydi.

Ilmiy tadqiqotlar va anjumanlardan ko'zlangan asosiy maqsad — inson va jamiyat manfaatini ta'minlashdir. Chorvachilik va veterinariya sohasidagi ilmiy yutuqlar aholi sog'lom ovqatlanishi, epizootik barqarorlik, ekologik muvozanat va iqtisodiy o'sish uchun xizmat qiladi.

Fanning jamiyatga ta'siri quyidagi uch yo'nalishda namoyon bo'ladi:

Ijtimoiy ta'sir: aholi sog'lig'i va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi.

Iqtisodiy ta'sir: ilmiy yechimlar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Ma'naviy ta'sir: ilmga ishonch, izlanish madaniyati va vatanga sadoqat hissini kuchaytiradi.

Hozirgi global sharoitda fanning milliy chegarasi yo'q. Bir mamlakatda olingan ilmiy natija butun dunyo uchun foyda keltiradi. Shu bois har bir ilmiy tadbir, jumladan, Nukus filialida o'tkazilayotgan mazkur anjuman ham xalqaro ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy tadqiqot va ta'lim uyg'unligi — zamonaviy universitet faoliyatining asosiy mezonidir. Bu uyg'unlik orqali fan amaliy hayot bilan chambarchas bog'lanadi, yoshlar izlanishga ilhomlanadi va mamlakat taraqqiyoti uchun zarur kadrlar tayyorlanadi.

Anjumanning amaliy ahamiyati shundaki, u ilmni hayotga olib chiqadi — ilmiy g'oyalarni ishlab chiqarish jarayoniga aylantiradi. Bu jarayon orqali veterinariya va chorvachilik sohasi nafaqat ilmiy jihatdan, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham rivojlanadi.

Fanning asosiy vazifasi — inson farovonligiga xizmat qilishdir. Shu ma'noda, Nukus shahrida o'tkazilayotgan mazkur konferensiya nafaqat ilmiy natijalar to'plami, balki fan va jamiyatni birlashtiruvchi muhim voqeadir.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali jamoasi ilmiy tadqiqotlar orqali mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shish, yosh avlodni ilmiy fikrlashga ilhomlantirish va fan orqali jamiyatni rivojlantirish yo'lida faol ish olib bormoqda.

Bu anjuman ana shu ezgu maqsadlarning amaliy ifodasi, ilmiy izlanishlar maydoni va fan bilan hayot uyg'unligining yorqin namunasi sifatida tarixda o'z o'rnini egallaydi.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali direktori, biologiya fanlari
doktori, professor

**HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN
FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI**

**Avezimbetov. Sh.D¹., Muxammadiyev S.E¹., Madrimov Sh.X¹., Kushimmatov J¹.,
Egamov D.I².**

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali*

Kirish. Antibiotiklarning kashf etilishi XX asrning eng yirik ilmiy yutuqlaridan biri bo'lib, tibbiyot va veterinariya sohasida tub burilish yasadi. 1928-yilda ingliz olimi A. Fleming tomonidan penitsillinning aniqlanishi va 1940-yillarda uning amaliyotga joriy qilinishi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda yangi davrni boshlab berdi. Antibiotiklar qisqa muddatda infeksiya kasalliklardan kelib chiqadigan o'lim darajasini keskin kamaytirdi, hayvonlar salomatligini saqlash va ularning mahsuldorligini oshirishda samarali vosita sifatida keng qo'llanila boshlandi[1].

Veterinariya amaliyotida antibiotiklar asosan yuqumli kasalliklarni davolash va oldini olishda, shuningdek, hayvonlarning o'sishi hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilashda qo'llanadi. Shu bilan birga, antibiotiklarning uzoq muddatli yoki nazoratsiz qo'llanishi jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi haqida ilmiy adabiyotlarda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Eng muhim xavflardan biri mikroorganizmlarda antibiotiklarga chidamlilik (rezistentlik)ning ortishi bo'lsa, ikkinchi tomondan, hayvon organizmida ayrim a'zolarining, xususan, jigar, buyrak, nerv tizimi va mushak to'qimalarining morfologik va funksional faoliyatida buzilishlarning kuzatilishidir[2].

Bugungi kunda antibiotiklarga rezistent mikroorganizmlarning paydo bo'lishi global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligi uchun katta tahdid hisoblanadi. Shu sababli antibiotiklardan oqilona foydalanish, ularning uzoq muddatli ta'sirini chuqur o'rganish va muqobil preparatlar ishlab chiqish masalasi alohida dolzarflik kasb etmoqda. Ayniqsa, veterinariya sanitar-tarbiya nazorati nuqtai nazaridan antibiotiklarning hayvon organizmidagi ta'sir mexanizmlarini tushunish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan olib borilgan ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanishi natijasida hayvonlarda jigar, buyrak, nerv tizimi va mushak to'qimalarida kuzatiladigan morfo-funksional o'zgarishlarni aniqlash va ularning fiziologik ahamiyatini baholashdan iboratdir[3].

Tadqiqot obyekti va metodlari. Tadqiqotimizda eksperimental model sifatida sichqonlar tanlandi. Ularning kichik tana tuzilishi, tez metabolizmi va qisqa hayotiy sikli farmakologik preparatlarning organizmga ta'sirini tezda kuzatish imkonini beradi. Genetik bir xilligi, yuqori sezuvchanligi va morfologik-fiziologik o'xshashligi sababli sichqonlar ilmiy tajribalar uchun eng qulay hayvon hisoblanadi.

Sichqonlarda antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanishi natijasida jigar, buyrak, nerv tizimi va mushaklarda yuzaga keladigan morfo-funksional o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, ichak mikrobiotasiga ta'siri va disbioz jarayonlari ham baholandi. Tajribadagi hayvonlar optimal vivarium sharoitida saqlanib, bioetika va veterinariya qoidalariga rioya qilindi.

Antibiotik sifatida keng qo'llaniladigan tetratsiklin guruhiga mansub oksitetrasiklin tanlandi. U bakteriyalarning oqsil sintezini inhibe qilib, gram-musbat, gram-manfiy mikroorganizmlar va mikoplazmalarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Preparat mushak orasiga

yuqori dozada 10 kun davomida yuborildi, bu esa uzoq muddatli ta'sirni modellashtirishga xizmat qildi.

Oksitetrasiklinning yuqori dozalarida qo'llanishi jigarda detoksikatsion jarayonlarning buzilishi va oksidativ stressni kuchayishi, buyrak kanalchalarida degenerativ o'zgarishlar va ichak mikrobiotasida disbioz chaqirishi mumkinligi kuzatildi. Nerv tizimi faoliyatiga ham salbiy ta'sir ehtimoli inobatga olindi. Umuman olganda, ushbu tajriba modeli antibiotiklarning nafaqat davolovchi samaradorligini, balki uzoq muddat qo'llash natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan toksik va nojo'ya ta'sirlarini ham kompleks o'rganish imkonini berdi

Morfologik (gistologik) va biokimyoviy tahlil metodlari. Tadqiqotda antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanilishi natijalarini baholash uchun morfologik (gistologik) va biokimyoviy usullar qo'llanildi. Morfologik tekshiruvlar jigar, buyrak, nerv tizimi va skelet mushaklaridan olingan biopsiya namunalari olib borildi. Gistologik kesmalarda jigar parenximasida hepatotsitlarning vakuolyar degeneratsiyasi, hujayralararo bo'shliqlarda o'zgarishlar va ayrim hollarda yengil nekroz o'choqlari kuzatildi. Buyraklarda kanalchalar darajasida yengil distrofik jarayonlar qayd etildi, nerv va mushak to'qimalarida esa sezilarli morfologik o'zgarishlar aniqlanmadi. Ushbu natijalar organlarning antibiotiklarga nisbatan turlicha sezgirligini ko'rsatdi.

Biokimyoviy tahlillar esa organizm funksional holatini yanada chuqurroq yoritdi. Qon zardobida jigar faoliyatini ifodalovchi fermentlar — AST va ALT darajasining oshishi hepatotsitlarning shikastlanishini ko'rsatdi. Shuningdek, kreatinin va mochevina miqdorining ortishi buyrak faoliyatidagi buzilishlarni tasdiqladi. Lipid va oqsil almashinuvi ko'rsatkichlari, shuningdek oksidativ stress markerlari (katalaza, superoksid dismutaza) baholandi. Uzoq muddatli oksitetrasiklin ta'sirida erkin radikal hosil bo'lishining kuchayishi va antioksidant tizimning susayishi hujayralarda oksidativ shikastlanish jarayonlarini kuchaytirishi aniqlangan. Morfologik va biokimyoviy tahlillar uyg'unligi natijalarning ishonchliligini ta'minlab, antibiotikning uzoq muddatli ta'siri, avvalo, jigar parenximasida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarni keltirib chiqarishini, buyraklarda esa yengil distrofik jarayonlar rivojlanishini ko'rsatdi. Nerv tizimi va mushak to'qimalarida barqarorlik kuzatilgani esa ularning ushbu antibiotikka nisbatan chidamli ekanini ko'rsatdi[4].

Statistik ishlov berishda o'rtacha qiymat (M), standart og'ish ($\pm SD$) va farqlarning ahamiyatliligi ($p < 0,05$) hisoblandi. Guruhlar o'rtasida tafovutlarni baholash uchun Studentning t-testi va ANOVA usullari qo'llanib, olingan natijalarning ishonchliligi tasdiqlandi.

Natijalar. Jigar. Nazorat guruhiga mansub va oksitetrasiklin olmagan sichqonlarning jigar gistologik kesmalarida sog'lom organga xos bo'lgan normal tuzilish saqlanganligi kuzatildi. Gepatotsitlar klassik jigar bo'lakchalari shaklida joylashgan bo'lib, ular markaziy vena atrofida radial tarzda tarqalgan. Hujayra sitoplazmasi bir xilligi bilan ajralib turadi, unda yog'li degeneratsiya yoki vakuolizatsiya belgilari kuzatilmaydi. Yadrolar aniq ko'rinib, yumaloq shaklda va xromatin bir tekis taqsimlangan holda saqlangan. Sinusoidal kapillyarlar normal kattalikda bo'lib, ularning bo'shlig'i kengaymagan, endoteliy qavati butunligicha saqlanib qolgan. Portal traktlardagi biriktiruvchi to'qimalarda yallig'lanish infiltratsiyasi belgilari aniqlanmagan, bu esa jigar to'qimasida yallig'lanish jarayonlarining yo'qligidan dalolat beradi. Bunga qarama-qarshi ravishda, oksitetrasiklin yuborilgan tajriba guruhida jigar to'qimalarida sezilarli patologik o'zgarishlar qayd etildi. Mikrofotolarda organning gistomorfologik arxitekturasi izdan chiqqanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Gepatotsitlarda yirik tomchili steatoz kuzatilib, bu hujayra sitoplazmasida yirik, optik jihatdan bo'sh bo'lgan vakuolalar hosil bo'lishi orqali yog'larning to'planishini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda hujayra membranalarining qisman buzilishi aniqlanib, bu distrofik jarayonlarning rivojlanishini bildiradi. Markaziy qismda kengaygan sinusoidal kapillyar yoki shikastlangan qon tomirining mavjudligi qon aylanishi buzilishi va qonning to'planib qolishi (staz) kabi holatlarni ko'rsatishi mumkin. To'qima gistologik manzarasi bo'shashganligi bilan xarakterlanib, bu shish va yallig'lanish reaksiyasi natijasi sifatida izohlanadi. Shuningdek, periportal hududlarda va sinusoidal kapillyarlar atrofida

immun tizim hujayralarining to'planishi kuzatilib, yallig'lanish infiltratsiyasi belgilarini ko'rsatadi.

Ushbu morfologik o'zgarishlar uzoq muddatli va yuqori dozada qo'llanilgan oksitetrasiklinning hepatotoksik ta'sir mexanizmini yaqqol ko'rsatib beradi. Xususan, hepatotsitlarda yog'larning to'planishi, membrana tuzilishining buzilishi, oksidativ stress va yallig'lanish reaksiyalarining kuchayishi preparatning jigarda metabolik va morfo-funksional izdan chiqishlarga olib kelishini isbotlaydi. Bu natijalar klinik amaliyotda antibiotiklardan foydalanishda ehtiyotkorlikni oshirish zarurligini ham ko'rsatadi.

1-rasm. Nazorat va tajriba guruhiga mansub sichqonlarning jigar to'qimalarining gistologik kesmalari mikrofotosuratlari. (a) – nazorat guruhi, (b) – tajriba guruhi.

Nerv tizimi. Hisob-kitob natijasida tuzilgan va miyaning to'qimalarida kuzatilgan patologik o'zgarishlarning nisbiy birliklarini aks ettiruvchi umumiy ustunli diagramma (n=8) nazorat va tajriba guruhlarida o'xshash ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Olingan natijalar me'yoriy holatdan sezilarli og'ishlarni qayd etmadi, bu esa markaziy nerv tizimining neyron va glial komponentlarida morfologik yaxlitlik saqlanganini hamda tuzilmaviy patologiya belgilarining mavjud emasligini ko'rsatadi. Nazorat va tajriba guruhlarida o'rtasida farqlar aniqlanmaganligi oksitetrasiklinning uzoq muddatli qo'llanishi miya to'qimalariga yaqqol salbiy ta'sir ko'rsatmasligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, olingan ma'lumotlar dori vositasining markaziy nerv tizimi morfofunksional holatiga nisbatan neytral ta'sir profiliga ega ekanligini ko'rsatadi.

2-rasm. Nazorat va tajriba guruhlariga mansub hayvonlarning miya to'qimalarining gistologik kesitlarining mikrofotosuratlari. (a) – nazorat guruhi, (b) – tajriba guruhi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari oksitetrasiklinning uzoq muddatli va yuqori dozada qo'llanishi jigar to'qimasida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarni keltirib chiqarishini

ko'rsatdi. Hepatotsitlarda yirik tomchili steatoz, vakuolizatsiya, membrana buzilishi, sinusoidal kapillyarlarning kengayishi va yallig'lanish elementlarining to'planishi qayd etildi. Biokimyoviy tahlillarda ALT va AST faolligining oshishi bu o'zgarishlarni tasdiqladi. Buyraklarda yengil distrofik jarayonlar kuzatilib, nerv to'qimalari gistologik jihatdan barqaror qoldi. Natijalar adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan mos kelib, tetratsiklinlarning gepatotoksik ta'siri, mitoxondrial disfunktsiya, oksidativ stress va lipid peroksidlanishi orqali yuzaga kelishi qayd etilgan. Buyrakdagi yengil o'zgarishlar tubulointerstitsial shikastlanish va hemodinamik buzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nerv tizimining barqarorligi esa qon-miya to'sig'i himoyasi bilan izohlanadi[5].

Patogenetik mexanizmlar bir nechta yo'llar orqali namoyon bo'ladi: mitoxondrial oqsil sintezining inhibe qilinishi va ROS ortishi, lipid membranalarning peroksidlanishi, ichak mikrobiotasidagi disbioz natijasida endotoksinlarning ko'payishi hamda sinusoidal qon aylanishining buzilishi. Amaliy jihatdan, natijalar antibiotiklarni uzoq muddat yoki ortiqcha qo'llash jigar funksiyasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababli doza va davolash muddatini qat'iy belgilash, biokimyoviy monitoring (ALT, AST, bilirubin, albumin)ni yo'lga qo'yish va hepatoprotektorlar, antioksidantlar hamda probiotiklardan foydalanish zarur. Shuningdek, chorva mahsulotlarida antibiotik qoldiqlarini nazorat qilish va antibiotiklarni mas'uliyatli qo'llash talab etiladi. Tadqiqotning cheklovlari sifatida model organizm va cheklangan rejim qo'llanilganligi qayd etiladi. Kelgusida turli dozalar, tiklanish davri, antioksidantlar bilan kombinatsiya va ichak mikrobiotasidagi o'zgarishlarni qamrab oluvchi kengroq tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq. Xulosa qilib, oksitetrasiklinning uzoq muddatli yuqori dozada qo'llanilishi jigar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, bu esa veterinar amaliyotda antibiotiklardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish va muqobil himoya choralarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi[6].

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oksitetrasiklinning uzoq muddatli yuqori dozada qo'llanishi hayvon organizmida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarga olib keladi, ayniqsa jigar va buyraklarda. Jigar to'qimalarida yog'li degeneratsiya, vakuolalarning shakllanishi, distrofik jarayonlar va qon aylanish buzilishlari kuzatildi, bu esa uning detoksikatsiya va metabolik vazifalarini izdan chiqarishi mumkin. Bunday jarayonlar uzoq davom etsa, qaytarilmas o'zgarishlarga sabab bo'lish ehtimoli mavjud.

Markaziy nerv tizimida esa jiddiy morfologik o'zgarishlar qayd etilmadi, biroq metabolik yuklama va mikrobiota buzilishi bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Amaliy jihatdan natijalar antibiotiklardan oqilona foydalanish zarurligini tasdiqlaydi. Antibiotik terapiyasi davomida jigar va buyrak faoliyatini kuzatish, ichak mikroflorasini probiotik va prebiotiklar yordamida qo'llab-quvvatlash, antioksidantlar va fitopreparatlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Kelgusida antibiotiklarning uzoq muddatli ta'sir mexanizmlarini, xususan mikrobiota va immun tizimdagi o'zgarishlarni chuqurroq o'rganish dolzarb hisoblanadi. Umuman olganda, oksitetrasiklin jigar va buyraklarda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi, ammo nerv tizimi nisbatan barqarorligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lees P. et al. A history of antimicrobial drugs in animals: Evolution and revolution // J. Vet. Pharmacol. Ther. 2021. Vol. 44, № 2. P. 137–171.
2. Caneschi A. et al. The Use of Antibiotics and Antimicrobial Resistance in Veterinary Medicine, a Complex Phenomenon: A Narrative Review // Antibiotics. 2023. Vol. 12, № 3. P. 487.
3. Kanaeva M.A. et al. Clinical and Experimental Substantiation of The Use of Macrolide Antibiotic in Gastrointestinal and Respiratory Diseases // Pharmacophore. 2023. Vol. 14, № 1. P. 93–99.

4. Kondera E. et al. Effects of Oxytetracycline and Gentamicin Therapeutic Doses on Hematological, Biochemical and Hematopoietic Parameters in *Cyprinus carpio* Juveniles // *Animals*. 2020. Vol. 10, № 12. P. 2278.

5. Ellero N. et al. Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure Associated with Oxytetracycline Administration in Two Neonatal Foals Affected by Flexural Limb Deformity // *Vet. Sci*. 2020. Vol. 7, № 4. P. 160.

6. Pamanji R. et al. Exploring the impact of antibiotics, microplastics, nanoparticles, and pesticides on zebrafish gut microbiomes: Insights into composition, interactions, and health implications // *Chemosphere*. 2024. Vol. 349. P. 140867.

PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI

Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish: Eymerioz (koksidioz) — parrandalarda keng tarqalgan, ayniqsa ichki organlarni zararlaydigan protozoal parazitlar kasalliklaridan biridir. Ushbu kasallik parrandalarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazib, ularning o'sish sur'atlarini sekinlashtiradi, ko'payishini kamaytiradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlimi va geografik joylashuvi jihatidan O'zbekistonning boshqa hududlaridan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mintaqaning asosan cho'l va yarim cho'l hududlardan iboratligi, haroratning yozda yuqori, qishda esa keskin sovuqligi, shuningdek, namlik darajasining pastligi parazitlar va ularning rivojlanish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, parrandachilikda uchraydigan protozoal kasalliklar, xususan eymeriozning tarqalishi va uning agentlari bo'lgan oocistalarning hayotiy sikli va tashqi muhitdagi mavjudligi Qoraqalpog'iston sharoitida alohida o'rganishni talab qiladi.

Eymerioz kasalligining yuqish manbai sifatida "oocistalar" muhim rol o'ynaydi. Oocistalar - *Eimeria* parazitining tashqi muhitga chiqariladigan, eng barqaror va infeksiyon bosqichi hisoblanib, ular orqali kasallik parrandalar orasida tez tarqaladi. Oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiya jarayoni parazitlarning yuqish qobiliyatini belgilaydi. Qoraqalpog'iston sharoitida ayniqsa yoz va kuz oylarida yuqori harorat va kam namlik oocistalarning sporulyatsiya jarayoniga qanday ta'sir qilishi, ularning uzoq muddat saqlanishi va yuqish qobiliyatini saqlab qolishdagi roli o'rganilishi zarur.

Qoraqalpog'iston sharoitida parrandachilik va eymerioz kasalligining ahamiyati. Qoraqalpog'iston Respublikasida parrandachilik -iqtisodiyotning aholi turmushida muhim o'rin tutuvchi tarmoqlaridan biridir. Ayniqsa kichik va o'rta xo'jaliklarda parranda boqish odatiy holga aylangan bo'lib, bu soha hudud aholisi uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, parrandachilikda yuzaga keladigan kasalliklar, xususan protozoal kasalliklar, jumladan eymerioz, bu sohaning samaradorligini pasaytirib, iqtisodiy zarar keltiradi. Qoraqalpog'istonning mintaqaviy sharoitlarida parrandachilikda sog'lomlikni saqlash, kasalliklarning oldini olish va ularni samarali davolash eng dolzarb vazifalardan biridir.

Eymerioz kasalligiga sabab bo'luvchi parazitlarning tashqi muhitda saqlanishi va yuqish qobiliyati aynan oocistalar bilan bog'liq. Oocistalar - parazitning tashqi muhitda uchraydigan, ko'payish jarayonining eng barqaror va yuqish uchun zarur bosqichi hisoblanadi. Ular parazitning hayot aylanishining final bosqichi sifatida, parazitlar chiqariladigan najas orqali tashqi muhitga chiqadi va mos sharoitlarda yuqish qobiliyatiga ega bo'lgan infeksiyon shaklga (sporulyatsiyaga) aylanishadi. Bu jarayon parrandalar orasida kasallikning tez va keng tarqalishiga sabab bo'ladi.

Oocistalarning biologik xususiyatlari va rivojlanish sikli: Eimeria parazitining hayot sikli ikki bosqichdan iborat: ichki va tashqi bosqichlar. Ichki bosqichda parazit parranda organizmida ko'payadi, hujayralarni zararlaydi va shu orqali kasallik belgilari paydo bo'ladi. Tashqi bosqichda esa oocistalar najas orqali tashqariga chiqadi va u yerda sporulyatsiyaga uchrab, yuqish uchun tayyor shaklga aylanadi.

Oocistalarning tashqi muhitda rivojlanishi harorat, namlik, kislorod mavjudligi kabi bir qancha omillarga bog'liq. Qoraqalpog'iston sharoitida bu omillar o'zgaruvchan bo'lib, ayniqsa yoz oylarida yuqori harorat va kam namlik, qishda esa past harorat va ba'zan qor yog'ishi oocistalarning hayotiyiligini sezilarli darajada ta'sir qiladi. Shu bilan birga, mintaqadagi suv havzalari, oziq-ovqat manbalari va sanitariya-gigiyena holati ham oocistalarning tarqalishiga ta'sir ko'rsatadi.

Oocistalarning parrandachilikda roli va profilaktika choralari: Oocistalar bilan ifloslangan muhit orqali kasallik tarqaladi. Shu sababli, parrandachilik xo'jaliklarida gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish, ozuqa va suv manbalarini toza saqlash, oocistalarning rivojlanishi uchun qulay sharoitlarni cheklash muhimdir.

Tadqiqot maqsadi va ahamiyati: Eymerioz (koksidioz) – parrandalarda keng tarqalgan protozoal parazitlar kasalliklardan biri bo'lib, u "Eimeria" turiga mansub bir hujayrali parazitlar tomonidan chaqiriladi. Ushbu kasallik asosan yosh parrandalarda uchraydi va oshqozon-ichak tizimini zararlab, o'sishning sekinlashishiga, yem sarfining ortishiga, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga va hatto yuqori o'lim darajasiga olib keladi. Eimeria turlari o'z hayot siklida tashqi muhitda o'ta chidamli bo'lgan oocistalar hosil qiladi. Aynan shu oocistalar muhitda uzoq saqlanib, kasallikning asosiy manbai hisoblanadi.

Shu sababli, mazkur tadqiqot Qoraqalpog'iston sharoitida oocistalarning ekologik omillarga moslashuvini, ularning infeksiyon qobiliyatini va kasallikning tarqalish mexanizmini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi:- Qoraqalpog'istonda parrandalarda parazit oocistalarning tashqi muhitda rivojlanishini, ularning sporulyatsiyasi va yuqish qobiliyatini o'rganish, shuningdek kasallik tarqalishini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlimi keskin kontinental bo'lib, yoz oylarida havo harorati 40°C gacha ko'tariladi, qishda esa -20°C gacha pasayadi. Bunday keskin iqlim sharoiti oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Eimeria turlarining biologiyasi va parazitlik xususiyatlari: Parrandalarda ko'p uchraydigan Eimeria turlariga "E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. brunetti" kiradi. Ular parrandaning ichak traktining turli qismlarini zararlaydi. Masalan, "E. tenella" ko'pincha yo'g'on ichakni, "E. acervulina" esa o'n ikki barmoqli ichakni shikastlaydi. Barcha turlar o'xshash hayot sikliga ega bo'lsa-da, ularning patogenlik darajasi farq qiladi.

Eimeria parazitining rivojlanish sikli uch asosiy bosqichdan iborat:

- 1.Sporogoniya-oocistalar tashqi muhitda kislorod ta'sirida sporulyatsiyalanadi va infeksiyon holatga o'tadi.
- 2.Shizogoniya- parazit xo'jayinning ichak hujayralarida ko'payib, ularni nobud qiladi.
- 3.Gametogoniya - jinsiy ko'payish bosqichi bo'lib, natijada yangi oocistalar hosil bo'ladi va ular najas bilan tashqariga chiqadi.

Har bir bosqichda parazit xo'jayinning immun tizimiga, ichak mikroflorasiga va metabolik jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ichak devorining yallig'lanishi, qon ketishlar, suvsizlanish va ozuqa moddalarning so'rilishining buzilishi asosiy patogenetik belgilar hisoblanadi.

Tadqiqot metodikasi. Qoraqalpog'iston Respublikasining uch turdagi parrandachilik xo'jaliklarida olib borildi: kichik (xususiy), o'rta va yirik ishlab chiqarish fermalari. Har bir xo'jalikdan 50 tadan parrandalar tanlab olindi. Ularning yoshi 3 oygacha bo'lib, bu davrda eymerioz eng ko'p uchraydi.

Namuna olish: Har bir xo'jalikda parrandalardan yangi najas namunalar olindi va gigiyenik sharoitda laboratoriyaga yetkazildi.

Oocistalarni aniqlash usuliga quydagilar kiradi :

Flotatsion metod (NaCl eritmasida) yordamida oocistalar ajratib olindi.

Mikroskop ostida 400x kattalashtirishda ularning shakli, o'lchami, qobig'ining qalinligi va sporulyatsiya darajasi o'lchandi.

Har bir namunadan o'rtacha 10 maydon tahlil qilinib, oocistalar soni (O.P.G — oocist per gram) aniqlangan.

Sporulyatsiya tajribasi: Bunda olingan oocistalar maxsus idishlarda turli harorat (20°C, 25°C, 30°C, 35°C) va namlik (40%, 60%, 80%) sharoitlarida 5 kun davomida inkubatsiya qilindi. Har 24 soatda mikroskop ostida sporulyatsiyalangan oocistalar foizi qayd etildi.

Statistik tahlil: Bunda olingan ma'lumotlar "SPSS 22.0" dasturida qayta ishlanib, harorat va namlikning oocista rivojlanishiga ta'siri "bir omilli ANOVA" usuli yordamida baholandi. $P < 0.05$ qiymat statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Tadqiqot vazifalari: Oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiya jarayonini turli harorat va namlik sharoitida o'rganish; Parazitar oocistalarning yuqish qobiliyatini baholash; Qoraqalpog'iston sharoitida parrandachilikda kasallik tarqalishini tahlil qilish;

Gigiyena va profilaktika choralari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi uch xil turdagi parrandachilik xo'jaliklarida (kichik, o'rta va yirik) olib borildi. Namuna sifatida 3 oylik va undan kichik yoshdagi parrandalar tanlandi, chunki ular kasallikka eng sezgir guruh hisoblanadi.

Harorat (°C)	Namlik (%)	Sporulyatsiya darajasi (%)
20	40	33
20	60	48
20	80	62
25	40	58
25	60	74
25	80	89
30	40	72
30	60	90
30	80	97
35	40	68
35	60	81
35	80	87

Yuqish qobiliyatini baholash: Laboratoriya sharoitida yetishtirilgan parrandalar oocistalar bilan sun'iy infeksiyaga uchratildi. Har bir guruhda 10 ta parranda bo'lib, ular turli sharoitda rivojlangan oocistalar bilan yuqtirildi. Parrandalar sog'lig'i, kasallik belgilari va o'lim holatlari 14 kun davomida kuzatildi.

Oocistalarning sporulyatsiya darajasi: Quyidagi jadvalda turli harorat va namlik sharoitida 5-kun oxiridagi sporulyatsiya darajasi keltirilgan:

Ushbu natijalar Qoraqalpog'istonning yozgi iqlimi (30–35°C, 60–70% namlik) sharoitida oocistalar juda tez rivojlanishini ko'rsatadi. Shu sababli yoz oylarida eymeriozning tarqalish xavfi eng yuqori darajaga chiqadi.

Oocistalarning yashovchanligi va yuqish qobiliyati bunda: Oocistalarning uzoq muddatli saqlanishi natijalariga ko'ra: 35°C dan yuqori haroratda ularning 50% 10 kun ichida nobud bo'lgan, 20°C va 80% namlikda esa 8 haftagacha infeksiyon qobiliyatini saqlagan.

Bu ma'lumotlardan kelib chiqib, oocistalar sovuq va nam muhitda uzoq vaqt yashovchan bo'lishi, ammo yuqori haroratda tez nobud bo'lishi isbotlandi.

Kichik xo'jaliklarda axlat tozalashning sustligi, suv manbalarining ifloslanishi va yemning nazoratsiz saqlanishi asosiy xavf omili sifatida aniqlangan. Shuningdek, bu joylarda profilaktika ishlari deyarli olib borilmagan.

Tahlil natijalariga ko'ra, kichik xo'jaliklarda eymeriozning tarqalish darajasi yuqori (48%), o'rta xo'jaliklarda 33%, yirik xo'jaliklarda esa 18% ni tashkil etdi.

Bu farqlar gigiyenik sharoit, dezinfeksiya chastotasi va parranda zichligiga bog'liq.

Xo'jalik turi	Kasallik tarqalish darajasi (%)	Oocistalar kontsentratsiyasi (ta najasda)
Kichik xo'jalik	48	2100
O'rta xo'jalik	33	1300
Yirik xo'jalik	18	600

Ekologik omillarning ta'siri: Qoraqalpog'istonning tabiiy sharoiti oocistalarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Yoz oylarida- yuqori harorat va namlik oocistalarning tez sporulyatsiyasiga sabab bo'ladi.

Kuzda- harorat pasayishi bilan oocistalar faolligi susayadi, ammo ular tirik holatda uzoq muddat saqlanadi.

Qish oylarida-sovuq havo oocistalarning faol rivojlanishini to'xtatadi, lekin muzlagan holatda ular bir necha oy infeksiyon qobiliyatini yo'qotmaydi.

Tuproqning mexanik tarkibi ham ahamiyatli: qumli tuproqda oocistalar tez qurib nobud bo'ladi, ammo nam loy tuproqda ularning yashovchanligi yuqori bo'ladi. Bu holat parrandachilik fermalarining joylashuvi va qurilish materiallarini tanlashda inobatga olinishi kerak.

Kasallikni oldini olish va davolash choralari: Eymeriozni oldini olishda "kompleks yondashuv" talab etiladi: gigiyena, ozuqa nazorati, dezinfeksiya, dori va vaksina ishlatish.

Gigiyena va sanitariya.

Parrandachilik xonalarini har 10–15 kunda issiq suv, formalin (2–3%) yoki ammiak (10%) eritmalari bilan dezinfeksiya qilish.

Quruq axlat tizimini joriy etish, suv oqmalarini tartibga solish.

Parranda zichligini 1 m² maydonga 10–12 boshdan oshirmaslik.

Kasallikni davolash va profilaktikada quyidagi preparatlar samarali hisoblanadi:

Toltrazuril (Baycox)-7 mg/kg dozasi 2 kun davomida beriladi.

Amprolium-yem yoki suvga 0,0125% miqdorda qo'shiladi.

Diclazuril (Clinacox)-1 ppm konsentratsiyada profilaktik maqsadda ishlatiladi.

Bu preparatlar parazitning ichakdagi rivojlanish bosqichlarini to'xtatib, najasda oocista sonini keskin kamaytiradi.

Vaksinalar: So'nggi yillarda "Paracox" va "Livacox" tipidagi jonlantirilgan vaksinalar yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Ular parrandalarda tabiiy immunitet hosil qiladi va kimyoviy dorilarga nisbatan xavfsizroq.

Mahalliy sharoit uchun tavsiyalar:

Xo'jaliklarda quruq va toza muhitni saqlash;

Yoz oylarida dezinfeksiya chastotasini oshirish;

Nam axlatni o'z vaqtida olib chiqish;

Suv tizimlarini yopiq holatda ushlab, tashqi ifloslanishdan himoyalash;

Probiotik va vitamin qo'shimchalari bilan parrandalarning immunitetini mustahkamlash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati: Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'iston sharoitida eymeriozning eng faol tarqalish davri yoz oylari bo'lib, 30–35°C va 60–80% namlik oocistalar uchun eng qulay muhit hisoblanadi. Bu esa profilaktika choralari mavsumiy rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

Oocistalar 35°C dan yuqori haroratda tez nobud bo'ladi, 20°C va yuqori namlikda esa 2 oy davomida infeksiya qobiliyatini saqlab qoladi,

Kichik xo'jaliklarda gigiyena yetishmasligi sababli kasallik 2,5 baravar ko'p uchraydi.

Ushbu ma'lumotlar asosida profilaktika tizimini optimallashtirish hamda kichik xo'jaliklar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari:

Molekulyar biologiya usullari yordamida Eimeria turlarini **genetik identifikatsiya qilish;

Antikoksidial preparatlarning rezistentlik darajasini o'rganish;

Qoraqalpog'istonning boshqa hududlarida "ko'lamli monitoring" tadqiqotlarini o'tkazish;

Ekologik xavfsiz bio-profilaktik vositalar (fitopreparatlar, probiotiklar) ishlab chiqish.

Xulosa. Shuni tasdiqlaydiki, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida iqlimiy omillar-havo harorati, nisbiy namlik va gigiyenik muhit oocistalarning sporulyatsiyasi hamda invazion faolligiga sezilarli darajada ta'sir etadi. Ayniqsa, issiq va nam mavsumlarda oocistalar tezroq rivojlanib, tashqi muhitda uzoq muddat saqlanadi. Shuningdek, xo'jaliklarda tozalash va dezinfeksiya ishlarining sustligi, parrandalarni haddan tashqari zich joylashtirish hamda antikoksidial vositalardan noto'g'ri foydalanish kasallikning ommaviy tarqalishiga sabab bo'ladi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi parrandalarda eymeriozning oldini olish, erta aniqlash va samarali nazorat qilish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida ilmiy izlanishlar oocistalarning genetik turlanishini aniqlash, yangi avlod antikoksidial vositalar ishlab chiqish hamda ekologik xavfsiz profilaktika usullarini joriy etish yo'nalishida davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avezimbetov, S., & Bekmuratov, K. (2021). Methods of microscopic evaluation of sperm obtained from bulls for scientific work and in production. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 403-407.

2. Avezimbetov, S., Madetova, M., Madetova, N., & Joldasbaeva, V. (2023). Veterinariyada gemoterapiya. anemiyalar va qon zardobida temirni aniqlash, qon retraksiyasini aniqlash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 509-516.

3. Avezimbetov, S. D., Togaymuradov, M. S., & Bazarbaeva, A. A. (2021). Induction of superovulation in cattle. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1778-1781.

4. Dosumbetovich, A. S., & Komoladdinovich, K. S. (2021). New effective methods of treatment of persistent infertility in cows.

5. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O'zbekistonda qo'ylarning ichak sestodlari bilan zararlanishi: epizootologik tahlil, diagnostika va mavsumiy o'zgarishlar. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

6. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). Qoraqalpog'iston respublikasi xo'jayli tumanida qo'ylarning ichak sestodozlari: tarqalishi, diagnostikasi va profilaktikasi. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.

7. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Infestation of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological studies, new parasitic species, and environmental factors. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(2), 151-156.

8. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Intestinal cestode infestation in sheep in uzbekistan: epizootiological studies, ecological factors, and seasonal dynamics. *Prospects for innovative technologies in science and education*, 2(2), 190-196.

9. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Khojamuratova, A. Y. (2025). Infection of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological analysis, ecological factors, and preventive measures. *The latest news and research in education*, 2(2), 69-77.

10. Kaniyazov, A. J., & Shakarboev, E. B. (2023). Helminths of horses in Karakalpakstan: seasonal, spatial and age dynamics. *Acta Biologica Sibirica*, 9, 539-548.

11. Shakarboev, E. B., Berdibaev, A. S., Abdurakhmonov, S. A. U., & Kaniyazov, A. J. (2024). Nematode *Diectophyme Renale* Goeze, 1782 (Nematoda, Diectophymatidae) in Predatory Mammals in Karakalpakstan. *European Journal of Veterinary Medicine*, 4(2), 1-3.

ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ

Авезимбетов. Ш.Д.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Кириш. Қорамоллар репродуктив тизим касалликлари, хусусан, эндометрит, чорвачилик тармоғида ҳозирги кунда энг кўп тарқалган ва иқтисодий жihatдан катта зарар келтирадиган касалликлардан бири ҳисобланади. Эндометрит кўпинча туққандан кейинги даврда ривожланиб, бачадон шиллик қавати яллиғланиши билан кечади. Унинг яширин (субклиник) шаклида клиник белгилари яққол кўзга ташланмагани сабабли фермер хўжаликларида кўп ҳолларда кеч аниқланади ва бу уруғлантириш самарадорлигини кескин пасайтиради. Илмий маълумотларга кўра, яширин эндометрит билан касалланган сигирларда қайта уруғланиш кўрсаткичи соғлом сигирларга нисбатан 20–40% га кам бўлади.

Жаҳон амалиётида эндометритни эрта аниқлаш ва самарали даволаш бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Масалан, Германия ва Нидерландияда (Rantanen et al., 2019; Müller, 2021) сигирларда эндометритни ультратовуш ёрдамида эрта босқичда аниқлаш ва бачадонга маҳаллий антибиотик киритиш усули кенг қўлланилади. Бу усул инфекция манбаини бевосита бачадонда йўқотиш имконини бериб, умумий антибиотик терапияга нисбатан 30–35% юқори самара кўрсатган. АҚШ ва Канадада эса (Smith et al., 2020) туққандан кейинги даврда профилактик мақсадда бачадон бўйнига гентамицин, цефтиофур ва ампициллин асосидаги маҳаллий препаратлар қўлланилиб, уруғлантириш самарадорлигини 75–80% гача оширишга эришилган.

МДХ мамлакатлари тажрибасида ҳам шу йўналишда муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Россия Федерациясида (Смирнов ва бошқ., 2020) “Интраматрикс” усули деб аталган маҳаллий антибиотик терапия кўпгина чорвачилик хўжаликларида амалиётга жорий қилинган бўлиб, у яширин эндометритни даволашда 78–85% самара берган. Қозоғистонда (Жақыпов, 2022) гентамицинни бачадон бўйнига тўғридан-тўғри киритиш билан биргаликда микроэлементли маҳаллар қўлланилиб, репродуктив фаолликни тез тиклаш бўйича ижобий натижалар олинган. Беларусь ва Украина олимлари эса бачадон шиллик қаватидаги яллиғланишни камайтириш мақсадида антибиотиклар билан бирга антиоксидантлар ва пробиотикларни қўллаш усулини тавсия этмоқдалар (Kovalenko et al., 2021).

Ўзбекистонда ҳам охириги йилларда қорамолларда эндометритнинг олдини олиш ва уни самарали даволаш бўйича тадқиқотлар фаол олиб борилмоқда. Миллий илмий-тадқиқот институтларида маҳаллий шароитда самара берувчи усуллар, хусусан, антибиотикларни тўғридан-тўғри бачадон бўйнига киритиш орқали даволаш технологиялари яратилмоқда. Бу усулнинг афзаллиги шундаки, у антибиотикнинг маҳаллий таъсирини кучайтиради, микрофлорага тўғридан-тўғри таъсир этади ва умумий организмга кам таъсир қилади.

Шу билан бирга, фермер хўжаликларида яширин эндометритни ўз вақтида аниқлаш, даволаш ва унинг олдини олиш масаллари ҳали етарли даражада ҳал этилмаган. Бачадон бўйнига маҳаллий таъсир этувчи антибиотикни тўғридан-тўғри киритиш орқали даволаш усулини амалиётда кенг жорий этиш эндометритнинг яширин шаклини бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Шу асосда мазкур тадқиқотда қорамолларда яширин эндометритни гентамициннинг 4% ли эритмаси билан тўғридан-тўғри бачадон бўйнига укол қилиш усули орқали даволаш самарадорлиги ўрганилди.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади — қорамолларда яширин (субклиник) эндометрит касаллигини эрта босқичда аниқлаш ва уни самарали даволаш орқали сигирларнинг репродуктив қобилиятини оширишдан иборат. Тадқиқотда асосий эътибор антибиотик терапиянинг маҳаллий қўлланилишига, яъни бачадон бўйнига тўғридан-тўғри дори киритиш усулига қаратилди. Бу усул орқали гентамициннинг яллиғланган тўқималардаги таъсир кучини ошириш, инфекция манбаини тез бартараф этиш ҳамда умумий организмга бўладиган таъсирни камайтириш кўзда тутилди.

Шунингдек, тадқиқотда сигирларнинг куйкиш фаоллигини тиклаш муддатини қисқартириш, сунъий уруғлантириш фоизини ошириш ва фермер хўжалигидаги иқтисодий самарадорликни таъминлаш вазифалари ҳам белгиланди. Мақсад сифатида, гентамициннинг 4% ли эритмасини бачадон бўйнига тўғридан-тўғри 3 кун давомида қўллаш орқали эндометритнинг яширин шаклини даволаш самарадорлигини баҳолаш ҳам назарда тутилди.

Ушбу тадқиқот натижалари маҳаллий шароитда қўлланиладиган амалиёт усулларини такомиллаштириш, қорамоллар репродуктив саломатлигини сақлаш ва зотдор сигирлар уруғланиш кўрсаткичини яхшилашда илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга бўлади.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тажриба Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл туманидаги “Лочин” фермер хўжалигида ўтказилди. Тажриба учун 10 бош туққанига 6 ой бўлган, аммо қочмайотган сигирлар танланди. Уларда клиник белгилари бўлмаган яширин эндометрит мавжудлиги таҳлил натижалари асосида аниқланди.

Тажрибада куйидаги усул қўлланилди: сигирларнинг бачадон бўйнига гентамициннинг 4% ли эритмасидан 4 мл миқдорда тўғридан-тўғри укол қилиш усули 3 кун давомида амалга оширилди. Даволашдан кейин сигирлар физиологик ҳолати кузатилди ва улар сунъий уруғлантирилди.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижалари шундан далолат бердики, бачадон бўйнига гентамициннинг 4% ли эритмасини тўғридан-тўғри киритиш усули қорамолларда яширин эндометритни даволашда юқори самара кўрсатди. Даволашдан сўнг сигирларда куйкиш (эструс) белгилари 2–3 кун ичида яққол намоён бўлди, бу эса репродуктив фаолликнинг тез тикланганидан далолат беради. Тажрибада иштирок этган 10 бош сигирдан 8 бошида, яъни 80% ҳолатда муваффақиятли уруғланиш натижасига эришилди. Бу кўрсаткич хўжаликдаги ўртача кўрсаткичдан (50–60%) анча юқори бўлиб, усулнинг амалиётдаги самарадорлигини тасдиқлайди.

Гентамицин маҳаллий қўлланилганда бачадон бўйни ва шиллик қаватидаги микробиологик инфекцияларга бевосита таъсир кўрсатгани, яллиғланиш жараёнини қисқа фурсатда сусайтиргани кузатилди. Микроскопик таҳлилларда бачадон шиллик қаватидаги экссудат ҳажмининг камайиши ва эпителий тўқималарининг тикланиш жараёни тезлашгани аниқланди. Бу антибиотикнинг маҳаллий таъсири натижасида яллиғланиш манбаи тез бартараф этилиши билан изоҳланади.

Қўшимча равишда, гормонал фаоллик ҳам кузатилди: гентамицин билан даволанган сигирларда эструс даврида эстроген гормон концентрацияси кўтарилиб, тухум хужайра етилганлигини кўрсатди. Бу ҳолат уруғлантириш самарадорлиги ошишига сабаб бўлди. Шу билан бирга, сигирларда умумий аҳволнинг яхшиланиши, иштаханинг тикланиши ва оғриқ сезувчанлигининг пасайиши қайд этилди.

МДХ мамлакатларида ўтказилган илмий тадқиқотлар билан таққослаганда, ушбу усулнинг натижалари ўхшаш ёки ундан юқори бўлгани кузатилди. Масалан, Россияда Смирнов (2020) томонидан бачадонга “Интраматрикс” препарати киритиш орқали эндометритни даволашда 75–82% самарага эришилган бўлса, ушбу тадқиқотда гентамицин билан 80% натижа олинди. Қозоғистон олимлари (Жақыпов, 2022) маҳаллий антибиотик ва витамин-комплексларни биргаликда қўллаш орқали 78% самарадорликка эришган. Демак, Ўзбекистон шароитида гентамицинни тўғридан-тўғри бачадон бўйнига укол қилиш усули хорижий тажрибалар даражасида натижа бермоқда.

Бу усулнинг янгилиги шундаки, антибиотик тўғридан-тўғри патологик марказга етказилади ва у ерда юқори концентрацияда тўпланиб, яллиғланиш манбаини тез йўқотади. Шу билан бирга, умумий антибиотик терапияга хос бўлган ножўя таъсирлар (диспепсия, антибиотик қаршилиги, сийдик чиқаришда қийинчилик) кузатилмади. Ушбу усул фермер хўжаликларида қўлланиш учун қулай, арзон ва амалиётда осон бажариладиган усул ҳисобланади.

Тажриба натижалари шуни кўрсатдики, гентамицинни бачадон бўйнига 3 кун давомида 4 мл миқдорда қўллаш орқали яширин эндометритни даволаш мумкин ва бу сигирларда физиологик куйиқиш жараёнини 2–3 кун ичида тиклайди. Энг муҳими, сунъий уруғлантиришдан кейинги натижалар юқори бўлиб, у хўжаликнинг репродуктив самарадорлигини оширади ва иқтисодий фойда келтиради.

Шу билан бирга, ушбу усулни келгусида пробиотик ва иммуномодуляторлар билан биргаликда қўллаш, даволаш муддатини қисқартириш ҳамда профилактика мақсадида қўллаш имкониятларини ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида аниқландики, қорамолларда яширин (субклиник) эндометритни даволашда гентамициннинг 4% ли эритмасини бачадон бўйнига тўғридан-тўғри киритиш усули юқори самарадорликка эга бўлиб, амалиётда қўллаш учун тавсия этиладиган усул ҳисобланади. Ушбу усулнинг афзаллиги — антибиотикнинг патологик марказга тўғридан-тўғри етиб бориши ва яллиғланиш манбаини қисқа муддат ичида бартараф этишидир. Бунинг натижасида инфекция жараёни тез тўхтайтиди, бачадон шиллик қаватидаги яллиғланиш белгилари йўқолади ва эпителий тўқималари тикланади.

Даволашдан кейин сигирларда физиологик куйиқиш белгилари 2–3 кун ичида яққол намоён бўлгани, гормонал фаолликнинг ошиши ва тухум ҳужайраларининг етилганлиги қайд этилди. Бу ҳолат репродуктив тизим фаолиятининг тикланганидан далолат беради. Тажрибадаги 10 бош сигирдан 8 бошида (яъни 80%) муваффақиятли уруғланиш натижасига эришилгани гентамицинни маҳаллий қўллаш усулининг самарадорлигини яна бир бор тасдиқлади.

Тадқиқот натижалари хорижий ва МДХ мамлакатларида ўтказилган илмий изланишлар билан таққосланганда, ушбу усул улар билан тенг ёки айрим ҳолларда устун натижа кўрсатди. Гентамицинни бачадон бўйнига киритиш усулининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у умумий антибиотик терапияга хос ножўя таъсирларни камайтиради, чунки дори маҳаллий таъсир кўрсатади ва организмнинг бошқа тизимларига ортиқча юклама бермайди.

Шунингдек, усулнинг арзонлиги, амалга оширишнинг соддалиги ва юқори самарадорлиги фермер хўжаликларида уни қўллаш имкониятини кенгайтиради. Ушбу тадқиқот натижалари асосида, гентамицинни бачадон бўйнига 3 кун давомида 4 мл миқдорда тўғридан-тўғри киритиш орқали яширин эндометритни самарали даволаш ва қорамолларда уруғланиш кўрсаткичини 75–80% гача ошириш мумкинлиги исботланди.

Келгусида ушбу усулни пробиотиклар, антиоксидантлар ёки иммуномодуляторлар билан биргаликда қўллаш орқали унинг таъсир самарадорлигини янада ошириш ва профилактик йўналишда жорий этиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзаев А., Рахимов Ш. “Қорамолларда репродуктив касалликларнинг профилактикаси ва даволаш усуллари”. Тошкент, 2022.
2. Karimov B. “Veterinary Reproductive Health”. Samarkand, 2021.
3. Qodirov N. “Endometrit va uning davolash usullari”. Ilmiy axborotlar, 2023.
4. Rantanen, M., Müller, R., & Becker, F. (2019). Early diagnosis of subclinical endometritis in dairy cows using ultrasonographic and cytological methods. *Journal of Dairy Science*, 102(8), 7543–7552. DOI: 10.3168/jds.2019-16542
5. Smith, L. A., O'Donnell, C. J., & Williams, E. J. (2020). Efficacy of intrauterine antibiotic therapy for the treatment and prevention of postpartum endometritis in dairy cattle. *Theriogenology*, 147, 140–147. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2020.02.012
6. Kovalenko, I., Petrova, T., & Novak, P. (2021). Combined use of antibiotics, antioxidants, and probiotics in the treatment of bovine endometritis. *Veterinary World*, 14(3), 589–596. DOI: 10.14202/vetworld.2021.589-596

BIOTEXNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH

Bauetdinova S.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida sanoat, ishlab chiqarish va qishloq xo'jalik korxonalaridan chiqadigan oqava suvlarni tozalash borasida ko'plab olimlar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilganda [1, 2]. Rossiyaning Amur rayonida oltin ishlab chiqarish zavodining oqava suvlarini tozalashda ryaska (*Lemna minor* L.) o'simligidan foydalanilgan. Olingan natijalarda kimyoviy usulda 78%, ryaska (*Lemna minor* L.) o'simligidan foydalanilganda esa 95% gacha oqava suvlarini tozalanganligi aniqlangan [3].

Ukraina milliy texnik universiteti olimlari oqava suvlarni o'zlarining an'anaviy tozalash texnologiyalaridan tashqari aerob va anaerob usullarda tozalash texnologiyasi ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. Ushbu texnologiya oqava suv tarkibidagi organik moddalarni, azot va fosforni mikroorganizmlar yordamida yo'q qilishga qaratilgan. Tadqiqotlar natijasida oqava suvlardagi kimyoviy kislorodga bo'lgan talab 86,7-93%, azotning miqdori esa 96,9-97,9% gacha kamayganligi, ifloslangan suvlar Ukrainadagi an'anaviy texnologiyalarga nisbatan tozalash samaradorligi 95% dan yuqori ekanligi qayd etilgan [4]

Qirg'iziston shahridagi kanalizatsiyasidan chiqadigan oqava suvida kichik ryaska (*Lemna minor* L.) o'simligini o'stirish borasida tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bunga ko'ra, birinchi variantda kichik ryaska (*Lemna minor* L.) 100% oqava suvga ekilganda mahsuldorlik $74,8 \text{ g/m}^2$, ikkinchi variantda oqava suv 75%+25% vodoprovod suvida $91,7 \text{ g/m}^2$, uchinchi variantda esa oqava suv 50%+50% vodoprovod suvida $126,4 \text{ g/m}^2$ ni, to'rtinchi variantda esa oqava suv 25%+75% vodoprovod suvida $82,2 \text{ g/m}^2$ tashkil qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki 1:1 nisbatdagi, ya'ni oqava suv 50%, vodoprovod suvi 50% muhitda ekilgan kichik ryaska (*Lemna minor* L.) ning mahsuldorligi qolgan variantlarga nisbatan yuqori bo'lgan. Hosil bo'lgan biomassadan chorvachilikda, parrandachilikda va baliqchilikda yashil oziqa sifatida qo'llanilgan [5].

Qirg'izistondagi chorvachilik kompleksidan chiqadigan oqava suvlarni yuksak suv o'simliklari yordamida tozalash va o'simliklar biomassasini hosil qilish maqsadida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Tadqiqotni amalga oshirishda eyxorniya, elodeya, ryaska, azolla kabi suv o'simliklaridan foydalanilgan. Oqava suvlar tarkibidagi kislorodning kimyoviy sarflanishi va kislorodning biologik sarflanishi, qoldiq modda, azot, erigan kislorod, pH kabi

ko'rsatkichlarga o'simliklar ta'siri aniqlangan. Bunga ko'ra oqava suvga ekilgan o'simliklardan azolla qolgan o'simliklarga nisbatan oqava suv tarkibidagi kimyoviy ko'rsatkichlarni ko'proq pasaytirganligi oqava suvlarni tozalashda ijobiy ta'siri va katta miqdorda o'simlik biomassasini hosil qilganligi aniqlangan [6].

Qozog'istondagi parrandachilik korxonasida ifloslangan oqava suvlarni xlorella (*Chlorella vulgaris*) yordamida tozalash amalga oshirilgan. Parrandachilik korxonasi oqava suvlarida xlorella (*Chlorella vulgaris*) ning rivojlanishi uning kimyoviy va sanitariya holatining yaxshilanishiga olib kelishi aniqlangan. Shu bilan birga, ifloslantiruvchi elementlar konsentratsiyasini 91,8% dan 95,7% gacha pasaytirishga erishilgan. Parrandachilik korxonasining chiqindi suvlari nafaqat azot va fosforni tarkibiy qismlarga, balki boshqa ko'plab kimyoviy elementlar va tuzlarga, shu jumladan mikroelementlarga ham boyligi mikroskopik suvo'tlarini yetishtirish uchun qulay muhit ekanligi aniqlangan. Olingan biomassa, ya'ni mikroskopik suvo'tlar tarkibidagi biologik faol moddalar chorvachilikda, parrandachilikda qo'shimcha ozuqa sifatida foydalanish maqsadida o'rganilgan [7, 8].

O'zbekiston respublikasida tuban va yuksak suv o'tlarining tarqalishi, va ulardan unumli foydalanish bo'yicha bir qator olimlardan A.M. Muzaffarov, X.A. Berdiqulov, R.Sh. Shoyaqubov, J.Q. Qutliev, S.B. Bo'riev va boshqa olimlar suv o'tlari asosida yangi, zamonaviy biotexnologik usullar yaratish yo'lida ilmiy - tadqiqot ishlari olib borishgan. Hozirgi kunda ham bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda [9]. O'zbekiston sharoitida yuksak suv o'simliklaridan pistiya (*Pistia stratiotes* L.) ni oqava suvlarda o'stirish R.Sh. Shoyakubovning tavsiyalari asosida amalga oshirilgan. Pistiyani laboratoriya sharoitida qishda issiqxonalarda shisha akvariumlarda beton hovuzlarda yozda esa temir – beton latoklarda va ochiq havoda o'stirish mumkin. Pistiya o'simligini o'stirish uchun ozuqa muhiti sifatida turli xil hayvonlar (ot, qoramol, qo'y, cho'chqa,) go'ngi, parranda go'ngi, chorvachilik komplekslaridan chiqadigan oqova suvlaridan va mineral ozuqa muhitidan foydalanib o'simlikni o'stirish mumkinligi o'rganilgan [10].

O'zbekistonda iqlim sharoitining mazkur o'simliklarning o'sib rivojlanishi uchun qulayligi ularning keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Ularni suv havzalari, hovuzlar, ko'llar va daryo qirg'oqlarida ko'plab uchratish mumkin. Yuksak suv o'simliklar 3 guruhga bo'linadi.

Suvning yuzasida suzib yashovchilar: pistiya (*Pistia stratiotes* L.), ryaska (*Lemna minor* L.), azolla (*Azolla carolipiapa* Willd.), eyxorniya (*Eichhorpia crassipes* L.) va boshqalar.

Suvning ostida yashovchilar: cuv to'ri, shoxbarg (*Ceratophyllum demersum* L.), gidrilla (*Hydrilla verticillata* L.), elodeya (*Elodia canadensis* Michx.) va boshqalar.

Yarim suvga botgan holda yashovchi o'simlikliklar: qamish (*Phragmites australis* L.), qo'g'a (*Typha angustifolia* L.), shoxbarg (*Ceratophyllum demersum* L.), urut (*Myriophyllum spicatum* L.), rdest (*Potamogeton perfoliatus* L.) va boshqalar mavjudligi o'rganilgan [11].

Oqava suvlar tarkibidagi har xil organik moddalarni o'zlashtiruvchi mikroorganizmlar mavjud. Ularga "faol loyqa" deyiladi. Faol loyqa anaerob sharoitda suvdagi organik moddalarni juda ham sekinlik bilan o'zlashtirib, ularni mineral moddalarga aylantiradi. Bu jarayon o'zini o'zi tozalash deyiladi [10, 11, 12]. Biologik hovuzlarda yashaydigan gidrobiontlar, ya'ni tuban va yuksak suv o'simliklar, mikroorganizmlarning metabolitik jarayonlarida o'zidan maxsus kimyoviy moddalar (antibiotiklar) chiqaradi. Bunday antibiotiklar oqava suvlar tarkibidagi kasallik tarqatuvchi potogen bakteriyalarini yo'q qilishi va suvni tozlashi o'rganilgan [13].

Yuksak va tuban o'simliklar yordamida kollektor suvlari tarkibidagi minerallar moddalar miqdorini kamaytirish ilmiy tadqiqot ishlari ham keng ko'lamda olib borilgan. Shulardan Buxoro viloyati hududidagi shimoliy zovur suvlarini minerallashuv darajasini pasaytirish maqsadida mikroskopik suvo'tlaridan *Chlorella vulgaris* va yuksak suv o'simliklari *Lemna minor* L. dan foydalanilgan bunga ko'ra laboratoriyaga olib kelingan suv namunalari o'simliklar ekilgan.

Hozirgi vaqtda oqava suvlarni tozalash inshootlari maxsus bakteriyalar "faol loyqa" yordamida tozalashga asoslangan. Bakteriyalar organik moddalarni parchalab mineral moddalarga aylantiradi. Bakteriyalar tomonidan oqava suvlarni tozalash jarayonida organik

moddalarni parchalanishi, kislorodni juda ko'p sarflanishiga olib keladi. Bu esa bakteriyalarning hayotiy jarayonining mahsuloti bo'lgan karbonat anhidrid gazini havoga chiqaradi, natijada havoni ifloslantiruvchi karbonat anhidrid gazining havo tarkibidagi miqdori oshadi. Bunday havoni ifloslantiruvchi gazlarni kamaytirish maqsadida oqava suvlarga xlorella (*Chlorella vulgaris*) ning BIN shtammlarini algolizatsiya qilish orqali erishiladi. Bundan tashqari oqava suvlar tarkibidagi mineral moddalarning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi va havo tarkibidagi zaharli gazlarning kamayishiga olib keladi [14].

Hozirgi kunda butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng muhim muammo, atrof-muhitga chiqarilayotgan oqava suvlarni tozalashdan iboratdir. Oqava suvlarni tozalashda har xil zamonaviy biotexnologik jarayonlardan foydalanib kelinmoqda. Birinchidan, oqava suv tarkibidagi qattiq chiqindilar tindirgichda saqlanib qoladi. Keyin, faollashtirilgan loy hamda oksidlash, biofiltrlar va anaerobik usullardan foydalanib kelinmoqda. Ushbu usullarni amalga oshirishda organik moddalarni parchalashga mos mikroorganizmlardan foydalanilgan [15].

Chorvachilik komplekslaridan chiqadigan oqava suvlar tarkibidagi organo-mineral moddalarni, oltin ishlab chiqarish korxonalaridan chiqadigan oqava suvlar tarkibidagi sianidlarni, mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan korxonaning oqava suvlarini mikroskopik suv o'tlari yordamida tozalashning biotexnologik usullari ilmiy jihatdan asoslangan [16].

Yashil suv o'tlari vakillaridan xlorella (*Chlorella*) va senedesmus (*Scenedesmus*) o'simliklari har xil oqava suvlarda ko'paytirilib, ularning faollik bilan o'sib rivojlanishi va suvlar organo - mineral moddalardan 90-95% tozalanishi isbotlangan [8].

Suv ob'ektlari ifloslanishining oldini olishda sanoat va kommunal - maishiy korxonalari oqava suvlarini daryo va boshqa suv havzalariga tashlashdan oldin ularni tozalash umumqabul qilingan usul hisoblanadi. Hozirgi kunda ularni tozalashda, asosan, fizik - mexanik, fizik-kimyoviy va biologik usullardan foydalaniladi. Bularning ichida oqava suvlarini tozalashda biologik usul eng samarador usul bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mary Lissy P.N., G. Madhu. Removal of Heavy Metals from Waste Water Using Water Hyacinth. International Journal on Transportation and Urban Development. 1(1), 2011, 48-53.
2. Mirela S., Iulian S., Iuminița G., Irina-Claudia A. Treatment of wastewater from swine and poultry slaughterhouses. Journal of Engineering Studies and Research. 24(2), 2018, 103-106.
3. Гула К.Е. Использование ряски малой (*Lemna minor* L) в процессе очистки промышленных стоков золоторудных предприятий в бассейне р. Амур. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. 2012. 2(11). С. 13-19.
4. Larisa S., Yevgeniy K., Veronika Z., Marina K., Henryk S. New approaches in biological wastewater treatment aimed at removal of organic matter and nutrients. Ecological Chemistry and Engineering 2019; 26(2), 331-343.
5. Каримов Б.А., Исмаилова А.М. Культивирование *Lemna minor* L. на сточных водах городской канализации. Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2017. 1(31). С. 1-3.
6. Раимбеков К.Т. Биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов с использованием высших водных растений. Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2017. 3(33). С. 14-17.
7. Заядан Б.К., Садвакасова А.К., Кирбаева Д.К., Болатхан К., Бауенова М. Безотходная технология биологической очистки сточных вод с помощью микроводорослей. Вестник серия экологическая. 2/2(38), 2013. С. 159-163.
8. Буриев С., Мустафоева М., Жумаева М. Оқава сувларни тозалашда хлорококк сувўтларининг моҳияти. Углебление интеграции образования, науки и производства в сельском хозяйстве Узбекистана. Ташк., 2003. 43-44.
9. Давронов Қ. Биотехнология: Илмий, амалий ва услубий асослари. Patent-Press. Тошкент, 2008. Б. 504.

10. Шоякубов Р.Ш. Оқава сувларни пистия билан самарали тозалаш биотехнологияси юзасидан тавсиялар. Тошкент, 1993. Б. 3-15.
11. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск, 1974. 154 с.
12. Lefebvre O., Shi X., Wu C.H., Ng H.Y. Biological treatment of pharmaceutical wastewater from the antibiotics industry. *Water Science and Technology*. 2014. P. 855-862.
13. Шоякубов Р.Ш., Шукурова Н., Данилова Е.А., Миркамилов М.О. Биотехнология очистки сточных вод золотоизвлекательных фабрик путем культивирования высших водных растений. III съезд микробиологов Узбекистана. Ташкент, 2005. 165 с.
14. Богданов Н.И. Биологическая реабилитация водоёмов. Пенза РИО ПГСХА. 2008. С. 126.
15. Hanife B., Levent G. The role of biotechnology on the treatment of wastes. *African journal of biotechnology*. 8(25), 2009, 7253-7262.
16. Эргашев А. Умумий экология. Тошкент, Ўзбекистон, 2003. 464 б.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH

Bekmuratov K¹., Narziyev B².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali.*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.*

Kirish. Bugungi kunda Respublikamiz chorvachiligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan qoramolchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimizning 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-son «O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida»gi qarori va 2022 yil 31 martdagi sonli “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlashni tubdan takomillashtirish” to'g'risidagi PQ №187 qarorlarida chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni bajarishda buzoqlarning kasalliklarini davolash va oldini olish asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ko'pchilik fermer xo'jaliklarida sigirlarni boqish avval respublika sharoitida moslashmaganligi sababli qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham sigirlarning mahsuldorligini oshirish va yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishi maqsadida buzoqlarni oziqlantirish va saqlash sharoitlarining buzilishi buzoqlar orasida xirurgik kasalliklarni (dabba) keltirib chiqarmoqda. Bu zoqlar kindik dabbasini davolash va oldini olish maqsadida xo'jaliklar sharoitida ularni oldini olish chora-tadbirlarini izlab topish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi hududida zotli sigirlarning fiziologik ko'rsatkichlari, shuningdek, buzoqlarni tashish, oziqlantirish va saqlash borasida yuzaga keladigan kasalliklarning sabablari, tashhisi, davolash va oldini olish usullari buyicha bir qancha olimlar tamonidan keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.[1]

Dabba bu qorin bo'shlig'idagi anatomik teshiklar orqali ichki seroz pardasi bilan teri ostiga tushishiga aytiladi. Agarda organlar seroz pardasiz tushsa bu holat prolapses deyiladi. Ayrim paytlarda organlar qo'shni anatomik bo'shliqlarga siljisa ichki dabba deyiladi. Tashqi dabba quydagi elementlardan tashkil topgan: dabba darvozasi (halqa)-teshik, u orqali ichki organlar chiqadi; dabba xaltasi- ichki seroz pardani bo'rtib chiqishi; dabbaning tarkibi - ichki organlar ichak, bachadon, charvi va boshqalar. [2,5,7,11]

Tadqiqot maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Qorqalpog'iston Respublikasining bazi tumanlarida buzoqlar orasida kindik dabbasining uchrash darajasi, etiopatogenezi, diagnostikasini o'rganish, oldini olish, xirurgik davolash samaradorligini oshirish, yangi davolash usullarini ishlab chiqish hamda amalda qo'llashdan iborat. Ilimiy tadqiqot isharmizni

asosan Amudaryo, Qonliko'l, Xo'jayli va Nukus tumanlarida aholi qaramog'idagi va qoramolchilik fermer xojaliklari buzoqlarda olib borildi.

Tadqiqotning vazifasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida bazi tumanlarda buzoqlar orasida kindik dabbasining asosiy keltirib chiqaruvchi sabablarini, patogenezini, klinik belgilarini va uchrash darajasini aniqlash;

- buzoqlarda kindik dabbasini davolashda samarali xirurgik usul ishlab chiqish;
- har xil usulda davolangan buzoqlarni qiyosiy tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari. Buzoqlar orasida kindik dabbasining kelib chiqishining bir qancha sabablari bor bo'lib ularga; bug'oz qoramollarni to'g'ri oziqlantirmaslik, saqlash sharoitlarini to'g'ri tashkil qilinmaganligi (matsion), xo'jalikda zoogigienik qoidalarga rioya qilmaslik, yangi tug'ilgan buzoqlarni parvarishlash va akusherlik yordamini ko'ratish notog'ri bo'lishidan kelib chiqadi.

Buzoqlarda kindik dabbasi kelib chiqish sabablariga ko'ra quydagilarga bo'linadi: a) tug'ma (herniae congenitae) homila davrida noto'g'ri rivojlanish ta'sirida anatomik teshiklarni (kindik, chov) kengayib qolishidan, b) ortirilgan (herniae acquisitae) shikastlanish, kindik atrofiga ikkilamshi infeksiyalarning tushishi natijasida hamda operatsiyadan keyin hosil bo'ladi. [4,6,8,9]

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida bazi tumanlarda buzoqlar orasida kindik dabbasini keltirib shiqaruvshi omillarni va tumanlarda ushrash darajasini baholash boyisha ilimiy ishlarimiz 2024-2025 yillar davomida olib borildi. Ilimiy tadqiqotlar asosan qoramolshilik fermer xo'jaliklarda va aholi qaramog'idagi buzoqlarda olib borildi.

Buzoqlarda kindik dabbasini xirurgik va konservativ usullar bilan davolanadi. Ya'ni kindik dabbasiga zamonaviy yondashish uchun hozirgi kunda har xil usullar ishlab chiqilmoqda. Eski davolash usullaridan hozirda kam qo'llaniladigan kindik sohasiga bandaj qo'yish usulidan foydalaniladi. Bu usulda bandaj odatda bir oydan uch oygacha ushlab turilishi kerak, lekin bandaj tez-tez siljiydi va bundan tashqari hayvon odatdagidan ko'p bezotalanadi. Shuning uchun bu usul yaxshi samara bermaydi. [3,5,10,13] Buzoqlarda kindik dabbasini xirurgik davolashda dabba xaltasining katta yoki kichikligiga qarab kesim amalga oshiriladi. Operatsiyadan oldin hayvonni operatsiyaga tayorlash; klinik tekshirishlardan o'tkazish, 12-soat och qoldirish, ichak va siydik pufagini bo'shatish kabi ishlar amalga oshiriladi. [3,11,12]

2024-2025-yillar davomida jami bolib 400 bosh buzoqlarni umumiy va xususiy klinik ko'rik amalga oshirildi. Klinik tekshirishlar asosida jami 75 (18,75%) bosh buzoqta kindik dabbasi guzatildi. Kasallangan buzoqlardan Amudaryo tumanida 29 (38.6%) bosh, Qonliko'l tumanida 11 (14.6%) bosh, Xo'jayli tumanida 18 (24%) bosh va Nukus tumanida 17 (22.8%) bosh buzoqlarda kindik dabbasi bilan kasallanish gu'zatildi. Ilimiy tadqiqot ishlarimiz asosan 6 oylikgacha bo'lgan buzolarda orasida olib borildi. Kindik dabbasi bilan kasallangan buzoqlar xirurgik usul bilan davolandi va operatsiyadan keyin klinik asoratlar kuzatilmadi.

Tadqiqotlarimiz davomida buzoqlarda kindik dabbasi asosan 1 oylikdan 3 oylikgacha bo'lgan buzoqlarda ko'piroq guzatildi. Bu yoshdagi buzoqlarda katta yoshdagi buzoqlarga nisbatdan operatsiyadan keyingi choklarning bitishi va infeksiyaning rivojlanishi bir qancha kam guzatiladi.

1-rasm.

2-rasm.

3-rasm.

4-rasm.

Xulosalar: 1. Dabbalar buzoqlar orasida keng tarqalgan bo'lib, eng keng tarqalgani kindik dabbasi hisoblanadi.

2. Buzoqlarda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri kindik dabbasi hisoblanadi. 3. Kindik dabbasi bilan maxalliy buzoqlarga nisbatan nasildor buzoqlar ko'proq kasallanadi va bu buzoqlarnin o'sishi va rivojlanishiga qisman tasir ko'rsatadi.

4. Buzoqlarda ushiraydigan kindik dabbasini davolashda xirurgik usuldan foydalanib davolash maxsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "«O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.

2. Chuang ST, Chen LP and Chan PWJ (2000). Umbilical hernia and infection in calves. Taiwan Journal of Veterinary Medicine and Animal Husbandry 70: 85-92.

3. Kumar RVS (2001). Repair of umbilical hernia involving rumen in a cross bred calf. Indian Journal of Veterinary Surgery, 22: 134.

4. Masakazu S (2005). Umbilical hernia in Japanese black calves: A new treatment technique and its hereditary background. J Live Med, 507: 543-547.

5. Narziyev B.D. Operativ xirurgiya va topografik anatomiya. DARSLIK Toshkent-2023 "Fan ziyosi" nashriyoti.

6. Rahman MM, Biswas D and Hossian MA (2001). Occurrence of umbilical hernia and comparative efficacy of different suture materials and techniques for its correction in calves; Pakistan Journal of Biological Science, 4: 1026-1028.
7. Ron M, Tager-Cohen I, Feldmesser E, Ezra E, Kalay D, Roe B, Seroussi E and Weller JI 2004: Bovine umbilical hernia maps to the centromeric end of bovine autosome 8. Anim Genet 35: 431–437.
8. Рустамов Х.К., Акбўтаев Я.А., Нарзиев Б.Д. “Оператив хирургия ва топографик анатомия”. Ўқув қўлланма. “Зарафшон”, Самарқанд, 1997-йил.
9. Samad MA, Islam MA and Hossain MA (2002). Patterns of occurrence of calf diseases in the district of Mymensingh in Bangladesh.
10. Steenholdt C and Hernandez J (2004). Risk factors for umbilical hernia in Holstein heifers during the first two months after birth. J Am Vet Med Assoc 224: 1487–1490.
11. Sutradhar BC, Hossain MF, Das BC, Kim G and Hossain MA 2009: Comparison between open and closed methods of herniorrhaphy in calves affected with umbilical hernia. J Vet Sci 10: 343-347.
12. Vitalize AMK, Mechor GD, Grohn YT and Erb HN 1996: The effect of calf hood diseases on growth of female dairy calves during the first 3 months of life in New York State. J Dairy Sci, 79: 1040– 1049.
13. Shah Z, Ahamd S, Sarwar MS, Khan MA, Ali, J (2016) Surgical intervention of umbilical hernia in dairy cross holstein friesiancalf. Meat Sciences and Veterinary Public Health 1: 1-3.

QORAQALPOG’ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA’SIRINI BAHOLASH

Erimov S.F.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish Otlar insoniyat taraqqiyotida muhim o’rin tutgan hayvonlardan biridir. Ular transport, qishloq xo’jaligi, sport, harbiy va sayyohlik sohalarida keng foydalaniladi. Shuningdek, otlar naslchilik, go’sht va sut ishlab chiqarish yo’nalishlarida ham iqtisodiy va genetik resurs sifatida katta ahamiyatga ega.

So’nggi yillarda Qoraqalpog’iston Respublikasida chorvachilikka, ayniqsa yilqichilik sohasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Mazkur yo’nalish aholi turmush darajasini yaxshilash, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash hamda milliy qadriyat va an’analarni asrab-avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda yilqichilik tarmog’ini yanada rivojlantirish, ot sportini ommalashtirish va ushbu sohani zamonaviy talablarga mos yo’nalishga aylantirish maqsadida qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

Hususan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” 2017-yil 15-iyundagi PQ–3057-sonli qarori, “O’zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” 2019-yil 18-fevraldagi PQ–4194-sonli qarori hamda “Yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish hamda zamonaviy beshkurash va polo sport turini ommalashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” 2021-yil 11-martdagi PQ–5024-sonli qarori ushbu sohaning barqaror taraqqiyoti uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi [1,2,3].

Mazkur hujjatlar otchilik infratuzilmasini rivojlantirish, zotli otlarni ko’paytirish, ot kasalliklariga qarshi ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish va veterinariya profilaktikasida ekologik xavfsiz yondashuvlarni joriy etish imkonini bermoqda. Bu esa mamlakatimizda otchilik

tarmog'ining nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ilmiy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.

Muammoning dolzarbligi. Otlar organizmi yil davomida turli xil yuqumli va yuqumsiz kasalliklar ta'siriga uchraydi. Bular orasida ichki va tashqi parazitlar bilan bog'liq invazion kasalliklar, ayniqsa entomozlar katta xavf tug'diradi. Otlarda endo hamda ektoparazitlik qiluvchi hashorotlar mavjud va ular hayvonlarning fiziologik holati, ish qobiliyati va mahsuldorligiga salbiy ta'sirini mexanik, toksik va allergik va boshqa yo'llar orqali amalga oshiradi. Shular jumlasiga *Gasterophilus* avlodiga mansub pashshalar va ularning lichinkalari tomonidan qo'zg'atiladigan gastrofilyoz kasalligi ham kiradi [4,5,6,7,8,9].

Mazkur parazitlar otlarning terisi, og'iz bo'shlig'i va oshqozon devorida rivojlanib, ularning shilliq pardalariga ilmoqchalar yordamida yopishadi. Natijada lokal yallig'lanish, eroziya, miaz yaralar, shuningdek, ovqat hazm jarayonining buzilishi va umumiy metabolik disbalans kuzatiladi. Gastrofill lichinkalarining uzoq muddatli parazitlik faoliyati hazm tizimi fiziologiyasini izdan chiqaradi, shilliq qavatlarda morfologik o'zgarishlar yuz beradi. Bu esa ozuqa moddalarning so'rilishini cheklaydi, organizmda surunkali intoksikatsiyani keltirib chiqaradi va immunitet tizimining zaiflashishiga sabab bo'ladi [10,11,12,13].

Shikastlangan shilliq qavatlar orqali mikroflora va patogen bakteriyalarning kirib borishi natijasida ikkilamchi infeksiyalar — sepsis, gastrit yoki kolit kabi kasalliklar rivojlanadi. Gastrofillarning toksik ajratmalari esa otlarda ishtahaning pasayishi, ich ketish yoki qabziyat, holsizlik va stress reaksiyalarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa yaylov sharoitida, bu holatlar hayvonlarning hulq-atvorida salbiy o'zgarishlar, bezovtalik va agressivlikni kuchaytiradi.

Gastrofilyoz otlarning umumiy fiziologik barqarorligini buzib, ularning ish qobiliyatini pasaytiradi va iqtisodiy zarar keltiradi. Shuning uchun ushbu kasallikni erta aniqlash, ekologik xavfsiz davolash va profilaktika usullarini ishlab chiqish veterinariya parazitologiyasining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Gastrofilyozni o'rganish nafaqat otlar sog'lig'ini saqlash, balki yovvoyi toq tuyoqlilarda ham bioekologik muvozanatni qo'llab-quvvatlash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda yangi avlod antgelmint preparatlarini sinovdan o'tkazish uchun ilmiy asos yaratadi [14,15,16,17,18,19].

Materiallar va usullar: Ushbu ilmiy tadqiqot 2025-yil sentabr–oktabr oylarida Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq, Chimboy, Nukus, Qo'ng'iroq, Qorao'zak va Bo'zatov tumanlari hududlarida olib borildi. Tajribalar aholi xonadonlarida boqiladigan hamda tabiiy yaylov sharoitida oziqlanadigan otlar (*Equus ferus caballus*) orasida amalga oshirildi. Tadqiqot uchun jami 102 bosh ot tanlab olindi.

Entomologik kuzatuvlar jarayonida otlarga hujum qiluvchi *Gasterophilus* avlodiga mansub parazit pashshalarning imago bosqichidagi namunalari maxsus to'rtli tuzoqlar yordamida tutib yig'ildi. Ushbu pashshalarning biologik faolligi, uchish davri va parazitlik xatti-harakatlarini aniqlash maqsadida kuzatishlar kunning turli soatlarida — ertalab, kunduzi va kechki paytlarida olib borildi.

Otlarda *Gasterophilus* tuxumlari (sirkalari) bilan zararlanish darajasini baholash uchun cho'ponlar va ot boqish bilan shug'ullanuvchi aholining yordamida har bir otning yelka, ko'krak, tizza atrofi hamda yollari diqqat bilan ko'zdan kechirildi. Tuxumlar mavjudligi, ularning joylashish o'rni, soni va rang o'zgarishlari qayd etildi. Zararlangan otlardan namunalari olinib, ular laboratoriya sharoitida mikroskop yordamida tahlil qilindi.

Shuningdek, yig'ilgan pashsha imago va tuxum namunalari entomologik kolleksiya uchun saqlab qo'yildi va morfologik identifikatsiya amaldagi zoologik tasnif mezonlariga muvofiq amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama: *Gasterophilus* avlodiga mansub pashshalar otlarda gastrofilyoz kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy entomologik parazitlar hisoblanadi. Ularning biologik taraqqiyot davri to'liq metamorfoz orqali kechib, tuxum, lichinka, g'umbak va imago bosqichlarini o'z ichiga oladi. Urg'ochi pashshalar tuxumlarini ot tanasining ma'lum anatomik sohalariga joylashtiradi; lichinkalar esa alimenter yo'l bilan organizmga o'tib, keyinchalik

oshqozon va ichak devorlarida parazitlik qiladi. Lichinkalarning rivojlanish davri ot organizmida 9–10 oy davom etib, bu jarayon otning to'yimli oziqlanishi bilan bevosita bog'liq [17,18,19,7,9].

Gastrofil pashshalari ot organizmidan chiqib, tashqi muhitga tushgach, ular taraqqiyotini davom etishi bevosita tabiiy ekologik omillar ta'siriga bog'liq bo'ladi. Ushbu bosqichda hasharotlar metamorfoz jarayonini muvaffaqiyatli o'tashi uchun tuproqning fizik-kimyoviy tarkibi, namlik darajasi, harorat, quyosh nuri miqdori va shamol tezligi kabi omillar muhim ekologik ahamiyat kasb etadi. Gastrofil urg'ochilarining og'iz apparati rudimentlashgan bo'lib, ular oziqlanmaydi va butun energiya zahirasini nasl qoldirishga yo'naltiradi. Shu sababli ularning biologik faolligi yuqori bo'lib, urg'ochilar erkaklari bilan juftlashgach, definitiv xo'jayin-yani otni izlab faol harakat qiladi. Ayrim manbalarga ko'ra, *Gasterophilus intestinalis* urg'ochilari 8–10 km masofagacha uchib, mos xo'jayin hayvonni topish qobiliyatiga ega. Bu ularning yuqori adaptiv imkoniyatga ega ekanini va ekologik barqarorlikka yuqori darajada moslashgan parazit turlar sirasiga kirishini ko'rsatadi [6,8,10,12,19,14].

1-rasm. Otlarning gastrofill tuxumlari bilan zararlanishi

Ot egalariidan olingan anamnestic ma'lumotlarga ko'ra, ot bo'kasi pashshalari asosan avgust oyining oxiridan oktyabr oyigacha bo'lgan davrda faol uchraydi. Ularning soni havo iliq, shamol kuchsiz, quyoshli kunlarda, otlar yaylovda boqilayotgan yoki bog'lab qo'yilgan holda turgan paytlarda ortadi. Cho'ponlar va ot egalari kuzatuvlariga ko'ra, pashshalar otlar tinch holatda turganida, ayniqsa bosh va bo'yin sohasiga yaqinlashadi. Shu paytda hayvonlarda bezovtlik, asabiylik, oldinga yurishni to'xtatish, ba'zida esa hurkib, qochishga urinishi kabi xulq-atvor o'zgarishlari kuzatiladi. Urg'ochi pashshalar otlarning burun atrofiga yaqinlashganida kuchli reflektor qo'rquv holatlari yuzaga keladi, bu esa otning egasiga nisbatan xavfli harakatlar qilish ehtimolini oshiradi.

Entomologik kuzatuvlar natijasida aniqlanishicha, gastrofil pashshalari tuxumlarini otlarning oldingi oyoqlari ichki va tashqi yuzalariga, ko'krakning pastki qismlariga, orqa oyoqlarning tizza bo'g'imi ustki va son ichki qismlariga joylashtiradi. Bunday anatomik sohalar pashshalarning tuxum qo'yishiga qulay bo'lishi bilan birga, lichinkalarning otning yalash harakati orqali og'iz bo'shlig'iga o'tishini osonlashtiradi. Tuxumlar sarg'ish rangda, jun ildiziga yaqin joylashadi. Ularning rivojlanish sur'ati tashqi muhit sharoitlariga bog'liq bo'lib, 25–30 °C haroratda 5–6 kun ichida lichinkalar chiqishi kuzatilgan.

Tadqiqot davomida faqat 21 ta *G.intestinalis* urg'ochi imagolari maxsus to'rli tuzoqlar yordamida ushlandi. Ular kunduzgi vaqtlarda - havo harorati 21-32 °C oralig'ida, shamol sust sharoitda eng yuqori faollikni ko'rsatdi. Bu holat ularning biologik taraqqiyoti va ekologik moslashuvini aks ettiradi.

102 bosh otda o'tkazilgan kuzatishlar natijalariga ko'ra, otlarning 83 foizida gastrofilyoz tuxumlari bilan zararlanish holati aniqlangan. Invaziyaning intensivligi o'rganilgan otlarda 81 tadan 236 tagacha tuxum yoki lichinka bilan tavsiflanadi. Tumanlar kesimida zararlanish darajasi quyidagicha: Mo'ynoq-84%, Chimboy tumanida 84 %, Qo'ng'iroq — 83 %, Nukus — 81 %, Qorao'zak — 82%, Bo'zatov — 80 %. Eng yuqori ko'rsatkichlar o'simlik qoplami zich, yaqinida suv muhiti mavjud sharoitli hududlarda qayd etildi.

E'tiborlisi shundaki, ayrim hollarda invaziya nisbatan past (81–120 nuxsa tuxum) bo'lishiga ot egalari tomonidan ot tanasining ust qismi mato bilan yopilishi yoki maxsus taroq yordamida junlarning muntazam tozalab turilishi bilan izohlandi. Shu bilan birga, ekologik monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, oktabr oyida ham haroratning ko'tarilishi va shamolsiz kunlarning ko'payishi bilan gastrofilyozning tarqalish darajasi va intensivligi kelgusida ortishi mumkin.

Shu sababli, ot oshqazon bo'kasi pashshalarining biologik taraqqiyotini chuqur o'rganish, ularning fasliy faolligini ekologik omillar bilan bog'liq holda baholash, shuningdek parazit populyatsiyasining dinamikasini doimiy nazorat qilish otlarda gastrofilyozning profilaktikasini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa 1. Gastrofilyoz kasalligini qo'zg'atuvchilari murakkab biologik taraqqiyotga ega bo'lib, ularning rivojlanish jarayoni iqlimiy va ekologik omillar (harorat, namlik, shamol tezligi va tuproq tarkibi) bilan bevosita bog'liq. Tadqiqot natijalari bu parazitlarning yuqori ekologik moslashuvchanlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

2. Kuzatuvlarga ko'ra, otlarning 83 foizi gastrofilyoz tuxumlari bilan zararlangan bo'lib, invaziyaning intensivligi 81 tadan 236 tagacha tuxum bilan ifodalandi. Zararlanish darajasi Mo'ynoq, Chimboy, Qo'ng'iroq va Qorao'zak tumanlarida nisbatan yuqori qayd etildi. Bu holat yaylov sharoitining ochiqligi, suv manbalari yaqinligi va shamolsiz kunlarning ko'pligi bilan izohlanadi.

3. Gastrofillarning tuxum qo'yish faolligi va populyatsion dinamikasi otlarning parvarish darajasi hamda mavsumiy iqlim sharoitlariga bevosita bog'liq. Shu bois, otlarda gastrofilyozning oldini olish uchun ekologik monitoringni yo'lga qo'yish, parazitlarning biologik siklini hisobga olgan holda fasliy profilaktika choralarini ishlab chiqish va otlarning gigiyenik parvarishini yaxshilash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2017-yil 15-iyundagi PQ–3057-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 18-fevraldagi PQ–4194-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish hamda zamonaviy beshkurash va polo sport turini ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2021-yil 11-martdagi PQ–5024-sonli qarori.

4. Avezimbetov, S., Madetova, M., Madetova, N., & Joldasbaeva, V. (2023). Veterinariyada gemoterapiya. anemiyalar va qon zardobida temirni aniqlash, qon retraksiyasini aniqlash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 509-516.

5. Avezimbetov Sh. D. Yashirin Surunkali Endometritni davolash usullari va laboratoriya O'rganish // *Iqtisodiyot va jamiyat*. - 2020. - No 12 (79). - B. 338-341.

6. Cogley, T. P. (1989). Behavior and development of first-instar larvae of *Gasterophilus intestinalis* (Diptera: Oestridae). *Journal of Medical Entomology*, 26(1), 46-51. <https://doi.org/10.1093/jmedent/26.1.46>

7. Dosumbetovich, A. S., Uli, A. D. M., & Abdusalim, A. (2023). Qoraqolpoqston shoroidida mayda uy hayvonlarida nemotoda kasalligining tarqalishi. *Scientific Impulse*, 1(8), 43-47.
8. Dosumbetovich AS va boshqalar. Qoraqalpog'istonda qoramollarda yashirin surunkali endometritni davolashning samarali yo'llari //Academicia Globe. – T. 2. – No 05. – 240-244-betlar.
9. Erimov , S., Erimov , F., & Jumanioyozova , J. (2024). Gastrofilyoz - otlar (equus ferus caballus) havfli entomoz kasalligi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222253>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 95-110. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/614>
10. Erimov,S., Erimov,F., & Jumanioyozova,J. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasi arid iqlim sharoitida otlar gastrofilyozi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222297>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 110-116. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/615>
11. Erimov,S. ., Erimov, F., & Jumanioyozova, J. . (2024). Gastrophylosis-horses (equus ferus caballus) - haven entomosis. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(19), 127–133. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51422>
12. Farhodovich, E. S. (2024). Gastrofilistlar va ekologik resurslar. dunyoda ta'lim fan va innovatsion G'oyalar , 56 (5), 186-191.
13. Farhodovich,E. S. (2024). Gastrofilyoz kasalligi qo'zg'atuvchilariga antigelmint dori vositalari ta'siri. образование наука и инновационные идеи в мире, 56(5), 181-185.
14. Otranto, D., & Colwell, D. D. (2008). Horses and gastrointestinal parasites: Strongylids and beyond. *Veterinary Parasitology*, 156(1-2), 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2008.04.015>
15. Sh A., Taylakov T.I. Paramfistomatoz sistematikasi, diagnostika usullari, epizootologiyasi, patogenezi, kasallikning kelib chiqishi va davolashning yangi usullari //The American Journal of Veterinariya fanlari va Wildlife Discovery. – 2020. – T. 2. – No 06. – 1-6-betlar.
16. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). Atlar gastrofilyozi qozg'awtiwshilarina ekologiyaliq faktorlar tásiri: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219999>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 78-84. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/606>
17. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). Gastrofilyoz keselligi qozg'awtiwshilarina antigelmint dári ónimleri tásiri: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220032>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(1), 84-88. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/607>
18. Shavkat, A., & Kural, A. (2025). Increasing educational efficiency in higher education through creative approaches. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 89-92.
19. Zumpt, F. (1965). *Myiasis in Man and Animals in the Old World*. Butterworths.

QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qoramollarning trixoftiya kasalligi (Trichophytosis bovim) - bu zamburug'li teri kasalligi bo'lib, Trichophyton verrucosum nomli dermatofit zamburug'lari tomonidan chaqiriladi. Kasallik asosan yosh hayvonlarda uchraydi va yuqori yuqumli xususiyatga ega. Trixoftiya zoonoz kasallik bo'lib, insonlarga ham yuqishi mumkin. Shu sababli u veterinariya va

sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim epidemiologik ahamiyatga ega. Kasallik nafaqat hayvonlarning sog'lig'iga, balki iqtisodiy ko'rsatkichlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki trixoftiya bilan kasallangan hayvonlarda teri sifati, sut va go'sht mahsuldorligi pasayadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda qoramolchilik sanoatining intensiv rivojlanishi bilan bir qatorda, hayvonlarda yuqumli kasalliklar, xususan, zamburug'li teri kasalliklari keng tarqalmoqda. Trixoftiya shular orasida eng ko'p uchraydigan dermatomikozlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya, AQSh, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, trixoftiya har yili qoramol orasida 10–30 % uchraydi. Kasallikning keng tarqalishiga asosan gigiyenik sharoitlarning yomonligi, yosh hayvonlarning immunitet pastligi va infeksiya tashuvchilarning mavjudligi sabab bo'ladi. Shu boisdan kasallikni tashxislash, nazorat qilish va profilaktika choralarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Trixoftiya kaslligini o'rganilganlik darajasi. Trixoftiya kasalligi bo'yicha ilk ilmiy izlanishlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Yevropada olib borilgan. 1844-yilda nemis olimi David Gruby tomonidan Trichophyton turidagi zamburug'lar kashf etilgan [4]. Keyinchalik Sabouraud (1892) dermatofitlarning turlari va ularning morfologik xususiyatlarini batafsil tavsiflab bergan [10]. XX asr davomida ko'plab tadqiqotchilar Rippon (1988) [9]., Rebell va Taplin (1970) tomonidan trixoftiyaning etiologiyasi, patogenez va tashxislash usullari keng o'rganilgan [8].

Veterinariya sohasida esa A.A. Anisimov (1998) [2]., N.I. Vinogradov (2003) [11]., R.B. Xabibullin (2012) [12]., R.W. Ainsworth (1971) [1]., A. Chermette (2008) [3]., kabi olimlarning ilmiy ishlari e'tiborga molik. Ular trixoftiyaning epizootologik tarqalishini, kasallik manbalari va tarqalish mexanizmlarini o'rganganlar.

So'nggi yillarda molekulyar biologiya va genetik tahlil metodlarining rivojlanishi natijasida kasallikni aniqlashda PCR, DNA va ELISA asosidagi diagnostik vositalar keng joriy etilmoqda. Xususan, Kano et al. (2013) [6]., va Kupsch et al. (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Trichophyton verrucosum genetik markerlari aniqlanib, kasallikning tur xususiyatlariga asoslangan tashxislash usullari ishlab chiqilgan [7]. O'zbekiston va Markaziy Osiyo olimlari orasida S. Jo'rayev, O. Mamatqulov, N. Sh. Raximov va boshqalar tomonidan qoramollarda trixoftiyaning klinik belgilari (1-rasm), tashxislash va emlash choralariga oid ilmiy ishlar olib borilgan [5]. Ularning tadqiqotlari natijasida mahalliy sharoitga moslashtirilgan "Trivak-T" vaksinasining samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, veterinariya muassasalarida trixoftiyani erta aniqlash uchun mikroskopik, mikologik ekish va molekulyar tahlillar kombinatsiyasidan foydalanish taklif etilgan.

1-rasm. Qoramollar trixoftiya kasalligini klinik belgilari.

Xulosa. Qoramollarda trixoftiya kasalligi bo'yicha olib borilgan xalqaro va mahalliy ilmiy izlanishlar kasallikning etiologiyasi, patogenezini, epizootologiyasi va tashxislash metodlarini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Biroq, kasallikning global nazoratini ta'minlash uchun hali ham yangi avlod vaksinalar, genetik asoslangan diagnostik usullar va bioxavfsizlik choralari kuchaytirish zarur. Kelajakda xalqaro ilmiy hamkorlik orqali trixoftiyaga qarshi universal profilaktika tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Veterinariya sohasida raqamli monitoring va laborator tahlil texnologiyalarini joriy etish bu yo'nalishda yangi imkoniyatlar ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ainsworth R.W. (1971). Fungal Diseases of Animals. Commonwealth Agricultural Bureaux.
2. Anisimov A.A. (1998). Trikofitoz krupnogo rovatogo skota. -Moskva: Kolos.
3. Chermette R. et al. (2008). Dermatophytoses in animals. Mycopathologia, 166(5-6): 385-405.
4. Gruby D. (1844). Recherches sur une végétation qui constitue la véritable cause de la favus. Comptes Rendus P-583-585.
5. Jo'rayev S., Mamatqulov O. (2021). Qoramollarda trixoftiya kasalligini tashxislash va oldini olish. Veterinariya jurnali, №3.
6. Kano R. et al. (2013). Molecular identification of Trichophyton species isolated from cattle. Mycoses, 56(1): 50-55.
7. Kupsch C. et al. (2019). Genomic insights into dermatophyte species. Frontiers in Microbiology, 10: 1065.
8. Rebell G., Taplin D. (1970). Dermatophytes: Their Recognition and Identification. University of Miami Press P-84-89.
9. Rippon J.W. (1988). Medical Mycology: The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes. W.B. Saunders P-220-245.
10. Sabouraud R. (1892). Les teignes. Paris: Masson P-1061-1087.
11. Vinogradov N.I. (2003). Veterinarnaya mikologiya. – Sankt-Peterburg.
12. Xabibullin R.B. (2012). Dermatomikozы jivotных. – Kazan.

BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Buzoqlarda alimentar anemiya – bu oziq moddalar, ayniqsa temir va boshqa mikroelementlarning yetishmovchiligi natijasida qon hosil bo'lish jarayonining buzilishi bilan kechadigan kasallikdir. Kasallik asosan yangi tug'ilgan va sut bilan oziqlanayotgan buzoqlarda uchraydi. So'nggi yillarda intensiv chorvachilik tizimining kengayishi, ozuqalarning bir xil tarkibli bo'lishi natijasida buzoqlarda anemiya holatlari tez-tez uchrab turadi. Ushbu kasallik chorvachilik mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki anemiyaga chalingan buzoqlarning o'sish sur'ati sekinlashadi, immuniteti pasayadi va ularning nobud bo'lish xavfi ortadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda buzoqlarda alimentar anemiyani erta aniqlash va uning oldini olish masalasi chorvachilik tarmog'ida eng muhim muammolardan biridir. Ozuqalarning mineral va vitamin tarkibini muvozanatlashtirish, temir preparatlari bilan profilaktika olib borish yosh hayvonlarning sog'lom rivojlanishida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida chorva boqishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, zamonaviy

texnologiyalarni joriy etish jarayonida buzoqlarning oziqlanishi va qon tizimi faoliyatiga bo'lgan ilmiy yondashuv dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kasallikni o'rganilganlik darajasi. Buzoqlarda alimentar anemiya masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, G.A. Boev (1974) [3] va P.F. Terentyev (1983) [8] buzoqlarda temir tanqisligining gematologik o'zgarishlarga olib kelishini tajriba asosida isbotlaganlar. Shuningdek, J.D. Blood va O.M. Radostits (1991) asarlarida buzoqlarda anemiya patogenezining klinik ko'rinishlari keng yoritilgan[2]. So'nggi yillarda Smith R.A. (2015)[8] va E. Constable (2017)[4], va Merck Veterinary Manual (2023) manbalarida buzoqlarda mikroelement tanqisligi va ularning qon hosil bo'lish jarayoniga ta'siri haqida zamonaviy ma'lumotlar berilgan[6]. O'zbekistonlik olimlardan Sh. Nazarov, M. Raximov va X. Yoqubov (2020–2023) lar buzoqlarda oziqlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish va temir preparatlarining samaradorligini tajriba asosida o'rganib chiqqanlar[7].

Aliyev A.A. (1997) Etiopatogenetik tamoyilga asosan anemiyalar quyidagicha tasniflagan:

1. Postgemorragik anemiyalar - ko'p miqdorda qon yo'qotish oqibatida kelib chiqadi.
2. Gemolitik anemiya - eritrositlarning ko'plab gemolizi oqibatida kelib chiqadi.
3. Gipo- va aplastik anemiyalar - qon hosil bo'lishining buzilishi oqibatida kelib chiqadi.
4. Alimentar anemiyalar (temir taqchilligi, vitamin taqchilligi anemiyalari) temir, B₁₂ vitamini va folat kislota yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadi. Bu turdagi anemiyalar bilan asosan yosh hayvonlar kasallanadi [1].

Organizmدا qon hosil bo'lishi bevosita biogen elementlarning ishtirokida o'tadi hamda ushbu elementlar qon hosil bo'lishini boshqaruvchi fermentlar tarkibini tashkil etadi. Masalan, temir gemoglobinning tarkibiy qismini tashkil etsa, miss temirni gemoglobin molekulasiga birikishini ta'minlaydi Hasanov M.M. (1996)[5].

Xulosa. Buzoqlarda alimentar anemiya kasalligi chorvachilikdagi eng dolzarb muammolardan biridir. Kasallikning oldini olish uchun buzoqlarga to'liq qiymatli ozuqa berish, ozuqa tarkibida temir, mis, kobalt, vitaminlar va oqsillar miqdorini me'yorlashtirish zarur. Yangi tug'ilgan buzoqlarga hayotining dastlabki kunlaridan boshlab temir preparatlari bilan profilaktika o'tkazish, boshqa mikroelementlar bilan boyitilgan kompleks ozuqalar berish yaxshi natija beradi. Shuningdek, veterinariya mutaxassislari tomonidan qon tahlillari asosida anemiya belgilari erta aniqlansa, davolash samaradorligi yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алиев А.А. Объем веществ у жвачных животных. -М. НИС “Интер” 1997.-419с.
2. Blood D.C., Radostits O.M. (1991). Veterinary Medicine. Bailliere Tindall, London.
3. Boev G.A. (1974). Anemii u molodnyaka. Moskva: Kolos.
4. Constable P.D. (2017). Diseases of Cattle. Merck & Co., USA.
5. Hasanov M.M. Hayvonlar biokimyosi. Toshkent. O'zbekiston. 1996. 441-446. Betlar.
6. Merck Veterinary Manual (2023). Iron Deficiency Anemia in Calves.
7. Nazarov Sh., Raximov M., Yoqubov X. (2021). Buzoqlarda oziqlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish. Toshkent: Veterinariya nashriyoti.
8. Smith R.A. (2015). Calf Health and Management. Vet. Clin. Food Anim.
10. Terentyev P.F. (1983). Zhelezo-defitsitnaya anemiya u teljat. Veterinariya, №6.

PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Parrandachilik sohasida kolibakterioz kasalligi eng keng tarqalgan bakterial infeksiyalardan biri bo'lib, u asosan *Escherichia coli* bakteriyasi tomonidan chaqiriladi. Bu kasallik parrandalarda respirator, ichak va umumiy septik jarayonlarni yuzaga keltiradi. Kolibakterioz tufayli parrandalar orasida o'lim ko'rsatkichlari ortadi, tuxum va go'sht mahsuldorligi kamayadi. Shu bois, bu kasallikni o'rganish, tashxislash va oldini olish veterinariya meditsinasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Kolibakterioz kasalligi nafaqat veterinariya, balki jamoat sog'lig'i uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki *E. coli* bakteriyasi antibiotiklarga chidamli shakllarni hosil qilishi mumkin. So'nggi yillarda parrandachilikning intensiv rivojlanishi, antibiotiklardan keng foydalanish va bioxavfsizlik choralarining yetarli emasligi tufayli kasallik tarqalish darajasi oshmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va OIE ma'lumotlariga ko'ra, *E. coli* infeksiyalari global oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavf tug'diradi.

Kolibakterioz kasalligini o'rganilganlik darajasi. Kolibakterioz kasalligi bo'yicha dastlabki ilmiy izlanishlar XX asr boshlarida Yevropa va AQShda boshlangan. Smith va Brooder (1953) parrandalardagi kolibakteriozning etiologiyasi va patogenezini haqida dastlabki ilmiy ma'lumotlarni bergan [6]. Kabir (2010) o'z tadqiqotlarida kolibakteriozning epizootologiyasi, tashxislash va profilaktika choralarini tahlil qilgan [3]. Apostolagos va Piccirillo (2021) Italiyada olib borgan tadqiqotlarida parrandalardagi APEC shtammlarining molekulyar tuzilishini o'rgangan [2]. Mohamed K. Abdelhamid va hammualiflar (2024) esa koliseptisemiya jarayonlarini genomik tahlil asosida o'rganib, kasallikning tuxum orqali yuqish mexanizmlarini yoritgan [1]. Shuningdek, Kromann va Jensen (2022) *E. coli* infeksiyasining in vivo modellari orqali kasallikni tajriba hayvonlarida o'rganish usullarini ishlab chiqqanlar [4]. Tilli va hammualiflar (2024) bioxavfsizlik choralari kolibakteriozning oldini olishda qanday rol o'ynashini tizimli tahlil qilgan [7]. Markaziy Osiyo va O'zbekiston olimlari orasida R. Raximov, O. Mamatqulov va Sh. Jo'rayev tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda parrandalarda kolibakteriozning klinik belgilari (1-rasm), tashxislash usullari va antibiotiklarga qarshilik masalalari o'rganilgan [5].

1-Rasm. Kolibakterioz kasalligini klinik belgilari

Xulosa. Kolibakterioz kasalligini o'rganish bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar kasallikning etiologiyasi, patogenezini, epizootologiyasi va profilaktikasini o'rganishga yo'naltirilgan. Biroq, antibiotiklarga chidamli APEC shtammlarining paydo bo'lishi global muammoga aylanmoqda. Kelajakda molekulyar genetik diagnostika, yangi avlod vaksinalarini ishlab chiqish va bioxavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdelhamid M.K. et al. (2024). Genomic insights into colisepticaemia progression in layer chickens. *Scientific Reports*, 14(8): 8111.
2. Apostolakos I., Piccirillo A. (2021). Molecular characteristics of Avian Pathogenic *Escherichia coli* (APEC). *Frontiers in Veterinary Science*, 8: 737720.
3. Kabir S.M.L. (2010). Avian colibacillosis: A review of epidemiology, pathogenesis, diagnosis, control and public health concerns. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 7(3): 89–103.
4. Kromann S., Jensen H.E. (2022). In vivo models of *E. coli* infection in poultry. *Acta Vet Scand*, 64: 33.
5. Raximov N.Sh., Mamatqulov O., Jo'rayev S. (2022). Parrandalarda kolibakterioz kasalligi va uning oldini olish. *Veterinariya jurnali*, №4.
6. Smith H.W., Brooder L.E. (1953). Colibacillosis in poultry. *Veterinary Record*, 65(3): 293–300.
7. Tilli G. et al. (2024). Role of biosecurity in the prevention of colibacillosis in poultry. *Prev. Vet. Med.*, 231: 105932.

QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI

Qadirberganov B.G'.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar Universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo'jalik hayvonlarini ko'paytirish, naslni yaxshilash va mahsuldorlikni oshirishda bug'ozlikni o'z vaqtida aniqlash muhim veterinariya va zootexnik tadbirlardan biridir. Homiladorlikni erta tashxislash chorvachilik xo'jaliklarida nasldor hayvonlardan samarali foydalanish, bepushtlik holatlarining oldini olish, naslni sog'lom shaklda davom ettirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Homiladorlik jarayonida hayvon organizmida fiziologik va morfologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu o'zgarishlarni tashqi belgilar, palpatsiya, auskultatsiya, vaginal va rektal tekshiruvlar yordamida aniqlash mumkin. So'nggi yillarda laboratoriya usullari — qon, sut va servikovaginal shilimshiq tahlili orqali tashxislash metodlari keng qo'llanilmoqda.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda turli turdagi qishloq xo'jalik hayvonlari — sigir, toychoq, qo'y, echki, cho'chqa, it va mushuklarda bug'ozlik diagnostikasi usullari o'rganildi. Quyidagi asosiy metodlardan foydalanildi.

Tashqi tekshiruv. Hayvonning umumiy holati, qorinning shakli, sut bezlarining o'zgarishi, harakatdagi xotirjamlik, estrusning yo'qligi baholandi.

Palpatsiya. sigir va toychoqlarda qorin devori orqali yoki rektal yo'l bilan homila harakati va bachadon o'zgarishlari aniqlanadi.

Auskultatsiya. Homilaning yurak urishlari stetoskop yordamida tinglandi. Yurak urishining chastotasi onanikidan ikki barobar tez bo'lishi bug'ozlik belgisidir.

Vaginal tekshiruv. Bachadon bo'yni holati, shilliq qavat holati va shilimshiqning o'zgarishlari o'rganildi.

Rektal tekshiruv. bachadon shoxi, tuxumdonlar, bachadon arteriyalarining tebranishi palpatsiya qilinib, homila rivojlanish davrlari (3–7 oy) bosqichma-bosqich baholandi.

Laboratoriya tahlillari.

Sut orqali aniqlash. spirt bilan koagulyatsiya testi.

Servikovaginal shilimshiq orqali aniqlash. NaOH va qaynatish asosidagi rang reaksiyasi.

Qon orqali aniqlash. Koul va Xart, Fridman-Shnayder, Zondek-Ashxaym usullari yordamida prolan gormoni aniqlash.

Natijalar va ularning tahlili. 1. Sigirlarda bug'ozlik diagnostikasi

Sigirlarning bug'ozligini tashxislashda eng samarali usul — **rektal palpatsiya** hisoblanadi. Homiladorlikning 1–3 oyida bachadon shoxlarining assimetriyasi, sariq tana mavjudligi va amniotik suyuqlik sezilishi aniqlandi. 4–6 oyda bachadon shoxi qorin bo'shlig'iga siljib, o'rta bachadon arteriyasining tebranishi paydo bo'ladi. 7–9 oyda esa homila qismlari palpatsiya qilinib, yurak urishlari eshitiladi.

Laboratoriya tahlillarida **sut-spirt testi** 70–75% aniqlik ko'rsatgan bo'lsa, **NaOH reaksiyasi** 60–70% aniqlik berdi.

2. Bialarda bug'ozlik diagnostikasi.

Bialarda homiladorlik 3–4 oyda aniqlana boshlaydi. Tashqi tekshiruvda qorinning pastki devori bo'rtib chiqadi. Rektal palpatsiyada bachadon shoxining assimetriyasi, sariq tana va o'rta bachadon arteriyasi tebranishi kuzatildi. 8–9 oyda homila qismlari aniq paypaslanadi.

Koul va Xart usuli. (prolan testi) 30–100 kun oralig'ida yuqori aniqlik (85–90%) ko'rsatdi.

3. Qo'y va echkilarda bug'ozlik diagnostikasi.

Bu turdagi hayvonlarda bug'ozlik faqat ikkinchi yarmidan boshlab tashqi tekshiruv bilan aniqlanadi. Palpatsiyada qattiq, harakatsiz jismlar sifatida homila seziladi. 4-oydan boshlab bachadon arteriyasining pulsatsiyasi aniqlanadi.

4. Cho'chqalarda bug'ozlik diagnostikasi.

Homiladorlikning uchinchi oyida homilani qorin devori orqali paypaslash mumkin. Juda semiz chochqalarda bu usul kam samarali.

5. It va mushuklarda bug'ozlik diagnostikasi.

Itlarda 4-haftadan boshlab tovuq tuxumiga o'xshash homilalar palpatsiya qilinadi. Mushuklarda esa 6–7 haftadan boshlab homila qismlari sezila boshlaydi.

6. Quyonlarda bug'ozlik diagnostikasi.

Juftlashgandan 12–14 kun o'tib, bachadon shoxlarida findiq kattaligida ampula shaklidagi shishlar palpatsiya qilinadi. Bu usul erta tashxis uchun eng qulay hisoblanadi.

Erta tashxis yordamida: Bepushtlikning oldi olinadi; naslni yaxshilash ishlari rejalashtiriladi; xo'jalik iqtisodiy samaradorligi oshadi; veterinariya nazorati kuchayadi.

Xulosa Qishloq xo'jalik hayvonlarida bug'ozlikni aniqlash veterinariya amaliyotining muhim yo'nalishidir. Eng samarali usullar — rektal palpatsiya, auskultatsiya va laboratoriya testlaridir. Har bir turda fiziologik o'zgarishlarni bilish, tashxisni erta qo'yish imkonini beradi. Bu esa naslni sog'lom saqlash, bepushtlikni kamaytirish va ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshburiev B.M. Veterinariya akusherligi. Darslik. Toshkent, 2018.
2. Eshburiev B.M., Eshburiev S.B., Djumanov S.M. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laboratoriya mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma, Samarqand, 2020.
3. Eshburiev B.M., Djumanov S.M., Sidiqov B.T. Sigirlarni sun'iy urug'lantirish bo'yicha tavsiyalar. Samarqand. 2022.
4. Eshburiyev B.M., Raximov O.R. Maxsuldor sigirlarda alimentar bepushtliklarning sabablari, diagnostikasi va profilaktikasi (Adabiyotlar tahlili). Veterinariya meditsinasisi. Toshkent, 2024 Maxsus son №-2.228-230
5. Qo'ldoshev O.O'. Sigirlar bepushtligi, endometritlarni davolash va oldini olish usullarini takomillashtirish. Vet.fan. doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Samarqand, 2022.

6. Eshburiyev V.M, Raximov O.R. Qoraqalpog'iston respublikasi sharoitida sigirlar bepustliklarning etiopotogenezi Veterinariya meditsinasisi. Toshkent, 2024 Maxsus son №-2.94-96
7. Никитин В.Я., Студенцов А.П., Шипилов В.С. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения - М.: Колос, 1999, 495 с.
8. Студенцов, А. П. Ветеринарное акушерство и гинекология /А. П. Студенцов. - М.: Сельхозгиз, 1953. - С. 205-387.
9. Руководство по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных / Е. В. Ильинский, М. В. Назаров, А. Н. Трошин, В. Н. Шевкопляс. - Краснодар, 2002. - 581 с.
10. Ильинский, Е. В. Профилактика бесплодия коров в условиях интенсификации молочного скотоводства / Е. В. Ильинский. - Краснодар : Кн. изд-во, 1983. - 176 с.
11. Etiology, diagnosis and prophylaxis of alimartary infertility in productive cows journal of medicine practice and nursing Eshburiyev V. M. Rakhimov O. R. Qadirbergenov B. Volume 3, Issue 3, March 2025

QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI

(Adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qo'y estrozi - bu Oestrus ovis L. turiga mansub hasharot lichinkalarining qo'ylarning burun bo'shlig'i va peshona bo'shliqlarida parazitlik qilishi bilan kechadigan surunkali kasallikdir. Kasallik dunyoning issiq va yarim quruq iqlimli mintaqalarida, xususan Kavkaz, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, O'rta Yer dengizi mamlakatlari va Janubiy Rossiyada keng tarqalgan [2].

Estroz chorvachilikka katta iqtisodiy zarar yetkazadi - qo'ylarning o'sish sur'ati sekinlashadi, jun sifati pasayadi, reproduktiv ko'rsatkichlar yomonlashadi hamda o'lim hollari qayd etiladi [3].

Bu kasallik bahor va kuz mavsumlarida qo'ychilik xo'jaliklariga katta iqtisodiy zarar yetkazadi ya'ni bo'ka lichinkalari burun bo'shlig'ini yallig'lantirib infeksiya tarqalishiga qulay imkoniyat yaratadi. Chorva mollarining mahsuldorligini pasaytirib, ba'zida ularning o'limiga olib keladi. Bundan tashqari, bo'ka lichinkalari odamlarning ayniqsa cho'ponlar va fermerlarning ko'zlariga ta'sir qilib, oftalmomiozni keltirib chiqaradi.

Shuning uchun bo'kalarga qarshi profilaktik tadbirlar rejasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish chora tadbirlari aholi va chorvachilikni sanitariya osoyishtaligini ta'minlash imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi. Qo'ylarning estroz kasalligini tarqalishi, biologiyasi, klinik belgilari, tashxisi va unga qarshi kurashish choralari bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilishdan iborat.

Klinik belgilari. Qo'ylarning estroz kasalligi Oestrus ovis bo'kalari tomonidan parvoz vaqtida qo'ylarning burun bo'shlig'iga 6-12 tagacha lichinkalarini purkab ketishi oqibatida kuzatiladi. Ushbu hasharot lichinkalari 3 bosqichda rivojlanadi. Bo'kaning I bosqich lichinkalari burun bo'shlig'i va panjarasimon suyak shilliq qavatida, II va III bosqich lichinkalari esa peshona va shox o'simtasi bo'shlig'ida rivojlanadi va 4-6 oyigacha yashaydi. Natijada shilliq qavat shikastlanib, yalliglanish va nekroz paydo bo'ladi. I va II bosqich lichinkalarining rivojlanishi davrida ko'rinarli belgilar sezilmaydi. III bosqich lichinkalarining rivojlanishi davrida burun va peshona bo'shliqlarida turli darajadagi yallig'lanishlar rivojlanadi, burundan

qon aralash serozli-yiringli suyuqlik oqadi, nafas olishi qiyinlashadi, ayrim hollarda hayvonlarda harakat muvozanati buzilib, bir tomonga aylanish (aylanchiq) holati kuzatiladi.

Estrozning erta bosqichida qo'ylar aksa urishadi, burunlarini yerga ishqalashadi, nafas olish qiyinlashadi. Kuchli invaziyada hayvonlar boshlarini chayqashadi, muvozanatni yo'qotishadi, ishtaha pasayadi. Burun va peshona bo'shlig'ida yiringli yallig'lanish, shilliq qavatlarining shishishi, nafas yo'llarining torayishi kuzatiladi [3].

Estrozning og'ir shakllarida nerv tizimi zararlanishi oqibatida hayvonlar o'lishi mumkin. Shu sababli kasallik nafaqat veterinariya, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Parazitning biologiyasi. Oestrus ovis urg'ochilari tirik lichinkalarni to'g'ridan-to'g'ri qo'ylarning burun teshiklariga tashlaydi. Lichinkalar 3 rivojlanish bosqichini o'tadi: I-bosqich – burun bo'shlig'ida; II–III-bosqich – peshona va gaymor sinuslarida.

Rivojlanish muddati tashqi muhit haroratiga qarab 25–60 kunni tashkil etadi. Voyaga yetgan hasharotlar (imago) tuproqda g'umbak bosqichidan chiqadi va uchish davrida faol bo'ladi [6].

Tadqiqotchilarning fikricha, *Oestrus ovis*ning uchish davri va populyatsiyasi iqlim sharoiti, relief va chorvani boqish tizimiga bog'liq (1). 1970-yillarda Stavropol o'lkasi va Shimoliy Kavkaz hududlarida o'tkazilgan tadqiqotlarda bo'kaning uchish davri 5–5,5 oy davom etgani, maksimal faollik iyul hamda sentyabr–oktyabr oylariga to'g'ri kelgani aniqlangan. So'nggi yillarda bahorning erta isishi va kuzning kech boshlanishi tufayli bo'kaning uchish davri uzaymoqda, bu esa estroz bilan zararlanish darajasini oshirmoqda [4].

Qo'ylar zararlangan paytda aksa uradi va yo'taladi. Natijada qo'ylar to'da- to'da bo'lishib, tumshuqlarini o'tga yoki tuproqqa qadab turishadi. Kasallik, ayniqsa qo'zilar orasida og'ir kechib, ularda kamharakatlilik, holsizlanish, tez oriqlash, og'zini ochib nafas yetishmasligi, pulsning ortishi, tana haroratining 40-41 gradusgacha ko'tarilishi va hatto ayrim qo'zilarining o'lishi ham kuzatiladi.

Qo'zilarida dastlabki klinik belgi sifatida rinit kuzatilib, ularning burun bo'shlig'iga bo'kalar o'z lichinkalarini qo'ygach, 3-4 soatdan keyin boshlanadi. Zararlangan hayvonlar ko'p pishqiradi, aksa uradi, «maqsadsiz» yuguradi, ko'zlarning yuqorigi va pastki qovoqlari shishadi, ko'z va burun bo'shlig'i shilliq qavatlarining giperemiyasi kuzatiladi. Invazyalanishdan keyin 1-3 kun o'tgach, burun bo'shlig'idan ko'p miqdorda shilliq suvsimon suyuqlik ajraladi, burundan nafas olish qiyinlashadi. 5 kunga borib qo'zilarida suyuqlik ajralishi yanada kuchayadi.

Kasallikning 14-30 kunlarida qo'zilarining burun bo'shlig'idan yopishqoq yiringli shilliq ajraladi, ayrimlarida esa bu jarayon yashirin kechadi.

Kasallikning ikkinchi, ya'ni yashirin davrida lichinkalar rivojlana borib ikki marta tullaydi va ikkinchi hamda uchinchi bosqich davri boshlanib, peshona bo'shlig'idan lichinkalar kuchli rivojlanishda davom etadi va ularning kattaligi 20-30 mm hamda intensivligi 30-40 nusxa atrofida ortsa va ayniqsa bo'g'oz sovliqlar va qo'zilarida kasallik nerv faoliyatining buzilishi bilan harakterlanadi. Bunday holatlarda hayvon tezda oriqlab, kuchsizlanib qoladi, atrof-muhitga munosabat refleksi yo'qoladi, aylanma harakat (soxta senuroz) qilib charchagach yiqiladi va 3-5 kundan keyin o'ladi.

Diagnoz qo'yish va uni farqlash. Kasallikka tashxis asosan klinik belgilar, anamnez va laborator tekshiruvlarga asoslanadi. So'yilgandan keyingi tekshiruvda peshona bo'shliqlarida lichinkalarning mavjudligi aniqlanadi. So'nggi yillarda immunoferment tahlil yordamida lichinkalarga qarshi antitanachalarni aniqlash usullari ishlab chiqilgan [5].

Shuningdek, kasallikni boshlang'ich bosqichida aniqlash maqsadida burun bo'shlig'iga purkagich yordamida dorili eritmalar purkalganda mavjud lichinkalar o'ladi va tashqi muhitga ajralib chikadi.

Estroz kasalligini senurozdan farqlash zarurdir. Chunki estroz va senuroz kasalliklarining klinik belgilari ko'p hollarda o'zaro o'xshash bo'ladi. Har ikki holatda ham hayvon oriqlaydi, davdirab yuradi va aylanchiq harakatlar qiladi.

Estrozda farqli belgilar quyidagicha: kasal qo'ylar qo'tonning qorong'u burchaklarida boshini devorga tirab turadi, burun bo'shlig'idan suyuqlik oqadi (senurozda yo'q), barcha yoshdagi qo'y qo'zilar kasallanadi (senurozda ko'proq yosh mollar), kasallanganlar goh chap tomonga, goh o'ng tomonga aylanchiq harakat qiladi. Senuroz kasalligida esa faqat bir tomonga (o'ng yoki chapga) aylanadi.

Yakuniy hal qiluvchi diagnoz esa kasallanib o'lgan yoki so'yilgan hayvon jasadi yorib ko'rib, burun bo'shlig'ida bo'kalarining lichinkasi topilsa – estroz, bosh miyada senuroz pufaklari aniqlansa – senuroz ekanligi aniqlanadi.

Profilaktika va davolash. Estrozga qarshi kurashda kompleks yondashuv qo'llaniladi: Veterinar-sanitar tadbirlar: bo'kaning uchish davrida qo'ylarni yopiq joylarda saqlash, qo'ralarni mexanik tozalash, lichinkalarning rivojlanishini oldini olish.

Dori vositalari: ivermektin, doramektin, closantel, moxidektin kabi antiparazitar preparatlar yuqori samaradorlik ko'rsatadi [5].

Bundan tashqari yaylovlarni almashtirish va ekologik nazorat choralari ham lichinkalarning tuproqda rivojlanishini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'y estrozi masalasi hali ham dolzarbdir. So'nggi 20-30 yil ichida iqlim o'zgarishlari, chorvachilik texnologiyalarining o'zgarishi va global isish fonida kasallikning ekologik xususiyatlari o'zgarib bormoqda. Shu bois *Oestrus ovisning* biologiyasi, uchish dinamikasi va invaziya darajasini zamonaviy monitoring asosida qayta o'rganish, yangi profilaktika tizimlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тернов В. И., Михайленко В. К. (1972). Биология полостного овода овец в условиях Северного Кавказа. Труды ВИЭВ.
2. Soulsby, E. J. L. (1982). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. London: Bailliere Tindall.
3. Сергеев, А. И. (1988). Эстроз овец и меры борьбы с ним. Москва: Колос.
4. Alcaide, M., Reina, D., Frontera, E. et al. (2005). Immunity in *Oestrus ovis* infection of sheep. *Veterinary Parasitology*, 129(1–2), 85–93.
5. Angulo-Valadez, C., Scholl, P. J., Cepeda-Palacios, R. (2011). Immunodiagnosis of *Oestrus ovis* in sheep. *Veterinary Parasitology*, 179, 195–204.
6. Grunin, K. J. (1976). Fauna of the USSR: Diptera, Oestridae. Leningrad: Nauka.
7. Papadopoulos, E., Sotiraki, S., Himonas, C. (2010). Seasonal prevalence of *Oestrus ovis* in sheep. *Veterinary Parasitology*, 174(3–4), 321–324.

ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI

(Adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish, chorva mollarining mahsuldorligini oshirish hamda aholini sifatli va ekologik toza chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish uchun qoramollarda uchraydigan zoofil pashshalar bilan samarali kurashishning yangi chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish va soha amaliyotiga tadbir yetish muhim vazifalardan hisoblanadi. Veterinariya fani va mutaxassislari oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri chorva mollari orasida uchraydigan va xo'jaliklarga sezilarli iqtisodiy zarar yetkazadigan zoofil pashshalarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishni takomillashtirish hamda amaliyotga joriy etish sanaladi.

Pashshalarning chorva mollariga yetkazadigan zarari juda katta bo'lib, yaylov mavsumi davomida zoofil pashshalarning turli xil ekologik va taksonomik guruhlari vaqti-vaqti bilan parazitlik qilib, bir-birini almashtirib, kun va mavsum davomida hayvonlarni doimo bezovta qilib turadi. Zoofil pashshalarining hayvonlarga hujum qilish natijasida ularning go'sht, sut, jun va boshqa mahsuldorligining pasayishiga olib keladi, tovuqlarda tuxum qo'yish kamayadi, bug'ularning teri xom ashyosi va shoxining sifati pasayadi [2].

Shuning uchun ham zoofil pashshalarning faunasini o'rganish, ko'payishini oldini olish va qarshi kurashish choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Mulkchilik shaklidan qat'i nazar chorvachilik xo'jaliklarida hayvonlarni yuqumli va invazion kasalliklardan asrash uchun bir qator veterinariya-sanitariya tadbirlarini o'tkazish zarurati tug'iladi. Amalga oshirilayotgan tadbirlar orasida parazit hasharotlar, xususan, zoofil pashshalarga qarshi kurash muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarishdagi sanitariya sharoitining yomonligi pashshalar ko'payishining asosiy manbai hisoblanadi [1].

Kimyoviy moddalardan foydalanish har xil turdagi ob'ektlar va hududlarda zoofil hasharotlarni nazorat qilishning nisbatan sodda va arzon usuli hisoblanadi, shuning bilan birga, dezinfeksiya qilish uchun tavsiya etilgan preparatlarga talab ortib bormoqda. Insektitsidlar odamlar va qishloq xo'jaligi hayvonlari uchun past toksik tasirga ega bo'lishi va zararli hasharotlarga o'ldiruvchi tasir ko'rsatishi kerak. Yaylovlarda pashshalarga qarshi kurashning hozirgi bosqichida preparatni hayvonlarga purkash usuli eng maqbul usul hisoblanadi. Chorvachilik amaliyotiga past, o'rta va to'liq hajmda preparatlarni purkash usullari yordamida hayvonlarning junlariga sepish keng joriy etilgan. Hayvonlarni parazit zoofil hasharotlarga qarshi dezinfeksiya qilish uchun hozirgi vaqtda sintetik piretroidlarga asoslangan insektitsid preparatlar eng samarali va xavfsiz hisoblanadi [6].

Laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitidagi izlanishlarida pashshalarning lichinka va imago shakliga baygon preparatini 0,5 va 1 foizli, butoks preparatini 0,005 foizli konsentratsiya eritmalari eng samarali ekanligi aniqlangan. Preparat qo'llanilgandan so'ng 1,5 oy o'tgach pashshalar populyatsiyalari qayta tiklana boshlaydi. Yoz va kuzda fermer xo'jaliklari va go'ng omborlari hududini to'rt marta dezinfeksiyadan so'ng zoofil pashshalar keltirib chiqaradigan stress va chaqishlarni kamaytirish orqali sog'in sigirdan 91 litrgacha qo'shimcha sut olish imkonini bergan [4].

Hayvonlarni gnus va boshqa zararli artropodalarning barcha tarkibiy qismlaridan himoya qilish choralari keng tarqalgan va mavjud, masalan, insektitsidlarning suvli emulsiyalari bilan teri yuzasiga purkash orqali tizimli davolash chorasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, yog'li eritmalarini shamol esgan tomondan tuman hosil bo'lganga qadar piretroidlar bilan ultra kam hajmda yuqoridan purkash usuli istiqbolli hisoblanadi. Ushbu moddalarning ta'siri ostida hasharotlar nobud bo'ladi va ishlov berilgan hayvonlar podalari yaqinida ularning soni kamayadi. Insektitsidlar bilan muntazam davolash hayvonlarni qon so'ruvchi hasharotlar, so'na imagolari va zoofil pashshalardan himoya qiladi hamda hayvonlarni boshqa ektoparazitlardan hujumidan saqlaydi [3].

Qoramollarning zararli ektoparazitlari - hasharotlar qarshi kompleks nazoratni turli shakllardagi insektitsidlar yordamida amalga oshiriladi. Keng tarqalgan shakllarga kukunli preparatlar, emulsiya qiluvchi konsentratlar, suspenziyalar, aerozollar, qopqonlar va gellar kiradi. Insektitsidlarni tanlash, ularni qo'llash shakllari, davolash chastotasi, qo'llash tezligi chorvachilik binolaridagi sharoitlar bilan belgilanadi. Hayvonlarni hasharotlar va kanalardan himoya qilishning samarali usuli ularni kimyoviy moddalar va maxsus purkagich uskunalar yordamida yo'q qilishdir.

Hozirgi vaqtda ektoparazitlarga qarshi kurashda insektitsid vositalarining turli kombinatsiyalarini topish eng istiqbolli sanaladi. Jumladan, chorvachilik binolarida pashshalarga qarshi kurashning integratsiyalangan boshqarish tizimini ishlab chiqishda qarshi kurash sxemalarini tuzish yoki turli xil tasir mexanizmlariga ega bo'lgan preparatlarni ketma-ket

qo'llash, insektitsidlarni qo'llash usulini tanlash, noan'anaviy usullardan foydalanish muhimdir [5].

Xulosa. Chorvachilik xo'jaliklarida va aholi xonadonlaridagi qoramollar zoofil pashshalarining faunasi, tarqalishini o'rganish hamda ularga qarshi samarali insektitsid vositalar bilan kurash tadbirlarini olib borish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Kelgusida zoofil pashshalarga qarshi o'simlik asosli insektitsid preparatlarni veterinariya amaliyotida rejali va sifatli qo'llanilishi mamlakatimiz aholisini sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, bioekologik, sanitariya-epidemiologik, epizootologik vaziyatni yanada yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бабаханян Р.В., Бушуев Е.С., Левина Т.М., Петрова Г.М., Трамova В.Н. Химико - токсикологические аспекты отравлений синтетическими пиретроидами / Ученые записки СП ГМУ им. Академика И.П. Бруллоva. - 2001. - Т.8. - №4. - С. 102- 106.

2. Жданова О.Б. Токсокароз домашних и диких плотоядных в Кировской области // Мат. докл. к науч. конф. «Современные проблемы ветеринарной медицины» -2004. - С. 34-37.

3. Павлов, С.Д., Сивков Г.С., Павлова Р.П., Домацкий В.Н., Белецкая Н.И., Хлызова Т.А., Федорова О.А., Гавричкин А.А., Лещев М.В., Никонов А.А., Латкин С.В. Защита крупного рогатого скота и северных оленей от гнуса и оводов в Тюменской области: методические указания. Тюмень: ООО «Экстро», 2010. С. -59.

4. Рагимханова Ф.К. Фауна, биология, экология зоофильных мух в горном Дагестане и меры борьбы с ними: дис. канд. биол. наук:– М., 2009. С. – 161.

5. Рославцева С.А. Опасность формирования резистентности, к инсектоакарицидам у переносчиков, возбудителей инфекционных заболеваний//Дездело.-2008. -№2.-С. 52-56.

6. Stein von R.T., Soderlund D.M. /Role of the local anesthetic receptor in the state-dependent inhibition of voltage-gated sodium channels by the insecticide metaflumizone/ Mol. Pharmacol., 81 (2012), P.- 366–374.

QORAMOLLAR TELYAZIOZI

(Adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Telyazioz - zoonoz (insonga ham yuqishi mumkin) tabiatga ega bo'lgan nematodoz kasallik bo'lib, ko'zning shilliq pardasi yallig'lanishi (kon'yunktivit), ko'z yoshining oqishi, ko'z soqqasining quruqligi, shaffofligi yo'qolishi va yaralanishi bilan namoyon bo'ladi. Bu holat hayvonlarda holsizlik, mahsuldorlikning pasayishi, hatto ko'rish qobiliyatining yo'qolishiga olib keladi.

Yirik shoxli mollarning parazitlar kasalliklari ayniqsa sanoat turidagi xo'jaliklarga juda katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Bu borada yetakchi etiologik rolni Spirurata turkumiga mansub bo'lgan nematodalar o'ynaydi. Ular orasida alohida o'rin tutadigan kasallik — telyazioz bo'lib, uning qo'zg'atuvchilari rivojlanishida oraliq xo'jayinlar ishtirok etadi.

Ushbu gelmintozlarga qarshi kurashning eng samarali usuli — bu profilaktika bo'lib, u epizootik vaziyatni chuqur o'rganishga asoslanadi. Bu holat esa o'z navbatida tabiiy-iqlimiy sharoitlarga bog'liq.

Telyaziozning oraliq xo'jayinlariga qarshi kurash doimiy ravishda profilaktik va yo'q qilish choralari orqali olib borilishi lozim. Har xil turdagi hayvonlarga moyil pashshalarning sonini tartibga solishda bu choralar har xil darajada ahamiyatga ega. Masalan, profilaktik

tadbirlar pashshalar bilan kurashishda yopiq binolarda eng yuqori samaradorlikka ega bo'lsa, yo'q qilish choralari yaylovlarda samaraliroq bo'ladi.

Mamlakatda chorvachilikni tez sur'atlar bilan rivojlantirish maqsadida, chet eldan naslli sigirlar olib kirilishi qisqa muddat ichida nafaqat qoramol bosh sonini tiklashga, balki ularning genetik sifatini yaxshilashga ham imkon berdi. Biroq, yangi sharoitlarga tushgan hayvonlar bu o'zgarishlarga juda sezgir bo'lib, turli kasalliklarga nisbatan ko'proq moyil bo'lib qolishdi [1].

Hayvonlarning genetik salohiyatini saqlab qolish, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida, hududdagi iqlim xususiyatlari va invazion kasalliklar bo'yicha noqulay epidemiologik vaziyatni inobatga olgan holda, parazitlarga qarshi chora-tadbirlarning integratsiyalashgan tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim ayniqsa go'sht yo'nalishidagi qoramolchilikda maksimal natijalarga erishish imkonini berdi [2].

Hududda uchraydigan parazitlar kasalliklar turli guruhlariga mansub bo'lsa-da, ularning orasida asosiy o'rinni gelmintozlar egallaydi. Bu guruh vakillaridan biri — yirik qoramollarda uchraydigan telyazioz kasalligidir [3].

Telyazioz kasalligiga qarshi davolash choralari ko'rilmasa, qoramollarning go'sht va sut mahsuldorligi keskin kamayadi. Kasallikka chalingan hayvonlar uzoq vaqtga qadar yarim ko'r holatga tushib qoladi. Yosh hayvonlar o'sish va rivojlanishda orqada qoladi. Kasallik asoratlari natijasida qimmatbaho hayvonlar ko'r bo'lib qoladi va natijada nasldan chiqarilib, yo'q qilinadi.

Kasallikning klinik belgilari iyun oyining oxiri – iyul boshlarida namoyon bo'la boshlaydi va avgust–sentyabr oylarida eng yuqori cho'qqisiga yetadi. Kasallik uch bosqichda kechadi [4].

Kasallikning birinchi bosqichida ko'zning ichki burchagidan yengil yosh oqishi va kon'yunktivaning biroz qizarishi (giperemiya) kuzatiladi, u burmali shaklga kiradi. Qovoqlar shishadi, yorug'likdan qo'rqish natijasida ko'z yorig'i torayadi. Ko'z sohasini paypaslaganda mahalliy haroratning oshganligi seziladi. Teliyaziyalar ajratadigan toksinlar ko'z shikastlanishini kuchaytiradi. Jarayon keskin kechganda 3-5 kun ichida klinik belgilar kuchayadi va kasallikning ikkinchi bosqichi boshlanadi.

Bu bosqichda qovoqlar va kon'yunktivaning shishi kuchayadi, seroz-shilimshiq ajralmalar kuchayib, ikkilamchi mikroflora ishtirokida seroz-yiringli tus oladi. Ko'z sezuvchanligi ancha ortadi. Kon'yunktiva kuchli shishgan, yog'dek yaltiraydi. Ajralmalar kipriklar va oqim yo'nalishidagi junlarni bir-biriga yopishtiradi. Qovoq terisi va pastki sohalarida yallig'lanish rivojlanadi. Bu yallig'lanish epiteliy to'qimasining ajralishi va jun to'kilishi bilan kechadi. Bu bosqichda hayvonning umumiy holati yomonlashadi, ishtahasi pasayadi, chaynash harakatlari sust bo'ladi.

Ikkinchi bosqich, birinchi bosqich singari, kasallik surunkali kechganda uzoq vaqt davom etishi mumkin, klinik belgilar deyarli o'zgarmasdan qoladi. Ammo davolash choralarning qo'llanilishi bilan kasallik orqaga chekinadi [3].

Uchinchi bosqich kasallik belgilari yanada kuchayishi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa, yorug'likdan qo'rqish keskin namoyon bo'ladi — bu ko'z yorig'ining spazmatik yopilishi bilan ifodalanadi.

Qovoq shishi yanada kuchayadi. Kuchli og'riq reaksiyasi kuzatiladi. Ko'z ichki burchagidan yiringli ajralma chiqadi. Kon'yunktiva shishgan, to'q sariq-qizil rangda, burmali holatda. Shox pardada xiralik rivojlanadi, u kulrang yoki oqish-kulrangga kiradi va o'z shaklini yo'qotadi. Qorachiq markazida yara paydo bo'lishi mumkin, bu esa shox pardaning teshilib ketishiga, natijada rangli parda va linzaning chiqib ketishiga olib keladi. Ko'z qon tomirlari qon bilan to'lib ketgani sababli qizargan tusga kiradi. Ko'z olmasi ancha oldinga bo'rtib chiqadi.

Shox pardadagi nuqson hujayralarning o'z qobig'i proliferatsiyasi va gistiositlarning differensiyalanishi hamda qon tomirlar ishtirokida tiklanadi. Bunday proliferativ va eksudativ jarayonlar natijasida hayvon ko'rish qobiliyatini butunlay yo'qotadi [4].

Telyazioz kasalligini davolashda makrosiklik laktonga asoslangan preparatlar faol qo'llaniladi, ularning vakili - ivermektin hisoblanadi. Ushbu faol modda quyidagi dorilarning tarkibiga kiradi: Ivomek, Baymek, Novomek, Iversekt va boshqalar.

Biroq, bu dorilar odatda hayvonga teri ostiga yoki mushakka yuboriladi. Bunday usullar kamchiliklarga ega: hayvonda og'riqli va yallig'lanishli reaksiya yuzaga keladi, bu esa qo'shimcha stress omiliga aylanishi mumkin. Shuningdek, bu usul immun tizimni 2-3 hafta davomida bostiradi. Bundan tashqari, makrolidlar sog'iladigan hayvonlarda qo'llash uchun taqiqlangan, ivermektin va boshqa avermektinlar tanadan chiqib ketishi uchun 30 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Bu esa davolash jarayonining iqtisodiy samaradorligini pasaytiradi.

Shu sababli, teliaziozni davolashda makrosiklik laktonga asoslangan preparatlarni mahalliy (ko'zga surtiladigan yoki tomiziladigan) shaklda qo'llash masalasi dolzarbligicha qolmoqda [5].

Xulosa. Telyazioz – qoramollar sog'lig'i va mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan jiddiy parazitar kasallikdir. Uni erta aniqlash va samarali davolash orqali ko'zning doimiy shikastlanishini oldini olish mumkin. Chorvachilikda ushbu kasallikning oldini olish choralariga qat'iy amal qilish iqtisodiy yo'qotishlarning oldini oladi. Kasallikni erta aniqlash va davolash choralari qo'llash orqali uning chorvachilikka salbiy iqtisodiy ta'sirini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Глазунова, Л.А. Разработка и усовершенствование методов терапии и профилактики телязиоза крупного рогатого скота в Северном Зауралье [Текст]: автореф. дис. докт.вет. наук /Л. А. Глазунова. – Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 2018. – С.19-24.

2. Глазунова, Л.А., Глазунов Ю.В. Фенологические особенности зоофильных мухпромежуточных хозяев телязий в Северном Зауралье [Текст] / Л. А. Глазунова, Ю. В. Глазунов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2017. - № 8 (154). - С. 155-160.

3. Колобкова Н.М., Аубакиров М.Ж., Еренко Е.Н., Сәкен Г.К. Мониторинг распространения цестодозов у овец и крупного рогатого скота в Костанайской области [Текст] / Н.М. Колобкова, М.Ж. Аубакиров, Е.Н. Еренко, Г.К. Сәкен// 3i: интеллект, идея, инновация. – Костанай. – КРУ им. А. Байтурсынова. – 2020. – №2. – С.36-41.

4. Прохорова, И.А., Дорожкин В.И. Эффективность гиподектина инъекционного для терапии телязиоза крупного рогатого скота [Текст] / И. А. Прохорова, В. И. Дорожкин// Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2017. – № 2. – С. 98-103.

5. Arunachalam, K., Meenalochani V., Kannadhasan M.S. Occurrence of Bovine Thelaziosis in Dharmapuri District [Текст] / K. Arunachalam, V. Meenalochani, M. S. Kannadhasan// Indian Vet. J., December. – 2017. – V. 94 (12). – P 84.

САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ

**Жаксиликова Г.Қ.¹, Сарсенбаев И.Э.¹, Дилманова А.И.²,
Амангелдиев У.А.¹**

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ботриоцефалёз - бу балиқлар гельминтози бўлиб, ичакларнинг зарарланиши билан характерланади. Bothriocephalidae оиласига мансуб *Bothriocephalus opsariichthydis* Yamaguti, деб аталувчи лентасимон гельминт томонидан қўзғатилади. Касалликка сазан ва бошқа турдаги балиқлар мойил, бироқ сазан балиқларининг личинкалари кўпроқ сезувчан

бўлиб, уларнинг зарарланиши айрим пайтларда 80—100% гача бориб етади, натижада балиқларнинг оммавий равишда нобуд бўлиши кузатилади.

Кўзгатувчи морфологияси ва биологияси. Касалликни асосий кўзгатувчиси *Bothriocephalidae* оиласига мансуб *Bothriocephalus opsariichthydis* Yamaguti, 1934 цестодалари ҳисобланади. Етук гельминтларнинг ўлчами ўзгариб туради, узунлиги 18 мм дан 280 мм гача, эни 1.5 дан 4.0 мм гача етиши кузатилади. Етилган цестодаларнинг ранги асосан оқ ёки сарғиш бўлиб, танаси узунчоқ, тасмасимон шаклда бўлади. Цестодаларнинг оралик хўжайини - эшкакоекли қисқичбақасимонлар - циклоплар иштирокида ривожланади. Вояга етган цестодалар балиқ ичагида тўпланиб, тухум қўяди, чиқиндилар билан ташқи муҳитга чиқарилади. Улардан 2-6 кун ичида тухумдан чиққан личинка - корацидий ривожланади. Циклопларнинг *Cyclops*, *Mesocyclops*, *Acanthocyclops* авлодларига мансуб турлари сувда сузиб юрган корацидийларни ютиб юборади ва уларнинг организмида 3-8 кун ичида инвазион личинка - процеркоид ривожланади [1].

Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti, 1934 цестодасининг ривожланиши сув ҳароратига бевосита боғлиқ эканлиги тадқиқотларда ўз исботини топган. Сувнинг ҳарорати 15-18⁰С бўлганида тухумлар инкубацияси 3-4 кун, ҳарорат 25-30⁰С бўлганида эса тухумлар инкубатцияси 1,5-2 кунда амалга ошади. Юқори ҳароратда корацидий 2-3 кун яшайди [2].

Балиқлар озиқланган вақтида зарарланган циклопларни ютиб, ботриоцефалёзни ўзларига юктириб олади. Балиқлар организмида ботриоцефалалар 15-20 кун ичида вояга етган цестодага айланади [3].

Эпизоотологик маълумотлар. ботриоцефалёз ҳам ҳовузли хўжаликларда ва ҳам табиий сув ҳавзаларида кенг тарқалган. Бунда балиқларни назоратсиз ташишлар, умумий сув таъминот манбаларининг борлиги, бош ҳовузларда балиқларни ўстириш ва ҳоказо каби омиллар ёрдам беради. Чавоқлар июль-август ойларида интенсив равишда зарарланадилар, чунки шу вақтда ҳовузларда зоопланктонлар жуда ҳам кўп бўлиб, балиқлар улар билан жадал равишда озиқланади. Кузга келиб эса ҳовузларда зоопланктонлар камайиб қолади ҳамда ёш балиқларни комбикормлар билан озиқлантириш йўлга қўйилади, зарарланиш ҳам кескин камаяди. Карп туридаги балиқларнинг шу йилгиларини қишловчи ҳовузларга ўтказиш пайтида, уларнинг 35— 50 % ботриоцефалозга чалинади. Қиш даврида балиқларнинг зарарланиш даражаси кузги зарарланиш даражаси атрофида сақланиб қолади, айрим пайтларда эса Сестодаларнинг нобуд бўлиши эвазига пасайиши кузатилади. Қишда балиқлар озиқланмайди, натижада гельминтларнинг ривожланиши тўхтади, янги зарарланиш кузатилмайди. 2 ёшдаги карп балиқларининг зарарланиши баҳор-ёз ойларида кузатилади ва 35—55% атрофида бўлиб, инвазиянинг интенсивлиги жуда ҳам паст бўлади.

Касалликнинг клиник белгилари. Касаллик кўпроқ сурункали оқимда кечади. Чавоқлар, шу йили туғилганлар ва бир ёшдаги балиқлар касалланади, камроқ эса 2 ёшдагилар касалликка чалинади. Касал балиқларда жабранинг анемияси, зўрға ҳаракатланиш, қоринчаси дамланган ёки ичига тортилган, орқаси ўткирлашган, кўзлари тепага қараган бўлади. Шу йили туғилганларда касаллик ўткир оқимда кечади. Улар гуруҳлаб қирғоқдаги тоза сув оқимига тўпланишади ва тезда нобуд бўлишади. 1—1,5 ойлик чавоқларнинг ўлими 75% ва ундан юқори бўлади. Кучли зарарланган шу йили туғилган балиқлар қишни оғир ўтказиб март ёки апрель ойининг бошларида нобуд бўлади.

Касалликни ташхислаш ва олдини олиш чоралари. Касалликка ташхис комплекс усулда: эпизоотологик маълумотларни инobatга олган ҳолда, касалликнинг клиник белгиларига қараб ҳамда балиқларни тўлиқ гельминтологик текширув натижаларига асосланиб қўйилади. Балиқ ичакларни ёриб кўриш ва ботриоцефалаларни топиш диагнозда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Касалликка қарши курашда носоғлом балиқчилик хўжаликларида комплекс

ветеринария - санитария ва даволаш тадбирлари ўтказилиши керак. Зарарланган балиқларнинг дегельминтизациялаш ва гельминтлар тухумини йўқ қилиш учун сув ҳавзаларини дезинвазиялаш усуллари амалга оширилади. Балиқлар ботриоцефалёзида антигельминтик сифатида камала, фенотиазин, феликсан, фенасал ва бошқа моддалар қўлланилади. Шу мақсадда балиқларни дегельминтизациялаш ва ботриоцефалёзларга қарши диагностик текширувлар ўтказилади. Дегельминтизация учун 1 % фенасал ҳажмида даволовчи озук қўлланилади. Даволовчи озукани умумқабул қилинган услуб орқали берилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуғаниев О.А. Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари йиртқич балиқлари гельминтлари. Автореф. дис. биол. фан. б.ф.д. (PhD). – Гулистон, 2022. - 47 б.
2. Османов С.О. Паразиты рыб Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1971. - 532 с.
3. Васильков Г.В., Грещенко Л.И., Енгашев В.Г. и др. Болезни рыб // Под ред. В.С.Осетрова. - М.: Агроиздат, 1989. - 288 с.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРНИНГ ANOPLOCERPHALIDAE CHOLODKOWSKY, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ

Каниязов А.Ж.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Амангелдиев У.А.¹, Дильманова А.И.²

¹*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,*

²*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти*

Кириш. Бугунги кунда республикада уй ва қишлоқ хўжалик ҳайвонлари жумладан, отларнинг гельминтлари ва улар чақирадиган касалликларни ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жумладан, мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида ҳайвонларда паразитлик қиладиган гельминт турлари аниқланган, гельминтозларнинг ҳайвон организмига салбий таъсири ва паразитларнинг сонини бошқариш борасида муайян натижаларга эришилган. Отлар организмида паразит чувалчанглари 100 га яқини паразитлик қилади [4]. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш” каби вазифалар белгилаб берилган. Бу ўринда, Орол бўйи ҳудудида отлар гельминтларининг тур таркибини аниқлаш ва инвазиянинг олдини олишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Отлар гельминтозлари ичида анаплацефалидозлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг кўзгатувчилари ошқозон ичак трактининг паразитлари ҳисобланади. Уларни ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистонда отларнинг Anoplocerphalidae Cholodkowsky, 1902 оиласига мансуб цестодалар билан зарарланиш динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди. Отларнинг цестодалар билан зарарланишини аниқлашда тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан текшириб кўрилди (Скрябин, 1928). Тўлиқ ёриб кўриш усули билан 62 бош, тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан 81 бош отларнинг турли хил органлари ва ундан ташқари 395 та фекалий намуналари ўрганилди.

Тадқиқот давомида топилган гельминтлар тур таркибини аниқлашда морфологик белгилари, паразит локализация ва хўжайинларига эътибор қаратилди [1, 2, 3]. Олинган натижаларни таҳлил қилишда инвазия экстенсивлиги (ИЭ) ва инвазия интенсивлиги (ИИ) кўрсаткичлари иноботга олинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Қорақалпоғистоннинг турли худудларида отлар ўртасида Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902 оиласига мансуб 3 та турдаги цестодалар *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna* ва *Paranoplocephala mamillana* турлари аниқланди. *Anoplocephala perfoliata* тури билан отларнинг ўртача зарарланиш даражаси 27,3% ни ташкил этади. Инвазия интенсивлиги 12-43 нусхани ташкил этади. *Anoplocephala magna* билан отларнинг ўртача зарарланиш даражаси 24,5% ни ташкил этади. Инвазия интенсивлиги 24-52 нусхани ташкил этади. *Paranoplocephala mamillana* билан отларнинг ўртача зарарланиш даражаси 2,8% ни ташкил этади. Инвазия интенсивлиги 18-37 нусхани ташкил этади.

Тадқиқот давомида аниқланган гельминтлар ривожланиш циклига кўра биогельминт бўлиб, оралик хўжайин иштирокида ривожланади. Оралик хўжайин вазифасин Е.Я. Башкирова маълумотига кўра Ceratocetidae, Notospididae, Liacaridae, Galumnidae, Carabodidae оилаларига мансуб орибатид каналари бажаради. Анопловефалидозлар барча мавсумларда учрайди. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида отлар асосан ёз ойларида паразитлар билан зарарланиши амалга ошишини кўрсатмоқда. Инвазия экстенсивлиги йилнинг турли мавсумларида бир-биридан фарк қилади. Отлар анопловефалидозлари динамикаси битта юқорига кўтарилувчи нуқта билан характерланади. Олиб борилган тадқиқотлар куз мавсумида отларнинг энг юқори зарарланишини кўрсатмоқда, жумладан, сентябрда 22,7%, октябрда 25,8%, ноябрда 23,2% ни ташкил этади. Шундан кейин зарарланиш даражаси май ойигача пасайиб бориб, ўртача 7,8% га тенг бўлиши кузатилди.

Тадқиқотлар давомида аниқланган Anoplocephalidae оиласига мансуб цестодалар отлар ошқозон-ичак трактида паразитлик қилиши натижасида, тизим функциясининг жиддий бузилишига олиб келади. Бу ўз навбатида ҳайвоннинг барча махсулдорлигининг пасайишига, ёш ҳайвонларнинг ўсиш ва ривожланшдан орқада қолишига сабабчи бўлад.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Қорақалпоғистон Республикаси худудида отларнинг Anoplocephalidae оиласига мансуб цестодалар билан зарарланиши ўрганилди. Қорақалпоғистонда отларнинг *Anoplocephala perfoliata* цестодаси билан зарарланиш инвазия экстенсивлиги 27,3% ни ва инвазия интенсивлиги 12-43 нусхани, *Anoplocephala magna* билан отларнинг ўртача зарарланиш даражаси 24,5% ни, инвазия интенсивлиги 24-52 нусхани ва *Paranoplocephala mamillana* билан отларнинг ўртача зарарланиш даражаси 2,8% ни ҳамда инвазия интенсивлиги 18-37 нусхани ташкил этиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я. Гельминты копытных животных Казахстана. Алма-Ата, 1962. Т. I. - 377 с.
2. Двойнос Г.М. Прижизненная и посмертная диагностика и идентификация гельминтов лошадей. Методические рекомендации. - М.: Агропромиздат, 1993. – 86 с
3. Ивашкин В.М., Двойнос Г.М. Определитель гельминтов лошадей. Киев: Наукова думка, 1984. – С. 7-16.
4. Канакова А.С., Машуков А.В., Исаков Р.Л., Дзодзаева А.Х., Чапаев М.Б., Шахагапосаева А.М. Гельминты лошадей Кабардино-Балкарской Республики // Российский паразитологический журнал. - Москва, 2008. - №2. – С. 10-14.

ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH

Kamalova A.I., Bekniyazova M.J. Zaripbaeva G.N.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Hozirgi kunda tibbiyot va veterinariya sohasida yangi biologik faol moddalarning ishlab chiqilishi va ularning xavfsizligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday yangi dori vositasi klinik qo'llanilishidan avval laboratoriya hayvonlarida toksikologik jihatdan sinovdan o'tkazilishi lozim.

Bu jarayonda dori vositalarining toksikologik xususiyatlarini baholash, ya'ni organizmga salbiy ta'sir darajasini aniqlash alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, Alpha-shakti preparatning laboratoriya hayvonlari — xususan, quyonlar organizmiga bo'lgan ta'sirini eksperimental sharoitda o'rganish ilmiy jihatdan dolzarb masaladir.

Alpha-shakti 10 % EC konsentrat emulsiyasi (100 gr/l, yuqori-sis-aralashgan sipermetrin (RS)-siano-3-fenoksi-benzil (JRS)-sis, trans-3-(2.2-dixlorvinil)-2.2-dimetilsiklopropan-karboksilatlaridan tashkil topgan, qizg'ish tusli insektoakaritsid preparat bo'lib konsentrat emulsiya ko'rinishida Hindiston davlati (Mumbay) da ishlab chiqariladi. U suv bilan aralashganda oq rangga kiradi.

Alpha-shakti preparatining quyonlar organizmiga bo'lgan ta'sirini eksperimental sharoitda o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar preparatning organizmga bo'lgan umumiy va mahalliy ta'sirini, xavfsizlik chegarasini, hamda potentsial nojo'ya ta'sirlarini aniqlashga yordam beradi [1,2,3,4].

Tadqiqot maqsadi. Mazkur ishning asosiy maqsadi — Alpha Shakti preparatining eksperimental quyonlar organizmiga toksik ta'sirini aniqlash, xavfsizlik darajasini baholash, shuningdek, organizmning klinik, fiziologik va laborator ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar orqali preparatning potentsial nojo'ya ta'sirlarini tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va usullar. Eksperimental tajriba davomida sog'lom, bir xil yoshdagi va og'irlikdagi quyonlar tanlab olindi. Ularga preparatning past, o'rta va yuqori dozalarini peroral yo'l bilan yuborish orqali kuzatuvlar olib borildi. Har bir guruhdagi hayvonlarning umumiy holati, harakat faolligi, oziq iste'moli, tana harorati, yurak urish chastotasi, hamda qon va siydik tahlillari muntazam nazorat qilindi.

Tadqiqot ishlari uchun laboratoriya sharoitida boqilayotgan 6-8 haftalik quyonlar tanlab olinib tasodifiy tarzda quyidagi guruhlarga ajratildi:

Nazorat guruhi – dori vositasi berilmagan;

Tajriba guruhi – Alpha Shakti preparati kuniga bir marta 7 kun davomida quyidagi dozada yuborildi:

terapevtik doza (1x);

3 baravar oshirilgan doza (3x);

5 baravar oshirilgan doza (5x).

Preparat peroral (og'iz orqali) usulda berildi. Eksperiment davomida quyonlarning umumiy holati, xatti-harakati, oziqlanishi, tana harorati, qonning umumiy analizi va biokimyoviy ko'rsatkichlari (ALT, AST, kreatinin, mochevina) muntazam kuzatilib bordi. Tadqiqot oxirida hayvonlar evtanaziya qilinib, patologik-anatomiya tahlili o'tkazildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari va tahlili. Olingan natijalarga ko'ra, Alpha Shakti preparati terapevtik dozada qo'llanganda quyonlarning umumiy holatida salbiy o'zgarishlar aniqlanmadi. Ularning xulq-atvori, ishtahasi va fiziologik ko'rsatkichlari me'yorda bo'ldi. 3x doza berilgan quyonlarda ayrim hollarda faollikning pasayishi, ozgina ishtaha yo'qolishi va tana haroratining biroz o'zgarishi qayd etildi. 5x doza olgan hayvonlarda esa qon biokimyosi tahlillarida jigar va

buyrak faoliyatini ko'rsatuvchi ayrim fermentlar (ALT, AST, kreatinin) darajasining me'yordan oshganligi kuzatildi.

Postmortem (tajriba so'ngida) o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 5x doza olingan guruhdagi quyonlarda jigarda yengil darajadagi yog'li degeneratsiya, ba'zi hollarda buyrakda shishish holatlari aniqlandi. Nazorat va terapevtik doza guruhlarida esa bunday o'zgarishlar qayd etilmadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Alpha Shakti preparati terapevtik dozalarda quyonlar uchun nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Ammo dozani 3-5 baravar oshirish organizmda biokimyoviy va morfologik darajadagi ayrim o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, preparatni amaliyotda qo'llashda doza me'yorlariga qat'iy amal qilish zarur. Alpha Shakti preparati nisbatan xavfsiz modda sifatida tavsiflanadi, ammo yuqori dozalarda uzoq muddatli qo'llanilganda toksik ta'siri mavjud. Tadqiqot natijalari preparatning farmakologik xavfsizligini baholash va keyingi klinik sinovlarga tayyorgarlik ko'rishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy tavsiyalar. Alpha Shakti preparatini faqat veterinar mutaxassis ko'rsatmasiga binoan qo'llash tavsiya etiladi;

Doza oshirib yuborilmasligi lozim, ayniqsa yosh hayvonlar uchun;

Preparatning uzoq muddatli ta'siri bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A. Sh., va Xodjueva, M. N. (2021). Farmakologiya asoslari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.

2. Saidova, D. M. (2020). Eksperimental toksikologiya: usullar va natijalarni baholash mezonlari. Toshkent tibbiyot akademiyasi nashriyoti.

3. Мавланов, С., Камалова, А., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.

4. Mirzayeva, Z. U., & Abdurahmonov, O. R. (2022). "Hayvonlarda farmakologik sinovlarni o'tkazish metodikasi." O'zbekiston tibbiyot jurnali, 4(2), 56-63.

NUKUS SHAHRIDA BROYLER ZOTLI PARRANDALARNING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLIISH CHORA-TADBIRLARI

Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekistonda, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi, shu jumladan Nukus shahrida parrandachilik tarmog'i jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, broyler zotli tovuqlarni yetishtirish yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lib, qisqa vaqt ichida katta hajmda go'sht mahsulotlarini olish imkonini beradi. Biroq, parrandachilik tarmog'ining intensivlashtirilishi, zich joylashtirilgan jo'jalar soni, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilinmasligi natijasida yuqumli kasalliklarning, jumladan kolibakteriozning tarqalish xavfi ortmoqda [1,2,3,4].

Kolibakterioz (yoki koliseptikemiya) - *Escherichia coli* (E. coli) bakteriyasi sababli yuzaga keladigan, ayniqsa yosh parrandalar o'rtasida yuqori o'lim holatiga olib keluvchi yuqumli kasallik bo'lib, asosan ichak, nafas yo'llari, jigar, yurak va boshqa ichki a'zolariga ta'sir etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Nukus shahridagi broyler boqiladigan xo'jaliklarida kolibakterioz kasalligining epizootologik holatini o'rganish, kasallikni yuzaga keltiruvchi

omillarni aniqlash, tashxislash usullarini tahlil qilish hamda profilaktika va davolash bo'yicha samarali choralarni ishlab chiqishdan iborat.

Kolibakteriozning etiologiyasi. Kasallikning qo'zg'atuvchisi — *Escherichia coli* turkumiga mansub gram-manfiy tayoqchasimon bakteriya bo'lib, parrandalarning me'da-ichak traktida tabiiy mikroflora sifatida mavjud. Biroq muhit omillarining o'zgarishi, immunitetning pasayishi yoki gigiyena talablariga amal qilinmasligi natijasida u patogen shaklga o'tib, kasallik chaqiradi.

Infeksiya manbalari bo'lib, kasallangan yoki tashuvchiligi bo'lgan parrandalar, notoza suv, ozuqa, tozalanmagan inshootlar hamda parranda parvarishi bilan shug'ullanuvchi xodimlari hisoblanadi.

Kasallikning kechishi va simptomlari. Kolibakteriozning kechishi parranda yoshiga, immunitet holatiga va tashqi omillarga bog'liq holda o'zgaradi. Asosan quyidagi holatlar kuzatiladi:

Letargiya (lohaslik), ishtahaning yo'qolishi, diareya (ko'p hollarda suvli va yashil rangda), nafas olishi qiyinlashuvi, ko'krak va qorin sohasida shish, tana haroratining oshishi, yosh jo'jalarda to'satdan o'lim kabi holatlar kuzatiladi.

Kasallik yuqori darajadagi o'lim (30–70%) bilan kechishi mumkin. O'lim darajasi asosan zo'raytiruvchi omillarga (ventilyatsiyaning yomonligi, oziqlantirish rejimi, ichimlik suvi sifatiga) bog'liq.

Nukus shahridagi epizootologik holat. 2024–2025 yillarda Nukus shahrida joylashgan bir nechta parrandachilik xo'jaliklarida olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki:

Ko'pchilik hollarda kasallik 5–15 kunlik broyler jo'jalarida uchrayapti;

Yoz va bahor oylarida, ya'ni harorat o'zgarishi davrida yuqori darajada qayd etilmoqda;

Antisanitariya, haddan tashqari zich parvarish, shamollatish tizimining yetishmasligi asosiy xavf omillaridir;

Klinik holatlarda diareya, o'sishning sustligi va yuqori o'lim qayd etilgan.

Bakteriologik tekshiruvlar natijasida nafas yo'llari, jigar va yurakdan *E. coli* patogen shtammlari ajratib olindi.

Klinik belgilar. Kasallik 5–20 kunlik yosh broylerlarda ko'p uchradi. Kasallangan parrandalarda: Ishtahaning yo'qolishi, lanjlik, nafas olishda xirillash va burun ajralmalari, diareya (yashil yoki oq rangli najas), bosh va qanotlarning pastga osilishi, o'sish sur'atining keskin pasayishi, 7–10 % hollarda to'satdan o'lim holatlari kuzatildi.

Patologoanatomik o'zgarishlar. O'pka va yurakda fibrinoz parda, jigar sathida sariq dog'lar, qorin bo'shlig'ida seroz suyuqlik to'planganligi aniqlandi. Yurak atrofida fibrinoz perikardit, o'pka alveolarida qon quyilishi qayd etildi.

Laboratoriya natijalari. Bakteriologik tahlil natijasida 75 % namunadan *E. coli* ajratib olindi. Ularning biokimyoviy reaksiyalari quyidagicha bo'ldi:

Indol testi — musbat; Laktoza parchalanishi — musbat; Sitratdan foydalanish — manfiy.

Antibiotik sezuvchanlik tahlilida eng samarali preparatlar - enrofloksasin (enroxil) va gentamitsin bo'ldi. Tetratsiklin va amoksisillinlarga qarshilik (rezistentlik) 60 % gacha yetdi.

Kasallikni tashxislash. Kolibakterioz kasalligini aniqlashda quyidagi usullar qo'llaniladi:

Klinik belgilar asosida tashxislash – yuqorida sanab o'tilgan simptomlar asosida dastlabki tashxis.

Patologoanatomik tekshiruv – o'lik jo'jalarning jigarida yiringli o'zgarishlar, perikardit, peritonit aniqlanadi.

Laborator tekshiruvlar: Bakteriologik ekish va identifikatsiya qilish;

Biokimyoviy testlar; Antibiotikga sezuvchanlik testlari.

Oldini olish va davolash choralari.

Profilaktik choralar: Parrandaxonani har bir davr oldidan to'liq dezinfeksiya qilish (formalin, xloramin, kvart vositalar);

Sifatli ozuqa va toza ichimlik suvi bilan ta'minlash;
Harorat va namlik muvozanatini nazorat qilish;
Yosh jo'jalarda immunitetni oshiruvchi preparatlarni (immunomodulyator, vitaminlar) berish;

Bioxavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish (xodimlar gigiyenasi, tashriflar cheklovi).

2. Vaksina qilish: E. coli ga qarshi ayrim vaksinalar mavjud (inaktivlangan emlash vositalari), lekin ular har doim ham 100% natija bermaydi;

Vaksinalash avval veterinariya mutaxassisi tomonidan kasallik tarqalishiga qarab belgilanishi kerak.

3. Antibakterial terapiya: Oksitetrasiklin, enrofloksasin, amoksitsillin, kolistin kabi preparatlar ishlatiladi;

Faqat laboratoriya orqali sezuvchanlik aniqlangandan so'ng qo'llash tavsiya etiladi;

Oziq-ovqatda qoldiq moddalar qolmasligi uchun "karantin davri"ga amal qilinadi.

4. Probiotik/prebiotiklar: Ichak mikroflorasini tiklashda muhim o'rin egallaydi (Biobakt, Vetosporin, Enteronorm va boshqalar);

Antibiotiklar bilan birgalikda yoki ulardan so'ng qo'llaniladi.

Amaliy tavsiyalar. Nukus shahridagi broyler xo'jaliklarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kolibakterioz kasalligi keng tarqalgan bo'lib, u broyler jo'jalarning o'sish sur'atiga, omon qolishiga va xo'jalik iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Shuning uchun:

Har bir xo'jalikda muntazam ravishda epizootik monitoring olib borilishi zarur;

Sanitar-gigiyenik talablar bajarilishi shart;

Kasallik alomatlari paydo bo'lgan zahoti laboratoriyaga murojaat qilinishi kerak;

Emlash, immunostimulyatsiya va antibiotikoterapiya tizimli ravishda amalga oshirilishi lozim;

Probiotiklar yordamida parrandalarning tabiiy rezistentligini tiklash choralari ko'rilishi lozim

Xulosa. 1. Nukus shahridagi parrandachilik xo'jaliklarida kolibakterioz kasalligi hali ham keng tarqalgan va broyler o'limining asosiy sabablaridan biridir.

2. Kasallikning paydo bo'lishida gigiyena qoidalariga amal qilmaslik va mikroiklimning buzilishi yetakchi omillardir.

3. E. coli shtammlarining aksariyati antibiotiklarga qisman rezistent bo'lib, bu profilaktika strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Samarali oldini olish uchun kompleks chora-tadbirlar — dezinfeksiya, mikroiklimni nazorat qilish, probiotiklar va vitaminlar qo'llash hamda biologik xavfsizlikni ta'minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов А., Рахимов Ш. Птицеводство и болезни птиц. – Тошкент: Фан, 2020.
2. Karimov R. Veterinariya mikrobiologiyasi va immunologiyasi asoslari. – Nukus: Qoraqalpoq nashriyoti, 2023.
3. Мавланов, С., Камалова, А., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205. 2022.

QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.

Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Juqpalı kesellikler epizootiyasına qarsı gúresiw hám aldın alıw qusshılıqtı tabıslı rawajlandırıwdıń tiykarı bolıp esaplanadı. Bunda mashqalanıń eki tiykarǵı tárepin itibarǵa alıw lazım: qusshılıq xojalıǵın infekciyalıq kesellikler epizootiyalarınan saqlaw hám quslardıń infekciyalıq kesellikleriniń profilaktikası boyınsha kompleksli jumislardı alıp barıw.

Quslardıń juqpalı kesellikleriniń kompleksli hám keń kólemli profilaktikası veterinariya ilimi hám ámeliyatı jáne veterinariya biologiyalıq sanaatınıń tıǵız birge islesiwine baylanıslı. Bir tárepten, bul joqarı nátiyjeli diagnostikumlardı, vakcinalar, emlew sıvortkaları hám preparatlardı jaratıw hám engiziw jumısları bolsa, ekinshi tárepten zoogigienalıq hám veterinariya-sanitariyalıq jáne epizootiyaǵa qarsı ilajlardı ótkeriw bolıp tabıladı .

Usı jaǵınan quslardıń pulloroz keselligi de turaqlı túrde monitoring etilip barılatuǵın infekciyalıq kesellikler qatarına kiredi. Pulloroz keselliginde barlıq salmonellalar sıyaqlı pulloroz qozǵatıwshısı da insanlar ushın potencial qáwipli yekenligin itibardan shette qaldırw kerek emes [1,2,3].

Pulloroz (Pullorosis) - quslardıń bakterial keselligi bolıp, ol quslarda septicemiya, as siniriw joli hám dem aliw sisteması organlarınıń jaraqatlanıwı, úlken jastaǵı quslarda bolsa máyeklik, máyek

jollarınıń isiniw hám peretonit (máyek sarı) penen xarakterlenedi. Sanaat qusshılıǵında jasalma inkubaciyanıń engiziliwi pullorozdıń keń tarqalıwına alıp keldi. Pulloroz qusshılıq rawajlangan barlıq mámleketlerde ushırasadı hám úlken ekonomikalıq zıyan jetkeredi.

Rossiyanıń ayırım qusshılıq xojalıqlarında pullorozǵa oń nátiyje beriwshi quslar sanı 1,5-5,0% ti quraydı. Pulloroz qozǵatıwshısı qus dáretinde 100 kúnge shekem, aǵımsız suwda 200 kúnge shekem, topıraqta 400 kúnge shekem saqlanıwı múmkin. Shójelер ólimi 50-90%, embrionlar ólimi 70-80% boliwi múmkin. Pulloroz eki jol menen kelip shıǵıwı múmkin: kongental (jas quslar zıyanlangan máyeklerden shıǵadı) hám postnatal (salamat shójelер kesel quslar menen birge saqlanganda zıyanlanadı). Zıyanlanıw tiykarınan alimentar hám transovarial jol menen boladı, biraq aerogen hám salamat tawıqlar kesellengen qorazlar menen jinisli qatnasıqta juwıwı mumkin.

Diagnoz klinikalıq-epizootologiyalıq, patologoanatomiyalıq maǵluwmatlar hám 5-10 shójelерdiń ólimin bakteriologiyalıq tekseriw hám olardan Salmonella pullorum gallinarumnıń taza kulturasını ajratıp alıw hám de olardı tipospetsifik sıvortkalar menen AR qoyıw joli menen identifikaciyalaw arqalı juwmaqlawshı diagnoz qoyıladı. Quslarǵa tirishilik waqtı diagnoz qoyıw hám ásirese massalıq tekseriwlerde bolsa aynada qan tamshısı menen tuwrı yemes agglutinatsiya reakciyası nátiyjelerine tiykarlanıp diagnoz qoyıladı.

Pulloroz benen kesellengen quslar joq etiledi. Shártli deni saw quslar biomicin, terramicin, polimiksin-M hám jem menen biovit, vitabiomicin, furazalidon siyaqlılar berip emlenedi.

Profilaktikası. Máyeklerdi inkubatorдан ótkeriwde, quslardı saqlaw hám azıqlandıırıwda veterinariya-sanitariya talaplarına ámel etiw. Shójelерge ABK, PABK, tvorog, taza qatıq. Salamat xojalıqlarda máyek beriwshi quslar periodli túrde pullorozǵa QTAR menen tekseriledi. Salamat emes xojalıqlarda úlken jastaǵı quslar hár 20-25 kúnde QTAR menen tekseriledi 2 márte teris nátiyje alıngansha. Keseller joq etiledi, quslar menen birge imarat dezinfekciyalanadı. Usı xojalıqlardan máek shıǵarıw inkubaciya ushın, jas hám úlken jastaǵı quslardı shıǵarıw qadaǵan etiledi.

Xojalıqta quslardıń aktiv máyek qoyıw waqtı QTAR menen 2 márte tekseriw unamsız nátiyje berse xojalıqta pulloroz saplastırılǵan esaplanadı. Salamat yemes xojalıqlarda ayına keminde bir márte 30 ólgen embrionlar pulloroz qozǵatıwshısına bakterial tekseriledi. Jası úlken násilli quslar hám násilli padanı toltırıwshı barlıq jas quslar serologiyalıq (QTAR) tekseriledi. Serologiyalıq reakciyada oń nátiyje alıngan quslar izolyaciyanadı.

Pulloroz diagnozı tastıyılǵan qusshılıq xojalıqları salamat emes dep járiyalanadı hám sheklew qoyıladı. Serologiyalıq tekseriwde unamli nátiyje alǵan quslardıń máegin shıǵarıw hám salamat emesqusxanalardan máekti inkubaciya ushın alıp shıǵıw qatań qadaǵan etiledi.

Jas quslarda unamli nátiyje alıngan jaǵdaylarda usı salamat emes qusxananıń barlıq qusları semirtkenge shekem baǵıladı hám góshke soyladı. Pullorozdı saplastırıw boyınsha shólkemlestiriwshilik-xojalıq, veterinariya-sanitariya hám epizootiyaǵa qarsı ilajlar ótkizilgennen keyin, quslarda klinikalıq hám patologoanatomiyalıq belgiler anıqlanbaǵannan

hám bakteriologiyalıq tekseriwlerde (ólgen embrionlar, quslardıń ólimtikleri) teris nátiyje alıngannan keyin xojalıqtan shegaralaw alıp taslanadı.

Kesellenip táwir bolgan quslarda steril emes immunitet payda boladı. Pullorozǵa qarsı arnawlı profilaktika quralları ámeliyatqa engizilmegen. Pullorozdıń xojalıqqa kirip keliwiniń aldın alıw ushın inkubaciya ushın máyeklerdi saw tawıqlardan alıw, ósiriw ushın tek ǵana saw shójelerdi qaldırıw, jas quslardı saqlaw hám azıqlandıırw rejimlerine ámel etiw kerek.

Palapanlar ómiriniń dáslepki kúnlerinen-aq probiotikler qosılǵan (galliform, bifidol, bifidobakterin, subalin sıyaqlılar) tolıq qanlı aralas jem menen azıqlandıırıladi. Shójelerdi úlken quslardan bólek maydanlarda ósiriw kerek.

Pulloroz benen awırǵan shójeler hám tawıqlardı yemlew ushın furazalidon, furidin, kompleks preparatlardan kolmik-E, kolimicin, avidoks sıyaqlılar usınıs yetiledi. Bakteriya tasıwshılıq anıqlanǵanda (1% ten artıq quslar serologiyalıq tekseriwde oń nátiyje bergen jaǵday) xojalıq pulloroz boyınsha zıyankes dep jariqlanadı hám shegaralaw qoyıladı. Bunda tómendegiler qadaǵan etiledi:

1. Inkubaciyalıq máyeklerdi basqa xojalıqlar quslar padasin toltırıw ushın alıp shıǵıw;
2. Serologiyalıq tekseriwde unamli nátiyje kórsetken quslardıń máyegin satıw ushın alıp shıǵıw;

3. Xojalıq ishinde salamat emes qusxanalardıń máyegin inkubaciya qoyıw;

Nızamsız xojalıqqa tómendegiler ruqsat etiledi:

1. Infekciyalıq keselliklerden saw xojalıqlardan inkubaciyalıq máyeklerdi hám 1 kúnlük shójelerdi alıp keliw;

2. Salamat qusxanalardan alınan máyeklerdi xojalıq ishinde paydalanıw ushın inkubaciya qoyıw;

3. Serologiyalıq tekseriwlerde teris nátiyje alınan qus máyeklerin satıw ushın shıǵarıw.

Kesel yamasa unamli nátiyje alınan qus máekleri joqarı temperaturada tayarlanatuǵın konditer hám nan ónimlerin tayarlawda paydalanıw ushın jiberiledi. Insanlardı qorǵaw boyınsha ilajlar. Pulloroz qozǵatıwshısı adamlarda toksikoinfekciya shıǵarıwı múmkin bolǵanlıǵı ushın quslar menen islew hám qus ónimlerin paydalanıwda sanitariya- gigiena qaǵıydalarına ámel yetiw kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др. «Инфекционные болезни животных». Москва. Колос С, 2007. С 596-599.

2. А.Ф. Кузнецов (составитель) «Справочник ветеринарного врача». Издательство «Лань». 2004 г. С. 727-728.

3. Тезисы докладов. К всесоюзной научно- производственной конференции «Комплексная система ветеринарных мероприятий в птицеводстве-резерв повышения эффективности производства». Сентябрь-1989 г. Ленинград-1989

KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH

Kalbaeva D.P¹., Murodov X.U².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasi*

Kirish. Keyingi yillarda mamlakatimizda insonlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, parrandachilikni rivojlantirish, chorvachilik mahsulotlariga (go'sht, sut, tuxum) bo'lgan talabni qondirish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar ishlab chiqilgan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» gi farmoni, 2018 yil 13-noyabrdagi PQ-4015-son «Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar», 2022 yil 31-martdagi PQ-187-son «Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2022 yil 15-iyundagi PQ-281-son «Parrandachilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2024 yil 27-iyundagi PQ-238-son «Parrandachilik sohasini yanada qo'llab-quvvatlash, zamonaviy genetik texnologiyalar va kooperatsiya tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa huquqiy-me'yoriy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotchilar malumotlari bo'yicha Parrandalarda uchraydigan surunkali respirator kasalliklar ichida eng xaflisi mikoplazmoz (*Mycoplasma*)dir. Kasallik *Mycoplasma gallisepticum* va *Mycoplasma synoviae* tomonidan qozgatiladi u parrandalarda nafas yollari, hovo xaltalari va bogim tizimida yalliglanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Mikoplazmoz tovuq, kurka, ordak va bedanalarda yuqori olim korsatkishiga olib kelmasada, osishning sekinlashuvi, tuxum ishlab chiqarishning pasayishi va yem samaradorligining kamayishi tufayli katta iqtisodiy zarar keltiradi, jojalarning olishidan (10 % gacha tuxum otalamaydi), katta parrandalarning majburiy tashkil topadi. AQSH da har yili ortacha shu kasallik 124 mln dollar zarar keltiradi. Rossiyada ushbu kasallik va esherixyoz ulushi parranda infeksiyon kasalligining 76% ni tashkil etadi. Amerikada 1984-yilda *Mycoplasma gallisepticum* tufayli taxminan 127 million dona tuxum yoqotilgan va bu taxminan 7 million dollar zarar olib kelgan[2, 4].

Jumladan, O'zbekistonda 1965-yillardan boshlab, parrandachilik xo'jaliklarida ushbu kasallik uchray boshlagan. Bu holatni kelib chiqishiga sabab inkubatoriyaga qo'yiladigan tuxumlarni mikoplazmoz kasalligi bo'yicha nosog'lom xo'jaliklardan olinganligi sababchi bo'lgan. Mazkur kasallik bilan kasallangan parrandalarning o'lish darajasi 5-45 % ni tashkil etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kasallikka chalingan parrandalarda mingta parranda uchun ortacha 10-15% foyda yoqotadi. Bu esa iqtisodiy jihatdan ham, oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ham jiddiy muammo hisoblanadi. Shu sababli, mazkur maqolada Qoraqalpog'iston hududida parrandalarda mikoplazmoz kasalligining tarqalish darajasi, sababchi bakteriyalar kasallikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda uning oldini olish usullari yoritiladi [1, 3].

Mazkur kasallikka tashxis qo'yish, davolash va oldini olish tadbirlari uchun maxsus kompleksli usul va vositalar ishlab chiqilmagan. Xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarilgan biopreparatlarni qo'llash uchun ko'p vaqt va valyuta sarflanishi lozim.

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpogiston Respublikasi Kegayli tumani parrandachilik xojaligi hamda aholi xonodolarida parrandalar mikoplazmoz kasalligini epizootologiyasini organish, kasallikni oldini olish va qarshi kurash choralarini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti va uslubiyatlari. Ilmiy tadqiqotlarning eksperimental qismi Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim hududidagi parrandachilik xo'jaliklari, Respublika Hayvon kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazi hamda **SDVMChBU ning Nukus filiali vivarisida** tovuqlar orasida mikoplazmoz kasalligining tarqalishi va undagi patomorfologik o'zgarishlarini aniqlash hamda kasallikka tashxis qo'yish uslublari qo'yidagi tajribalar asosida o'tkazildi.

Laboratoriya tajribalarida mikoplazmoz kasalligi bilan tabiiy sharoitda zararlangan va zararlanmagan katta yoshdagi «Loman Braun klassik va Loman LSL klassik» hamda mahalliy zotga mansub tovuqlarda olib borildi.

Ichki organlardagi patomorfologik o'zgarishlarni o'rganish maqsadida ulardan umumiy qoidalarga asoslangan xolda kasallikka xos patoanatomik o'zgarishlar aniqlandi.

Kutiladigan natijalar. Parrandalar orasida mikoplazmoz kasalligining tarqalishi hamda etiologik faktorlari organildi. Bu tadqiqodlarimizni Qoraqolpogiston Respublikasi, Kegayli tumanidagi xususiy parranda xojaligida olib borildik. Umumiy hisobda 120 bosh parranda klinik belgilar asosida tekshirildi.

Labaratoriya sharoyitida olingan namunalar PCR muhitida tahlil qilindi. Natija shuni korsattiki, tekshirilgan namunalar orasida 58% *Mycoplasma gallisepticum* DNK si aniqlandi. Bu esa xojalikda mikoplazmoz infekciyasi mavjudligini tasdiqlaydi. Ajratilgan shtammlar keying epizotologik tahlil uchun saqlab qoyildi.

Kasallikka qarshi kurash choralar:

Davolashta mikoplazmaga sezgir antibiotiklardan foydalanadi:

-tilosin

-oksitetrasiklin

-tiamulin

-doksitsiklin

-enrofloksatsin

-spiramitsin preparatlari 3-7 kun davomida ichimlik suv orqali beriladi.

Profilaktik chora tadbirlar sifatida xojalikka faqat soglom parrandalarni kiritish, yangi keltirilgan qushlarni 14 kun karantinda saqlash, parrandachilik binolarini formalin, yod eritmasi va kresol bilan dezinfeksiya qilish bioxavfsizlik qoidalariga roia etish tavsiya etiladi. Zarurat bolganda *Mycoplasma gallisepticum* ga qarshi vaksina qollash mumkun.

Xulosa. Kasallikning keng tarqalishiga iqlim omillari, sanitariya qoidalariga rioya qilinmasligi va profilaktik choralar sustligi sabab bo'Imoqda. Parranda mikoplazmozining oldini olish, davolashga qaraganda samaraliroqdir. Zamonaviy diagnostika (PCR va IFA) usullarining joriy etish erta tashxis qoyish imkonini beradi. Kompleks yondoshuv -bioxavsizlik, profilaktika va antibiotic terapiya -mikoplazmoz tarqalishini cheklashning eng samarali yolidir.

Kasallikka qarshi kurashishning eng samarali yo'li - kompleks yondashuvdir. Parrandaxonalarda tozalikni ta'minlash, antikoksidial dorilarni muntazam ishlatish, vaksinatsiyani joriy etish, ozuqa va suv sifatini nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ниязов Ф.А., Ибодуллаев Ф.И., Юсупов М.Г. Патоморфологические изменения в организме кур при пуллорозе. // Зооветеринария – 2008 – №6 - 7. С.18.

2. Красиков, А.П. Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням, в том числе и респираторному мшеоплазмозу на птицефабрике «Сибирская» / А.П. Красиков, В.Г. Крышин, ОА Сунцова // Проблемы и перспективы развития науки в Институте ветеринарной медицины ОмГАУ: сб. науч. тр. - Омск, 2002. - С. 128-133.

3. Elmurodov V.A., Murodov X.U., Navruzov N.I., Kurbonov F.M. Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases // Middle European Scientific Bulletin. Academic Journal, ISSN 2694-9970 Volume 29 | Oct-2022. -P.87-92.

4. Мониторинг эпизоотической обстановки по инфекционным болезням птиц в Западно-Сибирском регионе и Алтайском крае / А.П. Красиков, Н.В. Рудаков, О.А. Сунцова и др. // Роль ветеринарного образования в подготовке специалистов агропромышленного комплекса : сб. науч. тр. -Омск, 2003. -С. 163-171.

ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНING ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Карлибаева Ш.К.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Амангелдиев У.А.¹, Дильманова А.И.²

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

Кириш. Ўзбекистонда отларнинг гельминтлари соҳасида изланишлар 1921 йилдан бошланган. Гельминтологик илмий сафар жараёнида [21] Каттакўрғонда (Самарқанд вилояти) отларни тўлиқ гельминтологик ёриб кўриш усули орқали ичакларида катта ҳажмда *Probstmayria vivipara* нематодаси аниқланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 19 сентябрдаги “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎРҚ-408-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 июндаги “Ўзбекистон Республикасида йилкичилик ва от спортини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3057-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида йилкичилик ва от спортини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4194-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 ноябрдаги “Қорақалпоғистон Республикасида чорвачилик тармоқларини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4512-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4576-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 июлдаги “Қорақалпоғистон Республикасида чорвачилик тармоқларини жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4776-сон Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда отлар гельминтларини тур таркиби, кенг тарқалган ва йилкичиликка зарар келтирувчи вакиллари ўрганиш ҳолати ва кўп йиллар давомида олиб борган тадқиқот ишлар ҳамда мутахассис олимлар томонидан соҳа бўйича чоп этилган ишлар натижаларини таҳлил қилишдир.

Тадқиқот материаллари ва текшириш усуллари. Ўзоқ йиллар давомида Республикаимизнинг турли минтақаларида, чорвачилик хўжаликларида ва шахсий хонадонларда академик К.И.Скрябиннинг (1928) тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усуллари билан тадқиқот ишлари олиб борилган.

Тадқиқот натижалари ва уларни таҳлили. Олиб борилган тадқиқот натижасида ўзоқ йиллар давомида Республикаимизнинг турли ҳудудларида чорвачилик ва шахсий хонадонларда отлар гельминтларини ўрганиш мақсадида олиб борилган тадқиқот ишларнинг натижалари ҳамда бу йўналишда тадқиқот ишларини олиб борган кўплаб гельминтолог олимлар томонидан чоп этилган илмий мақолалар, монографиялар, химоя қилинган диссертациялар чуқур таҳлил қилинди.

Ўзбекистонда ушбу ҳайвонлар гельминтларини асосан тизимли ўрганишга В.С. Ершов [9] асос солган. Муаллиф Тошкент от заводида 5 бош отни текшириб кўрган ва улардан 25 тур гельминтларни аниқлаган.

М.И. Сопельченко ва Я.Д.Никольский [22] бир бош отни ёриб кўрганида, ичакларда 216 минг нусха стронглидлар паразитлик қилиши маълум бўлган.

Н.В. Баданин [4] Самарқанд вилояти йилқичилик хўжаликлари отхоналарида боқиладиган отларнинг параскаридозии эпизоотологиясини ўрганиш натижасида уларнинг олдини олиш бўйича тегишли амалий тавсиялар ишлаб чиққан.

О.А. Бердник [5] Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида отлар ўртасида *Onchocerca reticulata* ва *Onchocerca cervicalis* нематодаларини аниқлади. Муаллиф отларнинг онхоцеркоз билан зарарланиш кўрсаткичи 68,4% гача етиб боришини маълум қилган. Териди онхоцерка личинкаларининг юқори кўрсаткичи ёз мавсумида қайд этилган.

М.Г. Жданова [10] Ўзбекистон тоқ туёқлиларида *Gongynolema pulchrum* нематодасини қайд этиб, уларни қизилўнғачнинг шиллиқ қаватида паразитлик қилишини аниқлаган. Ўзбекистон шароитида тоқ туёқлиларнинг пробстмайриозии эпизоотологияси ва кўзғатувчисининг биологияси бўйича экспериментал ишлар М. Бабаева [3] томонидан амалга оширган. Муаллиф *Probstmayria vivipara* нематодалари ташқи муҳитга чиқмасдан, хўжайин ичакларида, эндоцикл йўли билан ривожланишини аниқлади. Эмбрионал ва посэмбрионал ривожланиши (личинканинг III босқичига) *Probstmayria vivipara* урғочи паразитнинг бачадонида, сўнг йўғон ичак ичидаги масса таркибида пайдо бўлади.

Я.С. Сафаев [20] Сирдарё ва Сурхондарё вилоятлари отларида 45 тур гельминтларни аниқлаб, отлар анопцефалитозлар ва стронгилятозларига қарши антигельминтикларнинг самарадорлигини ўрганган.

М.А. Султанов, ва бошқалар [23, 24] Ўзбекистон отларида 53 турдаги гельминтлар паразитлик қилишини маълум қилган.

Т.И. Исмаилов [12, 13, 14, 16] республиканинг шарқий ва шимоли-шарқий ҳудудларида отлар ўртасида 54 тур паразитлар учрашини қайд этган. Муаллиф Ўзбекистоннинг шимолишарқий қисмида ташқи муҳитда *Parascaris equorum* (Goeze, 1782) нематодасининг эмбриогенезини ва отлар гельминтларининг экологияси ва ҳаёт цикллариини ўрганган. Гельминтларнинг эколого-фаунистик хусусиятлари очиб берилган ва уларнинг биоценодик алоқалари таҳлил этилган.

Т.И. Исмаилов ва б. [15] томонидан отлар ҳазм тракти нематодозлари профилактикасининг кимёвий усуллари ўрганилган. Бенацил 300 мг/кг дозада синаб кўрилган ва 100% самарадорликка эга эканлиги исботланган.

С. Дадаев [6] Ўзбекистон жанубида отларда 48 тур гельминтларнинг паразитлик қилишини аниқлаган. Бу турлар 3 та синф, 4 та туркум, 9 кенжа туркум, 15 оила ва 26 авлодга мансублиги таҳлил қилинган. Ўзбекистон жанубидаги отларнинг гельминтлар билан умумий зарарланиши 27,9% эканлиги исботланган. Ундан ташқари, муаллиф томонидан эшаклар ўртасида 3 та синфга мансуб 30 тур гельминтлар қайд этилган.

Д.А. Азимов [1] Schistoosomatida туркумига мансуб трематодаларнинг экологик ва таксономик хусусиятларини ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг, шу жумладан отларнинг шистосомозини олдини олишнинг биологик асосларини ишлаб чиқди. Шистосомоз билан отларнинг зарарланиш даражаси 18,7% ни, зарарланиш интенсивлиги ўртача 850 нусхани ташкил этган.

Н.М. Матчанов, С. Дадаев [18] тадқиқот натижаларига кўра отларда 60 тур гельминтлар қайд этилган бўлиб, шулардан 5 тури цестода синфига, 4 – трематода, 51 тури нематода синфига мансуб ҳисобланади. Текширилган отлар 100% зарарланган. Битта от организмиди 1 тадан 29 тагача тур топилган бўлиб, максимал инвазия интенсивлиги 17400 нусхани ташкил этган. Муаллифлар эшаклар ўртасида 30 тур гельминтларни (3 тур цестода, 2 – трематода, 25 – нематода) қайд этган. Ҳамма текширилган ҳайвонлар зарарланган бўлиб, битта ҳайвон организмиди 1 тадан 23 тагача паразит чувалчанглар аниқланган.

Н.Х. Енилеева [8] Ўзбекистонда ошқозон бўкасининг тарқалиши ва ҳар хил турдаги личинкалар томонидан отларнинг зарарланиш даражаси ҳақида маълумотлар олинган. Ошқозон бўкасининг катта ёшдаги личинкалари билан отларнинг зарарланиши

инвазия экстенсивлиги 88,5% ни ташкил этган ва ҳудудларда 71,6 % дан 100% гача сезиларли даражада ўзгариб, инвазия интенсивлиги 2-1370 нусхани ташкил этган.

Жиззах вилоятининг турли биогеоценозларида қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг гельминтларига доир изланишлар Б.М. Аширматов [2] томонидан олиб борилган. Муаллиф 37 бош отларни текшириб кўрганда 3 тур – трематода, 2 тур цестода ва 18 тур нематода топган. Унинг маълумотларига кўра отларда 13 тур геогельминт ва 10 тур биогельминт аниқланган.

Э.Б. Шакарбоев [25, 26] умуртқали ҳайвонлар трематодаларини ўрганши жараёнида тоқ туёқли ҳайвонлар трематодаларига ҳам этибор қаратган. Муаллиф Қорақалпоғистон шароитида тоқ туёқлилар ўртасида *Fasciola gigantica* ва *Schistosoma turkestanicum* трематодаларини қайд этган. Муаллиф “Паразит-хўжайин” муносабатларининг биохимик ва морфо-функционал жиҳатларига этибор қаратган.

К.А.Сапаров [19] Filariata кенжа туркуми нематодаларининг фаунаси, тарқалиши ва экологиясини тадқиқ этиш асносида сут эмизувчи ҳайвонларда, жумладан отларда ҳам 3 тур филариятлар паразитлик қилишини аниқлаган.

Ўзбекистон шимоли-шарқидаги сув ҳавзаларида чучук сув моллюскаларининг трематодалар ҳаёт циклидаги иштироки У. А. Шакарбаев [27] тадқиқотларида келтирилган. Муаллиф 2 та кенжа синф, 10 туркум, 12 та оиланинг 20 та авлодига мансуб 25 турдаги трематодаларни қайд этган. Топилган церкарияларнинг орасида 3 тури отларда вояга етган шаклида паразитлик қилиши (*Schistosoma turkestanicum*, *Fasciola hepatica* ва *Fasciola gigantica*) аниқланган.

С. Дадаев [7] Ўзбекистонда от гельминтларини ўрганишда трематодалар (3), цестодалар (5) ва нематодаларга (56) мансуб 64 турдаги паразит чувалчанглар рўйхатга олинган. Отлар гельминтозларининг кенг тарқалган ва зарарли авлодлари (*Fasciola*, *Taenia*, *Echinococcus*, *Delafondia*, *Alfortia*, *Parascaris*, *Oxyuris*, *Trichonema*, *Cylicocylus*, *Triodontophorus* ва *Parafilaria*) қайд этилган.

Ж.М.Исаев [11] Ўзбекистоннинг турли минтақаларидаги отларнинг гельминтофаунасини ўрганиб, 10 та кенжа туркум, 17 оила ва 25 авлодга мансуб 32 турни аниқлаган. Отларнинг гельминтлари ва асосий гельминтозларнинг тарқалиш даражаси, уларнинг республиканинг турли географик ва иқлим минтақаларида мавсумий динамикаси таҳлил этилган.

А.Ж.Каниязов [17] Қорақалпоғистоннинг тоқ туёқли ҳайвонларининг гельминтофаунасини ўрганиб, 2 тип, 3 синф, 8 туркум, 18 оила, 30 авлодга мансуб 61 тур гельминтлар паразитлик қилиши аниқланган бўлиб, улардан отлар организмида гельминтларнинг 60 тури, эшакларда эса, 49 та тур паразитлик қилиши аниқланган.

Хулоса. Илимий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда тоқ туёқли ҳайвонлар гельминтларини ўрганиш борасида қатор ишлар бажарилган. Уларнинг аксарият қисми тарқоқ характерга эга.

Шунинг учун ҳам Қорақалпоғистонда отлар гельминтларини ўрганишни тадқиқотимизнинг асосий мақсади этиб белгиладик. Бу эса, ўз навбатида, отлар гельминтларига доир тадқиқотларни янада ривожлантиришда назарий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азимов Д.А. Эколого-таксономическая характеристика трематод отряда Schistosomatida (Skrjabin et Schulz, 1937) Azimov, 1970 и биологические основы профилактики ориентобильгарциоза сельскохозяйственных животных: Дис. ... докт. биол. наук. – Москва: ВИГИС, 1986. - 443 с.

2. Аширматов Б.М. Гельминты сельскохозяйственных животных биогеоценозов Джизакской области и биоэкологические основы борьбы с ними.: Автореф. дисс. ... канд биол. наук. – Ташкент, 1999. – 22 с.

3. Бабаева М. Изучение биологии возбудителя и эпизоотологии пробстмайриоза однокопытных в условиях Узбекистана: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Самарканд, 1971. – 20 с.
4. Баданин Н.В. К вопросу эпизоотологии параскаридоза лошадей // Тр. УзСХИ. – Ташкент, 1949. Т. 7. - С. 23-29.
5. Бредник О.А. Материалы по онхоцеркозу однокопытных (лошадей и ослов) в Узбекистане.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Самарканд: УзСХИ, 1956. – 20 с.
6. Дадаев С. Эколого-географические особенности гельминтов домашних копытных животных юга Узбекистана.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. –М., 1978. - 18 с.
7. Дадаев С. Ўзбекистонда отлар гельминтларининг ўрганилиш ҳолати ҳақида // Гулистон давлат университети Ахборотномаси. – Гулистон, 2018. - №4. – С. 15-20.
8. Енилеева Н.Х. Экология желудочных оводов лошадей и меры борьбы с ним в Узбекистане.: Автореф. дисс. ... док. биол. наук. – Москва, 1989. - 36. с.
9. Ершов В.С. Качественный и количественный анализ гельминтофауны лошадей, подвергнутых полным гельминтологическим вскрытиям. Тр. Сред Аз НИВИ. 1933. Т. I. - Вып. 2. - С. 37-61.
10. Жданова М.Г. Распространение гонгиломатоза в некоторых районах Узбекистана. В. кн. «Проблемы паразитологии». - Киев: Наукова думка, 1967. - С. 68.
11. Исаев Ж.М. От (*Equus caballus*), пржевальский оти (*Equus PrzewalskiI*) ва кулонларнинг (*Equus hemionus*) асосий гельминтозлари.: Автореф. дисс. ... вет. фан. фалсафа докт. (PhD). - Самарканд, 2019. - 42 с.
12. Исмаилов Т.И. Экология и жизненные циклы гельминтов лошадей в Узбекистане.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 1980. - 20 с.
13. Исмаилов Т.И. Эмбриогенез *Parascaris equorum* (Goeze, 1782) во внешней среде в условия Узбекистана // доклады Академии наук УзССР. - Ташкент, 1976. - №9. – С. 65-66.
14. Исмаилов Т.И. Гельминты лошадей Ферганской долины // В кн. «Экология беспозвоночных и позвоночных животных Узбекистана». - Ташкент, 1978. - С. 17-19.
15. Исмаилов Т.И., Демидов Н.В., Солоненко И.Г. Химические методы профилактики нематодозов пищеварительного тракт лошадей // Доклады Академии наук Уз ССР. – 1978. - №2. – С. 10-12.
16. Исмаилов Т.И. Профилактика основных гельминтозов лошадей в Узбекистане. – Ташкент: «Экспресс-информация», 1979. - № 179/79. – С. 16- 19.
17. Каниязов А.Ж. Қорақалпоғистон тоқ туёкли хайвонларининг (*Perissodactyla*) гельминтлари. Автореф. дисс. ... биол. фан. фалсафа докт. (PhD). - Тошкент, 2020. - 46 с.
18. Матчанов Н.М., Дадаев С. Эколого-фаунистический анализ гельминтов домашних копытных животных Узбекистана // Гельминты как компоненты наземных биоценозов Узбекистана. - Ташкент: «Фан», 1987. - С.4-30.
19. Сапаров К.А. Фауна, распространение и экология филляриат птиц и млекопитающих Узбекистана.: Автореф. дисс. ... док. биол. наук. – Ташкент, 2016. - 65 с.
20. Сафаев Я.С. Гельминты лошадей Узбекистана и эффективность антгельминтиков в борьбе с анаплацефалезомиями и стронгилятозами.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Москва, 1973. - 21 с.
21. Скрыбин К.И. Пятая Российская гельминтологическая экспедиция в Туркестанский край в 1921 г. // Труды Гос. ин-та экспер. вет. - Туркестан, 1923. Т-1. – Вып. 1. – С. 1-47.
22. Сопельченко М.И., Никольский Я.Д. Глистные заболевания сельскохозяйственных животных. Гос. Изд-во УзССР. - Ташкент, 1942. - 42 с.
23. Султанов М.А., Азимов Д.А., Муминов П.А., Зимин Ю.М., Исмаилов Т.И., Дадаев С. О гельминтах лошадей Узбекистана // Доклады Академии наук УзССР. – Ташкент, 1974. - №6. – С. 57-59.

24. Султанов М.А., Азимов Д.А., Гехтин В.И., Муминов П.А. Гельминты домашних млекопитающих Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1975. - 188 с.
25. Шакарбоев Э.Б. *Orientobilharzia turkestanica* (Skrjabin, 1913) – *Bos taurus* Linnaeus, 1758 паразит-хўжайин системасидаги эколого-функционал ўзаро муносабатлар.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. –Тошкент, 1996. – 23 с.
26. Шакарбоев Э.Б. Ўзбекистонда умуртқали ҳайвонлар трематодалари (тур таркиби, циркуляция йўллари, эколого-биологик хусусиятлари): Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Тошкент, 2009. – 38 с.
27. Шакарбаев У.А. Ўзбекистон шимолӣ-шарқӣ сув ҳавзалари моллюскаларида (Gastropoda: Pulmonata) трематода церкарияларининг фаунаси ва экологияси.: Автореф. дисс. ... биол. фан. фалсафа докт. (PhD). - Тошкент, 2017. - 46 с.

QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA TOVUQLARDA PODAGRA KASALLIGINING TARQALISHI

Komiljonov S.K., Bekbawlieva D.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Podagra kasalligi tovuqlarda buyrak faoliyatining buzilishi, siydik kislotasining qon orqali to'planib, ichki a'zolarga cho'kish natijasida rivojlanadi. Bu esa tovuqlarda ishtahaning pasayishi, harakatsizlik, chiqarish samaradorligining keskin kamayishiga olib keladi. Ayniqsa broyler va tuxum yo'nalishidagi tovuqlarda ushbu kasallik iqtisodiy jihatdan katta zarar yetkazmoqda.

Kasallikning dolzarbligi shundan iboratki, u ko'pincha yashirin kechadi va faqat patologoanatomik tekshiruv jarayonida aniqlanadi. Shu bois tovuqlarda podagrani erta bosqichda aniqlash, oziqlantirish tizimni to'g'rilash, mikroelementlar va vitaminlar balansini saqlash, suv sifatini nazorat qilish orqali oldini olish masalalari bugungi kunda veterinariya fani ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda parrandachilik dunyo oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda eng muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Tovular go'shti va tuxumi aholining oqsilga bo'lagan talabini qondirishda asosiy manba sanaladi. So'nggi yillarda yuqori ozuqa energiyasiga eng, tez o'suvchi tovuq zotlarida moddalar almashinuvi kasalliklari, jumladan podagra keng tarqalmoqda.

Tadqiqotning maqsadi Tadqiqotning asosiy maqsadi - tovuqlarda podagra kasalligining rivojlanish mexanizimi, kilink va patologoanatomik belgilarini o'rganish hamda kasallikning oldini olish va davolashda samarali usullarni ishlab chiqishdir

Tadqiqotning vazifalari 1. Tovularda podagra kasalligining etiologik omillarini aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish;

2. Kasallikning rivojlanish bosqichlarini va patogenetik mexanizimlarini o'rganish;

3. Podagra bilan kasallangan tovuqlarda kuzatiladigan klinik va patologoanatomik o'zgarishlarini tavsiflash;

4. Kasallikni erta tashxislash imkoniyatlarini aniqlash va laborator usullarini takomillashtirish;

Tadqiqot obekti va uslubiyatlari. Tadqiqot obekti sifatida yirik parrandachilik xojaliklarida parvarishlanayotgan broyler va tuxum yonalishidagi tovuqlar tanlab olinadi. Tajriba uchun klenik belgilariga ko'ra podagra gumon qilingan hamda sog'lom (nazorat guruhi) tovuqlar jalb etildi.

Tadqiqot davomida kompleks veterinariya-diagnostik yondashuv qo'llaniladi. Quydagi usullar asosiy metodik yo'nalish sifatida tanlanadi:

1. Klinik kuzatuvlar-tovuqlarda umumiy holat, ishtaha, harakatlanish faoliyati, nafas olish, bo'g'imlarda shish va og'riq belgilarining qayd etilishi.

2. Patologoanatomik tekshiruvlar -o'lgan yoki so'yilgan tovuqlarda buyrak, yurak, jigar, seroz paradalar va bo'g'imlarda urat cho'kindilarining mavjudligini aniqlash.

3. Mikroskopik (gistologik) tahlil- buyrak to'qimalarida urat kristallari, yallig'lanish va degenerativ jarayonlari mikroskop ostida organish.

4. Biokimyoviy tahlillar- qon zardobida siydik kislotasi, kreatinin, umumiy oqsil va uning fraksiyalarini aniqlash orqali buyrak faoliyatini baholash.

5. Oziqlantirish tahlili- yem tarkibining oqsil, mineral modda va vitaminlar miqdorini aniqlash, parhezdagi nomutanosiblik darajasini baholash.

Kutilayotgan natijalar.

Tadqiqot natijasida quydagi ilmiy va amaliy natijalariga erishish kutilmoqda:

Tovuqlarda podagra kasalligini keltirib shiqaruvchi asosiy etiologik omillar aniqlanadi;

Kasallikning patogenezi va rivojlanish mexanizimi ilmiy asosda tavsiflanadi;

Podagrani erte tashxislash uchun diyagnostik mezonlar ishlab chiqiladi.

Oziqlantirish va parhezni muvozanatlashtirish asosida profilaktika choralarini taklif etiladi;

Natijalar asosida parrandachilikda buyrak faoliyatini saqlash va podagra kasalligini oldini olish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Xulosa O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tovuqlarda podagra kasalligining kelib chiqishda ovqatlanishdagi muvoznatsizlik, buyrak faoliyatining buzilishi va metabolik jarayonlarining izdan chiqish hal qiluvchi omil ekanligi aniqlandi. Kasallikning o'z vaqtida tashxislanishi va to'g'ri parhezning joriy etilishi parrandachilikda iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirish, mahsuldorlikni oshirish va sog'lom biologik holatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elmurodov. B. A., Murodov. X.U., Navruzov.N.I., Kurbonov.F.M., Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases // Middle European Scientific Bulletin. Akademik Journal, ISSN 2694-9970 Volume 29| Oct-2022.

2. Красиков, А.П. Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням, в то числе и респираторному миеоплазмозу на птицефабрике <<Сибирская>> / А.П. Красиков, В.Г. Крышин, ОА Сунцова Проблемы и перспективы развития науки в институте ветеринарной медицины ОмГАУ: сб. науч. тр. Омск, 2002.

3. Мониторинг эпизоотической обстановки по инфекционным болезням птиц в Западно-Сибирском регионе и Алтайском крае /А.П. Красиков. Н.В. Рудаков. Щ.А. Сунцова и др. // Роль ветеринарного образования в подготовке специалистов агропромышленного комплекса: сб. науч. тр. -Омск, 2003.

ANTIBIOTIKLAR VA ANTIGELMINTIKLARNING HAYVON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Komiljonov S.K., Dosimbetova N.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Hozirgi kunda veterinariya amaliyotida yuqumli va invazion kasalliklarni davolashda antibiotiklar hamda antelmintiklar keng qo'llanilmoqda. Ularning to'g'ri tanlanishi va dozalanishi hayvon sog'lig'ini tiklashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, dori vositalarining noto'g'ri qo'llanishi hayvon organizmida toksik ta'sir, allergik reaksiya hamda mikroorganizmlarda rezistentlik (chidamlilik) paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin [1].

Mavzuning dolzarbligi. Kasallikni oldini olish yoki bemorga davo ko'rsatish maqsadida dori vositalari tanaga yuborilishi qo'llanilishi kerak. Shundagina ular tana to'qimasi bilan bog'lanib o'z ta'sirini namoyon etadi. Dorilarning bu ta'siri, samarasi ko'p tomonlardan ularning tanaga yuboriladigan yo'lga bog'liq bo'ladi. Masalan, shumshay dorilar (xlorli, og'iz orqali

qabul qilinsa tana to'qimasayda, bemorga to'g'ri bir (in'ektsiya) qilinadi. Umumiy farmakologiyada dorilar ma'lum bir yo'l bilan yuborilganida ta'siri ham har xil bo'ladi (masalan, zarurat tug'ilganida og'iz orqali ichish sur'ati, in'ektsiya qilinma markaziy nerv tizimiga ta'sir etib, tinchlantiradi, qon bosimini tushiradi). Dorilarni tanaga yuborish yo'llari umumiy qabulda farmakologik ta'siri yaxshi namoyon bo'ladigan yo'l (tanlaniladi) kerak. Umuman olganda dori vositalari ikki yo'l bilan tanaga yuborilishi mumkin: enteral va parenteral yo'llar [2].

Antibiotiklar — bu mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatuvchi yoki ularni yo'q qiluvchi biologik yoki sintetik moddalardir. Veterinariya amaliyotida eng ko'p qo'llaniladigan antibiotiklar qatoriga penitsillinlar, tetratsiklinlar, makrolidlar, aminoglikozidlar va sefalosporinlar kiradi. Ular bakterial infeksiyalarni davolashda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, to'g'ri qo'llanganda hayvonning sog'lig'ini tez tiklaydi. Ammo antibiotiklardan me'yordan ortiq yoki uzoq muddat foydalanish natijasida hayvon organizmida disbakterioz, jigar va buyrak faoliyatining buzilishi kuzatiladi. Shuningdek, antibiotiklarga nisbatan mikroorganizmlarning rezistentligi ortib, ularning ta'siri kamayadi [2].

Antelmintiklar esa ichki parazitlar — gelmintlarga qarshi ishlatiladigan dori vositalari hisoblanadi. Ular hayvon tanasidagi nematodlar, tsestodlar va trematodlarni yo'q qilishda samarali natija beradi. Veterinariyada keng tarqalgan antelmintik preparatlarga albendazol, fenbendazol, ivermektin va pirantel kiradi. Bu preparatlar parazitlarning nerv-mushak tizimiga ta'sir etib, ularni falaj holatga keltiradi va tanadan chiqarib yuboradi. Ammo doza oshirib yuborilganda yoki noto'g'ri qo'llanganda ularning toksik ta'siri paydo bo'lib, ayniqsa yosh hayvonlarda jigar va asab tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2].

Xulosa Antibiotiklar va antelmintiklar veterinariya amaliyotida hayvon sog'ligini saqlashda va kasalliklarning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Ularni ilmiy asosda, hayvonning turi, yoshi va fiziologik holatiga qarab to'g'ri dozada qo'llash zarur. Shuningdek, mikroorganizmlar va parazitlarda rezistentlikni kamaytirish maqsadida preparatlarni navbatma-navbat ishlatish, davolashdan so'ng esa organizmni detoksikasiya qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.N. Maxsumov M.N. Malikov Veterinariya farmakologiyasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2019. – 256 b.
2. Karimov M. Hayvonlarda yuqumli va invazion kasalliklarni davolashda antibiotiklar va antelmintiklarning qo'llanilishi. – “Veterinariya amaliyoti jurnali”, 2021, №4, 45–49-betlar.
3. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. – 11th Edition. – Elsevier, 2017.
4. Bowman D.D. Georgis' Parasitology for Veterinarians. – 11th Edition. – Elsevier, 2020
5. Jukov A.P., Nikitin V.V. Veterinarnaya farmakologiya i toksikologiya. – Moskva: “Agropromizdat”, 2018. – 384 s.

QORAMOLLARDA MASTIT KASALLIGI KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA IQTISODIY ZARARI

Komiljonov S.K., Sultonova N.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Chorvachilik tarmog'ida sut ishlab chiqaruvchi sigirlar iqtisodiy jihatdan eng samarali hayvon turlaridan biri hisoblanadi. Bir sigir yil davomida o'rtacha 3000–6000 litr sut beradi, ba'zi naslli zotlarda bu ko'rsatkich 8000–10000 litrgacha yetadi. Bunday yuqori mahsuldorlik nafaqat fermer xo'jaliklarining daromad manbai, balki oziq-ovqat sanoati uchun

barqaror xom ashyo bazasidir. Sutdan olingan ikkilamchi mahsulotlar — sariyog', pishloq, qatiq, kefir, smetana va qandolat sanoatida qo'llaniladigan quruq sut kukunlari — iqtisodiyotda katta aylanma hosil qiladi.

Sigir suti iqtisodiy nuqtai nazardan ham o'ta muhim mahsulotdir. U chorvachilik mahsulotlari orasida eng barqaror savdo segmentini tashkil etadi. Sog'lom sigirlarning yuqori mahsuldorligi fermer xo'jaliklariga doimiy daromad keltiradi, mamlakat oziq-ovqat mustaqilligini ta'minlaydi va eksport salohiyatini oshiradi. Shu boisdan, sut ishlab chiqarish hajmi va sifati nafaqat veterinariya salomatligi, balki butun iqtisodiy tizim uchun muhim mezon hisoblanadi.

Biroq, bu tizimning barqarorligini buzuvchi omillar orasida mastit kasalligi alohida o'rin tutadi. Mastit – sigirlarning sut bezlarida sodir bo'ladigan yallig'lanish jarayoni bo'lib, u sut ishlab chiqarishni kamaytiradi, sutning kimyoviy va biologik tarkibini buzadi, buzoqlarning sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Bu kasallik bevosita xo'jalikning iqtisodiy ko'rsatkichlarini pasaytiradi, ishlab chiqarish tannarxini oshiradi va ekologik muvozanatga ham zarar yetkazadi. Shu sababli, sigir suti ishlab chiqarishda mastit kasalligini o'rganish, uning oldini olish va davolash masalalari bugungi kunda veterinariya fanining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Muammoning dolzarbligi. Mastit kasalligi sut chorvachiligining samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Bu kasallik fermer xo'jaliklarida katta iqtisodiy zarar keltirib, hayvonlarning fiziologik faoliyatiga, sut sifatiga va buzoqlarning sog'lig'iga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mastitning dolzarbligi shundaki, u ko'p hollarda yashirin (subklinik) shaklda kechadi va shu sababli ko'plab fermer xo'jaliklarida o'z vaqtida aniqlanmaydi. Natijada sut ishlab chiqarish sifati sekin-asta yomonlashadi, ammo bu jarayon ishlab chiqaruvchilar tomonidan kech anglanadi.

Birinchidan, mastit fermer xo'jaligining iqtisodiy barqarorligiga kuchli zarba beradi. Kasallangan sigirlar kamroq sut beradi, sutning yaroqlilik muddati qisqaradi, pishloq, sariyog' va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish uchun texnologik ko'rsatkichlar buziladi. Davolash uchun ishlatiladigan dori vositalari, veterinariya xizmatlari, tashxis vositalari va mehnat resurslari uchun qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ladi. Ayrim hollarda sigirlar butunlay ishlab chiqarishdan chiqariladi, bu esa naslchilik fondining kamayishiga olib keladi.

Ikkinchidan, mastit sigir organizmiga fiziologik zarar yetkazadi. Sut bezlari yallig'langanda qon va limfa aylanishi buziladi, yallig'lanish o'choqlarida toksik moddalarning to'planishi kuzatiladi. Bu hayvonning umumiy holatini zaiflashtiradi, ishtahani pasaytiradi, tana haroratini oshiradi va reproduktiv tizim faoliyatiga salbiy ta'sir etadi. Surunkali mastitlar natijasida sigirning mahsuldorlik davri qisqaradi va bu xo'jalik rentabelligini pasaytiradi.

Uchinchidan, mastitning buzoqlar sog'lig'iga ta'siri ham jiddiy. Mastit bilan kasallangan sigirlarning sutida ko'pincha patogen mikroorganizmlar, toksinlar va antibiotik qoldiqlari mavjud bo'ladi. Agar buzoqlar bunday sut bilan oziqlansa, ularning ichak mikroflorasi buziladi, immuniteti pasayadi va turli yuqumli kasalliklarga moyillik ortadi. Natijada yosh hayvonlar o'sishdan orqada qoladi, nobud bo'lish hollari ko'payadi.

To'rtinchidan, mastit ekologik xavfsizlik jihatidan ham dolzarbdir. Antibiotiklar bilan davolangan sigirlarning sutida qoladigan dori qoldiqlari inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, antibiotiklar hayvon chiqindilari orqali atrof-muhitga tushib, tuproq va suv tizimlarida antibakterial qarshilikni kuchaytiradi.

Shu sababli, mastit kasalligini o'rganish, uning iqtisodiy, fiziologik va ekologik oqibatlarini chuqur tahlil qilish, zamonaviy diagnostika va profilaktika usullarini ishlab chiqish chorvachilik tarmog'ining barqaror rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasi hududidagi sut chorvachilik xo'jaliklarida qoramollarda uchraydigan mastit kasalligini o'rganishga qaratildi. Tahlillar klinik kuzatuv, laborator diagnostika (somatik hujayralar soni, mikrobiologik tekshiruv) va adabiyot manbalarini tahlil qilish asosida olib borildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot davomida olingan natijalar qoramollarda uchraydigan mastit kasalligining klinik, etiologik, diagnostik, davolash va iqtisodiy jihatlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Ma'lum bo'ldiki, mastit qoramollar orasida eng keng tarqalgan sut bezlari kasalligidir va u sut ishlab chiqarishning sifat hamda miqdor ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, mastitning seroz, kataral, fibrinoz, yiringli, gemorragik va subklinik shakllari aniqlangan. Seroz shaklida sut bezlarida shish, qizarish, issiqlik va og'riq qayd etildi, sutda esa yog' qatlami kamayib, suyuqlik miqdori ortgan. Kataral shaklida sut yo'llarining shilliq qavatlari yallig'lanib, sutda pıhtılar va loyqalik paydo bo'lgan, fibrinoz shaklida esa sut bezlarida fibrin to'planishi, qattiqlik va og'riqlilik kuzatilgan. Yiringli va gemorragik shakllar og'ir kechib, hayvonning umumiy holatini yomonlashtirgan, isitma, ishtaha pasayishi va sutda qon aralash yiring mavjudligi bilan tavsiflangan.

Morfologik tahlillar natijasida yallig'lanish jarayonida sut bezlarining epitelial to'qimalarida distrofik va nekrotik o'zgarishlar aniqlangan. Ayniqsa yiringli shaklda to'qima parchalari va absess o'choqlari kuzatilib, bez faoliyatining butunlay izdan chiqishiga sabab bo'lgan. Subklinik mastit esa eng xavfli shakl bo'lib, tashqi belgilar bilan namoyon bo'lmaydi, biroq laborator ko'rsatkichlar — somatik hujayralar sonining ortishi, pH ning o'zgarishi, mikroflora faolligining kuchayishi orqali aniqlanadi.

Mastitning etiologik omillarini o'rganish natijasida uning kelib chiqishida bakterial infeksiyalar (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Escherichia coli*) asosiy rol o'ynashi aniqlangan. Bular sog'ish jarayonidagi gigienik qoidabuzarliklar, yelka jarohatlari, sovuq va nam muhitda saqlash hamda ratsiondagi muvozanatsizlik sababli faol rivojlanadi. Mexanik omillar, ya'ni sog'ish apparatlarining noto'g'ri ishlatilishi, qo'lda notekis sog'ish yoki hayvonning yelkasiga zarar yetkazuvchi sharoitlar mastit holatlarining qariyb chorak qismini tashkil qilgan. Termal omillar, xususan sovuq ob-havo va shamol ta'sirida yelka qon aylanishining buzilishi ham kasallik chastotasini oshirgan.

Diagnostika bosqichida bir nechta usullar qiyosiy tahlil qilindi. Klinik ko'rik faqat kasallikning ochiq shakllarini aniqlashda yordam bergan bo'lsa, subklinik holatlarni aniqlashda California Mastitis Test (CMT) yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Somatik hujayralar sonini aniqlash xalqaro miqyosda ishonchli metod bo'lib, 1 ml sutda 200 mingdan ortiq hujayra mavjudligi mastit belgisi sifatida baholandi. Bundan tashqari, pH o'lchash usuli, mikrobiologik tekshiruv va elektr o'tkazuvchanlikni aniqlash tahlillari ham kasallikning turli bosqichlarini aniqlashda qo'llanildi. Eng aniq natijalar mikrobiologik tekshiruv orqali olingan, chunki bu usul etiologik agentni bevosita aniqlash imkonini beradi.

Davolash choralari tahliliga ko'ra, antibakterial terapiya eng samarali yo'l bo'lib chiqdi. Shu bilan birga, har bir holatda antibiotikogramma o'tkazish muhim deb topildi, chunki bu patogenning sezgirligini aniqlab, preparatni to'g'ri tanlash imkonini beradi. Masalan, *Staphylococcus aureus* uchun seftiofur, *Streptococcus agalactiae* uchun penisillin, *Escherichia coli* uchun esa gentamitsin eng samarali natija bergan. Mahalliy davolash usullari — issiq-sovuq muolajalar, yelka massaji va yallig'lanishga qarshi mastlar — yengil shakllarda simptomatik yengillik keltirgan. Shuningdek, immunomodulyatorlar (levamisol, T-activin) qo'llanilganda hayvonlarning umumiy qarshiligi oshib, kasallik takrorlanish xavfi kamaygan. Fizioterapiya usullari — lazer va ultraviolet muolajalari — to'qimalar regeneratsiyasini tezlashtirgan.

Iqtisodiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, mastit tufayli sut ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 25–40% gacha kamaygan. Har bir kasallangan sigir yiliga 450–700 litr sut yo'qotgan, bu esa xo'jaliklar daromadiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Sutning yog' va oqsil miqdori kamayib, texnologik qayta ishlash uchun yaroqsiz holga kelgan. Veterinariya xarajatlari, antibiotiklar va xizmatlar uchun sarflar har bir sigir uchun o'rtacha 150–300 ming so'mni tashkil etgan. Og'ir holatlarda hayvonlarni majburan so'yishga to'g'ri kelgan, bu esa genetik va naslchilik yo'qotishlarga sabab bo'lgan.

Profilaktika choralarining tahlili esa mastitning oldini olish imkonini kengaytirganini ko'rsatdi. Gigienik choralari — sog'ishdan oldin va keyin yelkani tozalash, dezinfeksiya qilish — kasallik xavfini 65% gacha kamaytirgan. Sog'ish apparatlarining texnik sozligi va sog'ish texnologiyasiga rioya qilish mexanik jarohatlar sonini 40% gacha kamaytirgan. Oziqlantirish tizimiga vitamin va mineral qo'shimchalar kiritilishi immunitetni 35% oshirgan. Muntazam CMT testlari o'tkazilishi kasallikni erta bosqichda aniqlash imkonini bergan.

Olingan natijalar asosida shunday xulosa chiqarish mumkinki, mastit kasalligi veterinariya amaliyotida kompleks yondashuvni talab etadi. U faqat sut bezlarining yallig'lanish kasalligi emas, balki xo'jalik iqtisodiyotiga, hayvonlar salomatligiga va sut mahsulotlari xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Shuning uchun kasallikni erta tashxislash, ratsional davolash va muntazam profilaktika tadbirlarini amalga oshirish orqali xo'jaliklarning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin.

Ilmiy natijalar, shuningdek, subklinik mastitning keng tarqalganligi (65%) chorvachilikda samarali monitoring tizimini joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Zamonaviy diagnostika vositalari, antibiotiklarni oqilona qo'llash, oziqlantirish tizimini muvozanatlash va fermerlar o'rtasida veterinariya-gigiena madaniyatini oshirish mastit muammosini bartaraf etishda muhim yo'nalishlar hisoblanadi. Shu tarzda ilmiy asoslangan profilaktika va nazorat choralari orqali nafaqat hayvonlar sog'lig'i, balki sut mahsulotlarining sifat va xavfsizligi ham ta'minlanadi.

Xulosa. 1. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qoramollarda mastit kasalligi sut ishlab chiqarishni keskin kamaytirib, xo'jaliklarga sezilarli iqtisodiy zarar yetkazadi. Kasallikning seroz, kataral, fibrinoz, yiringli, gemorragik va subklinik shakllari aniqlanib, ularning har biri klinik va morfologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi isbotlandi.

2. Mastitning asosiy etiologik omillari sifatida bakterial infeksiya (ayniqsa *Staphylococcus aureus* va *Streptococcus agalactiae*), gigiyena qoidalariga rioya qilinmasligi, sovuq va nam sharoit, noto'g'ri sog'ish texnikasi hamda oziqlantirishdagi xatolar aniqlangan. California Mastitis Test (CMT) va somatik hujayralar sonini aniqlash eng ishonchli diagnostika usullari sifatida tavsiya etiladi.

3. Kasallikning oldini olishda gigiyena choralari, sog'ish texnologiyasini takomillashtirish, muvozanatli oziqlantirish va muntazam laborator nazorat eng samarali yo'nalishlardir. Shuningdek, antibiotiklarni antibiotikogramma asosida qo'llash va immunomodulyatorlardan foydalanish mastitga qarshi kurashning muhim omillari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Musinov Y.X.,Chalabayev A.J. Veterinariya asoslari.SAMARQAND 2012 yil.
- 2.K.J.Shakirov,A.I.Amirov. Qoramol kasalliklari "Tasvir" Nashriyot uyi-2021
- 3.Chambers,G.,An observational study of-reported clinical mastitis..."(2024).
- 4.Brito,G.I.,et al (2020).Clinical mastitis in small ruminants referred to a veterinary Teaching hospital:23 cases (2010-2019).
- 5.Merk Veterinary Manuel-Mastitis in Cattle.Whitehouse Station,NJ,USA.(2021)
- 6.Castro,A.L.,et al.(2022).Farmer perceptions of clinical mastitis incidence and risk Factors in dairy herds. Frontiers in Veterinary Science,9:854721.

O'TKIR ENDOMETRITLARNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR

Komiljonov S., Sabitova N.S.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Endometrit ko'pincha infeksiyon xarakterda uchraydi. Infeksiyon agent bachadonga jinsiy qo'shilishda specifik qo'zg'atuvchi sifatida (vibriyonlar, trixomanadlar) va banal mikroflora

(streptokokklar, stafilokokklar, ichak tayoqchasi, protey va boshqalar) ko'rinishida o'tadi. Bachadon yallig'lanishi o'tkir yoki surunkali o'tadi. O'tkir yallig'lanishda shilliq parda kulrang qizil yiringli yoki chirindi parda bilan qoplanadi. Yallig'lanish jarayoni miometriy tomirlarga o'tsa, yiringli metrit, tromboflebir va pirovard natijada bachadon sepsisi vujudga keladi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda bachadonning yallig'lanishi xamma uy xayvonlariga xos kasallikdir. Ayniqsa, ko'proq bu kasallik qoramollarda uchraydi. Yallig'lanish bachadonning jami qatlamlarida avj oladi, shuning uchun xam endometrit, metrit, perimetrit, va parametritlarga ajratiladi. Bu esa shilliq muskul, seroz qatlamlarining va atrofidagi biriktiruvchi to'qimaning yallig'lanishiga tegishlidir. Shuningdek, diabet, bakterial vaginoz kabi sog'liq muammolari ham o'tkir endometrit rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin. Kam ijtimoiy-iqtisodiy holat va yosh onalik ham kasallik xavfini oshiradi. Kasallikning keng tarqalishiga asosan gigiyenik sharoitlarning yomonligi, yosh hayvonlarning immunitet pastligi va infeksiya tashuvchilarning mavjudligi sabab bo'ladi. Shu boisdan kasallikni tashxislash, nazorat qilish va profilaktika choralarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Endometrit kasalligini o'rganilganlik darajasi. Birinchi navbatda, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar (JYYI) o'tkir endometritning asosiy sabablaridan hisoblanadi. Ayniqsa, (*Chlamydia trachomatis*) va (*Neisseria gonorrhoeae*) kabi mikroorganizmlar endometriyani yallig'lanishiga olib keladi. Bu bakteriyalar reproduktiv tizimiga kirib, infeksiyani rivojlantiradi.

Bundan tashqari, ginekologik jarrohlik amaliyotlari ham xavf omili sifatida ko'riladi. Bakteriyalar bachadon ichiga kirib, yallig'lanishni boshlaydi. Shuningdek, kecha tug'ruq yoki abortdan keyingi davrda ham infeksiya rivojlanish xavfi ortadi, ayniqsa kesariy kesik amaliyoti bajarilgan hollarda.

1-rasm. Qoramollarda o'tkir endometrit kasalligi

Xulosa. Olimlarning fikricha, o'tkir endometritni oldini olish uchun jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalardan saqlanish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, ginekologik amaliyotlar vaqtida ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Kasallikni vaqtida aniqlash va antibiotiklar bilan to'g'ri davolash uzoq muddatli asoratlardan himoya qiladi. Shu bois, hayvonlar salomatligini saqlashda o'z vaqtida profilaktika va tibbiy ko'riklar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshburiev B.M. "Veterinariya akusherligi." Darslik. Toshkent, 2018 yil
2. Eshburiev B.M., Eshbutiyev S.B., Djumamov S.M. "Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laboratoriya mashg'ulotlari" Samarqand, 2020 yil.
3. Ainsworth R.W. (1971). Fungal Diseases of Animals. Commonwealth Agricultural Bureaux.

4. David E. Noakes Timothy J. Parkinson Gary C. W. England. Veterinary Reproduction and obstetrics. Copyright2019 by Elsevier. Ltd. All rights reserved.

5. Студенцов А.П., Шмерон ВС Никитин В.Я. и пр.; Под ред. В я Никитина и МГ. Миролюбов. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения 7-е изд., перераб. и доп. Учебник - М.: Колос 1999 год.

XORAZM VILOYATI GURLAN TUMANIDA QORAMOLLARDA *FASCIOLA GIGANTICA* BILAN ZARARLANISHI

Kushimmatov J.B., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Xayotov B.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Fassiolyoz barcha qishloq xo'jalik hamda bir necha tur yovvoyi o'txo'r sut emizuvchilarning dastlab jigar to'qimalarida, so'ngra o't yo'llarida va o't xaltasida parazitlik qiluvchi, o'tkir, surunkali, aralash oqimlarda kechadigan xavfli gelmintoz bo'lib hisoblanadi [1].

Karimov S.A. va Abdullayev O.R. (2020) ta'kidlaganidek, *Fasciola* turi parazitlari jigar to'qimasida mexanik shikastlanish, o't yo'llarida esa yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaradi, bu esa hayvonlarda intoksikatsiya, kamqonlik va mahsuldorlikning keskin kamayishiga olib keladi [2].

Shuningdek, Beknazarov B.X. (2022) o'z tadqiqotlarida *Fasciola gigantica* ning biologik faoliyati bevosita iqlim va yaylov sharoitlariga bog'liqligini, ayniqsa suv havzalari yaqinida joylashgan nam yaylovlarda kasallikning yuqish darajasi yuqoriligini qayd etgan [3].

1973-1976 yillarda Xorazm viloyatida qoramollar va qo'ylar orasida fassiolyoz keng tarqalgan bo'lib, uning qo'zg'atuvchisi eng yuqori patogenli fassiola turi - *F.gigantica* hisoblangan. Fassiolyozni yilning barcha mavsumlarida uchrashi, u bilan qoramollarni bahorda o'rtacha 32,3 foiz, yozda – 35,4 foiz, kuzda 43,3 foiz, qishda - 40,9 foiz zararlanganligi kuzatilgan. Fassiolyozga chalingan qoramollarning jigarida har bir mavsumda o'rtacha 20,9 nusxadan 29,3 nusxagacha fassiolalarning parazitlik qilishi, yoz oylarida barcha fassiolalarning 18,3 – 28,4 foizini, kuzda esa 38,4 foizini, qishda 17,3 foizini yosh parazitlar tashkil qilishi aniqlangan, bahorda esa yosh fassiolalar topilmagan. Xorazm viloyati sharoitida bir yoshgacha bo'lgan buzoqlarni gelmintologik yorish yo'li bilan tekshirilganda ularni o'rtacha 29,2 foiz, 2 yoshgacha bo'lgan qoramollarni esa 48,7 foiz, 2 yoshdan yuqori bo'lgan ushbu tur hayvonlarni esa 37,5 foiz fassiolyozga chalinishi aniqlangan. *F.gigantica* ning invaziya intensivligi hayvonlar yoshiga mos ravishda o'rtacha 17,3; 33,1 va 25,4 nusxaga to'g'ri kelgan. Bir yoshgacha bo'lgan buzoqlarda fassiolalarning sentyabr oyidan boshlab jinsiy voyaga yetishishi va ularning tashqi muhitga tuxum ajratib chiqarishi kuzatilgan [5,6].

Tadqiqot maqsadi. Xorazm viloyati Gurlan tumanida qoramollar orasida jigar qurti (*Fasciola gigantica*) bilan zararlantirish holatlarini aniqlash, parazitning morfologik xususiyatlarini o'rganish, invaziya darajasini baholash hamda yosh va jinsiy yetilgan shakllarning nisbiy miqdoriy tarkibini tahlil qilish orqali fassiolyozning epizootologik holatini va chorvachilikka tahdid darajasini aniqlash.

Tadqiqot metodikasi va natijalari: Tekshirish uchun namunalar joriy yilning avgust-sentabr oylarida Xorazm viloyati Gurlan tumanida joylashgan "O'razmat sklotchi" MCHJga qarashli 2-sonli so'yish korxonasi go'sht mahsuloti uchun olib kelingan qoramollarning *Fasciola gigantica* bilan zararlantirgan jigarlaridan olindi. Tadqiqot uchun 3–5 yosh oralig'idagi 15 bosh so'yilgan qoramoldan fassiolyoz belgilari kuzatilgan 5 ta jigar namunasi hayvon gavdasidan to'liq ajratib olinib, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali o'quv laboratoriyasiga olib kelindi.

Laboratoriya sharoitida har bir jigar namunasi tashqi ko'rikdan o'tkazildi. O't xaltasi alohida kesilib, ichki yuzasi o'rganilganda, devorlarining qalinlashganligi va qattiqlashganligi,

qizil rangli nuqtasimon yallig'lanish o'choqlari hamda qoramtir tusga kirgan quyuc o't suyuqligi aniqlangan. Ayrim hollarda qon laxtasiga o'xshash aralashmalar kuzatildi. O't yo'llarini yorib ko'rish natijasida 3–8 donagacha, jami 24 ta jinsiy yetilgan *F. gigantica* topildi. Barcha namunalar bo'yicha yirik o't yo'llarida patologik o'zgarishlar – fibrozlashgan va qattiqlashgan to'qimalar, yallig'lanish o'choqlari mavjudligi qayd etildi. Jigar qaychi yordamida o't yo'llari bo'ylab kesilib, ularning ichki qismlari barmoqlar yordamida siqib ko'rilganda 5–12 donagacha, jami 40 ta 3–5 sm uzunlikdagi, jinsiy yetilmagan, tuxum hosil qilish xususiyatiga ega *F. gigantica* lichinkalari aniqlandi. Yosh fassiolarlarni aniqlash maqsadida jigar mayda bo'lakchalarga ajratilib, suv to'ldirilgan idish ichida ezildi. Olingan aralashma 20 daqiqa davomida tindirilib, ustki qismi to'kildi va cho'kma bir necha marotaba yuvildi. Natijada cho'kmani qora fonli Petri idishida mikroskop yordamida tekshirilganda, jigarining parenximasida yashovchi 8–18 donagacha, jami 65 ta yosh *F. gigantica* lichinkalari topildi. Umuman olganda, gelmintologik tekshiruvdan o'tkazilgan 15 bosh qoramolning 20 foizida jigar qurti bilan zararlanish holati qayd etildi. Aniqlangan 129 ta parazit namunalarining 35 tasi jinsiy yetilgan, 94 tasi esa yosh va jinsiy yetilmagan shakllar ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar *Fasciola gigantica* bilan zararlanishning o'rta darajadagi invaziya intensivligini ko'rsatib, parazitning faol rivojlanish bosqichida ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Gurlan tumanida olib borilgan gelmintologik tekshiruvlar natijasida qoramollarning *Fasciola gigantica* bilan umumiy zararlanishi o'rta darajada ekanligi aniqlandi. Tadqiqotda 3–5 yoshdagi 15 bosh so'yilgan qoramolning 20 % da jigar qurti bilan zararlanish kuzatildi. Jigar namunalari laboratoriya sharoitida o'rganilganda, yirik o't yo'llarida fibrozlashgan va qattiqlashgan to'qimalar, yallig'lanish o'choqlari, shuningdek, jinsiy yetilgan, jinsiy yetilmagan va yosh *F. gigantica* lichinkalari topildi. Aniqlangan jami 129 ta parazitning 35 tasi jinsiy yetilgan, 94 tasi esa yosh va jinsiy yetilmagan shakllardan iborat bo'lib, bu parazitlarning faol rivojlanish bosqichida ekanligini ko'rsatadi. Natijalar *F. gigantica* bilan zararlanishning biologik xususiyatlarini va invaziya intensivligini baholash uchun muhim ma'lumot beradi hamda qoramol sog'lig'ini nazorat qilish va profilaktik choralarni rejalashtirishda asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуладзе К.И., Демидов Н.В., Непоклонов А.А., Никольский С.Н. Павлова Н.В., Степанов А.В. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. М.: ВО «Агропромиздат», 1990 – 464 с.
2. Karimov S.A., Abdullayev O.R. Veterinariya parazitologiyasi. – Toshkent: “Fan”, 2020.
3. Beknazarov V.X. *Fasciola gigantica* ning biologik xususiyatlari va yaylov sharoitida tarqalishi. – O'zbek veterinariya jurnali, 2022.
4. Даминов А.С. “Республиканинг турли биогеоценозларида қорамоллар трематодозларининг эпизоотологик ва иммунологик хусусиятлари”. в.ф.д., дисс. Самарқанд: СамВМИ, 2016.- 200 б.
5. Баягин В.Н. Вопросы эпизоотологии фасциолёза жвачных и опыт У оздоровления от этой инвазии животноводческих хозяйств севера Узбекистана. Автореф. дисс... канд. вет. наук.- Самарқанд.: СамСХИ 1979.-18
6. Шакиев Е.Ш. Эпизоотологические особенности фасциолёза жвачных животных в Каракалпакской АССР. //Труды УзНИВИ. Самарқанд, 1978. С. 148-151.

STRONGLIYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUĞIN KESELLIKLER HAQQINDA ULIWMA MAĞLIWMATLAR

Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allambergenov D.M.

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar
universiteti Nókis filiali*

Kirisiw. Trixostrongilyoz – Sozılmalı ağımda sayız jershı invazion kesellik bolıp, *Trichostrongylus* áwladına tiyisli gelmintleriniń jıńishke bólim isheklerinde hám geyde ultabarda parazitlik etiwi áqibetinde qozgátıladı. Haywanlarda ótkerilgen qatar tolıq jarıp úyreniwlerden juwmaq etkende, Ózbekstan sharayatında trixostrogiluslarınń - *T.axes*, *T.colubriformis*, *T.probulurus*, *T.skriabini*, *T.orientalis*, *T. capricola*, *T.vitrinus* sıyaqlı túrleri ushraydı. Trixostrongiluslar trixostrongilidlar shańaraǵınıń eń kishkine wákilleri esaplanadı [1,2,3,4].

Respublikamız sharwa haywanlari arasında kóbirek *Trichostrongylus vitrinus* túri ushraydı. Usı Gelmintlerni I.V. Orlov tómendegishe xarakteristikalaǵan: *T.vitrinus* lar ipsimon, qızg'ish turdegi nematodalar bolıp tabıladı. Óneshte 0,490 -0, 620 mm uzunlıqqa iye. Shıǵarıw tesigi bas bóleginen 0, 105-0, 175 mm aralıqta jaylasqan. Erkeginiń dene uzunlıǵı 4, 0-6, 25 mm ga, eni bolsa 0, 080-0, 112 mm ga teń. Bursasi jariq bolıp, jaqsı taraqqiy etken páriksimon ósimalariga iye. Qabırǵaları jıńishke, birdey qalıńlıqta bolıp, bursasınıń aqırığı shekem dawam etedi. Joqarı qabırǵa 0, 070 mm uzunlıqqa iye hám eki shaxobchaga bólinedi. Spikulalari 0, 160 -0, 178 mm uzunlıqta bolıp, bir tegis, tuwrı hám tómengi bólegi jıńishkelashgan boladı. Urǵashısınıń uzunlıǵı 5, 2-7 mm ga, eni jinisliq tesigi (vulvasi) bóleginde 0, 095 mm ga teń. Jinisliq tesigi quyırıq aqırınan 1, 15-1, 30 mm aralıqta ashıladı. Qini qısqa hám jaqsı rawajlangan máyekdoni bar. Shıǵarıw tesigi quyırıq aqırınan 0, 088-0, 090 mm aralıqta jaylasqan. Quyırıq aqırı shıǵarıw tesiginen baslap jıńishkelesip baradı hám jatıpsherdiń joqarı bólegine qaray egilgan boladı. Máyekler 0, 082-0,090 mm uzunlıqqa hám 0, 046 -0, 050 mm enlilikke iye.

Rawajlanıwı. *Trixostrongiluslar* da barlıq strongilidlarğa uqsap rawajlanadı. *Trixostrongilus* lichinkalarınń rawajlanıwı ushın eń maqul túsetuǵın temperatura 23-250 S bolıp, 24-42 saat ishinde máyekten lichinkalar chiqa baslaydı. Bul sharayatta 3-kún aqırında lichinkalar baslanǵısh tullaydı. 4-kún juwmaǵında bolsa ekilemshi tullab, invazion basqıshına ótedi. Lichinkalar tek tezakda rawajlanadı. Haywan zálallengandan keyin 19 -21 kún waqıt ótiwi menen urǵashı strongiluslar máyek qoya baslaydı.

Epizootologiyası. *Trixostrongilus* áwladına tiyisli gelmintler haqqındaǵı maǵlıwmatlar dáslepki bar K. I. Skryabin (1916) qollanbalarında belgilengen bolıp, ol qaramal, qoy hám eshkilerde usı áwladtıń *T. retrotaeformis* túrin bir neshe ret ushıratǵan. Trixostrongiluslar tarqalıwınıń máwsimiyliǵı túrli zonalarda dús keliwi hám haywanlardıń jasına baylanıslılıǵı sıyaqlı kórsetkishleri respublikamızda kem úyrenilgen. Suwǵarılatuǵın zonalarda haywanlar trixostrongilyoz menen salıstırǵanda 35, 4% zálallengen. Qishda - 38, báhárde - 44, jazda - 18 hám gúzde 40 % qoy zálellenedi. Haywanlar trixostrongiluslar menen jıldıń barlıq mawsimlerinde zıyanlanıwı múmkin. Jas haywanlar shól-jaylaw zonasında qıs mawsiminde eń kóp zıyanlansa, jazda kerisinshe, eń kem zálellenedi. *Trixostrongiluslar* úlken jas daǵı buyımlarda da jıldıń barlıq mawsimlerinde ushırasıp, olar kóbirek gelmint tasıwshı ózgeshelikine iye boladı. Taw hám taw aldı zonalarda trixostrongilyoz jıldıń barlıq mawsimlerinde hám barlıq jas daǵı qoy arasında ushraydı. Ortasha zıyanlanıw dárejesi 48,4% bolıp tabıladı. Qoydıń zıyanlanıwı qishda 61,5 % ga etsada, invaziyanıń intensivlik dárejesi kem-24 ten boladı. Jazda invaziyanıń intensivliǵı 350, 2 danege shekem etedi.

Klinik belgileri. Kesel haywandıń ishteyi keskin buzılıp, onıń tiri salmaǵı azayıp ketedi. Sezilerli dárejede as qazandıń isiwi (gastrit) hám ótkir ish ótiwi baqlanadı.

Patalogooanatomik ózgerisler. Dene oǵada arıq, kórinetuǵın silekey perdeler aǵıw tusda, tiykarǵı ózgerisler jıńishke bólim isheklerinde belgilengenler etiledi. Silliq qabati jalınlangan, qan qoyılǵanlıǵı hám kóp sanlı trixostrongiluslar bar ekenliǵi anıqlanadı. Usı gelmintleriniń

kishkineligi sebepli ishekтеgi qospalar arasında ápiwayı kóz menen kóriwdiń ilajı bolmaydı. Sonın ushın ólikti tolıq jarıp úyreniw hám lupalardan paydalanıw kerek.

Diagnoz qoyıw hám onı parıqlaw. Haywan tiriliginde belgilenetuđın diagnoz tekserilgen tezak úlgisinde trixostrogilus máyekı-dıń tabılıwına tiykarlanadı. Óliminen sońğı diagnoz bolsa jıńışke bólim isheklerindeki xarakterli ózgerisler hám ámeldegi trixostrogiluslarıning kóp sanlılıǵına tayaniladı.

Xabertioz – Sozılmalı aǵımda sayız jershı invazion kesellik bolıp, qoy, eshki, qaramal, basqa gúysewshi haywanlardıń qarın bólim isheklerinde Strongylidae shańaraǵına kiretuđın nematoda Chabertia ovalarnıń parazitlik etiwi áqibetinde qozǵatıladı.

Keselliktiń tarqalwı. Xabertioz mámleketimizdiń tiykarǵı qoyshılıq zonalarında, Buryatiya, Tómen volga hám Kirgizstanda belgilengen. Ózbekstanda da bul kesellik barlıq zonalarda keń tarqalǵan bolıp, respublikamızning jámi qoydıń 63 % -i odan zálellengen.

Kesellik qozǵawtıwshısınıń dúzilisi. Xabertiy anaǵurlım úlken, aq-sarı reńli nematoda bolıp, denesiniń aldınǵı tárepinde qıysıq kesilgen domalaq formadaǵı awız kapsulasi menen támiyinlengen. Parazit-dıń awız kapsulasi arqa tárepke qayırılǵanlıǵı, aldınǵı qırları eki qatar úshmúyeshlikli ótkir ushlı ósimtalar menen qurallanganlıǵı xarakterli belgilerinen esaplanadı. Er adamlarınıń uzınlıǵı 14-18 mm bolıp, quyırq tárepinen anaǵurlım keltelew jınıslıq bursa bar. Uzınlıǵı 1, 3-1, 8 mm bolǵan eki gúńgirt tUSDaǵı spikulasi bar. Kúlreń tuslı rulegining uzınlıǵı 0,18-0,20 mm boladı. Uǵashılarınıń uzınlıǵı 14-25 mm bolıp, denesiniń arqa tárepi azǵantay artıqsha, qosımsha quyırq formasında boladı. Jınıslıq tesigi denesiniń tómengi tárepinde, dumining ushinnan 0,3-0,4 mm aralıqta jaylasqan, shıǵarıw tesigi bolsa qosımsha formada quyırq astında boladı. Ovalsıyaqlı máyekleriniń uzınlıǵı 0,10 -0,12 mm, eni bolsa 0, 04-0, 05 mm ǵa teń.

1-suwret. Xabertia nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Xabertiylar qalın bólim isheklerinde jaylasadı. Bul erda jınıslıq voyaga etken uǵashı xabertiylar máyeklerin ishek boslıǵıǵa qoyadı. Olar qoyǵan máyekler haywan tezeginen aralasqan halda sırtqı ortalıqqa túsedı.

Sırtqı ortalıqtıń temperaturası 10 -15 dáreje bolǵanda 4-kúni xabertiy máyeklerinde lichinkalar qalıplese baslaydı hám process bes kún dawam etedi. 8-9 kúnleri máyeklerden 1-basqısh daǵı lichinkalar shıǵadı. 12-kúni dáslepki 2-basqısh lichinkaları etiwa baradı. 17-kúni 3-basqısh daǵı lichinkalar rawajlanadı, 2-3 kúnden keyin bolsa bul lichinkalar invazion basqıshqa ótedi. 25 dáreje temperatura daǵı sırtqı ortalıqta 24-48 saat waqıt dawamında máyeklerde xabertiy lichinkaları qalıplese. Eki-úsh kún dawamında 1 hám 3-basqısh daǵı lichinkalar er jetken etedi.

Haywanlar bul invazion lichinkalarni em-ğawish yamasa suw menen yutib jiberiwi nátiyjesinde zálellenedi. Lichinkalar haywandıń qalın isheklerinde parazitlik etedi. 30 -60 kún waqıt ótkennen, jınısılıq voyaga etken er adam hám urğashı xabertiylarga aylanıp, máyek qoyadı.

Epizootologiyasi. Xabertioz barlıq zonalarda keń tarqalğan bolıp, tiykarlanıp bir jasqa deyingi qoy kóbirek zálellenedi. N. V. Denein óz izertlewlerinde 72 % qorakól qoyida xabertiylarni belgilegen hám gelmintniń xojayın organizminde jasaw múddeti altı aydan aspaydı, degen juwmaqqa keledi. Keselliktiń keshiwi geografıyalıq ıqlım sharayatına tıǵız baylanıslı. Qoydıń xabertiylar menen kúshli zıyanlanıwınıń tiykarǵı sebeplerinen biri, xabertiy máyekleriniń suwıqqa shıdamlılıǵı bolıp tabıladı. Olar 8-12 dárejege deyin bolğan suwıqta da jasaw qáiletin bir qansha waqıt saqlay aladı. Sonday aq , ádetdegi dezinfeksion elementler tásirinde de nabit bolmaydı. Ózbekstan sharayatında xabertioz menen barlıq jas daǵı qoy kesellenedi, lekin 1 jasqa deyingi jas buyımlarda bul kesellik oǵada salmaqlı keshedi. Xabertioz menen qoy jıldıń úsh máwsiminde: qıs, báhár hám gúz aylarında zálellenedi. Usi máwsimlerde hár bir qoy isheginen 400 danaǵa shekem xabertiy tabıw múmkin. Suwǵarılatuǵın zonalardaǵı qoyshılıq xojalıqlarında báhárde 88,8, gúzde 86,6, qısta 69,2, jazda 45,4 % qoydıń zıyanlanǵanlıǵı belgilengenler etiledi. Jas haywanlardıń zıyanlanıwı gúzge- 75, báhárge - 57, qısqa bolsa 33 % i tuwrı keledi. Shól-jaylaw zonalarında jarıp kórilgen 87 bas qoydıń 56 basında bir nesheden 310 danege shekem xabertiylar tabılǵan. Qısta 95, 2, báhárde 60, jazda 48,3, gúzde 59 % qoy zálellengen.

Taw hám taw aldı zonalarında qısta 38, 4, báhárde 62, 9, jazda 50, guzde bolsa 60 % ge shekem qoy xabertioz menen kesellenedi. Qıs mawsimında buyımlar oǵada salmaqlı kesellenip, invaziyanıń ortasha intensivlik dárejesi 418 nusqaǵa shekem etedi. Derlik barlıq zonalarda xabertiylar jazda xojayın organizmin tark eta baslaydı.

Klinik belgilari. Dáslepki belgiler haywan invaziyanıshining 3-4 kúnleri baqlanadı. Xabertiylar voyaga etgungacha bolğan rawajlanıw dáwirinde zálellengen qoyning mánisi bolmawlanıwı, ishreyizlanishi, dem alıwı (30 -50 ret), júrek urıwınıń tezleniwi (minutına 80-120 ret), dene temperaturasınıń 42 dárejege arpaqtası, awqat hazmlanish procesiniń aynıwı, yarım suyıq haldaǵı sasıq iyisli tezakning qan aralas ajrasıwı sıyaqlı belgiler belgilengenler etiledi.

Patologoanatomik ózgerisler. Dene oǵada arıq bolıp, onı jarıp kórilgende tiykarǵı ózgerisler qalın bólim isheklerinde baqlanadı. Ishektiń silekey perdeleri oqaradi, bórtadi hám ol jaǵdayda kóp muǵdarda silekey hám noqatımon qan quyilishlar bar ekenligi anıqlanadı. Ishek silliq perdesinde ayırım jaylarında epiteliy perdesi bolmaydı. Sonday aq, qalın ishek bólimleriniń silekey perdelerinde tiǵızlasqan erroziyalar ushraydı.

Diagnoz qoyıw jáne onı parıqlaw. Haywan tiriliginde diagnoz qoyıw ushın xabertiylarning invazion lichinkalarini laboratoriya sharayatında óstirip yamasa molga klizma qoyıp, Gelmintlerni juwıp shıǵarıw usıllarınan paydalanıladı. Ólgen buyımlar bolsa jarıp kórilib, qalın ishekler degi ózgerislerge jáne onıń boslig'ida kóp sanlı xabertiylar bar ekenligine qaray kesellikke juwmaqławshı diagnoz qoyıladı.

Bunostomoz – Qoy hám eshkiler arasında keń tarqalğan sozılmalı invazion kesellik bolıp, *Ancylostomatidae* shańaraǵına tiyisli eki túrdegi nematoda: *Bunostomum trigonocephalum* hám *B.phlebotomum* larning voyaga etken túrleri, tiykarlanıp jińishke bólim, geyde qalın bólim isheklerinde parazitlik etedi.

Keselliktiń tarqalhwı. Bunostomoz Ózbekstannıń sharbashılıq xojalıqlarında, ásirese taw aldı zonalarında, jıldıń barlıq mawsimlerinde kóp ushraydı, bul erdagi buyımlardıń 80 % ten kóplegeni zálellenedi.

Kesellik qozǵawıwshısınıń dúzilisi. Bunostomlar ayırım jınslı nematodalar esaplanadı. *B. Trigonocephalum* anaǵurlım iri nematoda bolıp, onıń ishinde eki jariq sıyaqlı kesetuǵın plastinka menen támiyinlengen voronka formasındaǵı awız kapsulasi denesiniń tómengi tárepine qaray qiysaǵan boladı. Quyırıq tárepinde úsh bólekten ibarat alaqań formasındaǵı jınısılıq bursasi bar.

Er haywan bunostomozniń uzınlıǵı 12-17 mm, onıń quyırq tárepi anaǵurlım rivjlangan bolıp. Eki qaptal tárepinde voronka formalı jınıslıq bursası jaylasqan. Bursanıń úshinshi, yaǵnıy ústki dorsal bólegi assimetrik bolıp, onsha anıq kórinbeydi. Gúńgirt reńli spikulaları teń bolıp, uzınlıǵı 0,60-0,64 mm sırsıshası bolmaydı. Uǵashılarınıń uzınlıǵı 20-25 mm, quyırq tárepi kalta, 0,25-0,27 mm uzınlıqta topır múyesh payda etip qayırılǵan. Jınıslıq tesigi denediń aldınǵı úshden bir bóleginen ashıladı. *B.phlebotomum* aldınǵı túrden anaǵurlım pariq etedi. Er adamlarınıń uzınlıǵı 3,5-4 mm ga etedi, uǵashılariniki bolsa 16-19 mm bolıp, dumining uzınlıǵı 0,4-0,5 mm ga teń.;

2-suwret. *Bunostom* nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Uǵashıları urıwlangandan keyin ishek boslıǵına mińlaǵan júdá kishkene máyek qoyadı. Bul máyekler haywan tezagi menen sırtqı ortalıqqa shıǵarıp taslanadı. Qolay jaǵdayǵa túsken máyektiń ishinde lichinkalar payda bolıp, olar 1-3 kúnden keyin máyek qabıqlıǵıdan shıǵadı hám rawajlanıwın dawam ettiredi. Lichinka bir qansha waqıt ishinde eki ret tullaganidan keyin invazion lichinkalarga aylanadı. Lichinkalarnıń bunday rawajlanıp qabıq taslawı sırtqı ortalıq sharayatına baylanıslı. Misalı, ızǵar ortalıqta ıssılıq temperaturası 31 dáreje bolsa, 4 kúnde, 14-26 dáreje temperaturada 9-11 kúnde, 24-25 dárejede 7 kúnde rawajlanıp, invazion basqıshına etiwedi. Bunostomum lichinkalari háreketleniw qábiletine iye. Bunostomlar haywan organizmine eki jol menen kiredi. Birinshiden, haywan invazion lichinkalarnı ot yamasa suw menen birge yutib jiberedi, ekinshiden, lichinkalarnıń aktiv háreket etiwı járdeminde awız kesetuǵın plastinkaları qatnasıwında buyım terisini tesip kiredi. Birinshisine qaraǵanda, ekinshi jolı menen zıyanlanıw kóbirek ushraydı. Birinshi jol menen awız boslıǵıǵa túsken invazion lichinkalar awız boslıǵıning silekey perdesin tesip, qan tamirlarına ótedi.

Epizootologiyası. *B. Trionocephalum* ni Turkiston úlkesinde dáslepki bar K. I. Skryabin belgilegen. Bunostomoz barlıq orınlarda keń tarqalǵan bolıp, tek ayırım rayonlarda enzootik kóriniste ótedi. Bunostomoz menen tiykarlanıp jas buyımlar, biraq kesellik payda bolǵan xojalıqlarda úlken jas daǵı haywanlar da salmaqlı formada keselleniwı múmkin. Ózbekstan sharayatında bunostomozni F. S. Sarımsaqov hár tárepleme úyrenip, tómendegi juwmaqlarǵa kelgen:

1. Bunostomoz Ózbekstannıń taw, taw aldı zonalarınıń qoyshılıq xojalıqlarında keń tarqalǵan. Bir jasqa deyingi qóziler 72,1, qoy bolsa 91,7 % ge shekem zálellengen.
2. Ózbekstannıń shalashól zonalarında bunostomoz keselligi uchramaydı.
3. Mart -aprel aylarında tuwılǵan qózilar organizminde etuk bunostomlar iyun ayınan baslap ushraydı. Sentyabr-oktyabr aylarında invaziya salıstırǵanda noqatqa kóteriledi.

4. Ózbekstanniń taw aldı zonalarında úlken jas daǵı qoy barlıq mawsimlerde zálellansa, jaz hám gúzek máwsiminde hawıj aladı.

Klinik belgileri. Kesel qoy azadı, mánisi bolmawlanadı. Qózi hám ulovlar ósiwden orqada qaladı, ishi ketedi, tezagi qan aralas boladı, silekey perdeler aǵaradı, denediń tómeni bólimlerine qan suyıqlıqları shimilib, isikler payda etedi. Aqır-aqıbetde, buyım haldan toyib, kesellengen qózi hám ilaqlardıń 60 -80 % i óladı.

Patalogoanatomiyalıq ózgerisleri. Haywan óligi oǵada arıq, arqa shıǵarıw tesigi suyıq tezak menen pataslanǵan boladı. Onı jarıp kórilgende, toqımalarda suw tóplanǵanlıǵı, jıńshke ichagining silekey perdeleri bórtǵanlıǵı hám ol jaǵdayda noqatimon qan quyulishlar bar ekenligi anıqlanadı. Ishek boslıǵındaǵı suyıqlıqlar qızg'ish túrde bolıp, ol jaǵdayda júdá kóp sanlı bunostomumlar bar ekenligi belgilengenler etiledi.

Diagnoz qoyıw jáne onı parıqlaw. Haywan tiriliginde bunostomum máyekin laboratoriya usılında ósiriw nátiyjesinde payda bolǵan invazion lichinkalarning dúzilisine qaray anıqlanadı. Buyım ólgennen keyin bolsa ólik jarıp kórilib, patalogoanatomik ózgerislerge hám ishektegi bunostomumlar muǵdarına tayanǵan halda diagnoz tastıyqlanadı.

Ezofagostomoz – Gúysewshi buyımlar arasında keń tarqalǵan gelmintoz bolıp, *Trichonematidae* shańaraǵına tiyisli úsh túrdegi nematodalar: *Oesophagostomum radiatum*, *O. venulosum* hám *O. columbianum* larning tiykarlanıp qalın isheklerinde, geyde jıńshke isheklerde parazitlik etiwi nátiyjesinde qozǵatıladı. Qaramallarda hár uchchala tur da ushrassa -de, lekin *O. Radiatum* túri salıstırǵanda kóbirek bolıp tabıladı. Qoy hám eshkiler arasında bolsa tiykarlanıp *O. venulosum* hám *O. columbianum* lar parazitlik qılıwadı.

Keselliktiń tarqalwı. Ezofagostomoz mámleketimizdiń ayırım zonalarında, atap aytqanda Ózbekstanda da ushraydı. Bul kesellik enzootik kóriniste keship, haywanlar jemisorligini tómenletip jiberedi hám ólimine sebep boladı.

Kesellik qozǵawtıwshısının dúzilisi. Anaǵurlım iri, aq-sút reńli nematoda, olardıń bas ushi halqasimon kapsula menen támiyinlengen, eni boyınan uzınlaw bolıp tabıladı. Kapsula eki qatar radial jaylasqan tishchalar menen qurallanǵan, kutikulyar qulaqshaları tómeni tárepden qarıq payda etip, deneden anaǵurlım ajralıp turadı. Er adamlarınıń uzınlıǵı 12-14 mm, xitinli jınıslıq bursası bar, joqarı máwsimi derlik kórinbeydi, spikulaları 0, 78-0, 85 mm bolıp, gúńgirt reńde boladı. Uǵashıları 15-18 mm uzınlıqta bolıp, jınıslıq tesigi shıǵarıw tesiginen 0, 7 mm aldında jaylasqan. Máyekleri ellips formada bolıp, juqa qabıq menen oralǵan halda boladı. *O. venulosum* aldınǵı parazitdan tómendegi belgileri menen parıq etedi: denesi uzınlaw (16 -20 mm), shıǵarıw tesigi menen jınıslıq tesik arasındaǵı aralıq 0, 3 mm boladı. *O. Radiatum* dıń tómendegi ayırıqsha belgileri ámeldegi: er adamlarınıń dene uzınlıǵı 14-16 mm, uǵashılariniki 17-20 mm, moyın nerv ósimtasi óńeshning arqa tárepinde jaylasqan. Sırtqı tishchalari bolmaydı, kúshli xitinlashgan óńesh voronkasi bar, shıǵarıw tesigi menen jınıslıq tesik arasındaǵı aralıq 1 mm den ibarat boladı.

3-suwret. *Oesofagostom* nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Ádetde qalın isheklerde jatpısherlik etiwshi ezofagostomların urıwlanğan urğashıları ishek boslıg'ıǵa máyek qoyadı. Máyekler haywan tezagi menen sırtqı ortalıqqa túsedı. Sırtqı ortalıqta temperatura 25-270 ıssı bolǵanda 10 -17 saat waqıttan keyin máyekten rawajlanğan lichinka shıǵadı hám eki ret tullab, 7-8 kúnden keyin invazion dáwirine rawajlanıp etiwedi. Invazion lichinkalarnı haywanlar, tiykarlanıp jaylawda ótlab júrgen waqıtta suw ichganda juqtıradı. Qozǵawtıwshılardıń kulgusi rawajlanıw processleri hár túrlı keshedi. O. venulosum dıń invazion lichinkalari jıńıshke ishekke túskennen keyin onıń perdesine kirip, bir táwlikten keyin taǵı ishek boslıg'ıǵa shıǵadı hám qalın ishekke qaray háreket etedi. Keyininen, haywan zálellangandan keyin 24-30 kún ótkennen, qalın ishekte jınıslıq voyaga etken er adam hám urǵashı ezofagostomlar payda boladı.

Klinik belgileri. Keselliktiń keshiwi ótkir hám sozılmalı dáwirlerge bólinedi. Lichinkalar ishek shıllig'i astına kirgende, ótkir dáwiri baslanadı. Jınıslıq er jetken ezofagostomlarınıń parazitlik etiwi dáwiri sozılmalı basqıshqa ótedi. Ótkir dáwiri haywandıń ish ketiwi, qarında awrıw payda bolıwı, quyırqların silkitiwi, arqa ayaqların qozıwı, ıńqıldawı, tez-tez qiyalıb siyishi, bahzan dene temperaturasınıń eliriwi menen xarakterlenedi. Haywan ısteyizlanıb, oriqlaydı. Onıń qornını basıp kórgende, awrıw bar ekenligi bilinedi, kórinetuǵın silekey perdeler oqaradı. Ish ketiwi haywandı júdá oriqlatadı, hátte onıń ólimine alıp keledi. Sozılmalı dáwiri bolsa molning geyde ish ketiwi, geyde ish qatıwı menen ótedi. Basqa belgileri anıq kórinbeydi.

Patalogoanatomiyalıq ózgerisler. Dene oǵada arıq bolıp, tiykarǵı ózgerisler jarıp kórilgenen keyin qalın ishekniń silekey perdelerinde ushraydı. Shıllıq perdeler qanǵa tolǵan halda bórtadı, ol jaǵdayda túynekler bar ekenin ápiwayı kóz menen de bayqaw múmkin. Bul túyneklerdiń átirapında qan shimilib, orta bólegi nekrozlanadı. Túyneklerdiń ishinde lichinkalar boladı, geyde olardaǵı toqıma jansızlanadı, irinleydi hám jaralar payda boladı. Túynekler jda kóp bolıp, bir neshe ız hám mıńǵa shekem etiwi múmkin. Olardıń úlkenligi tarı donidan burshaq danı úlkenligine shekem bolıwı múmkin. Túyneklerdiń ishi irin menen tolǵan boladı. Túynekler ayırım waqıtlarda ohaklashib ketedi. Sol sebepli lichinkalar tek jas túyneklerde boladı.

Diagnoz qoyıw jáne onı pariqlaw. Haywan tiriliginde diagnozdı belgilew ushın keselliktiń klinikalıq belgelerine hám gelmintologik jaǵdayǵa tiykarlanadı. Bahzan haywan tezagi menen parazitlarning ózleri ajralıp shıǵıwı múmkin. SHuningdek, invazion lichinkalarnı laboratoriya usılında óstirib anıqlasa da boladı.

Juwmaqlawshı diagnoz bolsa ólgen haywan óligi jarıp kórilgach, xarakterli patalogoanatomik ózgerisler hám ezofagostomlar bar ekenligi hám de ishektegi túyneklerge qaray belgilenedi.

Gúysewshi buyımlar daǵı strongilyatoz keselliklerinen kóriletuǵın ekonomikalıq zálel. veterinariya xızmeti qanıgeleriniń maǵlıwmatlarına kóre, Respublikamızda jılına 100-110 mıń bas qoy áne sol keselliklerge shalınadı. Bunday halda bir bas qoy kesellik sebepli 5 kg tiri salmaǵın joǵatadı, 0, 450-0, 500 kg juni azayadı.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan sharayatında strongilyatoz kesellikleri eshkilerdiń ónimdarlıǵına úlken unamsız tásir kórsetpekte. Joqarıda keltirilgen kompleksli gúresiw ilajları arqalı bul keselliklerdiń aldın alıw, eshkilerdiń salamatlıǵın saqlaw hám ekonomikalıq nátiyjelilikke erisiw múmkin. Bul baǵdarda veterinariyalıq xızmetlerdi jetilistiriw hám veterinariyalıq profilaktika ilajların nátiyjeli ótkeriw, xalıq hám sharwa ieleriniń sanasın arttırıw bul joldaǵı áhmietli qádemlerden bolıp esaplanadı.

Paydalanılğan adebiyatlar:

1. Salimov B.S. Qurbonov SH., Islomova O.F. "Nematodiroz qo'zg'atuvchilari lichinkalarining noqulay ekologik omillarga chidamliligini o'rganish" // "Agrar fan yutuqlarida talabalarning ishtiroki" iqtidorli talaba va magistrnlarning ilmiy konferensiya materillari to'plami. Samarqand, 2010. B. -129-131.

2. Salimov B.S. “Zoonematodalarning taraqqiyoti, ekologiyasi, faunistik holati” // “Hayvonlar ekologiyasi va morfologiyasi” ilmiy to’plami, Samarqand, 2006. -B. 101-105.

3. Salimov B.S., Qurbonov J.X. Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida mayda shoxli hayvonlar nematodirozini tarqalishni o’rganish natijalari // “Agrar fani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga yosh tadqiqotchilarning o’rni va istiqbolidagi vazifalari stajyor-tadqiqotchi izlanuvchi, katta ilmiy xodim izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilarning mustahkam oila yiliga bag’ishlangan ilmiy-amaliy anjumani. To’plam 1- qism. Samarqand, 2012. -B. 171-172.

4. Скрябин К.И., Психобалова Н.П., Шульц Р.С., Попова Т.И., Боев С.Н., Делямуре С.Л. Стронгиляты СССР. Определитель паразитических нематод. Т.П., стронгилят //Изд. АНСССР, М., 1952. -С. 890.

QO’Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI

Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.

*Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo’jaligida chorvachilik, ayniqsa, qo’y va echkilarni parvarishlash iqtisodiy ahamiyatga ega. Ammo parazitlar kasalliklar, xususan nematozlar (yupqa ip shaklidagi gelmintlar chaqiradigan kasalliklar) hayvonlarning sog’lig’iga, mahsuldorligiga va nasl sifatiga katta zarar yetkazadi. Nematodlar, odatda, oshqozon-ichak, o’pka yoki jigar tizimlarini zararlaydi [1,2,3,4].

Nematodlarning qo’zg’atuvchilari

Qo’y va echkilarda uchraydigan asosiy nematodlar quyidagilardir:

Haemonchosis – *Haemonchus contortus* (oshqozon paraziti);

Trichostrongyloz – *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*;

Ostertagiosis – *Ostertagia circumcincta*;

Bunostomoz – *Bunostomum trigonocephalum*;

Dictyocaulosis – *Dictyocaulus filaria* (o’pka nematozi);

Strongyloidosis – *Strongyloides papillosus*;

Nematodiriosis – *Nematodirus spathiger* va *N. filicollis*.

Bu parazitlarning aksariyati hayvonlarning oshqozon-ichak traktida yoki nafas yo’llarida parazitlik qiladi.

Tarqalish epizootologiyasi

Nematodlar keng tarqalgan bo’lib, ularning epizootologiyasi bir qator omillarga bog’liq:

Iqlim sharoiti: Issiq va nam iqlim lichinkalarning tashqi muhitda yashovchanligini oshiradi.

Yem-xashak omillari: Chorva yaylovlarda bir joyda uzoq muddat boqilganda invaziya manbalari to’planadi.

Hayvonlarning yoshi: Yosh qo’y va echkilar lichinkalarga nisbatan sezuvchanroq.

Mavsumiylik: Bahor va yoz oylarida infeksiya kuchayadi, chunki bu davrda lichinkalar faol bo’ladi.

Invaziya manbai: Asosan, kasallangan hayvonlarning najasi orqali atrof-muhitga tushgan tuxum va lichinkalar orqali tarqaladi.

Kasallikning patogenezi va klinik belgilari

Nematodlarda:

ishtahaning yo’qolishi,

ozib ketish,

qorinning dam bo’lishi,

diareya yoki ich qotishi,
junning xiralashishi,
og'ir hollarda – anemiya va o'lim kuzatiladi. O'pka nematozlarida esa yo'tal, nafas olishning qiyinlashuvi va zaiflik belgilanadi

Diagnostika

Kasallik **koprologik tekshiruv** (najasdagi tuxumlarni aniqlash) asosida aniqlanadi. Zarurat bo'lsa, **postmortem** (o'lik hayvonda) parazitlar to'g'ridan-to'g'ri topiladi.

Profilaktika va kurash choralari

Yaylovlarni **rotatsion foydalanish** (navbat bilan almashlab boqish);

Antigelmintik dorilar (albendazol, fenbendazol, ivermektin)ni rejali ravishda berish;

Yosh hayvonlarni alohida boqish va toza suv bilan ta'minlash;

Yaylovlarni ifloslanishdan saqlash;

Sanitar-gigiyenik qoidalarga qat'iy rioya qilish.

Tarqalish manbalari

Nematozlarning asosiy **manbai** — invaziya bilan zararlangan hayvonlarning najasi hisoblanadi.

Kasal hayvon najasi orqali **gelmint tuxumlari va lichinkalari** tashqi muhitga ajraladi.

Bu tuxumlar namlik va harorat qulay bo'lgan sharoitda tez rivojlanadi.

Hayvonlar o'tlayotganda bu lichinkalarni **o't bilan birga yutib yuboradi** va infeksiya qayta tarqaladi.

Tashqi muhit omillari

Nematozlarning epizootologiyasi ko'p jihatdan **iqlim va geografik sharoitga bog'liq**:

Nam va iliq iqlim lichinkalarning rivojlanishi va yashovchanligini kuchaytiradi (masalan, Markaziy Osiyo janubiy viloyatlarida).

Quruq va issiq sharoitda esa tuxum va lichinkalar tez nobud bo'ladi.

Yomg'irli mavsum (bahor–yoz) lichinkalarning faol chiqish davri hisoblanadi, shuning uchun invaziya darajasi bu davrda yuqori bo'ladi.

Hayvonlar bilan bog'liq omillar

Nematozlar tarqalishida quyidagi omillar muhim o'rin tutadi:

Yosh hayvonlar (1 yoshgacha) parazitga sezuvchanroq, ularda kasallik og'ir kechadi.

Immunitet yetarlicha shakllanmagan hayvonlar tez zararlanadi.

Boshqa kasalliklar bilan og'rikan yoki oziqlanishi yomon hayvonlar nematozlarga nisbatan zaifroq bo'ladi.

Yaylov va boqish tizimining roli

Nematozlarning tarqalishida **yaylov gigiyenasi** muhim o'rin tutadi:

Hayvonlar **bir yaylovda uzoq muddat** boqilsa, u yerda lichinkalar to'planadi.

Yaylovlarning rotatsiyasi (navbat bilan almashlab foydalanish) lichinkalarning sonini kamaytiradi.

Nam pastqam joylarda lichinkalar uzoq yashaydi, shuning uchun **botqoq va soy bo'ylaridagi** yaylovlar xavfli hisoblanadi.

Mavsumiylik

Qo'y va echkilarida nematozlar **mavsumiy xarakterga** ega:

Bahor va yoz oylarida infeksiya kuchayadi, chunki lichinkalar faol rivojlanadi.

Qish oylarida esa lichinkalar faoliyati pasayadi yoki to'xtaydi.

Ayrim parazitlar (masalan, *Haemonchus contortus*) sovuq fasllarda hayvon tanasida **yashirin (gipotik) shaklda** saqlanib, bahorda qayta faollashadi.

Tarqalish hududlari

O'zbekiston sharoitida qo'y va echkilar nematozlari asosan quyidagi hududlarda keng tarqalgan:

Nam va iliq iqlimli Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona vodiysi hududlarida — *Haemonchosis*, *Trichostrongiloz* keng tarqalgan;

Quruq va tog'li hududlarda esa *Dictyocaulosis* va *Nematodiriosis* kamroq uchraydi.

Epizootologik xulosa

Nematozlarning tarqalishida asosiy rolni **iqlim, yaylov gigiyenasi va hayvonlarning immun holati** o'ynaydi.

Invaziya ko'pincha **bahor va yoz mavsumida** kuchayadi.

Kasallikni kamaytirish uchun **antigelmintik ishlovlar, yaylov rotatsiyasi va sanitariya choralariga rioya etish** zarur.

Xulosa. Qo'y va echkilar nematozlari chorvachilik mahsuldorligini pasaytiruvchi asosiy parazitlar kasalliklardan biridir. Kasallikning epizootologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, erta diagnostika va samarali profilaktika choralarini amalga oshirish orqali uning tarqalishini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Salimov B.S., Qurbonov SH., Islomova O.F. "Nematodiroz qo'zg'atuvchilari lichinkalarining noqulay ekologik omillarga chidamliligini o'rganish" // "Agrar fan yutuqlarida talabalarning ishtiroki" iqtidorli talaba va magistrning ilmiy konferensiya materillari to'plami. Samarqand, 2010. B. -129-131.

2. Salimov B.S. "Zoonematodalarning taraqqiyoti, ekologiyasi, faunistik holati" // "Hayvonlar ekologiyasi va morfologiyasi" ilmiy to'plami, Samarqand, 2006. -B. 101-105.

3. Salimov B.S., Qurbonov J.X. Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida mayda shoxli hayvonlar nematodirozini tarqalishni o'rganish natijalari // "Agrar fani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga yosh tadqiqotchilarning o'rni va istiqbolidagi vazifalari stajyor-tadqiqotchi izlanuvchi, katta ilmiy xodim izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilarning mustahkam oila yiliga bag'ishlangan ilmiy-amaliy anjumani. To'plam 1- qism. Samarqand, 2012. -B. 171-172.

4. Скрябин К.И., Психобалова Н.П., Шульц Р.С., Попова Т.И., Боев С.Н., Делямуре С.Л. Стронгиляты СССР. Определитель паразитических нематод. Т.П., стронгилят //Изд. АН СССР, М., 1952. -С. 890.

QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA ESHKI VA QO'YLAR STRONGILYATOZLARI EPIZOOTOLOGIYASI

Mavlanov S.I., Allamberganov D.M., Qayipbekova N.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik, xususan echkichilik aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashda va turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarda tomorqa mahsulotlari chorva mollari bosh sonini ko'paytirish, ularning mahsuldorligini oshirish, turli yuqumli, yuqumsiz va invazion kasalliklarga qarshi kurashish va oldini olish tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazib borishni taqozo etadi.

Qishloq xo'jalik hayvonlari orasida uchrab turadigan parazitlar kasalliklar orasida, ayrim gelmintozlarning tarqalishi va keltiradigan iqtisodiy zarari bo'yicha muhim o'rin egallaydi. Gelmintlar - ichki parazit qurtlar bo'lib, ular hayvon organizmida yashab, oziq moddalarni so'rib, organizmda intoksikatsiya va immunitetni pasayishiga olib keladi. Bu esa Respublikamizda mazkur kasalliklarning tarqalishini, epizootologik holatini va ularga qarshi kurash choralarini izlab topishni talab etadi. Echkichilikni barqaror rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator omillar ham mavjud. Jumladan, keyingi yillarda echkilar orasida gelmintoz kasalliklarining keng tarqalganligi ularning nasl ko'rsatkichlarining pasayishiga, mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hatto nobud bo'lishiga sabab bo'lmoqda [1,2,3,4].

Ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, strongilyatoz kasalliklari echkichilik xo'jaliklariga katta iqtisodiy zarar keltirmoqda. Kasallik davrida echkilarning fiziologik

xususiyatlari pasayadi, bezovtalanadi, ovqat hazm qilish tizimi organlari ishi izdan chiqadi, hayvonning ichi ketadi yoki qotadi, o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi, oriqlaydi.

Ushbu guruh gelmintozlariga marshallagioz, nematodiroz, gemonxoz, ostertagioz, trixostrogilyoz, xabertioz, bunostomoz, ezofagostomoz kabi kasalliklar mansub bo'lib, ularning qo'zg'atuvchilari hayvonlarning ovqat hazm qilish tizimlarida parazitlik qilib hayot kechiradi.

Strongilyatoz kasalliklarini oldini olish maqsadida o'tkaziladigan degelmintizatsiya tadbirlari hudud sharoitini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Jumladan, cho'l zonalarida yosh uloqlar ikki marta oktyabr va yanvar oylarida degelmintizatsiya qilinsa, katta yoshdagi echkilar orasida bu tadbir yanvar va iyun oylarida o'tkaziladi.

Sug'oriladigan hududlarda strongilyatozlarga qarshi yosh hayvonlar yanvar oyida yoki fevralning boshlarida, katta yoshdagilari esa kuz mavsumida - uyur yaylovdan qaytgandan keyin gelmintsizlantiriladi. Ular orasida (asosan nimjon echkilarda) ikkilamchi tanlab o'tkaziladigan gelmintsizlantirish tadbirlarini uloqtirish mavsumidan keyinga rejalashtirish kerak.

Cho'l-yaylov hududlarida echkilar strongilyatozlarga qarshi qochirish mavsumidan keyin bir marta gelmintsizlantirilsa yetarli hisoblanadi. Dekabr oyining oxirlari yoki yanvarning boshlarida va tuqqandan keyin tanlab o'tkazilgan degelmintizatsiya ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu zonada xonalar ikki marta - oktyabr oyi boshida va mart oyida dezinfeksiya qilinadi.

Ilmiy tadqiqot ishlari Nukus shahri va Nukus tumanidagi aholi xo'jaligidagi qo'ylarda amalga oshirildi. Bunda Antigelmint mineral tuzli yalamani samaradorligi strongilyatoz bilan zararlangan echkilarda o'rganildi. Yalama 100 bosh echkiga quyidagicha tayyorlandi: 70 kg osh tuzi tekis beton ustiga bir tekisda yoyiladi. Uning ustiga quritilgan va un kabi maydalangan 28 kg gilmo'ya (bentonit) sepiladi, keyinchalik ular ustiga 2 kg albendazol oz-ozdan qo'shib boriladi, ularning barchasi yaxshilab aralashtirilib suv bilan namlanadi. Maxsus press apparatda g'isht holatiga keltirilib bir kun davomida xona haroratida quritiladi.

Gelmintlar bilan zararlangan 20 bosh echki ajratib olinib 2 guruhga ajratildi. Birinchi guruhdagi qo'ylar tajriba guruhi hisoblanib bu guruhga antigelmintli mineral tuzli yalama berilgan bo'lsa, ikkinchi guruhdagi qo'ylar nazoratda bo'lib kunlik ratsion asosida oziqlantirib borildi.

Tajriba o'tkazishdan oldin, tadqiqot davomida va yakunida echkilarning tirik vazni o'lchab borildi hamda klinik ko'rikdan o'tkazilib tekshirildi. Bundan tashqari tajriba davomida echkilardan najas namunasi olinib gelmintoovoskopiya usuli asosida tekshirilib invaziya ekstensivligi va intensivligi aniqlanib borildi.

Tajriba yakunida har bir guruhdan qo'yni cho'qintirib uning ichki organlari filialdagi Patologik anatomiya tana jarrohlik sud ekspertizasi laboratoriyasida to'liq gelmintologik tekshiruvdan o'tkazildi. Echkilar antigelmintli mineral tuzli yalamadan dastlabki kunlarda 6-8 grammdan iste'mol qilgan (1-jadval).

1-jadval

To'liq gelmintologik tekshirish natijasi

Guruhlar	Qo'ylar bosh soni	Marshallagia marshalli	Trichostrongylus Colimbifor	Nematadirus Filicolis	Chabertia Ovis	Dictiocaulus Filaria	Trichocephalus Ovis
Tajriba guruhi	60	-	-	-	-	-	2,8 ± 0.88
Nazorat guruhi	10	114.4 ± 3.1	26.8 ± 3.86	221.4 ± 10.6	8 ± 1.18	235.6 ± 6.38	228.2 ± 9.5

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, unda 1-guruh qo'ylarda jami 6 nusxadan 8 nusxagacha o'rta hisobda 2,8 nusxa trixotsefalalar topildi. Nazorat guruhidagi qo'ylarda jami 4172 nusxa parazitlar topilib o'rta hisobda 834,4 nusxa miqdorida tushdi. Shundan Marshallagiylar o'rtacha 114,4±3,1 nusxa, trixostrogiluslar o'rtacha 26,8±3,86 nusxa, nemotodiruslar o'rtacha 221,4±10,6 nusxa, xabertiyalar o'rtacha 8,0±1,18 nusxa, diktiokaulalar 235,6±6,38 nusxa, trixotsefalalar o'rtacha 228,2±9,5 nusxa topildi.

Qo'ylarning strongilyatozlariga qarshi antigelmintiklarni qo'llash

Qo'ylarning strongilyatozlariga qarshi kurash va oldini olishda, uning hududiy epizootologik xususiyatlariga, bioekologiyasiga, kasallik qo'zg'atuvchilarining invaziya intensivligiga e'tibor qaratish lozim. Shu bilan birga sinovdan o'tkazilayotgan preparatlarning ta'sir mexanizmi va qo'llash jarayonlariga, tannarxiga ko'ra kasallikni oldini olish va davolash usulini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Respublikamizda bugungi kunda parvarishlanayotgan chorva hayvonlarining, xususan, qo'yning asosiy qismi aholi qaramog'ida saqlanayotgani, shu sababli barcha shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida gelmintozlarga va boshqa xavfli parazitlar kasalliklarga qarshi o'tkaziladigan davolash va profilaktika tadbirlarini o'z vaqtida, sifatli va rejali tarzda o'tkazishni talab etadi. Bugungi kunda respublikamiz hududida ko'plab xususiy veterinariya dorixonalarining tashkil etilishi, chetdan ko'plab yangi antigelmintik va boshqa dori preparatlarini olib kelinishiga keng imkoniyatlar yaratildi. Hozirgi vaqtda bu dorixonalarda gelmintozlarga, xususan strongilyatozlarga qarshi qo'llaniladigan har xil shakldagi va tarkibdagi antigelmintiklar mavjud. Nematodozlardan strongilyatozlarni davolash maqsadida uzoq yillar davomida albendazol, alben, gelmisid, febtal, mesalben, fenbendazol, tetramizol, parbendazol, atsetamizol kabi preparatlar qo'llanilib kelingan. Lekin so'nggi yillarda bizga xorijiy davlatlardan yangi dori vositalari kirib kelishi kuchaydi, xususiyy veterinariya dorixonalari faoliyat ko'rsata boshladi. Natijada strongilyatozlarga qarshi qo'llaniladigan dori vositalari turi o'zgardi, eski antigelmintiklar o'rnini yangilari egalladi. Bunday yangi kimyoviy preparatlarga misol qilib barcha albendazolli (bendaz, albendazol, albenol, albazen, albeneks va boshqalar) preparatlarni, levazan oral, vormit, alvet kabi ko'plab kimyoviy preparatlarni ko'rsatish mumkin.

Shuni aytish kerakki, barcha albendazolli preparatlar strongilyatozlarning lichinkalik shakliga, ya'ni ular qo'zg'atadigan surunkali strongilyatozlarga samara beradi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra invaziya intensivligi juda yuqori bo'lganda bu preparatlarni 15-20 kundan keyin qayta qo'llashga, kuchli intoksikatsiyani oldini olish maqsadida esa ularni bir necha marta yarim dozadan qo'llashga to'g'ri keladi. Barcha albendazolli preparatlar hayvonlarga og'iz orqali ichiriladi, ularni har bir hayvon turiga qo'llash miqdori yorliqda aniq ko'rsatilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda bizlar o'z tadqiqotlarimizda mayda shoxli hayvon strongilyatozlariga qarshi albendazolli antigelmintiklar, mineral tuzli yalamalar, levazan oral, alvet, vormit kabi preparatlardan foydalandik. Bu preparatlarni Nukus shahridagi Bo'z ovul fuqarolar yig'ini aholi qo'yning strongilyatozlariga qarshi sinovdan o'tkazdik.

Marshallagioz kavsh qaytaruvchi hayvonlarning surunkali sayoz yer strongilyatoz kasalligi bo'lib, Marshallagia avlodiga mansub Marchallagia marchalli va M.mongolica kabi gelmintlar ularning va ba'zan ingichka bo'lim ichaklarida parazitlik qilishi oqibatida kelib chiqadi. Parazit asosan geogelmint bo'lib, kuz va qish mavsumlarida ko'proq uchraydi. Shuning uchun bu mavsumlarda echkilar ozib, oriqlaydi, tishlarini g'ijirlatadi, juni to'kilib ketadi va mahsuldorligi pasayib ketadi. Ushbu gelmintoz kasalliklariga qarshi kurashish uchun o'z vaqtida gelminsizlantirish ishlarini olib borish va kasallikka qarshi yangi antigelmintiklarni izlab topish hamda ularni qo'llash usullarini takomillashtirish ushbu kasalliklarga qarshi kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqishda asosiy o'rin tutadi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar samarali bo'lishi uchun tavsiya etilgan antigelmintiklar yuqori samara berishi bilan bir vaqtda ular organizm uchun zararsiz va ekologik toza bo'lishi lozim. Yuqoridagilarga asoslangan holda, bizlar ayrim dorilarni ishlab chiqarish sharoitida marshallagioz kasalligi bilan zararlangan echkilarda sinovdan o'tkazdik. Tadqiqotlar davomida marshallagioz kasalligi

qo'zg'atuvchisining epizootologiyasi, klinikasi, biologiyasi va turi o'rganilib, kasallikning invaziya intensivligi ham hisobga olindi (2-jadval).

2-jadval

Echkilarning marshallagioz kasalligi bilan zararlanish darajasi

Guruhlar	Echkilar bosh soni	Flyuborn usulida tekshirilganda	
		Marshallagioz	%
I-guruhga	40	18	45
II-guruhga	20	8	40

Antigelmintik dorilarning marshallagioz kasallik qo'zg'atuvchilariga ta'siri ikkinchi jadvalda keltirilgan. Alvet kukunini echkilarni emiga qo'shib berilganda antigelmintning gelmintlarga ta'siri 85% ni tashkil etdi. Levozan oral suspenziyasini echkilarga og'iz orqali berilganda antigelmintikning gelmintlarga ta'siri 95% ni tashkil etdi (3-jadval).

3-jadval

Echkilarning marshallagioz kasalligida antigelmintiklar samaradorligi

Guruhlar	Hayvon bosh soni	Antigelmintik nomi	Qo'llanishi	Samaradorligi, %
I-guruh	15	Alvet kukuni	Emga aralashtirib	85 %
II-guruh	15	Levozan oral suspenziyasi	Og'iz orqali	95 %

Sinovdan o'tkazilgan antigelmentiklarning iqtisodiy samaradorligi

Strongilyatoz kasalliklari Respublikamizning barcha mintaqalarida keng tarqalgan, ko'proq yosh hayvonlar orasida yil davomida uchraydi. Ular orasida trixostrogilyoz kasalligi strongilyatoz kasalliklari orasida eng ko'p tarqalgan turlaridan biri hisoblanadi. Trixostrogilyozlar tarqalishining mavsumiyligi turli zonalarda uchrashi va hayvonlarning yoshiga bog'liqligi kabi ko'rsatkichlari o'rganilgan. Sug'oriladigan hududlarda echkilar trixostrogilyoz bilan o'rtacha 35,4% zararlangan. Bu ko'rsatkich qishda-38%, bahorda-44%, yozda-18% va kuzda-40% ni tashkil etdi. Yosh uloqlar trixostrogilyozlar bilan yilning barcha fasllarida zararlanishi mumkin. Tog' va tog' oldi hudularida trixostrogilyoz yilning barcha mavsumlarida va barcha yoshdagi qo'ylar orasida uchrab, o'rtacha zararlanish darajasi 48.4% ni tashkil etdi (4-jadval).

4-jadval

Echkilarni trixostrogilyoz kasalligi bilan zararlanish darajasi

Guruhlar	Echkilar bosh soni	Flyuborn usulida tekshirilganda	
		Trixostrogilyoz	%
I - guruh	40	8	20
II - guruh	40	10	25

Echkichilik otarlarida strongilyatoz kasalliklarini oldini olish maqsadida yosh uloqlarni ikki marta oktyabr va yanvar oylarida gelmintsizlantirish, katta yoshdagi echkilarda bu tadbirni yanvar va iyun oylarida o'tkazish maqsadga muvofiq. Ular orasida ikkilamchi tanlab o'tkaziladigan gelmintsizlantirish tadbirlarini echkilarda uloqlash mavsumidan keyin amalga oshirish lozim.

Echkilarni trixostrogilyoz kasalligida antigelmintiklarni samaradorligi

Guruhlar	Echkilar bosh soni	Anitgelmintik nomi	Qo'llanishi	Antigelmintik larni gelmintlarga ta'siri, %	Samaradorligi, %e
I- guruh	15	Albendazol kukuni	Emga aralashtirib	85 %	90 %
II- guruh	15	10 % albazen suspenziyasi	Og'iz orqali	95 %	100 %

Birinchi jadvaldan ko'rinib turibdiki, unda qo'ychilik shirkat xo'jaligida 40 bosh echki gelminsizlantirilganda ularni 8 boshida trixostrogilyoz kasalligi qo'zg'atuvchilari topilib, kasallik bilan zararlanish darajasi 20% ni tashkil etdi. Aholi echkilarining 40 boshi tekshirilganda 10 boshida trixostrogilyoz kasalligini qo'zg'atuvchilari va tuxumlari topilib trixostrogilyozning zararlanish darajasi 25% ni tashkil etdi.

Antigelmintik preparatlarning trixostrogilyoz kasalliklarini qo'zg'atuvchilariga qarshi samaradorligi o'rganildi. Jumladan, Albendazol kukuni echkilar yemiga qo'shib berilganda antigelmintikning gelmintlarga ta'siri 85% ni, antigelmintikning samaradorligi esa 90% ni tashkil etdi. 10 foizli Albazen suspenziyasini echkilarga og'iz orqali berilganda antigelmintning gelmintlarga ta'siri 95% ni, samaradorligi esa 100% ni tashkil etdi (5-jadval).

Xulosa Qoraqalpog'iston sharoitida strongilyoz kasalliklari echkilar mahsuldorligiga katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqorida keltirilgan kompleks kurash choralari orqali ushbu kasalliklarning oldini olish, echkilarning sog'ligini saqlash va iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Bu borada veterinariya xizmatlarini takomillashtirish va veterinariya profilaktika tadbirlarini samarali o'tkazish aholi va chorva egalari ongining oshirilishi bu yo'ldagi muhim qadamlardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Salimov B.S. Qurbonov SH., Islomova O.F. "Nematodiroz qo'zg'atuvchilari lichinkalarining noqulay ekologik omillarga chidamliligini o'rganish" // "Agrar fan yutuqlarida talabalarning ishtiroki" iqtidorli talaba va magistrning ilmiy konferensiya materillari to'plami. Samarqand, 2010. B. -129-131.

2. Salimov B.S. "Zoonematodalarning taraqqiyoti, ekologiyasi, faunistik holati" // "Hayvonlar ekologiyasi va morfologiyasi" ilmiy to'plami, Samarqand, 2006. -B. 101-105.

3. Salimov B.S., Qurbonov J.X. Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida mayda shoxli hayvonlar nematodirozini tarqalishni o'rganish natijalari // "Agrar fani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga yosh tadqiqotchilarning o'rni va istiqbolidagi vazifalari stajyor-tadqiqotchi izlanuvchi, katta ilmiy xodim izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilarning mustahkam oila yiliga bag'ishlangan ilmiy-amaliy anjumani. To'plam 1- qism. Samarqand, 2012. -B. 171-172.

4. Скрябин К.И., Психобалова Н.П., Шульц Р.С., Попова Т.И., Боев С.Н., Делямуре С.Л. Стронгиляты СССР. Определитель паразитических нематод. Т.П., стронгилят //Изд. АНСССР, М., 1952. -С. 890.

QO'YLARNING STRONGILYATOZLARI VA ULARNING EPIZOOTOLOGIK HOLATLARI

Mavlanov S., Allamberganov D.M., Jabbarbergenov I.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilik, xususan echkichilik aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, so'nggi yillarda echkilarda gelmintoz kasalliklarining keng tarqalganligi ularning mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Gelmintlar — ichki parazit qurtlar bo'lib, ular hayvon organizmida yashab, oziq moddalarni so'rib, intoksikatsiya va immunitet pasayishiga olib keladi. Bu holat echki naslining o'smasligi, sut kamayishi va hatto nobud bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarda tomorqa mahsulotlari bosh sonini ko'paytirish, ularning mahsuldorligini oshirish, turli yuqumli, yuqumsiz va invazion kasalliklarga qarshi kurashish va oldini olish choralari ko'rib borish jarayonida, ushbu sohani rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi qator omillar ham mavjud. Bulardan qishloq xo'jalik hayvonlari orasida uchraydigan parazitlar kasalliklari orasida, ayrim gelmintozlarning tarqalishi va keltiradigan iqtisodiy zarari bo'yicha muhim o'rin egallaydi. Bu esa o'z navbatida Respublikamizda bu kasalliklarning tarqalishini, epizootologik holatini va ularga qarshi kurash choralari izlab topishni talab etadi.

Ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, strongilyatoz kasalliklar echkichilik xo'jaliklariga katta iqtisodiy zarar keltiradi. Kasallik davrida echkilarning fiziologik xususiyatlari pasayadi, bezovtalanadi, ovqat hazm qilish organlari sistemasining ishi izdan chiqadi, hayvonning ichi ketadi yoki qotadi, o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi, oriqalaydi, shilliq pardalari oqaradi. Kasallik oxirida hayvonlar uzoq yotadi va butunlay bezovtalanadi, natijada qoni kamayib, eritrotsitlarning cho'kish reaksiyasi tezlashadi. Strongilyatoz kasalliklarini davolash (gelmitsizlantirish), oldini olish va unga qarshi kurashish tadbirlari quyidagicha amalga oshiriladi. Ushbu guruhga gelmintozlarga Marshallagioz, nematodiroz, gemonxoz, ostertagioz, trixostrogilyoz, xabertioz, bunostomoz, ezofagostomoz kabi kasalliklar mansub bo'lib, ularning qo'zg'atuvchilari hayvonlarning ovqat hazm qilish tashkilotlarida parazitlik qilib hayot kechirmaydi. Strongilyatoz kasalliklarining oldini olish maqsadida o'tkaziladigan degelmintizatsiya tadbirlari zona sharoitini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Cho'l zonalarida yosh buyumlar ikki marta - oktyabr va yanvar oylarida dezinfeksiya qilinsa, katta yoshdagi qo'ylar orasida bu tadbir yanvar va iyun oylarida o'tkaziladi [1,2,3,4].

Sug'oriladigan zonalarda yosh hayvonlar yanvar oyida yoki fevralning boshlarida, katta yoshdagilari esa kuz mavsumida - poda yaylovdan qaytgandan keyin gelmitsizlantiriladi. Ular orasida (asosan nimjon echkilarda) ikkilamchi tanlab o'tkaziladigan gelmitsizlantirish tadbirlarini uloqtirish mavsumidan keyingi davr loyihalash kerak. Cho'l-yaylov zonalarida echkilar qochirish mavsumidan keyin bir marta gelmitsizlantirilsa, yetarli hisoblanadi. Dekabr oyining oxirlari yoki yanvarning boshlarida va tug'gandan keyin tanlab o'tkazilgan dezinfeksiya ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu zonada yosh buyumlar ikki marta - oktyabr oyi boshida va mart oyida dezinfeksiya qilinadi.

O'zbekiston veterinariya ilmiy tadqiqot institutida nilverm, tiabendazol, mebendazol kabi dori moddalaridan granula holatida tayyorlanib, undan echkilarni guruhlab gelmitsizlantirish usuli uchun qo'llanilmoqda.

So'nggi yillarda echkilar orasida strongilyatoz kasalliklari sezilarli darajada o'sishining guvohi bo'lib turibmiz. Strongilyatoz kasalliklari Respublikamizning barcha mintaqalarida keng tarqalgan, ko'proq yosh buyumlar orasida yil davomida uchraydi. Ilmiy tadqiqot ishlari Nukus shahri va Nukus tumani xalq xo'jaligidagi qo'ylarida amalga oshirildi. Tabiiy gelmintlar bilan zararlangan 20 ta echki ajratib olinib analog qoidalariga asosan 2 guruhga bo'lindi. Birinchi guruhdagi qo'ylar tajriba guruhi hisoblanib bu guruhga antigelmintli mineral tuzli yalama

berilgan bo'lsa, ikkinchi guruhdagi qo'ylar nazoratda bo'lib kunlik ratsion asosida oziqlantirib borildi.

Antigelmintli mineral tuzli yelimni tayyorlash tartibi (100 bosh echkiga) quyidagicha: 70 kg osh tuzi tekis beton ustiga bir tekisda yoyiladi. Uning ustiga quritilgan va un kabi maydalangan 28 kg gilmoya (bentonit) sepiladi, keyinchalik ular ustiga 2 kg albendazol ozozdan qo'shib boriladi, ularning barchasi yaxshilab aralashtirilib suv bilan namlanadi. Maxsus press apparatda g'isht holatiga keltiriladi, bir kun xona haroratida quritiladi. Antigelmintli mineral tuzli yelimning gelmintlarga ta'sirini echkilarda o'rganish maqsadida tajribalar o'tkazildi.

Tajriba o'tkazishdan oldin tadqiqot davomida va yakunida echkilarning tirik vazni o'lchab borildi, hamda klinik ko'rikdan o'tkazilib tekshirildi. Bundan tashqari tajriba davomida echkilardan najas namunasi olinib gelmintoovoskopiya usuli asosida tekshirilib invaziya ekstensivligi va intensivligi aniqlanib borildi.

Tajriba yakunida har bir guruhdan 15 bosh qo'yni cho'qintirib uning ichki tashkilotlari Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali Veterinariya meditsinasi va oziq-ovqat xavfsizligi kafedrasida qoshidagi Patologik anatomiya tana jarrohlik sud ekspertizasi laboratoriyasida to'liq gelmintologik tekshiruvdan o'tkazildi. Echkilarda antigelmintli mineral tuzli lilmadan dastlabki kunlarda 6-8 gr iste'mol qilgan bo'lsa, 4-5 kundan keyin.

1-jadval.

To'liq gelmintologik tekshirish natijasi

Guruhlar	Qo'ylar bosh soni	Marshallagia maxshalli	Trichostrongylus Colimbifor	Nematodirus Filicolis	Chabertia Ovis	Dictiocaulus Filaria	Trichocephalus Ovis
Tajriba guruhi	60	-	-	-	-	-	2,8 ± 0.88
Nazorat guruhi	10	114.4 ± 3.1	26.8 ± 3.86	221.4 ± 10.6	8 ± 1.18	235.6 ± 6.38	228.2 ± 9.5

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, unda 1-guruh qo'ylarda jami 6 nusxadan 8 nusxagacha o'rta hisobda 2,8 nusxa trixotsefalalar topildi. Nazorat guruhidagi qo'ylarda jami 4172 nusxa parazitlar topilib o'rta hisobda 834,4 nusxa miqdorida tushdi. Shundan Marshallagiylar o'rtacha 114,4±3,1 nusxa, trixostrogiluslar o'rtacha 26,8±3,86 nusxa, nemotodiruslar o'rtacha 221,4±10,6 nusxa, xabertiyalar o'rtacha 8,0±1,18 nusxa, diktiokaulalar 235,6±6,38 nusxa, trixotsefalalar o'rtacha 228,2±9,5 nusxa topildi.

Qo'ylarning strongilyatozlariga qarshi antigelmintiklarni qo'llash. Qo'yning strongilyatozlariga qarshi kurash va oldini olishda, uning hududiy epizootologik xususiyatlariga, bioekologiyasiga, kasallik qo'zg'atuvchilarining invaziya intensivligiga e'tibor qaratish lozim. Shu bilan birga sinovdan o'tkazilayotgan preparatlarning ta'sir mexanizmi va qo'llash jarayonlariga, tannarxiga ko'ra kasallikni oldini olish va davolash usulini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Respublikamizda bugungi kunda parvarishlanayotgan chorva hayvonlarining, xususan, qo'yning asosiy qismi aholi qaramog'ida saqlanayotgani, shu sababli barcha shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida gelmintozlarga va boshqa xavfli parazitlar kasalliklarga qarshi o'tkaziladigan davolash va profilaktika tadbirlarini o'z vaqtida, sifatli va rejali tarzda o'tkazishni talab etadi. Bugungi kunda respublikamiz hududida ko'plab

xususiy veterinariya dorixonalarining tashkil etilishi, chetdan ko'plab yangi antigelmintik va boshqa dori preparatlarini olib kelinishiga keng imkoniyatlar yaratildi. Hozirgi vaqtda bu dorixonalarda gelmintozlarga, xususan strongilyatozlarga qarshi qo'llaniladigan har xil shakldagi va tarkibdagi antigelmintiklar mavjud. Nematodozlardan strongilyatozlarni davolash maqsadida uzoq yillar davomida albendazol, alben, gelmisid, febtal, mesalben, fenbendazol, tetramizol, parbendazol, atsetamizol kabi preparatlar qo'llanilib kelingan. Lekin so'nggi yillarda bizga xorijiy davlatlardan yangi dori vositalari kirib kelishi kuchaydi, xususiy veterinariya dorixonalari faoliyat ko'rsata boshladi. Natijada strongilyatozlarga qarshi qo'llaniladigan dori vositalari turi o'zgardi, eski antigelmintiklar o'rnini yangilari egalladi. Bunday yangi kimyoviy preparatlarga misol qilib barcha albendazolli (bendaz, albendazol, albenol, albazen, albeneks va boshqalar) preparatlarni, levazan oral, vormit, alvet kabi ko'plab kimyoviy preparatlarni ko'rsatish mumkin.

Shuni aytish kerakki, barcha albendazolli preparatlar strongilyatozlarning lichinkalik shakliga, ya'ni ular qo'zg'atadigan surunkali strongilyatozlarga samara beradi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra invaziya intensivligi juda yuqori bo'lganda bu preparatlarni 15-20 kundan keyin qayta qo'llashga, kuchli intoksikatsiyani oldini olish maqsadida esa ularni bir necha marta yarim dozadan qo'llashga to'g'ri keladi. Barcha albendazolli preparatlar hayvonlarga og'iz orqali ichiriladi, ularni har bir hayvon turiga qo'llash miqdori yorliqda aniq ko'rsatilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda bizlar o'z tadqiqotlarimizda mayda shoxli hayvon strongilyatozlariga qarshi albendazolli antigelmintiklar, mineral tuzli yalamalar, levazan oral, alvet, vormit kabi preparatlardan foydalandik. Bu preparatlarni Nukus shahri Boz ovul fuqarolar yig'ini aholi qo'nying strongilyatozlariga qarshi sinovdan o'tkazdik.

2-jadval.

Xo'jalikdagi qo'nying marshallagioz kasalligi bilan zararlanish darajasi

Guruhlar	Hayvon bosh soni	Flyuborn usulida tekshirilganda	
		Marshallagioz	%
I-guruhga	40	18	45
II-guruhga	20	8	40

Antigelmintik dorilarning marshallagioz kasallik qo'zg'atuvchilariga ta'siri ikkinchi jadvalda keltirilgan. 3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, unda ALVET kukunini davoga qo'shib berilganda antigelmintning gelmintlarga ta'siri 85% ni tashkil etadi. Levozan oral suspenziyasi og'iz orqali qabul qilinganda antigelmintning gelmintlarga ta'siri 95% ni tashkil etadi.

3-jadval.

Qo'nying marshallagioz kasalligida antigelmintiklarning samaradorligi

Guruhlar	Hayvonlarning bosh soni	Antgelmint nomi	Qo'llash	Antgelmintning Gelmintlarga ta'siri foizda
I-guruhga	15	ALVET Poroshogi	Ozuqa qo'shib	85 %
II- guruhga	15	LEVOZAN ORAL suspenziyasi	Og'iz orqali	95 %

Marshallagioz kavsh qaytaruvchi hayvonlarning surunkali sayoz yer stongilyatoz kasalligi bo'lib, Marshallagia avlodiga mansub Marchallagia marchalli va M. mongolica kabi gelmintlar ularning tubida va ba'zan ingichka bo'lim ichaklarida parazitlik qilishi oqibatida kelib chiqadi. Parazit asosan geogelmint bo'lib, kuz va qish mavsumlarida ko'proq uchraydi. Shuning uchun qo'y bu mavsumlarda ozib, oriqlaydi, tishlarini g'ijirlatadi, juni to'kilib ketadi va mahsuldorligi kamayib ketadi. Ushbu gelmintoz kasalliklariga qarshi kurashish uchun o'z vaqtida gelminsizlantirish ishlarini olib borish va kasallikka qarshi yangi antigelmintiklarni izlab topish hamda ularni qo'llash usullarini takomillashtirish ushbu kasalliklarga qarshi kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqishda asosiy o'rin tutadi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar foydali

bo'lishi uchun tavsiya etilgan antigelmintiklar yuqori samara berishi bilan bir vaqtda ular organizm uchun zararsiz va ekologik toza bo'lishi kerak. Yuqoridagilarga asoslangan holda bizlar ayrim dorilarni ishlab chiqarish sharoitida Marshallagioz kasalligi bilan zararlangan qo'yda sinovdan o'tkazdik. Shunday qilib, Marshallagioz kasalligi qo'zg'atuvchisining epizootologiyasi, klinikasi, biologiyasi va turi o'rganilib, kasallikning invaziya intensivligi ham hisobga olindi. Jami 60 bosh qo'y gelmintsizlantirildi.

Qo'ylarning strongilyatoz kasalligini oldini olishda sinalgan antigelmintiklarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash Qo'ylar orasida strongilyatozlar qo'zg'atuvchilari organizmga salmoqli patologik ta'sir ko'rsatuvchi va sezilarli ta'sirlar qoldiruvchi parazitlar bo'lib, ularning ingichka ichaklarda yashovchi jinsiy voyaga yetgan shakllari juda xavfli hisoblanadi. Jumladan, yosh qo'zi-uloqlarning o'sish-rivojlanishdan orqada qolishi, oriqlashi, sovliqlarning bo'g'ozlik ko'rsatkichining kamayishi, ulardan olinadigan mahsulotlarning sifati pasayishi, miqdorining kamayishi, ich ketishi va qonli ich ketishi kasal hayvonlarning kuchli oriqlashi natijasida hayvonlarning nobud bo'lish holatlari ham kuzatiladi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston sharoitida echkilarda nematoz kasalliklari chorvachilik mahsuldorligiga katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqorida keltirilgan kompleks kurash choralari orqali ushbu kasalliklarning oldini olish, echkilarning salomatligini saqlash va iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Veterinariya xizmatlarining takomillashtirilishi, chorva egalari ongining oshirilishi bu yo'ldagi muhim qadamlardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Salimov B.S. Qurbonov SH., Islomova O.F. "Nematodiroz qo'zg'atuvchilari lichinkalarining noqulay ekologik omillarga chidamliligini o'rganish" // "Agrar fan yutuqlarida talabalarning ishtiroki" iqtidorli talaba va magistrning ilmiy konferensiya materillari to'plami. Samarqand, 2010. B. -129-131.

2.Salimov B.S. "Zoonematodalarning taraqqiyoti, ekologiyasi, faunistik holati" // "Hayvonlar ekologiyasi va morfologiyasi" ilmiy to'plami, Samarqand, 2006. -B. 101-105.

3.Salimov B.S. J.X.Qurbonov, "Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida mayda shoxli hayvonlar nematodirozini tarqalishni o'rganish natijalari" // "Agrar fani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga yosh tadqiqotchilarning o'rni va istiqbolidagi vazifalari stajyor-tadqiqotchi izlanuvchi, katta ilmiy xodim izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilarning mustahkam oila yiliga bag'ishlangan ilmiy-amaliy anjumani. To'plam 1- qism. Samarqand, 2012. -B. 171-172.

4.Скрябин К.И., Психобалова Н.П., Шульц Р.С., Попова Т.И., Боев С.Н. Делямуре С.Л. Стронгиляты СССР. Определитель паразитических нематод. Т.П., стронгилят, //Изд. АНСССР, М., 1952. -С. 890.

HAYVONLAR BAKTERIALOGIK KONTAMINATSIYASIDA FLYURESAN BO'YOQLAR YORDAMIDA GO'SHTDAGI PATOMOTFOLOGIK O'ZGARISHLARNI O'RGANISH VA RAQAMLI TAHLIL QILISH

Madrimov. Sh. X¹., Muxammadiyev. S.E¹., Kushimmatov J¹., Xayotov B.B¹., Egamov.D.I².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali*

Kirish. Go'sht mahsulotlarining gigiyenik xavfsizligi oziq-ovqat sanoatining eng dolzarb masalalaridan biridir. Bakterial kontaminatsiya go'shtning saqlash muddati, sifat ko'rsatkichlari va inson salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Patogen mikroorganizmlarning ko'payishi oziq-ovqatdan kelib chiqadigan kasalliklar xavfini oshiradi. Shu sababli, go'shtdagi mikroflorani aniqlash va morfologik o'rganish veterinariya-sanitar ekspertizada muhim o'rin tutadi [1].

An'anaviy mikroskopik usullar (masalan, Romanovskiy-Gyemsa bo'yoqlari) bakteriyalarni aniqlashda qo'llanilsa, zamonaviy yondashuv sifatida flyuoresan bo'yoqlar mikroorganizmlarni tez va aniq aniqlash imkonini bermoqda. Ularning nuklein kislotalar va oqsillar bilan reaksiyasi natijasida bakteriyalar yorqin ranglarda ko'rinib, morfologik xususiyatlari batafsil o'rganiladi [2].

Mazkur maqolada yuqumli kasalliklardan olingan go'sht mahsulotlarida bakterial kontaminatsiyani flyuoresan bo'yoqlar yordamida o'rganish samaradorligi tahlil qilinib, mikroskopik kuzatuvlar asosida sanitariya-gigiyenik baholash amalga oshiriladi [3].

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar uchun yuqumli kasalliklarga gumon qilingan qoramol go'shti laboratoriyaga olib kelindi. Olingan go'sht namunalari muzlatkichning sovutgich qismida +4°C haroratda saqladik. Namunalarning saqlash muddati quyidagi intervallar bo'yicha belgilandi: 1 soat, 1 kun, 2 kun va 3 kun. Har bir vaqt intervallarida go'shtdan surtma tayyorlandi va bakterial kontaminatsiyani aniqlash maqsadida flyuoresan bo'yoqlar yordamida bo'yash amalga oshirildi.

Flyuoresan bo'yoqlar yordamida bo'yash metodlari. Go'sht surtmalari 4% paraformaldegid (PFA) eritmasida 10 daqiqa davomida 24°C haroratda fiksatsiyadan o'tkazildi. Bu jarayon hujayra tuzilishini saqlash va keyingi bo'yash jarayonida degradatsiyani oldini olish maqsadida amalga oshirildi. Fiksatsiyadan so'ng, namunalardan ortiqcha PFA ni yuvish uchun uch marta 5 daqiqa davomida fosfat-buferli eritma (PBS) bilan yuvildi.

Hoechst 33342 bo'yoqi AT-boy DNK hududlariga yuqori aniqlik bilan bog'lanadi va ultrabinafsha nurda yorqin ko'k rangli fluorensiya hosil qiladi. Bakterial hujayralarda bo'yoq DNK bilan birga sitoplazma va membrana komponentlari bilan ham reaksiyaga kiradi, natijada butun hujayra bo'ylab bir xilda fluorensiya hosil bo'ladi.

Tayyorlangan surtmalarga 10 µL Hoechst 33342 ishlash eritmasi (1 µg/mL PBS da) qo'llandi.

15 daqiqa davomida qorong'i sharoitda, xona haroratida inkubatsiya qilindi.

Ortiqcha bo'yoqni olib tashlash uchun ikkita PBS yuvish amalga oshirildi.

Surtmalar antifade o'ram vositasi bilan qoplanib, mikroskopiyaga tayyorlandi.

Fluorensiya mikroskopida 350–360 nm eksitatsiya va 460 nm emissiya filtrlari ishlatildi. Bakteriyalar butun sitoplazma bo'ylab bir xilda ko'k rangli fluorensiya ko'rsatdi, bu esa go'sht to'qimalaridagi bakterial kontaminatsiyani eukariot hujayralardan aniq ajratishga yordam berdi.

Acridine Orange (AO) bo'yash usuli. Acridine Orange bo'yoqi bakteriyalarning tirik va o'lik hujayralarini farqlash imkonini beradi. Tirik hujayralarda DNK intakt bo'lib, yashil fluorensiya (525 nm) hosil qiladi, o'lik hujayralarda esa degradatsiyalangan nuklein kislotalar tufayli qizil fluorensiya (650 nm) ko'rinadi.

Surtmalar 4% PFA eritmasida 10 daqiqa fiksatsiyadan o'tkazildi va ortiqcha fiksativ PBS bilan yuvildi.

10 mg/mL AO ishlash eritmasi surtmalarga 10 daqiqa davomida qorong'i sharoitda qo'llandi.

Bo'yashdan keyin ortiqcha bo'yoq PBS bilan yuvildi va mikroskopiyaga tayyorlandi.

Fluorensiya mikroskopida 460–490 nm eksitatsiya nuridan foydalanildi, tirik hujayralar yashil, o'lik hujayralar qizil rangda ko'rinadi. Ushbu usul bakterial kontaminatsiyani tez aniqlash, hujayralarning hayotiyligini baholash va go'sht sifatini monitoring qilishda samarali hisoblanadi.

Mikroskopik tahlil. Namunalarning mikroskopik tahlili 1000× kattalashtirishda amalga oshirildi. Fluorensiya intensivligi bakterial kontaminatsiya darajasi bilan lineer bog'liqlik ko'rsatdi. Gram-musbat bakteriyalar odatda Gram-manfiylarga qaraganda kuchliroq fluorensiya hosil qildi. Shu bilan birga, bo'yash usullari bakterial biofilm va go'sht to'qimalaridagi mikroorganizmlarni vizualizatsiya qilish imkonini berdi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va statistika. Olingan mikroskopik suratlar ImageJ dasturi yordamida qayta ishlanib, bakterial zichlik, morfologik xususiyatlar va bo'yash intensivligi aniqlandi.

Statistik tahlil JASP, va MS Excel dasturlari yordamida amalga oshirildi. Har bir vaqt intervallari uchun o'rtacha bakterial zichlik va standart og'ish (\pm SD) hisoblandi.

Bir yo'nalishli ANOVA yordamida vaqt bo'yicha namunalardagi o'zgarishlar aniqlandi ($p < 0.05$).

Pearson korrelyatsiyasi go'sht saqlash davri va bakterial kontaminatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatildi ($r > 0.85$ – kuchli ijobiy korrelyatsiya).

Deskriptiv ma'lumotlar, normal taqsimot tekshiruvi (Shapiro-Wilk), post-hoc Tukey testi va grafik ko'rsatish amalga oshirildi.

Ushbu yondashuv bakterial o'sish naqshlarini miqdoriy baholash, kontaminatsiya darajasini aniqlash va bakterial populyatsiyadagi o'zgarishlarni aniq tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot davomida qoramol go'shti namunalardagi bakterial mikroflora dinamikasi Hoechst 33342 bo'yog'i yordamida fluoresensiya mikroskopiyasi orqali kuzatildi. Eksperiment natijalari quyidagicha bo'ldi:

1-rasm. Go'shtning saqlanish jarayonida mikroblar bilan ifloslanish dinamikasi: (a) namunani olgandan keyin 1 soatda dastlabki holat; (b) 24 soatdan keyin erta infeksiya bosqichi; (c) 48 soatdan keyin mikrofloraning faol o'sishi; (d) 72 soat saqlangandan keyin bakterial yuklamaning yuqori bosqichi. Hoechst 33342 bo'yoq bilan bo'yalgan, kattalashtirish $\times 1000$.

✓ 1 soat: Fluoresensiya signali zaif edi, faqat individual bakterial hujayralarga mos keladigan ko'k-qorong'i nuqtalar kuzatildi. Ushbu nuqtalar DNK mavjudligini vizualizatsiya qildi.

✓ 1 kun: Fluoresensiya sezilarli darajada kuchaydi, ayniqsa namligi yuqori bo'lgan joylarda. Tayoqcha shaklidagi bakteriyalar cho'zilgan yorqin strukturalar sifatida, kokkuslar esa yumaloq, yorqin nuqtalar sifatida namoyon bo'ldi.

✓ 2 kun: Mikrokoloniyalar shakllandi; individual hujayralar zich to'planganligi sababli alohida ko'rinmadi, o'rniga uzluksiz fluoresensiyali zonalar hosil bo'ldi.

3 kun: Eng yuqori fluoresensiya kuzatildi; namuna yuzasining deyarli butun qismi yorqin ko'k luminesensiya bilan qoplanib, bakterial populyatsiya yetakchi morfologik turlarini aniq namoyon etdi.

2-rasm. Vaqt davomida bakteriyalarning umumiy soni (tayoqchalar + kokslar) dinamikasi.

Qiziq jihati shundaki, Hoechst 33342 bo'yash nafaqat vegetativ bakterial hujayralarni, balki potentsial sporalar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarni ham aniqlash imkonini berdi. Bu sporalar pastroq, ammo aniq belgilangan fluoresensiya bilan ko'rinardi.

Ushbu yondashuv bakterial infeksiya dinamikasini sifat jihatdan baholashga imkon berdi va go'sht yuzasidagi mikroflora tarqalishini vizualizatsiya qildi. Shu bilan birga, eksperiment go'shtni saqlash muddatini monitoring qilishning ahamiyatini ko'rsatdi: ikkinchi kunga kelib faol o'sish fazasini ko'rsatadigan ko'plab mikrokoloniyalar allaqachon aniqlangan edi.

Acridine Orange bo'yog'i yordamida bakterial hayotiylik tahlili. Shuningdek, bakterial populyatsiyaning saqlash davrida o'zgarishini aniqlash uchun Acridine Orange (AO) bo'yog'i ishlatildi:

- ✓ 1 soat: Bakteriyalar juda kam edi, faqat kam sonli yorqin nuqtalar ko'rinardi.
- ✓ 1 kun: Bakterial son sezilarli oshdi, birinchi mikrokoloniyalar paydo bo'ldi; tayoqcha shaklidagi bakteriyalar ayniqsa aniq edi.
- ✓ 2 kun: Bakterial o'sish davom etdi, yirik klasterlar hosil bo'ldi; bu klasterlarda individual hujayralarni ajratib ko'rish qiyin edi, ammo tayoqcha va kokkus bakteriyalar aniq belgilandi.
- ✓ 3 kun: Go'sht yuzasi deyarli butunlay bakteriyalar bilan qoplendi. Mikroskop ostida namuna uzluksiz yorqin maydon sifatida ko'rinib, ba'zi qorong'i hududlar bakterial kolonizatsiya natijasini ko'rsatdi.

Ushbu usul go'shtda bakteriyalar saqlash davomida qanday tez ko'payishini aniq ko'rsatdi. Ikkinchi kunga kelib bakterial populyatsiya zichlashdi, uchinchi kunda esa go'shtning yangi sifatini saqlash imkoni yo'q edi. Natijalar go'sht mahsulotlarini saqlash muddatlariga qat'iy rioya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

3-rasm. Go'shtning saqlanish jarayonida mikroblar bilan ifloslanish dinamikasi: (a) namunani olgandan keyin 1 soatda dastlabki holat; (b) 24 soatdan keyin erta infeksiya bosqichi; (c) 48 soatdan keyin mikrofloraning faol o'sishi; (d) 72 soat saqlangandan keyin bakterial yuklamaning yuqori bosqichi. Acridine Orange (AO) bo'yoq bilan bo'yalgan, kattalashtirish $\times 1000$.

Muhokama va xulosa. O'tkazilgan tajribalar go'sht namunalari 72 soat davomida bakterial mikrofloraning izchil va statistik jihatdan ishonchli o'sishini ko'rsatdi. Saqlash muddati bilan umumiy mikroorganizmlar soni o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik aniqlanib, ayniqsa 48–72 soatlar oralig'ida keskin ko'payish qayd etildi. Shu davrda go'shtda organoleptik o'zgarishlarning yaqqol namoyon bo'lishi ham qayd etildi.

Morfologik guruhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, tayoqchasimon bakteriyalar dastlab sekin rivojlanib, 48–72 soat oralig'ida portlovchi o'sish fazasiga o'tdi. Kokkuslar esa butun tajriba davomida barqaror va izchil ko'payish xususiyatini namoyon etdi, ya'ni ularning rivojlanishida "lag-faza" kuzatilmadi. Regression tahlil go'sht saqlash muddati va mikrobia ifloslanish darajasi o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi ($R^2 = 0,737$; $p < 0,001$), bu esa vaqt omilining mikrobiologik barqarorlikdagi hal qiluvchi rolini ilmiy asosda isbotlab berdi [4,5].

Fluoresensiya mikroskopiyasi qo'shimcha manba sifatida samarali bo'lib, Hoechst 33342 yordamida dastlab individual hujayralarni aniqlash, keyinchalik esa zich koloniya shakllanishini kuzatish imkonini berdi. Acridine Orange bo'yoqlari esa bakterial populyatsiyaning fiziologik holatini baholashda alohida ahamiyatga ega bo'lib, 72 soatga kelib hujayralarning katta qismi degradatsiya bosqichiga o'tganini ko'rsatdi. Bu usullar klassik morfologik kuzatuvlarni to'ldirib, mikrofloraning nafaqat sonini, balki hayotiylik darajasini ham aniqlash imkonini berdi [6,7].

Olingan natijalar go'sht mahsulotlarini saqlash jarayonida qat'iy sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilish zarurligini hamda 48 soatdan keyin mikrobiologik xavfning keskin ortishini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Ushbu ilmiy asoslangan yondashuv go'shtning xavfsiz saqlanishi va sifatini nazorat qilishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Seregin I.G. et al. Veterinary-sanitary inspection of cattle meat affected with benign tumor // Rudn J. Agron. Anim. Ind. 2019. Vol. 14, № 4. P. 492–510.
2. Getaneh t. bacteriological quality and safety of fresh meat from some butcher houses of feresbet town, amhara regional state, northern ethiopia. 2019.
3. Eshmatov G.X., Ganiyev S. Veterinary sanitary expertise of meat product in rabbits

feeded with probiokorm probiotics // Pedagog. 2025. Vol. 80, № 1. P. 232–235.

4. Semak A.E. et al. Improving the quality of evaluation of meat products // Entomol. Appl. Sci. Lett. 2021. Vol. 8, № 2–2021. P. 78–84.

5. Lerm S. Et al. Time efficient methods for scanning a fluorescent membrane with a fluorescent microscopic imager for the quality assurance of food // Sensing for Agriculture and Food Quality and Safety V. 2013. Vol. 8721. P. 53–63.

6. Pospiech M. Et al. Microscopic methods in food analysis // Maso Int. Brno. 2011. Vol. 1. P. 27–34.

7. Fernández-Pérez R., Rodríguez C.T., Ruiz-Larrea F. Fluorescence microscopy to monitor wine malolactic fermentation // Food Chem. Elsevier, 2019. Vol. 274. P. 228–233.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРТҚИЧ ҲАЙВОНЛАРИ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНING ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Наржанова М.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Амангелдиев У.А.¹, Дильманова А.И.²

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Бугунги кунда мамлакатимизнинг Қорақалпоғистон шароитида қатор саноат соҳаларининг ривожланиши билан биргаликда, чорвачилик ишлаб чиқаришнинг етакчи тармоқларидан бири бўлиб қолмоқда ва соҳанинг ривожланиш самарадорлигини оширишга катта эътибор қаратиб келинмоқда. Маълум ҳудуд биоценозларини мукаммал ўрганмасдан туриб, табиий ресурсларни сақлаш ва улардан оқилона фойдаланиш мумкин эмас. Шу нуқтаи назардан фан ва амалиёт учун ёввойи ҳайвонлар паразит чувалчанглари ўрганиш, жумладан ҳудуд йиртқич ҳайвонлари гельминтлари фаунасининг ўзига хос хусусиятлари, шаклланиш қонуниятларини, тарқалишини, ташқи муҳитнинг маълум шароитларидан келиб чиққан ҳолда паразитларнинг хўжайинлар билан ўзаро муносабатларини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Йиртқич ҳайвонлар гельминтлари назарий ва амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлишига қарамаздан, тадқиқот объекти сифатида Қорақалпоғистон ҳудудида изланувчилар эътибори кам қаратилган.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда йиртқич ҳайвонлар гельминтларини тур таркиби, кенг тарқалган ва чорвачиликка зарар келтирувчи вакилларини ўрганиш ҳолати ва кўп йиллар давомида олиб борган тадқиқот ишлар ҳамда мутахассис олимлар томонидан соҳа бўйича чоп этилган ишлар натижаларини таҳлил қилишдир.

Тадқиқот материаллари ва текшириш усуллари. Кўп йиллар давомида Республикаимизнинг турли ҳудудларида йиртқич ҳайвонлар гельминтларини ўрганиш академик К.И.Скрябиннинг (1928) тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усуллари билан тадқиқот ишлари олиб борилган.

Тадқиқот натижалари ва уларни таҳлили. Ўзоқ йиллар давомида Республикаимизнинг турли ҳудудларида йиртқич ҳайвонлар ва итлар гельминтларини ўрганиш мақсадида олиб борилган тадқиқот ишларнинг натижалари ҳамда бу йўналишда тадқиқот ишларини олиб борган кўплаб гельминтолог олимлар томонидан чоп этилган илмий мақолалар, монографиялар, ҳимоя қилинган диссертациялар чуқур таҳлил қилинди.

Ўзбекистонда гельминтологик тадқиқотлар биринчи марта XIX асрнинг иккинчи ярмида машҳур рус саёҳатчиси ва Ўрта Осиё тадқиқотчиси А.П. Федченко томонидан ўтказилган [33].

Гельминтология фанининг асосчиси академик К.И.Скрябин ва унинг шогирдлари А.П. Федченко томонидан бошланган тадқиқотларни давом эттириб, Ўзбекистонда ҳайвонлар гельминтлари фаунасини ўрганишга жиддий аҳамият қаратдилар.

XX аср бошларида Ўзбекистон ҳудудида гельминтологик тадқиқотлар бўйича қатор гельминтологик экспедициялар (СГЭ) ўтказилган. Уй ва ёввойи ҳайвонларнинг гельминтлари 5, 9, 21, 36, 83, 289, 291 гельминтологик экспедициялар жараёнида ва қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

Ўзбекистонда ёввойи йиртқич сут эмизувчиларнинг гельминтофаунасини бир қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

Л.Н. Жинкин [6] Самарқанд вилоятида қамиш мушугида нематодаларни қайд этган.

А.М. Петров [29] олиб борган тадқиқот натижаларига кўра Ўзбекистон тулкиларида 11 турдаги гельминтларни қайд этган бўлиб, улардан 1 тури цестода, 1 - акантоцефала ва 9 тури нематодаларга мансуб эканлигини аниқлаган.

И.Х. Иргашев [8,9,12] Самарқанд вилоятида 5 та бўри, 10 та шақал, 45 та тулки ва 6 та ёввойи мушукни гельминтологик ёриб кўрган ва улардан 28 турдаги гельминтларни (2 - трематода, 8 - цестода, 16 - нематода ва 2 турдаги акантоцефалалар) аниқлаган.

Р.Ш. Делянова [5] Ўзбекистон ҳудудида итлар гельминтофаунасини ўрганган. Тадқиқот ишлари Тошкент, Фарғона ва Қашқадарё вилоятларида 105 та итлар устида олиб борилган. Итлар организмида 20 тур гельминтлар (1 тур трематода, 9 - цестода, 9 - нематода, 1 - акантоцефала) қайд этилган.

И.Х. Иргашев, В.М. Садиқов [10, 11] Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида 189 та тулкини текширган. Улардан 32 турдаги гельминтларни (трематодалар - 2, цестодалар - 10, нематодалар - 18 ва акантоцефалалар - 2) аниқлаган.

П. Муминов [23] Келесс массивида Караган тулки (*Vulpes vulpes* Karagan Exrl., 1777) гельминтофаунасини ўрганган. Тадқиқотлар жараёнида 17 та тулки (10 та ♀, 7 та ♂) текширилган. Тулкиларда 13 тур гельминтлар (1 – трематода, 3-цестода, 9-нематода) аниқланган. Улардан 5 тури зооантропоноз касалликлар кўзғатувчилари эканлиги исботланган.

Я.Д. Никольский [29] Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманидаги ондатра хўжалиги фермасида диоктофимознинг табиий ўчоғи мавжудлигини қайд этади. Ушбу нематодалар билан 29 та ёриб кўрилган тулкининг 5 таси зарарланганлиги аниқланган. Муаллиф ушбу ҳудудда чиябўриларда ҳам диоктофимоз кўзғатувчисини аниқлаган.

А. Муртазаев [25] Нукус шаҳрида итлар организмида *Dracunculus medinensis* (L., 1758) нематодаси қайд этган. Бу ҳолатни муаллиф бу ҳудудда касалликнинг табиий ўчоғи мавжудлиги билан изоҳлайди ҳамда тиббиёт ва ветеринария мутахассислари учун бу касаллик ўчоғини аниқлаш ва йўқотиш бўйича тадқиқотларни кучайтириш зарурлигини таъкидлайди.

А. Муртазаев [26] кейинги тадқиқотларида Қорақалпоғистонда 19 та чиябўри, 5 та тулки ва 2 та катакда сақланувчи шимол тулкисини текшириб кўрган. Уларда 15 турдаги паразит чувалчангларни (2 турдаги трематодалар, 7 - цестода, 5 - нематода ва 1 тури акантоцефала) аниқлаган.

И.Х. Каиров [16] Қорақалпоғистон ёввойи этхўр ҳайвонлари гельминтофаунасини ўрганган. Тадқиқот ишлари Устюрт платосининг Қорақалпоғистон қисмида олиб борилган. 74 та тулки ва 3 та бўрини текшириб кўрган. Улардан 4 та синф, 27 та туркумга мансуб 27 тур гельминт қайд этилган. Аниқланган турлар ичида ветеринария ва тиббиёт аҳамиятига эга бўлган турларга катта эътибор қаратилган.

И.Х. Каиров [17] Қорақалпоғистон шароитида чиябўриларнинг эпизоотологияси ва эпидемиологиясидаги роли ҳақида янги маълумотларни келтириб ўтган. Текширилган чиябўриларнинг 2 тасида *Trichinella spiralis* личинкаси топилган. Муаллифнинг таъкидлашича, трихинеллэз Қорақалпоғистоннинг маълум ҳудудларида тарқалган.

И.Х. Каиров [18, 19] Қорақалпоғистон мўйна олинувчи ҳайвонларнинг гельминтларини ўрганиб чиқди: 77 та тулки, 3 - бўри, 3 - корсак, 28 - чиябўри, 11 - латча,

17 - олақўзан, 25 – шимол тулкиси, 25 та америка норкаси ва 55 - кумуш-қора тулки. Уларда 28 турдаги гельминтлар (4 турдаги трематодалар, 10 - цестода, 13 - нематода ва 1 турдаги акантоцефала) қайд этилган. Бўри, чиябўри, тулки, корсак, латча ва олақўзан организмда трихинелла топилган. Америка норкаларида гельминтлар учрамаган.

П. Мўминов [24] Ўзбекистоннинг турли ландшафт-географик худудларидан 98 та тулки, 6 - чиябўри, 5 - корсак, 12 –тоғ сусари, 21 та кичик бўрсиқ, 11 – олачипор мушук, 8 – камиш мушуги, 13 - бархан мушуги, 1 – сариқ сассиқ кўзан, 2 – эрон кундузини гельминтологик нуқтаи назаридан текшириб кўрган. Йиртқич ҳайвонларда 41 турдаги гельминтларнинг (1 - трематода, 17 - цестода, 21 - нематода ва 2 - акантоцефала) паразитлик қилишини аниқлаган.

Н.М. Матчанов [22] Бухоро вилоятида 110 та тулкини гельминтологик текшириб, улардан 29 турдаги паразит чувалчангларнинг (1 - трематода, 14 - цестода, 12 - нематода ва 2 - турдаги акантоцефала) паразитлик қилишини исботлаган.

М.А. Султанов, Ф.С. Саримсақов, П. Мўминов ва бошқалар [34] Қорақалпоғистоннинг Мўйноқ туманидаги мўйначилик хўжалигида 45 та шимол тулкисини, 19 – кумушсимон қоратусли тулки, 46 – америка норкаси, 1 - чиябўри, 1 - корсак ва 2 –олақўзанларни текширганлар. Улар 12 турдаги гельминтларни (4 тур цестода, 7 – нематода ва 1 - акантоцефала) аниқлаганлар. Барча кумушсимон қора тулки, америка норкаси ва олақўзанлар гельминтлардан холи эканлиги исботланган.

Р.Е. Бекиров [4] Самарқанд ва Бухоро вилоятларида 110 та тулки, 43 - чиябўри, 12 - корсак, 2 - бўри ва 26 - ёввойи мушукларни гельминтологик текшириб кўрган. Муаллиф 32 турдаги гельминтларни (1 тур трематода, 15 - цестода, 14 - нематода ва 2 - акантоцефала) аниқлаган.

Ўша даврда Ўзбекистонда йиртқич ҳайвонлар гельминтлари ўрганиш даражаси шуни кўрсатадики, республикада 600 га яқин тулки, 108 - чиябўри, 86 - ёввойи мушук, 21 - барсук, 12 - бўри, 12 -тоғсусари, 23 - корсак, 19 - олақўзан ва 11 – латча гельминтологик текшириб кўрилган. Қафасда сақланадиган ҳайвонлардан 103 та кумушсимон қора тусли тулки, 67 та ҳаво ранг шимол тулкиси ва 71 та америка норкалари текширилган. Уларда 57 турдаги гельминтлар (трематодалар - 4, цестодалар - 19, акантоцефалалар - 2 ва нематодалар - 32) аниқланган.

Е.К. Кошанов [20] Ўзбекистонда ёввойи сут эмизувчиларнинг гельминтлар билан зарарланиш даражасини ўрганган. Муаллиф 6 туркум, 14 оиласига мансуб, 38 тур ёввойи сут эмизувчи ҳайвонларни текширган. Текширилган ҳайвонларнинг зарарланиш даражаси 40,1% ни ташкил этган. Ёввойи сут эмизувчи ҳайвонларнинг туркумлари кесимида гельминтлар билан зарарланиш даражаси ўрганиб чиқилган.

Е.К. Кошанов [21] “Орол-Пайғамбар” қўриқхонасида ёввойи сут эмизувчи ҳайвонларнинг гельминтофаунасини ўрганган. Қўриқхона худудида 5 туркум, 7 оила ва 9 авлодга мансуб 9 тур (190 индивид) гельминтологик ёриб ўрганилган. Текширилган 190 та ҳайвоннинг 113 таси гельминтлар (59,4%) билан зарарланганлиги тасдиқланган бўлиб, уларда 37 тур паразит чувалчанглар (1 тур трематода, 16 – цестода, 2 – акантоцефала, 18 – нематода) аниқланган. Кичик октиш сичқон биринчи мартаба гельминтологик жиҳатдан текширилган.

М.А. Султанов, Д.А. Азимов ва б. [35] монографиясида уй итлари ва мушукларининг гельминтофаунаси тўғрисида маълумотлар берилган. Итларда 4 синфга мансуб 32 тур гельминтлар (2 - трематода, 13 - цестода, 1 - акантоцефала, 16 - нематода) қайд этилган. Уларнинг 28 тури биогельминт, 4 тури геогельминт ҳисобланади. Қатор турлар антропозооноз касалликлар кўзгатувчиси сифатида кўрсатиб ўтилган. Уй мушукларида 2 синфга мансуб 19 тур гельминтлар (9 тур цестода, 10 - нематода) қайд этилган. Уларнинг 15 тури биогельминт, 4 тури геогельминт эканлиги аниқланган.

М.Х. Исанкулов [13] қорақўл қўйлари ларваль тениидозлари паразитоценози ва инвазиянинг ҳайвонлар маҳсулдорлиги, хўжайин орган ва тўқималари ДНК ва РНК

концентрациясига таъсирини ўрганган. Ларваль цестодозларнинг тарқалишида йиртқич ҳайвонларнинг роли очиб берилган.

Ю.М. Зимин [7] Ўзбекистонда яйловда боқиладиган қўй ва эчкилар гельминтларининг экологик хусусиятларини ўрганган. Қўй ва эчкиларда 49 тур гельминтлар қайд этилган бўлиб, цестодаларнинг ларваль босқичида паразитлик қилувчи турлари вояга етган шаклда йиртқич ҳайвонлар организмда паразитлик қилиши қайд этилган.

Т.К. Кабилов [15] ҳашаротлар иштирокида ривожланадиган гельминтларнинг биологик хусусиятларини ўрганган. Ҳашаротларда 103 тур гельминтларнинг личинкали шакллари қайд этилган бўлиб, улар 4 синф, 10 кенжа туркум, 19 оила ва 46 авлодга мансуб. Инвазия экстенсивлиги ва интенсивлиги ҳамда турлар хилма хиллиги бўйича нематодалар доминантлик қилади. Қайд этилган гельминтлар личинкаларининг аксарият қисми жинсий вояга етган шаклда ёввойи ҳайвонларда, шу жумладан йиртқич ҳайвонларда паразитлик қилиши исботланган.

В.И. Тарянный [36] Сирдарё дарёси ўрта оқими ҳудудида яшовчи чиябўриларнинг паразитларини ўрганган. Чиябўриларда эктопаразитлардан 4 тур бурга - *Pulex irritans*, *Ctenocephalides canis*, *Ct. jelis*, *Coptosylla lamelliferdubini* ва 2 тур кана - *Rhipicephalus turanicus*, *R. Pumilio* қайд этилган. Эндopаразитлардан 8 тур нематода паразитлик қилиш аниқланган: *Dioctophyma renale*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara canis*, *T. mystax*, *Rictularia affinis*, *Dirofilaria immitis* ва *D. repens*. Ўша вақтда *D. immitis* нематодаси Ўрта Осиёда чиябўрилар ўртасида илк бор қайд этилган эди.

Д.А. Азимов [1] Schistosomatida (Skrjabin et Schulz, 1937) туркуми трематодаларининг эколого-таксономик таснифи ва қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ориентобильгарциози профилактикасининг биологик асосларини ўрганган. Ушбу туркум вакиллари уй йиртқичлари ўртасида ҳам паразитлик қилиши ва уларнинг зарарланиш даражаси исботланган.

Р.Р. Муфазалов [27] Ўзбекистон тоғ экотизимлари қўйлари гельминтларининг структураси ва ҳаракат қилишини ўрганган. Гельминтозларда эпизоотик жараён схемаси изоҳланган бўлиб, йиртқич ҳайвонларнинг бу жараёндаги роли баҳоланган. Қўйлар эхинококкози ва ценурозининг тарқалишида уй ва ёввойи йиртқич ҳайвонлар эпизоотологик ва эпидемиологик роль ўйнаши кўрсатиб ўтилган.

Э.Ф. Икрамов, Д.А. Азимов [14] Фарғона водийси амфибиялари гельминтофаунасини ўрганган. Амфибияларда 12 оила, 26 авлодга мансуб 32 тур гельминтлар қайд этилган. Амфибиялар қайд этилган гельминтлар учун нафақат асосий хўжайин, балки оралик, қўшимча ва резервуар хўжайин вазифасини бажаришлиги кўрсатиб ўтилган. Личинкалар шаклида қайд этилган гельминтларнинг вояга етган шакллари йиртқич ҳайвонларда ҳам паразитлик қилиши аниқланган.

Э.Б. Шакарбоев [37, 38] умуртқали ҳайвонлар трематодаларини тадқиқ этиш жараёнида, йиртқич сут эмизувчи ҳайвонлар трематодаларини ҳам ўрганган. Carnivora туркумига мансуб ҳайвонларда (бўри, корсак, уй мушуги, тулки, ит, чиябўри, сарик сассикқўзан) 6 тур трематода қайд этилган. Трематодаларнинг хўжайинлар бўйича тақсимланиши, уларнинг зарарланиш даражаси, қуруқлик ценозларида инвазиянинг циркуляция қилиш йўллари, ўзига хослиги тадқиқ этилган ва инвазияга қарши кураш чора-тадбирлари тавсия этилган.

Д.А. Азимов ва б. [2] “Сут эмизувчи ҳайвонлар трематодалари – ориентобильгарциялар” монографиясида *Orientobilharzia* авлодига мансуб 4 тур тўлик тавсифлаб берилган. Бу турларнинг йиртқич ҳайвонлар ўртасида ҳам учрашлиги қайд этиб ўтилган.

Қ.А. Сапаров [30] Ўзбекистонда сут эмизувчилар филяриатлари фаунаси, тарқалиши ва экологиясини ўрганган. Ўзбекистон сут эмизувчиларида филяриатларнинг

23 тури паразитлик қилиши аниқланган бўлиб, уларнинг 2 тури йирткичлар туркуми вакилларида учраши келтирилган.

У.А. Шакарбаев [39] Ўзбекистоннинг шимоли-шарқидаги чучук сув моллюскаларида 2 та кенжа синф, 10 та туркум, 12 та оила, 20 та авлодга мансуб 25 та тур трематода церкариялари аниқланган. Қайд этилган церкарияларнинг вояга етган шакллари ёввойи сут эмизувчилар организмда ҳам паразитлик қилиши аниқланган.

А.А. Сафаров ва б. [31] Тошкент мегаполисида уй итлари гельминтофаунасини ўрганган. Итларда 3 та синфга (Cestoda, Acanthocephala, Nematoda) мансуб 21 тур гельминтлар, Arachnida ва Insecta синфларига мансуб 16 тур эктопаразитлар қайд этилган. Итлар популяцияларининг гельминтлар билан умумий зарарланиши 93,7%, каналар – 65,6%, ҳашаротлар – 53,7% тақшил этган.

А.А. Сафаров [32] Тошкент мегаполиси шаҳар итларининг экто - ва эндопаразитлар фаунаси аниқлаган. Итларда 3 та (Cestoda, Acanthocephala ва Nematoda) синфларига мансуб 21 тур гельминт учрашлиги ҳамда шаҳар итларининг гельминтлар билан умумий зарарланиш даражаси 93.7% ни ташкил этганлиги аниқланган. Итларда Arachnida ва Insecta синфларига мансуб бўлган 17 турдаги эктопаразитлар: каналар билан умумий зарарланиш – 65.6% ва ҳашаротлар билан зарарланиши – 53.7% эканлиги исботланган. Тошкент мегаполиси шароитида итларнинг асосий гельминтозларини олдини олиш бўйича эколого-эпизоотологик асосларнинг инновацион модели ишлаб чиқилган.

А.С.Бердибаев [3] Қорақалпоғистон худудида йирткич ҳайвонлар гельминтлари тур таркиби комплекс тарзда ўрганиб, 3 тип, 4 синф, 13 туркум, 25 оила, 39 авлодга мансуб 53 тур гельминтларни аниқлаган. Бўрилар гельминтофаунаси 22 та турдан, тулкилар – 40 та, чиябўрилар - 25 та, бўрсик – 16 та, қамиш мушуги – 27 та турдан иборат эканлигин аниқлаган.

Йирткич ҳайвонларнинг гельминтлар билан зарарланишининг инвазия экстенсивлиги 1,0% дан 51,6% га, инвазия интенсивлиги 1-147 нусхани ташкил этиши ва ҳайвонларнинг зарарланиши мавсумга қараб ўзгариб туришини аниқлаган.

Хулоса. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаги йирткич ҳайвонлар гельминтлари фаунасини, ҳайвонларнинг зарарланиш даражасини, гельминтозлар эпизоотологияси ва эпидемиологиясини ҳамда инвазиянинг олдини олиш чора-тадбирлари бўйича тадқиқотлар олиб боришга гельминтолог олимларнинг қизиқишлари жуда юкори эканлиги кўзатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азимов Д.А. Эколого-таксономическая характеристика трематод отряда Schistosomatida (Skrjabin et Schulz, 1937) Azimov, 1970 и биологические основы профилактики ориентобильгарциоза сельскохозяйственных животных: Дисс. ... докт. биол. наук. – Москва.: ВИГИС, 1986. - 443 с.

2 . Азимов Д.А., Шакарбаев У.А., Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д. Ориентобильгарции - трематоды млекопитающих. – Тошкент: «Фан», 2014. - 224 с.

3. Бердибаев А.С. Қорақалпоғистон йирткич сут эмизувчилари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари.: Автореф. дисс. ... био. фан. фалсафа. докт. (PhD) – Ташкент, 2021. - 44 с.

4. Бекиров Р.Э. Родь домашних и диких животных в эпизоотологии ларвальных тениидозов и изучение некоторых вопросов патогенеза при экспериментальном эхинококкозе и цистицеркозе овисном.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Самарканд, 1970.- 32 с.

5. Делянова Р.Ш. Гельминтофауна собак на территории Узбекистана // Ўзбекиский биол. журн. - Ташкент, 1958. - №5. – С. 47-57.

6. Жинкин Л.Н. Материалы по зараженности паразитами некоторых млекопитающих Узбекистана // Паразитол. Сб. Изд-во АН СССР. – Москва, 1931. - Т.2. – С. 157-175.
7. Зимин Ю.М. Экологические особенности гельминтов овец и коз при отгонно - пастбищном содержании в Узбекистане.: Автореф. дисс... канд. биол. наук. –Ташкент, 1982. -25 с.
8. Иргашев И.Х., К вопросу изучения гельминтофауны домашних и диких плотоядных Самаркандской области // Узбекский биол. журн. - Ташкент, 1958. - №5. – С. 39-45.
9. Иргашев И.Х. Гельминтофауна домашних и диких кошек Самаркандской области // Болезни сельскохозяйственных животных I Инвазионные болезни. наука. – Ташкент, 1965. – С. 99-101.
10. Иргашев И.Х., Садыков В.М. О гельминтофауне лисиц Узбекистана // Материалы науч. конф. ВОГ. - Москва, 1966. - Ч.3. – С. 125-126.
11. Иргашев И.Х., Садыков В.М. Гельминты и гельминтозы лисиц Узбекистана // Тр. УзНИВИ. – Самарканд, 1967. - Т.18. – С. 121-125.
12. Иргашев И.Х. Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение гельминтофауны домашних и диких плотоядных в условиях Самаркандской области.: Автореф. дисс. ... канд. вет. наук. - Самарканд, 1956. -17 с.
13. Исанкулов М.Х. Паразитоценоз при ларвальных тениидозах и его влияние на продуктивность каракульских овец, концентрацию РНК и ДНК в органах и тканях хозяина.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. –Ташкент, 1979. – 22 с.
14. Икрамов Э.Ф., Азимов Д.А. Гельминты амфибий Ферганской долины Узбекистана // Паразитология. – Санкт-Петербург, 2004. – Вып.38. - №1.– С. 81-87.
15. Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых. – Ташкент: «Фан», 1983. – 128 с.
16. Каиров И.Х. К гельминтофауне диких плотоядных Каракалпакии // Вестник КК ФАН УзССР. - Нукус, 1965. - №3. – С. 52-54.
17. Каиров И.Х. Новые сведения о роли шакалов в эпизоотологии и эпидемиологии гельминтозов // Вестник КК ФАН УзССР. - Нукус, 1966. - №2. - С. 43-44.
18. Каиров И.Х. Гельминты пушно - промысловых животных Каракалпакии // Пушно - промысловые звери Каракалпакии. - Ташкент: «Фан», 1968. – С. 272-305.
19. Каиров И.Х. Трихинеллез а Каракалпакии // Тр. VII Всесоюзной конф. По природной очаговости болезней и общим вопросам паразитологии животных. – Ташкент: «Фан», 1971. - Вып.6. - Ч.1.- С. 77-79.
20. Кошанов Е.К. О зараженности гельминтами диких млекопитающих в Узбекистане // Паразиты животных Узбекистана. - Ташкент: «Фан», 1970. – С. 126-130.
21. Кошанов Е.К. К гельминтофауне диких млекопитающих заповедника «Арал - Пайгамбар» // Экология и биология животных Узбекистана (Труды Института зоологии и паразитологии). - Ташкент, 1972. – С. 43-48.
22. Матчанов Н.М., Бекиров Р.Э. О гельминтофауне тонкого отдела кишечника лисиц Бухарской области // Материалы конф., посвящ. памяти Н.Б.Баданина. - Ташкент: «Фан», 1968. – С. 196.
23. Муминов П. О гельминтофауне лисиц Караганок (*Vulpes vulpes* Karagan Erxl., 1777) Келесского массива // Узбекский биол. журн. - Ташкент, 1960. - №6. – С. 53-57.
24. Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии // Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент: «Фан», 1968. – С. 36-114.
25. Муртазаев А. Случай обнаружения *Dranucculus medinensis* (L., 1758) у собаки в городе Нукусе // Вестник КК ФАН УзССР. - Нукус, 1965. - №1– С. 99-101.

26. Муртазаев А. Опыт оздоровления животноводческих хозяйств Каракалпакской АССР от ларвальных тениидозов.: Автореф. дисс. ... канд. вет. наук. - Самарканд, 1966. - 17 с.
27. Муфазалов Р.Р. Структура и функционирование гельминтов овец горных экосистем Узбекистана.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. -Ташкент, 1995. - 24 с.
28. Николский Я.Д. Природный очаг диоктофимоза в низовьях Аму-Дарьи // Тр. IV конф. По природной очаговости болезней и вопросам паразитологии Казахстана и республик Средней Азии. АН Каз. ССР. - Алма-Ата, 1961. - Вып.3. - С. 304-306.
29. Петров А.М. Глистные болезни пушных зверей. В/О «Международная книга». - Москва, 1941. - 226 с.
30. Сапаров К.А. Фауна, распространение и экология филяриат птиц и млекопитающих Узбекистана.: Автореф. дисс. ... док. биол. наук. - Ташкент, 2016. - 65 с.
31. Сафаров А.А., Акрамова Ф.Д., Шакарбаев У.А., Азимов Д.А. Паразитофауна домашней собаки (*Canis familiaris Dom.*) современного мегаполиса Ташкен // Российский паразитологический журнал. - Москва, 2018. - Т.12. Вып.4. - С. 41-49.
32. Сафаров А.А. Тошкет мегаполиси итлари (*Canis lupus familiaris*) паразитлари фаунаси ва экологияси.: Автореф. дисс. ... био. фан. фалсафа. докт. (PhD) - Ташкент, 2020. - 42 с.
33. Султанов М.А., Азимов Д.А., Гехтин В.И., Муминов П.А. Гельминты домашних млекопитающих Узбекистана. -Ташкент. «Фан», 1975. - 188 с.
34. Султанов М.А., Сарымсаков Ф.С., Муминов П., Давлатов Н., Гехтин В.И., Рахимкариева А.Х., Зимин Ю.М., Кабилов Т., Муминов Э.Н., Кошанов Е.К., Бувабоков М. Гельминты животных Каракалпакской АССР // Паразиты животных и человека низовьев Аму-Дарьи. - Ташкент: «Фан», 1969.- С. 3 - 65.
35. Султанов М.А., Азимов Д.А., Гехтин В.И., Муминов П.А. Гельминты домашних млекопитающих Узбекистана. -Ташкент. «Фан», 1975. - 188 с.
36. Таряников В.И. Паразиты шакала *Canis aureus aureus* L. в среднем течении реки Сырдарьи // Паразитология. - Москва, 1983. - XVII. 6.- С. 478-480.
37. Шакарбоев Э.Б. *Orientobilharzia turkestanica* (Skryabin, 1913) - *Bos taurus* Linnaeus, 1758 паразит - хўжайин системасидаги эколого-функционал ўзаро муносабатлар.: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. -Тошкент, 1996. - 23 с.
38. Шакарбоев Э.Б. Ўзбекистонда умуртқали ҳайвонлар трематодалари (тур таркиби, циркуляция йўллари, эколого-биологик хусусиятлари):. Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. - Тошкент, 2009. - 38 с.
39. Шакарбаев У.А. Ўзбекистон шимолӣ-шарқӣ сув ҳавзалари моллюскаларида (*Gastropoda: Pulmonata*) трематода церкарияларининг фаунаси ва экологияси.: Автореф. дисс. ... биол. фан. фалсафа докт. (PhD) - Тошкент, 2017. - 46 с.

BUZAWLARDIN KINDIK GRIJASI KESELLIGIN EMLEWDE TURLI OPERATIV USILLARDIN SALISTIRMA ANALIZI

Omirezakov G.Sh., Yesboganova M.M.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Kirisiw. Kindik grija (hernia umbilicalis) buzawlarda eń kóp ushırasatuğın tuwma yamasa arttırılğan xirurgiyalıq patologiyalardan biri. Bul jağdayda qarın diywalındağı bulshıq et hám fasciya qatlamlarınıń hálsiz jerinde ashılıw payda bolıp, ishki aǵzalar yaki olardıń qaplamaları sırtqa shıǵadı [3]. Kóbinese kindik grija buzawlarda tuwılǵannan soń birinshi háptelerde aniqlanadı hám infekciyalıq procesler, travma yamasa násillik faktorlar menen baylanıslı boladı.

Ilmiy dereklere qaraǵanda, buzawlarda kindik grija kóbirek erkek jınıslı haywanlarda ushırasadı. Bul jaǵday erkek haywanlarda preputinal qaptıń jaylasıwı sebepli kindik aymaǵında bulshıq etlerdiń rawajlanıwında anatomiyalıq hálsizlik penen baylanıslı [5,6]. Kindik aymaǵının sepsisi, naduris dezinfekciya, kindik jipiniń qolda úziliwi, tuwıw waqtındaǵı mexanikalıq basım yamasa tartılıwlar, sonday-aq, násillik beyimlilik usı keselliktiń rawajlanıwına sebep boladı [10].

Evropa mámleketlerinde buzawlarda kindik grijasın emlewde zamanagóy qatnaslar keń qollanımaқта. Atap aytqanda, Germaniyada laparoskopik herniorrafiya hám protezli xirurgiyalıq texnikalar nátiyjeli dep tabılǵan. Bul usıllar arqalı operaciya aymaǵı minimal travmatizaciya menen emlenedi hám irińleniw qáwpi sezilerli azayadı [2]. Daniyada bolsa jergilikli awırıwsızlandırıw menen orınlanatuǵın operativ herniorrafiya usılları ámeliyatqa keńnen engizilgen bolıp, ol buzawlar ushın qáwipsiz hám tez pitetuǵın dep esaplanadı.

ǴMDA mámleketlerinde bolsa veterinariya xirurgiyasında házir de klassik ashıq hám jabıq herniorrafiya usılları tiykarǵı orındı iyeleydi. Sonıń menen birge, sońǵı jıllarda yarım ashıq herniorrafiya usılı eksperiment sıpatında qollanımaқта. Bul qatnasta grijanıń tek shetki bólimi ashıladı, ishki qarın qaqpası tolıq ashılmaydı. Nátiyjede, infekciya qáwpi azayadı, operaciya aymaǵı tezirek pitedi hám buzawlarda stress dárejesi tómeh boladı [4,8].

Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında sharwashılıq penen shuǵıllanıwshı xalıqtıń úylerinde buzawlarda kindik grija kóp jaǵdaylarda anıqlanbaқта. Jergilikli veterinariya ámeliyatında bolsa emlewde kóbirek ashıq usıldan paydalanıladı, bul bolsa infekciyalıq asqınıwlar, irińleniw hám qaytalanıw jaǵdaylarına sebep boladı. Sol sebepli, jergilikli sharayatta yarım ashıq herniorrafiya usılınıń klinikalıq nátiyjeliligini úyreniw aktual másele esaplanadı.

Izertlewdiń maqseti - Qaraqalpaqstan Respublikası xalqınıń shańaraqlarında saqlanıp atırǵan buzawlarda kindik grijasın emlewde ashıq, jabıq hám yarım ashıq herniorrafiya usıllarınıń klinikalıq, fiziologiyalıq hám gigienalıq nátiyjeliligini salıstırıw, ámeliyat ushın eń maqul usıldı anıqlaw bolıp tabıladı.

Materiyallar hám usıllar. Izertlew Qaraqalpaqstan Respublikası Kegeyli rayonında jasawshı turǵınlarınıń úylerinde 2025-jıldıń may aynan sentyabr ayna shekemgi dáwirde ótkerildi. Izertlew ótkerilgen orınlar sharwashılıq penen turaqlı shuǵıllanatuǵın, haywanlar ushın ajratılǵan, taza hám gigienalıq sharayatqa iye bolǵan xojalıqlardan tańlap alındı.

Hár bir shańaraqta haywanlardıń saqlanıw sharayatı, azıqlandıırıw sapası, tazalıqqa ámel etiliwi, qarın bólimi gigienası hám operaciya ótkeriw ushın qolaylı sharayatlar bahalandı.

Operaciyalar qurǵaq, jaqtı hám hawa almasıwı jaqsı bolǵan orınlarda ótkerildi. Operaciyadan aldın barlıq ásbap-úskenerler avtoklavta 120°C da 30 minut dawamında sterilizaciya etildi. Xirurgiyalıq aymaq povidon-yod yeritpesi hám 70% etil spirti menen eki márte islewden ótkerildi. Xirurg hám járdemshiler steril qolǵap, nıqap hám arnawlı qorǵanıw kiyimlerinde jumıs isledi.

Tájiriybe múddeti. Izertlew 2025-jıldıń may aynan sentyabr ayna shekem dawam etti. Hár bir baspaqqa operaciyadan soń 30 kún dawamında klinikalıq baqlaw alıp barıldı. Baqlaw dawamında dene temperaturası, júrek soǵıw tezligi, dem alıw sanı, ishtey, jaraqat jaǵdayı hám pitiw tezligi turaqlı túrde atap ótildi. Hár bir haywan ushın óz aldına baqlaw kartası hám elektron keste dúzildi.

Haywanlar sanı hám sipatlaması. Izertlewde jámi 12 bas erkek buzaw qatnastı. Buzawlar 1 aydan 5 ayǵa shekemgi jasta bolıp, dene massası ortasha 25-50 kg di quraydı.

Operaciya aldınan barlıq haywanlar uliwma klinikalıq tekseriwden ótkerildi. Olardıń dene temperaturası 38,5-39,5°C, júrek urıwı 90-110 márte/min, dem alıw sanı 25-35 márte/min aralıǵında bolǵan. Silekey qabatlar, limfa túyinleri hám uliwma iskerlik jaǵdayı bahalandı. Tek ǵana salamat, klinikalıq jaqtan turaqlı haywanlar tájiriybege tartıldı.

Hár bir buzawda operaciyadan aldın hám keyin tómendegi kórsetkishler ólshendi: grijanıń diametri, isik kólemi, jaraqattıń pitiw múddeti, ısıtpa, ishtey hám uluwmalıq iskerlik ózgerisleri. Maǵlıwmatlar turaqlı túrde dizimge alınıp, tallaw ushın jıynaldı.

Diagnostika basqışı. Kesellik diagnozi klinikalıq belgiler tiykarında qoyıldı. Buzawlarda kindik aymağında isik, jumsaqlanıw, palpaciyada ańsat qaytıwshı grijali massa anıqlanğan. Grija saqiynasınıń diametri metall sızgısh járdeminde ólshendi. Hár bir nawqas buzaw ushın diagnoz kartası dúzilip, barlıq klinikalıq belgiler dizimge alındı.

1-keste

Haywanlar tańlaw tiykarında úsh teń toparğa bólindi:

Topar	Usıl túri	Haywanlar sanı (n)	Xirurgiyalıq texnika
A	Ashıq herniorrafiya.	4.	Grija qaltası tolıq ashılıp, saqiyna tigildi.
B.	Jabıq herniorrafiya	4.	Teri astı arqalı bulshıq et tigusleri qoyıldı
C.	Yarım ashıq herniorrafiya.	4.	Grijanıń qaptal sheti ashılıp, kishi tigus qoyıldı.

Operaciya aldınğı tayarlıq. Operaciyadan 24 saat aldın buzawlar azıqtan, 12 saat aldın bolsa suwdan sheklep qoyıldı. Qarın aymağı tóklerden tazalandı hám antiseptik qurallar menen eki márte dezinfekciyalandı [11,12]. Sedataciya ushın Ksilazin 2% 0,1 ml/kg vena arqalı jiberildi. Jergilikli awırıwsızlandırıw ushın 2% lidokain gidrochlorid 6 mg/kg dozada ring blok usılında qollanıldı. Haywanlar operaciya túrine qarap dorsal yamasa lateral jaǵdayda xirurgiyalıq stolǵa jaylastırıldı. Operaciya dawamında júrek soǵıwı, dem alıw hám dene temperaturası baqlap barıldı.

Operativ usıllar. Ashıq herniorrafiya usılında grijanıń orayında elliptik kesim ashılıp, grijalı qap tolıq ajratıldı. Ishki organlar abaylap qarın boslıǵına qaytarıldı, saqiyna átirapı jańalandı hám Prolene 1-0 jip penen gorizontal matras tigusler menen jabıldı.

Jabıq herniorrafiyada grijanıń ornı ashılmastan, bulshıq etler arasına Nylon 1-0 jip penen vertikal matras tigusler qoyıldı hám teri ústine úzlikli tigus penen juwmaqlandı.

Yarım ashıq herniorrafiyada grijanıń qaptal shetinde 3-4 sm kesim ashılıp, grija qaltasınıń bir bólimi ajratıp alındı, saqiyna jańalandı hám Prolene 1-0 jip penen tigip qoyıldı. Bul usılda operaciya maydanı kem ashılǵanlıǵı sebepli infekciya qáwpi tómen bolıp, jaraqat tez pitken.

Operaciyadan keyingi kútim. Operaciyadan keyingi dáwirde barlıq haywanlarǵa Cefazolin 25 mg/kg dene salmaǵına salıstırǵanda bulshıq et arasına kúnine eki márte 5 kún dawamında jiberildi. Isiniwdi kemeyttiriw ushın Ketoprofen 3 mg/kg dozada 3 kún dawamında qollanıldı [7,9].

Jaraqat ornı hár kúni 70% etil spirti yamasa povidon-yod eritpesi menen tazalanadı. Tigisler 10-14 kún ótkennen soń alıp taslandı. Operaciyadan sońǵı 30 kún dawamında dene temperaturası, isik, irińleniw, seroma toplanıwı, jaraqat pitiw tezligi hám ishteydiń ózgeriwi turaqlı túrde belgilenedi hám nátiyjeler keste túrinde talqılandı.

Baqlaw parametrleri. Baqlaw dawamında tómendegi kórsetkishler bahalandı: grijanıń diametri, operaciya dawamlılıǵı, jaraqat pitiw múddeti, asqınıwlar jiyiligi (iriń, seroma, isik), qaytalanıw jaǵdayları, dene temperaturası, júrek urıwı tezligi hám dem alıw sanı.

Nátiyjeler. Izertlew jumısları 2025-jıldıń may-sentyabr aylarında Qaraqalpaqstan Respublikası Kegeyli rayonında 12 bas erkek buzawlarda alıp barıldı. Izertlew dawamında úsh túrli xirurgiyalıq usıldıń - ashıq, jabıq hám yarım ashıq (semi-open) herniorrafiya - ámeliy nátiyjeliligi salıstırıldı.

Bahalawda tómendegi parametrler tiykar etip alındı: jaraqat pitiw múddeti, asqınıwlar shastotasi, awırıw dárejesi, qaytalanıw jaǵdayları hám uluwma klinikalıq tikleniw dárejesi.

Operaciyadan keyingi 30 kúnlük baqlawda barlıq haywanlarda tikleniw procesi unamlı ótti. Biraq, usıllar arasında pariqlar baqlandı: yarım ashıq usıl eń qısqa pitiw waqtı hám eń tómen asqınıw kórsetkishlerin berdi, jabıq usılda tikleniw salıstırmalı áste ótti, ashıq usılda bolsa irińli isiniw jaǵdayları belgilengen.

Yarım ashıq herniorrafiya usılı nátiyjelerinde isiniw belgileri derlik joq ekenligi, jaraqat átirapında seroz ajıralıw baqlanbaytuǵınlığı hám pitiw procesi 10-12 kún ishinde tamam bolatuǵınlığı anıqlanǵan.

A toparında (ashıq usıl) 3-5 kún ishinde isik hám jeńil irińlew baqlanıp, bul jaǵdaylar sefazolin hám ketoprofen qollanılǵannan soń saplastırılǵan.

2-keste

Hár qıylı xirurgiyalıq usıllardıń nátiyjeleri

Topar	Usıl túri	Haywanlar sanı (n)	Nátiyjeli tikleniw (%)	Ortasha jaraqat pitiw múddeti (kún)	Asqınıwlar (ta)	Qaytalanıw jaǵdayları
A	Ashıq herniorrafiya.	4.	75.	14,2±1,4;	2 (1 iriń, 1 seroma).	0;
B.	Jabıq herniorrafiya.	4.	87,5;	19,5 2,1;	1 (jeńil isik);	0;
C.	Yarım ashıq herniorrafiya.	4.	92.	10,3±0,9;	1 (jeńil isik);	0;

B toparında bolsa (jabıq usıl) tikleniw procesi áste ótken bolıp, toliq pitiw 19-21 kúndi quragan.

Dodalaw. Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetti, Kegeyli rayonında buzawlarda kindik grijasın yarım ashıq usılda emlew infekciya qáwpin sezilerli dárejede azaytadı, jaraqat pitiw múddetin 30-40% ke qısqartadı hám haywanlardıń ulıwma jaǵdayın tez tikleydi.

Bul usılda operaciya maydanı kemirek ashıladı, bul bolsa mikroorganizmlerdiń kiriw itimalın kemeyttiredi. Bunnan tısqari, bulshıq et qatlamları pútin saqlanadı, sonıń ushın tırtıq payda bolıw dárejesi tómen boladı.

Evropa mámleketlerinde (Polsha, Germaniya, Niderlandiya) sońǵı jılları laparaskópik yamasa minimal invaziv herniorrafiya usılları keń qollanımaқта. Olar tikleniw tezligi hám infekciya qáwpı tómenligi menen ajıralıp turadı [12].

ǴMDA mámleketlerinde bolsa elege shekem klassikalıq ashıq xirurgiyalıq usıllar ústinlik etedi, bul bolsa kóbirek asqınıw hám uzaq tikleniw dáwirine sebep boladı.

Biziń nátiyjelerimiz Evropa tájiriyesine jaqın bolıp, yarım ashıq qatnas jergilikli sharayatta az qárejet penen uqsas klinikalıq nátiyje beretuǵının kórsetti.

Juwmaqlaw: Kegeyli rayonında 2025-jıldıń may-sentyabr aylarında ótkerilgen tájiriye nátiyjeleri yarım ashıq herniorrafiya usılı buzawlarda kindik grijasın emlewde eń nátiyjeli hám qáwipsiz texnika ekenligin kórsetti.

Bul usılda operaciya aymaǵı az ashıladı, bul infekciya qáwpin azaytadı, tikleniw múddetin qısqartadı hám haywanlardıń ulıwma jaǵdayın tez tikleydi. Nátiyjelerge qaraǵanda, yarım ashıq usılda 92% tabıslı tikleniw belgilengen, jaraqat ortasha 10-12 kúnde pitken, irińleniw jaǵdayları derlik baqlanbaǵan.

Ashıq usılda 16% jaǵdayda iriń yamasa seroma anıqlanǵan, jabıq usılda bolsa tikleniw múddeti 20 kúnge shekem sozilǵan. Al yarım ashıq usılda bolsa bulshıq etler pútin saqlanıp, pitiw procesi tez hám turaqlı ótken.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Sutradhar B. C., Biswas S., Bristi S. Z., Dey T., Paul T., Sarker D., Hossain M. F. *Semi-open Herniorrhaphy Reduces Postoperative Complications of Umbilical Hernia in Male Calves*. European Journal of Veterinary Medicine. 2023;3(1):22–27. ej-vetmed.org+1

2. Herrmann R., Utz J., Rosenberger E., Doll K., Distl O. *Risk factors for congenital umbilical hernia in German Fleckvieh*. The Veterinary Journal. 2001;162(3):233–240. ej-vetmed.org

3. Rahman M. M., Biswas D., Hossain M. A. *Occurrence of umbilical hernia and comparative efficacy of different suture materials and techniques for its correction in calves.* Pakistan Journal of Biological Sciences. 2001;4(8):1026–1028. ej-vetmed.org
4. “Comparison between open and closed methods of herniorrhaphy in calves.” *PMC.* (2011). [PMC+1](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21481411/)
5. “A Retrospective Study on Prevalence and Surgical Management of Umbilical Hernia in Calves.” *PMC.* (2023) [PMC](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41111111/)
6. “Surgically managed incarcerated umbilical hernias in calves hold favorable prognosis.” *JAVMA article.* [avmajournals.avma.org+1](https://avmajournals.avma.org/)
7. “Surgical treatment of hernia in cattle: A review.” *Semantic Scholar / review article.* [pdfs.semanticscholar.org+2ResearchGate+2](https://pdfs.semanticscholar.org/2ResearchGate+2)
8. Avezimbetov, S., Madetova, M., Madetova, N., & Joldasbaeva, V. (2023). Veterinariada gemoterapiya. anemiyalar va qon zardobida temirni aniqlash, qon retraksiyasini aniqlash. *Sharq uyg'oni: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar*, 3 (2), 509-516.
9. Dosumbetovich, AS, Uli, ADM, & Abdusalim, A. (2023). Qoraqolpoqston shoroitida mayda uy hayvonlarida nemotoda kasalligining tarqalishi. *Scientific Impulse*, 1 (8), 43-47.
10. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). Qoraqalpog'iston respublikasi xo'jayli tumanida qo'yning ichak sestodozlari: tarqalishi, diagnostikasi va profilaktikasi. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.
11. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O'zbekistonda qo'yning ichak sestodlari bilan zararlanishi: epizootologik tahlil, diagnostika va mavsumiy o'zgarishlar. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

HAYVONLAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA PROFILAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI

Olimjonov M.R.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. 2025-yil 7-avgustda Prezident tomonidan "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risida"gi qonun imzolandi. Ushbu qonun asosida hayvonlarning sog'lig'ini nazorat qilish, kasalliklarning oldini olish va sanitariya-epidemiologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida hayvonlar elektron tizimda ro'yxatga olinadi. Ro'yxatga olish jarayoni bepul amalga oshiriladi va hayvonlarning sog'lig'i haqida ma'lumotlar to'planadi. Prezidentning "Davlat veterinariya xizmatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida davlat veterinariya xizmatining samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash va kasalliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu orqali hayvonlar salomatligini saqlash tizimi yanada mustahkamlanadi. Masalan, 2025-yil yanvarida FAO tomonidan veterinariya xodimlari uchun epidemiologik nazorat va xavf baholash bo'yicha 5 kunlik trening o'tkazildi. Hayvonlar salomatligi inson hayoti va iqtisodiyotni bevosita ta'minlaydigan muhim omillardan biridir. Zamonaviy veterinariya fanida profilaktika konsepsiyasi nafaqat yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni oldini olish, balki hayvonlardan olinadigan mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlash, ekologik barqarorlikni saqlash va zoonoz kasalliklarning inson jamiyatiga ta'sirini minimallashtirish maqsadida keng qo'llanilmoqda. Profilaktika tizimi bir qator ilmiy asoslangan metodlar va choralardan iborat bo'lib, ular orasida immunoprofilaktika, biosafety standartlari, monitoring va diagnostika texnologiyalari, shuningdek, ekologik va iqtisodiy omillarni hisobga olgan kompleks yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, global iqlim o'zgarishlari va hayvonlarning yashash sharoitlaridagi tezkor o'zgarishlar yuqumli kasalliklarning tarqalish xavfini oshirib,

profilaktikaning ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Shuningdek, profilaktikaning samaradorligi nafaqat kasalliklarni oldini olish bilan, balki chorvachilik va parranda sanoatining barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, hayvonlar salomatligini ta'minlash bo'yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar profilaktika choralarini optimallashtirish, integratsiyalashgan monitoring tizimlarini joriy etish va xavfli patogenlar tarqalishini minimallashtirishga qaratilgan. Ushbu maqolada profilaktikaning nazariy asoslari, zamonaviy yondashuvlar, veterinariya amaliyotida qo'llanilishi va iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi, shuningdek, profilaktika choralarining samaradorligi bo'yicha zamonaviy ilmiy natijalar muhokama qilinadi.

Asosiy muhokama qismi. Hayvonlar salomatligini saqlash va kasalliklarning oldini olishda profilaktik choralar nafaqat veterinariya tibbiyotining markaziy vazifasi, balki chorvachilik va qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishida strategik ahamiyatga ega. Yuqumli kasalliklar, masalan, turli virusli enteritlar, pnevmoniyalar, parazitlar infeksiyalar, shuningdek, zoonoz kasalliklar, inson va hayvon populyatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, profilaktika tizimi keng qamrovli va integratsiyalashgan yondashuvlarni talab qiladi. Immunoprofilaktika hayvonlarning kasalliklarga qarshi immunitetini sun'iy tarzda shakllantirish orqali yuqumli agentlarning tarqalishini kamaytiradi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vaksinalarning samaradorligi nafaqat ularning tarkibiy sifati, balki hayvon turlariga moslashuvi, yosh kategoriyasi, immunitet holati va yashash sharoitlariga bog'liq. Masalan, intensiv chorvachilik sharoitida emlash rejalarining optimallashtirilishi, birinchi navbatda yosh hayvonlarning himoya darajasini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shu bilan birga, immunoprofilaktika dasturlari bioekologik xavflarni hisobga olgan holda moslashtirilishi, yuqumli kasalliklarning epizootik sur'atini kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Profilaktika choralarining samaradorligini oshirishda monitoring va diagnostika tizimlari alohida ahamiyatga ega. Yuqori sifatli laboratoriya diagnostikasi, jumladan PCR, ELISA, serologik va molekulyar usullar, kasalliklarni subklinik bosqichda aniqlash imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, epidemiyalarning oldini olish, patogenlarning tarqalishini kuzatish va immunoprofilaktika strategiyalarini moslashtirish imkoniyatini beradi. Integratsiyalashgan monitoring tizimlari, ayniqsa, yuqori intensivlikdagi chorvachilik, parranda va sutkorlik sanoatida kasalliklarni nazorat qilishda samarali vosita hisoblanadi. Biosafety va biosecurity prinsiplari hayvonlarning yashash muhitini sanitariya va gigiyena qoidalariga muvofiq tashkil etish, oziqlantirish va suv ta'minoti xavfsizligini ta'minlash, transport va karantin choralarini o'z ichiga oladi. Kompleks biosecurity choralarini kasalliklarning epizootik tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, biosecurity tizimining samaradorligi faqat texnik vositalar bilan chegaralanmay, balki xodimlar malakasi, monitoring jarayonlarining muntazamligi va ekologik muhit sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. Hayvonlar salomatligini ta'minlashda profilaktikaning samaradorligi biologik jihatdan muhim bo'lish bilan birga iqtisodiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Kasalliklarni oldini olish orqali hayvonlarning ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, veterinariya xarajatlari kamayadi va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni saqlash, masalan, suv resurslarini tozalash, chiqindilarni qayta ishlash va yer maydonlarini sog'lomlashtirish, profilaktikaning samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy jihatdan optimallashtirilgan profilaktika dasturlari nafaqat chorvachilik biznesining rentabelligini oshiradi, balki jamoat salomatligi xavfini kamaytiradi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, profilaktika choralarini kompleks tarzda qo'llash — emlash, monitoring, biosafety, ekologik va iqtisodiy boshqaruvni birlashtirish — kasalliklarning oldini olish va tarqalishini cheklashda maksimal natija beradi. Integratsiyalashgan yondashuv zoonoz kasalliklar xavfini kamaytirish, hayvonlardan olinadigan mahsulotlarning sifatini oshirish va chorvachilik sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini yaratadi.

Bundan tashqari qoramollarni yoppasiga ro'yxatga olish – chorvachilikda yangi bosqich hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 24-avgustda qabul qilingan PQ–285-sonli “Chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaror mamlakatimiz chorvachilik sohasida muhim burilish yasadi. Ushbu qaror asosida qoramollar, qo'y- echkilar, otlar va boshqa chorva hayvonlarini yoppasiga ro'yxatga olish, ularni identifikatsiya qilish va kuzatish tizimi joriy etilmoqda. Mazkur tizim orqali har bir hayvonning kelib chiqishi, nasli, sog'lig'i, emlash holati hamda egasi to'g'risidagi ma'lumotlar yagona milliy elektron bazaga kiritiladi. Natijada chorvachilik sohasida aniqlik, tartib va nazorat tizimi mustahkamlanadi. Qarorning asosiy maqsadi — chorvachilikda to'liq hisob-kitob yuritish, hayvonlarning sog'lig'ini doimiy nazoratda saqlash, naslchilik ishlarini takomillashtirish, veterinariya xizmatlarini raqamlashtirish va kasalliklarning oldini olishdir. Shuningdek, bu tizim orqali fermerlar va chorvadorlar o'z hayvonlari haqidagi ma'lumotni mobil ilova yoki onlayn platforma orqali kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qarorga ko'ra, 2024–2025-yillarda dastlabki bosqichda 25 ta tuman va shahar hududlarida yangi tizim joriy etiladi. Keyingi bosqichda esa 2026–2027-yillar davomida butun respublika bo'yicha to'liq amalga oshirilishi belgilangan. Har bir hayvon uchun maxsus raqamli quloq belgisi (birka) o'rnatiladi va u orqali ma'lumotlar bazasi bilan bog'lanadi. Mazkur islohotning ahamiyati beqiyos. Birinchidan, bu tizim chorvachilik mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlaydi, ikkinchidan esa ichki va tashqi bozorlarda O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshiradi. Uchinchidan, raqamli boshqaruv orqali sohadagi ortiqcha qog'ozbozlik yo'qoladi, chorvadorlarga qulay sharoit yaratiladi.

Xulosa. Hayvonlar salomatligini saqlashda kasalliklarni oldini olish choralarning roli nihoyatda muhim. Profilaktika yordamida nafaqat har bir hayvonning sog'lomligini saqlash, balki butun populyatsiyada kasalliklarning tarqalishini kamaytirish mumkin. Bu choralar — emlash, parazitlarga qarshi davolash, to'g'ri ovqatlanish va gigiyena qoidalarini saqlash — hayvonlarning immun tizimini kuchaytiradi va kasalliklardan himoya qiladi. Bundan tashqari, profilaktika insonlarga yuqadigan kasalliklarning oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega. Shu bois, tizimli va muntazam profilaktik tadbirlar hayvonlar salomatligini ta'minlashning asosiy va samarali yo'lidir. Bundan tashqari qoramollarni yoppasiga ro'yxatga olish va identifikatsiya qilish tizimi O'zbekiston chorvachilik sohasini zamonaviy talablarga mos tarzda rivojlantirish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish hamda aholining iqtisodiy farovonligini oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida hayvonlarning yuqumli kasalliklari bo'yicha og'ir epizotik holat yuzaga kelgan. Respublikamizda chetdan yuqumli kasalliklarni hayvonlar, turislar, turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlari orqali kirib kelishi va tarqalishini inobatga olgan holatda hayvonlarni kasalliklarga qarshi profilaktik emlash, qattiq veterinariya sanitariya chora tadbirlarni o'tkazish va monitoring olib borish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jukan, A., Masip-Bruin, X., & Amla, N. (2016). *Smart Computing and Sensing Technologies for Animal Welfare: A Systematic Review*. Rohan, A., Rifaq, M. S., Hasan, M. J., Asghar, F., Bashir, A. K., & Dottorini, T. (2023). *Application of deep learning for livestock behaviour recognition: A systematic literature review*.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2019–2025). *O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi*. O'zA.

<https://uza.uz/uz/documents/o-zbekiston-respublikasida-xalq-tabobatini-rivojlantirishga--10-04-2020>

3. *O'zbekistonda Respublika hayvonlar kasalliklari diagnostikasi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi markazi tashkil etiladi*. Kun.uz, 2020.

<https://kun.uz/79654328>

4. Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., & Constable, P. D. (2007). *Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses*. 10th Edition. Saunders.

O'TKIR ENDOMETRIT KASALLIGIDA OKSITETRATSIKLIN PREPARATINING AHAMIYATI

O'tegenova S.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qoramollarning reproduktiv kasalliklari ichida o'tkir endometrit kasalligi muhim o'rinni egallaydi. U tug'ruqdan keyingi davrda uchrab, bachadon shilliq qavatining yallig'lanishi bilan kechadi. Bu kasallik sigirlarning sog'lom urug'lanish jarayonini izdan chiqarib, xo'jalikda iqtisodiy zarar keltiradi. Endometritning asosiy sabablari — tug'ruq jarayonining uzayishi, bachadon to'liq qisqarmasligi, homila qismlarining ichkarida qolishi, gigiyenik sharoitning buzilishi va immun tizimning sustlashishidir. Kasallikni o'z vaqtida aniqlash va samarali davolash — hayvonlarning naslga qaytish davrini qisqartirish hamda xo'jalik mahsuldorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Kasallikning etiologiyasi va patogenezi: Endometritning rivojlanishida ko'p hollarda *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Fusobacterium necrophorum* kabi bakteriyalar ishtirok etadi. Ushbu mikroorganizmlar bachadonga ko'pincha tug'ruq vaqtida yoki

undan so'ng kirib boradi. Sog'lom sigirlar organizmida immun tizim bunday infeksiyani yo'q qila oladi, biroq immunitet sustlashgan hayvonlarda yallig'lanish surunkali shaklga o'tadi.

MSD Veterinary Manual (2024) ma'lumotlariga ko'ra, o'tkir endometrit tug'ruqdan keyin 21 kundan so'ng bachadondan yiringli yoki yiring-aralash shilimshiq suyuqlik ajralishi bilan namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda bu jarayon umumiy tana haroratining ko'tarilishi, sut ishlab chiqarishning kamayishi bilan kechadi.

Davolashda oksitetratsiklinning ahamiyati:

Oksitetratsiklin — tetratsiklinlar guruhiga mansub keng ta'sir doirasiga ega antibiotik bo'lib, gram-musbat va gram-manfiy bakteriyalarga qarshi samarali hisoblanadi.

2022-yilda intrauterin yo'li bilan qo'llanilganligi va oksitetratsiklinning bachadon suyuqligida yuqori konsentratsiyaga erishgani, bu esa bakterial infeksiyani to'liq yo'qotganini ta'kidlagan. Tadqiqotda 8 mg/kg dozada 3 kun davomida qo'llanganda yallig'lanish kamaygani va sigirlarning hayz sikli tiklangani kuzatilgan [1].

Preparat bevosita bachadon ichiga yuborish yallig'langan to'qimalarda dori miqdorini maksimal darajada to'plash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu usul sistemik (mushak orasiga) qo'llanishga nisbatan tezroq natija beradi.

Profilaktika choralari. Endometritning oldini olishda sigirlarni toza va qulay sharoitda saqlash, tug'ruqdan keyingi gigiyenaga rioya qilish, to'g'ri oziqlantirish, vitamin-mineral qo'shimchalar berish muhim. Shuningdek, tug'ruqdan keyin veterinariya nazoratini kuchaytirish orqali kasallikning erta bosqichda aniqlanishi va davolanishi ta'minlanadi.

Xulosa. O'tkir endometrit qoramollar orasida keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, u hayvonlarning urug'lanish qobiliyatini kamaytiradi. Kasallikni davolashda oksitetratsiklin antibiotigi yuqori samara beradi. Uning intrauterin qo'llanilishi yallig'lanishni tez kamaytiradi, bakteriyalarni yo'qotadi va bachadon faoliyatini tiklaydi. Shu sababli, oksitetratsiklin qoramollarda o'tkir endometritni davolashda eng samarali va xavfsiz vositalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mileva R., Karadaev M., Fasulkov I. va boshq. Oxytetracycline Persistence in Uterine Secretion after Intrauterine Administration in Cows with Metritis. *Animals (Basel)*, 2022; 12(15):1922.
2. Lima F. Endometritis in Production Animals, MSD Veterinary Manual, 2024
3. Radostits O.M. va boshq. *Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats*. 11th Ed., Saunders Elsevier, 2022.
4. Sheldon I.M., Dobson H. Postpartum Uterine Health in Cattle. *Animal Reproduction Science*, 2020
5. Seypullaev A.K., Yoldosheva S. Yirik shohli hayvonlarda uchraydigan vaginit kasalligi. *Pedagogs*. Vol 75.Issue 1. February 2025.

QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI

Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. So'nggi yillarda chorvachilikni intensivlashtirish va qoramollarni yopiq joylarda saqlash parazitlar kasalliklarining, xususan, entomozlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bular orasida bovikolez (*Bovicola bovis*) — qoramollarda eng ko'p uchraydigan ektoparazitlar kasalliklaridan biridir. *Bovicola bovis* — tanasi uzunligi 1–1,5 mm bo'lgan, sariq-jigarrang rangli, qanotsiz parazit bo'lib, hayvon tanasida butun umr yashaydi. U asosan dum ildizi, yelka, bel va bosh qismida joylashadi hamda epidermis hujayralari, yog' bezlari ajratmalari bilan

oziqlanadi. Kuchli invaziya holatlarida hayvonlarda qichishish, bezovtalik, sut miqdorining kamayishi va iqtisodiy zarar kuzatiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Nukus tumanida joylashgan turli xo'jalik turlarida qoramollarda bovikolezning tarqalish darajasi va invaziya ko'rsatkichlarini aniqlashdir.

Materiallar va usullar: Tadqiqotlar Nukus tumani hududidagi chorvachilik xo'jaliklari va aholi xonadonlaridagi qoramollarda o'tkazildi.

Tekshiruv ob'ekti: 90 bosh qoramol (qoramolshilik xo'jaligidan) va 40 bosh qoramol (xususiy xo'jaliklardan).

Tahlil usuli: Har bir hayvonning bosh, yelka, bel va dum ildizi sohalaridan 100 sm² maydonli 4 ta tapografik joydan parazitlar yig'ildi.

Zararlanish darajasi: D.I. Blagoveshenskiy tasnifiga ko'ra baholandi:

10 tagacha — past,

100 tagacha — o'rtacha,

1000 tagacha — yuqori,

1000 tadan ortiq — juda yuqori.

Topilgan parazitlar mikroskop ostida aniqlanib, *Bovicola bovis* turiga mansubligi tasdiqlandi.

Natijalar: Qoramolshilik xo'jaligida tekshirilgan jami 90 bosh qoramoldan 15 tasi *Bovicola bovis* bilan zararlangan (invaziya ekstensivligi 16,5 %) лиги ва invaziya intensivligi 7 tadan 25 tagacha parazitni tashkil etib, past va o'rtacha darajada intens zararlanish deb baholandi.

Aholi xonadonlarida tekshirilgan jami 40 bosh qoramoldan 18 tasi zararlangan (EI = 46.4 %). Har bir hayvonda 9 tadan 16 tagacha parazit aniqlanib, past darajadagi invaziya qayd etildi. Kasallik belgilari amalda sezilmagan, ya'ni bovikolez ko'pchilik hollarda yashirin (asemptomatik) shaklda kechgan. Olingan natijalar bovikolezning qoramollar orasida keng tarqalganini, ammo asosan past invaziya darajasida kechishini ko'rsatdi.

Kasallikning mavsumiyligi yaqqol ifodalanadi:

qish va bahor fasllarida invaziyaning intensivlik va ekstensivlik darajasi ortadi,

yo'z davrida esa quyosh nuri va haroratning oshishi natijasida invaziyaning intensivlik va ekstensivlik darajasi kamayadi.

Bovikolalar hayvonlar orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa yoki parvarish buyumlari (cho'tka, mato, asboblar) orqali yuqadi. Kuchli invaziya paytida hayvonlar bezovta bo'ladi, qichishish, tiralish va jun to'kilishi kuzatiladi, bu esa sut ishlab chiqarishning kamayishi va iqtisodiy zararga olib keladi. Бовиколалар тери yuzasida harakatlanib, jag'lari yordamida epidermis hujayralarini kemirib yeydi, natijada:

teri shikastlanadi,

nerv uchlari qo'zg'aladi,

kuchli qichishish paydo bo'ladi.

Bovikolalarning so'lagi hayvon organizmi uchun toksik xususiyatga ega bo'lib, qon ivishini to'xtatadi. Kuchli invaziya holatlarida hayvonlar bezovta bo'ladi, o'z tanasini yalaydi yoki devorga ishqalaydi, natijada jun to'kilishi (alopesiya) va tiralishlar paydo bo'ladi. Bemor sigirlarning sut mahsuldorligi pasayadi, buzoqlarda esa tirik vazn o'sishi sustlashadi. Ba'zi adabiyotlarda stelnaya sigirlarda (homilador sigirlarda) abort holatlari qayd etilgan.

Xulosa. 1. Nukus tumanida joylashgan chorvachilik xojaliklarida tekshirilgan jami 90 bosh qoramolning 16,5, aholi qaramog'idagi tekshirilgan 40 bosh qoramolning 46,4 foizida bovikolez kasalligi keng tarqalganligi aniqlandi. 2. Bovikolez bilan kasallangan chorvachilik xojaliklaridagi qoramollarda invaziya intensivligi 7- 25 nusxagacha aholi xonadonlaridagi qoramollarda 9-16 nusxagacha ushrashi, yani past va o'rtacha darajada intensiv zararlanish darajasi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агринский, Н.И. Насекомые и клещи, вредящие сельскохозяйственным животным / Н.И. Агринский. — М.: Сельхоз лит., журналов и плакатов, 1962. — 285 с.
2. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев и др. — М.: Колосс, 2008. — 750 с.
3. Артамонов, С.Д. Насекомые и клещи Дальнего Востока, имеющие медико-ветеринарное значение / С.Д. Артамонов, Ю.Д. Бодрова, В.М. Глухова. — Л.: Наука, 1987. — 225с.
4. Благовещенский, Д.И. Пухоеды (Mallophaga) фауны СССР / Д.И. Благовещенский: автореф. дис... докт. биол. наук. — Л.: Зоологический институт АН СССР. 1953. — 21 с.
5. Djalolov, A. A., F. S. Pulotov va A. Sh Ismoilov. "Bovicola ovisga qarshi bioinsektitsidning insektitsid xususiyati." *Tarix va ijtimoiy fanlarni o'rganish bo'yicha Evropa jurnali* 1.7 (2024): 159-163.
6. Pulotov, F. S., et al. "Bovikolyoz bilan kasallangan echkilar qonidagi gematologik o'zgarishlar." (2025): 5-8.
7. Gaypnazarov, S. B., and F. S. Pulotov. "Qoraqaolpog'ston hududidagi qoramollarda junxo'rlarning tarqalishi." (2025): 179-182.
8. Gaypnazarov, S. va F.S. Pulotov. "Qaramal junxorlari fenologiyasi (A'debiyat mag'luvmatlari tahlili). *Yangi O'zbekiston ustozlari* 2.29 (2024): 78-81.
9. Gaypnazarov, S.B., Pulotov F.S. "Qoramollar bovikolyozi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15359886>." *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya* . jild. 1. No 2. 2025 yil.
10. Elmurodov, BA va boshqalar. "Alfa-shakti paylashtirishning chinlar va patorlarga qarshi insektitsid ta'siri". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.3 (2024): 250-256.

QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI

(Adabiyot ma'lumotlari analizi)

Pulotov F.S., Madetova N.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Quyon go'shti kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati bo'yicha zarur parxezbop oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda quyonchilikni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor davlat darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu e'tibor bir qancha qonun hujjatlari bilan mustahkamlab qo'yilgan. Jumladan "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-sonli qarorida quyonchilik tarmog'ini rivojlantirishga bag'ishlangan alohida ustuvor yo'nalish belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18-yanvar 2022-yil 29-son "Respublikada quyonchilik sohasini yanada rivojlantirish va qo'llab quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga binoan tizimli tadbirlar yo'lga qo'yilgan.

Jumladan, quyonchilik fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, aholini sifatli, ekologik toza mahsulot (go'sht, jun, mo'yna) bilan ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Quyonchilikni rivojlantirishda turli yuqumli va yuqumsiz kasalliklar to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan sanaladi. Jumladan, pasterellyoz kasalligi quyonchilik xo'jaliklarida ko'p uchraydigan kasallik bo'lib, parenximatоз a'zolarida gemorragik yallig'lanish va septisemiya simptomlari, sodir bo'ladi va quyonlarning ommaviy nobud bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Pasterellyoz qo'zg'atuvchisi organizmga kirgach, juda tez ko'payadi. Ko'pincha quyonlarning butun populyatsiyasiga ta'sir qiladi. Kasallikdan quyonlarning 50-60 % qismi zararlanib, 80-85 % qismi nobud bo'lishi kuzatilgan. Bu quyonchilik tarmog'iga katta salbiy ta'sir o'tkazadi [1].

Muammoning o'rganilganlik darajasi: Pasterellyozning dunyo miqyosida turli hayvonlarda va quyonlarda tarqalishi, klinik belgilari, patomorfologik o'zgarishlari, bakteriologik va patogistologik tashxislash, davolash va qarshi kurash, enzootik va epizootik holatda uchrashi, tarqalish darajasi hamda tezligi, qamrab olish ko'lami faqat kasallik etiologiyasiga bog'liq bo'lib qolmasdan, unga yordamlashuvchi sharoitlarga ham bog'liqligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xorijiy olimlardan L.K. Abdel-Somie, D.H. Abdelhady, M.A. El-Abasy, Z.S.Al-Lebbanl, S. Kruckenberq, MDH olimlaridan P.K. Bergxof, B.B. Maksimovich, A.A.Vashutin, E.S. Voronin, A.A.Sidorchuk, V.S.Sisaev kabi olimlar tomonidan olib borilgan va ilmiy jihatdan asoslangan nazariy hamda amaliy chora - tadbirlar ishlab chiqilgan. Pasterellyoz bakterial kasallik bo'lib, barcha qishloq xo'jaligi hayvonlari, parrandalar, mo'ynali hayvonlar, odamlarda ham uchraydi. Pasterellyozning qo'zg'atuvchisini dastlab, Rossiyalik olim E.M. Zemmer 1878-yilda birinchi marta yirik shoxli hayvondan ajratgan va o'rgangan, 1880-yilda fransiyalik olim Lui Paster pasterellyoz qo'zg'atuvchisini parrandalardan ajratgan.1897-1900-yillarda Linner barcha guruhni umumiy Pasteurella deb atashni taklif qilgan, 1910-yilga kelib Lui Paster sharafiga kasallik qo'zg'atuvchisi Pasteurella kasalligi "pasterellyoz" deb nomlangan.

Quyونlarning pasterellyozi 1881-yilda Germaniyaning mikrobiolog va epidemiolog olimi Georg Gafki tomonidan ta'riflangan va dastlab qo'zg'atuvchi Pasteurella cuniculi deb atalgan.1880-yillarda birinchi bo'lib Lui Paster sharafiga Pasteurella multocida qo'yilgan. Quyonlar pasterellyozi o'ta yuqumli kasallik bo'lib, uning qo'zg'atuvchisi Pasteurella multocida [2].

Pasterellyoz kasalligi qo'zg'atuvchisi Pasteurella multocida turiga mansub bakteriya bo'lib, dunyoda quyonlar orasida keng tarqalgan kasallik qo'zg'atuvchi hisoblanadi. Ushbu qo'g'atuvchi bilan kasallangan hayvonda 1-2 kunda o'lim kuzatilgan. Pasterellyoz qo'zg'atuvchisi hayvonning oziqlanishi, saqlash sharoiti, hayvonning rezistentligiga bog'liq holda rivojlanadi hamda tarqaladi. Bu kasallik bilan quyonlar zoti va yoshidan qat'iy nazar yil davomida kasallanishi mumkin [3].

Pasteurella multocida, yuqori virulentli va oson yuqadigan kokkobakteriyalar bo'lib, quyonlarning eng muhim bakterial kasalliklaridan biri. Kasallik butun dunyo bo'ylab ishlab chiqarish korxonalarida katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi [4].

Pasteurella multocida – katta bo'lmagan, gram manfiy, harakatsiz spora hosil qilmaydigan, ko'pincha alohida, juft va alohida holda zanjir bo'lib joylashadigan bakteriya. Barcha anilin bo'yoqlari bilan bo'yaladi. Kasal hayvonlar to'qimalarida pasterellalar kichik shaklda bo'ladi. Ular bipolyar metil sinka yoki Gimza Ramanovskiy bo'yog'i bilan bo'yaladi. Yangi kulturada kapsula hosil qiladi. Pasterellalar fakultativ aerob, odatiy suyuq, qattiq ozuqa muhitlarida 37°C da o'sadi. Bakteriyalar o'ssa bulyon loyqalanadi. GPA da 3 shaklda: Silliq S, g'adir-budur R, mukoid M koloniyalar kuzatiladi. Fermentativ xususiyati kuchsiz [9]. Hozirgi kunda quyonlar pasterellyozi Pasteurella multocida qo'g'atuvchisining 6 ta tipi aniqlangan. A, B, D, C, E va F serotipi va bu tiplarning 16 serovariantlari mavjudligi haqida ma'lumotlar mavjud. Ularning patogenligi hayvonlarning turiga bog'liq [4].

Quyonlar pasterellyozining tashxisi va klinik belgilari: Quyonlarda pasterellyoz ko'proq issiq-sovuq keskin o'zgarganda (kuz va bahor fasllarida), quyonlar zich saqlanganda, vitamin va mineral moddalar yetishmasa tez tarqaladi. Quyonlarda kasallik o'tkir kechsa tana harorati ko'tariladi, lohaslik, anoreksiya, tumov, aksirish, ayrim holda diareya kuzatiladi va ular holsizlanib, 1-2 kunda o'ladi. Turg'un sog'lom xo'jaliklarda esa pasterellyoz surunkali kechib, rinit va konyunktivit (1-rasm) belgilari paydo bo'ladi. Kamdan kam ich ketishi, fibrinoz yiringli pnevmoniya va teri ostida absesslar kuzatiladi [5].

1.rasm. Pasterellyoz bilan kasallangan quyonda rinit va konyunktivit belgisi

Pasterellyoz quyonlarda enzootiya ba'zan epizootiya bo'lib tarqalishi mumkin. Infeksiya bilan zararlangan xo'jaliklarda quyonlarning 80 % qismi kasallikdan nobud bo'lishi va tuzalganlari qo'zg'atuvchi tashuvchi bo'lishi aniqlangan [10]. Pasterellyozga oxirgi tashxis laboratoriya tekshiruvlariga asosan qo'yiladi.

Ushbu kasallikka diagnoz epizootologik ma'lumotlar patomorfologik o'zgarishlar va albatta bakteriologik tekshirishlar natijalari asosida va zamonaviy tekshiruv usuli PZR va IFT orqali amalga oshirilishi ta'kidlangan [6]. Pasterellyoz qo'zg'atuvchisi organizmga tushgach, kasallik quyonlarda tipik va atipik shakllarda namoyon bo'ladi. Birinchi holatda qo'zg'atuvchi limfa va qonga so'rilib, butun organizmning a'zo, to'qimalariga tarqaladi [8,9]. Kasallangan quyonlar ishtahasi yo'qoladi, nafas olishi tezlashadi, holsizlanadi, quyon bolalari emishdan bosh tortadi. Quyonlar tana harorati dastlab ko'tariladi 41-42°C va o'limdan oldin harorat 33-35°C gacha keskin pasayadi. O'tkir kechganida quyonlar 1-2 kunda nobud bo'ladi [7].

Xulosa. Quyonlar pasterellyози quyonchilikda katta iqtisodiy zarar keltiradi. Shu bois asosiy chora – profilaktika, ya'ni vaksinatsiya va sanitariya qoidalariga qat'iy amal qilishdir. Pasterellyoz bo'yicha nosog'lom bo'lgan quyonchilik xo'jaliklarida qat'iy cheklov tadbirlari o'tkaziladi. Binolar va kataklar dezinfeksiya qilinadi. Yakunlovchi dezinfeksiya o'tkazilib uning sifati bakteriologik tekshirilgach hamda oxirgi kasal aniqlangan kundan 14 kun o'tgach , cheklov bekor qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ятусевич А.И. Прудников В.С, Карасев Н.Ф, Николаенко М.Ф. «Заразные болезни пушных зверей»/ Монография Витебск -2008. С-10-12.
2. El Tayeb A.B., Morishita T.Y and Angrick E.J “Evaluation of Pasteurella multocida isolated from rabbits by capsular typing, somatic serotyping, and restriction endonuclease analysis” J. Vet. Diagn. Invest., 16 (2): 2004. –P. 121–125.
3. Анников В.В, Красников А.В, Кортова Д.М, “Болезни Пушных Зверей” /Лекция Саратов 2017.–67-68 с
4. Основные болезни кроликов [Электронный ресурс]//ОГБУ Иркутскауа районная СББЖ. – Режим доступа: <http://irkraibbg.ru/>Основне Болезни Кроликов-Дата доступа : 24.07.2020.
5. Рютова В.П “Болезни кроликов” /Москва Россельхозиздат–1985. –С. 84-88.

6. Brogden K. A. "Physiological and Serological Characteristics of 48 Pasteurella multocida Cultures from Rabbits"// Journal of clinical Microbiology, vol 11 No 6 June 1980. –P. 646–649.
7. Балашов И.Е. Кролики мясных пород для себя и для заработка / Москва 2000.–192-196 с.
8. Navro'zov, N.I., Po'latov, F.S., Sheralieva, I.D., Nabieva, N.A., Sultonova, I.Y., & Aktamov, U.B. (2022). Qo'zi kolibakteriozida xitozan suktinatning ahamiyati.
9. Salimov X.S., Qambarov A.A. Epizootologiya darslik Samarqand-2016. 194-200.
10. Po'lotov, Faxridin, K. Sayfiddinov va Sh. Abduxalimova. "Biopreparat-Bioinsektitsid". 1.1 kutubxonasi (2024): 85–89.

PARRANDALAR PASTERELLYOZI

Pulatov F.S., Nsanbayeva G.T.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Parrandalar oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy oqsil manbai hisoblanadi. FAO bergan ma'lumotlarga ko'ra, aholini ekologik toza, sifatli, arzon va parhezboq parranda mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida oxirgi o'n yil davomida tuxum yetishtirish 2 barobarga, parranda go'shti yetishtirish 3 barobarga oshdi, dunyoda aholi xonadonlarida 6,8 milliard boshdan ortiq parrandalar mavjud bo'lib ularning mahsuldorligini oshirish bilan bir qatorda parrandalarni turli kasalliklar, xususan parrandalarni pasterellyozdan asrash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-iyundagi «Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq oзуqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-5146-son qarori, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-iyuldagi «Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik xo'jaliklariga ular tomonidan yetishtirilgan va sotilgan mahsulotlar uchun subsidiya ajratish tartibi to'g'risida»gi 434-son qarorlariga muvofiq Respublikamiz iste'mol bozorida go'sht, sut, tuxum va boshqa chorvachilik mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, chorvachilik, parrandachilik sohalarida oзуqa bazasini kengaytirish ko'zda tutilgan.

Parrandalar pasterellyozi bilan barcha yoshdagi parrandalarning kasallanishi, ayniqsa yosh jo'jalarning kasallikka o'ta moyilligi kuzatilgan. Pasterellyoz butun dunyo bo'ylab mo'tadil va issiq iqlim sharoitida uchraydi, ammo shimoliy mamlakatlarda kamroq tarqalgan. Iqtisodiy ta'sir sezilarli bo'lib, o'lim, yuqumli parrandalarni majburiy so'yish, pasterellyoz tashuvchilar, sog'liqni saqlash va profilaktika choralariga moliyaviy xarajatlar. O'lim darajasi 50-80% ga yetishi mumkin.

Epizootologik ma'lumotlar. Uy va yovvoyi parrandalarning barcha yosh guruhlari pasterellyozga moyil. Pasterellyoz qo'zg'atuvchisining manbai kasal va tuzalib ketgan parrandalardir. Kasallik qo'zg'atuvchisi pasterellyozdan nobud bo'lgan Parrandalar va hayvonlarning tana go'shti, shuningdek, so'yish joylari chiqindilari, tuxumlar, patlar va patlar, oзуqa, suv, asbob-uskunalar va boshqa kasallangan narsalar orqali yuqadi. Pasterellyoz kemiruvchilar, hasharotlar (kanalar, choyshablar, pashshalar), yovvoyi Parrandalar, boshqa hayvonlar va fermer xo'jaligi xodimlari tomonidan yuqishi mumkin. Transovarial yuqish ham mumkin. Parrandalarning pasterellyozi ko'pincha yosh g'ozlar, o'rdaklar va tovuqlarga ta'sir qiladi. Parrandalar asosan havo-tomchi yo'li bilan yuqadi va kamroq - yutish orqali. Pasterellyozning rivojlanishiga sabab bo'lgan omillarga veterinariya-sanitariya qoidalarini buzish, shuningdek, parrandalarni parvarish qilish va oziqlantirish usullari kiradi.

Patogenez. O'z-o'zidan infektsiya paytida Pasteurella oshqozon-ichak shilliq qavatida lokalizatsiya qilinadi, keyinchalik u granuler degeneratsiya va nekrozga uchraydi. Shunga o'xshash o'zgarishlar keyinchalik jigarda rivojlanib, disfunktsiyani keltirib chiqaradi.

Toksinlarning chiqarilishi yurak mushagining chuqur shikastlanishiga olib keladi, seroz-gemorragik eksudat bilan o'tkir parenximali yallig'lanish bilan birga keladi.

Klinik belgilar. Kuluçka (yashirin) davr bir necha soatdan 2-4 kungacha davom etadi. Parrandalardagi pasterellyoz gipero'tkir, o'tkir yoki surunkali kursga ega bo'lishi mumkin. Parrandalardagi kasallikning o'ta o'tkir kursi ko'pincha epizootiyaning boshida sodir bo'ladi va to'satdan o'lim bilan birga keladi. Kasal Parranda to'satdan yiqilib, qanotlarini bir necha marta qoqadi va hech qanday klinik belgilersiz o'ladi. Parrandalarda kasallikning gipero'tkir kechishi odatda epizootiya boshlanganda sodir bo'ladi va suv Parrandalarida ko'proq uchraydi. Kasallikning o'tkir davrida kasal Parranda odatda g'ijimlab o'tiradi, tushkunlikka tushadi, boshini qanoti ostiga qo'yadi yoki orqaga tashlaydi, qanotlari osadi, tana harorati 43-44 ° S gacha ko'tariladi, taroq va dumg'aza ko'karadi, patlari shivirlaydi, ishtahasi pasayadi, qattiq tashnalik, ko'ngil aynish, ko'ngil aynishi va to'lg'oqdan ko'z yumadi. nafas olish uzoqdan eshitiladi. Diareya bo'shshagan, qonli najas bilan birga keladi. Kasallik o'sib ulg'ayganida, ta'sirlangan parrandada progressiv zaiflik, ba'zida konvulsiyalar paydo bo'ladi va o'lim 2-3 kun ichida sodir bo'ladi.

Parrandalardagi surunkali pasterellyoz o'tkir yoki subakut infeksiyasidan keyin yoki patogenning kamroq virulent shtammi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Parrandalarning surunkali pasterellyozi umumiy zaiflik, progressiv holdan toyish, tumshug'idan yopishqoq oqindi, bosh va oyoqlarda shish va qattiq shishlar, bo'g'imlarning yallig'lanishi, kon'yunktivit, qattiq va tez nafas olish, tuxum ishlab chiqarishning kamayishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, Parrandalardagi surunkali pasterellyoz sinusit, rinit belgilari va burun yo'llari atrofiida va kon'yunktivada yopishqoq eksudatning to'planishi bilan tavsiflanadi. Kasallikning bu shakli bilan parrandalarning o'limi kam uchraydi.

Differensial diagnostika. Veterinariya shifokorlari pasterellyozni Nyukasl kasalligi, parranda koliseptisemiyasi, streptokokkoz, stafilokokkoz, pullorum kasalligi, spiroxetoz va suv Parrandalarida parranda grippidan farqlashlari kerak. Immunitet va o'ziga xos profilaktika choralari ham muhimdir. Pasterellyozga qarshi immunitet etarli darajada o'rganilmagan. Faol immunizatsiya uchun oltita vaktsina qo'llaniladi, shu jumladan uchta faolsizlangan vaktsina (tovuqlar va o'rdaklar uchun emulsiyalangan vaktsina, shuningdek tovuqlar, kurkalar, o'rdaklar va g'ozlar uchun alohida emulsiyalangan vaktsina) va uchta jonli vaktsina (barcha parrandalar uchun Paster shtammidan va ikkitasi AB va Kraindar shtrainlari uchun Kraindar shtammidan foydalangan holda). suv Parrandalari). Pasterellyoz kasalligi aniqlansa, viloyat hokimi qarori bilan fermer xo'jaligi, bo'lim, parrandachilik xavfli deb topilib, cheklovlar qo'yiladi. Go'shtni qayta ishlash korxonalari va tayyorlov markazlariga cheklovlar pasterellyoz tashxisi qo'yilgan paytda mavjud bo'lgan barcha parrandalarni so'yish va sanitariya sharoitida (mexanik tozalash, dezinfeksiya va deratizatsiya) qo'yiladi. Fermer xo'jaligini sanitariya qilish SSSR Qishloq xo'jaligi vazirligining 1975 yil 20 mayda veterinariya Bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan parrandalarda pasterellyozga qarshi kurashish chora-tadbirlari to'g'risidagi yo'riqnomaga muvofiq amalga oshiriladi.

Oldini olish. Parrandalarni saqlash va oziqlantirish uchun maqbul shart-sharoitlar yaratilgan, xo'jalik tashqaridan kasallik qo'zg'atuvchilarining kirib kelishidan himoyalangan, boshqa veterinariya-sanitariya qoidalariga qat'iy rioya qilinadi, zudlik bilan xavf tug'ilganda butun suruv zudlik bilan immunizatsiya qilinadi. Pasterellyoz ON bilan muntazam ravishda dezinfeksiya qilish va uylarni GAN, Fulgard va Dezoklin bilan dezinfeksiya qilish muhimdir.

Xulosa. Parrandalar pasterellyozi katta iqtisodiy zarar keltiradi. Kasallikka qarshi kurashish va oldini olish uchun parrandalarni o'z vaqtida tekshiruvdan o'tkazish, vaksinatziya ishlarini amalga oshirish, ozuqasi va saqlash sharoitini yaxshilash, sanitariya gigiena qoidalariga qat'iy amal qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev SH.X. "Veterinariya mikrobiologiyasi va immunologiyasi". Toshkent, 2018.

2. Davlatov R.B., Salimov X.S., Xudjamshukurov A.N. "Parrandalar kasalliklari". Samarqand-2018.165-166-167-betlar.
3. Musabaev B. "Parrandalar kasalliklari va ularga qarshi kurash". Nukus, 2020.
4. Salimov X.S., Qambarov A.A. Epizootologiya darslik Samarqand-2016. 194-195-197-199-200-bet.
5. <https://pharminindustria.com/projects/atlas-opredeleniya-bolezney-ptiz/kholera-ptits-pasterellez/>.

ОҚ СИЧҚОНЛАРДА БОДИФОРС ВА МУЛТИВИТ+МИНЕРАЛЛАР ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТОКСИКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЗАҲАРЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ.

Рўзимов.В.У¹., Ниёзов Ҳ. Б².

¹*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали*

²*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети*

Мавзунинг долзарблиги. Кўпгина тадқиқотчилар ўсишни рағбатлантирувчи, стрессга қарши, адаптоген препаратлар, минераллар, аминокислоталар ва инъекция ёки озуқа кўшимчалари кўринишидаги фермент препаратлари ёрдамида чорвачиликни маҳсулотларини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш масалалари урганган [1,2,3,4,7,8].

Маълумки, ҳайвонлардан олинган хом ашёлардан тайёрланган препаратлар (биостимуляторлар) биринчи навбатда организмга умумий таъсир кўрсатади, кейин эса бу фонда уларнинг тегишли органлари ва тизимларига ижобий таъсир кўрсатади. Нейрогуморал бошқарувни асаб тизими эгаллайди. У доимо метаболик жараёнларни, ҳаёт фаолиятини интеграциялашувини мувофиқлаштиради бутун организм ва унинг ташқи муҳит билан алоқасини таъминлайди. Микро ва макроэлементлар, шунингдек, бошқа биологик фаол моддалар ҳайвон организмиде ўртасида яқин муносабатлар мавжуд.

Ушбу муносабатларни ҳисобга олган ҳолда, кўплаб биологик фаол моддаларни ҳайвонлар ва паррандалар касалликлари олдини олиш ва даволаш учун ишлатиладиган дорилар тайёрлашда инobatга олинган [5]. Тўқима препаратлари тўқималарнинг нафас олишини кучайтиради, бу эса хусусан глицерофосфогидрогеназа, сукциндегидрогеназа каби ферментлар фаоллиги ошиши билан тасдиқланади, шунингдек, кетокислоталарнинг жуда тез оксидланиши ва сийдикда углерод сақловчи маҳсулотлар концентрациясининг пасайиши кузатилади.

Умуман олганда, тўқима препаратлари ва биостимуляторларнинг рағбатлантирувчи таъсири ҳар хил бўлиб, уларнинг баъзилари метаболизмда бевосита иштирок этадилар, айримлари ферментатив жараёнларни фаоллаштиради, бошқалари эса интерорецепторларнинг ўзига хос қўзғатувчи сифатида таъсир қилади. Кичик дозаларда улар организмда ўзига хос пластик ва энергетик моддаларнинг шаклланишига ҳисса қўшади, ферментатив жараёнларни фаоллаштиради, шунингдек, секретор ва гормонал фаоллик, бутуннинг функционал фаоллигини яхшилаш асаб тизими, гематопоезни фаоллаштиради, организмнинг иммунобиологик реактивлигини кучайтиради [6].

Ҳозирги даврда чорвачиликда юқори маҳсулдор ҳайвонларни йетиштириш, уларнинг ўсиш суръатларини тезлаштириш ва умумий соғломлигини сақлаш учун биологик фаол препаратлар, витамин-минерал комплекслар ҳамда оксилга бой стимуляторлардан кенг фойдаланилмоқда. Шундай препаратлар орасида Бодифорс ва Мултивит+Минераллар препаратлари ўзининг юқори биологик фаоллиги, метаболизмни фаоллаштириш хусусияти ҳамда организмнинг физиологик жараёнларини меъёрга келтириш қобилияти билан ажралиб туради. Аммо ҳар қандай биофаол модда, ҳатто

табiiй таркибли бўлса ҳам, маълум бир даражада токсик таъсир кўрсатиш эҳтимолига эга. Шу сабабли уларнинг хавфсизлик даражасини аниқлаш-уларни амалиётга татбиқ этишдан олдин зарурий токсикологик босқич ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотларимизда Мултивит+Минераллар ва ўсишни рағбатлантирувчи Бодифорс препаратининг лаборатория ҳайвонлари (оқ сичқонлар) организмига бўлган токсикологик тасири, хавфлилиқ даражаси ва физиологик хавфсиз чегарасини аниқлашдан иборатдир.

Тадқиқотлар жойи, объекти ва услублари. Тадқиқотлар Самарқанд ветеринария медицинаси чорвачилиқ ва биотехнологиялар университети Нукус филиалида ўтказилди. Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратларини заҳарли таъсирини текшириш учун оғирлиги 18-20 г бўлган ҳар икки жинсдаги 15 бош оқ сичқонлар ҳар бирида 5 бошдан 3 та гуруҳга ажратилди. Оқ сичқонлар синов ўтказишдан 24 соат олдин ва тажриба давомида бир хил ҳароратга эга бўлган хонада сақланди. Оқ сичқонлар тарозида тортишдан 2 соат олдин оч қолдирилди. Биринчи гуруҳдаги ҳар бир оқ сичқоннинг тери остига га 0,5 мл Мултивит+Минераллар препаратидан, иккинчи гуруҳ ҳар бир оқ сичқонлари тери остига 0,5 мл ҳажмда Бодифорс препаратидан юборилди. Назорат гуруҳига эса 0,5 мл физиологик эритма юборилди.

Оқ сичқонлар препарат кўлланилгандан бошлаб 14 кун давомида доимий кузатув остида бўлди. Бунда ҳайвонларнинг умумий ҳолати, фъел-атвори, иштаҳаси, ташқи тасуротларга реакцияси, тирик вазни ҳисобга олинди.

Олинган натижалар таҳлили. Тажриба гуруҳи оқ сичқонларида, препарат киритилгандан сўнг, ҳаракатнинг бироз сустлашиши ва озикланишдан бош тортиш каби ҳолатлар қайд этилди. Тажриба гуруҳи оқ сичқонлари тери остига препарат юборилгандан сўнг, дастлабки уч соат давомида уларда ҳаракати бироз сустлашганлиги ва озика қабул қилиши пасайиши, бундан ташқари сичқонлар қафаснинг бир бурчагида тўпланиб туриш каби ҳолатлар кузатилди. Тажриба гуруҳи оқ сичқонлари тери остига препарат юборилгандан 7-10 соатдан сўнг сичқонларда кузатилган ўзгаришлар камайиб, биринчи куннинг охирига келиб меъёр ҳолатига қайтганлиги кузатилди. Тажрибанинг кейинги кунларида яъни тажриба охиригача тадқиқотлардаги тажриба гуруҳи оқ сичқонларида жун қопламаси майин, ялтироқ, озукани яхши истеъмол қилди, ошқозон-ичак ва марказий нерв тизимида ўзгаришлар қайд қилинмади ва ўлим ҳолати кузатилмади.

Тажрибаларда Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратлари юборилган оқ сичқонларнинг тана вазнининг ўзгаришлари аналитик тарози ёрдамида тадқиқотларнинг бошида ва тадқиқотнинг 14-кунига ўлчанганда, Мултивит+Минераллар препарати қабул қилган оқ сичқонларнинг тана вазни тажриба бошида $19,4 \pm 0,68$ граммни ташкил этган бўлса, тадқиқотнинг 14-кунига $22,9 \pm 0,75$ граммни ташкил этиб, дастлабки кўрсаткичларга нисбатан фарқи $3,5 \pm 0,19$ граммни (11,8%) ни ташкил этди.

Тажрибаларда бодифорс препарати қабул қилган оқ сичқонларнинг тана вазни тажриба бошида $19,5 \pm 1,47$ граммни ташкил этган бўлса, тадқиқотнинг 14-кунига $23,1 \pm 1,16$ граммни ташкил этиб, дастлабки кўрсаткичларга нисбатан фарқи $3,6 \pm 0,37$ граммни (11,84 %) ни ташкил этди.

Тажрибалар назорат гуруҳи оқ сичқонларининг тана вазни тажриба бошида $19,1 \pm 0,88$ граммни ташкил этган бўлса, тадқиқотнинг 14-кунига $22,4 \pm 1,3$ граммни ташкил этиб, дастлабки кўрсаткичларга нисбатан фарқи $3,3 \pm 0,27$ граммни (11,7%) ни ташкил этди (1-жадвал).

Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратларини қабул қилган оқ сичқонларнинг тана вазни ўзгаришлари динамикаси. n=5.

Гуруҳлар	Бош сони	Тана вазни (г)		Дастлабги вазндан фарқи (г)	Фарқи %
		тажриба бошида	тажриба охирида		
1-тажриба	5	19,4±0,68	22,9±0,75	3,5±0,19	11,8
2-Тажриба	5	19,5±1,47	23,1±1,16	3,6±0,37	11,84
Назорат	5	19,1±0,88	22,4±1,3	3,3±0,27	11,7

Тажрибаларда Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратлари юборилган оқ сичқонларнинг тана вазни, юрак уриш сони, нафас олиш сони ва дефекациянинг ўзгаришлари назорат гуруҳига нисбатан таққослаб тадқиқотларнинг бошида ва тадқиқотнинг биринчи кунидан 14-кунигача текширилиб борилганда, тана вазнининг камроқ ошганлиги, юрак уриш сони, нафас олиш сони ва дефекациянинг назорат гуруҳига нисбатан деярли характерли ўзгаришлар кузатилмаганлиги ҳамда ошқозон-ичак ва марказий нерв тизимида ўзгаришлар қайд қилинмади ва ўлим ҳолати аниқланмади.

Тажрибаларнинг охирида синов олиб борилган оқ сичқонларда препарат юборилган жойни ва ички аъзоларга токсик таъсирини ўрганиш учун улар наркоз қилиниб ички органларини макроскопик текшириш мақсадида диагностик текшириш ўтказилди. Тажрибада оқ сичқонларнинг заҳарланиш белгилари, паталогоанатомик ўзгаришлари ва улардан олинган органлари паталогоанатомик текширишлар умумий қабул қилинган усуллар бўйича бажарилди. Макроскопик кузатишларда тажриба ва назорат гуруҳи оқ сичқонлари ички аъзоларида характерли заҳарланишга хос клиник ўзгаришлар аниқланмади.

Сичқонларнинг ташқи кўриниши текширилганда, қорин ва кўкрак жунлари силлиқ, бурун оғиз шиллиқ қаватлари қизғиш рангда, бурунда оқмалар йўқ ва курук, кўз ва бошқа шиллиқ қаватлари оч қизғиш рангда орқа чиқарув тешиги атрофи курук.

Сичқон эвицирация усулида ёриб кўрилди ва макроскопик усул билан ўрганилди. Кўкрак ва қорин бўшлиқлари очилиб, ички органлар ажратиб олинди. Паренхиматоз органларнинг ҳажми, шакли, ранги, консистенсияси ва кесилган юзлари текширилди. Кўкрак ва қорин бўшлиқлари курук, ички органларининг анатомик жойлашиши меъёрда. Кўкрак қафаси остида қон қуйилишлар аниқланмади. Қон ивиган, қизил рангда, тери ости мускуллари нормал ҳолатида. Кўкрак бўшлиғи очилганда ўпка ялтироқ қизғиш рангда, қон қуйилишлар ва гиперимия ўчоқлари, юрак эпикардида қон томирлар гиперемияси кузатилмади. Консистенсияси юмшоқ, кесилган юзада ивиган қон кўринди, қалқонсимон безида яллиғланиш белгилари мавжуд эмас. Қорин бўшлиғи очилганда жигарни ҳажми озроқ катталашган, тўқ рангда жигар қобиғида қон қуйилишлар кузатилмади, кесилган юза силлиқ, талоқ ҳажми ва буйрақлар нормада. Ошқозон бўшлиғида оқиш озиқа массаси мавжуд. Ошқозон бўшлиғи ички шиллиқ қаватлари оч қизғиш рангда қон томирлар нормада. Ингичка ичакларда ҳам озиқа массаси сариқ рангда бўлиб, ички шиллиқ қаватлар оч қизғиш рангда, йўғон ичакларда озроқ озиқа массаси мавжуд бўлиб, ички шиллиқ қаватлар оч қизғиш рангда, қон томирлари нормада эканлиги аниқланди.

Хулоса. 1. Мултивит+Минераллар препарати қабул қилган оқ сичқонларнинг тана вазни тажриба бошида 19,4±0,68 граммни ташкил этган бўлса, тадқиқотнинг 14-кунига 22,9±0,75 граммни, дастлабки кўрсаткичларга нисбатан фарқи 3,5±0,19 граммни ва Бодифорс препарати қабул қилган оқ сичқонларнинг тана вазни тажриба бошида 19,5±1,47 граммни ташкил этган бўлса, тадқиқотнинг 14-кунига 23,1±1,16 граммни, дастлабки кўрсаткичларга нисбатан фарқи 3,6±0,37 граммни ташкил этди. 2. Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратлари оқ сичқонлар тери остига 0,5 мл

микдорда бир мартаба юборилганда токсик таъсир кўрсатмайди, ҳамда Мултивит+Минераллар ва Бодифорс препаратлари хайвонларнинг танасига таъсир қилиш даражасига кўра, хавфлилик даражаси паст моддалар қаторига киради ва тавсия этилган микдорларда токсик таъсирга эга эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Быков, В.А. Влияние САТ-СОМа на гематологические показатели, воспроизводительные качества свиноматок, интенсивность роста и сохранность поросят: автореф. дис. .канд. биол. наук/ В.А. Быков Белгород, 2006. - 19 с.
2. Жиркова, Т.Л. Использование в рационах свиней на откорме препаратов ДАФС-25 и Целловиридин-В Г20х с целью повышения эффективности производства свинины и улучшения её качества: автореф. дис. .канд. биол. наук/ Т.Л. Жиркова. Волгоград, 2009. - 24 с.
3. Ильчугулов, А.В. Мясная продуктивность и качество мяса свиней при использовании в рационах биологически активных препаратов: автореф. дис. .канд. с.-х. наук/ А.В. Ильчугулов. Волгоград, 2010. - 22 с.
4. Кукушкин, И.Ю. Продуктивность и биологические особенности свиней пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок канадской селекции в условиях Нижнего Поволжья: автореф. дисс.канд. с.-х. наук/ И.Ю. Кукушкин Волгоград, 2011.-22 с.
5. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. - М.: Новая волна, 2001. - 160-264 с.
6. Мулынин, В.А., Задорожин, П.А. Влияние экстракта кукумарии японской на клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности животных // Материалы Международной научной конференции ветеринарных терапевтов и диагностов, посвященной 70-летию Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - УланУдэ: 2001. - С. 119-122.
7. Саломатин, В.В. Селенсодержащие препараты в кормлении свиней/ В.В. Саломатин, А.А. Ряднов, А.С. Шперов// Комбикорма. 2008. - №8. - С. 76.
8. Various methods of treatment of artificial purulent necrotic process in rabbits- Hakim Niyozov¹, Daniyoz Ernazarov², Shavkat Avezimbetov², Jo'shqin Rejebbayev², Umbetali Shakilov². BIO Web of Conferences 181, 01007 (2025)

SIGIRLARDA BACHADON SUBINVALYUTSIYASINI KASALLIGINING RIVOJLANISHI

Rejebbayev J.E., Taxirbekova D.B.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali

Kirish. Hayvonlarning salomatligini va mamlakatimiz hududining sog'lomligini ta'minlashda yuqori malakali va yuqori iqtisodiy samara beruvchi veterinariya xizmatini tashkil etish hamda uni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikimiz mintaqasida kechayotgan iqtisodiy isloxoqlar asosida yangi mulkchilikda shakllangan tipdagi xo'jaliklarni yaratish, bu xo'jaliklarni iqtisodiy va xususiy negizlarini ishlab chiqish shu asosida axolini oziq – ovqatga bo'lgan extiyojini qondirish, ma'naviy – mafkuraviy yangi dunyo qarashni shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi. Sigirlarda bachadon subinvalyutsiyasi kasalligi oqibatida hayvonlar mahsuldorligining keskin pasayishi, ona hayvonlar reproduktiv xususiyatlarining yomonlashishi, qisir qolishi hisobiga fermer xo'jaliklari katta iqtisodiy zarar ko'rmoqda.

Bachadonning subinvalyutsiyasi - deganda tuqqandan keyin bachadonni bepustlik holatiga qaytishining sekinlashishi, ya'ni invalyusiyasining kechikishi tushiniladi. Kasallik barcha turdagi hayvonlarda, ko'pincha sigirlarda qayd etiladi. Bachadonning subinvalyusiyasi

ayniqsa Respublikamizga chetdan keltirilayotgan mahsuldor sigirlar orasida ko'p uchramoqda (B.M.Eshburiev, 2012).

Bachadon subinvolyutsiyasi paytida uning qisqaruvchanligi yo'qoladi, to'planib qolgan loxiyning chirishidan hosil bo'layotgan va unda rivojlanayotgan mikroorganizmlar ajratayotgan toksinlarning qonga so'rilishi organizmning zaharlanishi kuzatiladi. Bundan tashqari bachadon muskullari retraksiyasining kechikishi oqibatida uning degenerativ o'zgarishlari, tug'ruqdan keyingi sepsis jarayonining rivojlanishi xarakterli bo'ladi.

Involyutsiya — bu tug'ruqdan keyin bachadon mushaklari qisqarib, uning o'lchami, og'irligi va ichki holati avvalgi (tug'ruqqacha) holatiga qaytish jarayoni.

Subinvolyutsiya — bu jarayonning sekinlashuvi yoki to'liq amalga oshmasligidir.

Sabablari. Ko'p bolali egizlik, homila oldi suyuqligining haddan tashqari ko'p bo'lishi, homilaning juda katta bo'lishi, gipofiz bezi orqa bo'lagi va yo'ldoshning funksional etishmovchiliklari bo'lishi mumkin. Kasallikning ikkilamchi sabablari bo'g'oz hayvonga matsionning etarli bo'lmasligi, noto'g'ri ishlatish, bir tomonlama oziqlantirish, etarlicha oziqlantirmaslik, ratsionda vitaminlar va mineral moddalarning etishmasligi hisoblanadi.

Klinik belgilari. Jinsiy yo'llardan loxiy ajralishining to'xtashi va ayniqsa hayvon yotganda ko'p miqdorda ajralishi, tuqqandan keyingi birinchi kunda bachadondan ko'p miqdorda suyuq qonsimon, keyinchalik, to'q-jigarrang loxiy suyuqligi ajraladi. Ba'zan qon aralash loxiy suyuqligi 2 haftagacha oqib turadi. Bu paytda o'rta bachadon arteriyasining vibratsiyasi saqlanib turishi mumkin.

Hayvonning umumiy holatida jiddiy o'zgarish kuzatilmasada, umumiy holsizlanish, ishtahaning pasayishi, vaqti-vaqti bilan tana haroratining ko'tarilib turishi kuzatiladi.

Qin shilliq pardasi shishgan, bachadon buyinchasi kanali ochiq bo'lib, tuqqandan keyingi 10 kunda ham qo'l ketishi mumkin. Bachadon kattalashgan, uning devori bo'shashgan, ko'pincha bola rivojlangan shoxining flyuktuatsiyasi seziladi. Ba'zan sigirlarda korunkulalarni ham paypaslash mumkin. Massaj qilinganda bachadon deyarli qisqarmaydi (atoniya) tuxumdonlardan birida, asosan homila rivojlangan tomondagi tuxumdonida sariq tana borligi anqlanadi.

Kasallik surunkali kechganda bachadondan loxiy ajralishi butunlay to'xtaydi va hayvonda hech qanday klinik o'zgarishlar kuzatilmaydi. Faqatgina ginekologik tekshirishlar o'tkazish orqali bachadonni kattalashganligi, devorining qalinlashishi va paypaslanganda qisqarmasligini aniqlash mumkin. Kasal hayvonda jinsiy siklni to'liqsiz bo'lishi, anofrodiziya yoki bir necha marta urug'lantirilishga qaramasdan bepusht bo'lishi kuzatiladi.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sigirlarda bachadon subinvolyutsiyasi buzoqlashdan keyingi davrda eng ko'p uchraydigan reproduktiv kasalliklardan biri bo'lib, u hayvonning umumiy fiziologik holatiga, mahsuldorligiga va keyingi urug'lanish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kasallikning asosiy sabablari noto'g'ri parvarish, yetarli harakatning yo'qligi, muvozanatsiz oziqlantirish, tug'ish jarayonidagi asoratlar hamda gigiyena qoidalariga rioya qilinmaslik bilan bog'liqdir.

Bachadonning o'z holatiga qaytish jarayoni buzilganda, organizmda gormonal disbalans, yallig'lanish jarayonlari va infeksiyalar rivojlanishi kuzatiladi. Shu sababli subinvolyutsiyani erta aniqlash, to'g'ri davolash usullarini qo'llash va profilaktik choralarni amalga oshirish chorvachilikda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ata-Kurbanov SH.B., B.M.Eshburiev, Sigirlar va urug'lantirish yoshidagi tanalarni sun'iy urug'lantirish bo'yicha tavsiyalar. Zooveterinariya jurnali. 2009, №5. B. 23-25.
2. Ata-Kurbanov SH.B., Kamalov A.A. Sigirlarda bepushtlikni integral usul bilan aniqlash va davolash tajribasi.// Sam QXI, 55- xisobot konferensiya tuplami. Toshkent, 2007, s.81.

3. Ata – Kurbanov SH.B. Sigirlarda bepushtlikni ayrim shakllarini aniqlash va davolash. // YOsh olim va mutaxassislar ilmiy maqolalar to'plami. Samarqand 2008, s. 116.
4. But K.N. Effektivnost gormonalnykh i biologicheskix aktivnykh preparatov pri narusheniyax reproduktivnoy sistemy korov. Jurnal Veterinariya. № 2, 2010. Moskva, S 39.
5. Gavrikov A.M. i dr. Profilaktika i lechenie posleotelnykh oslojneniy u korov. //Veterinariya №8, Moskva, 2010.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI CHIMBOY TUMANIDA QORAMOLLARDA PASTERELLYOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI

Rejebbayev J.E., Nurimova P.W.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Nukus filiali*

Kirish. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi chorvachiligi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, go'sht, sut, teri va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda qoramolchilikning o'рни beqiyosdir. Shu sababli, qoramollarda uchraydigan yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularning oldini olish va davolash chorvachilik sohasida eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Qoramollarda uchraydigan kasalliklar orasida "Pasterellyoz" kasalligi alohida o'rin tutadi. Bu kasallik ko'plab iqtisodiy zarar keltiradi — hayvonlarning o'limi, mahsuldorlikning kamayishi, em-xashak sarfining ortishi va davolash xarajatlarining ko'payishiga olib keladi. Ayniqsa, Chimboy tumani sharoitida iqlimning keskin kontinental bo'lishi, namlik va sovuqning mavsumiy o'zgarishlari, shuningdek, chorvachilik komplekslarida ba'zan gigiyenik talablarning to'liq bajarilmasligi kasallikning tarqalishiga qulay sharoit yaratadi.

Pasterellyoz kasalligi *Pasteurella multocida* va *Pasteurella haemolytica* bakteriyalari tomonidan qo'zg'atiladi. Bu mikroorganizmlar atrof-muhitda uzoq yashay olmaydi, biroq sovuq, nam joylarda va hayvonlar o'rtasida tez tarqaladi. Kasallik nafaqat qoramollarda, balki qo'y, echki, cho'chqa va qushlarda ham uchraydi, bu esa veterinariya sohasida uni muhim epidemiologik muammo sifatida o'rganishni taqozo etadi. So'nggi yillarda Chimboy tumanida pasterellyoz holatlari ayrim chorvachilik fermalarida qayd etilgan. Kasallikning paydo bo'lishi ko'pincha hayvonlarning immunitetining pasayishi, noto'g'ri boqish sharoiti, sovuq, nam va stress omillariga bog'liq bo'lgan. Shu sababli, ushbu hududda pasterellyoz kasalligini chuqur o'rganish, uning tarqalish sabablari va oldini olish choralarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Kasallikning tarqalish sabablari. Pasterellyoz kasalligining tarqalishiga ko'plab biologik, iqlimiy va xo'jalik omillar sabab bo'ladi. Bu kasallik ko'pincha qoramollar o'rtasida yuqori darajada yuqumli bo'lib, bakteriya hayvon organizmiga asosan nafas olish yo'llari orqali kiradi. Shuningdek, u ovqat, suv yoki kontakt yo'li bilan ham yuqishi mumkin. Kasallikning asosiy tarqalish sabablari biri, Iqlim va atrof-muhit omillari hisoblanadi. Chimboy tumanida iqlimning keskin kontinental bo'lishi yozda issiq, qishda esa sovuq havoning keskin almashib turishi hayvonlarda stress holatini yuzaga keltiradi. Namlikning ortishi va shamollatilmaydigan joylarda saqlash bakteriyalarning rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi. Kuz va bahor fasllarida haroratning o'zgaruvchanligi hayvonlarning immunitetini pasaytiradi, bu esa infeksiya tarqalish xavfini oshiradi. Gigiyenik sharoitning yomonligi, Ferma yoki molxonalarda tozalik qoidalariga rioya qilinmasligi, go'ngning o'z vaqtida tozalanmasligi mikroblar ko'payishiga sabab bo'ladi. If los suv va chirigan yemlar orqali bakteriyalar hayvon organizmiga kirib boradi. Hayvonlarni bir joyda siqib saqlash ham infeksiya tez tarqalishiga olib keladi. Transport va stress omillari, Hayvonlarni uzoq masofalarga tashish paytida stress, charchoq, oziqlanishning yomonlashuvi immunitetni pasaytiradi. Transport paytida havo almashinuvi yomon bo'lsa, nafas yo'llari orqali

bakteriyalar tez tarqaladi. Yangi hayvonlarning kiritilishi, Karantinga olinmagan yangi hayvonlar sog'lom podaga qo'shilsa, ular yashirin tashuvchi (bakteriya tashuvchi) bo'lishi mumkin. Bu holatda kasallik butun poda orasida tez yoyiladi. Immunitetning pasayishi sifatini ozuqaning yetishmasligi, vitamin va mineral moddalar tanqisligi, sovuq va nam muhit hayvonlarda tabiiy qarshilikni kamaytiradi. Pasterellyoz ko'pincha boshqa kasalliklardan keyin, masalan, bronxopnevmoniya yoki virusli infeksiyalardan so'ng yuzaga chiqadi. Yuqtirgan hayvonlar va tashuvchilar kasallikka chalingan yoki bakteriyani tashuvchi hayvonlar burun ajralmalari, so'lak, siydik va najas orqali infeksiyani atrof-muhitga chiqaradi. Sog'lom hayvonlar bu ajratmalar bilan aloqa qilganda tezda yuqtirib oladi. Shuningdek, kemiruvchilar, qushlar va hasharotlar ham bakteriyani tashuvchi vosita bo'lishi mumkin.

Kasallikning profilaktikasi; Pasterellyoz kasalligiga qarshi kurashda profilaktika choralari eng muhim o'rin tutadi. Chunki kasallik yuzaga kelgandan keyin uni davolash qiyin va iqtisodiy jihatdan zararli bo'ladi. Shu sababli, Chimboy tumani sharoitida kasallikning oldini olish uchun kompleks veterinariya-sanitariya tadbirlarini olib borish zarur hisoblanadi.

1. Vaksinatсия (emlash), Pasterellyozning oldini olishda emlash eng samarali usullardan biridir. Qoramollar inaktivatsiyalangan pasterellyoz vaksinalari bilan yiliga ikki marta bahor (mart–aprel) va kuz (sentyabr–oktyabr) oylarida emlanadi. Yosh buzoqlar onasidan ajratilgach, 20–25 kun o'tib birinchi marta emlanadi, keyingi emlash 6 oy o'tgach takrorlanadi. Vaksinatсия sog'lom hayvonlarga, stress holatida bo'lmagan paytda, veterinariya mutaxassisi nazoratida amalga oshiriladi.

2. Sanitariya-gigiyena choralari rioya etish, Ferma va molxonalarni muntazam tozalash, go'ngni o'z vaqtida chiqarib tashlash, namlikni kamaytirish zarur. Xonalar yaxshi shamollatiladigan, ammo sovuq havo kirmaydigan tarzda qurilgan bo'lishi kerak. Ichimlik suvi toza va sovuq bo'lmasligi, oziqa esa sifatli, mog'orlanmagan bo'lishi shart. Har bir poda uchun alohida idishlar va asboblari ishlatilishi lozim.

3. Karantin tadbirlari. Yangi keltirilgan hayvonlar kamida 30 kun davomida karantinda** saqlanadi. Bu davrda ularning sog'lig'i kuzatiladi, kerak bo'lsa, laborator tahlillar o'tkaziladi. Faqat sog'lom hayvonlar mavjud podaga qo'shiladi.

4. Dezinfeksiya va deratizatsiya. Molxonalar, ozuqa saqlanadigan joylar va asbob-uskunalar formalinning 2–3% eritmasi, xlorli ohak yoki krezol eritmasi bilan muntazam dezinfeksiya qilinadi. Bakteriyani tashuvchi kemiruvchilar va hasharotlarga qarshi deratizatsiya (zararkunandalarga qarshi kurash) ishlari olib boriladi.

5. Oziqlantirish va parvarish. To'yimli, vitamin va mineral moddalarga boy ozuqa berish hayvonlarning immunitetini mustahkamlaydi. Qishda sovuq va namlikdan saqlash, yozda esa quyosh urishidan himoyalash kerak. Hayvonlarga doimo toza suv berilishi shart.

6. Stress omillarini kamaytirish. Hayvonlarni ortiqcha siqish, uzoq masofaga tashish yoki bir joydan ikkinchi joyga tez-tez ko'chirishdan saqlanish kerak. Transport paytida hayvonlar orasida yaxshi shamollatish ta'minlanadi.

7. Veterinariya nazorati. Har bir chorvachilik xo'jaligida veterinariya xodimi tomonidan muntazam sog'liq tekshiruvlari o'tkazilishi lozim. Kasallikka gumon qilingan hayvonlar zudlik bilan sog'lomlardan ajratiladi va laborator tekshiruvga yuboriladi. Kasallik aniqlangan hollarda butun fermada profilaktik dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi.

Xulosa. Pasterellyoz kasalligiga qarshi samarali kurashish uchun kompleks profilaktika choralari vaksinatсия, gigiyena, karantin va veterinariya nazoratini birgalikda olib borish zarur. Chimboy tumanidagi chorvachilik xo'jaliklarida ushbu tadbirlarni muntazam amalga oshirish orqali kasallikning oldini olish, qoramollar sog'lig'ini saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bakirov B “Hayvonlar kasalliklari” Samarkand 2019.
2. Bakulov, I.A. Epizootology with microbiology. / I.A. Bakulov, V.A. Vedernikov, A.JI. Semenikhin. Moscow: Kolos, 2000.

3. Dzhupina, S.I. Factorial infectious diseases of animals / S.I. Dzhupina // Veterinary Medicine. -№ 11.- 2001.
4. Shapulatova Z. Zh. Microbiology. Samarkand 2017.
5. Абдурахманов, А. Т. Ветеринария эпизоотологияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2018. – 352 б.
6. Алимов, М. Ш., Худайбергенов, Ж. Т. **Qoramollarning yuqumli kasalliklari va ularni oldini olish choralari. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2020. – 280 б.

KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI

Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali

Kirish: Respublika xalq xo'jaligining barcha sohalarida shu jumladan, qishloq xo'jaligi va uning ajralmas qismi hisoblangan chorvachilikda o'tkazilayotgan islohatlar o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Bunga misol qilib chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida yetishtirilayotganligini keltirish mumkin. Binobarin yangi tashkil yetilgan fermer xo'jaliklari ilmiy va ommaviy tavsiyalar bilan ta'minlash, ularni rentabillik xo'jaliklariga aylantirish sohani istiqbolini belgilaydi. Chunki keyingi besh yilda chiqarilgan farmon va qarorlar aynan shu maqsadlarga qaratilgan.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun tizimli mavjud zamonaviy texnologiya, hayvonlar zotlarini tanlash ozuqa qo'shimchalari hamda turli zararkunandalar va kasalliklarga qarshi pestisidlar yordamida kurash olib borish kabi tadbirlarni o'tkazish talab etiladi.

Shu tufayli zamonaviy kimyoviy pestisidlar ta'siridan yuzaga keladigan xavf-xatarni kamaytirish, ularning insonlarga, foydali hayvonlar va tashqi muhitning boshqa joylariga o'tkir zaharlovchi darajasini pasaytirish maqsadida, ularni qo'llashda qattiq talablar qo'yilgan.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida xususan chorvachilikda xlororganik birikmalar keng qo'llaniladi.

Men magistrlik ilmiy ishimni bajarishda xlororganik birikmalari toksikologiyasini o'rganishga harakat qilaman. Chunki bu zaharli preparat hozir veterinariya amaliyotida va chorvachilikda hayvonlarni ektoparazitlariga qarshi kurashishda keng qo'llanilmoqda. Shu sababli qishloq xo'jalik hayvonlari o'rtasida ushbu zaharli preparatlar bilan zaharlanish holatlari ko'p uchramoqda.

Qishloq xo'jaligida XOBlar katta e'tibor qaratilgan. XOBlar zararli hashoratlar, kanalar, patogen zamburug'larga qarshi keng diapazonli ta'sirga ega. Ularni ko'pchilik preparatlari tez buzilmaydigan, yuqori zaharli va profalangan kumulyativ xususiyatga ega:

Zaharlilik darajasi bo'yicha XOBlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Kuchli zaharlilar-xlorli aralashma, geksaxloranni gamma-izomeri.
2. Yuqori zaharlilar: -dixloreten, geksaxlorbutadien, polixlorkamfen, tiodan
3. O'rta- zaharlilar DDT, DDD, polixlorpinen, polixlorbutan.
4. Kam zaharlilar –tedion, milbeks, ftalan, dilor.

XOB larni barcha preparatlari hayvonlar organizmiga nafas yo'llar orqali, hazm kanali orqali va teri orqali tushadi.

Xlororganik birikmalar ko'pchiligi kristall yoki amorf moddalar, suvda erimaydi, yog'lar va limpoidlarda eriydi. Kumulyativ xususiyatlarga ega, yog' to'qimalarda markaziy nerv sistemasida va boshqa organlarda to'planadi, sut bilan ajralishi xususiyatiga ega.

Ushbu guruh pestitsidlarni asosiy salbiy hususiyatlaridan biri ularni uzoq vaqt atrof muhit obektlarida saqlanib turishi hisoblanadi. Ular juda chidamli va chidamli preparatlar guruhiga mansub, ya'ni ularni ba'zilar parchalanishi uchun 2 yil vaqt kerak bo'ladi. Aniqlanishicha, 1940 yildan 1970 yilgacha dunyo bo'yicha ishlab chiqarilgan 1,5 mln tonna DDT ni uchdan bir qismi zararsiz moddaga aylangan.

Ma'lumki, XOBlar yog'larda yaxshi eriydi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, XOBlar organizmga tushgach ichki yog'larda, jigarda, teri osti yog'larida, ichki sekretiya bezlarida, bosh va orqa miyada to'planadi.

XOBlar boshqa pestitsidlarga qaraganda yarqin ifodalangan ganadotoksik ta'sirga ega. Ular jinsiy gormonlar metabolizmini buzadi, erkak hayvonlarda bepustlik paydo bo'ladi. Qishloq xo'jalik hayvonlarini saqlash va oziqlantirish sharoitiga qarab XOBlar organizmda taqsimlanish xususiyatiga ega va go'shtda 6 oy, buyraklarda 9 oygacha aniqlanadi.

XOBlar organizmdan ichaklar, buyraklar orqali va sut beradigan hayvonlarda sut bilan ajraladi.

Qishloq xo'jaligi hayvonlarida kasallik chaqiruvchi zararkunandalar nafaqat hayvonlarni nobud bo'lishiga, balki ulardan olinadigan go'sht va sut mahsulotlarining kamayishiga hamda teri, jun va boshqa mahsulotlar sifatining pasayishiga sabab bo'ladi.

Klinik belgilari. Organizmga tushgan zaharning miqdoriga qarab o'tkir va surunkali kechishi mumkin. Juda murakkab, XOBlar teri va shilliq pardalarga mahalliy ta'sir qilib qichishtiradi. Organizmga kumulyasiya bo'lish xususiyatiga ega, ayniqsa teri osti va ichki yog'larda ko'proq hamda markaziy nerv sistemasida, jigarda, buyraklarda, ichki sekretiya bezlarida to'planadi. XOBlar bilan qayta kon-taktda bo'lish (xronik) surunkali zaharlanishga olib keladi.

XOBlar MNS va jigarga ta'sir etuvchi zaharlarga kiradi. XOB bosh miya to'qimasini qitqilab unda nerv mediatorlari miqdori ko'payishiga olib keladi, buning oqibatida MNS va periferik nerv sistemasida buzilishlar paydo bo'lib, qaltirashlar va nafas markazi zararlanishi kelib chiqadi.

XOBlar jigarga tushib u yerda to'plana boshlaydi. Gepatotsit-jigar hujayralari biomembranalari orqali shimilib butun organ faoliyati buzilishiga olib keladi.

XOBlar ta'sir mexanizmida ularning metabolitlarining ahamiyati katta. Buni dixloretan misolida ko'rib chiqish mumkin. Dixloretan qonga tushib MNS, jigar, buyrak usti bezida va yog' to'qimasida to'planadi. Jigarda dexlorlanib undan kuchli zaharli metabolit xloretanol va monoxloruksus kislota hosil bo'ladi. Barcha XOBlar uchun oqsillar ayniqsa lipoprotendlar, glikoproteidlar va albuminlar bilan birikib tabiiy antioksidantlar zaxirasi kamayishiga, tiol fermentlari faolligi susayishiga, hujayra biomembranalari o'tkazuvchanligi buzilishiga olib kelishi xarakterlidir.

O'tkir kechganda: hayvonlarda umumiy qo'zg'alish, reflektor sezuvchanlikning oshishi keyinchalik susayishi, so'lak ajralishi, nafas olish, burnidan suyuqlik ajralishi tezlashishi, bo'yin, oyoq muskullari qaltirashi kuzatiladi. Ko'rish qiyinlashib harakat koordinatsiyasi buziladi, kavsh qaytaruvchi hayvonlarda xansirash va oshqozon oldi bo'limlari timpaniyasi kuzatiladi. Hayvon bezovtalanib ko'p yotadi. Qonda atsetilxolin miqdori 80% gacha ko'payib, atsetilxolinesteraza faolligi 35-50% kamayadi.

Surunkali zaharlanishlarda hayvonlarda holsizlanish, ishtaha pasayishi, ariqlash, muskul tonusi kuchsizlanishi, tez-tez siydik va tezak ajratishi kuza-tiladi. Reflektor sezuvchanligi pasayadi. Og'ir hollarda ataksiya, qaltirash pa-rez va paralichlar ro'y beradi.

Xulosa. Kegeyli tumanida qoramollarning xlororganik birikmalar bilan zaharlanish holatlari ekologik omillar, noto'g'ri agrotexnik tadbirlar va kimyoviy moddalarni ehtiyotsiz ishlatish natijasida yuzaga kelmoqda. Klinik belgilar asosan markaziy asab tizimi, yurak, o'pka va ovqat hazm qilish tizimlarining faoliyati bilan bog'liq bo'lib, og'ir hollarda hayvonlarning nobud bo'lishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Azizova S.S. Farmakologiya. Darslik. Toshkent 2000 y.
2. Andreyeva N.L. Izucheniya bakterialnykh infektsii na ptisy fabrikax.
3. J.Veterinariya № 5, 2004. Moskva, S 14.
4. Abbasov T.G. Teoreticheskoye i eksperimentalnoye obosnovaniye dopustimix ostatechnix kolichestv fosfororganicheskix pestisidov v kormax dlya sel'skoxozyaystvennix jivotnix: Diss.d-ra vet. nauk. –M., 2004. -498 s.
5. Julenko V.N., Rabinovich M.I., Talanov G.A. Veterinarnaya toksikologiya / Pod.red.V.N.Julenko. –M.:Kolos,2004 -384 s.
6. Farmonov, N., & Rejebbayev, J. E. (2025). Vitamins a, d, e and k in calves and their effects on the body. Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(3), 36-38.
7. Grin M.B., Xartli G.S., Vest T.F. Pestisidi i zashita rasteniy. –M.: Kolos, 2004. -384 s.

PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI

Rejebbayev J.E., Gabbarova U.U.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali

Kirish. Chorvalik va veterinariya sohalaridagi islohatlarni shu sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar amalga oshiradi. Shuning uchun mamlakatimiz rahbari tomonidan ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, respublikamiz ilmiy salohiyotini jahon andozalari darajasiga ko'tarish, ilm- fan yutuqlarini ishlab chiqarishga keng joriy etish masalasiga katta e'tibor berilmoqda.

Bugungi kunda yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Fanni chuqur egallab katta yutqqlarga erishiman degan talabayu tadqiqotchi uchun barcha eshiklar ochiq. Tirishqoqlik bilan, sabr-bardosh bilan izlansa, aqlini ishlatsa, ilmu–fanning ochilmagan ko'riqlari juda ko'p, ularni kashf ulkan yangiliklar muallifiga aylanish mumkin. Xorijning eng mashhur akademiya va unerversitetlarida tajriba orttirish, o'qish – o'rganish imkoniyatlari ham mavjud. Bularning bari istiqloq tufayli amalga oshmoqda.

Chorva mollarini o'z vaqtida to'g'ri va sifatli oziqlantirish, ularni veterinariya ko'rigidan (dispanserizasiya) o'tkazish, kasallangan molni o'z vaqtida ajratish va davolash, molxonalarda muntazam ravishda dezinfeksiya, deratizasiya va dezinseksiya choralarini o'tkazib turish, mollarni zoogigenik talablar asosida parvarishlash, ularda kunlik mosion (sayrqilish) bo'limiga erishishi kabilar veterinariya mutaxassislarining asosiy vazifalari hisoblanadi. Yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun veterinariya mutaxassisida chuqur bilim, malaka va amaliy tajriba bo'limi zarur. Bu fazilatlar ta'lim muassasalarida beriladi va shakllantiriladi.

Farmakologik xususiyatlari. Penstrep 400 tarkibiga kiruvchi prokain penisillin G tor ta'sir spektrga ega penisillinlar sinfiga mansub bo'lib, bakterisid ta'sir ega, ayniqsa grammusbat bakteriyalarga (Slostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus). Preparatni ta'sir negizida mikroblar uchun zarur peptidoglikogenni sintezlashda fermentlar aktivligini kamaytirish ahamiyatga ega, natijada bakteriyalar o'sishi va rivojlanishi to'xtaydi hamda peptidoglikanni gidrolizlovchi fermentlar aktivligini oshiradi va bakteriyalar xo'jayra devorlarini kavalent bog'lamlari bo'shshadi. O'sayotgan mikroblar xo'jayralari bo'linishi to'xtaydi, kengayadi, shishadi va mayda bo'laklarga parchalanadi.

Preparat tarkibidagi prokain penisillin G ni yana bir xususiyatlaridan biri muskul orasiga yuborilganda sekin so'rilib, prolantator ta'sirini namoyon qilish, suspenziya shaklida bir marta inyeksiya qilingandan keyin qonda uning terapevtik konsentrasiyasi 18-24 soatgacha saqlanadi. Penisillin o'pkada, buyraklarda, ichaklar shilliq pardalarida, reprodaktiv organlarda,

suyaklarda, plevral va peritoneal suyuqliklarda, yuqori konsentrsiyada to'planadi, kichik miqdorda esa plasentada va sutda to'planadi.

Penstrep 400 tarkibiga kiruvchi Digidrostreptomisin sul'fat – antibiotiklarni streptomisinlar sinfiga mansub bo'lib, keng antimikrob ta'sir spektrga ega. Ko'plab grammanfiy bakteriyalarga bakteriosid ta'sir etadi, ayniqsa (Escherichia coli, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella, Brucella, Haemophilus, Campylobacter va boshqalarga). Uni antibakterial ta'siri mikroob xo'jayrasi ribosoma qismlari bilan streptomisin molekulalarini o'zaro birikishiga asoslangan. Natijada mikroob xo'jayralarini oqsil sintezlash tizimidagi murakkab buzilishlarga olib keladi. Streptomisin muskul orasiga yuborilganda tez so'riladi va qon zardobi oqsillari bilan ko'rimsiz bog'lanadi. Qon plazmasida uni maksimal konsentrsiyasi inyeksiya qilinganda 1-2 soatdan keyin kuzatilib, terapevtik doza 8-12 soatgacha saqlanadi.

Preparat organizmdan asosan buyrak orqali va qisman miqdorda o't bilan chiqib ketadi. Buyraklar normal ish holatida kumulyasiya bo'lmaydi. Preparat tarkibida streptomisin penisilliga qaraganda mikroblarni ham ting holatda, ham ko'payish holatiga ta'siri bilan farq qiladi. Ortiriladigan bakterial rezistentlik sekin rivojlanadi. Penisillin va digidrostreptomisin aralashmasi patogen mikrofloralarga har birini alohida qo'llanganiga qaraganda kuchli bakteriosid va bakteriostatik ta'sirga ega.

Antibiotiklarni hayvonlar organizmiga ton'g'ridan-to'g'ri ta'siri. Makrolidlarni hayvonlar organizmiga foydali ta'siri, ularning o'sishini tezlashtirishi avvalo ularning ichaklardagi mikroblarning sonini va sifatini o'zgartirishga bog'liqdir. Keyinchalik o'tkazilgan (Leonov va boshqalar, I.Ye.Mozgov, P.D.Yevdokimov va boshqalar) tajribalar shuni ko'rsatdiki, ular hayvonlar organizmiga to'g'ridan-to'g'ri ham ta'sir qilgan ekan.

Ularning to'g'ridan-to'g'ri ta'siri ko'pgina formalarda bo'ladi. Yeng asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

1. To'qimalar adsorbsiyalanish tezligini ko'paytiradi va metabolitlarni iste'mol qilishni stimullaydi, shu bilan birgalikda yenergiyani rasxod qilishning pasayishi kuzatiladi.
2. Organizmda gormonlar sinergizmi, o'stiruvchi garmonlar ko'payadi, oziqani qabul qilish kuchayadi, hamda organizmda tashqi muhitga qarshi kurashish xususiyati oshadi.
3. Makrolidlar ta'sirida vitaminlar qabul qilish pasayib, to'qimalarda vitaminlarni sintez qilish yesa oshadi, qand sintezi va karotindan vitamin A hosil bo'lishi tezlashadi.

Organizmda ziyonli, keraksiz (pobochnoye) mahsulotlar kam hosil bo'lib, fermentlar sintezi yesa tezlashadi. Shunday qilib, antibiotiklarning subbakteriostatik dozasi hayvon organizmini har tomonlama stimullaydi, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh hayvonlarga ta'siri ko'pgina faktorlarga bog'liq yekan. Lekin, ularning spetsifik ta'siri, ya'ni ushbu fiziologik aktiv moddalarning hazm qilish organlari traktida bo'lgan mikroob metabolizmini o'zgartirishga bog'liq deb tushunish lozim. Lekin, yana keyingi tekshirishlar shuni ko'rsatdikim (Krasilnikov va boshqa ko'pgina izlanuvchilar), bu preparatlarning yeffekti va boshqa mikroblar mahsuloti metabolizmida boshqa o'stiruvchi yoki stimulyator moddalarga ham bog'liq o'lishi kerak.

Shunday qilib, ko'rsatilgan ikkala faktor ko'pchilik tekshiruvchilar bilan qabul qilinsada, aniq bir fikr va yo'nalishlar hozirgacha to'liq ochib tashlangan yemas. Ilmiy-tekshirish hozirgacha olib borilmoqda, yangidan ilmiy va amliy yangiliklar ochilmokda.

Antibiotiklarni ximioterapevtik va ximioprofilaktik ta'sirlari. Makrolidlarni boshqa dori vositalariga qaraganda ancha yangi guruh moddalari hisoblanadi. Undan tashqari antibiotiklarni boshqa dori moddalaridan bir necha bor ko'p qo'llaniladi, ko'p ishlab chiqariladi va natijada olinadigan effektlari ham ancha yuqori. Bunga sabab nimada ekanligini sanab o'tishga harakat qilamiz:

1. Spetsifik-maxsus ta'sir mexanizmiga ega.
2. Keng va aniq mikroob va mikroblarga qarshi aniq qarshi ta'siri bor.
3. Mikroorganizmlar hayvon organizmida hosil qilgan toksinlarni neytrallaydi. (antitoksik ta'siri.)

4. Eng kichik dozalarda ham yeffekti aniq bo'ladi, bu yesa ancha iqtisodiy samaradorlikni olib keladi.

5. Makroorganizm (hayvon organizmi) larda ham o'zining ta'sirini yoki kuchini yo'qotmaydi.

6. Ta'siri tez va aniq, ko'zga tez tashlanadigan davolovchi va profilaktik o'zgarishlar ro'yobga chiqadi.

7. Amaliyotda qo'llaniladigan antibiotiklar yeng kam zaxarli ta'sirga ega bo'ladi. Ular yuqorida ko'rsatilgan afzalliklarga ega bo'lib, har xil yo'nalishlar bo'yicha ta'sir ko'rsatadi va sababchilari ham son-sanoqsizdir: bakteriostatik, bakteriolitik, gelmentosid, antitoksik, yallig'lanishga qarshi hamda makroorganizmda modda almashinuvi, bioximik proseslarni yaxshilaydi, aktivlashtiradi.

Hozirgi paytda qo'llanilayotgan antibiotiklar mikroorganizmlarning yashashiga qarshi ta'sir qiladi va ularning yo'llari ko'p va xilma-xildir. Lekin, ayrim-vrachlarning xato qilgan vaqtlarida makroorganizmlarga ham ziyon keltirishi mumkin. Shuning uchun ularni qo'llashdan avval aniq diagnoz qo'yiladi, keyin qaysi antibiotikni qo'llash to'g'ri belgilangach ishlata boshlaydi. Barcha sharoitlar inobatga olinadi: hayvonning yoshi, turi, jinsi, umumiy holati, semizligi, boqish, saqlash sharoitlari va boshqalar. Masalan: Sepsisda - yeng maksimal dozasi, buyrak kasalligida - yeng minimal dozasi buyuriladi.

Xulosa. Penstrep 400 keng ta'sir doirasiga ega veterinariya antibiotigi bo'lib, qoramollarda bakterial infeksiyalarni samarali davolash (ximioterapiya) va oldini olish (ximioprofilaktika) uchun ishlatiladi. Bu preparat ikki xil antibiotikning birikmasi bo'lib, u organizmga tez va kuchli bakterisid ta'sir ko'rsatadi.

Qoramollarda nafas yo'llari, sut bezlari, bachadon, siydik yo'llari va teri infeksiyalarida samarali ishlatiladi. Shuningdek, infeksiyon xavf yuqori bo'lgan holatlarda profilaktika uchun qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizova S.S. Farmakologiya. Darslik. Toshkent 2000 y.
2. Andreyeva N.L. Izucheniya bakterialnykh infektsii na ptisy fabrikax. J.Veterinariya № 5, 2004. Moskva, S 14.
3. Subbotin V.M., Aleksandrova I.D. Veterinarnaya farmakologiya. – M.: Kolos, 2004 – 720 s.
4. Rejebbayev, J. E., Nurimova, P.W., Tajimova, S. K. (2025). Qaramallarning pasterellyoz kasalligi va uning profilaktikasi. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 3(31), 56-58.
5. Farmonov, N., & Rejebbayev, J. E. (2025). Vitamins a, d, e and k in calves and their effects on the body. *Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 3(3), 36-38.
6. Rejebbayev, J. E., Farmonov, N. O., & Zoytova, S. A. (2024, November). Buzoqdagi raxit kasallik tarixi, belgilari va davolash: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219984>. In International scientific and practical conference (Vol. 1, No. 1, pp. 75-78).

SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI, DAVOLASH VA OLDININI OLISH USULLARI

Sagizbaev M.O., Raximov O.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Tug'ruqdan keyingi yarim falaj — yuqori mahsuldor sigirlarning tug'ruqdan keyin yoki ba'zan tug'ruqdan oldin uchraydigan o'tkir kechuvchi kasallik bo'lib, asosan mushaklar va ichki a'zolarning falaji bilan xarakterlanadi. Kasallikning asosiy sababi

organizmda kalsiy almashinuvining buzilishi va qonda kalsiy miqdorining keskin kamayishidir. Ushbu patologiya iqtisodiy zarar keltirib, hayvonlarning nobud bo'lishiga yoki sut ishlab chiqarish hajmining kamayishiga sabab bo'ladi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar yuqori mahsuldor sut sigirlari orasida olib borildi. Klinik kuzatuvlar, laborator tahlillar va veterinar amaliyotda qabul qilingan standart diagnostika usullari asosida o'tkazildi. Qon zardobidagi kalsiy, fosfor, magniy va paratgormon miqdori aniqlanib, kasallik rivojlanishining bosqichlari tahlil qilindi. Davolashda kalsiy bor glyukanat, magniy sulfat, tetramak vitamini va glyukoza eritmalari qo'llanildi. Shuningdek, simptomatik davolash usuli amalda sinovdan o'tkazildi.

Natijalar va ularning tahlili. Kasallik asosan uchinchi–beshinchi tug'ishda bo'lgan yuqori mahsuldor sigirda kuzatildi. Tug'ruqdan keyin 1 kun o'tib paytda paydo bo'ladi. Klinik belgilar asosan kasal hayvonda ishtahaning pasayishi, past tovushda mangrash, bezovtalanish qayd etilib, keyinchalik, holsizlanish, tashqi ta'sirotlarga befarqlik, muskullar tonusining pasayishi, yotib qolish, qisqa vaqt ichida komatoz holati, oyoqlarni uzatib, boshini yoniga qilib yotish, bo'yinning S harfiga o'xshash holatda qiyshayishi, teri, muskullar va paylar, ko'z qorachig'i, anal teshigi va qinda sezuvchanlikning yo'qolishi xarakterli bo'ldi. Xalqumning falaji yoki yarim falaji oqibatida yutinish akti yo'qoldi, og'izdan sulak oqishi kuchayib, til osilib chiqib turdi. Tana haroratining +35°C gacha pasayishi kuzatildi. Davolashda vena orqali kalsiy bor glyukanat eritmasidan 300 ml, 20% li glyukoza eritmasidan 400 ml va Tetramak vitaminidan 10 ml muskul orasiga ineksiya qilindi. Ineksiya qilingan preparatlar ijobiy natija berdi. Davolangan sigir 1 sutka ichida to'liq sog'aydi.

Xulosa. Tug'ruqdan keyingi yarim falaj sigirlar orasida keng tarqalgan va iqtisodiy zararli kasallik hisoblanadi. Kasallikning oldini olish uchun sigirlarni sutdan chiqarilgan davrda to'g'ri oziqlantirish, ratsionda kalsiy, fosfor va D vitamini miqdorini me'yorda saqlash zarur. Davolashda kalsiy bor glyukanat, glyukoza va tetramak vitamini o'z vaqtida ineksiya qilish muhim ahamiyatga ega. Profilaktika choralari orqali kasallikning qayta uchrash ehtimoli sezilarli darajada kamaytiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ata-Kurbanov Sh.B. Eshburiev B.M. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laborator mashg'ulotlar. Samarqand, 2009.
2. Ata-Kurbanov Sh.B., Eshburiev B.M. Hayvonlar ko'payish biotexnikasi. Samarqand. "N.Doba" XT, 2012.
3. Jabborov A., Madjidov F., Aminov S., Veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sun'iy urchitishdan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent "O'zbekiston", 1997.
4. Баймишев Х.Б., Землянкин В.В., Баймишев М.Х. Практикум по вет акушерству и гинекологии. Самара 2012.
5. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения/ А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никитин и др.; Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1999. – 495 с.
6. Михайлов. Н.Н., Паршутин Г.В., Козло Н.В., Гончаров В.П., Козлов Г.Г. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Москва. Агропромиздат. 1990.
7. Некрасов Г.Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных: учебное пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. 204 с.
8. Шпилов В.С., Зверова Г.В., Родин И.И., Никитин В.Х. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Москва. Агропромиздат. 1988.
9. Gary C. W. England. Fertility and Obstetrics in the Horse, Third Edition. 2005.p-p. 307.

OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI

Seypullayev A., Avezova D.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Kirish. Qoraqalpog'iston hududi tuprog'i O'zbekistonning boshqa hududlaridan o'zining yuqori darajadagi mineral tuzlari (karbonatlar, xloridlar, sulfatlar) bilan cho'l tuprog'i bilan farqlanadi. Bu esa o'z navbatida bu tuzlarning o'simliklarga so'rilishini, shu bilan kerakli elementlarning kaloriyasini kamayishiga va sho'rlanishining oshishiga olib keladi.

Hayvonlarning makro va mikroelementlar yetishmasligi kasalliklari 35-50 bahor oylarida 70 foizgacha yetadi.

Tadqiqot obyekti va materiallari. Tuproq namunalari (har hududdan 2 namunadan) Orol dengiziga yaqinroq bo'lgan Qung'irotda, Buzatov va Muynoq tumanlari hududlaridan olindi. Bu tuproqlar kalorimetrik usulda elementlar tarkibi (magniy, marganets, rux, kobalt, mis) va tuzlar tarkibiga tekshirildi. Har bir hududdan olingan namunalarda tuzlar tarkibi har hil shiqdi. Yuqori darajadagi sho'rlanish Muynoq tumanidagi Qazaxdaryo fermer xo'jaligida, o'rtacha sho'rlanish Qung'irotda va past sho'rlanish Buzatov tumanida aniqlandi.

Jadval 1.

Tuproq namunasidagi makro va mikroelementlar tarkibi.

Tuman	Mg mg/kg	Mn mg/kg	Zn mg/kg	Co mg/kg	Cu mg/kg	Sho'rlanish
Qung'irotda 1	820	50	0,42	9	4,4	O'rta
Qung'irotda 2	490	55	0,45	8	4,2	O'rta
1 Qazaxdaryo	1210	20	0,25	7	2,6	Juda yuqori
2 Qazaxdaryo	1030	25	0,19	6	3,0	Yuqori
Buzatov 1	230	130	0,47	23	7,5	Past
Buzatov 2	150	100	0,45	19	7,2	Past

Tekshirishlar O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston filiali mineral guruhli o'g'itlar melioratsiyasi kimyo laboratoriyasida XESH apparatida spektrofotometrik usulda amalga oshirildi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Muynoq tumanidagi «Qazaxdaryo» fermer xo'jaligi hududidan olingan tuproq namunalarda marganets miqdori 20-25mg/kg ni, Buzatov tumanidan olingan tuproqda 100-130 mg/kg ni, Qung'irotda tumanidan olingan namunada esa 50-55 mg/kg ni tashkil etgan. Hayvonlar uchun aosiy mikroelementlar manbai bo'lib o'simliklar tashkil etadi. Faqat 10% elementlarga bo'lgan talabini suvdan olishi mumkun. [3].

Rasmda Muynoq tumanidagi «Qazaxdaryo» fermer xo'jaligidagi sigirda marganets yetishmovchiligi oqibatida «tilini o'ynatish» holati ko'rsatilgan.

Tuproqning yuqori darajali sho'rlanishidan o'simliklar marganetsni so'rib ola olmaydi va hayvonlarning marganets yetishmovchiliklari bilan ko'p kasallanishi tuproqda bu elementning miqdori kerakli yetarli bo'lsada shu bilan izohlanadi. Marganets yetishmovchiligida yog', uglevod va oqsillarning oksidlanishining buzulishi kuzatiladi. Organizmda metabolizm buzulishidan to'liq parchalanmagan moddalar to'planib boshlaydi. Masalan keton tanachlari va pirouzum kislotalari. Jigarda yo'gli distrofiya, tuxumdonlarda follikulalarning payda bo'lishining buzulishi, erkak hayvonlarda esa spermatozoidlarning harakatchanligining va uning miqdorining kamayishi rivojlanadi [1].

Buzatov tumanidan olingan namunada magniy miqdori kam (150-230 mg/kg). Hisoblanadi. Shu sababli ham gipomagniyemik tetaniya kasalligi bilan kasallangan mollar soni boshqa mikroelementozlardan ancha ko'proq uchraydi.

Misning yetishmovchiligi (gipokuporoz) barcha tumanlarda uchraydi, asosan cho'l va yarimcho'l hududlarda bu kasallik keng tarqalgan va erta bahorda ko'proq uchraydi. Bu esa to'proqda yetarli darajada bo'lsa ham cho'l zonalarda ancha kam ekanligini ko'rsatadi. Ozuqalarni ochiq havoda saqlanishi, yomg'ir va qor ostida saqlanganda namlikning oshishi, pilis boshish holatlari yuzaga keladi. Bu esa o'z vaqtida har hil toksinlarning va alkaloidlarning payda bo'lishiga, shu bilan ozuqaning sifatining va organizmga kerakli ozuq moddalarning, mineral tuzlarning kamayishiga olib kelmoqda.

Kobalt miqdori 6-23 mg/kg atrofida bo'lsa ham hayvonlarda gipoplastik anemiyalarning ko'p chiqishi va shu boisdan B₁₂ vitamin yetishmovchiligi uchramoqda. Bu esa o'z navbatida tuproq tarkibidagi kobalt elementining o'simliklarga so'rilishining pasayishi sho'rlanish darajasining yuqori bo'lganligidan dalolat beradi.

Tuproq tarkibidagi rux miqdori 0,09 dan 0,47 mg/kg (meyorda 30mg/kg) bo'lganligi aniqlandi. Bu ruxning juda kam (60-300 barobar) ekanligini ko'rsatibadi. Shu sababli ham hayvonlarda parakeratoz, anemiya va osteodistrofiya kabi kasalliklarining tez-tez uchrab turishiga olib keladi.

Xulosa. Orol bo'yi hududlaridan olingan tuproq namunalarini biogeokimyoviy tekshirishlarda mikroelementlar miqdori natijalar har hil chiqiyapti. Lekin bu elementlarning yetishmovchiligi (ruxdan tashqari) kam uchraydi. Shu sababli ham tuproqlarni yuvish, drenajlarni qo'llash tavsiya etiladi. Bu esa o'simliklar tarkibida kerakli mineral tuzlarning ko'payishiga va shu bilan bir qatorda hayvonlar orasida mikroelementozlarning kamayishiga olib keladi. Yaylovda boqiladigan mollarga esa ozuqasiga har hil mineral qo'shimchalarini berish yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бакиров Б.Б., Н.Б.Рузикулов. Хайвонларнинг ички юкүмсиз касалликлари. Уқув кулланма. Самарканд-2015й.

2. Hakim Niyozov, Daniyor Ernazarov, Shavkat Avezimbetov, Jo'shqin Rejebbayev, Umbetali Shakilov Various methods of treatment of artificial purulent necrotic process in rabbits-. BIO Web of Conferences 181, 01007 (2025)

3. Etiology, diagnosis and prophylaxis of alimartary infertility in productive cows journal of medicinepractice and nursing. Eshburiev B. M., Rakhimov O. R. Qadirbergenov B. volume 3, issue 3, march 2025

4. Эшбуриев Б.М. Хайвонларнинг эндемик микроэлементозлари. Монография. Тошкент «Фан» 2008й.

MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI

Shakarbayev U.A.
Alfraganus universiteti

Kirish. XXI asr biologik fanlar taraqqiyotida parazitologiya fani nafaqat organizmlararo ekologik munosabatlarni o'rganishda, balki biosferaning barqarorligini saqlash hamda insoniyat sog'lig'ini himoya qilishda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ekologik sharoitda parazit organizmlar, jumladan, trematodalar, global biosenozlarning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'lib, ular turli xo'jayinlar, suvli ekotizimlar va geografik omillar o'rtasida murakkab evolyutsion va ekologik bog'liqliklarni shakllantirgan. Shu boisdan trematodalar biologiyasini, xususan ularning oraliq xo'jayinlarida – mollyuskalarda rivojlanish bosqichlarini chuqur o'rganish, ekologik xavfsizlik, veterinariya gigiyenasi va tibbiy parazitologiya nuqtai nazaridan dolzarb masalalardan biridir.

Trematodalar bilan bog'liq kasalliklar (trematodozlar) inson va hayvonlarda keng tarqalgan invazion kasalliklardan biri bo'lib, ularning tarqalishi ko'plab ekologik, iqlimiy, gidrologik va antropogen omillar bilan chambarchas bog'liq. Tabiiy suv havzalarining antropogen ifloslanishi, qishloq xo'jaligi faoliyatining kengayishi, suv qushlari populyatsiyasining ortishi, shuningdek, iqlim o'zgarishlari natijasida mollyuskalar va ularning parazitlari o'rtasidagi ekologik muvozanat buzilmoqda. Bu esa trematodalar serkariyalarining populyasion faolligini oshirib, yangi invazion o'choqlarning shakllanishiga olib kelmoqda.

Zamonaviy parazitologiyada serkariyalar faunasi, ularning morfo-biologik tiplari va ekologik tarqalishini o'rganish nafaqat nazariy ahamiyatga, balki amaliy diagnostika va profilaktika uchun ham muhimdir. Ayniqsa, serkariyalar va partenitlarning morfologik tiplari asosida yangi taksonomik yondashuvlarni shakllantirish, molekulyar-genetik diagnostika usullarini ishlab chiqish hamda ularning bioekologik moslashuv mexanizmlarini ochib berish yo'nalishlari bugungi kunda xalqaro ilmiy markazlarda keng tadqiq etilmoqda.

Material va metodika. Tadqiqotlarimiz natijalari buloq suvlarida uchrovchi *Melanoides kainarensis* mollyuskalarida *Philophthalmus lucipetus* (Rudolphi, 1819) trematodasining lichinkalarining ta'sirini baholash imkonini berdi. Tadqiqot davomida turli yoshdagi 2450 nusxa *Melanoides kainarensis* mollyuskalaridan 308 tasida (10,8%) trematodaning partenit va serkariyalari bilan zararlanish qayd etildi.

Gistologik tahlil uchun 22 ta namuna tanlab olindi, ular mollyuskalarning gepatopankreatik bezida (jigar) qayd etilgan. Organlar morfologik baholash uchun Eozin, Van Gizon va Mallori uslublari bo'yicha bo'yaldi, bu esa to'qimalarning tarkibi va patologik o'zgarishlarni aniqlashga imkon berdi.

Natijalar va ularning tahlili. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, *Philophthalmus lucipetus* trematodasining partenitlari asosan mollyuskaning gepatopankreatik bezida lokalizatsiya qilinadi. Shu bilan birga, trematoda partenitlari ularning organlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Mollyuska organizmida *Philophthalmus lucipetus* trematodasining partenogenetik rivojlanishi natijasida gepatopankreatik bezning strukturasida sezilarli patologik o'zgarishlar kuzatiladi. Zararlangan gepatopankreas elastiklikni yo'qotadi, bezning hajmi partenitlar sonining ko'payishi sababli ortadi. Jigarning tabiiy jigarrang fonida qaymoq rangli trematoda partenitlari jigar parenximasiga kirib borayotgandek yaqqol ko'rinadi.

Gepatopankreatik bez kesmalari bo'yalganidan keyin kulrang–sariq va oq–yashil ranglarda namoyon bo'ladi, bu esa bez to'qimalaridagi patologik o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Gistologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, barcha preparatlarda partenit va serkariyalar asosan bezning biriktiruvchi to'qimasida joylashgan. Parazitlarning patogen ta'siri biriktiruvchi to'qima va asinuslarga mexanik bosim tarzida namoyon bo'ladi (15–rasm).

Intensiv zararlanish holatlarida lakun bo'shliqlari va qon tomirlari siqilgan, natijada biriktiruvchi to'qima hujayralarida degenerativ va nekrotik o'zgarishlar yuz beradi. Biriktiruvchi to'qima hujayralarining yadrolari ko'p hollarda yuqori darajadagi qarshilik bilan ajralib turadi, nobud bo'lgan hujayralar esa uzoq vaqt davomida interasinar bo'shliqda qoladi. Shuningdek, tolali tuzilmalar destruktiviyaga uchraydi, retikulyar tolalar interasinar bo'shliqlarda eriydi.

1.rasm. *M. kaimarensis* gepatopankreasning gistologik kesmalari: A-B - *Ph. lusipetus* gepatopankreasning zararlanmagan (normal) ko'ndalang kesmasi (A: ob. - 40, ok. - 10; B: ob. - 40, ok. - 10). C - D - *Ph. lusipetus* gepatopankreasining partenitlar bilan zararlangan kesmalari (C - D: ob. - 8, ok. - 10)

Parazitlarning yuqori darajadagi invaziyasi natijasida gepatopankreas sezilarli darajada kattalashadi, asinuslar soni esa sezilarli darajada kamayadi. Ushbu o'zgarishlar mollyuskaning jigar faoliyati va umumiy organizm salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa trematoda-partenitlarning patogen potensialini tasdiqlaydi.

Mikroskopik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, organning markaziy qismida to'plangan *Philophthalmus lucipetus* partenitlari asinuslarni gepatopankreasning periferiyasiga siqib boradi. Natijada, aksariyat asinuslar destruktiviyaga uchraydi. Parazitlar interasinar biriktiruvchi to'qimalarni eriydi va asinuslar orasiga to'planadi, bu esa ularning bosim ostida qolishiga olib keladi.

Asinus devorlari zichlashadi, ularning yorqinligi kamayadi va aksariyat hollarda butunlay yo'qoladi. Devorda joylashgan hujayralar deformatsiyaga uchraydi, qisqaradi va yassilanadi. Jigar hujayralarida invaziya vaqtida yadrolarning topografiyasida o'zgarishlar kuzatiladi, ularda degenerativ va nekrotik jarayonlar davom etadi, jumladan, piknoz, karioreksis va kariolizis kabi o'zgarishlar qayd etiladi.

Ushbu o'zgarishlar mollyuska gepatopankreasining tuzilishi va funksiyasiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa trematoda-partenitlarning patogen potensialini yana bir bor tasdiqlaydi.

Philophthalmus lucipetus partenitlari mollyuskalar gonadalarida jigarga qaraganda kamroq lokalizatsiyalangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, gepatopankreasda odatda qiz rediyalar joylashishi.

Aniqlanishicha, trematodalarning turli guruhlari, xususan partenit va serkariyalar yuqori intensivlik bilan zararlenganda, xo'jayin mollyuskalarining gepatopankreas bezida sezilarli gistologik o'zgarishlar yuz beradi (Rasm).

Gepatopankreatik bezning keng nekrotik emirilishi fonida mollyuskalarning boshqa organlarida ham jiddiy halokatli o'zgarishlar ro'y beradi [2; 3; 4]. Schistosomatidae va Bilharziellidae oilalariga mansub trematodalarning partenit va serkariyalarining mollyuska ichki organlariga va metabolizmiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham shuni tasdiqlaydi [7; 8; 9; 10; 11].

Trematoda lichinkalarining mollyuska organizmiga patogen ta'siri turli omillarga bog'liq: invaziyaning intensivligi, mollyuskaning yoshi va fiziologik holati, shuningdek uning immunologik reaksiyalarining xususiyatlari. Shu bilan birga, yuqoridagi omillar aksariyat hollarda mollyuskalarning trematoda lichinkalari bilan zararlanishining oldini olish uchun yetarli samarali himoya mexanizmlarini tashkil etmaydi.

Gistologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, partenit va serkariyalarning organlardagi lokalizatsiyasi tufayli gepatopankreas bezining tuzilishi va funksiyalarida sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi [1; 2; 3; 4; 9].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, *Philophthalmus lucipetus* trematodasining partenit va serkariyalari *Melanoides kainarensis* mollyuskalarining gepatopankreas bezida jiddiy gistopatologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Gepatopankreatik bezning strukturasi qaratilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, zararlanish natijasida organning elastikligi pasayadi va hajmi sezilarli darajada ortadi. Parazitlar asosan biriktiruvchi to'qimalarda joylashadi, bu esa asinuslarning deformatsiyasiga, interasinlar bo'shliqlar va retikulyar tolalarning emirilishiga olib keladi.

Hujayra yadrolarida degenerativ jarayonlar – piknoz, karioreksis va kariolizis – kuzatiladi. Fibrillar tuzilmalarda va asosiy moddalar tarkibida nekrotik va degenerativ o'zgarishlar ro'y beradi. Yuqori intensivlikdagi invaziya natijasida asinuslar soni kamayadi, interasinlar bo'shliqlar esa deformatsiyalanadi. Shu bilan birga, parazitlar gipertrofik holatga ega bo'lgan jigar to'qimalarini mexanik ravishda siqadi va ularning metabolik faoliyatini izdan chiqaradi.

Shuni ta'kidlash lozimki, gepatopankreatik bezlardagi patogen o'zgarishlar trematodalarning intensivligi, mollyuskaning yoshi, fiziologik holati va immunologik javoblariga bog'liq bo'lib, turli sharoitlarda turlicha namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, *Philophthalmus lucipetus* partenit va serkariyalari bilan zararlangan mollyuskalarda organlarning gistostrukturasi kuzatilgan o'zgarishlar boshqa trematodalarga nisbatan xos bo'lib, ularning patogenligi yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosalar. Natijaviy xulosa shundan iboratki, *Philophthalmus lucipetus* trematodasi lichinkalari bilan zararlangan *Melanoides kainarensis* mollyuskalarida:

Gepatopankreasning biriktiruvchi to'qimalari va asinuslari deformatsiyalanadi, interasinlar bo'shliqlar siqiladi va nekrotik jarayonlar rivojlanadi.

Organlardagi strukturaviy o'zgarishlar trematoda lichinkalari joylashuvi, invaziyaning intensivligi va mollyuskaning fiziologik xususiyatlariga bog'liq.

Tadqiqot natijalari trematodalarning mollyuska organlariga bo'lgan patogen ta'sirini va ularning rivojlanish sikli bilan bog'liq ekologik moslashuvlarni yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Shu asosda, *Philophthalmus lucipetus* bilan zararlangan mollyuskalar organizmida kuzatilgan gistopatologik o'zgarishlar trematodalarning patogenligi va oraliq xo'jayinning biologik ahamiyatini baholashda muhim ilmiy ma'lumot sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аванесян А.А. Влияние защитных реакций моллюсков на развитие партенит трематод (на примере семейства Echinostomatidae): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – СПб.: СПбГУ. 2002. - 18 с.
2. Стадниченко А.П. О патогенном воздействии личинок трематод на *Viviparus viviparus* (L., 1758) (Gastropoda, Prosobranchia) // Паразитология. Ленинград, 1972. –Т. 6(2). – С. 154-160.
3. Стадниченко А.П. Зараженность *Unio pictorum* и *Anodonta piscinalis* (Mollusca, Lamellibranchia) партенитами *Vucephalus polymorphus baer* (Trematodes) воздействие паразитов на организм хозяев // Паразитология. Ленинград, 1974. –Т. 8(5). – С. 420-425.
4. Стадниченко А.П., Иваненко Л.Д., Бургомистренко Л.Г. Изменение физикохимических свойств гемолимфы *Planorbarius corneus* (Gastropoda, Pulmonata) при инвазии партенитами *Cotylurus cornutus* (Trematoda, Strigeidae) // Паразитология, 1980. –Т. 14(1). –С. 66-70.
5. Cheng T.C., Snyder R.W. Studies on liost-parasite relationship between larval trematodes and their hosts. II. The utilization of the host's glycogen by the intramolluscan larvae of *Glythelmins pennsylvaniensis* Cheng, and associated phenomena // Trans. Amer. Microsc. Soc., 1962. – Vol. 81(3). –P. 209-228.
6. James B.L. The effects of parasitism by larval digenea on the digestive gland of the intertidal prosobranch, *Littorina saxatilis* (Olivi) subsp. *tenebrosa* (Montagu) // Parasitology, 1965. – Vol. 55. –P. 93-115.
7. Morand S., Manning S. D., Woolhouse M. E. J. Parasite-host coevolution and geographic patterns of parasite infectivity and host susceptibility // Proceed. Royal Soc. London. Ser. Biol. 1996. – Vol. 263. – P. 119-128.
8. Russo J., Lagadic L. Effects of parasitism and pesticide exposure on charac teristics and functions of hemocyte populations in the freshwater snail *Lymnaea palustris* (Gastropoda, Pulmonata) // Cell Biol. Toxicol. 2000. – Vol. 16. –P. 15-30.
9. Sapp K.K., Loker E.S. A comparative study of mechanisms underlying digenean-snail specificity: in vitro interactions between hemocytes and digenean larvae // J. Parasitol. 2000. – Vol. 86. –P. 1020-1029.
10. Shakarbaev U.A., Mingbaev A.S., Akramova F.D., Shakarboev E.B., Azimov D.A. Changes in the structure and functions of mollusc organs under the effect of *Orientobilharzia turkestanica* larvae // Vestnik zoologii. 2013. – Vol. 47(5). –P. 457-461.
11. Zhang S.M., Leonard P.M., Adema C.M. and Loker E.S. Parasite responsive IgSF members in the snail *Biomphalaria glabrata*: characterization of novel genes with tandemly arranged IgSF domains and a fibrinogen domain // Immunogenetics. 2001. – Vol. 53. – P. 684-694.

TREMATODALARNING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI

Shakarbayev U.A.
Alfraganus universiteti

Kirish. Markaziy O'zbekistonning mintaqalari tabiiy-iqlim sharoitining xilma-xilligi, suv resurslarining notekis taqsimlanishi va qishloq xo'jaligining intensiv rivojlanishi bilan ajralib turadi. Mazkur hududlarda chorvachilik tarmoqlarining kengayishi bilan bir qatorda, parazitar kasalliklar, xususan, trematodozlarning tarqalishi ham ortib bormoqda. Trematodalar hayvon organizmida oshqozon-ichak trakti hamda qon aylanish organlariga zarar yetkazib, ularning umumiy fiziologik holatini yomonlashtiradi va mahsuldorlikni pasaytiradi [3; 5; 7].

Trematodalarning rivojlanish siklida faol harakatlanuvchi serkariyalar alohida o'rin tutadi. Ularning ekologik xatti-harakati va harakat strategiyasi ikkinchi oraliq yoki asosiy xo'jayinga invaziya qilishni ta'minlaydi. Serkariyalarning bunday moslashuvchanligi ularning epizootik jarayonlarda faol ishtirok etishiga sabab bo'ladi. Shu boisdan, serkariyalar biologiyasini, ularning faol zararlanish strategiyalarini o'rganish va ularga qarshi samarali ekologik, biologik hamda veterinariya chora-tadbirlarini ishlab chiqish O'zbekiston sharoitida dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Ayniqsa, suv va quruqlik ekotizimlarida uchrovchi uy va yovvoyi hayvonlarning trematodozlariga qarshi kurash kompleksini ishlab chiqish nafaqat veterinariya parazitologiyasi, balki bioekologiya va sog'lom chorvachilik tizimining barqarorligini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tadqiqotlar "One Health" (Bir salomatlik) konsepsiyasi tamoyillariga mos ravishda, hayvon, inson va muhit sog'lig'i o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni inobatga olgan holda olib borilishi lozim [1; 2].

Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning Markaziy ekotizimlarida hayvon trematodozlariga qarshi chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish, serkariyalar ekologiyasi va ularning xo'jayin bilan o'zaro ta'sir mexanizmlarini tahlil etish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir.

Yuqorida qayd etilganlarga asoslanib, biz O'zbekistonning o'rganilayotgan hududlari sharoitlaridan kelib chiqqan holda hayvonlar trematodozlariga qarshi kurashning kompleks choralarining optimallashtirilgan usullari ishlab chiqildi (sxema).

Trematodoz bilan kurashish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar 3 blokdan iborat:

kasallangan hayvonlarga nisbatan ko'rilgan chora-tadbirlar (Respublika veterinariya xizmati tomonidan tartibga solinadigan dori vositalari bilan degelmintizatsiya qilish);

yaylovlarda ko'rilgan chora-tadbirlar. Yaylov hayvonlaridan foydalaniladigan xo'jaliklarda tabiiy yaylovlarni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish, shuningdek, yaylovlarni almashtirish (agar imkoniyat bo'lganda!);

chorvachilik binolari, sug'orish joylari, oziqlantiruvchilar va parvarishlash vositalari, inventar hamda jihozlarning veterinariya-sanitariya holatini tizimli ravishda yaxshilashdan iborat.

Hayvonlarni anthelmintik, xususan trematodalar (sho'rlanma «flukes») ga qarshi dori vositalari bilan davolash – masalan, Triclabendazole, Nitroxynil, Oxyclozanide kabi preparatlar (Ico-Gómez va boshq., 2021). Meksika tropik zonalarida bu dori vositalari orqali hayvonlardagi Fasciola hepatica va paramfistomlar bilan aralash infeksiyalarni nazorat qilish bo'yicha tadqiqot olib borilgan [2].

Hayvonlarda davolash jarayonida dori samaradorligini muntazam monitoring qilish: masalan, najasdagi tuxum hisobini (faecal egg count) 15–21 kun ichida qayta o'lchash (Nzalawahe va boshq., 2018). Tanzaniyada trematodalarga nisbatan samaradorlikni tekshirishda tuxum hisobini nazorat qilishda (FAECAL EGG COUNT REDUCTION TEST FECRT) qo'llagan [3].

Davolash tartibini muntazam ravishda veterinariya xizmati tomonidan belgilash, dorilarning aylanishini (rotation) ta'minlash va resistentlikning oldini olish: «Gelmintlarga qarshi kurash asosan kimyoviy dorilarning muntazam qo'llanishiga tayanadi, biroq bunday yondashuv barqaror emas, chunki gelmintlarga qarshi dorilarga (antigelmintik vositalarga) rezistentlik keng tarqalgan va ortib bormoqda» [4].

Hayvonlar sog'lig'i, oziqlanishi va umumiy holatini yaxshilash – yaxshi holatda bo'lgan hayvonlarda parazitlar bilan kurashish samarasi yuqori bo'ladi. (Umuman parazitologiyada, oziqlanishning rolini alohida ko'rish mumkin)

Kasallangan hayvonlarga nisbatan chora-tadbirlar

Kasallangan hayvonlarni izolyatsiya qilish, tegishli davolashdan keyin karantin qilish – yangi invazyalarning tarqalishini oldini olish uchun.

Yaylovlarda ko'riladigan chora-tadbirlar

Yaylovlarni rotasion yaylovlarga aylantirish ayniqsa, suv – botqoqlarni kamaytirish, mollyuskalar rivojlanishi mumkin bo'lgan joylardan hayvonlarni uzoqroq joyga ko'chirish.

Yaylovdagi nam, sho'r, stagnant suv maydonlarini aniqlash va ular bilan bog'liq xavf zonalarda hayvonlarning – parazitlarning lichinka bosqichlari (masalan, serkariyalar) bilan zararlanishlar oldini olish. Shu bilan birga, yaylovlarni suv ta'minoti va drenaj jihatdan tekshirish.

Molluskalar (oraliq xo'jayinlar) rivojlanishi mumkin bo'lgan suv havzalarni identifikatsiya qilish va ehtimoliy zararlanish mumkin bo'lgan havfli zonalardan hayvonlar foydalanishini cheklash. Shuningdek, yaylovlarni yaxshilash maqsadida maydonlarni tozalash, sug'orish tizimlarini optimallashtirish.

Suv bilan ta'minlanadigan yerlarni, sug'orish kanallari va hayvonlar kiradigan suv olish joylarini tartibga keltirish – bunday joylarda serkariyalar va ularning molluskalar bilan aloqasi yuqori bo'lishi mumkin [7].

Yaylovlarda veterinariya-sanitariya holatini muntazam nazorat qilish: hayvonlarning yaylovdagi sog'lig'i, parazitlar bilan zararlanish darajasi va yaylov muhitining holati.

Chorvachilik binolari, sug'orish joylari, oziqlantiruvchilar, parvarishlash vositalari va jihozlarni tartibga solish

Hayvonlar yashaydigan binolar va yashashi uchun mo'ljallangan joylarni muntazam dezinfeksiya qilish – parazitlar va molluskalar tarqalish ehtimolini kamaytiradi.

Sug'orish joylari, drenaj tizimlari, hovuzlar, suv to'planadigan hududlarni nazorat qilish; mollyuskalar uchun mos bo'lgan muhitni imkon qadar kamaytirish. Bu bilan oraliq xo'jayin – molluska populyatsiyasini pasaytirish mumkin. Masalan, molluskotsidlardan foydalanish taklif qilinadi. Molluskotsidlar (masalan, mis sulfat, 5,4-dixlorsalisilanilid) orqali intensiv zararlanish o'choqlarida suv muhitida populyatsiyani boshqarish – bu serkariyalarning rivojlanishga tayyor bosqichlarini kamaytiradi.

Oziqlantiruvchilar, parvarishlash vositalari va inventarni veterinar-sanitariya talablari asosida muntazam tekshirish; hayvonlar ustida ishlatiladigan jihozlar, ozuqa tarqatish vositalari, suv olish idishlari, sug'orish trublari va kanalizatsiya tizimlari toza va xavfsiz bo'lishi lozim.

Hayvonlarga xizmat ko'rsatiladigan ishchi kuchining (xodimlar, fermachilar) parazitologiya, profilaktika chora-tadbirlari, veterinar tartib-qoidalari bo'yicha malaka oshirish – chunki «turg'nlkda boqiladigan o'txo'r hayvonlarda gelmintlarga qarshi kurashning asosi profilaktik tibbiyoti bo'lishi kerak» [6].

Jamoat axborotini kuchaytirish: gazetalar, radio, televidenie, bukletlar, mutaxassislarning ma'ruzalari orqali fermer va chorvadorlarni trematodozlarning xavfi, tarqalish yo'llari va profilaktik chora-tadbirlar to'g'risida xabardor qilish.

Strategik jihatlar va integratsiyalashgan yondashuv

Trematodozlar bilan kurash strategiyasi ikki asosiy bosqichga mo'ljallangan: lichinka bosqichlarining (serkariyalarning) ekzogen rivojlanish bosqichini to'xtatish va ichki (endogen) bosqichlarni – ya'ni hayvon-xo'jayinlarda parazitlar rivojlanishini ham cheklash.

Bir nechta maqolalarga ko'ra, anthelmintik-kimyoviy davolash bilan birga ekologik, madaniy va menejmental chora-tadbirlarni birlashtirish ko'proq samarali. Masalan, trematoda invazyalarini 2030 yilga qadar nazorat qilish bo'yicha strategiyada diagnostika vositalari, vaksinalar, selektiv seleksiya va integratsiyalashgan yondashuvlar muhimligini bilish zarur [3].

Markaziy O'zbekistonda hududlarda suv va quruqlik ekotizimlari hamda yaylovlar va sug'orish tizimlari ko'p bo'lganligi sababli, nazorat tizimini joriy etish lozim – ya'ni yaylovlarda, sug'oriladigan maydonlarda va sug'orish kanallarida mollyuska va parazit invazyalarini muntazam monitoring qilish.

Yaylovga kiruvchi suv oqimlari, sug'orish trublari va kanalizatsiya tizimlarini boshqarish va mollyuskalarning populyatsiyasini kamaytirish uchun lokal chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Hayvonlar uchun parazitologik tekshiruvlar va davolashni dastur asosida belgilash: masalan, har bir mavsumdan keyin anthelmintik davolash, davolashdan so'ng keyin rezistentlik va samaradorlikni baholash.

Davolash choralari bilan birga hayvonlar oziqlanishini va parvarishlashni optimallashtirish – yaxshi oziqlangan hayvonlar parazitga qarshi kurashishda yaxshiroq natija beradi.

Ommaviy axborot vositalari orqali fermerlarga trematodozlar tarqalishining yo'llari (suv orqali, molluska oraliq xo'jayin orqali), profilaktika, davolash va yaylov muhitini yaxshilash bo'yicha ma'lumotlar taqdim etish.

Veterinariya xizmatlari bilan yaqin hamkorlikda, davolanish jarayoni – dori tanlovi, davolash jadvali, monitoring – aniq protokollar asosida olib borilishi lozim.

“Serkariyalarning xilma-xilligi va zararlash strategiyalari” ni hisobga olgan holatda, serkariyalar va molluskalar populyatsiyasining ekotizimdagi harakatini kuzatish – qaysi mavsumda yoki qaysi geografik hududda xavf yuqori ekanligini aniqlash va chora-tadbirlarni shu asosda vaqtida ishga tushirish.

Yil fasllariga bog'liq ravishda strategiyani moslashtirish: odatda serkariyalarning faoliyati nam va iliq sharoitlarda oshadi. Shunday qilib, kuz, bahor yoki iyun-iyuldan keyingi davrda chora-tadbirlarni kuchaytirish mumkin.

Xulosa. Ushbu chora-tadbirlar kompleksi – kasallangan hayvonlarni davolash, yaylov muhitini yaxshilash, binolar va sug'orish infratuzilmasini tartibga solish – birgalikda qo'llanilganda, hayvonlardagi trematodozlarning barqaror epizootik holatini ta'minlashga, chorva mollarini saqlab qolish va ularning mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan yondashuv – dori preparatlari, muhitni nazorat qilish, yaylovni boshqarish, monitoring va malaka oshirish – bugungi kunda chet el tadqiqotlarida ham tavsiya qilinmoqda «Trematodalarning epidemiologik xususiyatlariga asoslanib, amaliy nazorat chora-tadbirlari tavsiya etiladi».

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Greter H., Batil A.A., Ngandolo B.N., Alfaroukh I.O., Moto D.D., Hattendorf J., Utzinger J., Zinsstag J. Human and livestock trematode infections in a mobile pastoralist setting at Lake Chad: added value of a One Health approach beyond zoonotic diseases research. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2017 Jun 1;111(6):278-284. doi: 10.1093/trstmh/trx051

2. Ico-Gómez R, González-Garduño R, Ortiz-Pérez D, Mosqueda-Gualito JJ, Flores-Santiago EDJ, Sosa-Pérez G, Salazar-Tapia AA. Assessment of anthelmintic effectiveness to control *Fasciola hepatica* and paramphistome mixed infection in cattle in the humid tropics of Mexico. *Parasitology.* 2021 Oct;148(12):1458-1466. doi: 10.1017/S0031182021001153. Epub 2021 Jul 5. PMID: 35060454; PMCID: PMC11010186.

3. Nzalawahe, J., Hannah, R., Kassuku, A.A. *et al.* Evaluating the effectiveness of trematocides against *Fasciola gigantica* and amphistomes infections in cattle, using faecal egg count reduction tests in Iringa Rural and Arumeru Districts, Tanzania. *Parasites Vectors* 11, 384 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13071-018-2965-7>

4. Nzalawahe, J., Kassuku, A.A., Stothard, J.R. *et al.* Trematode infections in cattle in Arumeru District, Tanzania are associated with irrigation. *Parasites Vectors* 7, 107 (2014). <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-107>

5. Panayotova-Pencheva M.S. Control of Helminth Infections in Captive Herbivores: An Overview of Experience. *J. Zool. Bot. Gard.* 2024, 5, 641-667. <https://doi.org/10.3390/jzbg5040043>

6. *Pfukenyi D.M., Monrad J., Mukaratirwa S.* Epidemiology and control of trematode infections in cattle in Zimbabwe: a review: review article. *Journal of the South African Veterinary Association.* Vol 76, No 1. a387. DOI: <https://doi.org/10.4102/jsava.v76i1.387>

7. Vercruyse J., Charlier J., Van Dijk J., Morgan E.R., Geary T., von Samson-Himmelstjerna G., Claerebout E. Control of helminth ruminant infections by 2030. *Parasitology.* 2018 Nov;145(13):1655-1664. doi: 10.1017/S003118201700227X.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Otlar sporti, transport va chorvachilikda muhim o'rin tutadi. Ularning bo'g'im tizimi doimiy mexanik yuklamaga duch keladi. Shu sababli, sinovial parda yallig'lanishi – sinavit otlarda keng tarqalgan patologiyalardan biridir. Sinavit ko'pincha travmatik, infeksiyon yoki aseptik omillar ta'sirida yuzaga keladi. Kasallik vaqtida aniqlanmasa, bo'g'im harakatchanligi cheklanib, hayvonning ish qobiliyati pasayadi.

Kasallikning sabablari. Sinavitning asosiy sabablari quyidagilardir: Bo'g'imning mexanik shikastlanishi, zarba, cho'zilish, ko'karish; Yuqori intensiv yuklama sport otlarida ko'p uchraydi; Bakterial infeksiyalar streptokokk, stafilokokk va boshqalar; Aseptik yallig'lanish allergik yoki metabolik omillar bilan bog'liq; Vitamin-mineral yetishmovchiligi va noto'g'ri boqish.

Patogenez Bo'g'im sinovial pardasi zararlanganda, qon aylanish va suyuqlik almashinuvi buziladi. Natijada sinovial suyuqlik miqdori ortadi, uning tarkibida oqsil, fibrin va yiringli hujayralar paydo bo'ladi. Bu holat bo'g'im ichidagi bosimni oshirib, og'riq va shish paydo qiladi.

Klinik belgilar. Bo'g'im sohasida shish va issiqlik; Hayvonning oqsoqlanishi yurganda og'riq; Harakat paytida og'riq bilan javob berish; Bo'g'im palpatsiyasida og'riqlilik; Tana haroratining mahalliy ko'tarilishi.

Diagnostika. Klinik ko'rik va palpatsiya; Rentgen va ultratovush tekshiruvi; Sinovial suyuqlikni laborator tahlil qilish (yiringli, seroz yoki fibrinoz shaklni aniqlash uchun); Qon tahlili (leykositoz, oqsil miqdori o'zgarishi).

Davolash. Tinchlik va immobilizatsiya – zararlangan oyoqqa yuk tushmasligi kerak. Yallig'lanishga qarshi vositalar: Novokainli blokada; NSAID preparatlar (butadion, flunixin, fenilbutazon); Fizioterapiya (UV, issiq kompresslar, parafin terapiya). Infeksiyon sinavitda: Antibiotiklar penitsillin; Bo'g'im bo'shlig'ini antiseptik eritmalar bilan yuvish. Rehabilitatsiya bosqichi: Yengil mashqlar va massajlar; Vitamin A, E, D va kalsiy qo'shimchalari.

1	Tajriba guruhi	1. Novokainli blokada; 2. butadion, tetiramak. 3. parafin terapiya, penitsillin,
2	Nazorat guruhi	1. Novokainli blokada; 2. butadion, tetiramak. 3. fluniksin, penitsillin, 4. fenilbutazon. ALFUTOP.

Oldini olish. Otlarga ortiqcha yuklamani cheklash; Mashqdan oldin isinma mashqlarni bajarish; To'g'ri ovqatlantirish va vitamin-mineral balansni ta'minlash; Travmalarni o'z vaqtida davolash; Gigiyenik parvarish va joyning tozaligiga rioya qilish.

Xulosa. Sinavit otlarda keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha travmatik yoki infeksiyon omillar bilan bog'liq. Vaqtida aniqlanmasa, surunkali artrit va harakatchanlikning cheklanishiga olib keladi. Profilaktika choralari, to'g'ri davolash va rehabilitatsiya otning ish qobiliyatini saqlab qolishda asosiy omillardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хамроев Х., Тожиев А. Veterinariya jarrohlik kasalliklari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Токтабаев А.Т. Atlar kasalliklari. – Qozon: Qishloq xo'jaligi nashriyoti, 2016.
3. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. **Veterinary Medicine. 11th Edition. – Elsevier, 2017.
4. Касимов А., Ниязов Ж. Veterinariya ortopediyasi va travmatologiyasi. – Toshkent, 2020.
5. Jones E. Equine Lameness and Joint Diseases. – Saunders, 2019.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Tendovaginit — bu pay va uni o'rab turgan qin (vagina tendinis)ning yallig'lanishi bilan kechadigan kasallikdir. U otlarda ko'p uchraydi, ayniqsa sport, ishchi yoki yuguruvchi zotlarda ko'p uchraydi. Kasallik natijasida otning harakat faoliyati cheklanadi, og'riq va shish paydo bo'ladi, bu esa iqtisodiy zarar keltiradi.

Etiologiyasi .

Tendovaginit quyidagi sabablarga ko'ra rivojlanadi:

Mexanik omillar: ortiqcha yuklama, noto'g'ri tuyoq parvarishi, sirpanish, jarohatlar.

Infeksiyon sabablar: bakterial (stafilokokk, streptokokk) yoki yiringli jarayonlar.

Metabolik buzilishlar: oziqlanishdagi muvozanat buzilishi, vitamin yetishmovchiligi.

Ikkinchi darajali omillar: artrit, bursit, yoki boshqa yallig'lanish kasalliklari.

Klinik belgilari

Shish, issiqlik va og'riq payda bo'ladi. Otda oqsoqlanish, harakatda qiynchilik kuzatiladi. Pay qinida suyuqlik to'planadi (ekssudat). Ba'zan tana harorati ko'tariladi. Surunkali holatda paylar qalinlashadi, harakat chegaralanadi.

Belgilar	Tendinit	Tendovaginit
Yallig'lanish joyi	Payning o'zi	Payni o'rab turgan sinovial qop (vagina tendinis)
Suyuqlik to'lanishi	Kam hollarda	Tez-tez uchraydi
Shish	Qattiq zich	Yumshoq, suyuqlikli
Og'riq	Kuchli ayniqsa harakatda	Kuchli, lekin fluktuatsiya seziladi
Turlari	Seroz, fibroz, yingli	Seroz, seroz-fibrinoz, yingli, krepitatsion
Asoratlari	Payning qisilishi, yirtilishi	Pay harakatining cheklanishi, fibroz yopishishlar

Tashxis.

Klinik tekshiruv (ko'zdan kechirish, payni paypaslash). Termometriya (issiq joy aniqlanadi). Puksiya (qin suyuqligi) tahlili. Rentgen yoki ultratovush diagnostikasi (zarurat bo'lsa).

Davolash.

1	Tajriba guruhi	5	1. Sovuq muolaja: dastlabki 1–2 kun davomida. 2. Issiqlik muolajalari: 3-kundan boshlab iliq kompress, paraffin vanna. 3. Novokainli blokada (og'riqni kamaytirish uchun). 4. Antibiotiklar (infektsion holatlarda). 5. Yallig'lanishga qarshi malhamlar (ixtiol, levomekol va boshqalar).
2	Nazorat guruhi	5	1. Sovuq muolaja: dastlabki 1–2 kun davomida. 2. Issiqlik muolajalari: 3-kundan boshlab iliq kompress, paraffin vanna. 3. Gentamitsin, va novokain blokada. 4. DICLOVAP. 5. MEGAVIT.

1. Dam berish: ot harakatini cheklash. Sovuq muolaja: dastlabki 1–2 kun davomida. Issiqlik muolajalari: 3-kundan boshlab iliq kompress, paraffin vanna. Dori vositalari: Novokainli blokada (og'riqni kamaytirish uchun). Antibiotiklar (infektsion holatlarda). Yallig'lanishga qarshi malhamlar (ixtiol, levomekol va boshqalar).

Profilaktika. Otlarni me'yorida ishlatish, ortiqcha yuklamaslik. Tuzuk oyoq parvarishi va tuyoqni muntazam tozalash. Mashg'ulotlardan oldin isitish mashqlari. Yaralar va shikastlarni o'z vaqtida davolash. Ozuqa ratsionini muvozanatlashtirish.

Xulosa. Tendovaginit otlarda keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Kasallikni erta aniqlash, to'g'ri davolash va profilaktika tadbirlarini amalga oshirish otning ish faoliyatini saqlab qoladi hamda iqtisodiy zararlarning oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- To'laganov A., Veterinariya jarrohlik kasalliklari, Toshkent, 2018.
- Qodirov B. va boshq., Otlarda kasalliklarni tashxislash va davolash asoslari, Samarqand, 2020.
- Radostits O.M. et al., Veterinary Medicine, 11th Edition, Elsevier, 2017.
- Nurlanov A., Ot kasalliklari atlas va qo'llanma, Toshkent, 2019.
- Goryachkin V.S., Veterinarnaya khirurgiya, Moskva, 2015.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ

Юлдашев Н. Э¹., Ашуров С.А¹., Сайфуллаева М. И¹., Жўрақулов Ҳ. Ҳ².

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали

²Ветеринария илмий тадқиқот институти

Республикамызда кейинги йилларида агросаноат мажмуининг асосий тармоқларидан бири бўлган чорвачиликни ривожлантириш борасида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мазкур йўналишда олиб борилган режали чора-тадбирлар натижасида чорва молларининг юқумли, юқумсиз ва инвазион касалликларга чалинишига сезиларли даражада камайишига эришилди ва чорва туёқ бош сонлари ва махсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини ошишига эришилмоқда.

Шунинг билан биргаликда мамлакатимизга кейинги йилларда четдан турли зотга қўй-эчкилар ва бошқа чорва ҳайвонларини олиб келинаётганлиги сабабли чорва молларнинг турли паразитар (гельминтоз) касалликларнинг тарқалиш даражасини ўрганиш ҳамда уларга қарши даволаш ва профилактика чора-тадбирларини такомиллаштиришга қаратилган изланишларга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Кейинги йиллардаги паразитологик илмий тадқиқотларда чорва молларининг гельминтоз касалликлари хусусан, қўйларнинг ичак цестодозлари айниқса, монезиоз кенг тарқалишга эгаллиги ҳамда ушбу гельминтоздан қўйчилик хўжаликлари катта иқтисодий зарар кўраётганлиги аниқланмоқда.

Бизнинг тадқиқотлар Тошкент вилоятининг тоғ ва тоғ олди туманлари Оҳонгарон, Бўстонлик, Паркент, Юқоричирчиқ ҳамда суғориладиган Оққўрғон, Зангиота, Янгийўл ва Қибрай туманларида параваришланаётган қўйлардан олинди. Жами 2023-2025 йилар давомида 1775 та қўйларнинг тезак намуналари Ветеринария дори воситалари ва махсулотларини синовдан ўтказиш давлат назорат илмий маркази лабораториясида гельминтоовоскпиянинг фюллеборн усулида текширилди.

Гельминтоовоскопик текшириш натижаларига кўра, Тошкент вилоятнинг 8 та туманида текширилган 1775 бош қўйларнинг 237 боши ёки 13,3 фоизи монезиялар билан зарарланганлиги аниқланди.

Тошкент вилоятида қўйларнинг монезиоз билан зарарланганлик даражаси

Туманлар	Текширилган қўйлар сони	Шундан, зарарланган	
		сон	%
Оҳонгарон	176	27	15,2
Бўстонлик	180	23	12,7
Паркент	700	77	11,0
Юқоричирчиқ	174	15	2,1
Оққўрғон	165	59	35,7
Зангиота	118	11	9,3
Янгийўл	118	3	2,5
Қибрай	152	22	14,2
жами	1775	237	13,3

Жадвал маълумотларига эътибор берадиган бўлсак, қўйларнинг монезиялар билан зарарланиши Оққўрғон туманида энг юқори бўлиб, текширилган қўйларнинг 35,7 фоизида кайд этилди.

Оҳонгорон, Қибрай, Бўстонлик, Паркент ва Зангиота туманларида мос равишда 15.2; 14.2; 12.7; 11.0; ва 9.3 фоиз аниқланган бўлса, Янгийўл ва Юқоричирчик туманларида мос равишда 2,5 ва 2,1 фоиз кўйларда монезиялар қайд этилди.

Тошкент вилоятида кўйлар орасида монезияларнинг тарқалиш даражаси бўйича олинган маълумотларимиз биздан олдинги йилларда ўтказилган гельминтологик текширишларда олинган маълумотларга асосан мос келади ва ушбу касалликга қарши кўп йиллардан буён курашилиб келинаётганлигига қарамадан Тошкент вилоятининг айрим туманларида кўйлар бугунги кунда ҳам монезиоз билан юқори зарарланган.

Хулоса. 1. Тошкент вилоятида парвариш қилинаётган кўйларда монезиоз нисбатан кенг тарқалишга эга бўлган гельминтоз ҳисобланиб, текширишлар олиб борилган 8 та туманда кўйларнинг 13,3 фоизи монезиялар билан зарарланган.

2. Кўйларнинг монезиялар билан зарарланганлик юқори даражада Оққўрғон тумани (35,7%) да қайд этилиб, Оҳангорон (15,2%), Қибрай (14,2%), Бўстонлик (12,7%), Паркент (11,0%), Зангиота (9,3%) туманларида ўрта даражада, Янгийўл (2,5%) ва Юқоричирчик (2,1%) туманларида эса камроқ қайд этилди.

3. Тошкент вилоятда ўтказилган копрологик тадқиқот натижалари асосида олинган маълумотлар келгусида Тошкент вилояти ҳудудида кўйларнинг монезиоз ва бошқа ичак цестодозларини кенг камровли ўрганиш ва уларга қарши замонавий кураш усулларини ишлаб чиқишни тақазо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Четвертнев В. И “Монезиоз овец и коз Ставропольском крае-сезонная динамика, терапия. Автореф. Дисс. Канд. Вет. наук 2009.С.17.

2. Атаев А. М “Эколого-эпизоотические особенности монезиоза овец” Автореф. Дисс. Канд. Вет наук. Махачкала.2010.С. 19.

3. Доценко О.С., Муллаярова И. Р “Монезиоз овец в Республике Башкирдистан” Межд. Студ. Науч. Вестник.2016. №4 С.2-4.

4. Щербак О. И., Счисленко С. А., Усова И. А., Щербак Р. И “Биоценоз кишечного тракта при монезиозах” Меж. Науч-иссл. Журнал .2016.С.4-16.

5. Зияуатдинова А., Усманғалиева С., Еспанов Ж “ Распространение монезиоза овец”Журнал Животноводства и ветеринария №4.2024. С.9.

6. Азимов Ш.А. Фасциолёзы и анопцефалётозы овец и крупного рогатого скота в Узбекистане. Изд.-во «ФАН» УзССР, Ташкент, 1974. С.214.

7. Темуров У. Э “ Влияние состава почвк на распространение, сезонную динамику и преимигинальное развитие возбудителей монезиозов овец в Узбекистане” . Автор. Дисс. Канд .вет наук. 1997.С. 21-22

8. Юлдашев Н.Э. “Современные методы и средства борьбы с гельминтозами” автор.диссер. док. вет. наук . Самарканд-2018. С.3-37.

9. Қурбонов Ш. Х. “Ўзбекистон шароитида кўйларнинг ичак цестодозлари ва уларнинг қўзғатувчилари”. Республика илмий амалий конференция материаллари” 12-13 май, 2023.127-130 Б.

10.Орипов А.О, Ғафуров А.Ғ., Юлдашев Н. Э ва бошқ “ Қишлоқ хўжалиги хайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлари” Дарслик Тошкент -2023.54-127б.

QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARNING *FASCIOLA GIGANTICA* (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI

Safarov A.A.¹, Kunisov B.M.²

¹O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali.

Kirish. Bugungi kunda chorvachilikda tuya yetishtirish, O'zbekiston Respublikasi, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega tarmoqlardan biri hisoblanadi. Tuyalar asosan yarim cho'l va cho'l hududlarda yetishtiriladi, ularning go'shti, suti, junidan foydalaniladi. Biroq, ushbu hayvonlarning mahsuldorligi va sog'lomligi ko'plab omillarga, xususan parazitlar kasalliklar mavjudligiga bog'liq.

Shular jumlasidan biri *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) turiga mansub trematodaning chaqiradigan fasciolioz kasalligidir. Ushbu parazit asosan qoramol, qo'y va echkilarda o'rganilgan bo'lsa-da, ayrim manbalarda tuyalarda ham uchrashi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Trematoda hayvon organizmida jigar va safro yo'llarida yashaydi, jigar to'qimalarini yemiradi, qonni so'rib yashaydi, natijada hayvonlarda umumiy holsizlik, kamqonlik, modda almashinuvi buzilishi kabi klinik belgilar yuzaga keladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi o'zining iqlimiy va geografik xususiyatlari jihatidan, *Fasciola gigantica* parazitining rivojlanish sikli uchun mos muhit hisoblanadi. Ayniqsa sug'oriladigan yerlarda, suv havzalari yaqinida va salyangoz (oraliq mezbon) yashaydigan joylarda bu parazitning uchrashi ehtimoli yuqori. Qoramollarda ushbu parazitning keng tarqalganligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan bo'lsa-da, aynan tuyalardagi holati yetarlicha o'rganilmagan.

Shu boisdan mazkur tadqiqotning maqsadi - Qoraqalpog'iston hududida tuyalarning *Fasciola gigantica* bilan zararlanish ehtimolini baholash, mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish va profilaktik choralarini ishlab chiqishga asos yaratishdan iboratdir [1].

Ishning maqsadi. Qoraqalpog'iston hududida tuyalarning *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) trematodasi bilan zararlanish darajasini o'rganishdan iborat.

Material va usullar. Tadqiqotlar 2021-2025-yillar davomida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali bazasida bajarilgan. Ayrim laboratoriya mashg'ulotlari esa Qoraqalpog'iston Respublikasi Hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazida olib borilgan. Ko'rsatilgan vaqt davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining tuyachilik rivojlangan tumanlarida *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) trematodasini o'rganishda eksperimental ishlar bajarilgan. Tadqiqot uchun materiallar tuyachilik xo'jaliklari va qushxonalaridan yig'ilgan. *Fasciola gigantica* tur darajasida aniqlash maqsadida akademik K.I.Skryabinning to'liq va to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish metodi bilan tekshirib ko'rildi. Tekshiruvdan o'tkazilgan 38 bosh tuyalarda *Fasciola gigantica* aniqlangan. Invaziya intensivligi: 3-17 nusxa [1,2].

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar davomida tuyalarda topilgan trematoda Fasciolidae oilasi, *Fasciola* avlodiga mansub *Fasciola gigantica* bilan zararlanganligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuyalarda qayd etilgan trematoda o't yo'llari va o't pufagi, jigarda parazitlik qilishi aniqlandi.

Xulosa: *Fasciola gigantica* - Ayniqsa sug'oriladigan yerlarda, suv havzalari yaqinida yashaydigan joylarda bu parazitning uchrashi ehtimoli yuqori. Qoraqalpog'istondagi *Fasciola gigantica*ni farqlash uchun tuyalarning o't yo'llari va o't pufagi, jigari o'rganildi. Qoraqalpog'iston bo'ylab tabiiy yuqtirilgan tuyalar fasciolidlarini fenotipik jihatdan farqlash uchun aniq tahlil o'tkazildi. Morfometrik tahlillar standartlashtirilgan o'lchovlar yordamida amalga oshirildi. Asosiy komponentlar tahlili shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'istonda *Fasciola*

gigantici standart populyatsiyalari orasida joylashgan bo'lib oraliq shakllarning fenotiplari mavjudligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kunisov B.M., Maksudov A.A., Safarov A.A. Qoraqalpog'iston hududida tarqalgan tuyalar (*Camelus dromedarius* Linnaeus, 1758) gelmintofaunasi // O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi axborotnomasi. - Nukus, -2024. - №2(275), 50- 53 b.

2. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. – Ташкент: фан, 2015.

3. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая и человека.: - Ленинград.: 1-го МГУ, 1928.

МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ

Койгельдинова А.С. в.ғ.к., қауымдастырылған профессор
Қазақстан, Семей қаласы, Шәкәрім университеті КеАҚ

Өзектілігі. Мал шаруашылығы, әсіресе ірі қара малын өсіру Абай облысының экономикасында маңызды рөл атқарады, тұрғындарды сүт және ет өнімдерімен қамтамасыз етіп, ауылдық жерлерде жұмыс орындарын сақтауға көмектеседі. Бұл облыста орналасқан «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» шаруашылықтары ірі қара малды өсірумен айналысатын фермерлік кәсіпорындардың типтік мысалдары болып табылады, оларда малды күтіп-баптау аймақтағы климаттық жағдайларға байланысты бірқатар қиындықтарға тап болуда.

Абай облысы қатаң континенталды климатымен сипатталады: қысы суық (қаңтар айындағы орташа температура -17...-20 °С), ал жазы ыстық және құрғақ (шілде айындағы орташа температура +20...+25 °С). Бұл факторлар мал шаруашылығының жайлы микроклиматын сақтау үшін күрделі жағдайлар туғызады, бұл өз кезегінде малдың денсаулығына, әл-ауқатына және өнімділігіне тікелей әсер етеді. Микроклимат – бұл қоралардағы микроклимат параметрлерінің жиынтығы, соның ішінде температура, ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы және жарықтандыру. Бұл параметрлердің бұзылуы малдың жылулық немесе суық стресіне, сүтті сиырлардан алынатын сүттің 10–20 % төмендеуіне, етті тұқымдарда салмақ қосудың тежелуіне және аурулардың көбеюіне әкелуі мүмкін. «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында дәстүрлі түрде жылу оқшаулауы төмен және желдетуі жеткіліксіз ғимараттар пайдаланылады, бұл тұрақты микроклиматты сақтауда ерекше қиындықтар туғызады. Мысалы, қыста нашар желдетілетін ғимараттардағы жоғары ылғалдылық тыныс алу жолдарының ауруларының дамуында әсер етеді, ал жазда салқындатудың жетіспеушілігі малдың ыстықтан күйзелуіне әкеледі.

Зерттеудің өзектілігі Абай облысы жағдайында микроклиматты оңтайландырудың заманауи әдістерін енгізу арқылы мал шаруашылығының тиімділігін арттыру қажеттілігімен анықталады. Дәстүрлі тәсілдер, мысалы, табиғи желдетуді немесе қарапайым жылытқыштарды пайдалану, аймақтың климаттық қиындықтарымен толыққанды күресуге мүмкіндік бермейді. Сонымен бірге, автоматтандырылған микроклиматты басқару жүйелері сияқты озық технологиялар жергілікті жағдайларға және шаруашылықтардың экономикалық мүмкіндіктеріне бейімдеуді талап етеді. Бұл жұмыс «Шалабай» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС және «Қалиқанұлы» ШҚ шаруашылықтарында олардың ерекшеліктері мен ресурстық шектеулерін ескере отырып жүзеге асырылуы мүмкін практикалық шешімдерді іздестіруге бағытталған.

Зерттеудің мақсаты – ірі қара мал шаруашылығы ғимараттарының микроклимат параметрлерін оңтайландыру тәсілдерін әзірлеу және апробациялау, бұл өз кезегінде өндірістік өнімділікті арттыру және аталған шаруашылықтарда эксплуатациялық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

1. Абай облысының климаттық ерекшеліктері мен «Шалабай», «Агрофирма Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарындағы іқм ұстау жағдайларын талдау.

2. Микроклиматты басқарудың заманауи әдістерін зерттеп, олардың осы аймақта қолдануға жарамдылығын анықтау.

3. Температура, желдету, ылғалдылық және жарықтандыруды оңтайландыру бойынша кешенді шаралар жүйесін әзірлеу және енгізу.

4. Ұсынылған әдістердің сиырлардың өнімділігі мен шаруашылықтардың экономикалық тиімділігіне әсерін бағалау.

«Шалабай», «Агрофирма Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтары Абай облысының түрлі аудандарында орналасқан фермалар болып табылады. «Шалабай» ЖШС Жарма ауданында, жазық дала мен қыста күшті желдермен сипатталатын дала аймағында орналасқан. Агрофирма «Приречное» ЖШС Жанасемей ауданында, Ертіс өзеніне жақын орналасқан, бұл су көздеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді, бірақ қыста ылғалдылықты арттырады. «Қалиқанұлы» Семей қаласынан 18 км қашықтықта, Ертіс өзеніне жақын орналасқан, сол себепті мұнда да ылғалдылықтың жоғары болуы байқалады.

Бұл шаруашылықтарда мал саны 2500–3500 бас аралығында, соның ішінде сүтті және етті тұқымдар (мысалы, голштин, қазақтың ақ басы және ауликөл) бар. Мал қоралары жергілікті материалдардан (саман, ағаш, сирек жағдайда темірлі бетон) салынған және заманауи микроклимат жүйелерімен жабдықталмаған.

Микроклимат температура, ылғалдылық, желдету және жарықтандыру сияқты параметрлерді қамтиды, олардың әрқайсысы ірі қара малы физиологиясына ерекше әсер етеді. Hansen зерттеулері сүтті сиырлар үшін оңтайлы температуралық диапазон 5–20 °C екенін көрсетеді. Жоғары шектің асуы жылу стрессін туғызып, малдың азық тұтынуын және сүт өнімділігін 10–25 %-ға төмендетеді, бұл Абай облысындағы жаз айларында өте өзекті мәселе. Жарма және Жанасемей аудандарында (–40 °C дейін) қыстың төмен температуралары малдың терморегуляциясына энергия шығынын арттырып, етті тұқымдардың салмақ өсімін 15–20 %-ға төмендетеді (West, 2003). Қазақстандық ғалымдар Жумагулов (2018) сынды зерттеушілер, шағын фермаларға тән жеткіліксіз жылу оқшаулауы бар дәстүрлі ғимараттар температураның тұрақтылығын қамтамасыз етпейтінін атап өтеді, бұл тиімді шешімдерді іздестіруді талап етеді [1-3].

Ауа ылғалдылығы да маңызды рөл атқарады. Смит және басқалары (Smith et al., 2016) іқм үшін оңтайлы салыстырмалы ылғалдылық деңгейі 50–70 % аралығында екенін анықтады. «Шалабай» мен «Агрофирма Приречное» ЖШС жиі кездесетін жоғары ылғалдылық (80 %-дан жоғары) патогендердің көбеюіне және аурулар деңгейінің өсуіне, оның ішінде пневмонияға шалдығуға ықпал етеді. «Қалиқанұлы» ШҚ үшін тән жазғы құрғақ ауа (40 %-дан төмен) тыныс алу жолдарының тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Қазақстандық зерттеушілер континенталды климат жағдайында ғимараттардағы ылғалдылықты белсенді реттеу қажеттілігін растайды, әсіресе қыс айларында бу конденсациясы жағдайды ушықтырады [4-5].

Желдету – тағы бір маңызды фактор. Collins ауаның қозғалыс жылдамдығы 0,5–1 м/с болуы керек екенін атап көрсетеді, бұл аммиак (NH₃) пен көмірқышқыл газын (CO₂) тиімді түрде шығару үшін маңызды. «Шалабай» мен «Приречное» ЖШС шаруашылықтарда терезелер арқылы табиғи желдету қолданылатындықтан, бұл көрсеткішке сирек қол жеткізіледі, бұл зиянды газдардың жинақталуына әкеледі. «Қалиқанұлы» сияқты ірі шаруашылықтарда қолданылатын мәжбүрлі желдету жүйелері

NH_3 концентрациясын 30–40 %-ға төмендетеді, алайда олардың жоғары құны таралуын шектейді [6-7].

Жарықтандыру, дегенмен, аз зерттелген болса да, іқм өнімділігіне және мінез-құлқына әсер етеді. Dahlmann зерттеулеріне сәйкес, жарық күні 16–18 сағатқа созылғанда, гормоналды белсенділіктің стимуляциясы арқасында сүт өнімділігі 5–8 %-ға артады. Абай облысындағы қысқы күннің қысқалығы (желтоқсан-қаңтар айларында шамамен 8 сағат) жағдайында жасанды жарықтандыру қажет болып табылады, бірақ «Шалабай» және «Приречное» шаруашылықтарында ол жиі жоқ немесе энергия шығындарына байланысты шектеулі болады. Қалиқанұлы ШҚ-да қарапайым шамдар қолданылғандықтан, жарықтандырудың деңгейі сирек 100 люксті құрайды, бұл ұсынылған 150–200 люкстен төмен [8].

Заманауи микроклиматты басқару технологиялары температура, ылғалдылық және ауа сапасы датчиктерін желдеткіштер мен жылыту құрылғылар сияқты басқару құралдарымен біріктіретін автоматтандырылған жүйелерді қамтиды. Джонс және басқалары (Jones et al., 2021) мұндай жүйелер энергия тұтынуды 15–20 %-ға төмендетіп, іқм өнімділігін 10–15 %-ға арттыратынын хабарлайды. Қазақстанда осындай технологиялар Алматы облысындағы ірі шаруашылықтарда сынақтан өткізілуде (Серікбаев, 2022), бірақ оларды Абай облысының климаттық ерекшеліктері мен шектеулі инфрақұрылым жағдайларына бейімдеу қажеттілігі туындайды. Энергия үнемдеу технологияларына да зерттеушілердің назарын аударады. Петров А. В. зерттеулерінде пенополиуретан немесе минералды мақта сияқты жылу оқшаулау материалдарын қолдану жылу жоғалтуды 30–40 %-ға азайтатынын көрсетеді, бұл Абай облысындағы суық қыста әсіресе маңызды. Заманауи энергия көздерін, мысалы, күн панельдерін қолдану жазғы кезеңде, облыста күн белсенділігі максималды деңгейге жететін кезде болашақтағы шешім ретінде қарастырылуда (Қасымов, 2021). Алайда, осындай жүйелердің жоғары құны оларды шағын шаруашылықтар үшін қолжетімсіз етеді [9-12].

Жергілікті зерттеушілер технологияларды аймақтық жағдайларға бейімдеудің маңыздылығын атап көрсетеді. Жақсылықов Б.Ж. дәстүрлі материалдар, мысалы, «Шалабай» және Агрофирма «Приречное» шаруашылықтарында қолданылатын саман, дұрыс өңделіп, қосымша оқшаулаумен тиімді болуы мүмкін екенін айтады. Сонымен қатар, Қазақстанда мал шаруашылығы ғимараттарын жобалаудың стандарттарының болмауы, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі (2023) атап өткендей, Абай облысындағы фермалардың төмен модернизациясына әкеледі. Бұл «Шалабай» және «Приречное» шаруашылықтарының жағдайымен расталады, онда ескірген құрылымдар басым, ал «Қалиқанұлы» шаруашылығында модернизация элементтері енгізілуде [13].

Зерттеулер көрсеткендей, жылу оқшаулау мен вентиляцияға салынған инвестициялар 2–3 жылда өнімділіктің өсуі және жануарларды емдеу шығындарының төмендеуі есебінен қайтарымын береді (Токарев, 2020). Алайда, ресурстары шектеулі шағын шаруашылықтар жағдайында арзан шешімдерге басымдық беріледі, мысалы, табиғи вентиляцияны жақсарту немесе жергілікті материалдарды қолдану [14-20].

Осылайша, әдебиеттерге шолу микроклиматты оңтайландыру мал шаруашылығы ғимараттарында температура, ылғалдылық, вентиляция және жарықтандыруды реттеуді қамтитын кешенді тәсілді талап ететінін көрсетеді. Заманауи технологиялар, автоматтандыру және энергия үнемдейтін материалдар жоғары тиімділігін көрсетсе де, оларды «Шалабай», Агрофирма «Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында енгізу экономикалық және климаттық шектеулерге тап болады. Осы зерттеу осы деректерге сүйене отырып, әр шаруашылықтың ерекшелігі мен Абай облысының жағдайларын ескере отырып бейімделген шешімдерді ұсынады.

Абай облысы, Қазақстанның шығыс бөлігінде орналасқан, қатты континентальды климатымен сипатталады, бұл мал шаруашылығына, оның ішінде «Қалиқанұлы», «Агрофирма Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарында ірі қара мал өсіруге

қиындықтар туғызады. Бұл өңірде температураның айтарлықтай өзгеруі, жауын-шашынның теңсіз таралуы және күшті желдер бар, бұл сиыр қораларындағы микроклиматты сақтауға ерекше көзқарас қажет етеді. Мақалада Абай облысының климаттық ерекшеліктері, олардың ірі қара малды ұстауға әсері және көрсетілген шаруашылықтардың жағдайы қарастырылып, оңтайландыру әдістерін таңдау негіздері көрсетіледі.

Қыста төмен температуралар терморегуляцияға кететін энергияны арттырып, сүт өнімін және салмақ өсімін 10–20 % төмендетеді; жазда жылу стрессі тәбетті төмендетіп, өнімділікті азайтады. Қыста қораларда жоғары ылғалдылық (80–90 %-ға дейін) аурулардың пайда болу қаупін арттырса, жазда құрғақ ауа жануарлар үшін жайсыздық туғызады. «Қалиқанұлы», «Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтары осы қиындықтарға тап болып, инфрақұрылымдарын бейімдеу қажеттілігіне ұшырауда.

Абай облысының климаты сиыр қораларды экстремалды жағдайларға бейімдеуді талап етеді. «Қалиқанұлы» шаруашылығында қыста қоралардың ішіндегі температуралар төбенің әлсіз оқшаулануы мен сыздардың әсерінен 0–5 °С-қа дейін төмендейді, ал жоғары ылғалдылық (80–90 %) сүтті сиырлардың ауруға шалдығу қаупін арттырады. Жазда температура +30–35 °С-қа дейін көтеріледі, бұл голштин сиырларында жылу стрессін тудырады. «Приречное» агрофирмасында Ертіс өзенінен келетін ылғалдылық пен жеткіліксіз желдету аммиактың (25–30 ppm-ге дейін) жиналуына әкеледі, ал жазда ыстық (+32–37 °С) массаның өсуін төмендетеді. «Шалабай» ЖШС-де қыста күшті желдер (15 м/с дейін) қораларды 0–5 °С-қа дейін суытып, жазда құрғақшылық сиырларды мерзімінен бұрын қораға көшіруге мәжбүр етеді.

Дәстүрлі әдістер – табиғи вентиляция және минималды жылу оқшаулау – ірі фермаларда шамадан тыс жүктемені көтере алмайды. Мысалы, «Қалиқанұлы» шаруашылығында жылу стрессінің әсерінен сүт жоғалтуы 15 %-ке дейін жетуі мүмкін, ал «Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарында қыста суықтың әсерінен массаның өсуі 10–20 %-ке төмендейді. Көптеген қоралардың (4–11) және мал басының (2500–3500) болуы жүйелі шешімдерді, мысалы, мәжбүрлі вентиляция, жылу оқшаулау және автоматтандыруды талап етеді, бұл микроклиматты тұрақтандыруға көмектеседі.

Абай облысының климаты – суық, желді қыстар, ыстық, құрғақ жаз және теңсіз жауын-шашын – «Қалиқанұлы», «Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарындағы ірі қара малға қиын жағдайлар туғызады. Шаруашылықтардың ерекшеліктері – «Қалиқанұлы» шаруашылығында сүт бағыты, «Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарында ет бағыты, сондай-ақ олардың инфрақұрылымы – микроклиматты оңтайландыруда жеке көзқарастарды қажет етеді. Келесі бөлімдерде осы мәселелерді шешу үшін оңтайлы әдістер ұсынылады.

Материалдар мен әдістер. Абай облысындағы «Қалиқанұлы», «Агрофирма Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарында ірі қара малды ұстайтын қоралардың микроклиматын оңтайландыру әдістерін зерттеу олардың көлемін, өңірдің климаттық жағдайларын және өндірістің ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілді. Мақалада зерттеу объектілері, деректерді жинау әдістері, сондай-ақ шешімдерді талдау және әзірлеу үшін қолданылған құралдар мен жабдықтар көрсетілген. Негізгі акцент 2500–3500 бас мал басы бар ірі фермаларға арналған технологияларды бейімдеуге негізделген, себебі дәстүрлі әдістер мұндай шаруашылықтарда жеткіліксіз тиімді болып табылады.

Өлшенген микроклиматтық параметрлер: ауа температурасы іште және сыртта (°С); салыстырмалы ылғалдылық (%); ауа қозғалыс жылдамдығы (м/с); аммиак (NH₃) және көмірқышқыл газ (CO₂) концентрациясы (ppm) және жарықтандыру деңгейі (люкс).

Өлшеулер 2024 жылдың наурыз айынан 2025 жылдың ақпан айына дейін, барлық маусымдарды қамтып жүргізілді. Деректер төрт рет тәулігіне (6:00, 12:00, 18:00, 24:00) үш нүктеде әрбір қорада: кіреберісте, орталықта және жануарлардың демалатын аймағында

жиналды. Әр шаруашылықта өлшеулер екі қорада (тиісінше 4, 9 және 11) жүргізілді, бұл деректердің репрезентативтілігін қамтамасыз ету үшін.

Микроклиматтың өнімділікке әсерін бағалау үшін мынадай деректер тіркелді: «Қалиқанұлы» шаруа қожалығында орташа тәуліктік сауым (л/бас); «Приречное» және «Шалабай» шаруашылықтарында жас малдың салмақ өсімі (г/күн) және тыныс алу жолдары ауруларының жиілігі (1000 басқа 1 айдағы жағдайлар).

Өнімділік ай сайын шаруашылықтардың есептеріне және ветеринарлық деректерге негізделіп бақыланды. Келесі жабдықтар қолданылды:

1. Температура «ThermoTech» термометрлерімен $\pm 0,1$ °C дәлдікпен өлшенді.
2. Ауаның қозғалыс жылдамдығы «WindFlow» анемометрлерімен ($\pm 0,1$ м/с) тіркелді.
3. Газоанализатор Dräger X-am 5600 – NH₃ және CO₂ үшін (сезімталдығы 1 ppm).
4. Люксметр Extech LT300 – жарықтандыру деңгейін өлшеу үшін (0–200 000 люкс, дәлдігі $\pm 5\%$).
5. Метеостанция Davis Vantage Pro2 – сыртқы жағдайлар үшін (температура, ылғалдылық, жел).

Құралдар эксперимент басталғанға дейін калибрленді, деректер электронды журналдарға жазылды.

Оптимизация әдістері. Келесі әдістер тестіленді:

1. «Қалиқанұлы» ШҚ:
 - Пенополиуретанмен (100 мм) шатырды оқшаулау.
 - Мәжбүрлі желдету жүйесін орнату (вентиляторлар 5000 м³/сағ).
 - Таймері бар жарықдиодты шамдар (100 Вт) – 16 сағат.
 - Қыста ауа ылғалдандырғыштар (30 л/күн).
2. «Приречное» агрофирмасы ТОО:
 - Минералды мақтамен (100 мм) қабырғалар мен шатырды оқшаулау.
 - Вентиляторлар (4000 м³/сағ) қолмен басқару.
 - Шығару түтіктерін орнату (диаметрі 200 мм).
3. «Шалабай» ТОО:
 - Пенополиуретанмен (100 мм) оқшаулау.
 - Желдету жүйесі (4500 м³/сағ) клапандар мен вентиляторлармен.
 - Жарықдиодты шамдар (80 Вт) – 16 сағат.

Әдістер кезең-кезеңмен енгізілді: оқшаулау – 2024 жылдың наурыз-сәуірі, желдету – мамыр-маусым, жарықтандыру және ылғалдандыру – шілде-тамыз. Әр шаруашылықта бір қора бақылау ретінде қалды. Материалдар мен энергияға кеткен шығындар тіркелді.

Жұмыстар нақты шаруашылық жағдайларында жүргізілді. «Қалиқанұлы» ШҚ-да электр энергиясына қолжетімділік ылғалдандырғыштар мен автоматиканы пайдалануға мүмкіндік берді. «Приречное» агрофирмасында электрмен жабдықтаудың үзілуі автоматизацияны шектеді, басымдық механикалық шешімдерге берілді. «Шалабай» ТОО-да далалық желдер желдету жүйесін жобалау кезінде ескерілді. Эксперимент жыл бойы жүргізілді, қысты (–40 °C дейін) және жазды (+35 °C дейін) қамтыды.

Деректер Statistica 13.0 бағдарламасында өңделді. Топтарды салыстыру үшін Стьюденттің t-критерийі ($p < 0,05$) және параметрлер арасындағы байланыстар үшін корреляциялық талдау қолданылды (мысалы, температура мен сауым). Орташа мәндер мен стандартты ауытқулар есептелді.

«Қалиқанұлы» ШҚ-да басты назар сүт өнімділігіне аударылды, ол тұрақты температура мен жарықтандыруды талап етеді. «Приречное» агрофирмасында басымдық – етті тұқымдар үшін ылғалдылықты және газдарды азайту. «Шалабай» ЖШС-да басты назар жел мен суықтан қорғауға бағытталды. Шаруашылықтардың көлемі (2500–3500 бас) әдістерді үлкен көлемде тестілеуге мүмкіндік берді.

Осылайша, әдістер мен материалдар «Қалиқанұлы» ШҚ, «Приречное» агрофирмасы және «Шалабай» ЖШС үлкен шаруашылықтарының жағдайларына бейімделіп, микроклиматты оңтайландырудың тиімділігін талдау үшін сенімді деректерді қамтамасыз етті.

Микроклимат параметрлерін оңтайландыру әдістері. Абай облысындағы «Қалиқанұлы» ШҚ, «Приречное» агрофирмасы және «Шалабай» ЖШС-гі мал шаруашылығындағы микроклиматты оңтайландыру малдарды күту жағдайларын жақсартуға, өнімділікті арттыруға және шығындарды азайтуға бағытталған. Қыста қораларда жылу жүйесінің болмауын, сондай-ақ шаруашылықтардың көлемін (2500–3500 бас) және мамандануын (сүт бағыты – «Қалиқанұлы» ШҚ, ет бағыты – «Приречное» және «Шалабай») ескере отырып, температураны, желдетуді, ылғалдылықты және жарықтандыруды реттеу, сондай-ақ автоматтандыру элементтері әзірленіп, тестіленді.

Температура қораларда сиырлар стрессін минимизациялау үшін +5–20 °С аралығында болуы керек. Абай облысында қыста температураның минимумы –40 °С дейін, ал жазда максимумы +35 °С жетеді. Қоралар жылытыла қоймағандықтан, температураны реттеу жылу окшаулауына, жануарлардан шыққан табиғи жылуға және сыртқы факторлардан қорғауға негізделді.

«Қалиқанұлы» ШҚ: қыста қорадағы температура шатырдың әлсіз окшаулануы себебінен 0–5 °С дейін төмендеді, жазда +30–35 °С аралығында болды. Шатыр мен қабырғаларды пенополиуретанмен (100 мм, жылу өткізгіштік 0,025 Вт/м·К) окшаулау жылу шығынын 45 %-ға азайтты, ал терезелер мен саңылауларды желден қорғаушы пленкамен жабу 600–750 бас малдың жылуынан қораның температурасын 8–10 °С көтерді (4 қорада 2500–3000 бас). Жазда оңтүстік жақтағы шатырлар мен мәжбүрлі желдету (5000 м³/сағ) температураны +23–25 °С дейін төмендетті. Шығындар – бір қораға 1 млн теңге (окшаулау, пленка, шатырлар), бұл сүтті голштиндер үшін қолайлы, олар суыққа да, ыстыққа да сезімтал.

Агрофирма «Приречное»: қыста температура 2–7 °С болды, жазда – +32–37 °С. Қабырғаларды және шатырды минералды мақтамен (100 мм, жылу өткізгіштік 0,035 Вт/м·К) окшаулау қыста температураны 7–9 °С дейін көтерді, бұл 333–389 бас малдың жылуынан болды (9 қорада 3000–3500 бас). Жазда желдеткіштер (4000 м³/сағ) және ашық орындар температураны +26–28 °С дейін төмендетті. Шығындар – бір қораға 800 000 теңге.

«Шалабай»: қыста температура желдер әсерінен 0–5 °С дейін төмендеді, жазда +33 °С жетті. Қабырғаларды және шатырды пенополистиролмен (100 мм, жылу өткізгіштік 0,038 Вт/м·К) окшаулау және желден қорғаушы пленка орнату температураны 8–10 °С дейін көтерді, бұл 272–318 бас малдың жылуынан болды (11 қорада 3000–3500 бас). Жазда ауа кіретін желдету (4500 м³/сағ) және шатырлар температураны +25–27 °С дейін төмендетті. Шығындар – бір қораға 900 000 теңге.

Жылыту жүйесі болмағандықтан температураның жоғарғы шегі (20 °С) қол жеткізілмейді, бірақ окшаулау және жануарлардан алынған жылу қыста суық стрессті минимизациялайды, ал жаздағы шаралар ыстықтан қорғауға мүмкіндік береді.

Вентиляцияны басқару. Вентиляция аммиак (NH₃) және көмірқышқыл газы (CO₂) сияқты газдарды шығарады, ауа жылдамдығын 0,5–1 м/с деңгейінде ұстап тұрады. Қораларда табиғи вентиляция жеткіліксіз болды.

ҚХ «Қалиқанұлы»: NH₃ 25–30 ppm жетті. Вентиляторлар (5000 м³/сағ, 4 дана бір қорада) және ауа тарту клапандары орнатылды, бұл ауа жылдамдығын 0,8 м/с дейін арттырып, NH₃-ті 12–15 ppm-ге дейін төмендетті. Қыста вентиляция қолмен реттеліп, жылуды сақтауға бағытталды, жазда үздіксіз жұмыс істеді. Шығындар – бір қораға 800 000 теңге.

Агрофирма «Приречное»: NH₃ 30 ppm болды, ауа жылдамдығы – 0,2 м/с. Вентиляторлар (4000 м³/сағ, 3 дана) және шығыс құбырлары (диаметрі 200 мм, 6 дана) ауа

жылдамдығын 0,6 м/с дейін арттырып, NH₃-ті 14 ppm-ге дейін төмендетті. Қыста жартылай, жазда толық жұмыс істеді. Шығындар – бір қораға 600 000 теңге.

«Шалабай»: NH₃ 25 ppm жетті. Ауа кіретін жүйе, вентиляторлармен (4500 м³/сағ, 4 дана) және клапандармен ауа жылдамдығын 0,7 м/с дейін арттырып, NH₃-ті 13 ppm-ге дейін төмендетті. Шығындар – бір қораға 700 000 теңге, желден қорғауды есепке алғанда.

Вентиляция газдардың құрамын 40–50 %-ға дейін төмендетіп, ауа сапасын жақсартты.

Ылғалдылықты бақылау. Оптималды ылғалдылық – 50–70 %. Қыста ол 80–90 % аралығында болды, жазда 30–40 % дейін төмендеді.

«Қалиқанұлы»: Қыстағы ылғалдылық (90 %) конденсацияға әкелді. Құрғатқыштар (30 л/тәулік, 2 дана бір қораға) оны 60 %-ға дейін төмендетті. Жазда су шашыратқыштар (15 л/сағ) ылғалдылықты 35 %-дан 55 %-ға дейін көтерді. Шығындар – бір қораға 500 000 теңге.

Агрофирма «Приречное»: Қыста ылғалдылық (90 %) вентиляция және әктеу (20 кг/ай) арқылы 65 %-ға дейін төмендетілді. Жазда (30–40 %) түзету жасалмады, шектеулерге байланысты. Шығындар – бір қораға 50 000 теңге/ай.

«Шалабай»: Қыстағы ылғалдылық (85 %) вентиляция және әктеу (15 кг/ай) арқылы 65 %-ға дейін төмендетілді. Жазда шашыратқыштар (10 л/сағ) ылғалдылықты 30 %-дан 50 %-ға дейін көтерді. Шығындар – бір қораға 200 000 теңге.

Ылғалдылықты бақылау, әсіресе «Қалиқанұлы» ШҚ-ғы голштиндеріне жақсы жағдайлар туғызды.

Жарықты оптимизациялау. Күндізгі жарық 16–18 сағатқа созылса, өнімділік артады. Жарықтандыру 100 люкстан төмен болды.

ҚХ «Қалиқанұлы»: Жарықдиодты шамдар (100 Вт, 20 дана бір қораға) таймерлермен (16 сағат) жарықтандыруды 80 люкстан 200 люкске дейін арттырды. Шығындар – бір қораға 300 000 теңге.

Агрофирма «Приречное»: Жарықдиодты шамдар (80 Вт, 15 дана) жарықтандыруды 60 люкстан 150 люкске дейін арттырды (16 сағат). Шығындар – бір қораға 200 000 теңге.

«Шалабай»: Жарықдиодты шамдар (80 Вт, 18 дана) жарықтандыруды 70 люкстан 160 люкске дейін арттырды (16 сағат). Шығындар – бір қораға 250 000 теңге.

Жарықтандыру «Қалиқанұлы» ШҚ сүт өнімділігіне маңызды рөл атқарса, ол ет өндіретін шаруашылықтардағы малдардың мінез-құлқын жақсартты.

Автоматтандырылған жүйелерді қолдану. Автоматтандыру дәлдікті арттырып, еңбек шығындарын азайтады.

«Қалиқанұлы»: Температура, ылғалдылық және CO₂ датчиктері бар жүйе вентиляция мен жарықтандыруды басқарды. Шығындар – бір қораға 1 млн теңге.

Агрофирма «Приречное»: Электр қуатының үзілістеріне байланысты вентиляцияға арналған таймерлер. Шығындар – бір қораға 100 000 теңге.

«Шалабай»: Вентиляцияға арналған температура датчиктері. Шығындар – бір қораға 300 000 теңге.

Автоматтандыру «Қалиқанұлы» шаруашылығында тұрақтылықты қамтамасыз етті, ал Агрофирма «Приречное» мен «Шалабай»-да бұл тек жартылай жақсартуға қол жеткізді.

Әдістер бойынша қорытындылар. Әдістер жылытусыз жағдайларға бейімделген: «Қалиқанұлы» ШҚ – да сүтті сиырлар үшін жылытуға және құрғатуға, «Приречное» Агрофирма ЖШС – де желдетуге және қарапайымдылыққа, «Шалабай» ЖШС-де желден қорғауға баса назар аударылады. Құны: тиісінше сиыр қорасына 2,6 млн, 1,75 млн және 2,35 млн теңге. Тиімділік әрі қарай талданады.

Қорытынды. Абай облысындағы «Шалабай», «Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында ірі қара малды ұстау орындарындағы микроклимат параметрлерін оңтайландыру әдістерін зерттеу көрсеткендей, температура, вентиляция, ылғалдылық және жарықтандыруды реттеу бойынша мақсатты шаралар жануарлардың күтім

жағдайларын айтарлықтай жақсартып, олардың өнімділігін арттырып, экономикалық пайда әкелуге қабілетті. 2024 жылдың наурызынан 2025 жылдың ақпанына дейін жүргізілген эксперимент осы технологияларды өңірдің климаттық ерекшеліктері мен әрбір шаруашылықтың ерекшеліктеріне бейімдеу шектеулі ресурстарға қарамастан айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретінін растады.

Зерттеу бойынша негізгі қорытындылар келесідей. Біріншіден, микроклиматты оңтайландыру негізгі параметрлердің тұрақтануына әкелді: ғимараттардағы температура қыста 10–15 °С-қа көтеріліп, жазда 23–27 °С-қа төмендеді, ылғалдылық 50–70 % аралығына реттелді, аммиактың концентрациясы қауіпсіз 10–15 ppm-ға дейін азайды, ал жарықтандыру 150–200 люкс деңгейіне жетті. Екіншіден, бұл өзгерістер ірі қара малдың өнімділігіне оң әсерін тигізді: «Шалабай» ЖШС-де салмақ қосу 20 % артты, Агрофирма «Приречное» мен «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында сүт өнімділігі тиісінше 17 % және 15 % өсті, ал тыныс алу жолдарының аурулары 33–40 % аралығында азайды. Үшіншіден, экономикалық бағалау барлық шаруашылықтар үшін салынған қаражаттың жыл ішінде өтелетінін көрсетті, бұл ұсынылған әдістердің практикалық тиімділігін атап көрсетеді.

«Шалабай», «Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтары үшін келесі ұсыныстарды жасауға болады. Шалабайда, бюджеттік шектеулер болған жағдайда, арзан шешімдерге басымдық беру қажет: жергілікті материалдармен (саман) пенополистиролмен жылу оқшаулау, тартқыш құбырларды орнату және қарапайым жарықдиодты шамдарды қолдану. Бұл мал шаруашылығына минималды шығындармен негізгі жайлылықты қамтамасыз етеді. Агрофирма «Приречное» ЖШС-де негізгі бағыт ылғалдылықты төмендету, оны ылғал сіңіргіштер мен вентиляция көмегімен шешу болуы керек, бұл әсіресе Ертіс өзеніне жақын орналасқан қоралардағы сиырлар үшін өте маңызды. Сонымен қатар, шатырды оқшаулау және жарық күнін 16 сағатқа дейін ұзарту ұсынылады. «Қалиқанұлы» шаруашылығында дамыған инфрақұрылым бар болғандықтан, микроклиматты басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу тиімді, бұл температура, ылғалдылық және ауа сапасы датчиктерін қоса алғанда, жазғы салқындатуды булану панельдерімен дамыту. Бұл шаралар мал шаруашылығы үшін жағдайлардың тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Қорытындылай келе, зерттеу «Шалабай», Агрофирма «Приречное» және «Қалиқанұлы» шаруашылықтарында микроклиматты оңтайландырудың тек техникалық тұрғыдан мүмкін екенін ғана емес, экономикалық жағынан да негізделгенін көрсетті. Технологияларды жергілікті жағдайларға бейімдеу – қарапайым жылу оқшаулаушы материалдардан бастап автоматтандырылған жүйелерге дейін – Абай облысындағы мал шаруашылығын тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жұмыс нәтижелері өңір фермерлері үшін практикалық нұсқаулық ретінде қызмет ете алады және осы саладағы қосымша ғылыми зерттеулерге ынталандыру болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер

- 1 Hansen, P.J., 2015. Effects of heat stress on reproduction and productivity of dairy cattle: Advances in mitigation strategies. *Journal of Dairy Science*, 98(5), pp. 3125–3134.
- 2 West, J.W., 2016. Effects of heat stress on dairy cattle: Nutritional and environmental management strategies. *Animal Feed Science and Technology*, 218, pp. 1–12.
- 3 Жумагулов, М.К., 2018. Влияние климата на животноводство в Казахстане: Проблемы и решения. *Аграрный вестник Казахстана*, 3, pp. 34–41.
- 4 Smith, T.T., et al., 2016. Environmental control in livestock housing: Impacts on cattle health and productivity. *Livestock Science*, 192, pp. 45–53.
- 5 Сыдықов Ш.К., Алиханов Д.М., Байболов А.Е., Зинченко Д. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ Изденістер, нәтижелер – Исследования, результаты. №2 (94) 2022, ISSN 2304-3334 DOI <https://doi.org/10.37884/2-2022/14>

6 Collins, R.A., 2017. Ventilation systems in livestock buildings: Design and performance evaluation. *Agricultural Engineering International*, 19(3), pp. 22–30.

7 Ибраев, Д.Т., 2019. Вентиляция животноводческих помещений в условиях резко континентального климата. *Труды Казахского НИИ сельского хозяйства*, 25, pp. 78–85.

8 Dahlmann, K., 2018. Lighting in dairy barns: Effects on milk yield and animal welfare. *Journal of Animal Science*, 96(7), pp. 2890–2898.

9 Jones, V.A., et al., 2021. Automation in livestock farming: Productivity and sustainability outcomes. *Frontiers in Animal Science*, 2, 737213.

10 Серикбаев, К.Т., 2022. Автоматизация управления микроклиматом на фермах Алматинской области. *Аграрная наука Казахстана*, 5, pp. 23–31.

11 Петров, А.В., 2017. Энергосберегающие технологии в животноводстве: Утепление помещений для КРС. *Вестник сельскохозяйственных наук*, 4, pp. 56–62.

12 Касымов, А.Б., 2021. Использование солнечной энергии в животноводстве Казахстана: Перспективы и вызовы. *Энергия будущего*, 3, pp. 67–74.

13 Жаксылыков, Б.Ж., 2019. Традиционные материалы в строительстве животноводческих помещений в Казахстане. *Вестник КазНАУ*, 2, pp. 102–109.

14 Токарев, Н.И., 2020. Экономическая эффективность модернизации ферм КРС в условиях России и Казахстана. *Экономика сельского хозяйства*, 6, pp. 45–53.

15 Пікула, О. (2022). MICROCLIMATE PARAMETERS AT DIFFERENT WAYS OF KEEPING FATTENING YOUNG STOCK. *Modern Engineering and Innovative Technologies*, 1(24-01), 110–124. <https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-005>

16 Strateanu, Amalia-Gianina, et al. "Analysis of the Microclimate Conditions and Parameters in the Shelters for Dairy Cows and their Influence on the Animals Welfare" *Annals of "Valahia" University of Târgoviște. Agriculture*, vol. 14, no. 2, Valahia University of Targoviste, 2022, pp. 23-26. <https://doi.org/10.2478/agr-2022-0016>.

17 Zhou, Guisheng, Yin, You, Huan, Xiaoyu, Zhuang, Yu, Xu, Shiyu, Liu, Jiashuai, Liu, Shijia and Duan, Jin'ao. "The potential role of the brain–gut axis in the development and progression of Alzheimer's disease" *Journal of Translational Internal Medicine*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 89-91. <https://doi.org/10.2478/jtim-2022-0016>.

18 Samarin, Gennady Nikolaevich, Alexey N. Vasilyev, Alexander A. Zhukov and S. V. Soloviev. "Optimization of Microclimate Parameters Inside Livestock Buildings." *ICO* (2018) DOI: [10.1007/978-3-030-00979-3_35](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00979-3_35)

19 Obando Vega, F.A.; Montoya Ríos, A.P.; Osorio Saraz, J.A.; Andrade, R.R.; Damasceno, F.A.; Barbari, M. CFD Study of a Tunnel-Ventilated Compost-Bedded Pack Barn Integrating an Evaporative Pad Cooling System. *Animals* **2022**, *12*, 1776. <https://doi.org/10.3390/ani12141776>

20 Mylostyvyi, R., Lesnovskay, O., Karlova, L., Khmeleva, O., Kalinichenko O., Orishchuk, O., Tsap, S., Begma, N., Cherniy, N., Gutyj, B., & Izhboldina, O. (2021). Brown Swiss cows are more heat resistant than Holstein cows under hot summer conditions of the continental climate of Ukraine. *Journal of Animal Behaviour and Biometeorology*, 9(4), 2134. <https://doi.org/10.31893/jabb.21034>

NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH

Saribaeva E.S¹., Murodov X.U².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Veterinariya ilmiy tadqiqot institute Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Parrandalar orasida Pulloroz kasalligining tarqalishi hamda etiologik omillari o'rganildi. Buning uchun Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shaxri ayrim parrandachilik xo'jaliklarida va aholi xonadonlaridagi parrandalar orasida uchraydigan infeksiyon va bakterial kasalliklar bo'yicha epizootik holati tekshirildi. Kasalliklarga epizootologik, klinik, patologoanatomik, bakteriologik, virusologik IFA tekshirish natijalariga asoslangan holda tashxis qo'yildi. Maqolada kasallikka qarshi kurashishning kompleks usullari sanitariya-gigiyena tadbirlari, antikoksidial dorilar, vaksinalar va biologik nazorat choralari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Parrandachilik, pulloroz, Salmonella pullorum, kontagioz, profilaktika, antikoksidial dorilar, dezinfeksiya, vaksina.

Mavzuning dolzarbligi. Keyingi yillarda mamlakatimizda insonlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, parrandachilikni rivojlantirish, chorvachilik mahsulotlariga (go'sht, sut, tuxum) bo'lgan talabni qondirish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar ishlab chiqilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» gi farmoni, 2018 yil 13-noyabrdagi PQ-4015-son «Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar», 2022 yil 31-martdagi PQ-187-son «Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2022 yil 15-iyundagi PQ-281-son «Parrandachilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2024 yil 27-iyundagi PQ-238-son «Parrandachilik sohasini yanada qo'llab-quvvatlash, zamonaviy genetik texnologiyalar va kooperatsiya tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa huquqiy-me'yoriy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotchilar malumotlari bo'yicha **Pulloroz** (lotincha: *Pullorosis*) - tovuqlarda uchraydigan, ayniqsa yosh parrandalarning *o'ta kontagioz infeksiyon* kasalligi bo'lib, jo'jalarda o'tkir, voyaga yetgan tovuqlarda tuxumdonning yallig'lanishi va sariqlik peritoniti yoki yashirin klinik belgisiz kechish bilan xarakterlanadigan kasallik hisoblanadi. Pulloroz parrandachilikda, jo'jalarning birinchi bor aniqlangan kasalliklaridan biri hisoblanadi. Qo'zg'atuvchisi 1900-yilda Amerikalik olim Rettger tomonidan aniqlanib, unga *Bacillus pullorum* deb nom berilgan, keyinchalik uni *Salmonella pullorum - gallinarum* deb atashgan. Ko'pgina mamlakatlarda parrandalarning pulloroz va tif kasalliklari alohida kasalliklar hisoblanib, pullorozni *S. pullorum*, tifni esa *S.gallinarum* qo'zg'atadi deyiladi. Dastlabki davrlarda ushbu kasallik "oq batsilyar ich ketish" deb yuritilgan, biroq unda har doim ham oq diareya kabi klinik holatlar kuzatilmaydi. 1910-yillarga kelib, jo'jalarni inkubatoriyalarda ochirish yo'lga qo'yilgach, pulloroz Amerikada, Kanadada, keyinchalik Fransiya, Belgiya, Italiya, Vengriya, Yaponiya, Avstraliya mamlakatlariga tarqalgan. Sobiq Ittifoqda kasallik 1926-yili Angliyadan keltirilgan jo'jalar orasida P.V.Sizov tomonidan aniqlangan. Keyinchalik ushbu kasallik Kavkazorti, Ukraina, Belarus va boshqa hududlarda ro'yxatga olingan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida qayd etilgan[2., 4].

Jumladan, O'zbekistonda 1960-yillardan boshlab, parrandachilik xo'jaliklarida ushbu kasallik uchray boshlagan. Bu holatni kelib chiqishiga sabab inkubatoriyaga qo'yiladigan

tuxumlarni pulloroz kasalligi bo'yicha nosog'lom xo'jaliklardan olinganligi sababchi bo'lgan. Mazkur kasallik bilan kasallangan parrandalarning o'lish darajasi 10-70 % ni tashkil etadi.

Pulloroz kasalligi yilning barcha fasllarida uchraydi, ko'pincha, boshqa infeksiyon va invazion kasalliklar bilan birgalikda kechishi mumkin. Pulloroz kasalligiga qarshi samarali kurashish chora-tadbirlari qo'llanilmaganda yuqori kasallanish (2-60%) va o'lim (4-70%) darajalariga ega bo'lib statsionar holatga o'tadi. Qafaslarda saqlanuvchi parrandalar orasida o'lim ko'p uchrashi o'rganilgan[1., 3].

Mazkur kasallikka tashxis qo'yish, davolash va oldini olish tadbirlari uchun maxsus kompleksli usul va vositalar ishlab chiqilmagan. Xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarilgan biopreparatlarni qo'llash uchun ko'p vaqt va valyuta sarflanishi lozim.

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim hududida parrandalar Pulloroz kasalligining epizootologik monitoringi va qarshi kurash choralari takomillashtirishdan iborat

Tadqiqot ob'ekti va uslubiyatlari. Ilmiy tadqiqotlarning eksperimental qismi 2025-2027 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim hududidagi parrandachilik xo'jaliklari, Respublika Hayvon kasalliklari tashxisi va ozuq-ovqat xavfsizligi davlat markazi hamda **SDVMChBU ning Nukus filiali vivarisida** tovuqlar orasida Pulloroz kasalligining tarqalishi va undagi patomorfologik o'zgarishlarini aniqlash hamda kasallikka tashxis qo'yish uslublari qo'yidagi tajribalar asosida o'tkazildi.

Laboratoriya tajribalarida Pulloroz kasalligi bilan tabiiy sharoitda zararlangan va zararlanmagan katta yoshdagi «Loman Braun klassik va Loman LSL klassik» hamda mahalliy zotga mansub tovuqlarda olib borildi.

Ichki organlardagi patomorfologik o'zgarishlarni o'rganish maqsadida ulardan umumiy qoidalarga asoslangan holda kasallikka xos patoanatomik o'zgarishlar aniqlandi.

Tadqiqotning natijalari. Parrandalar orasida Pulloroz kasalligining tarqalishi hamda etiologik omillari o'rganildi. Buning uchun Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shaxri ayrim parrandachilik xo'jaliklarida va aholi xonadonlaridagi parrandalar orasida uchraydigan infeksiyon va bakterial kasalliklar bo'yicha epizootik holati tekshirildi. Tekshirish uchun parrandachilik fabrikalarining veterinariya xizmati xodimlari tavsiyasiga asosan tanlab olindi. Fabrikalarda va ayrim axoli xonadonlarining barcha parrandalari klinik ko'rikdan o'tkazildi, kasallari ajratilib davolandi, o'lgan yoki majburiy so'yilgan parrandalar patologoanatomik tekshiruvlardan o'tkazildi. Veterinariya-sanitariya, oziqlantirish, asrash tadbirlarining qay darajada tashkil qilinganligi bilan tanishildi. Kasalliklarga epizootologik, klinik, patologoanatomik, bakteriologik, virusologik IFA tekshirish natijalariga asoslangan holda tashxis qo'yildi. Tahlil natijalariga ko'ra ayrim parrandachilik xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari, Klaster, MChJ va xususiy tadbirkorlarda mavjud parrandalarda olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida Pulloroz kasalligiga tekshirilgan hududlarda parrandalarning kasallanishi jami tekshirilgan 12350 bosh soniga nisbatan 5 foizni tashkil etib, kasallikdan o'lim darajasi 12,4 foiz atrofida bo'lganligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Pulloroz Nukus shaxri hududlarida keng tarqalib ketishi, ayniqsa yosh jo'jalar orasida uchrashi 10-55% bulib shundan 11-16,5 foizgacha o'lim kuzatilishi parrandachilik mutaxassislariga amaliy tushuntirildi, hamda kasalliklarga o'z vaqtida immunofermentli tahlilda PZRda tezkor tashxis qo'yish (kasal bor yoki yo'q ekanligi aniqlandi) va ularga qarshi chora-tadbirlarning to'g'ri o'tkazilishiga erishildi. Parrandalar Pulloroz kasalligini oldini olish va qarshi kurashish bo'yicha MChJ va aholida mavjud parrandalar egalari hamda parrandachilik xo'jalik mutaxassislariga parrandalarda uchraydigan infeksiyon kasalliklar ichida Pulloroz (Pullorosis) tovuq otryadiga mansub yosh parrandalarning o'ta kontagioz infeksiyon kasalliklardan biri bo'lib, voyaga yetgan tovuqlarda tuxumdonning yallig'lanishi va sariq peritonit yoki yashirin klinik belgisiz kechishi bilan karakterlanadi.

Pulloroz kasalligi tabiiy sharoitda tovuq ba kurka joʻjalari juda moyil, koʻpgina yovvoyi parrandalar, tustovuqlar, oq qush chumchuqlar va boshqa qushlar kamroq moyil. Ularda *S.typhimurium* qoʻzgʻatgan kasallik kuzatiladi. Pulloroz qoʻzgʻatuvchisi alimentar yoki aerogen yoʻl bilan organizimga kirib, ichaklar va nafas olish aʻzolaridan qonga oʻtadi va u orqali butun toqimalarga tarqaladi, koʻproq hollarda jigar, taloq, buyraklar, tuxumdon va boshqa aʻzolarida joylashadi hamda u yerlarda koʻpayish evaziga yalligʻlanishni keltirib shiqaradi.

Kasallikning tarqalishining oldinmi olishda nomaqbul omillarni yoqotish hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunku ular yashirin otuvchi Pulloroz qozgatuvchisini faollashtirishi haqida ilmiy amaliy tavsiyalar berildi.

Kasallikka qarshi kurash choralari. Pullorozni profilaktika qilish uchun joʻjalarning 3-7 kunligidan boshlab ozuqa bilan 1000 bosh joʻjaga 4 gr hisobida furazolidon yoki 4 gr levomitsetin berilsa, samarasi yaqshisi boʻladi. Sanoat asosida parvarish qilinayotgan parrandalarga oziqa tarkibida 0,04-0,06% furozolidonni 15 kun davomida berish, keyin 3-5 kunlik tanafusdan soʻng yana davolash kursini davom ettirish yaxshi samara beradi.

Xulosa. Pulloroz klinik namoyon boʻlgan yosh, voyaga yetmagan parrandalar soʻyiladi va yoʻqotiladi. Parrandalar orasida Pulloroz kasalligi organizmda uchrashi natijasida ularda murakab kilinik, patomorfologik oʻzgarishlar kuzatilishi aniqlandi. Shuningdek kasalliklarni oʻz vaqtida emlash maqsadga muvofiqdir. Kasalliklarni davolagandan koʻra oldini olgan 25-30% gacha iqtisodiy samara birishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ниязов Ф.А., Ибодуллаев Ф.И., Юсупов М.Г. Патоморфологические изменения в организме кур при пуллорозе. // Зооветеринария – 2008 – № 6 - 7. С.18.

2. Красиков, А.П. Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням, в том числе и респираторному миеоплазмозу на птицефабрике «Сибирская» / А.П. Красиков, В.Г. Крышин, ОА Сунцова // Проблемы и перспективы развития науки в Институте ветеринарной медицины ОмГАУ : сб. науч. тр. - Омск, 2002. - С. 128-133.

3. Elmurodov V.A., Murodov X.U., Navruzov N.I., Kurbonov F.M. Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases // Middle European Scientific Bulletin. Academic Journal, ISSN 2694-9970 Volume 29 | Oct-2022. -P.87-92.

4. Мониторинг эпизоотической обстановки по инфекционным болезням птиц в Западно-Сибирском регионе и Алтайском крае / А.П. Красиков, Н.В. Рудаков, О.А. Сунцова и др. // Роль ветеринарного образования в подготовке специалистов агропромышленного комплекса : сб. науч. тр. -Омск, 2003. -С. 163-171.

СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА

А.Камалова¹., С.Мавланов¹., С.Атаниязов¹., А.Исмоилов²

*¹Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий*

²Ветеринарный научно-исследовательский институт Узбекистана

Введение. Сегодня спрос населения мира на продукты животноводства, включая мясо, шерсть и коженое сырье, растет из года в год. Удовлетворение этого спроса, создание новых рабочих мест, дальнейшее увеличение объемов животноводческой продукции-важная задача.

Эктопаразиты, в частности иксодовые клещи и зоофильные насекомые, представляют серьезную угрозу для крупного рогатого скота и овец, содержащихся в специализированных животноводческих хозяйствах в некоторых районах республики

Каракалпакстан. Изучение распространения, а также сезонной динамики эктопаразитов в этих регионах имеет важное значение для борьбы с ними. В последние годы в результате изменения формы собственности в животноводстве среди сельскохозяйственных животных растет число случаев заражения эктопаразитами и вызываемыми ими болезнями. В том числе гиаломмоз, бовиколиоз, псороптоз, саркоптоз, эстроз, мелофагоз и другие заболевания, приводящие к росту телят и ягнят, отставанию от их сверстников, снижению продуктивности, такой как производство мяса, молока, шерсти, кожи, потомство.

Поэтому актуальной проблемой является изучение фенологии эктопаразитов, паразитирующих в организме сельскохозяйственных животных, и распространения вызываемых ими паразитарных заболеваний.

Целью исследования. является изучение распространения и сезонной фенологии эктопаразитов в скотоводческих и овцеводческих хозяйствах в условиях Каракалпакстана.

Материалы и методы. Виды клещей, собранные у крупного рогатого скота в скотоводческих хозяйствах отдельных районов Республики Каракалпакстан, изучаются лабораторией арахноэнтомологии и акарологии Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии и научно-исследовательским институтом ветеринарии (“Атлас иксодоидных клещей” м.”Колос”, 1968, И.М.Ганиев и другие детерминанты (1959)), были определены с использованием детерминантов, представленных в их книгах и учебных пособиях, а также в литературе.

Собранные эктопаразиты хранили в пробирках. Каждый образец был помечен. На этикетке черным карандашом был нанесен номерной знак (номер), название фермы и хозяйства населения, место, время, когда был собран паразит, вид животного, возраст, части тела животного, с которых был собран эктопаразит.

Результаты. Исследовательская работа проводилась на животноводческих фермах и личных подворьях населения Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан по содержанию крупного рогатого скота и овец, то есть в условиях вторичных (антропогенных экотопов) и первичных биоценозов (зообиоценозов). Всего было использовано более 1200 голов крупного рогатого скота и более 2400 голов овец и коз.

Сезонное перемещение (эндемичная миграция) эктопаразитов в природе в исследуемых районах наблюдалось начиная со второй декады апреля с повышением температуры воздуха. В ходе исследований в зообиоценозах Нукусского и Караузакского районов в качестве основных свободноживущих зоопаразитов в организме крупного рогатого скота и овец были отмечены представители родов *Hyalomma* (*H.anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.scupense*, *H.detrutum*), *Rhipicephalus* (*Rh.bursa*, *Rh.turanicus*), *Haemaphysalis* (*H.sulcata*, *H.punctata*), *Dermacentor marginatus*, *Ixodes* (*I.ricinus*) эктопаразитов. Было обнаружено, что среди эктопаразитов доминируют виды родов *Hyalomma* и *Rhipicephalus*.

В ходе изучения сезонной фенологии эктопаразитов, в ходе проверок и наблюдений, проведенных в фермах “Дами-ата” Нукусского района, махалле “Саманбай” и специализирующихся на овцеводстве фермах “Нур Тилек Караузек” и махаллях “Куйбак” Караузакского района, по изучению степени поражения эктопаразитами имеющихся животных, было установлено, что в регионах преобладают эктопаразиты *Hyalomma anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.detrutum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh.turanicus*, *Dermacentor marginatus*, отмечена встреча эктопаразитов шерстеедов, относящихся к родам *Bovicola* (*Bovicola ovis*, *Bovicola bovis*) (табл.1, Рис. 1).

Рисунок 1. Личиночные и имаго формы *Bovicola Ovis*

Таблица 1. Виды эктопаразитов, встречающиеся на территории Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан

п/н	Виды эктопаразитов	Зараженные виды животных	Сезоны
1.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года зимой
2.	<i>Hyalomma detritum</i>		
3.	<i>Hyalomma plumbeum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года нимфа
4.	<i>Hyalomma scupense</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
5.	<i>Dermacentor marginatus</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
6.	<i>Rhipicephalus bursa</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах, зимой личинка и нимфа
7.	<i>Rhipicephalus turanicus</i>		
8.	<i>Haemaphysalis sulcata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
9.	<i>Haemaphysalis punctata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
10.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	овцы	В теплое время года
11.	<i>Bovicola ovis</i>	овцы	Во всех сезонах
12.	<i>Bovicola bovis</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах

Эти эктопаразиты были идентифицированы как сезонные зоопаразиты, паразитирующие в организме крупного рогатого скота и овец. Установлено, что их сезонное движение начинается в начале весеннего периода в зависимости от температуры внешней среды и совпадает с пиком их паразитического характера в летний период (табл.1, Рис. 2).

В организме крупного рогатого скота эктопаразиты были обнаружены поштучно, в конце марта-начале апреля. А в июне и июле наблюдалось ускорение процесса их размножения. В результате проведенных нами научных исследований были

зафиксированы пики заболеваемости эктопаразитозом крупного рогатого скота в летний период.

Рисунок 2. Спинной и брюшной вид клещей рода *Rhipicephalus*

В результате анализа проведенных нами исследований по изучению сезонной динамики заражения эктопаразитами овец и коз в хозяйстве “Кониратбай-Мехри” Нукусского района и в хозяйствах населения, относящихся к махаллям “Куйбак” Караузакского района и “Саманбай” Нукусского района, следует отметить, что показатель заражения эктопаразитами овец в зимний период составляет в среднем по сезону, в максимуме весной и летом- а в осенние месяцы установлено, что она минимальна.

Выводы. 1. Среди сельскохозяйственных животных в условиях Республики Каракалпакстан отмечено паразитирование преимущественно эктопаразитов 12 видов - *Hyalomma anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.scupense*, *H.detritum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh.turanicus*, *Haemaphysalis sulcata*, *H.punctata*, *Dermacentor marginatus*, *Ixodes ricinus*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*.

2. Установлено, что в условиях Каракалпакстана сезонная фенология эктопаразитов, то есть клещей, у крупного рогатого скота и овец на животноводческих фермах начинается со второй декады апреля, а пик наблюдается в июне-июле.

3. Среди сельскохозяйственных животных было обнаружено, что эктопаразиты, вызывающие энтомозы, а именно бовикола, маллофаги и т.д., в изобилии встречаются в зимние и весенние месяцы.

Список литературы

1. Балашов Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных // - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - С. 106-357.
2. Глазунов Ю. В., Некоторые аспекты фенологии иксодовых клещей на юге Тюменской области // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – No 6. – С.746.
3. Kamalova, A. I., & Sh, I. A. (2025). EKTOPARAZITOZLARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI.
4. Pulotov, F. S., Ismoilov, A. S., Raximov, M. Y., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. (2025, April). ECHKILAR JUNXO'RLARINING FAUNASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15362111>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 152-156)..
5. Исакова Д.Т. Шакарбаев Е.Б. Ветеринарная паразитология. Издательство "Ношир", 2017. – с. 231-252.
6. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).

7. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.

8. Мавланов, С., Камалова, А., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.

9. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИКСОДОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТАХ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.

10. Ismoilov, A. S., & Kamalova, A. I. (2025, April). ZOOFIL HAsHAROTLARGA QARSHI KARATIN-50 PREPARATINING INSEKTITSID SAMARADORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360108>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 127-130).

İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER

Bariş Atalay USLU

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Sivas, Türkiye*

ÖZET

Suni Tohumlama teknolojisi, hayvancılık alanında geliştirilen en büyük biyoteknolojik yöntemlerden biri olup, sığırların çiftleşmesiyle ilgili birçok problemi çözmektedir. Suni Tohumlama, ineg'in çiftleşme olmaksızın gebe bırakılması tekniğidir. Yüksek verim özelliklerine sahip bog'anın spermasının dog'rudan ineg'in uterusuna enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu teknik, yalnızca cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemekle kalmaz, aynı zamanda üstün yavrular elde edilerek ıslah yapılmasını sag'lar. Ülkemizde birçok sebeplerle suni tohumlama bir türlü istenilen düzeyde yapılamamakta ayrıca kalifiye personel eksiklig'i ve yanlış uygulama nedeniyle başarı oranı da düşüktür. Bu nedenle, bu makalede, yüksek başarı elde etmek amacıyla Suni Tohumlama öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan (yapılması muhtemel) hatalar hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Suni tohumlama, yüksek verim, ıslah, uygulama hataları

GİRİŞ. İnekleri ve düveleri gebe bırakmak, hayvancılığ'ın her zaman en zor kısmı olmuştur. Çiftleşmenin dog'al olarak gerçekleştirildiği çiftliklerde düşük gebelik oranı elde edilmesi yanında, cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme olasılığ'ı da çok yüksektir. Dog'al çiftleşme ile yüksek dölverimine sahip bir bog'adan binlerce inek tohumlanabileceken bir inek gebe bırakılmaya çalışılır. Bu nedenle, suni tohumlama tekniğ'i 1922 yılında Rus araştırmacı Llya Lvanovich Lvanov tarafından geliştirilmiştir (Ombelet ve Robays., 2015). Suni tohumlama, yüksek verim özelliklerine sahip bir bog'adan uygun yöntemle spermasının alınması ve yine uygun bir zamanda ve yöntemle ineg'in gebe bırakılması yöntemidir. Bu yöntemde, sığırların çiftleşmesine izin verilmez ve böylece sperm dog'rudan ineg'in uterus kısmına enjekte edildiğ'inden cinsel yolla bulaşan hastalıklar önlenir ve böylece gebe kalma oranı ve genetik olarak üstün yavrular elde edilebilir (Patel ve ark., 2017).

A.Suni Tohumlama İçin Gerekli Ekipmanlar

Suni Vajina: Suni tohumlamada en önemli işlem, bog'a spermasının alınması işlemidir. Bunun içinde suni vajina kullanılmaktadır. İnek vajinasını taklit eden alet dış ve iç kısmı kauçuk bir yapıdan oluşan, içine 60°C'ye kadar sıcak su konulan, kauçug'un iç kısmının son sıcaklığı 40-45°C arasında olması sag'layan bir alettir (FAO Joint., 2005). Sıcak su eklendikten sonra bir miktarda hava üflenir. Ayrıca bog'a penisinin düzgün bir şekilde suni vajinaya girmesi için suni vajinanın giriş kısmının uygun bir kayganlaştırıcı sürülmesi gerekir (Brinsko ve ark., 2011).

Sperma sulandırıcısı: Sulandırıcılar, süt, yumurta sarısı, gliserol ve bazı antibiyotikler gibi besleyici maddelerden oluşur. Bunlar yalnızca spermayı sulandırmakla kalmaz, aynı zamanda saklanması düşünülen spermaya besin sag'lar, canlılıklarını korur (Rehman ve ark., 2013).

Payet: Saklanması düşünülen ve sulandırılan sperma, azot tanklarında payetlere doldurularak depolanır (Diskin, 2018).

Suni Tohumlama Kateteri: Bu kateter temel olarak sperma içeren payetin yerleştirildiği ve tohumlama yerine, yani bir ineg'in vajinasını ve serviksini geçerek uterusuna ulaştıracak, spermayı dölleme işlemi için uterusu bırakan şırınga benzeri bir ekipmandır (O'Connor., 2012).

Su Banyosu: İçerisine konan suyu 37°C de tutan termometreli ya da termostatlı bir su kabıdır. (O'Connor, 2012).

Payet Kurulayıcı Kag'ıt Peçete: Payeti çözdürme kabından aldığı'mızda su kalıntılarını alacak kag'ıt peçetelerdir. (Diskin, 2018).

Payet Kesici: Kurulanan payeti tohumlama kateterine koyduktan sonra 90 derecelik düz bir şekilde kesmeye yarayan makas veya benzeri payet kesici alettir (O'Connor, 2012).

Katater Kılıfı: Tohumlama sırasında payetin içerisindeki spermanın piston yardımıyla enjekte edilmesinde payetin kataterden çıkmasını engelleyen kataterin üzerine takılan koruyucu bir plastik kılıftır (Diskin, 2018).

Bütün bu hazırlıklardan sonra kızgınlığ'a gelmiş bir ineg'e tohumlama işlemine girilir.

İneklerde yüksek gebelik elde etmek için genellikle dog'ru eg'itim, uygulama ve işleme gereken önemin verilmemesi, zamanla oluşan **zararlı alışkanlıklar** ve kritik anlarda yapılan hatalar nedeniyle meydana gelmektedir (Kaygısız ve ark., 2024).

Aşag'ıda, kaynaklarda belirtilen yaygın hataların suni tohumlama sürecinin **öncesi, sırası ve sonrası** olmak üzere sınıflandırılması ve açıklamaları yer almaktadır:

B. SUNİ TOHURLAMA HATALARI

B.1. SUNİ TOHURLAMA ÖNCESİ YAPILAN HATALAR

Bu aşamadaki hatalar genellikle hayvanın seçimi, kızgınlık tespiti, spermanın saklanması ve tohumlama protokolünün planlanmasıyla ilgilidir.

1.1. Kızgınlık Tespiti ve Zamanlama Hataları

Döl verimi üzerindeki en yaygın ve en maliyetli sorun, ineklerin dog'ru zamanda tohumlanmaya hazır olup olmadığ'ının tespit edilememesidir. Bu amaçla geliştirilen birçok yöntem olmasına rag'men yine de tohumlama zamanı belirlenemeyen inekler çıkmaktadır. Eg'er tüm önlemlere rag'men yine de kızgınlığ'ı belirlenemeyen inek çıkarsa sabit zamanlı suni tohumlama için senkronizasyon yapmak fayda olacaktır (Furukawa ve ark., 2022; Kandel ve ark., 2022).

- **Kızgınlıkta Olmayan Hayvanları Tohumlama:** Kızgınlık göstermeyen hayvanların yanlışlıkla tohumlanması, döl verimi düşüklüg'üne yol açan en temel hatalardan biridir. Literatürde, tohumlanan ineklerin yaklaşık %20'sinin aslında kızgınlıkta olmadığ'ı bildirilmiştir (Nebel & Jobst, 1994; Kaygısız ve ark., 2024). Bu durum, yetiştiricilerin kızgınlık belirtilerini yanlış yorumlamasından veya kızgınlık takibinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle yalnızca davranışsal gözlemlere dayanan yöntemler, çevresel ve fizyolojik faktörlerden kolayca etkilenebilmekte, bu da yanlış pozitif kızgınlık tespitlerine yol açmaktadır (Kandeel ve ark., 2022).

- **Yanlış Zamanda Tohumlama:** Zamanlama hataları, suni tohumlamada başarıyı etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Yapılan çalışmalar, yetiştiricilerin %60–65'inin düşük döl verimini kızgınlığ'ın dog'ru zamanda tespit edilmeden tohumlama yapılmasına bag'ladığ'ını göstermektedir (Kaygısız ve ark., 2024). Gebelik için en uygun tohumlama zamanı, kızgınlığ'ın başlangıcından sonraki **12 - 18 saat** arasındadır (Wetteman ve ark., 2004; Furukawa ve ark., 2022).

Bazı yetiştiriciler kızgınlığ'ın ilk belirtilerinin görülmesinin hemen ardından tohumlama yaptırma eg'ilimindedir. Ancak bu durum, spermaların kapasitasyon ve fertilizasyon için yeterli süreye sahip olmadan ölmelerine neden olabilir (Revisiting the Timing of Insemination, 2024). Bu nedenle "AM-PM kuralı" (sabah kızgınlık gösteren hayvanların akşam, akşam gösterenlerin ise ertesi sabah tohumlanması) halen sahada en etkili zamanlama prensiplerinden biri olarak kabul edilmektedir (Nebel ve Jobst, 1994).

- **Kızgınlık Takibini İhmal Etme Nedenleri:** Kızgınlık tespiti sürecindeki aksaklıkların önemli bir kısmı yönetsel ve personel kaynaklıdır. Yapılan çalışmalarda, yetiştiriciler kızgınlığ'ın zamanında tespit edilememesini en çok iş yog'unlug'una (%66), bilgi eksiklig'ine (%17), koordinasyonsuzluk veya plansızlıg'a (%11) ve ihmale (%6) bag'lamaktadırlar (Kaygısız ve ark., 2024). İşletme yönetiminde yeterli personel planlamasının

yapılmaması, gözlem sürelerinin yetersiz olması ve kayıt tutma sistemlerinin eksikliği, kızgınlık takibini aksatan temel faktörlerdendir (Mekonnen ve Fekadu, 2021).

Gözlem sıklığının artırılması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde 20–30 dakikalık düzenli kontrollerin yapılması, kızgınlık tespit oranlarını önemli ölçüde artırmaktadır (Nebel ve Jobst, 1994). Ayrıca elektronik aktivite izleme sistemleri (örneğin pedometreler veya boyun sensörleri) kullanımı, insan hatasını azaltarak daha doğru tespitler yapılmasına olanak tanımaktadır (Kandeel ve ark., 2022).

- **Kızgınlık Belirtilerini Yanlış Yorumlama:** Kızgınlık belirtilerinin yanlış yorumlanması, özellikle davranışsal gözleme dayalı sistemlerde sık rastlanan bir durumdur. Kuyruk boyası, tebeşir, kızgınlık dedektörü veya elektronik sensör kullanılmaması, kızgınlıkta olan ve olmayan hayvanların karıştırılmasına neden olabilmektedir (Furukawa ve ark., 2022). Bunun sonucunda, kızgın olmayan ineklerin tohumlanması veya kızgınlıkta olanların atlanması gibi iki uç hata ortaya çıkmakta; her iki durumda da gebelik oranı düşmektedir (Revisiting the Timing of Insemination, 2024).

Doğru kızgınlık takibi için yalnızca davranışsal belirtilere (örneğin sıçrama, ses çıkarma, huzursuzluk) değil, aynı zamanda vücut sıcaklığı, aktivite düzeyi ve mukus akıntısı gibi fizyolojik göstergelere de dikkat edilmelidir (Kandeel ve ark., 2022). Bu çoklu yaklaşım, yanlış yorumlamalardan kaynaklanan döl verimi kayıplarını azaltmaktadır.

Suni tohumlamada doğru karar verme süreci, yalnızca gözlemsel belirtilerle sınırlı olmamalı; hayvanın geçmiş verileri, ikincil kızgınlık belirtileri ve rektal muayene bulguları da dikkate alınmalıdır (Nebel ve Jobst, 1994). Şüpheli vakalarda tohumlama öncesi bu değerlendirilmelerin yapılmaması, kızgınlık dışı dönemde yapılan uygulamalara ve sonuç olarak döl veriminin düşmesine neden olmaktadır (Kaygısız ve ark., 2024).

Sahada yapılan gözlemler, bazı veteriner hekimlerin veya tohumlama teknisyenlerinin zaman kısıtı veya iş yoğunluğu nedeniyle hızlı uygulama eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, “hemen tohumlayıp hemen ayrılma” yaklaşımıyla özetlenebilir. Oysa uygun klinik değerlendirme (örneğin rektal palpasyon veya ultrason ile ovaryum ve uterusun durumu kontrolü), hem doğru zamanlamayı belirlemede hem de infertiliteye neden olabilecek patolojilerin tespitinde kritik öneme sahiptir (Thatcher ve ark., 2006; Mekonnen ve Fekadu, 2021).

Ayrıca, kızgınlığın doğru rulanmadığı durumlarda yapılan gereksiz tohumlamalar yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda uterus enfeksiyonu riskinin artmasına da yol açabilmektedir (Demetrio ve ark., 2007). Bu nedenle sahada çalışan uygulayıcıların, her şüpheli durumda bilimsel ve klinik verilerle dayalı karar mekanizması işletmeleri gerekmektedir.

1. 2. Sperm Saklama ve Ön Hazırlık Hataları

Sperma, suni tohumlamada başarının en kritik unsurlarından biridir. Boga spermata, uzun süreli saklama için sıvı azot tanklarında (-196 °C) dondurulmuş halde muhafaza edilir. Bu nedenle sperma, sıcaklık değişimlerine ve yanlış çözülme (thawing) işlemlerine son derece duyarlıdır (Koch ve ark., 2022).

- **Azot Tankından Spermlerin Çıkartılması:** Sperma payetlerinin saklandığı **kanisterlerin (canister)** azot tankının boyun kısmından fazla yukarı çıkarılması, sperma kalitesini ciddi biçimde düşürebilir. Çünkü tankın boyun kısmındaki sıcaklık, sıvı azotun iç kısmına göre çok daha yüksektir; birkaç saniyelik sıcaklık artışı bile sperma hücrelerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir (Layek ve ark., 2016).

Yapılan çalışmalar, kanisterlerin sık sık yukarı kaldırılmasının, tank içindeki sıcaklık dengesini bozarak sperma motilitesinde ve döl veriminde azalmaya neden olduğunu göstermiştir (Koch ve ark., 2022; Layek ve ark., 2016). Dolayısıyla, tanktan alınacak payetlerin önceden planlanarak ve mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerekmektedir. Her işlemde yalnızca gerekli sayıda payve arkinmalı, kullanılmayan payetler asla tekrar çözülüp dondurulmamalıdır (Barth ve Waldner, 2002).

Spermanın uygun olmayan sıcaklıkta çözülmesi veya uzun süre ortam ısısında bekletilmesi, plazma zarının bozulmasına, akrozom bütünlüğünün kaybına ve spermatozoon DNA hasarına yol açabilir (Morrell ve Rodriguez-Martinez, 2009). Bu nedenle tohumlama öncesi tüm işlemlerde ısı kontrolü, hızlı transfer ve sterilite büyük önem taşır.

- **Spermanın Uygun Olmayan Alımı, Depolama ve Tank Yönetimi Hataları:** Sperma payetlerinin sıvı azot tankından çıkarılması ve yönetimi sırasında yapılan küçük hatalar bile, döl veriminde belirgin azalmaya yol açabilir. Bu hatalar genellikle spermanın dog'ru alınmaması, tank kayıtlarının tutulmaması, uygun ortam koşullarının sağlanmaması ve sıvı azot seviyesinin düzenli kontrol edilmemesi ile ilgilidir.

- **Payetlerin Azot Tankından Yanlış Alım Yöntemi:** Sperma payetleri (straws/sequins), kanisterden parmakla deg'ıl, uygun bir pens (forceps) kullanılarak alınmalıdır. Parmaklarla yapılan işlemler hem ısı geçişini artırır hem de payetin sıvı azot yüzeyinin üzerine çıkarılmasına neden olur (Thibier ve Wagner, 2002).

Payet 5–10 saniye içinde bulunamazsa, kanister hemen tankın derin kısmına geri indirilmelidir. Aksi halde spermanın kısa sürede donma-çözülme stresine maruz kalması, hücre zarının bozulmasına yol açar (Layek ve ark., 2016).

- **Azot Tankında Kayıt Olmaması:** Sıvı azot tankında her kanister ve kanister içindeki her raf, bog'a numarası ve üretim tarihiyle kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar güncel deg'ılse, payetin yerinin bulunması zaman alır ve tankın uzun süre açık kalmasına neden olur; bu durum sıcaklık dalgalanmasıyla sperma kalitesini olumsuz etkiler (Guzel ve ark., 2020).

- **Azot Tankının Yanlış Konumu:** Tankların dog'rudan güneş ışığı, toz veya yüksek nem içeren ortamlarda bulunması, hem ısı dengesini hem de tankın fiziksel dayanıklılığını olumsuz etkiler. Bu nedenle sıvı azot tankları serin, kuru, iyi havalandırılan ve dog'rudan güneş ışığı almayan ortamlarda bulundurulmalıdır (Foote, 2002).

- **Azot Seviyesini Kontrol Etmeme:** Sıvı azot seviyesinin düzenli kontrol edilmemesi, tank içi sıcaklığın yükselmesine neden olur. Azot seviyesi 13 cm'nin altına düşmeden önce mutlaka doldurulmalıdır. Haftalık kontrol, hem sperma güvenliği hem de uzun vadeli döl verimi için zorunludur (Layek ve ark., 2016; Foote, 2002).

1.3. Yönetim ve Sağ'lık Hataları

Suni tohumlama programlarının başarısı yalnızca teknik uygulamaların dog'rulug'una deg'ıl, aynı zamanda sürünün genel sağ'lık durumuna ve yönetim kalitesine de bag'lıdır. Bir programın başlamasından önce, sürüdeki üreme performansı, beslenme, hijyen ve hastalık yönetimi optimize edilmelidir. Uygun olmayan yönetim koşulları, tohumlamanın başarısız olmasına veya gebelik oranlarının düşük kalmasına neden olabilir (LeBlanc, 2008).

- **Sürü Sağ'lığ'ının Yetersiz Olması:** Tohumlama programına başlanmadan önce, sürüdeki gebe kalma oranı %85'in altındaysa, genellikle altta yatan yönetim veya sağ'lık sorunları bulunmaktadır. Döl verimini olumsuz etkileyen en yaygın hastalıklar arasında metritis (%51), güç dog'um (distosi) (%17), plasental retensiyon (%12) ve yumurtalık kistleri (%12) yer almaktadır (Sheldon ve ark., 2009; Leblanc, 2008).

Bu rahim ve yumurtalık kaynaklı bozukluklar, özellikle dog'um sonrası dönemde uterusun normale dönmesini ve ovulasyonun yeniden başlamasını geciktirir. Sonuç olarak, kızgınlık döngüsünde düzensizlik ve tohumlamaya uygunlukta azalma görülür (Opsomer ve ark., 2000).

Sürü sağ'lığ'ının zayıf oldug'u işletmelerde, yalnızca tohumlama tekniklerini iyileştirmek yeterli olmayıp; beslenme, enerji dengesi, enfeksiyon kontrolü ve dog'um yönetimi gibi temel unsurların gözden geçirilmesi gerekir.

- **Tohumlamanın Yanlış Zaman Planlanması:** Dişi hayvanların aşılması, tohumlama mevsiminden en az 30 gün önce tamamlanmalıdır. Bu süre, hayvanın bag'ışıklık sisteminin yanıt oluşturabilmesi ve aşının olası geçici etkilerinden arınması için gereklidir (Kirkpatrick ve ark., 2007).

Özellikle modifiye canlı virüs (MLV) aşılarının, tohumlama dönemine çok yakın yapılması durumunda embriyo kaybı veya erken embriyonik ölüm riskini arttırabileceği bildirilmektedir (Newcomer ve Givens, 2016).

Bu nedenle aşılama takvimi, sürüdeki üreme planı ile koordineli şekilde hazırlanmalı; canlı aşılar yerine gerekirse inaktif aşılar tercih edilmelidir.

1.4.Tohumlama Protokolüne Uymama ve Sperma Kalitesiyle İlgili Hatalar

Suni tohumlama başarısında yalnızca teknik beceri değil, aynı zamanda protokol takibi ve genetik materyalin kalitesi de belirleyici rol oynar. Östrüs senkronizasyonu, sabit zamanlı suni tohumlama (FTAI) programlarının temelini oluşturur ve bu protokollerin eksiksiz uygulanması gerekir. Benzer şekilde, kullanılacak spermanın kalitesi, hem döl tutma oranı hem de yavru sağlığı açısından büyük önem taşır.

- **Tohumlama Protokolüne Uymama:** Senkronizasyon programlarında kullanılan hormonlar — prostaglandin $F_2\alpha$ ($PGF_2\alpha$), gonadotropin salıcı hormon (GnRH) ve progesteron (P4) — fizyolojik zamanlamaya sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ilaçların doğru dozda, doğru günde ve hatta doğru saatte uygulanmaması, folikül gelişimini ve ovulasyon zamanını bozarak gebelik oranlarını ciddi şekilde düşürür (Wiltbank ve ark., 2011).

Protokolün eksik veya yanlış uygulanması, özellikle sabit zamanlı tohumlamalarda (FTAI) ovulasyon senkronizasyonunu bozar ve dölleme başarısızlıklarıyla sonuçlanır (Pursley ve ark., 1997).

Uygulamalarda sık yapılan hatalardan biri, injeksiyon günlerinin karıştırılması veya sahadaki gecikmeler nedeniyle hormonların farklı saatlerde uygulanmasıdır. Bu gibi küçük kaymalar bile ovulasyon penceresini kaçırmaya neden olur (Vasconcelos ve ark., 1999).

- **Sperma Kalitesini Göz Ardı Etme:** Suni tohumlamada kullanılan spermanın döl verim performansı, hem boga genetiğine hem de spermanın işleme ve dondurma kalitesine bağlıdır.

Kanıtlanmamış boga'ların spermasının veya sabit zamanlı tohumlama (FTAI) için uygunluğunu test edilmemiş semenlerin kullanılması, gebelik oranlarında ciddi düşüşlere yol açabilir (Sá Filho ve ark., 2010).

Yapılan çalışmalarda, sperm motilitesi ve akrozom bütünlüğü düşük olan payetlerle yapılan tohumlamalarda %20'ye varan gebelik kayıpları bildirilmiştir (Garcia Guerra ve ark., 2018).

Bu nedenle sahada kullanılacak spermanın mutlaka sertifikalı üretim merkezlerinden, onaylı boga'lardan ve FTAI'ye uygun olarak test edilmiş olması gerekir.

2. SUNİ TOHURLAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR

Bu aşamadaki hatalar genellikle spermanın çözülmesi (thawing), tohumlama pistolesinin hazırlanması ve spermanın uterus içerisine bırakılması (depozisyon) işlemleri sırasında meydana gelir. Suni tohumlamada kullanılan tekniklerin doğruluğu, döl verimi başarısını boga'rudan etkiler. Bu nedenle tohumlamacının teknik yeterliliği, hijyen bilgisi ve ısı kontrolüne duyarlılığı büyük önem taşır (Saacke 2008).

2.1. Spermin Çözülmesi ve Pistole Hazırlığı Hataları

- **Yanlış Çözme Sıcaklığı ve Süresi:** Spermanın çözülme işlemi, spermatozoonların canlılığını koruması açısından en kritik aşamalardan biridir. Dondurulmuş boga'a sperması, 35 °C'de 45 saniye veya 37 °C'de 30 saniye boyunca su banyosunda çözülmelidir (Purdy, 2006). Bu sıcaklık aralıklarının dışına çıkılması — örneğin "parmakla tahmin edilen" veya "göz kararı" sıcaklıklarda çözme — plazma zarının ve akrozom yapısının bozulmasına neden olur (Holt, 2000).

Çözme sıcaklığındaki dalgalanmalar, sperma motilitesinde azalmaya ve DNA bütünlüğünde bozulmaya yol açar (Donnelly ve ark., 2001). Özellikle tekrarlanan ısı değişimleri veya uzun süre oda sıcaklığında bekletilme, spermanın canlılık oranını ciddi şekilde düşürür. Bu nedenle, çözme işlemi sırasında su banyosunun sıcaklığı mutlaka termometreyle ölçülmeli, sabit sıcaklık korunmalı ve her payet yalnızca tek seferlik kullanım için çözülmelidir (Layek ve ark., 2016).

- **Sıvı Azot Damlalarını Çalkalamamak:** Dondurulmuş sperma payetleri sıvı azot tankından çıkarıldığında, yüzeylerinde az miktarda sıvı azot (LN₂) kalır. Bu damlacıklar dog'rudan su banyosuna daldırıldığında, ani buharlaşma sonucu pamuk tıkaçta mikro patlama meydana gelebilir; bu da payetin iç basıncını artırarak sperma sızıntısına ve zar hasarına neden olur (Foote, 2002).

Bu nedenle payet, su banyosuna konulmadan hemen önce pamuk tıkaç kısmı yukarı gelecek şekilde birkaç kez hızlı ama dikkatli biçimde sallanarak üzerindeki sıvı azot uzaklaştırılmalıdır (Barth ve Waldner, 2002). Bu küçük işlem, payet bütünlüğünün korunması ve spermanın düzgün çözülmesi açısından kritik öneme sahiptir.

- **Çok Sayıda Payetin Aynı Anda Çözdürülmesi:** Çözme işlemi sırasında aynı anda birden fazla payetin çözdürülmesi hem ısı dengesinin bozulmasına hem de payetlerin birbirine yapışmasına neden olabilir. Bu durum, çözdürme süresinin uzamasına ve sperma kalitesinin düşmesine yol açar (Koch ve ark., 2022).

En yüksek döl verimi için her işlemde yalnızca bir payetin çözülmesi önerilmektedir. Ancak birden fazla payet çözdürülmesi gerekiyorsa, payetlerin birbirine temas etmemesi ve aynı sıcaklıkta çözülmesi sağlanmalıdır (Layek ve ark., 2016).

Ayrıca çözdürülmüş sperma, oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Yapılan çalışmalar, konvansiyonel (normal) spermanın 15 dakika içinde, cinsiyet ayrılmış spermanın (sex-sorted semen) ise en fazla 7 dakika içinde kullanılmaması durumunda canlılık oranında %20'ye varan azalma olduğunu göstermektedir (Sá Filho ve ark., 2010; DeJarnette ve ark., 2009).

- **Islak Bırakmak:** Dondurulmuş spermanın çözdürülmesinden sonra payetin dış yüzeyinde kalan su damlacıkları, **su ile temas eden sperm hücre zarlarının ozmotik şokuna** neden olabilir. Bu, plazma membran bütünlüğünü bozarak spermanın canlılığını ve motilitesini ciddi biçimde düşürür (Purdy, 2006).

Bu nedenle payet, çözdürme sonrasında temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir peçete ile nazikçe kurulmalıdır; ardından kuru ve ılık bir pistoleye yerleştirilmelidir (Layek ve ark., 2016). Ayrıca pistolenin metal kısmının sog'uk olması, spermanın termal şokla zarar görmesine yol açabilir.

- **Yanlış Kesim:** Payetin ısıyla kapatılmış ucu mutlaka 90° (dik açıyla) kesilmelidir. Eg'imli veya pürüzlü kesimler, spermanın akış yönünü bozar ve pistole içindeki plastik kılıf (sheath) ile payet arasına sızıntı oluşturur. Bu durum, spermanın uterusun dog'ru bölgesine ulaşmamasına ve %10'a kadar sperm kaybına neden olabilir (Vishwanath, 2003).

Kesim işlemi, paslanmaz çelik bıçak veya payet kesici (cutter) ile, su buharı ve kontaminasyondan uzak bir ortamda yapılmalıdır (Barth ve Waldner, 2002).

- **Plastik Kılıfın Kilitlenmemesi:** Pistoleye yerleştirilen payetin plastik kılıfı (AI sheath), kilitleme halkası (O-ring veya locking sleeve) ile sabitlenmelidir. Kılıfın gevşek kalması, inseminasyon sırasında geri akış (backflow) riskini artırır ve spermanın bir kısmının vajina içine dökülmesine yol açabilir (Foote, 2002).

Bu tür mekanik hatalar, spermanın dog'ru bölgeye (servikal kanal veya uterus gövdesi) ulaştırılmasını engeller ve sonuçta gebelik oranlarını önemli ölçüde düşürür.

- **Tabancayı Sog'uktan Korumamak:** Sog'uk hava koşullarında, metal pistole sıcaklığı çevre sıcaklığına hızlı biçimde uyum sağlar. Eg'er pistole ısınmadan kullanılırsa, içine yerleştirilen sperma payeti "termal şok"a uğrar; bu da sperm zar yapısının bozulmasına ve motilitenin azalmasına neden olur (Vishwanath, 2003).

Kış aylarında inseminatör, pistoleyi elleriyle ovalayarak veya vücut sıcaklığına yakın bir ortamda (30–35 °C) birkaç dakika bekleterek ısıtılmalıdır (Barth ve Waldner, 2002). Bu basit önlem, spermanın canlı kalmasını destekler.

- **Isı Şoku:** Yaz aylarında tabancanın dog'rudan güneş ışığına veya sıcak yüzeylere temas etmesi durumunda, metal yüzeyin sıcaklığı hızla 40 °C'nin üzerine çıkabilir. Bu sıcaklık artışı, sperm hücrelerinde mitokondriyal hasar ve DNA bütünlüğü kaybı oluşturur (Bollwein ve Bittner, 2018).

Hazırlanan pistole, uygulama öncesine kadar gölge, serin ve dog'rudan ışıktan uzak bir yerde tutulmalıdır. Özellikle araç içinde veya metal yüzey üzerinde bırakılmamalıdır.

- **Pistonu Geri Çekmeme:** Sperma payeti yerleştirilmeden önce, pistolenin pistonu yaklaşık 15 cm geri çekilmelidir. Bu adım atlanırsa, payet yüklenirken oluşan iç basınç payetin mühür ucunun açılmasına veya spermanın kılıf içinde sıkışmasına neden olabilir (Foote, 2002). Bu durum, inseminasyon sırasında spermanın uterus yerine pistole içinde kalmasına yol açabilir ve döl verimini ciddi oranda düşürür (Saacke, 2008).

- **Yanlış Kayganlaştırıcı Kullanımı:** Bazı uygulayıcılar, kolaylık sag'lamak amacıyla sabun, deterjan veya vazelin gibi spermisit etkili maddeler kullanmaktadır. Ancak bu maddeler, spermatozoon membranını tahrip eder ve canlılığı dakikalar içinde ortadan kaldırır (Layek ve ark., 2016).

Bu nedenle yalnızca spermisit içermeyen, suni tohumlama için onaylanmış kayganlaştırıcılar kullanılmalıdır. Kayganlaştırıcı, yalnızca rektal eldiven üzerine küçük miktarda uygulanmalı; pistole veya payetle dog'rudan temastan kaçınılmalıdır (Purdy, 2006).

2.2. Uygulama ve Depozisyon Hataları: Tohumlamacının tekniği, döl verimini en çok etkileyen faktörlerden biridir. Dog'ru depozisyon (semen bırakma) yeri, inseminasyonun başarısında merkezi bir rol oynar; yanlış yerle yapılan depozisyonlarda gebelik oranları belirgin şekilde düşer.

- **Yanlış Depozisyon Yeri:** Sperm, rahim gövdesine (uterus body) bırakılmalıdır; ideali, internal servikal os'un hemen ötesinde ve rahim gövdesinin merkezine yakın bir noktadır (yaklaşık 0–2.5 cm derinlik). Rahim boynuzları (cornu uteri) veya serviks içine yapılan depozisyonlar genellikle daha düşük gebelik oranları ile ilişkilendirilmiştir (ör. servikal inseminasyon: %39.4 vs. uterin body %48.1; Williams, 1988). Klinikte, uterin body yerine serviks veya yanlış bir horn içine bırakılan spermler fertilizasyonu düşürebilir.

Pratik öneri: İdeal olarak tabanca ucu internal servikal os'u geçtikten sonra 1–2 cm daha itilerek uterin gövde civarında depozisyon yapılmalıdır. Depozisyon derinliği ve konumunun anatomik olarak dog'ru olduğundan emin olmak için yeni teknisyenlerde görece pratik (dye-tests veya kadavra/eksize modeller) uygulanmalıdır. (López-Gatius, 2000).

- **Yanlış Konum Tespiti / Uygulayıcının Yetersizliği:** Birçok çalışma, uygulayıcılar arasındaki yerleştirme dog'rulug'unun deg'işken olduğunun göstermiştir; bazı çalışmalarda tabanca ucunun yalnızca %25–40 civarında dog'ru olarak uterin gövdeye yerleştirildiği raporlanmıştır. Retraining (yeniden eg'itim) ile bu oranlar anlamlı şekilde artmaktadır (ör. başlangıçta ≈25% → yeniden eg'itim sonrası ≈67%). Bu, uygulayıcı hatasının düzeltilmesiyle dog'rudan gebelik oranlarının iyileştirilebileceğini gösterir.

Pratik Öneri: Deneyimli olsun olmasın tüm inseminatörlere periyodik geri bildirim (dye tests, radiografi veya izleme çalışmaları) ve pratik eg'itimi verin.

İnseminatör başarısını takip edin; veriler ışığında düşük performanslı kişilere ek eg'itim uygulayın. Şahin ve ark. (2022) inseminatör etkisinin sürü performansına belirgin etkisini göstermiştir.

- **Tabancayı Zorlama / Serviks Geçişinde Yanlış Uygulama:** Serviks geçişinde tabancayı zorlamak sık yapılan bir hatadır; zorla itme serviks dokusuna zarar verebilir, tabancanın kırılmasına, servikal kanamaya veya mekanik olarak tabancanın yanlış yönde kımıldamasına neden olabilir. Dog'ru yaklaşım, rektal el ile serviksi hafifçe yönlendirip gevşeterek ve tabancanın dog'al yoldan geçmesine izin vererek başarıyı artırmaktır. Bazı olgularda servikal spiral ve fibrozis varlığı serviks geçişini güçleştirir — bu tür vakalarda fazla kuvvet uygulamaktan kaçınıp veteriner deg'erlendirmesi tercih edilmelidir.

Pratik Öneri: Serviks geçişi zor ise uygulayıcı hemen çekilip yeniden pozisyon alın; serviksi manipüle ederken nazik olun.

Gerektiğinde veterinerin rektal palpasyon/ultrason eşliğinde müdahalesi daha uygun olabilir.

- **Spermanın Hızlı Bırakılması:** Spermanın uterus içine ani ve yüksek basınçla bırakılması hem sıvının geri akmasına hem de uterus mukozasında mekanik irritasyona neden

olur. Bu durum, spermlerin bir kısmının vajinaya geri kaçmasına (backflow) ve fertilizasyon başarısının düşmesine yol açar (Saacke, 2008; Vishwanath, 2003).

Optimal uygulama, spermanın yaklaşık 4–6 saniye sürede, yavaş ve sabit bir basınçla bırakılmasıdır (Foote, 2002). Nazik bir depozisyon, spermlerin uterus mukusu içinde düzgün dağılmasını sağlar ve doğal fertilizasyon koşullarını taklit eder (Dalton ve ark., 2012).

Pistole nazikçe ve kontrollü biçimde, rektal elle rahim ağzı sabitlenerek geri çekilmelidir.

- **Akışı Engelleme:** Tohumlama sırasında rektum içindeki el, serviksi sabitlemek için kullanılır. Ancak parmakların yanlış pozisyonlanması, özellikle serviksin kornulara doğru çekilmesi sırasında rahim gövdesini veya servikal kanalın bir kısmını sıkıştırabilir. Bu durum, sperma akışını mekanik olarak engeller veya akış yönünü değiştirerek spermanın bir kısmının tabanca kılıfına geri kaçmasına neden olabilir (López-Gatius, 2000).

Pratik öneri: Serviks, tabancanın ilerlemesini kolaylaştıracak şekilde sabitlenmeli, ancak hiçbir zaman sıkıştırılmamalıdır. Spermanın bırakıldığı anda rektumdaki el, rahim gövdesini hafifçe destekleyici pozisyonda tutmalıdır.

- **Hareket Sırasında Tohumlamaya Devam Etme:** Tohumlama esnasında inek aniden hareket ederse, tabanca pozisyonu serviks veya uterus duvarına karşı kayabilir. Bu durumda sperma yanlış bölgeye (örneğin serviks içine) bırakılabilir ya da en büyük olasılık mukozaya zarar verilebilir (Barth ve Waldner, 2002).

Bu tür durumlarda inseminatör, hemen akışı durdurmalı, hayvan sakinleştirildikten sonra pozisyonu yeniden kontrol ederek tohumlamaya devam etmelidir. Kontrollü uygulama, spermanın uterin gövdeye doğru biçimde bırakılma olasılığını artırır (Saacke, 2008; Dalton ve ark., 2012).

3. SUNİ TOHURLAMA SONRASI YAPILAN HATALAR

Suni tohumlama sonrası süreç, döllemenin başarıyla gerçekleşmesi kadar embriyonun yaşaması ve rahme tutunması (implantasyon) açısından da kritik öneme sahiptir. Bu dönemde yapılan yönetim hataları, stres faktörleri veya çevresel değişiklikler erken embriyonik ölüm ve gebelik kayıplarına neden olabilir (Hansen, 2009).

3.1. Post-Tohumlama Stresi ve Yönetim Hataları: Suni tohumlama sonrası stresten kaçınmak, gebelik'in korunması için hayati önem taşır.

- **Transport Stresi:** Tohumlamadan sonraki 5–42. günler arasında yapılan hayvan taşımaları, embriyonik ölümler ve düşük gebelik oranlarıyla yakından ilişkilidir. Bu dönemde embriyo, maternal hormon dengesi (özellikle progesteron) ve uterus ortamındaki değişikliklere karşı son derece hassastır (Humboldt ve ark., 2011). Araştırmalar, taşıma veya uzun süreli ayakta kalma gibi fiziksel streslerin kortizol seviyelerini artırarak uterin kontraksiyonları tetiklediğini göstermektedir (Dobson ve Smith, 2000).

Nakliye işlemleri tohumlamadan sonraki 1–4. günler arasında (embriyo henüz uterus dışında iken) veya 45–60. günlerden sonra (embriyo implantasyon sonrası stabil hale geldiğinde) yapılmalıdır (Nebel ve Jobst, 1998).

- **Isı Stresi:** Isı stresi, fertilizasyon sonrası erken embriyo kayıplarının en önemli çevresel nedenlerinden biridir. Tohumlamayı takip eden ilk 40 gün, embriyonun gelişim ve implantasyon dönemidir; bu süreçte rektal sıcaklığın 39°C'nin üzerine çıkması, uterin ortamda oksidatif stres yaratarak embriyo gelişimini durdurabilir (Ealy ve ark., 1993).

Ayrıca, yüksek çevre sıcaklıkları progesteron konsantrasyonlarını azaltarak luteal fonksiyonu olumsuz etkiler (Wolfenson ve ark., 2000). Bu nedenle, özellikle yaz aylarında gölgelik, fan ve su püskürtme sistemleriyle çevresel sıcaklığın kontrol altında tutulması gerekir.

- **Rasyon Tutarsızlığı:** Tohumlama sonrası ani yem değişiklikleri, özellikle kuru dönemden otlama dönemine geçişte, rumen mikrobiyotasını ve enerji metabolizmasını bozabilir. Bu durum, negatif enerji dengesine ve dolaylı olarak progesteron düzeylerinin azalmasına yol açar (Lucy, 2001).

Enerji açığı yaşayan hayvanlarda folikül gelişimi ve luteal fonksiyon zayıflar, embriyonik kayıplar artar (Diskin ve Morris, 2008). Bu nedenle, suni tohumlama yapılan sürülerde beslenme düzeni en az 3–4 hafta boyunca sabit tutulmalı, yem değ işiçlikleri kademeli yapılmalıdır.

3.2. Hijyen ve Ekipman Yönetimi Hataları: Suni tohumlama sırasında hijyenin sağlanamaması hem sperm canlılığını hem de uterus ortamının dölleme için uygunluğunu olumsuz etkiler. Küçük bir kontaminasyon bile endometritis ve embriyonik ölüm riskini artırabilir (Sheldon ve ark., 2009). Bu nedenle, tohumlamacıdan başlayarak kullanılan tüm ekipman ve ortamın sterilitesi, gebelik oranının korunmasında kritik rol oynar (Gambini ve ark., 2018).

- **Kirlenmiş Ekipman:** Kullanılan eldiven, kılıf veya dışkı bulaşmış tabancanın temizlenmeden tekrar kullanılması, uterusu patojen girişine neden olabilir. Özellikle *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* ve *Fusobacterium necrophorum* gibi bakteriler, suni tohumlama sonrası pürülan endometritis vakalarının ana etkenleridir (Sheldon ve ark., 2006).

Her uygulamadan sonra tek kullanımlık ekipmanlar atılmalı, tabanca uçları ise %70 etanol veya uygun dezenfektanla silinmelidir.

- **Anormal Deşarjı Kontrol Etmeme:** Tohumlama sonrası vajinal akıntının rengi, kıvamı ve kokusu, uterus sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. Anormal akıntı (pürülan, sarı-yeşil, kötü kokulu) genellikle subklinik endometritis belirtisidir (LeBlanc ve ark., 2002). Bu durum erken fark edilmezse, luteal fazda uterus ortamının değ işmesiyle embriyo kaybı gerçekleşebilir.

Bu nedenle, tabanca çıkarıldıktan sonra vajinal akıntı mutlaka görsel olarak değ erlendirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

- **Eğ itimi İhmal Etme:** Suni tohumlama başarısı, büyük ölçüde tohumlamacı deneyimine ve uygulama standardına bağlıdır. Uzun süre uygulama yapan personelde alışılmış yanlış teknikler (“habituation errors”) sık görülür (Vishwanath, 2003). Bu durum, özellikle depozisyon yeri hataları ve hijyen eksiklikleriyle sonuçlanır.

Her profesyonel tohumlamacı ve çiftlik çalışanı, yılda en az bir kez yenileme eğ itimi (refresher training) almalıdır (Barth, 2020). Eğ itimlerde östrüs tespiti, sperma manipülasyonu, hijyen uygulamaları ve dog ru depozisyon teknikleri gözden geçirilmelidir.

3.3. Kayıt ve Değ erlendirme Hataları: Suni tohumlama başarısını artırmanın en önemli unsurlarından biri, her uygulamanın sistematik biçimde kayıt altına alınması ve düzenli olarak analiz edilmesidir. Kayıt tutma eksiklikleri, hataların tekrarına ve düşük gebelik oranlarının nedeninin belirlenememesine yol açar (Cabrera, 2012). Veri temelli yönetim, yalnızca teknik hataları tespit etmeyi değ il, aynı zamanda besleme, sağlık, stres ve personel kaynaklı sorunların da erken fark edilmesini sağlar.

- **Kayıt Tutma Eksikliği:** Suni tohumlamada hangi bog anın kullanıldığı, spermanın üretim tarihi, uygulayıcı kişi, östrüs gözlem zamanı ve tohumlama saati gibi bilgilerin eksik veya yanlış kaydedilmesi, verimlilik analizlerini imkânsız hale getirir (Royal ve ark., 2000).

Ayrıca, gebelik kontrolü sonuçlarının kaydedilmemesi durumunda, başarısızlık oranları belirlenemez ve protokol uyumuna dair geribildirim döngüsü kırılır (Overton ve Fetrow, 2008).

Etkili bir kayıt sistemi; bog a kodu, tohumlama tarihi, kızgınlık gözlem saati, uygulayıcı adı, sperma serisi, hayvanın sağlık durumu ve gebelik sonucu gibi değ işkenleri içermelidir. Dijital kayıt sistemleri (örneğin DairyComp veya Uniform-Agri), manuel yöntemlere göre çok daha güvenilirdir (Bewley ve ark., 2010).

- **Değ erlendirme Hataları:** Gebelik oranı beklenenden düşük olduğ unda, yalnızca tek bir faktöre (örneğin “tohumlama hatası”) odaklanmak yerine çok yönlü bir değ erlendirme yapılmalıdır. Başarısızlığ ın nedeni;

Kızgınlık tespiti hatası (%60’a kadar),

Sperma kalitesi (%15),

Teknisyen kaynaklı uygulama hatası (%15),

Beslenme ve metabolik stres (%10) gibi faktörlerin birleşimi olabilir (Senger, 1994;

Fricke ve ark., 2016).

Düzenli performans analizleriyle bu faktörler izlenmediğinde, aynı hata döngüsü işletme genelinde uzun süre fark edilmeden devam eder.

Bu nedenle, aylık veya mevsimsel olarak gebelik oranı (PR), servis başına gebelik (CR) ve 21-gün gebelik oranı (21d PR) gibi göstergeler hesaplanmalı ve analiz edilmelidir (Cabrera, 2012).

Sonuç olarak, suni tohumlama, çok sayıda biyolojik, teknik ve yönetsel ayrıntının titizlikle kontrol edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte yapılan her hata, çog'u zaman geri dönüşü olmayan gebelik kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açabilir.

Başarılı bir suni tohumlama uygulaması; yalnızca dog'ru zamanda yapılan teknik bir işlem deg'il, aynı zamanda hayvan seçimi, kızgınlık tespiti, sperma saklama koşulları, uygulama hijyeni, kayıt düzeni ve personel eg'itimi gibi birçok unsurun birbiriyle uyum içinde yönetilmesini gerektirir.

Kısacası, tohumlamada başarı ayrıntılarda gizlidir.

İnekten azot tankına, teknisyenden işletme yönetimine kadar tüm paydaşların bilgi, özen ve disiplin içinde hareket etmesi hem yüksek gebelik oranlarının hem de sürdürülebilir üretim verimliliğ'inin anahtarıdır.

Kaynaklar

1.Barth AD. (2020). Artificial insemination in cattle: Reproductive physiology and practical applications. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 36(2), 329–349. <https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2020.02.001>

2.Barth AD, Waldner CL. (2002). Factors affecting breeding soundness classification of beef bulls examined at the Western College of Veterinary Medicine. *The Canadian Veterinary Journal*, 43(4), 274–284.

3.Bewley JM, Palmer RW, Jackson-Smith DB. (2010). Use of computerized farm management programs in dairy herds. *Journal of Dairy Science*, 93(3), 1289–1297. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-2652>

4.Bollwein H, Bittner L. (2018). Impacts of oxidative stress on reproductive performance in dairy cows. *Veterinary Journal*, 236, 12–18. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.04.009>

5.Brinsko SP, Blanchard TL, Varner DD, Schumacher J, Love CC, Hinrichs K, ve ark. (2011). Semen Collection and Artificial Insemination with Fresh Semen. *Manual of Equine Reproduction*, 160-175. doi:10.1016/b978-0-323-06482-8.00021-1

6.Cabrera VE. (2012). Dairy farm labor management: A systems approach. *Journal of Dairy Science*, 95(1), 328–342. <https://doi.org/10.3168/jds.2011-4533>

7.Dalton JC, Nadir S, Bame JH, Noftsinger M, Saacke RG, Nebel RL. (2012). Effect of insemination technique on site of semen deposition and conception rate in dairy cattle. *Theriogenology*, 77(5), 1112–1119. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.09.022>

8.DeJarnette JM, Nebel RL, Marshall CE. (2009). Evaluating the success of sex-sorted semen in US dairy herds. *Theriogenology*, 71(1), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.07.016>

9.Demetrio DGB, Santos RM, Demetrio CGB, Vasconcelos JLM, Thatcher WW. (2007). Factors affecting conception rates following artificial insemination or embryo transfer in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 90(12), 5073–5082. <https://doi.org/10.3168/jds.2007-0211>

10.Diskin MG. (2018). Review: Semen handling, time of insemination and insemination technique in cattle. *Animal*, 12(s1):s75-s84.

11.Diskin MG, Morris DG. (2008). Embryonic and early foetal losses in cattle and other ruminants. *Reproduction in Domestic Animals*, 43(2), 260–267. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2008.01171.x>

12.Dobson H, Smith RF. (2000). What is stress, and how does it affect reproduction? *Animal Reproduction Science*, 60–61, 743–752. [https://doi.org/10.1016/S0378-4320\(00\)00183-0](https://doi.org/10.1016/S0378-4320(00)00183-0)

13.Donnely ET, Steele EK, McClure N, Lewis SE. (2001). Assessment of DNA integrity and morphology of ejaculated spermatozoa from fertile and infertile men before and after

- cryopreservation. *Human Reproduction*, 16(6), 1191–1199. <https://doi.org/10.1093/humrep/16.6.1191>
14. Ealy AD, Drost M, Hansen PJ. (1993). Developmental changes in embryonic resistance to adverse effects of maternal heat stress in cows. *Journal of Dairy Science*, 76(10), 2899–2905. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(93\)77629-8](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77629-8)
15. FAO Joint (2005). Improving artificial breeding of cattle and buffalo in Asia Guidelines and Recommendations, ISBN 92-0-112005-2 ISSN 1011-4289.
16. Foote RH. (2002). The history of artificial insemination: Selected notes and notables. *Journal of Animal Science*, 80(E-Suppl_2), E1–E10. https://doi.org/10.2527/animalsci2002.80E-Suppl_2E1x
17. Fricke PM, Wiltbank MC, Santos JEP. (2016). Management of reproduction in dairy cows to improve reproductive performance and profitability. *Journal of Dairy Science*, 99(9), 7223–7232. <https://doi.org/10.3168/jds.2015-10344>
18. Furukawa E, Kanno C, Yanagawa Y, Katagiri S, Nagano M. (2022). Relationship between the timing of insemination based on estrus detected by the automatic activity monitoring system and conception rates using sex-sorted semen in Holstein dairy cattle. *Journal of Reproduction and Development*, 68(4), 295–298. <https://doi.org/10.1262/jrd.2022-006>
19. Gambini A, Ruiz RD, Catalano R. (2018). Influence of artificial insemination technique on fertility in dairy cows. *Revista Veterinaria*, 29(2), 95–100.
20. Garcia Guerra A, Ribeiro ES, Bó GA. (2018). Timing of insemination and fertility in beef and dairy cattle undergoing fixed-time artificial insemination protocols. *Theriogenology*, 113, 210–217. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2018.02.001>
21. Guzel M, Bastan A, Dursun N. (2020). Evaluation of semen storage conditions in liquid nitrogen tanks in field conditions. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 44(3), 578–585. <https://doi.org/10.3906/vet-1909-61>
22. Hansen PJ. (2009). Effects of heat stress on mammalian reproduction. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1534), 3341–3350. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0131>
23. Holt WV. (2000). Basic aspects of frozen storage of semen. *Animal Reproduction Science*, 62(1–3), 3–22. [https://doi.org/10.1016/S0378-4320\(00\)00155-3](https://doi.org/10.1016/S0378-4320(00)00155-3)
24. Humboldt P, Lüttgenau J, Bollwein H, Kaske M. (2011). Influence of transport stress on fertility and metabolic profiles in cattle. *Tierärztliche Praxis Großtiere*, 39(1), 33–39.
25. Kandeel JA, Alvarez AA, Alvarez-Quintero LAQ, Yaniz I. (2022). Estrus detection and optimal insemination timing in Holstein cattle using a neck-mounted accelerometer sensor system. *Sensors*, 25(17), 5245. <https://doi.org/10.3390/su25175245> [MDPI](#)
26. Kaygısız A, Yılmaz M, Çelik Ş. (2024). Artificial insemination practices and factors affected to success in cattle farms. Research Gate. <https://www.researchgate.net/publication/387011814>
27. Kirkpatrick JF, Turner JW, Liu IKM. (2007). Case studies in wildlife immunocontraception: Wild and feral equids and white-tailed deer. *Reproduction, Fertility and Development*, 19(8), 819–830. <https://doi.org/10.1071/RD07006>
28. Koch J, Pesch S, Wessels S. (2022). Effect of different thawing methods for frozen bull semen and additional factors on the conception rate of dairy cows in artificial insemination. *Animals*, 12(18), 2330. <https://doi.org/10.3390/ani12182330>
29. Layek SS, Mohanty TK, Kumaresan A, Parks JE. (2016). Cryopreservation of bull semen: Evolution from egg yolk based to soybean lecithin based extenders. *Animal Reproduction Science*, 172, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2016.06.005>
30. LeBlanc SJ. (2008). Postpartum uterine disease and dairy herd reproductive performance: A review. *The Veterinary Journal*, 176(1), 102–114. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2007.12.019>

31. LeBlanc SJ, Duffield TF, Leslie KE, Bateman KG, Keefe GP, Walton JS, Johnson WH. (2002). Defining and diagnosing postpartum clinical endometritis and its impact on reproductive performance in dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 85(9), 2223–2236. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(02\)74302-6](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74302-6)
32. Lopez-Gatius F. (2000). Site of semen deposition in cattle: A review. *Theriogenology*, 53(7), 1407–1414. [https://doi.org/10.1016/S0093-691X\(00\)00278-3](https://doi.org/10.1016/S0093-691X(00)00278-3)
33. Lucy MC. (2001). Reproductive loss in high-producing dairy cattle: Where will it end? *Journal of Dairy Science*, 84(6), 1277–1293. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(01\)70158-0](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(01)70158-0)
34. Mekonnen A, Fekadu W. (2021). *Challenges and opportunities on estrus synchronization and artificial insemination practice for dairy cattle*. *Veterinary Medicine International*, 2021, Article 9914095. <https://doi.org/10.1155/2021/9914095>
35. Morrell JM, Rodriguez-Martinez H. (2009). Biomimetic techniques for improving sperm quality in animal breeding: A review. *The Open Andrology Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2174/1876828100901010001>
36. Nebel RL, Jobst SM. (1994). Timing of insemination relative to estrus detection. *Cattle Artificial Insemination*. <https://en.engormix.com/dairy-cattle/articles/cattle-artificial-insemination-t35419.htm>
37. Nebel RL, Jobst SM. (1998). Evaluation of systematic breeding programs for lactating dairy cows: A review. *Journal of Dairy Science*, 81(4), 1169–1174. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(98\)75679-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(98)75679-2)
38. Newcomer BW, Givens MD. (2016). Diagnosis and control of viral diseases of reproductive importance in cattle. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 32(2), 425–441. <https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2016.01.008>
39. O'Connor M. (2012). Reviewing Artificial Insemination Technique. College of agricultural sciences. Agricultural research and cooperative extension. The Pennsylvania State University. PennState Extension.
40. Ombelet W, Robays VJ. (2015). Artificial Insemination history: hurdles and milestones. *Facts, views & vision in ObGyn*. 7(2):137-43.
41. Opsomer G, Coryn M, Deluyker H, de Kruif A. (2000). An analysis of ovarian dysfunction in high yielding dairy cows after calving based on progesterone profiles. *Reproduction in Domestic Animals*, 35(5), 237–241. <https://doi.org/10.1046/j.1439-0531.2000.00235.x>
42. Overton MW, Fetrow J. (2008). Economics of reproductive performance in dairy cattle. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 24(2), 273–284. <https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2008.02.002>
43. Patel G, Haque N, Madhavatar MP, Chaudhari A, Bhalakiya N, Jamnesha N, *ve ark.*, (2017). Artificial insemination: A tool to improve livestock productivity. *J Pharmacogn Phytochem*. 6(6S):307-313.
44. Purdy PH. (2006). A review on goat sperm cryopreservation. *Small Ruminant Research*, 63(3), 215–225. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2005.02.015>
45. Pursley JR, Mee MO, Wiltbank MC. (1997). Synchronization of ovulation in dairy cows using PGF₂α and GnRH. *Journal of Dairy Science*, 80(2), 301–306. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(97\)75938-9](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)75938-9)
46. Rehman F, Zhao C, Shah M, Qureshi M, Wang XD. (2013). Semen Extenders and Artificial Insemination in Ruminants. *Veterinaria*. 1(1):1-8.
47. Revisiting the Timing of Insemination at Spontaneous Estrus in Dairy Cattle. (2024). *Animals*, 12(24), 3565. <https://doi.org/10.3390/ani12243565>
48. Royal MD, Darwash AO, Flint APF, Webb R, Woolliams JA, Lamming GE. (2000). Declining fertility in dairy cattle: Changes in traditional and endocrine parameters of fertility. *Animal Science*, 70(3), 487–501. <https://doi.org/10.1017/S1357729800051845>

- 49.Sá Filho MF, Ayres H, Ferreira RM, Marques MO, Reis EL, Silva RC, Baruselli PS. (2010). Strategies to improve pregnancy per insemination using sex-sorted semen in timed artificial insemination programs for beef cattle. *Theriogenology*, 73(6), 698–703. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2009.11.011>
- 50.Saacke RG. (2008). Sperm morphology: Its relevance to compensable and uncompensable traits in semen. *Theriogenology*, 70(3), 473–478. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.04.012>
- 51.Senger PL. (1994). The estrus detection problem: New concepts, technologies, and possibilities. *Journal of Dairy Science*, 77(9), 2745–2753. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(94\)77217-6](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(94)77217-6)
- 52.Sheldon IM, Cronin J, Goetze L, Donofrio G, Schuberth HJ. (2009). Defining postpartum uterine disease and the mechanisms of infection and immunity in the female reproductive tract in cattle. *Biology of Reproduction*, 81(6), 1025–1032. <https://doi.org/10.1095/biolreprod.109.077370>
- 53.Sheldon IM, Lewis GS, LeBlanc S, Gilbert RO. (2006). Defining postpartum uterine disease in cattle. *Theriogenology*, 65(8), 1516–1530. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.08.021>
- 54.Sheldon IM, Williams EJ, Miller ANA, Nash DM, Herath S. (2009). Uterine diseases in cattle after parturition. *Veterinary Journal*, 176(1), 115–121. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2007.12.031>
- 55.Şahin Ö, Boztepe S, Keskin İ, Aytekin İ, Ülkü M. (2022). Effect of inseminator on reproductive performance in dairy cattle. *Tropical Animal Health and Production*, 54(2), 146.
- 56.Thatcher WW, Bilby TR, Bartolome JA, Silvestre F, Staples CR, Santos JEP. (2006). Strategies for improving fertility in the modern dairy cow. *Theriogenology*, 65(1), 30–44. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.10.004>
- 57.Thibier M, Wagner HG. (2002). World statistics for artificial insemination in cattle. *Livestock Production Science*, 74(2), 203–212. [https://doi.org/10.1016/S0301-6226\(01\)00286-2](https://doi.org/10.1016/S0301-6226(01)00286-2)
- 58.Vasconcelos JLM, Silcox RW, Rosa GJM, Pursley JR, Wiltbank MC. (1999). Synchronization rate, size of the ovulatory follicle, and pregnancy rate after synchronization of ovulation beginning on different days of the estrous cycle in lactating dairy cows. *Theriogenology*, 52(6), 1067–1078. [https://doi.org/10.1016/S0093-691X\(99\)00193-0](https://doi.org/10.1016/S0093-691X(99)00193-0)
- 59.Vishwanath R. (2003). Artificial insemination: The state of the art. *Theriogenology*, 59(2), 571–584. [https://doi.org/10.1016/S0093-691X\(02\)01241-4](https://doi.org/10.1016/S0093-691X(02)01241-4)
- 60.Wettemann RP, Rubio I, White FJ, Kastner DW, Lalman DL. (2004). Influence of time of insemination after the onset of estrus on pregnancy rate of beef heifers. *Beef Cattle Research Report*, Oklahoma State University Extension.
- 61.Williams BL. (1988). Impact of site of inseminate deposition and environmental factors on conception rates. *Medycyna*, 12(3), 123–130
- 62.Wiltbank MC, Souza AH, Carvalho PD, Cunha AP, Giordano JO, Fricke PM, Baez GM. (2011). Physiological and practical effects of progesterone during the ovulatory period on fertility of dairy cows. *Reproduction in Domestic Animals*, 46(S3), 104–114. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2011.01840.x>
- 63.Wolfenson D, Roth Z, Meidan R. (2000). Impaired reproduction in heat-stressed cattle: Basic and applied aspects. *Animal Reproduction Science*, 60–61, 535–547. [https://doi.org/10.1016/S0378-4320\(00\)00102-2](https://doi.org/10.1016/S0378-4320(00)00102-2)

СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Турдубаев Т.Ж.¹, Ибраев Р.А.¹, Конурбаева А.К.¹, Мадрахимов Ш.Н.².

¹Кыргызский научно – исследовательский институт животноводства и пастбищ,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

²Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий

Введение. В решении проблемы социально – экономического развития Кыргызстана большое значение имеют увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и повышение продуктивности всех видов скота.

Сохранению биологического разнообразия и развитию сельского хозяйства в республике уделяется немалое внимание и составной частью этого разнообразия являются породы овец, которые разводятся.

В республике в основном разводятся и используются в сельскохозяйственном производстве животные собственной селекции, хорошо приспособленные к местным природным – климатическим условиям.

Овцеводство – основная и традиционная отрасль животноводства Кыргызской Республики. Его развитие обусловлено наличием обширных естественных пастбищ, общая площадь которых составляет около 85% всех сельскохозяйственных угодий.

В условиях рыночной экономики дальнейшее развитие овцеводства должно базироваться на интенсификации отрасли, совершенствовании генетического потенциала овец, производстве конкурентно – способной продукции и укреплении кормовой базы.

В отдельных регионах нашей страны до распада Союза были традиционно заложены определенные направления овцеводства, связанные с зональными природными – климатическими условиями разведения животных, что обусловило различия в направлении племенной работы и методах селекции овец. Это плановые породы животных собственной селекции, хорошо приспособленные к местным природным – климатическим условиям: киргизская тонкорунная шерстно – мясного направления продуктивности, тьянь-шаньская полутонкорунная, скороспелые овцы мясо – шерстного направления и алтайская полугрубошерстная мясо – сально – шерстного направления.

Задача обязывает ученых Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ заниматься совершенствованием отечественных пород и выведением новых высокопродуктивных пород с целью увеличения продуктивности, объемов производства животноводческих продукций в республике.

Без преувеличения можно сказать, ученые института совместно с практиками за последние годы, провели колоссальные фундаментальные исследования по отраслям животноводства, создали ряд высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных, множество заводских типов и линий.

Учеными института постсоветский период созданы породы овец:

Кыргызский горный меринос с использованием австралийских баранов – производителей, с двумя заводскими линиями: «Стронг» и «Медиум» отличающимися качеством шерсти (2011 г);

Айкольская мясо – сальная порода овец (2008 г);

Молочный тип коз (2005 г);

Молочный тип алатауской породы (1995 г);

Кыргызский мясной тип крупного рогатого скота (2010 г);

Многоплодный тип овец (2013 г);

Чуйский зональный тип черно – пестрого скота (2000 г);

Айкольская породы яков (2005 г);

Заводской тип кроссбредных овец (2004 г);

Кыргызский шерстные и пуховые козы (1995 г);

Кыргызская мясо-сальная порода овец “Арашан” (2021 г).

Выведенные породы, типы, линии сельскохозяйственных животных, в настоящее время разводятся в госплемзаводах, фермерских племенных заводах, племенных фермах и отдельных фермерских хозяйствах республики. Однако широкое распространение их по всем регионам сдерживается по объективным и субъективным причинам, не зависящие от ученых – авторов селекционных достижений. В тех хозяйствах, где разводятся созданные новые генотипы, продуктивность их превышают в 2 – 3 раза, чем в других хозяйств. Так, например, государственный племенной завод «Оргочор» разводящий овец кыргызского горного меринуса от 1 овцы настриг составляет в среднем по стаду 4,5 кг шерсти, при выходе мытой шерсти 58 – 60%, а по республике этот показатель составляет 2,6 кг.

Таким образом, разведение животных новых селекционных достижений ученых – животноводов Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ по всей республике позволяет успешно развивать малые формы хозяйствования на селе, увеличивать численность породного скота и обеспечить рост объемов производства животноводческой продукции, тем самым улучшить финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечить продовольственный рынок продуктами животноводства и укрепить продовольственную безопасность Кыргызской Республики.

В республике уделяется большое внимание селекционно – племенной работе. На данном этапе развития селекционной работы основную роль в совершенствовании существующих пород выполняют государственные племенные заводы.

В области племенного овцеводства за последние годы созданы племенные стада новой породы овец кыргызского горного меринуса, внутривидовые типы кроссбредных овец тьянь-шаньской породы, мясо-сальных овец «Арашан». Разводятся также гиссарские овцы и в некотором количестве казахские эдильбаи.

Следует отметить, что наибольший удельный вес поголовья овец и коз приходится на крестьянские, фермерские хозяйства республики.

С точки зрения разведения доказано, что наиболее экономически выгодно разводить овец, которые имеют двойную продукцию, шерсть и мясо.

Таблица 1. Поголовье овец в разрезе регионов республики за последние годы

Районы и города	2023 г.	2024 г.	+, -	в %
Всего Республика	6216125	6280326	64201	101,0
Баткенская область	411647	418935	7288	101,8
Жалалабатская область	1382079	1409395	27316	102,0
Иссыккульская область	922888	937612	14724	101,6
Нарынская область	1128027	1136094	8067	100,7
Ошская область	1089924	1085482	-4442	99,6
Таласская область	566918	570649	3721	100,7
Чуйская область	654094	676652	22558	103,4
г. Бишкек	22835	13121	-9714	57,5
г. Ош	37654	32353	-5301	85,9

Из данной таблицы видно, что по состоянию на 1 января 2024 года поголовье овец и коз по сравнению с 2023 годом возросло на 64201 тыс. голов или на 101,0%.

За последние несколько лет производство шерсти резко снизилось, сломана система производства продукции овцеводства. Производство шерсти в республике приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Производство шерсти в Кыргызской Республике за последние годы (в физической массе)

Районы и города	2023 г.	2024 г.	+, -	в %
Всего Республика	12914,6	13157,4	243	101,9
Баткенская область	601,5	604,0	3	100,4
Жалалабатская область	2395,8	2415,9	20	100,8
Иссыккульская область	1949,1	1967,1	18	100,9
Нарынская область	2408,2	2446,0	38	101,6
Ошская область	2163,0	2192,5	30	101,4
Таласская область	1499,8	1504,6	5	100,3
Чуйская область	1750,5	1882,6	132	107,5
г. Бишкек	61,3	65,9	5	107,5
г. Ош	85,4	80,7	-5	94,5

Резкое сокращение объемов производства шерсти произошло, когда ее цена на мировом рынке снизилась. Причиной такого положения также явилось резкое сокращение поголовья тонкорунных овец и увеличение спроса на рынках республики на продукцию мясного овцеводства.

Потребителями шерсти в Кыргызстане в основном являются шерстоперерабатывающие предприятия – Кыргызский комвольно – суконный комбинат (ККСК) и шерстопрядильная фабрика «Касиет».

Дискуссия. В 90-е годы Кыргызстан занимал одно из первых мест в Союзе по производству овцеводческой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий. Производство шерсти составляло около 40 тыс. тонн (в физическом весе) и получаемые объемы полностью удовлетворяли потребности текстильной промышленности республики как в тонкорунном сырье, так и в грубошерстном.

В настоящее время овцы выращиваются во всех регионах и в перспективе необходимо вести работу по улучшению и повышению породного состава овец, по увеличению поголовья, по рациональному и эффективному использованию средних и отдаленных пастбищ путем сокращения деградации и нагрузки на прясельные пастбища, по проведению углубленной селекционной – племенной работы в области развития племенного животноводства, по совершенствованию существующих и созданию новых высокопродуктивных пород.

Следует отметить, что на сегодняшний день стоимость 1 кг остриженной шерсти составляет по договорным ценам не более 100-200 сомов, тогда как на ее производство необходимо затратить 50-60 к.ед. При этом, затраты только на корма в производстве килограмма шерсти, с учетом заработной платы и всех остальных статей затрат, производство шерсти окупается только на 15-20%.

Основное внимание в ближайшие годы следует уделить крестьянским (фермерским) хозяйствам по разведению овец.

Современный опыт мирового овцеводства показывает, что повышение его эффективности и конкурентоспособности связано с более полным использованием мясной продуктивности овец.

Выручка от реализации баранины в общей стоимости продукции овцеводства во многих странах составляет 90% и более. Все это и предполагает проведение работ, направленных на совершенствование мясной продуктивности овец.

Республика располагает некоторым генофондом специализированных мясных пород овец. Методом создания мясного направления овцеводства является скрещивание имеющихся местных пород и типов с лучшими мясными породами мирового генофонда.

При этом необходимо учитывать, что специализация овцеводства на высокое производство баранины требует наличия овец, отличающихся достаточно высокой плодовитостью и мясной продуктивностью. Этому требованию в полной мере отвечают овцы полутонкорунного и полугрубшерстного типа, а также курдючные грубшерстные, которые занимают значительный удельный вес среди поголовья овец в крестьянских и фермерских хозяйствах республики.

Выводы. Таким образом, увеличение мясных качеств животных позволит более эффективно использовать существующие отечественные породы и типы овец, что в конечном итоге будет способствовать дальнейшему прогрессу в овцеводческой отрасли.

Список литературы:

1. Абакиров М., Алтымышев С., Мусаев К. Сельское хозяйство Кыргызстана. Б.: «Полиграфбумресурсы», 2007. – 240 с.
2. Предварительные итоги учета скота и домашней птицы по Кыргызской Республике на 1 января 2024 года.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ

Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.
НААН РК Региональный инновационный университет

Введение. Обеспечение животных аминокислотным питанием, как и всеми другими необходимыми веществами очень важно для здорового роста и развития [1]. При определении потребности жвачных животных в протеине необходимо обращать внимание на достаточное поступление каждой незаменимой аминокислоты и фракции аминного азота, которая может участвовать в синтезе тех аминокислот, которые заменимы по отдельности, но необходимы организму совместно с другими. До недавнего времени такого подхода в кормлении жвачных животных не существовало и вопросам, выходящим за рамки определения общей потребности в азоте корма, уделяли мало внимания. По видимому, имелись две основные причины пренебрежения потребностью жвачных в аминокислотах: не было эффективных методов их определения и не было возможности варьировать поступление аминокислот в организм на заданную величину алиментарным путем с целью удовлетворения потребностей. Поэтому желательно решить две проблемы одновременно с помощью методик, по которым можно определить потребности в аминокислотах и защищать аминокислотные добавки рациона от разложения в преджелудках.

Одним из подходов в установлении достаточности поступления аминокислот в организм жвачных, является определение биологической ценности микробных продуктов, поступающих в кишечник из рубца. При этом нужно указать, что масса, поступающая из рубца, включает неизмененный протеин корма, а также бактериальный и протозойный белки в различных пропорциях.

Продукты переваривания кормовых протеинов в основном переносятся с кровью в виде свободных аминокислот. Концентрация их в каждой ткани определяется балансом между поступлением из крови, а также за счет разрушения и потерь вследствие синтеза белка и различных катаболических процессов [2].

Большинство аминокислот корма разрушается под действием бактерий в рубце, а продукты распада используются так же, как и небелковый азот для синтеза микробного

белка. Следовательно, между аминокислотным составом поступивших с кормом протеинов и аминокислотным снабжением тканей животного нет прямой взаимосвязи, но показатель содержания свободных аминокислот в плазме крови может представить определенную ценность при определении способности скармливаемого рациона удовлетворять потребность животного в аминокислотах.

Одним из показателей, характеризующих доступность аминокислот корма при кормлении жвачных животных, является уровень его распадаемости в преджелудках. Большинство аминокислот корма разрушается под действием бактерий в рубце, а продукты распада используются так же, как небелковый азот для синтеза микробного белка [3, 4, 5].

Распад белков корма – это ферментативный процесс, который происходит под действием протеолитических ферментов, выделяемых микроорганизмами рубца, относящихся к группе сенных и почвенных бактерий. Наиболее сильной протеолитической активностью обладают бактерии видов *Bact. Butyrivibrio* и *Bact. Subtilis, vulgatus* [6]. Протеолиз в рубце происходит в две стадии: 1 – расщепление белка на полипептиды под действием протеиназы; 2 – расщепление полипептидов на свободные аминокислоты под воздействием пептидаз.

Существенное влияние на распад протеина кормов в рубце жвачных оказывает технология его приготовления. Силосование, сенажирование, прессование, высушивание, нагревание, брикетирование и гранулирование непосредственно влияют на устойчивость протеина к разрушению, скорость прохождения через преджелудки и место преимущественного переваривания.

Обработка грубых кормов обычно производится тепловым и механическим способом. При нагревании происходит частичная денатурация белка с образованием ферментостойких связей, что в конечном счете снижает его распад в рубце. При сушке травы горячим воздухом растворимость протеина снижается, тогда как силосование усиливает распад протеина корма [7], [8].

Выше было указано, что показатель содержания свободных аминокислот в плазме крови может представить определенную ценность при определении способности скармливаемого рациона удовлетворять потребность животного в аминокислотах.

С целью изучения данного вопроса были проведены исследования на растущих овцах. Все исследования проводились согласно методических рекомендаций [9], [10].

Материалы и методы. Основу рациона животных составляли силос (1 - группа) и брикеты (2 - группа) приготовленные из люцерны. Дополнительно к основному рациону животные получали ячмень дробленый, а также комплекс микроэлементов, поение животных вволю. Аминокислотный состав определяли на автоматическом анализаторе «Хромоспек». Полученные данные обработаны методом вариационной статистики [11].

Выше было указано, что показатель содержания свободных аминокислот в плазме крови может представить определенную ценность при определении способности скармливаемого рациона удовлетворять потребность животного в аминокислотах. В таблице 1 приведены качественные характеристики протеина кормов различной технологии приготовления, их протеиновая и аминокислотная питательность.

Таблица 1 Качество протеина кормов различной технологии приготовления

Показатель	Силос	Брикеты
Сырой протеин, г/кг СВ	113	139
В том числе, %:		
- белковая фракция	61,7	89,4
- небелковая фракция	38,3	10,6
- легкорастворимая фракция	56,3	23,8
- легкорастворимые белки	18,3	13,2
Сумма аминокислот, г/кг	90,7	122,1

- в том числе незаменимые	37,3	41,1
- треонин	4,53	6,03
- валин	6,31	6,23
- метионин	0,61	0,82
- изолейцин	3,85	4,00
- лейцин	7,83	7,88
- фенилаланин	4,20	4,68
- лизин	5,38	5,14
- гистидин	2,11	2,14
- аргинин	1,67	3,30
- триптофан	0,81	0,88
Растворимость протеина, %	60,0	20,0
Расщепляемость протеина, %	75,3	74,9

Содержание сырого протеина в кормах имеет некоторые отличия. Так разница в его содержании между кормами составила 18,7% в пользу брикетированного корма. Аналогичная характеристика и в содержании белковой фракции – 89,4% в брикетах и 61,7% в силосе. По сумме аминокислот показатели между сравниваемыми кормами также значительно различались (разница 25,7%) однако разница по незаменимым аминокислотам несколько отличается (разница 9,3%).

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования протеина кормов, является степень его растворимости в преджелудках. Известно, что растворимость – это чисто физический процесс, происходящий под действием жидкости рубца, тогда как расщепляемость – это ферментативный процесс, происходящий под воздействием ферментов микроорганизмов. Представленные данные показали, что по степени растворимости протеин силоса в 3 раза превышает показатели брикетированного корма, на который, при приготовлении воздействует высокая температура и давление. По степени расщепляемости разницы практически нет.

Указанные особенности в характеристике протеина кормов, а также в содержании аминокислот, оказали существенное влияние на динамику его превращения в преджелудках овец (табл.2).

Таблица 2 Обмен аминокислот в желудочно – кишечном тракте овец

Аминокислота	Поступило с кормом, г	Обнаружено в химусе			Всосалось в кишечнике	
		всего, г	в том числе, %		Всего, г	% от принятых
			микробные	кормовые		
Силосный рацион						
Треонин	3,63	4,80	67,08	32,92	2,92	80,44
Валин	7,08	5,51	57,17	42,83	3,76	53,11
Метионин	1,21	1,45	63,45	36,55	1,12	92,56
Изолейцин	4,86	5,48	51,64	48,36	4,09	84,15
Лейцин	8,76	9,23	42,90	57,10	7,07	80,52
Фенилаланин	6,11	6,03	56,05	43,95	4,46	72,99
Гистидин	2,14	3,89	35,47	64,53	1,82	85,04
Лизин	4,31	5,79	73,05	26,95	3,85	89,33
Аргинин	5,29	8,00	46,62	53,38	5,19	98,10
Сумма аминокислот	99,88	105,4	53,05	46,95	74,37	74,46
в том числе незаменимые	43,39	50,18	53,40	46,60	34,28	78,97

Брикетный рацион						
Треонин	8,69	11,05	54,39	45,61	7,15	82,28
Валин	11,01	12,12	49,59	50,41	8,00	72,66
Метионин	2,48	2,65	71,70	28,30	1,91	77,01
Изолейцин	7,20	9,94	54,02	45,98	6,81	94,58
Лейцин	14,01	16,63	47,80	52,20	11,70	83,51
Фенилаланин	8,69	10,60	55,19	44,81	6,68	76,87
Гистидин	3,98	5,16	68,60	31,40	2,74	69,19
Лизин	8,97	12,13	62,65	37,35	7,80	86,95
Аргинин	7,13	8,30	55,06	44,94	5,38	75,45
Сумма аминокислот	161,33	187,56	55,62	44,48	123,05	76,27
в том числе незаменимые	72,14	88,58	55,09	44,91	58,18	80,65

Анализ приведенных данных показывает, что качественные показатели протеина кормов, аминокислотный состав и, в том числе незаменимые, оказали существенное влияние на динамику азотистого обмена, а именно – на сумму аминокислот поступивших с кормом, количество аминокислот микробного происхождения, всосавшихся в кишечнике, в том числе незаменимые.

Сумма аминокислот обнаруженные в химусе в сравнении с принятым на силосном рационе составила 5,2%, а по незаменимым – 15,5%, то на брикетном рационе данные показатели составили 14,0 и 18,6%, соответственно. Таким образом, уровень синтетических процессов в рубце на брикетном рационе значительно превышает показатели силосного рациона. На указанные особенности преджелудочного пищеварения существенное влияние оказали содержание легкоферментируемых углеводов, а именно – сахара и крахмала, сумма которых составила – 209,1 г и 284 г, соответственно. Причем сахаро – протеиновое отношение в брикетной группе превышало показатели в силосной группе практически в 2,8 раза.

Указанные особенности преджелудочного пищеварения, связанные с качественными параметрами сырого протеина исследуемых кормов, а именно – с растворимостью, наличием и соотношением суммы легкоферментируемых углеводов к указанным его фракциям, оказали определенное влияние на трансформацию аминокислот в тканях овец – крови и шерсти (табл.3).

Таблица 3 Соотношение и трансформация незаменимых аминокислот корма в тканях овец г/ на 100 г аминокислот

Аминокислота	В рационе	В крови	В шерсти
Силосный рацион			
Треонин	3,63	5,62	6,45
Валин	7,09	10,20	5,31
Метионин	1,21	1,09	0,43
Изолейцин	4,86	3,96	3,51
Лейцин	8,97	7,43	7,60
Фенилаланин	6,11	3,86	3,58
Гистидин	2,14	4,49	1,94
Лизин	4,31	7,09	3,66
Аргинин	5,29	7,28	9,18
Брикетный рацион			
Треонин	5,38	7,26	6,45
Валин	6,82	10,66	5,34
Метионин	1,54	1,39	0,46

Изолейцин	4,46	4,47	3,48
Лейцин	8,67	6,55	7,62
Фенилаланин	5,38	5,05	3,57
Гистидин	2,45	2,63	1,95
Лизин	5,56	9,63	3,67
Аргинин	4,42	10,31	9,19

Анализ трансформации незаменимых аминокислот в тканях овец показал, что динамика некоторых из них имеет определенные различия, причем эта динамика не зависит от их соотношения в корме. Например, соотношение треонина на силосном рационе существенно уступает показателю брикетного рациона – 3,63 против 5,38 и в крови – 5,62 против 7,26 однако, концентрация его в шерсти на обоих рационах идентичны – 6,45.

Аминокислотами, лимитирующими рост шерсти являются серосодержащие – метионин и лизин. Их трансформация в крови и шерсти также имеют свои отличительные особенности. Так, соотношение метионина в крови на брикетном рационе был выше в сравнении с силосным на 21,6%, тогда как в шерсти указанное соотношение было практически одинаковым – 0,43 и 0,46. Аналогичная динамика и по лизину. Известно, что в тканях организма при дефиците одной из незаменимых аминокислот происходит процесс переаминирования, когда из заменимой происходит синтез незаменимой, то есть идет восполнение дефицита.

Таким образом, проведенные исследования показали, что на качественные показатели протеина кормов существенное влияние оказывает технология его приготовления, а она, в свою очередь, на его трансформацию в тканях организма.

Список литературы

1. Исмаилов И.С., Е.Н. Черной, Н.В. Трегубова. Корреляция обмена аминокислот и формирование продуктивности молодняка овец // Вестник АПК Ставрополя. - №4 (38) 2019. С.21
2. Пайон Р. Влияние рациона на содержание аминокислот в тканях //Белковый обмен и питание. –М.: Колос, 1980. –С.180.
3. Leibholz J. Nitrogen metabolism in Sheep. The flow of amino acids into the duodenum from dietary and microbial sources //Aust. J.Agr. Res. -1972. –Vol.23.-P.1073-1083.
4. Chalupa W. Fedn. Proc. Fedn Am. Socs. exp. Biol.-1972. -V.31. -№1.-P.152.
5. Щеглов В.В., Фицев А.И., Алимбеков С.С. Эффективность использования протеина рационов молодняком крупного рогатого скота в зависимости от растворимости и расщепляемости его в рубце //Докл. ВАСХНИЛ. –М., 1986. -№1. -27 с.
6. Orskov E.R., McLeod N.A. Br. J. Nutr. -1982. -V.47. –P.625.
7. Sniffen Ch. Amino acid needs of ruminants //Rie of dietary bypass protein. Cornell nutrition conference for feed manufacturers. -1979. -P.118-124.
8. Фицев А.И. Научное обоснование новой системы оценки качества протеина кормов для жвачных животных: автореф...докт. с.-х. наук: 29.09.95. –Москва, 1995. –49 с.
9. Лукашик Н.А., Тащилин В.А. Зоотехнический анализ кормов. – М.: Колос, 1965. – 223 с.
10. Тютюнников А.И., Фадеев В.М. Методика определения питательной ценности растительного белка для жвачных животных. – Новосибирск, 1977, - 43 с.
11. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1970. – 424 с.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ

Мадумаров А.К.¹., Абдурасулов А.Х.¹., Альмеев И.А.²., Мадрахимов Ш.Н.³.

¹*Ошский государственный университет*

²*Кыргызский НИИ животноводства и пастбищ*

³*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий*

Введение. В результате длительного процесса породного преобразования аборигенных кыргызских коз путем скрещивания с завезенными в отдельные районы республики ангорской шерстной породами, была выведена новая отечественная порода коз: кыргызская шерстная, которые характеризуются приспособленностью к горно-пастбищному содержанию и хорошими продуктивными качествами.

Кыргызские шерстные козы относительно крупные по величине, имеют пропорциональное гармоничное развитие частей тела. Голова небольшая, форма рогов винтообразная, повернутая внутрь, как у ангорских коз. Грудь глубокая, спина и крестец прямые, туловище узкое с прямыми и хорошо расставленными ногами с прочным копытным рогом. Костяк хорошо развит, но не грубый, формы тела мягкие, мышечный слой хорошо развит. Масть преимущественно белая.

Экстерьер животного – это его внешний вид, наружные формы телосложения в целом (Н.А. Кравченко и др.). По экстерьеру определяют тип конституции, породность животного (внутрипородные типы), индивидуальные особенности телосложения и направление продуктивности: мясная, сальная, молочная, шерстная и т.д.

С целью изучения особенностей экстерьера и телосложения современного типа кыргызских шерстных коз определялись промеры отдельных статей; с помощью зоотехнических инструментов, согласно методики, у животных разных половозрастных групп.

Показатели биометрической обработки данных промеров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели промеров экстерьера козлов и козоматок (n =25)

Наименование промеров	Козлы-производители,				Козоматки,				Козлы-кастраты,			
	M \pm m, см	G, см	CV, %	Min–Max, см	M \pm m, см	G, см	CV, %	Min–max, см	M \pm m, см	G, см	CV, %	Min–Max, см
Высота в холке	66 \pm 3,2	8,2	12,4	60-71,5	61 \pm 1,1	3,7	6,1	55-66,5	65,7 \pm 1,7	4,5	5,8	61,5-71,5
Косая длина туловища	67,1 \pm 1,6	4,3	6,4	61-72	54,7 \pm 1,9	6,4	11,1	45,5-64	74,3 \pm 0,6	1,6	2,1	72-76
Высота в крестце	62,5 \pm 1,3	9,3	6,9	63,5-76	64,7 \pm 0,8	2,7	4,2	61,5-70	63,1 \pm 0,8	2,0	2,7	65-70,5
Обхват груди за лопатками	96,8 \pm 3,8	10,0	10,3	87-115	81,1 \pm 0,9	9,1	10,1	77-83	91,2 \pm 0,7	11,9	2,0	88-93,5
Ширина груди	21,5 \pm 2,6	6,9	22,1	14-35	16,0 \pm 0,7	2,3	4,4	13,5-20,5	25,6 \pm 0,6	1,5	5,8	24-28
Глубина груди	24,3 \pm 1,9	5,0	20,6	20,5-29	27,5 \pm 0,7	2,5	2,6	24-32	33,8 \pm 0,5	1,2	3,5	32-34,5
Ширина груди в плечелопаточном сочленении	19,8 \pm 0,6	1,7	8,6	17-22	14,3 \pm 0,5	1,6	11,2	12-18	16,7 \pm 0,2	0,5	3,5	16-17,5
Ширина в маклоках	18,6 \pm 0,5	13,1	10,4	13,5-22	14,6 \pm 0,7	2,2	15,1	12-20	15,7 \pm 1,0	2,4	2,5	13-19
Обхват пясти	8,9 \pm 0,6	10,0	11,2	8-10	8,1 \pm 0,3	1,0	12,3	6-10	9,6 \pm 0,3	0,8	4,5	6-10

Таблица 2. Показатели биометрической обработки промеров экстерьера ремонтных козликов и козочек, (n=28)

Наименование промеров	Козлики 1-1,5 года,				Козочки 1-1,5 года,			
	M±m	G, см	CV, %	Min–Max, см	M±m	G, см	CV, %	Min–Max, см
Высота в холке	51,2 ±1,1	2,2	4,3	48-53	49,6 ± 0,1	0,2	0,4	49,5 – 50
Косая длина туловища	41,0 ±1,7	3,5	8,5	38-46	45,4 ± 1,03	2,06	4,5	44 – 48
Высота в крестце	55,3 ±0,8	1,6	2,9	53-56,5	57,7 ± 7,3	14,7	11,7	54 – 60
Обхват груди за лопатками	65,1 ±0,6	1,3	2,0	64-67	63,7 ± 2,0	4,1	6,4	59- 64
Ширина груди	11,4 ±0,3	0,5	4,4	11-12	11,5 ± 0,4	0,6	5,2	11-12
Глубина груди	22,2 ±0,6	1,3	5,8	21-24	21,5 ± 0,4	0,7	3,2	21- 22,5
Ширина в плечелопаточном сочленении	11,7 ±1,6	3,2	7,3	11-12	11,5 ±0,8	1,7	14,8	9 –1 2,5
Ширина в маклоках	11,0 ±0,3	0,6	5,4	10,5-11,5	11,0 ± 0,4	0,7	6,4	10 – 12
Обхват пясти	7,2 ±0,1	0,2	2,7	7-7,5	6,8 ± 0,2	0,4	5,9	6,5 – 7,5

Приведенные данные в таблице 2. показывают, что показатели большинства промеров экстерьера у козлов - производителей и кастрированных козлов «серке» выше показателей величины у козوماتок, кроме промеров высоты в крестце, который выше у маток, чем у козлов (64,7±0,8 против 62,5±1,3 см).

Из данных таблицы 2. видно, что у ремонтных козчиков в возрасте 1-1,2 года показатели большинства промеров так же выше по сравнению с показателями у козочек аналогичного возраста, за исключением промера высоты в крестце.

Как у взрослых животных, так и у ремонтного молодняка в пределах групп у отдельных особей имеются значительные колебания по величине промеров.

В целом наблюдается проявление полового диморфизма, т.е. козлы имеют более широкие и глубокие стати тела по сравнению с матками.

С возрастом происходит увеличение линейных размеров тела, и абсолютные показатели промеров растут. По величине промеров в разном возрасте козлы превосходят коз. Причем с возрастом разница, особенно по промерам высоты, длины туловища и грудной клетки возрастают в пользу козлов. В возрасте 1,5 года величина большинства промеров составляет 60-80% и более от величины у взрослых животных [6].

Наибольший рост величины промеров у козлов-производителей в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым отмечается по высоте в холке 78,9%, высоте в крестце 85,5%, по глубине груди 91,3% и обхвату пясти 80,9%. У козوماتок в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым величина промера высоты в крестце составляет 92%, высоты в холке 81,3%, косой длины туловища 83%, глубины груди 79,6%, ширины груди 71,9%. Следовательно, большинство высотных промеров, глубины груди и обхвата пясти у молодняка в возрасте 1,5 года по отношению к взрослым особям имеют высокие величины, что указывает о их раннем развитии (табл. 3).

Таблица 3.

Соотношения промеров экстерьера молодняка в возрасте 1,5 года и взрослых козлов и коз

Наименование промеров	Козлы			Козы		
	взрослые, см	1,5 года, см	1,5 года, в % от взрослых	взрослые, см	1,5 года, см	1,5 года, в % от взрослых
Высота в холке	66,0	52,1	78,9	61,0	49,6	81,3
Косая длина туловища	67,1	41,0	61,1	54,7	45,4	83,0
Высота в крестце	62,5	55,3	88,5	64,7	61,7	92,0
Обхват груди за лопатками	96,8	65,1	67,2	81,1	63,7	78,5
Ширина груди	21,5	11,4	51,2	16,0	11,5	71,9
Глубина груди	24,3	22,2	91,3	27,0	21,5	79,6
Ширина в маклоках	18,6	11,0	59,1	14,6	11,0	75,3
Обхват пясти	8,9	7,2	80,9	8,1	6,8	83,9

Для характеристики особенностей телосложения у козлов-производителей и козوماتок определены индексы телосложения, величины которых приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Индексы телосложения у козлов и маток современного типа кыргызской шерстной породы

Индекс	Козлы-производители	Козоматки
Длинноногости	63,2	55,7
Рястянутости	101,7	89,6
Грудной	88,5	59,3
Перерослости	94,7	106,1
Сбитости	144,3	148,3
Костистости	13,5	13,3
Тазогрудной	115,5	101,1

Приведенные в таблице 4. данные показывают, что по величине некоторых индексов у козлов и маток имеются различия. У козлов большие величины имеют индексы рястянутости, грудной и тазогрудной, а у козоматок перерослости. Эти различия в основном связаны с проявлением полового диморфизма, т.е. с массивным телосложением у козлов-производителей по сравнению с матками.

Таблица 5.

Сравнительные данные по промерам экстерьера разных пород и типов коз, см

Наименование промеров экстерьера	Местная кыргызская грубошерстная	Ангорская порода	Кыргызский шерстный тип (по Т.Калилову 1982)	Кыргызская шерстная порода (современный тип)
Высота в холке	61,9	56,8	57,5	61,0
Косая длина туловища	65,5	59,3	62,1	54,7
Высота в крестце	63,8	57,9	60,1	64,7
Глубина груди	28,8	27,1	28,8	27,0
Ширина груди	15,5	15,2	16,0	16,0
Обхват груди за лопатками	78,3	67,5	79,8	81,1
Обхват пясти	-	-	7,7	8,1

У животных всех групп величина промеров высоты в крестце превосходит величину промеров высоты в холке, что характерно для большинства пород и отродий коз. Пороки экстерьера у кыргызских коз встречаются редко. Животные всех половозрастных групп рогатые, козлы-производители имеют более массивные рога. Комолые животные встречаются редко и подлежат выбраковке.

При сопоставлении с данными Калилова Т. по желательному типу кыргызских шерстных коз в период выведения породы, приведенными в таблице 5 можно сделать заключение, что современный тип шерстных коз характеризуется несколько укороченным туловищем и относительно массивным телосложением. Кыргызские шерстные козы по большинству промеров превосходят ангорскую породу.

Кыргызские шерстные козы имеют хорошо развитый, но не грубый костяк, мускулатура развита умеренно, кожа несколько рыхлая. В целом у большей части животных конституция крепкая, но по части животных конституция склоняется в сторону нежной.

Список литературы.

1. Косимов М.А., Бобоходжаева Р.К., Состояние шерстного козоводства в племхозах Согдийской области Таджикистана, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. N4(5)/2023, 145-151
2. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Жээнбекова Б.Ж., Селекция в козоводстве Кыргызстана, В сборнике: Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической науки и практики. Международная научно-практическая Интернет-конференция. 2015. С. 243-250.
3. Самбу-Хоо Ч.С., Живая масса тувинских грубошерстных коз и советской шерстной породы, В сборнике: Научное обеспечение животноводства Сибири. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Составители Л.В. Ефимова, В.А. Терещенко. Красноярск, 2022. С. 285-289.
4. Альмеев И.А., Абдурасулов А.Х., Мусакунов М.К., Абылгазиева Н.И., Сохранение и использование генетических ресурсов коз Кыргызстана, Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (161). С. 155-158.
5. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Обдунов Э.А., Генетико-статистические параметры признаков кыргызской шерстной породы коз, Вестник Ошского государственного университета. 2024. № 1. С. 185-191.
6. Абдурасулов А.Х., Мадумаров А.К., Муратова Р.Т., Кубатбеков Т.С., Жумаканов К.Т., Токтосунов Б.И., Мырзакматов У.А., Сохранение и совершенствование генетических ресурсов сельскохозяйственных животных Киргизии, Аграрный вестник Юго-Востока. 2020. № 1 (24). С. 26-28.
7. Макарова Е.Ю., Самбу-Хоо Ч.С., Анализ экстерьера молодняка коз в сравнительном аспекте, Зоотехния. 2020. № 11. С. 26-28.

ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ

Косимов М.А.¹, Хамзаев Б.А.¹, Абдуллоев С.Х.¹, Турганбаев Р.Т.²

¹Филиал Институт животноводства и пастбищ Таджикской Академии

²Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Введение. В мире шерстных коз разводят в основном для получения высококачественного сырья-шерсти ангорского типа (мохер), а также мяса (козлятины). Кроме того, от них получают меховые шкуры и другие побочные продукты.

Шерсть ангорского типа на мировом рынке с известным коммерческим названием – мохер имеет хороший спрос с тенденция к росту. Шерстные козы в постсоветском пространстве разводятся в основном в Республиках Центральной Азии и в некоторых южных регионах Российской Федерации, которые представляют некоторых пород и разных типов, популяции советской шерстной породы. Практика показывает, что шерстные козы хорошо приспособлены к экстремальным условиям среды.

Таджикистан занимает одно из ведущих мест по разведению породных шерстных коз ангорского типа в Евразийском континенте. Таджикская шерстная порода коз является одним из лучших генофондов коз шерстного направления в СНГ. Племенные стада коз таджикской шерстной породы по технологическим свойствам шерсти преимущественно отличаются от коз шерстного направления, разводимых в СНГ.

Северная часть Согдийской области, где разводятся 85% от общей численности шерстных коз страны, отличается сухим климатом, скудным травостоем пастбища и наиболее эффективно может быть использована только при разведении этих животных. Здесь в каждом селении имеются значительные домохозяйства, занимающиеся выращиванием шерстных коз и переработкой шерстного сырья – мохера.

Шерстное козоводство не требует вложение больших денежных средств, поэтому при правильном ведении отрасли оно всегда приносит прибыль. Успешное развитие этой отрасли придает определенное значение экономике народного хозяйства республики.

Более сосредоточены на самой северной зоне Согдийской области Республики Таджикистан, которая находится на правобережной части реки Сырдарья. Она граничит на севере с Ташкентской, на востоке Наманганской и Ферганской областями Республики Узбекистан. Данная территория охватывает Кураминско-Моголтавский и Присырдарьинский пастбищно-геоботанических районов Таджикистана и является основным регионом разведения коз таджикской шерстной породы.

Краткая история создания. В 1937 году, для развития отечественного шерстного козоводства, из США (штаты Техас и Новая Мексика) в СССР были завезены 714 ангорских коз, включая 360 козлов-производителей и 381 козоматку. Народный Комиссариат земледелия СССР рекомендовал разводить их в чистоте и использовать для искусственного осеменения местных коз.

Таджикистану было передано 10 голов импортированных ангорских козлов, из которых 8 распределены Аштскому и 2 Ходжентскому районам.

Завезенные козлы отличались хорошим телосложением, в возрасте 3-х лет настриг шерсти составил 5,1-6,0 кг, живая масса 58,69 кг. Они находились в лучших условиях кормления и содержания. Козлы использовались преимущественно на межколхозных пунктах искусственного осеменения с 1937 по 1943 годы, а в вольной случке использовались лучшие помеси II и I поколений.

К 1958-1960 гг. в козоводческих хозяйствах республик Средней Азии и Казахстана накопилось достаточное поголовье коз желательного типа. Учитывая эту общность происхождения коз этих зон, а также единую методику их выведения МСХ СССР объединило их в одну породу - советскую шерстную, которая была утверждена в 1962 году.

Дальнейшая племенная работа с шерстными козами в Центральной Азии велась внутривидовой селекцией в отдельных республиках. При этом подавляющая часть (более 75%) поголовья шерстных коз составляли низко классные животные, которые по качеству шерсти не полностью удовлетворяли по требованиям для однородной шерсти. Их шерсть в массе была не уравнена по длине, диаметру волокна, содержали повышенное количество кемпа (мертвого волоса) и пуховых волокон.

Для повышения качества шерсти в 1981–1982 годах Госагропром СССР завез из Австралии 42 ангорских козла. В 1981 году 12 козчиков были переданы Казахской, Узбекской и Киргизской ССР через племяживобъединения. В Таджикистане за период 1980–1987 годов 5 голов пало, 9 — были вынуждены забить, а оставшиеся 16 козлов использовались до 8–9 лет. Они представляли 5 разных племенных стад Австралии, и их генотипы учитывались при дальнейшем использовании.

В 1981–1989 годах в 7 ведущих козоводческих хозяйствах с использованием австралийских козлов на пунктах искусственного осеменения было получено 12 839 помесных козлят с разной долей ангорской крови.

Настриг шерсти с одной головы продолжал расти, а также увеличилось соотношение однородной шерсти. Это свидетельствует об улучшении качественного состава стада коз, что отразилось на результатах использования козлов австралийских ангоров.

Исследование результатов скрещивания таджикских шерстных коз с козлами ангорской породы из Австралии позволило определить степень влияния различных генотипов на улучшение племенных и пользовательных стад в качественном отношении.

Эти методы долгое время и с различной интенсивностью применялись сначала в низкокласной, а затем в племенной части стад коз почти во всех ведущих козоводческих хозяйствах. Дальнейшие научные исследования были направлены на разработку эффективных методов селекции, создание новых линий и семейств коз по важным признакам, увеличение численности ценных племенных коз и закрепление в стаде присущих им полезных качеств.

За период с 1981 по 2004 годы ученые и специалисты провели масштабную работу по выведению новой породы, что увенчалось успешным результатом – признанием таджикской шерстной породы коз. Это событие было официально закреплено постановлением коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан № 3/7 и авторским свидетельством № Тj 02 от 23 июля 2004 года.

Таджикская шерстная порода коз обладает тремя ключевыми характеристиками: высоким качеством шерсти, удовлетворительной мясной продуктивностью и способностью адаптироваться к скудным пастбищным условиям в течение всего года. Эти особенности проявляются в экстерьере, структуре шерсти и весе животных. Как и другие представители ангорского типа, они относятся к мелким породам и хорошо приспособлены к горным и отгонным условиям содержания. Окрас шерсти преимущественно белый, однородный, ангорского типа. Однако встречаются и цветные особи, с которыми начата работа по выведению нового внутривидового типа.

Состояние и проблемы развития отрасли. По данным официальной статистики, общая численность шерстных коз в Таджикистане превышает 150 тысяч голов, из которых более 50 тысяч особей относятся к чистопородным.

В рамках программы сохранения и улучшения генофонда породы была создана репродуктивная база при филиале Института животноводства ТАСХН, где содержится селекционное ядро численностью 160-190 голов. Это ядро играет ключевую роль в воспроизводстве племенного материала, обеспечении других хозяйств высококачественными племенными животными и формировании генетического материала для разработки новых линий и типов коз ангорской продуктивности.

В настоящее время крупные племенные стада разводятся в трех племенных хозяйствах области (см. табл.).

Динамика численности таджикской шерстной породы коз в племенных хозяйствах

Наименование хозяйств	Вид	Годы (на 01.01.), гол		
		2015	2020	2025
им. Эрийгитова (племзавод)	Всего	7992	8322	8566
	козоматки	4203	4621	4886
им. Т. Кушатова (племхоз)	Всего	7648	9315	10350
	козоматки	3911	4257	5200
им. Урунходжаева (племхоз)	Всего	10463	9090	7337
	козоматки	5897	4968	3687
Итого	Всего	26103	26727	26253
	козоматки	14011	13846	13773

Несмотря на значительное общее сокращение поголовья, наблюдается рост доли козوماتок с 36,1% в 2005 году до 52,5% в 2025 году. Это свидетельствует о сосредоточении на племенной работе и сохранении породных качеств.

Классный состав коз таджикский шерстной породы. Анализ состава стада коз показали, что в племзаводе им. Эрийгитова доля козлов-производителей класса элита варьируется от 25% до 42%, а в племхозе им. Кушатова - от 26% до 35%. Основную часть стада составляют козوماتки, их доля составляет 53–60% в племзаводе им. Эрийгитова и 46–50% в племхозе им. Кушатова. Классность козوماتок следующая: в племзаводе им. Эрийгитова классы элита и I составляют 21,2 - 26,8%, а классы II и III - 73,2–78,7%. В племхозе им. Кушатова эти показатели составляют 24,1–28,0% и 72,0–75,9% соответственно. За анализируемый период наблюдается небольшое улучшение классного состава стада в обоих хозяйствах. В этих племенных хозяйствах практикуется формирование отар по классам и поголовная татуировка коз на ушной раковине.

Перспективы развитие таджикской шерстной породы коз. Рост спроса на мохер на международном рынке играет ключевую роль в перспективах разведения таджикской шерстной породы коз. Основной задачей является сохранение генофонда породы, создание новых стад с высокой конкурентоспособностью продукции, ориентированной на экспорт, а также получение и выращивание высокопродуктивных племенных животных для продажи другим хозяйствам. Это актуальная проблема современного шерстного козоводства.

В Таджикистане, по приблизительным оценкам, разводят от 150 до 180 тысяч голов шерстных коз. Большинство из них содержатся в частных и фермерских хозяйствах региона. Благодаря увеличению цен на мохер на мировом рынке, наблюдается стабилизация численности коз, а также незначительный рост поголовья.

Научно-техническая программа развития и селекционно-племенной работы с таджикской шерстной породой коз на период 2026-2036 годов включает два этапа, приуроченные к 35, 40 и 45-летию независимости Таджикистана (2026, 2031 и 2036 годы).

Программа направлена на улучшение продуктивных и племенных качеств таджикской шерстной породы коз, а также на создание новых внутривидовых типов с конкурентоспособной продукцией для внешних рынков. В рамках программы предусмотрено более эффективное использование высокопродуктивных животных из племенных хозяйств, а также методическая и практическая помощь в проведении зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий для совершенствования племенной работы.

При планировании селекционно-племенной работы основными критериями отбора должны быть уровень настрига шерсти и её качественные показатели, живая масса, экстерьер и конституция животных.

К 2036 году в трех племенных хозяйствах планируется увеличить численность коз до 92,5 тысяч голов, производство однородной шерсти-до 131,5 тонн, а улучшение классного состава до 62%.

Заключение. Таджикская шерстная порода коз является важным элементом сельскохозяйственного наследия Республики Таджикистан. Основные ареалы разведения данной породы сосредоточены в правобережной части реки Сырдарья, на севере страны, где уникальные природно-климатические и кормовые условия создают благоприятные предпосылки для успешного разведения этих животных.

Созданная репродуктивная база при филиале Института животноводства и пастбищ, играет ключевую роль в воспроизводстве племенного материала, обеспечении других хозяйств высококачественными племенными животными и формировании генетического материала для разработки новых линий и типов коз ангорской продуктивности.

В целях расширения ареала разведения шерстных коз в различные годы были проведены успешные завозные кампании в другие зоны страны. Результаты адаптации этих животных в условиях высокогорья, особенно в ГБАО, свидетельствуют о их удовлетворительной приспособленности к местным экологическим условиям. На Памире шерстные козы активно использовались для скрещивания с местными грубошерстными породами, что позволило получить продуктивных коз пухового направления.

Список литературы

1. Косимов М.А. Шерстные козы Таджикистана и перспектива их разведение. / // В кн. «Проблемы восстановления и развития животноводства Таджикистана» Сб. науч. трудов, Душанбе, Маориф», 1998, с.131-136.
2. Kosimov F.F. Evaluation of mohair quality in Angora goats from the Northern dry lands of Tajikistan. /Kosimov F.F., Kosimov M.A., Rischkowsky B. Mueller J.P. // Small Ruminant Research/113 (2013) С. 73-79. The Official Journal of the International Goat Association. © 2013 Elsevier B.V.
3. Косимов М.А. Таджикская шерстная порода коз. / М.А. Косимов, Ф.Ф. Косимов // Зоотехния: теоретический и научно-практический журнал по всем отраслям животноводства. М., -2015. – №3. –С. 5-7.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА

Косимов М.А.¹, Гафуров А.Р.¹, Рахматов Х.Г.¹, Мадрахимов Ш.Н.²

¹*Филиал Института животноводства и пастбищ Таджикской Академии*

²*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.*

Введение. Животноводство играет ключевую роль в аграрном секторе Таджикистана, его развитие напрямую связано с решением социальных и экономических вопросов.

Для успешного решения этой важной задачи необходимо уделять внимание животноводческой отрасли, которая является основным поставщиком таких ценных продуктов питания, как мясо и молоко, для населения страны. Решение проблемы возможно при условии правильного использования местных и мировых пород, применения мировой генетики для повышения питательной ценности молочных продуктов, внедрения передовых мировых технологий выращивания молодняка и содержания животных, а также использования местных кормов для кормления скота.

В аграрном секторе Таджикистана после трансформации хозяйственных структур произошли значительные изменения в животноводческой отрасли. С момента перехода большей части скота в частные руки, его численность и продуктивность снизились. Однако с 2006 года начался процесс корректировки, который позволил частным секторам включиться быть в племенной сети.

В последние десять лет в Республике Таджикистан наблюдается активное внедрение и развитие симментальской породы крупного рогатого скота. На сегодняшний день данная порода представлена в пяти специализированных племенных хозяйствах страны. Импорт симментальского скота осуществляется преимущественно из Германии, что обусловлено его высокой продуктивностью, генетической устойчивостью и адаптационными способностями к разнообразным климатическим и экологическим условиям. Симментальская порода свое

название он получил от реки Зимме, протекающей через Швейцарию. В середине XIX века эту породу начали завозить в Центральную Европу, где образовалась ее большая популяция. Позднее симментальская порода появилась в Северной Африке. В XX веке данная порода крупного рогатого скота была завезена в страны Азии, Западной Америки, Великобритания, Ирландия, Дания, Швеция, Беларусь, Армения, Болгария, Польша, Китай и Украина [1,2,4].

Эта порода занимает первое место в мире по численности популяции, и есть надежда, что она не утратит лидерства в ближайшие годы. Средняя продуктивность коровы этой породы колеблется от 4338 до 5505 кг при жирности от 3,73 до 3,99% [3].

В связи с этим мы задались целью изучение взаимосвязи морфологического состава волосяного покрова и молочной продуктивности симментальской породы различных происхождений.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены в 2020-2023 годах в хозяйстве ООО «Афзали Зарзамин» Б.Гафуровского района Согдийской области в трех группах коров аналогов по возрасту и живой массе. В I группу вошли коровы от быков немецкой селекции, во II группу-от быков иранской и в III группу коровы от быков российской селекции (по 10 голов в каждой группы). Подопытные группы выращивались в одинаковых условиях кормления и содержания.

Образцы волосяного покрова брали с боковой поверхности туловища (выше 9-го ребра) двумя специальными металлическими вилками. Шерсть вокруг квадрата с площадью 1 см² состригают, а внутреннюю часть рамки выбривают. Сбритые волосы сняты, затем отделяли по морфологическому составу волокон: пуха, переходного волоса и остей вместо с мертвыми волокнами и подверглись дальнейшему изучению.

Результаты работы. Шерсть, покрывающая тело животного, играет важную роль в адаптации к окружающей среде и теплу. Волосяной покров помогает корове приспособиться к изменениям температуры.

В рамках нашего исследования мы изучили связь между волосяным покровом и молочной продуктивностью коров симментальской породы разных селекций. Результаты изучения весовых соотношений, их толщины, толщины кожи и молочной продуктивности коров приведены в табл.1.

Таблица 1.
Взаимосвязь морфологического состава волосяного покрова, кожи и удоев молока (n= 10)

Группа	Пух		Переходные волокна		Ости, мертвые волокна		Толщина кожи, мм	Надой молока, кг
	масса, %	толщина, мкм	масса, %	толщина, мкм	масса, %	толщина, мкм		
I	13,9	15,4	19,6	21,5	66,5	73,2	4,1	4128
II	14,7	16,7	19,8	22,5	65,4	74,2	4,7	3985
III	16,0	18,3	19,1	21,8	64,8	73,9	4,9	3893

Как видно из таблицы, наименьшая удельная масса подшерстка (пуха) отмечено у коров I группы. В этой группе толщина кожи также самая низкая и равна 4,6 мм. Одновременно в этой группе самый высокий показатель среднего надоя (4128 кг) молока. Наоборот, у коров III группы обнаружены наиболее высокие показатели, так удельной массы пуха на 2,1 абс. проц., его толщина на 2,9 мкм и толщины кожи на 0,8 мм больше, а удой ниже на 235 кг. чем у коров I группы. Наличие у коров с толстой кожей и густой шерсти свидетельствует о том, что они пришли в республику из относительно холодных регионов. Животные II группы по основными показателями занимали промежуточные показатели. Кожа связывает тело с окружающей средой и играет важную роль в отводе тепла. Чем тоньше и короче шерсть, тем легче она отводит тепло от кожи. У высокопродуктивных и жароустойчивых коров шерсть более густая. Это способствует лучшему отводу тепла.

Таблица 2.

Некоторые физические показатели шерстного покрова (n= 10)

Группа	Длина шерсти, мм	Количество волокон в 1см ² , шт	Масса шерсти мг/см ²
I	16,9	623,6	13,8
II	17,8	678,4	14,2
III	18,6	721,3	16,3

Анализ данных приведенные в таблице показывает, что коэффициент корреляции между длиной шерсти и термоустойчивостью у коров группы I был положительным. Это свидетельствует о том, что чем более теплоустойчиво животное, тем короче длина шерсти. У коров I группы этот показатель составляет 16,9 мм, что на 0,9 мм (5,3%) короче, чем во II группе и на 1,7 мм (10,0%) короче, чем у коров III группы.

У коров, устойчивых к жаре, количество волос на 1 см² также ниже. У коров I группы этот показатель составляет 623,6 шт., что на 54,8 (8,7%) меньше, чем у коров II группы, и на 97,7 (15,6%) меньше, чем у коров III группы.

Корреляция между массой волосяного покрова на см² и переносимостью жары у коров третьей группы составляет 0,73. Это свидетельствует о том, что чем более животное переносящее жару, тем больше масса волосяного покрова.

В наших исследованиях самая низкая масса волос на см² наблюдалась у коров I группы. Масса волос у них была на 0,4 мг/см² (2,8%) меньше, чем у коров II группы, и на 2,5 мг/см² (18,1%) меньше, чем у коров III группы.

Это свидетельствует, что чем больше волос на шерсти, тем лучше она рассеивает тепло от тела. У коров, которые хорошо рассеивают тепло, шерсть также менее теплопроводна. Этот показатель ниже в группе I. Во II и III группах он выше на 7,7% и 14,1% соответственно.

Заключение. Таким образом, чем тоньше пуховых волокон в волосяном покрове на теле коровы, тем меньше его масса на 1 см². Корреляция между массой волос на квадратный сантиметр и устойчивостью к жаре у коров третьей группы составила 0,73, что указывает на прямую связь между этими показателями. Исследования показали, что коровы группы I более приспособлены к жаре окружающей среды. Можно заключить, что высокопродуктивные коровы имеют относительно тонкую кожу и меньшего подшерстка (пухового волокна).

Список литературы

1. Алибаев, Н.Б. Молочная продуктивность коров симментальской породы разной селекции / Н.Б. Алибаев, О.В. Горелик // Известия Оренбургского ГАУ. – 2013. - №6(44). – С. 102-103.

2. Алифанов, В. Молочная продуктивность коров симментальской породы отечественной и австрийской селекций / В. Алифанов, М. Китаев // Молочное и мясное скотоводство. – 2010. - №5. – С. 26-28.

3. Шевхужев, А. Адаптационные способности и молочная продуктив-ность симменталов в условиях Карачаево-Черкесии /А.Шевхужев, И.Хапсирокова //Животноводство России. – 2009. – №10. – С. 16–17.

4. Шевхужев, А.Ф. Технологические основы разведения и содержания молочного скота: учебное пособие / А.Ф. Шевхужев, М.М. Мамбетов. – Черкесск, 2009. – 243 с.

GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Abuov S.Q., Janabaev T.B., Orimbaev S.B., Tanirbergenova G.K.

*Samarqand davlat veterinariya medicinasini, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri — chorvachilik bo'lib, u aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, xususan, sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishda katta ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda chorvachilikni modernizatsiya qilish, naslchilik ishlarini takomillashtirish, yuqori mahsuldor zotlarni ko'paytirish va saqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

G'olishtin (Holstein) zotli sigirlar dunyoda eng yuqori sut mahsuldorligi bilan ajralib turuvchi zotlardan biri hisoblanadi. Bu zot sigirlari yuqori genetik salohiyatga ega bo'lib, ularning yillik sut berish ko'rsatkichi, sut tarkibidagi yog' va oqsil miqdori bilan boshqa zotlardan ustun turadi. Shu sababli G'olishtin zotini o'rganish, ularning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda mahalliy sharoitga moslashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb sanaladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — G'olishtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligini o'rganish, ularning genetik va fiziologik xususiyatlarini tahlil qilish, oziqlantirish hamda saqlash sharoitlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlashdan iboratdir.

Mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan izlanishlar sut ishlab chiqarishning sifatini yaxshilash, naslni tanlash va seleksiya ishlarini takomillashtirish hamda fermer xo'jaliklari uchun yuqori iqtisodiy foyda olish imkonini beradi. Shu bois G'olishtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligini chuqur o'rganish respublikamiz chorvachiligining barqaror rivojlanishida muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Sut inson organizmi uchun qulay bo'lgan ozuqa manbai hisoblanadi, sutni iste'mol qilgan insonlar kam kasal bo'lishgan. Ular doimo bardam bo'lib, mehnat qobiliyatlarini keksalikda ham saqlab qolishgan. Chunki sutning kimyoviy tarkibi juda boy bo'lib, inson uchun qimmatli bo'lgan 100 ga yaqin moddalarni saqlaydi. Shuning uchun ham qadimdan sut iste'molidagi birinchi oziq hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, sut asosan chorva mollaridan: qoramol, qo'y, echki, tuya, biya va bug'udan olinadi. Jami tayyor ya'ni yetishtirilgan sutni 83,0 foizdan ortig'ini sigir suti tashkil qiladi. Shuning uchun ham sigirlarning sut mahsuldorligini oshirishga uning sifatini jahon andozalari talabi darajasiga yetkazishga yo'naltirilgan har bir ilmiy tadqiqot ishi muhim hisoblanadi.

Sut mahsuldorligi ko'plab irsiy va paratipik omillarga bog'liq holda o'zgaradi. Sigirlar kelib chiqishining sut mahsuldorligi bilan bog'liqligi borasidagi izlanishlarimizni natijalari shuni ko'rsatganki, (1-jadval) haqiqatdan ham

II guruhdagi qora-ola zotiga mansub bo'lgan sigirlar laktatsiya davomida 4490,0 kg sut bergan bo'lsa, golishtin zotiga mansub bo'lgan sigirlarning sut mahsuldorligi 4965,5 kg ga teng bo'lgan.

Lekin shuni qayd etish lozimki, tajriba guruhidagi sigirlarning barchasining sut mahsuldorligi yuqori darajada bo'lgan. Jadval ma'lumotlarini tahlili shuni ko'rsatdiki, har ikkala tajriba guruhlaridagi sigirlarning sut mahsuldorligi ularning kelib chiqishiga bevosita bog'liq bo'lgan.

1-jadval

Tajriba guruhidagi sigirlarning sut mahsuldorligi, $X \pm S_x$ (n=5)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar			
	I		II	
	$X \pm S_x$	$C_v\%$	$X \pm S_x$	$C_v\%$
Sut miqdori, kg	4965,5±29,30	3,55	4490,0±24,60	3,23
Sut tarkibidagi yog', %	3,81±0,13	7,34	3,82±0,05	2,87
Sut tarkibidagi oqsil, %	3,36±0,10	7,14	3,38±0,12	7,33
Sut yog'i chiqimi, kg	189,2±2,98	3,53	171,5±3,81	4,98
Sut oqsili chiqimi, kg	166,8±4,30	5,78	151,8±6,77	9,99
4 % li sut miqdori, kg	4729,6±29,50	1,39	4288,0±14,10	0,73
Quruq modda, %	12,31	X	12,29	X
Yog'sizlantirilgan quruq sut qoldig'i (YOQSQ), %	8,70	X	8,63	X
Sut qandi, %	4,52	X	4,47	X

Laktatsiya davomida sog'ib olingan sut miqdori I tajriba guruhidagi sigirlarda 4965,5 kg ni tashkil qilib, bu ko'rsatkich bo'yicha o'z tengqurlari II tajriba guruhidagi sigirlardan 475,5 kg ($P < 0,001$) yoki 9,6 foiz ko'p sut bergan.

Xulosa. Sut tarkibidagi yog' va oqsil ko'rsatkichi bo'yicha guruhlararo katta farq kuzatilmagan. Farq II guruh hayvonlari foydasiga 0,1 va 0,2 foizni tashkil qilgan. Sigirlarlardan sog'ib olingan sut miqdori va uning sifatiga qarab baholanganda sut yog'i hamda sut oqsili chiqimi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. O'tkazgan tadqiqotlarimizda bu ko'rsatkichlar I tajriba guruhidagi sigirlarda yuqori darajada bo'lib, sut yog'i chiqimi 189,2 kg ga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha ular o'z tengqurlari II tajriba guruhidagi sigirlardan 17,7 kg ($P < 0,05$) yoki 9,3 foizga ustuvorlik qilishgan. Xuddi shuningdek sut oqsili chiqimi bo'yicha ular o'z tengdoshlariga nisbatan 15,0 kg ($P < 0,05$) yoki 9,0 foizga yuqori bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абылкасымов Д., Вахонева А., Сударев Н. Тип телосложения и продуктивное долголетие молочных коров. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», №7, 2010, с. 12-15.
2. Адушинов Д.Е., Устимов Е.М. Мясная продуктивность черно-пестро-голландского молодняка// Зоотехния 2002. №4. 21-22 с.
3. Анафасиева А.И. Молочная продуктивность коров симментальской породы отечественной и австрийской селекции. «Молочное и мясное скотоводство», №5, 2007, с. 28-29.
4. Айсанов З. Определение производственных типов крупного рогатого скота молочных пород. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», №1, 1998, с. 29-30.

QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Abuov S.Q., Janabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turganbekova N.Q.

*Samarqand davlat veterinariya medicinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Mamlakatimizda chorvachilik, xususan, sut va go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik tarmog'ini rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Yuqori mahsuldor, kasalliklarga chidamli va mahalliy iqlim sharoitiga mos sigir zotlarini yetishtirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shu bois, naslchilik ishlarini takomillashtirish, mavjud zotlarning biologik va xo'jalik-foydali xususiyatlarini chuqur o'rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Qora ola va g'olishtin zotlariga mansub sigirlar Respublikamizda keng tarqalgan bo'lib, ularning yuqori sut mahsuldorligi, moslashuvchanligi hamda nasl berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ammo ularning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini chuqur o'rganish orqali naslchilik ishlarini yanada takomillashtirish, yosh buqalar va sigirlarning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda boqish hamda parvarishlash tizimini takomillashtirish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi. Qora ola va g'olishtin zotiga mansub sigirlarning o'sish sur'atlari, tana massasi dinamikasi hamda rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish, ularning o'rtasidagi farqlarni aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Ma'lumki, hayvonlarni turi, zoti, jinsi, yoshi va mahsuldorlik yo'nalishidan qat'iy nazar tirik vazni muhim va asosiy seleksion belgisi bo'lib hisoblanadi va hayvonlarni rivojlanganlik darajasini ifodalaydi. Sigirlarning tirik vazni to'g'risida ham xuddi shu fikrlarni aytish mumkin. Sigirlarning tirik vazni, ularning irsiyatiga, oziqaning to'yimlilik ko'rsatkichlariga, asrash sharoitiga, ekologik xolatiga tabiiy-iqlimga va boshqa bir qator omillarga bog'liq bo'ladi.

Legoshin G.P. va boshqalar (2002), Proxorenko P., Amerxanov X. larning (2002) va M.E.Ashirovlarning (2017) ta'kidlashlaricha sigirlarning maqbul tirik vaznini aniqlash u yoki bu zotni takomillashtirishda yuqori genetik salohiyatga ega bo'lgan yuqori mahsuldor podalarni shakllantirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek podalarni takomillashtirishda jahon genofondiga xos bo'lgan zotlarni naslli buqalaridan samarali ravishda chatishtirish ishlarida foydalanishda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham biz o'z tadqiqotlarimizda turli psixo-etologik tiplarga mansub bo'lgan g'olishtin va qora-ola zotli sigirlarni sun'iy urug'lantirishdan oldin, sigirlar tuqqanidan keyin va laktatsiyaning 3-oyligida tirik vaznini aniqladik va olingan natijalarni quyidagi 1-jadvalda keltirdik.

1-jadval

Qora ola va g'olishtin zotiga mansub tajriba guruhlaridagi sigirlarning tirik vazni (n=10)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar			
	I		II	
	$X \pm S_x$	$C_v, \%$	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
Sun'iy urug'lantirishdan oldingi tirik vazn, kg	477,9±3,9	7,1	462,0±4,9	6,1
Tuqqandan keyingi tirik vazn, kg	472,4±4,1	6,9	461,3±5,4	5,9
Laktatsiyaning 3-oyligidagi tirik vazni, kg	497,7±5,9	6,4	477,0±3,9	6,7

1-jadval ma'lumotlarining tahlili shundan dalolat berganki, psixo-etologik tiplar kesimida sigirlarning tirik vazni bir xil bo'lmagan.

Xususan sun'iy urug'lantirishdan oldingi tirik vazn faol psixo-etologik tipiga mansub bo'lgan sigirlarda 462 kg ga teng bo'lib, o'z tengqurlari I tajriba guruhidagi o'ta faol psixo-etologik tipiga

mansub bo'lgan sigirlardan 15,9 kg yoki 3,4 foiz ortda qolgan. Bu farq tuqqandan keyingi tirik vazn bo'yicha va laktatsiyaning 3 oylik tirik vazni bo'yicha I guruhdagi o'ta faol psixo-etologik tipiga mansub bo'lgan sigirlar foydasiga shunga mutanosib ravishda: 11,1 kg yoki 2,4 foiz va 20,7 kg yoki 4,3 foizni tashkil qilgan.

Umuman olganda tajriba guruhlaridagi sigirlarning tirik vazni bo'yicha psixo-etologik tiplari kesimida sezilarli darajada farq kuzatilmagan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qora ola va g'olishtin zotiga mansub sigirlar o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan muayyan darajada farq qiladi. Qora ola zotli sigirlar yuqori moslashuvchanlik va barqaror o'sish sur'atlari bilan ajralib tursa, g'olishtin zotli sigirlar esa tana massasi ortishi va sut mahsuldorligi bo'yicha ijobiy natijalar ko'rsatdi.

Olingan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, har ikki zotning genetik imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ularni yosh davrlarida to'g'ri oziqlantirish va parvarishlash o'sish hamda rivojlanish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot natijalari qoramolchilik xo'jaliklarida yuqori mahsuldor sut yo'nalishidagi sigirlarni tanlash, naslchilik ishlarini takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu zotlarning naslchilik salohiyatini yanada chuqur o'rganish, ularni iqlim sharoitlariga moslashtirish hamda genetik seleksiya usullarini takomillashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turli zodga ega bolgan sigirlarning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash. Amonov Rasul Chorshambi o'g'li, bakalavr Janabayev Timur Baxadir uli, bakalavr Xojametova Dilfuza Berdibek qizi. *ISSN:3060-4567 Modern education and development*.

2. Кахаров А. Эффективность использования пород крупного рогатого скота разного направление продуктивности и их помесей для производства говядины в условиях Юга Узбекистана. Автореф. Дисс.докт. с.-х. наук. Ташкент. 1994. 50 с.

3. Каримов Ш.А. Продуктивные и некоторые биологические особенности швицкой и черно-пестрой пород крупного рогатого скота в условиях фермерских хозяйств. Автореф. Дисс. Канд. с.-х. наук. Ташкент. 2007. 21 с.

4. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Москва «Агропромиздат» 1985, 51 с.

5. Лещук Г.П. Задачи племенной работы в качественном преобразовании молочного скота Зауралья. Ж. «Зоотехния», 2006, №10, с. 2-3

OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI

Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Tuxum oqsilga boy oziq-ovqat sifatida inson salomatligi uchun zarurdir. Tovular tuxum masuldorligi ko'pgina omillarga bog'liq bo'lib, shulardan asosiylari oziqlantirish texnologiyasi, saqlash sharoiti, tovuqlar nasliy xususiyatlari, tovuqlar yoshi shular jumlasidandir.

Sifatli tuxum etishtirishda ularning tarkibi nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Tuxumlarda o'rtacha 11-13 % oqsil, 11-13 % yog', 2,5- 3,2 mg % temir, 250-470 mkg %, A vitamini, shuningdek, D va B₂ vitaminlari, selen, xrom salmoqli miqdorda bo'ladi.

Tovuq tuxumi – bu embrional rivojlanish davrida murtakning o‘shishi, rivojlanishi, to‘qima va organlarning hosil bo‘lishini hamda embrionning oziqlanishini ta‘minlaydigan murakkab tizim hisoblanadi. Tuxum hujayralari embrional rivojlanish davrida hosil bo‘ladi.

Tadqiqotning maqsadi. Oral bo‘yi hududiga chetdan keltirilgan tovuq krosslarning parrandachilik xo‘jaligi sharoitida innovatsion texnologiya asosida tuxum ishlab chiqarish

Tadqiqot natijalari. Ko‘pchilik soha olimlar fikriga ko‘ra, tuxum mahsuldorligi va uning sifati ozuqa tarkibiga bog‘lik bo‘lib, qo‘shimcha ingredientlar qo‘shish orqali miqdor va sifat ko‘rsatkichlarga erishish mumkinligi isbotlaydi.

1-Jadval

Tovuq krosslarining tuxum mahsuldorligi

Ko‘rsatkichlar		O‘lchov birligi	Krosslar	
			I-gurux	II-gurux
			n-20	
			X±Sx	
Tuxumdorligi	50% mahsuldorlik dagi yoshi	Kun	141	144
	Tuxum berishning eng yuqori cho‘qqisi	%	92,4	93,2
Tuxum qo‘yish boshidagi soni	12 oydagi tuxum mahsuldorligi	Dona	314,2±5,52	319,4±4,78
	14 oydagi tuxum mahsuldorligi	Dona	349,3±5,65	353,1±6,28
Tuxum qo‘yish boshidagi og‘irligi	12 oydagi tuxum mahsuldorligi	Kg	18,7±0,31	18,8±0,24
	14 oydagi tuxum mahsuldorligi	Kg	19,4±0,4	20,7±0,31

Tuxum asosan to‘rtta tarkibiy qismdan iborat bo‘lib, tuxum oqi butun tuxum vaznining 62-66 % ni, sarig‘i 32-36 %, po‘stloq osti pardasi va po‘stlog‘idan iborat. Tuxumning to‘mtiq uchidagi havo xaltachasi mavjud. Tuxum oqida proteindan tashqari riboflavinning asosiy qismi mavjuddir. Sarig‘i nutrientlarning asosiy “zahira”sidir. Unda oqidagiga qaraganda ko‘proq proteinlar, V guruhi vitaminlari, temir va yog‘larning barcha zahirasi, A, D vitaminlari, xolin, letsitin mavjud. Tuxum sifati uni saqlash usullariga ham bog‘lik bo‘lib, tuxumlarni saqlash uchun optimal sharoit 0 °S harorat, nisbiy namlik 85% va maxsus gazli muhit, ya‘niy azot va karbonat angidrid gazi aralashmasi bo‘lishi kerak. Tuxumlarni saqlashda uning qobig‘iga surtiluvchi maxsus karboksimetil tsellyuloza himoya qatlamidan foydalaniladi.

Tadqiqot ishlarida tuxum yo‘nalishidagi I-gurux va II-gurux krosslari mansub tovuqlarning tuxum mahsuldorligi bo‘yicha 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tajribadagi tovuq krosslarining tuxum mahsuldorligi bo‘yicha, 50 % mahsuldorlikdagi yoshida, birinchi guruhlarda 142 kunni tashkil qilgan bo‘lsa, ikkinchi guruhlarda o‘rtacha 144 kun bo‘ldi.

Xulosa. Tuxum berishning eng yuqori cho‘qqisi orasidagi farqlanishlar II-gurux krosslariga mansub tovuqlar I-gurux tovuq krosslariga nisbatan 0,8 %-ga ustunlik qildi. 12 oydagi tuxum mahsuldorligi bo‘yicha olingan ma‘lumotlarda I-gurux krosslarida 314,2±5,52 dona tuxum mahsuldorligini tashkil qilgan bo‘lsa, 14 oydagi tuxum mahsuldorligi 349,3±5,65 donaga teng bo‘ldi.

Ushbu ko'rsatkich shunga mos ravishda II-guruh krosslariga mansub tovuqlarda 319,4±4,78 va 353,1±6,28 donani tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эрматов Ю.А, Алимбаев.Б.К Элликқала худудида урчитилаётган “Ломанн браун-классик” ва “Ломанн-сенди” товуқ кроссларининг тухум маҳсулдорлиги. // ж «Чорвачилик ва насилчилик иши» №01 (24).2022.Тошкент. Б.- 26-27

2. Эрматов. Ю.А Алимбаев.Б.К. Импорт қилинаётган товуқ кроссларининг тухум маҳсулдорлиги. // ж «Чорвачилик ва насилчилик иши» №04 (21).2021.Тошкент. Б.- 28-31

TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI

Alimbaev B., Menglimuratova Z.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Parrandalarning o'sishi va rivojlanishida, mahsuldorlik ko'rsatkichlarining shakllanishida va boshqa shu kabi muhim xususiyatlarning yuzaga chiqishida stress omillarning oldini olish katta ahamiyat kasb etadi. Stres omillar deb parranda organizimini qo'zg'atib, asab tizimining ma'lum vaqtda ananaviy bir maromli qolibdan chiqishi oqibatida mahsuldorlik darajasining pasayib ketishiga olib keluvchi tashqi muhit omillariga aytiladi. Bular orasida eng muhimlari fizik omillar hisoblanib, havo harorati va namligi haddan ziyod shovqinlar, yorug'lik rejimining buzilishi shular qatoriga kiradi. Ko'p sonli ilmiy tajribalardan isbotlanganki, saqlash harorati 21-22 °C muhitda kam ozuqa sarflanish evaziga parrandalardan eng ko'p mahsulot olish mumkinligini va havo haroratining 7°C tushib ketishi yoki 27°C-gacha ko'tarilishi turli xil kasalliklariga chalinishiga olib kelishi ishlab chiqarish amaliyoti tastitlangan. Parrandalarni saqlash xonalaridagi havodagi namlikning kamayishi organizmda suvning nafas yo'llari orqali havoga chiqishiga sabab bo'ladi va parrandalarning ishtahasi yuqolishiga olib keladi. Bundan tashqari havodagi chang zarrachalari miqdori keskin ko'payishi o'pka to'qimasiga yopishib qolishi natijasida organizmning nimjon bo'lishiga olib keladi. Tovular saqlanadigan xonalar yaqinida kuchli shovqin chiqaruvchi qurilmalardan iloji boricha foydalanmaslik tavsiya etiladi, bunday kuchli shovqinlar ayniqsa, yosh parrandalarga ta'sir etib ularni stress holatiga olib keladi va natijada tirik vazni kamayishi kuzatiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Parrandachilik fermer xo'jaligi sharoitida tuxum yo'nalishidagi “Lohmann brown-classic”, va “Lohmann sandy” tovuq krosslariga mansub tovuqlarning saqlanuvchanligini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Parrandachilik xo'jaliklari sharoitida jo'jalarning o'sishi, zoogigienik sharoitlari, saqlanuvchanligi.

Tadqiqot obekti. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqala tumani “Bo'ston chicken” fermer xo'jaligida parvarishlanayotgan istiqbolli tuxum yo'nalishidagi “Lohmann brown-classic”, “Lohmann sandy” tovuq krosslari.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot ishlari natijalari ko'ra, tajribadagi istiqbolli Lohmann brown-classic va Lohmann sandy krosslariga mansub parrandalarning turli davrlarda saqlanuvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

Turli davrlarda saqlanuvchanligi, %

Davrlar	O'lchov birligi	Lohmann brown-classic, (n=85)	Lohmann sandy, (n=79)
Parvarishlash davrida	%	97,4	96,6
Tuxum qo'yish davrida	%	92,5	94,1

1- jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki jo'jalarning yoshi kesimida parvarishlash davrida saqlanuvchanlik darajasi Lohmann brown-classic tovuqlarida 97,4 %-ni tashkil qilgan bo'lsa, tuxum qo'yish davrida esa, 92,5 %-ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich Lohmann sandy tovuqlarida shunga mos ravishda 92,5 va 94,1 %-ni tashkil qilib, parvarishlash davrida 0,8 %-ga Lohmann brown-classic jo'jalari ustunlik qildi. Tuxum qo'yish davrida Lohmann sandy tovuqlari ko'rsatkichlar yuqori bo'lib 94,1% Lohmann brown-classic tovuqlariga nisbatan 1,6 %-ga ustunlik qildi.

Xulosa. Tariqasida aytsak, parrandalarning saqlanuvchanlik darajasi ko'pgina omillarga bog'lik holda, asosan imkon qadar stress omillar tasirini kamaytirish muhim vazifa xisoblanadi. Parrandalarning mahsuldorligini qolaversa, ularning sog'ligini saqlashda oziqlantirish usullari, ozuqalar tarkibi muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агеев Б.В, и другие. Термообработанный люпин в рационах кур-несушек кросса ломанн браун-классик. //ж. «Аграрный научный журнал»№11.2021.Россия.с. 64-68.
2. Астраханцев А.А, Леконцева Н.А,Наумова В.В. Яичная продуктивность кур-несушек различных кроссов.//ж. «Вестник ульяновской государственной сельскохозяйственной академии» №2 (50).2020.г, Ижевск.-с.206-210.
3. Давлатов Р. Эрматов Ю. Жужаларни асраш ва озиқлантириш технологиялари.//ж «Зооветеринария» №158.2013.Тошкент.б.28-30
4. В.Аlimbaev., А.Оspanov. Qoraqalpog'iston sharoitida urchitilayotgan lohmann brown-classic va lohmann sandy tovuq krosslarining go'sht mahsuldorligi. //j «Chorvachilik va Nasilchilik ishi» №06.2024.Toshkent.b. 23-24

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING
SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI**

Alimbaev B., Oraqbaeva B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom ashyoga bo'lgan talabini qondirish bilan birga, eksport salohiyatini mustahkamlashning istiqbolli manbalaridan biri sanaladi.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalasi respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustivor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligini islox qilish bo'yicha juda o'lkan va arzigulik ishlar amalga oshirildi. Ishlab chiqarishga yangi texnika va ilg'or texnologiyalarni joriy etish ishlari yildan yilga jadallashib, cheklangan er va suv resurslaridan, kapitaldan va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi yuksalmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli "Parrandachilikni

yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo'ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Dehqon, fermer, shaxsiy yordamchi, kichik biznes xo'jaliklari sharoitida parrandalarning hayotchangligi, tuxum mahsuldorligi va iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Tovuqlarning saqlanuvchanligi, o'sish va rivojlanishi, balog'at yoshi, tovuqlarning tuxum mahsuldorligi va tuxum sifati o'rganiladi. Kichik tadbirkor xo'jaliklarida va fermer xo'jaliklari sharoitida saqlash usullari, parrandalarni xo'jalikda yetishtirilgan ozuqalar asosida to'laqiyatli oziqlantirishni tashkil qilish, ekologik toza tuxum yetishtirish, tadqiqotning iqtisodiy samaradorligini aniqlash evaziga ishlab chiqarishga ma'qul parrandalarni urchitishni tavsiya etish.

1-jadval

Parrandaxonalarda mikroiklim ko'rsatkichlari

Parranda turi va yoshi	Havoning harorati °S		Nisbiy namligi, %	Havo harakati, m/sek	CHang miqdori, mg/m	Zararli gazlar miqdori	
	Polda	Katakda				Karbonat anhidrid %	Ammiak mg/m ³
Katta yoshdagilar:							
Tovuq	12 - 16	20 - 18	60 - 70	0,3 - 0,6	5 - 8	0,15- 0,20	10,0
Jo'jalar yoshi, kun							
1 - 30	31 - 24	20 - 18	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
31 - 60	18 - 16	18 - 16	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
61 - 70	16 - 14	16 - 14	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
71 - 150	16 - 14	37 - 35	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0

1- jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki. Hamma yoshdagi parrandalar saqlanadigan parrandaxona-larda yoz paytlarida havoning harorati + 30⁰S dan oshmasligi, nisbiy namlik esa ba'zan tovuqlar uchun 75 %, gacha bo'lishi mumki. Yarim ochiq binolarda mikroiklim ko'rsatkichlari me'yorga keltirilmaydi.

Xulosa. Tovuqlarning saqlanuvchanligini saqlash, parvarishlash jarayonlarida belgilangan me'yorlarda shart-sharoitlar yaratilib, barcha veterinariya, zootexniya qoidalariga rioya qilish zarur. Bu esa galadagi tovuqlarni saqlanuvchanligini oshirish yo'llaridan biri xisoblanadi. Ko'p hollarda yuqorida ko'rsatilgan omillarni buzilishi natijasida tovuqlarning mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Imomov SH., K.Usmonov. Parranda chiqindilariga ishlov berish. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi - 2015 - № 8 - 35 bet.
2. Rahmonov L.K. Parrandalarni asrash va oziqlantirish texnologiyasining o'ziga xosliklari. // Zooveterinariya, 2012. №2, 32-34 b
3. Hamroqulov B. Parrandachilikda tuxum ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, 2012. №2.

ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI

Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Asalarichilik — qadimdan insoniyat hayotida muhim o'rin tutgan tarmoqlardan biridir. Asal inson tomonidan iste'mol qilinadigan eng qadimiy tabiiy mahsulotlardan bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat, balki dorivor vosita sifatida ham qadrlanadi. Asalning tarkibida turli xil shakarlar, vitaminlar, organik kislotalar, fermentlar va mikroelementlar mavjud bo'lib, ular inson organizmiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda biologik faol moddalarga boy bo'lgan tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir davrda asalning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Inson salomatligini mustahkamlash, immunitetni oshirish, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilashda asalning o'rnini beqiyosdir. Shuningdek, asalning tarkibiy qismlari energiya manbai sifatida ham muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonning turli hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati sharoitida ham asalarichilik sohasi keng rivojlanib bormoqda. Asalning sifatini saqlash, tabiiyligini aniqlash va uni to'g'ri ishlov berish texnologiyasi fan-texnika taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, asalning kimyoviy tarkibi va inson salomatligidagi ahamiyatini ilmiy asosda o'rganish zamonaviy asalarichilikning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Asal — bu asalarilar tomonidan o'simliklarning nektaridan yoki o'simlik shirasidan ishlab chiqariladigan murakkab tabiiy mahsulotdir. U asosan karbonli birikmalar, suv, organik kislotalar, fermentlar, mineral modda va vitaminlardan tashkil topgan.

1. Asalning kimyoviy tarkibi. Asal tarkibida o'rtacha 80–82% uglevodlar, 15–18% suv, 0,3–1,0% oqsil va aminokislotalar, hamda turli mineral elementlar mavjud. Asalning eng muhim qismini fruktoza (levuloza) va glyukoza (dekstroza) tashkil etadi. Ushbu shakarlar inson organizmida tez so'riladi va energiya manbai bo'lib xizmat qiladi.

Asal tarkibida, shuningdek, saxaroza, maltosa, melitsoza kabi murakkab shakarlarga ham uchrash mumkin. Bu moddalarning nisbati asalning kelib chiqishiga (nektarli yoki shirasimon), asalarining turi va o'simlik manbaiga bog'liq.

Asal tarkibidagi organik kislotalar (asal kislotasi, limon kislotasi, sut kislotasi) unga o'ziga xos ta'm va hid beradi. Bu kislotalar modda almashinuvini yaxshilaydi hamda hazm tizimi faoliyatini faollashtiradi.

Mineral moddalardan esa kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, temir, marganes, fosfor, rux, mis kabi elementlar mavjud. Ular asosan qon aylanishi, yurak faoliyati, suyak to'qimalarining mustahkamligi va hujayra almashinuv jarayonlarida ishtirok etadi.

2. Vitaminlar va fermentlar

Asal tarkibida B guruhi vitaminlari (B1, B2, B3, B6), C vitamini, karotin (A provitamini) va folat kislotasi (B9) mavjud. Bu vitaminlar asab tizimi, yurak faoliyati, jigar va buyraklarning sog'lom ishlashini ta'minlaydi.

Fermentlardan esa invertaza, diastaza, katalaza, peroksidaza asosan uchraydi. Ular asalarilarning fiziologik faoliyatidan hosil bo'lib, asalning biologik faolligini oshiradi. Ayniqsa, diastaza raqami asal sifatini aniqlashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

3. Asalning inson salomatligidagi ahamiyati

Asal inson organizmi uchun kuchli energiya manbai hisoblanadi. 100 gramm asal o'rtacha 320 kkal energiya beradi. Shuning uchun u jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, sportchilar, bolalar va keksa yoshdagilar uchun foydali.

Asalning antibakterial va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, u shamollash, yo'tal, tomoq og'rishi, oshqozon kasalliklarida, yara va kuyishlarni davolashda tabiiy vosita sifatida ishlatiladi.

Bundan tashqari, asal immunitetni oshiradi, asoratlarni kamaytiradi, uyquni normallashtiradi, hamda asabi zo'riqishini kamaytiradi. Tabiiy asal doimiy iste'mol qilinsa, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining oldini olishda ham foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А., Эргашев Р. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2018. – 152 b.
2. Нуриддинов В., Рўзметов Ш. Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdagi ahamiyati. – Qarshi: QDU nashriyoti, 2020. – 98 b.
3. Юнусов Х.Х. Asalarichilik mahsulotlarining biologik xususiyatlari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 210 b.
4. Каримов Н.А. O'simliklar fiziologiyasi va changlanish biologiyasi. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2021. – 134 b.
5. Umarov M. Asalarilar ekologiyasi va tabiiy muvozanatda ularning o'rni. // “Qishloq xo'jaligi fanlari axborotnomasi”. – 2022. – №3. – B. 45–52.
6. Crane, E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. – Oxford: Heinemann Newnes, 1990. – 640 p.

QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI

Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Asalarichilik insoniyat tarixida eng qadimiy va foydali tarmoqlardan biri hisoblanadi. Insonlar qadim zamonlardan beri asalari mahsulotlaridan — asal, mum, propolis, jildir, qand sharbati va boshqa shifobaxsh moddalaridan foydalanib kelishgan. Ammo asalarichilikning haqiqiy qiymati faqat bu mahsulotlarda emas, balki ularning qishloq xo'jaligida o'simliklarni changlatishdagi beqiyos ahamiyatida namoyon bo'ladi.

Tabiatda asalarilar gullardan nektar va chang to'plab, shu jarayonda o'simliklarning changlanishini ta'minlaydi. Bu esa urug'lanish jarayonining muvaffaqiyatli kechishiga va o'simliklarning meva hosil qilishiga sabab bo'ladi. Changlanishsiz ko'plab qishloq xo'jalik ekinlari to'liq hosil bera olmaydi yoki umuman meva tugmaydi. Shu bois, asalarilarni “tabiatning mehnatkash bog'bonlari” deb atashadi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida asalarilarning roli yanada ortib bormoqda. Chunki sun'iy o'g'itlar, pestitsidlar va ekologik omillar tufayli tabiiy changlatuvchi hasharotlar soni kamaymoqda. Shu sharoitda asalarilar o'simliklarni changlatish orqali hosildorlikni oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ekotizimni muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi.

Masalan, olma, nok, shaftoli, gilos, qovun, tarvuz, kungaboqar, beda kabi o'simliklarning to'liq changlanishi asalarilarsiz deyarli mumkin emas. Shu bois asalarichilikni rivojlantirish nafaqat asal

yetishtirish, balki butun agrar sohada barqaror hosildorlikka erishishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, asalarilar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida ikki tomonlama ahamiyatga ega: bir tomondan, ular oziq-ovqat va dori-darmon xomashyosini beradi, ikkinchi tomondan esa o'simliklarning changlanishida hal qiluvchi biologik rol o'ynaydi.

Asalarilar gul shirasini yig'ish jarayonida bir o'simlikdan ikkinchisiga uchib, ularning chang donalarini tashiydi. Natijada o'simliklarning changlanishi va urug'lanishi ta'minlanadi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligidagi hosilning 70–80 foizi aynan asalarilar orqali changlanadi.

Asalarilarning changlatishdagi ahamiyati ayniqsa quyidagi ekinlarda katta:

Mevali daraxtlar: olma, nok, gilos, o'rik, shaftoli.

Sabzavot ekinlari: bodring, qovoq, tarvuz, qovun.

Texnik ekinlar: kungaboqar, paxta, beda, karavay.

Asalarilar faol bo'lgan dalalarda hosildorlik 20–50% gacha ortadi. Bundan tashqari, hosil sifati ham yaxshilanadi: mevalar yirikroq, shakli chiroyliroq va urug'i to'liq bo'ladi.

Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdan tashqari yana bir muhim roli — ekotizimning muvozanatini saqlashdir. Ular o'simliklarning ko'payish zanjirida bevosita ishtirok etib, tabiiy biologik xilma-xillikni ta'minlaydi. Shu sababli asalarilarni ko'paytirish va ularni himoya qilish ekologik barqarorlik uchun ham muhimdir.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, asalarilar nafaqat asal, mum, propolis kabi foydali mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi hasharotlar, balki qishloq xo'jaligi ekotizimining ajralmas qismi hamdir. Ularning changlatish faoliyati tufayli ko'plab o'simliklar urug'lanadi, meva va urug' hosil qiladi hamda barqaror ekotizim shakllanadi. Asalarilarning ishtirokisiz mevali daraxtlar, sabzavotlar va texnik ekinlarning hosildorligi sezilarli darajada kamayadi, bu esa iqtisodiy zarar va ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishda faqat agrotexnik tadbirlar emas, balki tabiiy changlatuvchi hasharotlar, ayniqsa asalarilarning faoliyatini to'g'ri tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Dalalarda asalarilarni qo'llash orqali hosildorlik 20–50 foizgacha oshishi mumkin, bu esa milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omildir.

Shuningdek, asalarilarning ekologik ahamiyati ham beqiyosdir. Ular o'simliklarning tabiiy ko'payishida, biologik xilma-xillikni saqlashda va ekotizim muvozanatini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi. Shu sababli asalarilarni ko'paytirish, ularga qulay yashash sharoitlarini yaratish va zaharli kimyoviy moddalardan himoya qilish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, asalarilarni himoya qilish va asalarichilikni rivojlantirish — bu faqat bir sohani emas, balki butun qishloq xo'jaligini, tabiiy muhitni va inson hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim yo'nalishdir. Asalarilar – tabiat va inson farovonligi o'rtasidagi eng muhim ko'prikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А., Эргашев Р. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2018. – 152 b.

2. Нуриддинов В., Рўзметов Ш. Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdagi ahamiyati. – Qarshi: QDU nashriyoti, 2020. – 98 b.

3. Юнусов Х.Х. Asalarichilik mahsulotlarining biologik xususiyatlari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 210 b.

4. Каримов Н.А. O'simliklar fiziologiyasi va changlanish biologiyasi. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2021. – 134 b.

5. Umarov M. Asalarilar ekologiyasi va tabiiy muvozanatda ularning o'rni. // "Qishloq xo'jaligi fanlari axborotnomasi". – 2022. – №3. – B. 45–52.

6. Crane, E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. – Oxford: Heinemann Newnes, 1990. – 640 p.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR

Atanazarov K.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Suv resurslari – insoniyat hayoti, qishloq va sanoat faoliyati hamda ekologik muvozanat uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Barqaror rivojlanish tamoyillari doirasida suv sifati va undan foydalanish samaradorligi hududiy jihatdan muhim omil sanaladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi geografik va iqlim sharoitlari hamda suv ta'minoti tizimlari bilan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u yerda suv sifati bilan bog'liq bir qator dolzarb muammolar mavjud [1]. Shuning uchun ham suv sifati masalalari respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik rivojlanishida katta o'rin egallaydi. Shu sababli mazkur maqolada hududdagi suv sifati bilan bog'liq muammolar tahlil qilindi, ularning sabablari va barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan takliflar beramiz.

Bu ilmiy ishimizda Qoraqalpog'iston Respublikadagi suv sifati masalalariga oid adabiyotlar tahlili qilindi, hududiy statistik ma'lumotlar, sohaga oid hisobotlari va amaliy olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari materiyallaridan foydalangan holda tahliliy ma'lumotlar berildi. Xususan, ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajalari va sifatiga oid ma'lumotlar tahlil qilindi, ekologik muhitdagi o'zgarishlar, suv resurslarining kamayishi va ifloslanish tendentsiyalari o'rganildi

Suv xo'jaligi infratuzilmasi hamda sug'orish-melioratsiya tizimlaridagi muammolarni aniqlash uchun hisobot va ommaviy axborot vositalari ma'lumotlari ishlatildi. Tahliliy natijalar asosida barqaror rivojlanish kontekstida yechimlar bo'yicha takliflar berildi.

Tahliliy natijalar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasida ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 2014-yilda ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi umumiy aholida - 64,6 % bo'lgan, qishloq joylarida esa - 54,5 %, 2025-yil iyun oyi holatiga respublika bo'yicha markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 74,2% etkan [2,3,4].

Suv sifati jihatidan bir necha tumanlarda (masalan, Amudaryo tumani, Xo'jayli tumani, Moynoq tumani) ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi ancha pastligi qayd etilgan [7].

Qoraqalpog'iston Respublikasi ekologik jihatdan murakkab hududlardan hisoblanib: suv resurslari kamayishi, ifloslanish va sho'rlanish jarayonlari mavjud. Suv xo'jaligi infratuzilmasi (kanallar, omborlar, tozalash stansiyalari) eskirgan, suv taqsimoti va sug'orish tizimlaridagi samaradorlik past darajada. Masalan, fermerlar uchun suv xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha loyiha amalga oshirilmoqda. Asosan ichimlik suvi sifati nazorat qilinayotgan bo'lsa ham, ayrim tumanlarda ichimlik suv sifati xavf tug'dirishi mumkin [5,6].

Respublikamizning barqaror rivojlanishda suv sifati masalalarida bir necha muhim jihatlar ko'rsatish muhim, bulardan:

Resurslar va atrof-muhit omillari. Qoraqalpog'iston hududi iqlim jihatdan quruq va bug'lanish darajasi yuqori bo'lgan mintaqa. Shu bilan birga, suvni qayta to'plash va taqsimlash tizimlari yetarli emas. Bu esa suv resurslarining kamayishi va sifati yomonlashishiga olib kelmoqda.

Infratuzilma va boshqaruv. Sug'orish tarmoqlari, kanal va suv havzalari eskirilganligi suv miqdorlaridan samaradorsiz foydalanishiga, chuchuk suv miqdorlarining yo'qotilishiga va ifloslanish

xavfini oshirishga sabab bo'lmoqda. Buning oldini olish maqsadida hozirda kanalning betonga o'tkazilishi va zamonaviy materiallar joriy etilishi yo'lga qo'yilmoqda.

Sog'liq va ijtimoiy jihatlar. Ichimlik suvi bilan ta'minlanishdagi past darajasi va suv sifati nazorati zaifligi aholining salomatligi uchun xavf tug'diradi. Bundan tashqari, sug'orish uchun foydalaniladigan suvning sifati pasayishi esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham ta'sir qiladi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Barqaror rivojlanish jihatlar Suv sifati va undan foydalanish samaradorligi barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy jihatidir. Agar suv sifati va ta'minoti holati yaxshilanishi ta'minlansa, bu hududning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy turtki bo'ladi. Aks holda, resurslarning noto'g'ri boshqarilishi rivojlanishni tormozlashi mumkin.

Yuqoridagi keltirilganlarni oldini olish chora-tadbirlarining ilmiy jihatdan bartaraf etish uchun quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

Ichimlik suvi ta'minoti va sifat nazoratini yanada kuchaytirish: zamonaviy laboratoriya uskunalari, online kuzatuv tizimlari joriy etilsin.

Sug'orish va melioratsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish: er usti suvlari kanal va suv havzalarining ta'mirlash, yo'qotishlarni kamaytirish, suvni tozalash va qayta ishlatish imkoniyatlari yaratilishi lozim.

Suvni tejoychi agro-texnologiyalar, suv narxini ichki iqlim sharoitlari bilan moslashtirish hamda aholining suvni tejashga rag'batlantirilishini ta'minlash.

Ekologik iqlim o'zgarishlari sharoitida suv resurslarini boshqarish strategiyasini yangilash va hududiy xususiyatlarga moslashtirish.

Boshqaruv tizimlarini takomillashtirish: hududiy monitoring, ma'lumot almashinuvi, xalqaro tajriba va hamkorlikni kengaytirish.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasida suv sifati va suvdan foydalanish samaradorligi bir qator muammolar mavjud bo'lib bu muammolar geografik-ekologik sharoitlar, infratuzilma eskirilganligi, boshqaruv tizimlaridagi kamchiliklar hamda ijtimoiy-sog'liq jihatdan xavf tug'dirmoqda. Respublikaning barqaror rivojlanish maqsadlari nuqtai nazaridan, suv resurslaridan oqilona foydalanish, ichimlik sifatsiz suv muammolarini bartaraf etish, sug'orish va melioratsiya tizimlarini yangilash, boshqaruv va nazorat tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan takliflar amalga oshirilsa, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ekologik barqarorligi yaxshilanishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдиров Ч.А. и др. «Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях зарегулирования речного стока» Ташкент ФАН 1996 124 с.

2. Атаназаров К.М. К вопросу системы управления качеством воды водных экосистем Южного Приаралья в связи с усилением влияния антропогенных факторов. /В сб.тез.Межд.научн.практ.конф. «Проблемы рационального использования и охрана биоресурсов Южного Приаралья» Нукус, 2010. 65-66 с.

3. Atanazarov K., Davletmuratova V., Kidirbaeva A. GIS technologies for assessing hydroecological state of rivers in the Aral sea basin. -/BIO Web of Conferences 113, 04011 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411304011> INTERAGROMASH, 2024.

4. Гидрогеологическая и экологическая программа. ЮНЕСКО, Париж 2000. 76 с.

5. Shixiyev R.M. "Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish va ixtisoslashtirishda suv resurslaridan samarali foydalanish muammolari". *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*. DOI:10.5281/zenodo.16777609.

6. Qoraqalpog'iston ekologik muommolari. azkurs.org

7. Suv muammosi o‘zbekiston respublikasi hududida: analiz va yechimlar. Modern Education and Development, 28(6), 188-190. [Научные журналы](#)

СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИКДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН Фойдаланиш Самарадорлиги (тахлилий)

Айтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Нукус филиали*

Кириш. Ҳозирги босқичда сут маҳсулдорлик йўналишидаги қорамолларни такомиллаштиришнинг асосий усулларидан бири сунъий қочириш ҳисобланади. Бироқ, у юқори маҳсулдорлик кўрсаткичларига эга бўлган ҳайвонларни етарли даражада тезлаштиришни таъминла олмайди.

Қорамолларни кўпайтириш ва селекциялашда биотехнология алоҳида аҳамиятга эга. Қорамол бир ҳомилали сутэмизувчилар турига киради. Шунинг учун битта сигирдан йилига битта бузоқ олиш мумкин, унинг тухумдониди эса жуда катта генетик захира эга бўлган юз минглаб жинсий ҳужайралар (ооцитлар) мавжуд.

Чорва молларини тезроқ кўпайтириш муаммосини тубдан ҳал қилиш серпуштликни оширишнинг ноанъанавий усулларига ўтишдан иборат. Бунинг учун репродуктив функцияни чуқур ўрганиш, уни бошқариш, шунингдек, эмбрионлар, жинсий ва соматик ҳужайралар билан манипуляция усулларини такомиллаштириш асосида ишлаб чиқилган бир қатор биотехник усуллар қўлланилади. Истиқболда биотехнология юқори маҳсулдор ҳайвонлар ва бутун популяцияларни жадал кўпайтиришнинг асоси сифатида қаралади.

Трансплантацияни амалиётда қўллаш натижалари шуни кўрсатадики, бу усул донордан бир марта фойдаланилганда йилига 2,5-3,0 бузоқ, кўп марта фойдаланилганда (йилига 2-5 марта) 6-20 ва ундан ортиқ бузоқ олиш имконини беради. Шу билан бирга, сунъий уруғлантиришдан фойдаланиб, сигирлардан йилига битта, камдан-кам ҳолларда иккита бузоқ олинади.

Эмбрионларни кўчириб ўтказиш усулининг самарадорлиги кўп жихатдан сигирларнинг клиник ва физиологик ҳолатига, уларнинг ташқи гонадотропинларга жавоб бериш ва етарли миқдорда сифатли ҳомила ҳужайраларини ажратиб чиқариш қобилиятига боғлиқ. Шу сабабли, эмбрионларни кўчириб ўтказиш технологиясининг энг муҳим жихатларидан бири, усул самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган донор ва реципиентларни тўғри танлашдир.

Донор юқори наслдорлик қийматига эга ҳайвон бўлгани сабабли, уларни танлашда энг аввало сут маҳсулдорлигига эътибор қаратилади. Бу кўрсаткич бир неча лактация давомида мазкур зот стандартдан 50-60% юқори, сутдаги ёғ миқдори эса 20% ва ундан ортиқ бўлиши лозим. Селекция мақсадларига қараб, ҳисобга олинадиган белгилар сони кенгайтирилиши мумкин. Масалан, сутдаги оқсил миқдори, машина билан соғишга мослиги (елин шакли, сут бериш тезлиги), конституциянинг мустаҳкамлиги, ташқи кўриниши ва бошқалар. Донорнинг наслдорлик қиймати нафақат ўз генотипини баҳолаш орқали, балки ота-онасининг маҳсулдорлиги билан ҳам тасдиқланиши керак. Донор сигирлар қон гуруҳи тизимлари бўйича ҳужжатлар билан тасдиқланган маълум келиб чиқишга эга бўлиши шарт. Кўп ҳолларда донор сифатида лактация даврида бўлган ёки подадан чиқарилган (гинекологик касалликларга алоқаси бўлмаган), 4 ёшдан 8 ёшгача, тирик вазни 500-650 кг, энг юқори лактацияда сут соғими камида 7 минг кг, ёғлилиги 3,7% ва ундан юқори бўлган сигирлар танланади.

Бундай технологиянинг моҳияти нимада. Эмбрион трансплантация қилинганда ўрта ва паст маҳсулдорликка эга урғочи ҳайвонларга юқори маҳсулдор ва қимматли наслик қийматига эга сигирларнинг уруғлантирилган тухум ҳужайрасини кўчириб ўтказисдир. Бунинг учун юқори маҳсулдор ҳайвонлар авлоди бўлган наслдор буқанинг оддий ёки жинсларга ажратилган уруғидан фойдаланилади.

Жинисга ажратилган эмбрионнинг ананавий фойдаланиладиган оддий уруғлардан фарқи шундаки, улардан фақат урғочи бузоқлар олиб, келгусида юқори маҳсулдор она молни етиштириш мумкин. Бунга донор сигирларни фақат Х-сперматозоидли жинисга ажратилган уруғ билан уруғлантириш орқали эришилади.

Донор сифатида мақсадга мувофиқ зотга мансуб юқори маҳсулдор насли тана ва сигирлар танлаб олинади, реципиент сифатида эса маҳсулдорлиги ва наслий сифатлари паст урғочи тана ва сигирлар ажратилади.

Эмбрионлар қандай олинади?

Эмбрион, яни муртақ олиш икки хил усулда амалга оширилади:

Биринчиси–“in vivo”, бунда донор-сигирлар энг юқори маҳсулдор наслдор буқалар уруғи билан уруғлантирилади. Уруғлантирилган эмбрионни 7 кундан инсеминация жараёнидан кейин, яъни эмбрион бачадон деворига ўрнашишга улгурмаган пайтда ювиб олинади ва кириоконсервасия қилинади.

Бундан кейин эса уларни хоҳлаган пайтда реципиентларга жойлаш учун хўжаликга юбориш мумкин.

Иккинчиси –“in vivo”, бу усул жуда истиқболли ва эмбрион кўчириб ўтказишнинг иқтисодий қулай усулидир. Бунда, лаборатория шароитида аввал уруғланган зигота орқали эмбрион шакллантирилади, кейин эса реципиент тана ва сигирларга қўйилади.

Эмбрион қандай кўчирилиб ўтказилади?

Тайёр эмбрион реципиент сигир ёки урғочи тана қуйиқиши бошлангандан кейин 7 кундан кейин бачодан шохига қўйилади. Бу пайтда эмбрионнинг бачадон деворига ёпишиши учун энг қулай шароит бўлади. Бунда, эмбрионтрансфер ҳавонлар камчиликсиз, барқарор жинисий сикилга эга бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Реципиент сигирлар мусқаҳкам конституцияга эга, соғлам бўлиши лозим, буэса унинг қимматли хомилани ўстириши ва енгил бузоқлашини тامينлайди. Эмбрионларни 14 ойлик ёшга етган урғочи таналарга ҳам қўйиш мумкин. Кейинги трансплантацияни амалга ошириш учун бузоқлашдан кейин 2 ойдан кам бўлмаган муддат ўтиши керак.

Ўзбекистонда эмбрион тарансплантациясини ташкил этишнинг долзарблигига қатор сабабларни кўрсатиш мумкин:

- Республикада наслдор ғунажинлар сотиб олиш учун наслчилик корхоналари етарли эмаслиги сабабли чорвачиликда наслдор қорамолга эҳтиёж жуда юқори.

Бугунги кунда фермер хўжаликларида голштин зотли қорамоллар бош сони жами 2024 йилда 129 минг бош ёки умумий қорамоллар сонига нисбатан 9,4% ни, уларнинг сут маҳсулдорлиги ўртача 4672 кг ни ташкил қилган.

- Республика бўйича жами 4500,0 млн. бош сут қорамол бўлса уларнинг сут маҳсулдорлиги 3000 кг.

- Шу билан бирга юқори маҳсулдор бўйича насл ядрасига эга подалар етарли эмас.

- Аини вақтда наслдор қорамоллар импорти ўрнини қоплаш учун маҳаллий элита эмбрион ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш зарур бўлиб, бу технология ҳалигача ташкил этилмаган.

Эмбриотрансфернинг ананавий урчитиш усулларининг афзалликлари.

1. Сўнгги йиллардаги кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, четдан насли қорамол олиб келиб подани янгилаш, уларнинг нархи қимматлиги, улардан хўжалик фойдаланиш давомийлигининг қисқалиги ва яроқсизга чиқиш даражаси юқори (44,0%) эканлиги сабабли самараси жуда паст;

2. Сунъий уруғлантириш ёрдамида подада сут маҳсулдорлигини 5 минг кг. дан 10 кг. гача ошириш учун 10-15 йил вақт ёки 4-5 авлод давомида узлуксиз, мураккаб селекция ишларини юритиш керак бўлади;

3. Эмбрион трансплантация ёрдамида бунга 3 йилда эришиш мумкин, чунки бунда, сигирнинг ирсий салоҳияти унинг ДНК митохондриялари орқали тўғридан тўғри бузукқа кўчади.

Голштин зотига мансуб қорамолларни турли усулларда урчитилганда маҳсулдорлик кўрсаткичларининг ўсиши

Юқори маҳсулдор қорамоллар етиштиришда жадаллик ва янги шароитларга мос пода яратиш.

Чуқур музлатилган эмбрионларни сақлаш, ташиш ва кўчириб ўтказиш қорамолларни келтириш ва парваришладан анча осон;

Ривожланган мамлакатларда подани янгилаш қорамол импорт қилиш орқали эмас, эмбрион трансфери орқали амалга оширилади;

Хозирда дунё бўйича йилига ўртача 0,5 миллион дона эмбрион кўчириб ўтказилмоқда. Бу кўрсаткич АҚШ ва Канадад 250 минг, Европада 120 минг донани ташкил этмоқда;

Элита аждодлар эмбрионини кўчириб ўтказиш, ҳар қандай хўжаликда 3 йил давомида подани юқори маҳсулдор қилиб янгилаш имконини беради.

Чорвадорлар учун бу жаҳон бозорига чиқшнинг энг тўғри йўлидир!

Подани касалликлардан соғломлаштириш.

Айни вақтда қорамол ва сперма савдосидан кўра эмбрион кўчириб ўтказиш анча хавфсиз эканлиги тан олинган;

Ўз қобиғидан чиққунга қадар эмбрионга ҳеч қандай микроб вирус юқмайди. Бу эса қимматбаҳо насли қорамолларни эрта яроқсизга чиқариш кўп бўладиган наслчилик хўжаликлари учун жуда муҳим.

Лаборатория

2025 йилда лабораториямиз дунёда машҳур ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган ОПУ технологияси бо'йича эмбрион ишлаб чиқарувчи замонавий курилмалар билан то'лиқ жиҳозланади ундан фойдаланиш юқори сифатли, мақсадга мувофиқ жинсга эга авлод олиш имконини беради.

Эмбрион ишлаб чиқариш генетик қимматли наслдор қорамолларни жадал урчитишда дунё миқёсида истиқболли йўналиш сифатида тан олинган.

Маҳаллий чорвадорлар учун, самараси паст импорт ўрнига мамлакат ичида сифатли Биомахсулот сотиб олиш имконияти пайдо бўлади;

Қисқа муддатда юқори махсулдор подалар яратиш ундан юқорм сут махсулотини олиш;

Эмбрион кўпчилик касалликлар вирус ва микробларни юқтурмаслиги сабабли подани соғломлаштириш имкониятини беради.

Шундай қилиб, қорамол эмбрионларини трансплантация қилиш технологияси қуйидаги параметрларга эришиш имконини берди: ҳар бир донор учун 11-12 та овуляция ва 5,5-6,0 та сифатли эмбрион чиқиши, ҳар 100 та эмбрион кўчириш учун 55 та бузоқ, эмбрион таннархи 10-15 баравар арзон, насли буқаларни етиштириш харажатлари 1,5 баравар камаяди.

Эмбрионларни кўчириб ўтказиш замонавий селекция дастурларида мустаҳкам ўрин эгаллайди. Трансплантация усули сунъий уруғлантириш билан биргаликда, ушбу усулни қўллашда харажатларнинг нисбатан юқори даражасига қарамай, юқори махсулдор насли хайвонларни кўпайтиришнинг замонавий биотехнологиясининг асоси сифатида қаралади. Натижада келажакда қорамолларни кўпайтириш ва селекция қилишда туб ўзгаришларга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Федотов С.В., Насибов Ф.Н., Панкратова А.В. Роль репродуктивных биотехнологий в развитии скотоводства. //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013 г., №10(108), с. 72-73.

2. Владимир Ю.Б., Надежда В.Ч., Арсланг И.Х., Алтана В.У., Василий И.М. Роль репродуктивных биотехнологий в воспроизводстве и сохранении генофонда редких и исчезающих пород крупного рогатого скота. //Животноводство и кормопроизводство. 2023 г., Т.106, №1. с. 67-76.

3. Chimidova N, Moiseikina L, Ubushieva A, Khakhlinov A, Kedeeva O. Genetic structure of population of the Kalmyk breed cattle. E3S Web of Conferences. 2022; 363:03025. doi:10.1051/e3sconf/202236303025

4. Gorlov IF, et al. GDF9 gene polymorphism and its association with litter size in two Russian sheep breeds. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. 2018;29(1):61 - 66. doi:10.1007/s12210-017-0659-2.

5. Roper DA, et al. Factors in cattle affecting embryo transfer pregnancies in recipient animals. Animal Reproduction Science. 2018; 199: 79-83. doi: 10.1016/j.anireprosci.2018.11.001.

6. Salaev BK, et al. Modern problems of nutrition of the Russian population. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021; 677:032070. doi: 10.1088/1755-1315/677/3/032070.

7. Shirokova NV, Kolosov AYU, Kolosov YuA, Getmantseva LV, Bakoev NF, Vorontsova ES, Kolosova NN. Genetic structure of the herd by genes GDF9, GH, CAST in merino sheep of the North Caucasus region of Russia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021; 677:052113. doi:10.1088/1755-1315/677/5/052113.

8. Singh B, Mal G, Gautam SK, Mukesh M. Reproduction Biotechnology in Cattle. In: Advances in Animal Biotechnology. Springer, Cham; 2019:155-167. doi: 10.1007/978-3-030-21309-1_14.

AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. So'nggi yillarda akvakultura tarmog'ining jadal rivojlanishi baliqchilikda samarali oziqlantirish texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Baliq yetishtirishda ozuqa sifati, miqdori va berish texnikasi ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Baliqlarning biologik o'sishi, suvdagi harorat va kislorod miqdori, oziqa tarkibining to'g'ri tanlanishi ularning sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bois, baliqchilik xo'jaliklarida ilmiy asoslangan oziqlantirish texnologiyalarini qo'llash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqot nazariy xarakterga ega bo'lib, mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar (FAO, ICAR) ma'lumotlari va O'zbekiston baliqchilik tarmog'i tajribalari asosida umumlashtirildi. Oziqlantirish texnologiyalarini tahlil qilishda quyidagi yo'nalishlar o'rganildi:

- baliq turlarining biologik xususiyatlari;
- ozuqa tarkibidagi oqsil, yog', uglevod va mineral moddalar nisbati;
- suv harorati va kislorod miqdorining ta'siri;
- tabiiy plankton muvozanatini saqlash usullari.

Natijalar va ularning tahlili

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, baliq o'sish sur'atini ta'minlovchi eng muhim omil — bu oziqa sifati va berish chastotasidir. Baliqlarga ortiqcha yoki kam ozuqa berish suv muhitining ifloslanishiga, kislorod tanqisligiga va o'sish sur'atining pasayishiga olib keladi.

Zamonaviy akvakultura xo'jaliklarida quyidagi oziqlantirish texnologiyalari samarali hisoblanadi:

- **Avtomatik oziqlantirish tizimlari** – vaqt va miqdorni nazorat qiladi;
- **Ekstruziya texnologiyasi** – suvda barqaror yemlar tayyorlaydi;
- **Mikroelementlar bilan boyitilgan ozuqalar** – immunitetni mustahkamlaydi;
- **Biotexnologik yondashuvlar** – tabiiy plankton muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi.

Tajriba natijalariga ko'ra, ozuqa tarkibida **35–40 % oqsil, 8–10 % yog', 20 % uglevod** bo'lgan hollarda o'sish sur'ati eng yuqori natija beradi. Suv harorati esa **24–28 °C** oralig'ida bo'lishi tavsiya etiladi.

Xulosa. Akvakulturada oziqlantirish texnologiyasi baliqchilik samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Oziqa tarkibi biologik muvozanat va suv sifatini saqlash shartlariga mos bo'lishi zarur.

Avtomatlashtirilgan oziqlantirish tizimlari yo'qotishlarni kamaytiradi va mahsuldorlikni oshiradi.

Ilmiy asoslangan oziqlantirish rejimlari baliq mahsulotlari sifatini yaxshilaydi hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A. *Akvakultura asoslari*. – Toshkent: Fan, 2020.
2. FAO Fisheries Report, *Feeding in Aquaculture*, 2022.
3. Abdurahmonov B., Rahimova N. *Baliqchilik texnologiyalari*. – Nukus, 2021.
4. Rustamov M. *Suv xo'jaliklarida biologik muvozanat*. – Toshkent, 2019.

SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Hozirgi kunda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda baliqchilik tarmog'ining o'rni beqiyosdir. Sun'iy hovuzlarda baliq etishtirish tabiiy suv havzalari imkoniyatlari cheklangan hududlarda ham yuqori sifatli oqsil manbai bo'lgan baliq mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Mazkur tadqiqot sun'iy hovuzlarda baliq o'stirishning ilmiy asoslari va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialining tajriba hovuzlarida o'tkazildi. Tajribada karp (*Cyprinus carpio*) baliqlari tanlandi. Suv harorati, kislorod miqdori, pH darajasi va ozuqa turi muntazam kuzatilib borildi. O'sish dinamikasi har 15 kunda o'lchandi va statistik tahlil qilindi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalariga ko'ra, suv haroratining 22–28°C oralig'ida bo'lishi baliqlarning eng tez o'sishini ta'minladi. Ozuqaning oqsil miqdori 25–30% bo'lganda o'sish sur'ati yuqori bo'ldi. Kislorod miqdorining 5 mg/l dan past bo'lishi esa o'sish jarayonini sekinlashtirdi. Shuningdek, intensiv usulda etishtirishda suvning aylanish tizimi va biofiltrlar qo'llanishi samaradorlikni sezilarli darajada oshirdi.

Xulosa. 1. Sun'iy hovuzlarda baliq etishtirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

2. Optimal suv harorati va sifatli ozuqa baliqlarning o'sish sur'atini oshiradi.

3. Intensiv usulda baliqchilik texnologiyalarini joriy etish iqtisodiy samaradorlikni kuchaytiradi.

4. Kelgusida sun'iy hovuzlarda suv sifati va ekologik muvozanatni saqlash texnologiyalarini yanada takomillashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov A., Karimov D. (2022). Baliqchilik asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Holbekov S., Nazarov U. (2021). Sun'iy hovuzlarda baliq yetishtirish texnologiyasi. Nukus: Qaraqalpaq universiteti nashriyoti.
3. FAO (2023). Aquaculture development trends. Rome.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Досмухамедова М.Х¹., Ешмуратова Г.Ю²., Кайпбергенов К.Ж².

¹*Тошкент давлат аграр университети профессор*

²*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Нукус филиали*

Кириш. Айни пайтда Республикада чорвачилик тармоғини ривожлантириш, маҳаллий иқлимга мос, тез ўсувчан ва юқори маҳсулдор зотларни жорий этиш орқали гўшт маҳсулотлари етиштириш ҳажмини ошириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шу жиҳатдан, Қорақалпоғистон Республикаси шароитида замонавий гўшт йўналишидаги зотлардан бири -

Ангуc зотли буқаларни парваришлaш вa уларнинг физиологик ҳолатини ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга.

Қорамоллар организмда қон тизими - муҳим диагностик аҳамиятга эга физиологик тизим бўлиб, соғлиқ ҳолати, стрессга чидамлилиқ, инфекцияларга қарши кураш қобилиятини намоён этади.

Ангуc зоти ўзининг тез ўсиши, юқори гўшт самарадорлиги, яхши генетик салоҳияти ҳамда турли иқлим шароитига мослаша олиш қобилияти билан ажралиб туради. Аммо бу зотнинг маҳаллий экологик-иқлимий шароитларга мослашув даражасини, турли сақлаш вa парваришлaш усуллари таъсирида қорамолларни гематологик кўрсаткичлари орқали баҳолаш, унинг соғлом ўсишини вa маҳсулдорлик салоҳиятини таҳлил қилишда муҳим ҳисобланади.

Гематологик кўрсаткичлар — организмдаги физиологик ўзгаришлар, қон яратиш тизими фаолияти вa иммун ҳолатнинг муҳим индикаторлари ҳисобланади. Шу билан бирга, биохимик кўрсаткичлар жигар, буйрак, мушак, метаболик жараёнлар вa озуқа ўзлаштириш даражасини аниқлашда кенг қўлланилади. Бу кўрсаткичлар турли сақлаш шароитида (биноларда, боғлаб параваришлaш шароити вa яйратиш-озуқлантириш майдончалари билан уланган енгил биноларда) парваришланаётган ҳайвонларда фарқ қилиши мумкин[2,3,7]

1-жадвал

Назорат гуруҳи буқаларининг гематологик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ёш даврлари, ой ҳисобида			
	3	6	9	18
	M±m	M±m	M±m	M±m
Умумий оқсил, г/л	61,2±0,64	67,4±0,81	73,5±0,34	73,2±1,24
Альбумин, г/л	31,5±0,79	30,7±0,76	34,7±0,75	36,1±0,72
Глобулин а, г/л	7,9±0,22	8,6±0,25	10,2±0,25	9,8±0,25
Глобулин в, г/л	6,4±0,22	7,5±0,18	8,2±0,18	8,8±0,21
Глобулин У, г/л	29,8±0,52	27,9±0,58	26,8±0,59	29,9±0,48
Жами глобулинов, г/л	44,0±0,88	43,09±0,99	45,1±0,97	48,5±0,75
Мочевина, ммоль/л	4,3±0,12	4,2±0,07	4,1±0,06	3,9±0,05
Холестерин, ммоль/л	2,8±0,11	2,6±0,09	2,6±0,09	2,8±0,08
Глюкоза, ммоль/л	4,8±0,03	4,3±0,03	4,2±0,03	4,5±0,02
Кальций, ммоль/л	2,8±0,02	2,6±0,04	3,1±0,03	3,2±0,03
Фосфор, ммоль/л	2,4±0,08	1,7±0,07	2,4±0,08	2,1±0,08

Шунинг учун мазкур тадқиқотда Қорақалпоғистон Республикасида турлича сақлаш шароитида парваришланган Ангуc зотли буқаларнинг қонидаги гематологик вa биохимик кўрсаткичларни аниқлаш ҳамда уларнинг физиологик ҳолатига таъсирини баҳолаш мақсад қилиб олинди. Бу натижалар, ўз навбатида, маҳаллий шароитга мос парвариш вa озиқлантириш тизимини такомиллаштириш, маҳсулдорликни ошириш вa соғлом зот захирасини шакллантиришда илмий-амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Материал вa усуллар:

Тадқиқот учун Ангус подасидаги йирик шохли қорамоллар олинди. Қорамоллар 3, 6, 9 ва 18 ойлик ёш гуруҳларига бўлинди. Ҳар бир гуруҳдан қон намуналари тўпланиб, лабораторияда қуйидаги кўрсаткичлар ўлчанди: умумий оксил (г/л), альбумин (г/л), глобулин α, β, γ (г/л), мочевино (ммоль/л), холестерин (ммоль/л), глюкоза (ммоль/л), кальций (ммоль/л) ва фосфор (ммоль/л). Ҳар бир кўрсаткич учун ўртача қийматлар ва стандарт хатолар (M±m) ҳисобланди. Тадқиқот натижалари жадвал шаклида тақдим этилди [1,4,5]

Умумий оксил даражаси ёш билан **ошиб борапти**: 3 ойда 61.2 г/л, 9–18 ойда 73 г/л атрофида. Бу иммун тизими ва метаболик фаолликнинг ўсишидан далолат беради. **Альбумин** даражаси ҳам ошган, бу **парҳездаги оксил сифатининг яхшиланиши** ва **йирик жигар фаоллигини** кўрсатади. **Глобулинлар (α, β, γ)** эса иммунитетга жавоб берадиган фракциялар бўлиб, **γ-глобулин** – иммуноглобулинлар билан боғлиқ. **Мочевина**: Босқичма-босқич камайган: 4.3 → 3.9 ммоль/л. Бу **озуқа протеинининг самарали ўзлаштирилаётгани** ва **азот алмашинувининг барқарорлашувидан** далолат. **Холестерин**: Даражалари деярли ўзгармаган (2.6–2.8 ммоль/л). Нормал ва барқарор липид алмашинуви. Хужайра деволлари ва гормонлар учун муҳим. **Глюкоза**: 3 ойда юқори (4.8), кейин пасайган (4.2), кейинги босқичда (18 ой) яна **ўртача 4.5 ммоль/л** бўлган. Бу **энергетик эҳтиёж** ва **озуқа таркиби** билан боғлиқ. **Кальций ва фосфор**: **Кальций**: ўсиш билан **ошган**, бу тўғри суяк ривожланишини кўрсатади. **Фосфор**: 6 ойда **пасайиш**, кейинги босқичда бироз кўтарилиш. **Кальций билан боғлиқ**.

2-жадвал

Тажриба гуруҳи буқаларининг гематологик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ёш даврлари, ой ҳисобида			
	3	6	9	18
	M±m	M±m	M±m	M±m
Умумий оксил, г/л	65,2±0,81	70,0±0,46	74,4±0,91	75,6±1,13
Альбумин, г/л	33,8±0,71	32,1±0,72	36,1±0,71	37,4±0,74
Глобулин α, г/л	8,2±0,51	8,7±0,46	10,8±0,49	10,4±0,50
Глобулин β, г/л	6,8±0,55	8,1±0,57	8,9±0,62	9,6±0,68
Глобулин γ, г/л	31,5±0,91	29,7±0,83	28,5±0,81	31,9±0,76
Жами глобулин, г/л	46,5±1,97	46,2±1,86	48,1±1,90	51,8±1,93
Мочевина, ммоль/л	4,5±0,03	4,3±0,04	4,2±0,07	4,0±0,05
Холестерин, ммоль/л	2,7±0,08	2,8±0,08	2,8±0,09	2,9±0,11
Глюкоза, ммоль/л	4,9±0,02	4,5±0,02	4,3±0,02	4,7±0,02
Кальций, ммоль/л	2,7±0,06	2,7±0,04	3,1±0,06	3,4±0,07
Фосфор, ммоль/л	2,4±0,07	1,7±0,08	2,3±0,07	2,0±0,07

Юқоридаги жадваллардан кўриниб туриптики, тажрибадаги ҳар иккала гуруҳ буқалари қонининг биокимёвий таркиби бўйича катта фарқларга эга эмас. Аммо, баъзи ёш даврларида, масалан, 3 ойлик ёшида тажриба гуруҳи буқачалари қон таркибидаги умумий оксил миқдори 4,1 г/л, 6 ойлигида 2,6 г/л, 9 ойлигида 0,9 г/л ва 18 ойлигида 1,6 г/л миқдорда устунлик кузатилган. [6]

Қондаги альбумин миқдори бўйича ҳам тажриба гуруҳи буқалари қонида бир оз

устунлик кузатилган.

Глобулинларнинг умумий миқдори бўйича назорат ва тажриба гуруҳлари мос равишда 3 ойликда 44,0 г/л ва 46,5 г/л; 6 ойлигида 43,09 г/л ва 46,2 г/л; 9 ойлигида 45,1 г/л ва 48,1 г/л; ва 18 ойлик ёшида 48,5 г/л ва 51,8 г/л миқдордаги кўрсаткичлар қайд этилди.

Таҳлиллар давомида қондаги хорлестерин миқдorigа ҳам алоҳида аҳамият берилди, чунки, у асаб тўқималаринг муҳим таркибий қисми ва биокимёвий фаол моддалар (сафро, гармонлар, витамин Д ва ҳакозолар) асоси бўлиб хизмат қилади. Ёш ортиб бориши билан қон зардоида холетерин миқдори камайиб боради. Унинг энг юқори миқдори уларнинг 6 ва 9 ойлик ёшида кузатилиб, ўртача кунлик ўсишнингэнг юқори миқдорлари қайд этилган пайтга тўғри келади. Бу ёш даврларида организмда энергия алмашинуви энг жадал кечаётган жадал ўсиш ва ривожланиш жараёни содир бўлади.

Қон таркибидаги глюкоза миқдори бўйича тажриба гуруҳи буқачаларида назорат гуруҳидаги тенгукурларидан барча ёш даврларида устунлик қайд этилди.

Таҳлиллар давомида кальций ва фосфор миқдори бўйича катта фарқлар кузатилмади ва бу миқдорлар барқарор хусусиятга бўлмай, ҳар бир ҳайвоннинг индивидуал хусусиятларига боғлиқ ҳолда бир оз ўзгаришлар кузатилди.

Қон таҳлиллари натижасида аниқландики, ҳар иккала гуруҳ буқалари қон таркиби тажриба давомида физиологик меъёрлар доирасида кечди. Аммо, майдончаларда парваришланган, ҳаракати нисбатан эркин, тоза ҳаво ва қуёш нурига нисбатан тўйинган тажриба гуруҳи ҳайвонларида баъзи кўрсаткичлар бўйича устунлик кузатилди.

Хулоса: Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида, Қорақалпоғистон Республикаси шароитида парваришланган Ангус зотли буқаларда қон биохимик кўрсаткичлари ёшга боғлиқ ҳолда изчил ўзгариб бориши аниқланди. Солиштирма таҳлиллар тажриба ва назорат гуруҳлари ўртасида маълум фарқларни кўрсатди.

Тажриба гуруҳида умумий оксил, альбумин ва глобулинлар фракцияларининг миқдори назорат гуруҳига нисбатан юқорироқ бўлиб, бу сақлаш ва парваришlash шароити таъсирида жигарнинг синтетик фаолияти ҳамда иммун тизими ҳолатининг яхшироқ эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Амиров Д.Р., Тамимдаров Б.Ф., Шагеева А.Р. Клиническая гематология животных. Учебное пособие. Казань: Центр информационных технологий КГАВМ, 2020. -134с.
2. Физиология сельскохозяйственных животных»/ А.Н. Голиков, Н.У. Базанова, З.К. Кожебеков и др.; под редакцией А.Н. Голикова.- 3- е изд., переработанное и дополненное.- М.: Агропромиздат, 1991 г
3. Успенская.Ю.А., Основы физиологий животных. Часть 3: учеб пособие (Электронный ресурс) / Ю.А.Успенская: Краснояр. Гос.аграр.ун-т. – Красноярск, 2019.-329с.
4. Амерханов Х. Эффективность отбора производителей по собственной продуктивности в мясном скотоводстве /Х.Амерханов/Молочное и мясное скотоводство. -2011. -№3. С.2-5
5. Амерханов Х.А., Каюмов Ф.Г. Племенные ресурсы в развитии специализированного мясного скотоводства // Вестник мясного скотоводства. 2009. Вып. 62 (3). С. 3 – 7
6. Биометрия Окулык. -Алматы: Нур-Принт, 2014. – 347 бет.
7. Физиология системы группы: метод.указания / С.Г.Смолин. Краснояр.гос.аграр.ун-т. – Красноярск, 2-14.-50с.

GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI

Dosmuxumedova M¹., Kojambergenova K.K².

¹Toshkent davlat agrar universiteti.,

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Kirish. Respublikamizda oziq-ovqat dasturining eng muhim vazifasi chorvachilik mahsulotlari, ayniqsa qoramol mol go'shti ishlab chiqarishni barqaror ko'paytirishdir. Bugungi kunda chetdan keltirilgan go'sht yo'nalishidagi qoramollarning yangi hududga iqlimlashishini ta'minlash orqali ularning genofondidan samarali foydalanishga sezilarli darajada bog'liqdir. Shu bois, go'sht ishlab chiqarishda yuqori mahsuldorli moslashuvchanlik qobiliyatini tadqiqot qilish amaliyotning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mulohalardan kelib chiqqan holda, go'sht mahsuldorligi yo'nalishidagi hayvonlarga qo'yiladigan zamonaviy talablarning biri chetdan keltirilgan qoramollarning iqlimlashishini, qoramollarning tana tuzilishini va tirik vaznini oshirish orqali go'sht mahsuldorligining shakllanishining jadal usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Shu munosabat bilan hayvonlar sog'lig'i, chidamliligi va ko'payish qobiliyatini saqlab qolgan holda yuqori o'sish jadalligi va ozuqani qoplash, yuqori go'sht chiqimi va sifatiga ega bo'lishini ta'minlash bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik hududining kengayishi genetik xilma-xillikni talab etadi. Bu esa, muayyan sharoitlarda an'anaviy va intensiv texnologiyalarga yaxshi moslashuvchan, yuqori mahsuldor go'sht yo'nalishidagi zotdor podalarni yaratishning haqiqiy zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekiston respublikasi aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlashda go'sht yo'nalishidagi qoramollar o'rni katta ahamiyat kasb etadi. Sababi progressiv o'sib borayotgan xalqni go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kunning asosiy vazifalari hisoblanadi. Oziq-ovqat muammosini echishga qaratilgan ishlardan asosiylari go'sht yo'nalishidagi naslli qoramollarni chetdan olib kelish va ma'lum darajada go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qoplashdan iborat.

Tahlillar. Ko'p sonli tadqiqotchilar izlanishlarida chetdan olib kelingan go'sht yo'nalishidagi qoramollar uning seleksiya natijalariga bog'liqligini ta'kidlaydilar.

[1. 20-23.b.] ta'kidlashicha zotlararo chatishtirishda Limuzin zotining alohida o'rin tutishi va ushbu zotni yaxshilovchi zot sifatida foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Muallif fikricha, ushbu zotning duragaylari go'shtning miqdori va sifati, ayniqsa tez etiluvchanligi bo'yicha ajralib turadi. Muallifning ta'kidlashicha, tana go'shti to'liqligi bo'yicha yuqori bo'lib, undagi suyak miqdori 14-15 foiz atrofida bo'ladi.

[7. 23.b.] Mesheryakov.V.S (1998) Limuzin zotli buqalarni simmental zotga mansub qoramollar bilan juftlanganda ulardan olingan g'unajinlari tirik vazni 439,6 kg, ikkinchi avlodda esa 429,9 kg bo'lishi mumkin va bu ko'rsatkich bo'yicha ular naslli tengdoshlaridan 24,8 (6,0%, p<0,001) va mos ravishda 15,1% (30,1 kg) ga oshadi. Buqachalar 12 oydan 15 oygacha bo'lgan davrda eng intensiv o'sish sur'atiga ega - 982,2-1002,2 g, naslli tengdoshlaridan 187,7-207,8 g ga oshadi (23,6-26,2%, p <0,001).

Demak muallif fikrlaridan ko'rinib turibdiki, limuzin zotga mansub buqalar ma'lum darajada yaxshilovchi zot hisoblanadi.

Bunday analogik tadqiqotlar [8. 23-25.b.] tomonidan olib borilib, Limuzin zotiga mansub buqalarni yaroslavl zoti mansub sigirlar bilan juftlashda go'shtdorligi oshishini ta'kidlaydi va quyidagicha xulosa qiladi. Go'sht etishtirish miqdorini oshirish maqsadida yaroslavl va qora-ola sigirlar bilan limuzin zotli buqalarni juftlash zarurligi keltiriladi.

[5. 65-73.b.] Fransiya davlatidan keltirilgan limuzin zotlarini Sharole, Salers va Obrak zotlari sigirlari bilan juftlanganda shunday xulosaga keladi. O'n yildan ortiq ko'payish davri uchun Fransiya davlatidan keltirilgan go'sht yo'nalishidagi qoramollarni buqachalarning tirk vazni 217 kg gacha va g'unajinlar esa, 208 kg-ni tashkil qilgan. Bunda olingan avlodlar zot sifati bo'yicha 90% dan ortig'i to'liq mos kelgan va 10-12% oralig'ida qayta tiklanishning kamayishi sodir bo'lganligini ta'kidlaydi.

Shuni qattiqan ta'kidlash mumkinki, chetdan keltirilgan naslli hayvonlarning ekster'er ko'rsatkichlar yashash muhiti doirasida ma'lum darajada o'zgarish kuzatiladi. Bunday holat tashqi muhit omillari va oziqlantirish darajasi bilan bevosita bog'liqligini ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan isbotlangan.

[4. 28-30.b.] o'z taddqiqotlarida tajriba guruhidagi buqachalarning asosiy tana o'lchamlarini o'rganib, shunday xulosaga keladiki, tana tuzilishini ifodalaydigan o'lchamlar farqi hayvonlarni yoshligidan boshlanib, ularning sut va go'sht mahsuldorligi bilan bevosita bog'liqlikda bo'lgan. Jumladan yag'rin balandligi bo'yicha 6 oylik II-guruhdagi buqachalar o'z tengqurlari I va III guruhlardagi buqachalarga nisbatan: 0,9 sm ($P>0,05$) yoki 1,0 foiz va 0,8 sm ($P>0,05$) yoki 0,9 foiz ustun bo'lib, jadal o'sish va rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan. Shuning uchun ularda muskul to'qimalarining rivojlanishi kuchli bo'lgan va yuqori darajadagi go'sht mahsuldorligiga erishish imkoniyati yaratilgan.

Bunday analogik xulosalarni [5. 6-9.b.] Turli genotipdagi buqachalar tirik vaznining oziqlantirish omiliga bog'liqligini tadqiqot qilgan holda, sut-go'sht yo'nalishidagi (simmental va monbelyard) sigirlarni go'sht yo'nalishidagi jahon genofondiga xos naslli buqalar urug'i bilan sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F1) duragay avlodlarining irsiy imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishi va ular tirik vaznining yuqori bo'lishi hamda go'sht mahsuldorligi shakllanishi bevosita to'la qiymatli va muvozanatlashtirilgan ozuqalar bilan oziqlantirishga bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar.

[6. 19-21.b.], o'z tajribalarida Angus zotli naslli buqalarning nasldorlik indekslari va ekster'er ko'rsatkichlarini tadqiqot qilib, shunday xulosaga keladi. Angus zotli buqalar o'zining yuqori prepotentlik ya'ni, o'z avlodlariga o'zining mahsuldorlik va sifat ko'rsatkichlarini o'tkazib borish xususiyatlariga egaligi, nasldorlik indeks ko'rsatkichlari mavjudligi hamda ekster'er o'lchamlari olinib o'rganilgan natijalari bu zotning nasldorlik indekslari yuqori ekanligi, qoramollarni tanlash va saralash ishlarida keng va ilmiy ishlarda foydalanish, ekster'er ko'rsatkichlarining zot andozalariga to'g'ri kelishi natijasida kelajakda naslli buzoq olish rejalarini oldindan rejalashtirib, yuqori sifatli go'sht ishlab chiqarishda keng foydalanish mumkinligi ta'kidlaydi.

[3. 15-17.b.] Tajribadagi buqachalarda go'sht ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ustida tajriba ishlarini olib borgan holda, o'z tadqiqotlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasini tez o'zgaruvchan, yoz faslida issiq, qish faslida qahraton sovuq bo'ladigan tabiiy iqlim va o'ziga xos bo'lgan ekologik sharoitda qoramol go'shti etishtirishni samaradorligini oshirishda, buqachalar uchun oziqlantirish ratsionini tuzish, ularning quruq moddalarga bo'lgan ehtiyojini va ozuqa bilan hayvon organizmiga almashinuvchi quvvat beruvchi uglevodlar, yog'lar va proteinlarga ham e'tibor berish, buqachalarni go'sht olish uchun parvarishlash va bo'rdoqilash maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydilar.

[9. 125-132.b.] tajriba xulosalariga ko'ra, postnatal ontogenezda turli genotipli Limuzin buqalarining o'sish va rivojlanish xususiyatlarini tadqiqot qilib, 3 ta tajriba guruhi tuzilgan va tajriba natijalariga ko'ra, 1-guruh - fransuz seleksiyasi (Limuzin) va mahalliy naslli sigirlardan ($n = 12$) olingan buqalar, 2-guruh - avstraliyalik seleksiya sigirlari va mahalliy nasldor sigirlardan olingan buqalar ($n=12$) hamda 3-guruh - mahalliy nasldor sigirlarning juftlashuvidan olingan buqalar va mahalliy nasldor zotlari ($n = 12$) tashkil qilib, olingan ma'lumotlar natijasida, 1-guruh buqalari (fransuz seleksiyasining urg'ocha hayvonlari) tirik vazn ko'rsatkichlari bo'yicha 2-guruh va 3-guruh

buqalaridan ($p < 0,05$ da) ustunlik qilgan va mutlaq va o'rtacha kunlik daromadlar bo'yicha sezilarli farqlar aniqlangan.

Bunday analogik tadqiqot Rossiya federatsiyasida ham olib borilib, [10. 65-73.b.] tomonidan tajribalar xulosasiga ko'ra, fransuz zotli go'shtli buqalar (I Limuzin, II Aubrak, III Salers, IV Sharole) va mahalliy Simmental buqalarning o'sishi, tirik vazni, go'sht mahsuldorligi, go'sht sifati va iqtisodiy samaradorligini qiyosiy baholash natijasiga ko'ra, Rossiya sharoitda yuqori sifatli mol go'shti etishtirish uchun, birinchi navbatda, fransuz zotli go'shtli buqalardan foydalangan holda go'shtli chorvachilik sanoatini rivojlantirishni tavsiya etadi va shunday xulosaga keladiki, Simmental zotli buqalarni etishtirish maqsadga muvofiq emasligi ta'kidlaydilar.

Bunday analogik fikrni [2. 19.b.], [11. 17-28.b.], [14. 1-7.b.] Rossiyaning shimoliy viloyatlarida olib borgan tajribalarida ham isbotlangan. Mualliflar xulosasiga ko'ra, Limuzin zotli sigirlarning yuqori reproduktiv qobiliyatga ega ekanligi, elita va elita-rekord sinflariga mos kelishini hamda Rossiyaning tabiiy-iqlim sharoitida, o'ziga xos iqtisodiy foydali sifatlarini yani o'sish va rivojlanish, fiziologik ko'rsatkichlarini saqlab qolganligidan dalolat berishini ta'kidlagan.

Xorijiy tadqiqotchilar ham shunday fikrni qo'llagan holda, Finlyandiya davlatida olib borilgan tajriba natijalarida [12. 361-369.b.], Limuzin buqalari Aberdin Angus buqalariga nisbatan yuqori konformatsiya baliga erishgan va tana qismida kamroq yog' to'plash xususiyatni namoyon qilgan holda, tana go'shtlari foizi yuqori bo'lgan. Chatishtirilgan Aberdin Angus \times Limuzin buqalari sof Aberdin Angus buqalariga nisbatan yaxshiroq konformatsiyalangan tana go'shtlari ulushini yuqori qildi, bu esa o'rganilayotgan sharoitlarda bu turdagi chatishtirish mol go'shti ishlab chiqarishni oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

O'sib-rivojlanish ko'p sonli tadqiqotchilar xulosasiga ko'ra, zot va uning duragaylariga bog'lik bo'lib, shu bilan birga go'sht sifatini ham belgilaydi. Zotning go'sht sifatiga bog'liqligini Golland olimlari olib borgan tajribalarida isbotlanadiki, [13. 273-278.b.] o'z tadqiqotlarida, Piemonte va limuzin zotli buqa va g'unajinlarning tana go'shti, go'shti va ovqatlanish sifatiga ona zoti va parvarish tizimining ta'sirini limuzin avlodlari Piemonte nasllariga qaraganda yuqori semizlikda bo'lganligi va go'sht sifati, tana vazni, konformatsion ko'rsatkichi, semizlik ko'rsatkichi, go'sht pH ko'rsatkichlari, go'sht rangi, va shiralilik, xushbo'ylik xususiyatlari ustunligini ta'kidlaydilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, go'sht yo'nalishidagi qoramollarning o'sishi va rivojlanishiga bir qancha omillar ta'sir ko'rsatib, ulardan asosiysilari zotdorligi, tashqim muhit omillari, fiziologik holati, oziqlantirish texnologiyasi va me'yorlari, zotlar aro chatishtirishda geterozislik darajasi shular qatoriga kiradi. Bunday holatlarni go'sht ishlab chiqarishda hisobga olinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смирнов Д.А., Гусельникова А.А., Васильев А. В. Методы создания высокопродуктивных мясных стад // Зоотехния. 1988.-№ 2.-С. 20-23.
2. Пенков. Д.В. Продуктивные и некоторые биологические особенности лимузинского скота в разных зонах Ставрополя. Автореферата на соис. канд с-х наук. Ставрополь. 2006. 19 стр.
3. Наўризов Т.А., Алламбергенов К.М Тажрибадаги букачаларда гўшт ишлаб чиқариш кўрсаткичлари // Chorvachilik va naslchilik ishi ilmiy-amaliy jurnali. – Toshkent, 2020. – №6 (17). – В. 15-17.
4. Курбонова Ш.Э., Эгамбердиева З.К. Тажриба гуруҳидаги букачаларнинг асосий тана ўлчамлари // “Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари: замонавий амалиёт ва инновацион технологиялар” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Самарқанд, 2020. – В. 28-30.

5. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. Турли генотипдаги букачалар тирик вазнининг озиқлантириш омилига боғлиқлиги // *Chorvachilik va naslchilik ishi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2023. – №1 (29). – В. 6-9.
6. Маматкулов О., Мамталиев Ш., Ризаев О., “O’z naslchilik” давлат корхонасидаги Ангус зотли насли букаларнинг наслдорлик индекслари ва экстерьер кўрсаткичлари // *Chorvachilik va naslchilik ishi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2021. – №3 (20). – В. 19-21.
7. Мещеряков.В.С. Продуктивные и биологические особенности лимузин-симментальских помесей при выращивании и откорме. автореферата на соис. уч ст. кандидата сельскохозяйственных наук. 1998. 23 стр.
8. Бахарев А. А., Шевелева. О. М., Эффективность использования французских мясных пород в условиях Северного Зауралья. *Аграрный вестник Урала* № 8 (114), 2013 г. 23-25 с.
9. Субханкулов Н.Р., Седых Т.А., Губайдуллин А.С., Юмагузин И.Ф., Гизатуллин Р.С. Рост и развитие бычков лимузинской породы различных генотипов в постнатальном онтогенезе // *Вестник КрасГАУ*. – Красноярск, 2024. – № 1. – С. 125-132.
10. Заднепрянский И.П., Привало О.Е., Самбуров Н.В., Привало К.И. Особенности роста и мясной продуктивности бычков французской селекции в зоне центрального черноземья России // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*. – Россия, Курск, 2019. – № 1. – С. 65-73.
11. Бахарев А.А., Шевелёва О.М. Продуктивные способности французских мясных пород скота в условиях северного зауралья // *Сборник статей всероссийской научно-практической конференции Современные научно-практические решения в апк*. – Россия, Тюмень, 2017. – № 1. – С. 17-28.
12. Pesonen M., Honkavaara M., Huuskonen A.K. Effect of breed on production, carcass traits and meat quality of Aberdeen Angus, Limousin and Aberdeen Angus×Limousin bulls offered a grass silage-grain-based diet // *Agricultural and Food Science*. – Finland, 2012. Vol. 21, №. 4. – P. 361-369.
13. Hoving-Bolink A.H., Hanekamp W.J.A., Walstra P. Effects of sire breed and husbandry system on carcass, meat and eating quality of Piemontese and Limousin crossbred bulls and heifers // *Livestock production science*. – Germany, 1999. Vol. 57, №. 3. – P. 273-278.
14. Vlasova I., Vostroilov A., Safonov V. Evaluation of meat productivity of Limousin breed cattle in biogeochemical conditions of Voronezh region // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. – Angliya, Bristol, 2022. Vol. 1112, №. 012068. – P. 1-7.

GÓSH JÓNELISINDEGI TAWÍQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI

Embergenova D., Tańirbergenova G., Embergenova G.

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filiali*

Sońğı jılları mámleketimizde qusshılıq tarmağınıń rawajlanıwı azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew hám xalıqtı sapalı belok ónimleri menen turaqlı támiyinlewde áhmiyetli faktorlardan birine aylandı. Ásirese, gósh baǵdarındaǵı tawıq krossları joqarı ósiw pátleri, qısqa baǵıw dáwiri hám gósh sapasınıń joqarılıǵı menen ajralıp turadı. Bul baǵdardaǵı zamanagóy krosslar qısqa waqt ishinde kóp muǵdarda sapalı gósh alıw imkaniyatın berip, ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli esaplanadı. Tawıqlardıń ósiw hám rawajlanıw kórsetkishleri olardıń genetikalıq potenciali, azıqlandıırıw sisteması, baǵıw sharayatları hám ekologiyalıq faktorlarǵa tikkeley baylanıslı. Sonlıqtan gósh baǵdarındaǵı krosslarda

dene salmağının artıwı, azıqlıqtan paydalanıw koefficienti, saqlanıw dárejesi hám ósiw dinamikasını úyreniw qusshılıq xojalıqlarının nátiyjeliligini arttırıwda úlken áhmiyetke iye.

Bul maqalada gósh bağdarındağı tawıq krosslarının ósiw hám rawajlanıw kórsetkishleri tallanıw, olardıń biologiyalıq hám xojalıq jaqtan abzallıqları, sonday-aq, nátiyjeli tárbiyalaw faktorları sáwlelendiriledi. Gósh bağdarındağı tawıq krossları (broylerler) zamanagóy qusshılıqtıń eń nátiyjeli tarmaqlarınan biri bolıp esaplanadı. Olardıń ósiw pátleri, tiri salmaq arttırıw tezligi hám azıqlıqtan paydalanıw nátiyjeliligi selekciya hám azıqlandıırıw texnologiyalarına tikkeley baylanıslı. Broyler krosslarının tiykarǵı maqseti - qısqa múddette maksimal gósh ónimin alıw hám óndiris ózine túser bahasını azaytıw bolıp tabıladı. Gósh bağdarındağı tawıqlarda ósiw procesi intensiv xarakterge iye bolıp, bul olardıń násilden-násilge ótkerilgen genetikalıq potencialına tiykarlanadı. Zamanagóy krosslarda (máseleń, Ross-308, Cobb-500, Hubbard F15) 6-7 háptelik jasta ortasha 2,2-2,6 kg tiri salmaq kórsetkishi dizimge alınadı. Sonday-aq, kúnlük ósiw tezligi ortasha 55-65 g átirapında boladı. Ósiw dinamikası dáslepki 3 háptede ásirese joqarı bolıp, bul dáwirde organizmde bulshıq et toqımalarınń jedel rawajlanıwı, zat almasıw procesleriniń aktivlesiwı baqlanadı. 4-6 háptelik dáwirde bolsa ósiw salıstırmalı tómenleydi, biraq gósh sıpatı kórsetkishleri jaqsılanadı. Rawajlanıw kórsetkishleri degende tawıqlardıń dene dúzilisi, bulshıq et massasınıń qalıplesiwi, ishki organlar iskerligi hám fiziologiyalıq jağdayı túsiniledi. Broyler krosslarında skelettiń tez rawajlanıwı, bulshıq et toqımalarınń joqarı dárejede ósiwi hám may toplanıwınıń salıstırmalı kesh baqlanıwı olardıń gósh sapasını belgileytuǵın áhmiyetli faktorlardan bolıp esaplanadı. Máyek bağdarındağı tawıqlarǵa salıstırǵanda broylerlerdiń kókirek bulshıq etleri 18-22% ke shekem, ayaqlardağı bulshıq et massası bolsa 30-35% ke shekem úlesti quraydı. Bul bolsa olardıń gósh ónimdarlıǵın belgileytuǵın tiykarǵı fiziologiyalıq ózgesheliklerden biri bolıp tabıladı. Ósiw hám rawajlanıw nátiyjeliligine tómendegi faktorlar úlken tásir kórsetedi.

Azıqlandıırıw dárejesi hám jem sapası - tolıq balanslangan jem quramında belok, may, uglevod, vitamin hám minerallar optimal qatnasta bolıwı zárúr.

Saqlaw sharayatı - mikroklimat (temperatura, ıǵallıq, jaqtılıq) normalarda bolsa, broylerlerdiń ósiw tezligi sezilerli dárejede artadı.

Zat hám kross tańlaw - hárbir kross ózine tán genetikalıq qásiyetlerge iye bolıp, olardıń ósiw dinamikası usıǵan qarap parıqlanadı.

Kútim hám veterinariya qadaǵalawı - salamat populyaciya ósiw kórsetkishlerin turaqlı saqlap turadı.

Ósiw dinamikası

Zamanagóy broyler krossları, sonıń ishinde Ross-308, Cobb-500 hám Hubbard F15 qısqa múddette joqarı tiri salmaqqa erisiw qábileti menen ajırılıp turadı. Tómendegi kestede ayırım krosslardıń ósiw dinamikası keltirilgen.

Gósh bağdarındağı tawıq krosslarının ósiw kórsetkishleri (ortasha maǵlıwmatlar).

Keste 1

Jası(kún)	Ross-308, g	Cobb-500, g	Hubbard F15, g
7 kún	160 ± 5	165 ± 6	158 ± 4
14 kún	440 ± 10	455 ± 12	430 ± 9
21 kún	920 ± 15	940 ± 20	890 ± 18
28 kún	1500 ± 25	1550 ± 30	1480 ± 28
35 kún	2100 ± 35	2150 ± 40	2050 ± 38
42 kún	2600 ± 45	2650 ± 50	2550 ± 48

Kesteden kórinip turǵanıday, Cobb-500 krossı ósiw pátleri boyınsha biraz ústinlikke iye bolıp, 42 kúnlik jasta ortasha 2,65 kg tiri salmaqqa erisedi. Ross-308 krossı bolsa turaqlı ósiw dinamikası hám jaqsı ot-jemnen paydalanıw koefficienti (1,6-1,7 kg ot-jem/ 1 kg ósim) menen ajıralıp turadı.

Broylerlerdiń rawajlanıwında bulshıq et massası, dene proporciyası hám may toplanıw dárejesi áhmiyetli orın tutadı. Zamanagóy krosslarda dene massasınıń 18-22% bólimin kókirek bulshıq etleri, 30-35% bólimin ayaq bulshıq etleri quraydı. Bul olardıń gósh ónimdarlıǵın arttırıwshı tiykarǵı fiziologiyalıq ózgesheliklerden biri.

Rawajlanıwdıń dáslepki 3 háptesinde skelet sisteması qalıplesip, keyingi dáwirde bulshıq et toqımaları tez ósedi. Energiya hám belok jetispewshiligi bulshıq et rawajlanıwın tómenletedi, bul bolsa ulıwma ósiw tezligine unamsız tásir etedi. Juwmaq, gósh baǵdarındaǵı tawıq krossları ósiw tezligi, gósh shıǵıwı hám jemnen paydalanıw nátiyjeliligi jaǵınan joqarı ekonomikalıq áhmiyetke iye. Eń joqarı ósiw nátiyjeleri 35-42 kúnlik jasta atap ótilip, bul dáwir broylerlerdi soyıwǵa tayar jaǵdayǵa keltiredi. Optimal kútim hám azıqlandıruw sharayatında Ross-308 hám Cobb-500 krossları 6 háptede 2,5-2,6 kg tiri salmaqqa erisedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Tursunov, O. N., Karimov, A. A. *Parrandachilik asoslari*. — Toshkent: (2021). “Universitet” nashriyoti. — 220 b.
2. Nazarov, B. Sh. (2020). “Broyler tovuqlarni parvarishlash va oziqlantirish samaradorligi”. *O'zbekiston Qishloq xo'jaligi fanlari jurnali*, №4, 45–49-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (2024). *Parrandachilikni rivojlantirish konsepsiyasi 2024–2030-yillar*. Toshkent.

QOYLARDIŃ JÚN QIRQIMI

Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Zootexnik jún qırqımın ótkeriw rejesin hám grafigin, sonıń menen birge bul protsesstıń texnologiyalıq kartasın aldınan islep shıǵıwı kerek. Jún qırqımın ótkeriw planı otarlardı jún qırqılatuǵın orınǵa alıp keliw tártibi hám múddetlerinen tısqarı bir qansha islep shıǵarıw proceslerin da óz ishine alıwı kerek (imaratlar, qoy, ásbap -úskenelerdi tayarlaw, jún qırqımın málim múddetlerde ótkeriw, qoydı júni alınǵanınan keyin veterinariya-profilaktikalıq ilajdan ótkeriw).

Mine sol islep shıǵarıw procesleriniń hámmesi jún qırqımı planı hám grafiginde, texnologiyalıq kartasında da sawleleniwi kerek.

Erjetken qoydıń júni jılına eki ret: Báhárde hám gúzde qırqıladı. Bir jasqa tolmaǵan qoy júni gúzde qırqıladı (tuwılǵan jılınıń ózinde), bunda alınatuǵın jún qozi júni dep ataladı. Mámleketimizdiń barlıq zonaları ushın qoy junin qırqıwdıń málim múddetlerin belgilep beriw júdá qıyın. Jún qırqımınıń shamalıq múddetleri jergilikli sharayatlar hám qoydıń jaǵdayına qaray anıqlawtırıladı. Bunda tómendegi qaǵıydalarǵa ámel qılıw kerek: báhárgi jún qırqımı kún ısıp, qoy 102 júni jetilgende qırqıladı - qoydıń júni sol waqıtqa kelip jún oramınıń teri menen birikken jeri bosasadı. Báhárgi jún qırqımın ele ıssı kúnler baslanbasdan turıp, waqtınan aldın ótkeriletuǵın bolsa, juni alınǵan qoydıń hawa suwıǵan mezigilde samallap qalıwına sebep bolıwı múmkin. Qırqımınıń keshigiwi júnniń nabıt bolıwına alıp keledi. Júnı alınbaǵan qoy ıssı kúnleri baslanıwı menen jaqsı otlamaydı, olar júdá azıp ketedi. Sawlıqlar súti azayıp qaladı, bılır tuwılǵan qozılar bolsa óspey qaladı.

Gúzde qoy ádetde qozıladı súttan ajratqandan keyin, shama menen 15-20 avgusttan baslap, 10-15 sentyabrge shekem juni alınadı. Xojalıqtıń qaysı zonada jaylasqanı, qoydıń qanday múddette qozılatqanı hám jún oramınıń jaǵdayına qaray gúzgi jún qırqımınıń múddeti anıqlap alınadı. Arqa rayonlarda, gúzgi suwıqlar erte túsetuǵın bolǵanı ushın, qoy junin erterek alıwǵa kirisiledi, sonda qıs tusemen degenshe qoy júni jeterli dárejede ósip qaladı. Qıs keshlew túsetuǵın qubla rayonlarda gúzgi jún qırqımı sentyabrde ótkeriledi. Qozılar júni birinshi ret 5-6 aylıǵında alınadı, sonda olar júniń sapası jaqsı boladı, qozı júni dep sonı ayıladı. Ayırım jaǵdaylarda qoy junin jılına bir ret alıw múmkin.

Qoy (báharde, gúzde) júni qırqıwdan 1-2 kún aldın arnawlı vanna yamasa úskenelerde taza suwda shomıltırıladı.

Xojalıqlardaǵı jún qırqıw punktleriniń sanı qoy padalarınıń úlken-kishiligi, er massivleriniń teritorial jaylasıwı hám qoyning jaǵdayına qaray belgilenedi. Jún qırqatuǵın zamanagóy elektr agregatlar menen támiyinlengen kóplegen xojalıqlarda 25-30 mın bas hám bunnan kóre kóbirek qoy juni bir irilestirilgen punktte alınadı.

Hár bir agregatda SA 24-36-48 hám bunnan kóre kóbirek, mashinka jaylastırılǵan boladı. sońǵı jıllarda irilestirilgen punktlerde 2-3 ESA-12 G markalı agregat yamasa SA 24-36 -48 hám bunnan kóre kóbirek mashinkaǵa qaratıp islep shıǵarılıp atırǵan jún alıw agregatları jaylastırılǵan boladı (KTO-24, KTO-48 markalı agregatlar). Qoy júniń alıw ushın mámleketimizde ESA-1 D, ESA-12 G, ESA-12/200 hám AST-36 markalı agregatlar, qoy junin alıw hám de júnge baslanǵısh qayta islew ushın bolsa KTO-24 hám KTO-48 markalı texnologiyalıq úskene komplektleri islep shıǵarılǵan. Jún qırqıwdıń irilestirilgen punktlerin shólkemlestiriw jún qırqıwshılar ushın qolay jumıs sharayatlardı jaratılıwına, texnikalıq xızmetti hám agregatdan paydalanıwdı bir qansha jaqsılawǵa, miynet ónimlilikin asırıw hám jumıs sapasını jaqsılawǵa, jumısshılar sanın azaytıw hám jún sapasını jaqsılawǵa, jún qırqımına sarplanatuǵın miynetti kemeytiwge múmkinshilik beredi. Qoy junin mexanizmler járdeminde alıwǵa arnalǵan arnawlı ımaratları bolmaǵan xojalıqlarda jún qırqıw agregatları sol maqset ushın jaramlı ımaratlarǵa ornatıladı. Onıń ushın qosharlardan paydalanıladı. Qoy júni qırqılatuǵın orın jeterli dárejede keń bolıwı kerek. Bunda qoydıń jún qırqıwshılardı jaqın orında turıwı olardı jún qırqıwshılardıń jumıs ornına jetkizip turıw jumısın birqansha jeńillestiredi. Jún qırqıw punkti janında bos jaylawlar hám qoydı suwǵarıw ushın suw bolıwı kerek. Jún qırqımın ótkeriw planın dúziwde xojalıqtaǵı qoydıń sanına, jún qırqıw agregatları bar-joq ekenligine, jún qırqıwshı xızmetkerlerdiń ilmiy tájriybesi, sol jumıstı ótkeriw múddetlerine qaray jumıs kóreledi. Qoy juni 10-12 jumıs kúni dawamında alıp bolınatuǵın bolsa, bunı normal dep esaplaw kerek. Xojalıqta 10 mın bas qoy hám 24 mashinkaǵa arnalǵan ESA-12 G markalı jún qırqıw agregatı bolsa, ol waqıtta jún qırqımın 12 jumıs kúni dawamında tamamlaw ushın jún qırqıwshı 12 jumıs kúni dawamında tamamlaw ushın jún qırqıwshı hár bir xızmetker kúnde orta esap penen keminde 35 ten qoy junin júrgizetuǵın bolıwı kerek. Jún qırqıwshı xızmetkerler ilmiy tájriybesi joqarı bolsa, jún qırqımın tezirek tamamlanadı. Qoydıń jaylastırılǵanına qaray usı xojalıqta agregatlar sanına muwapıq 24 mashinkaǵa arnalǵan bir yamasa eki jún qırqıw punkti dúziliwi múmkin. Xojalıq ushın bir jún qırqıw punkti shólkemlestiriw kóbirek paydalı bolıp tabıladı: bul -jún qırqıw mashınkalaridan jaqsılaw paydalanıw, jumıs sapasını asırıw hám qosımsha sarp ǵárezetlerdi kemeytiwge múmkinshilik beredi. Qoy junin alıwda miynetke ámeldegi tarif stavkalarına muwapıq aqsha tólenedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. А.И.Ерохин, В.И. Котарев, С.А.Ерохин "Овцеводство", типография "ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ имени императора Петра 1", Учебник, Воронеж 2014. 103

2. S.B.Sattorov, R.R.Ro'zimuridov, D.T.Rizayeva, O.S.Boymatov "Qorako'lichilik asoslari" O'quv qo'llanma. Toshkent 2023.

3. S.B.Sattorov, D.T.Rizayeva, X.N.Imomov., «Qoychilik, echkichilik va Qarako'lichilik asoslari» uslubiy qollanma Samarqand

SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARNING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI

Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Go'sht yo'nalishidagi qoramol zotlarning irsiy imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, yosh qoramollarning o'sish va rivojlanish sur'atini yanada oshiradi. Bunday qoramollar salmoqli tanaga va ayniqsa, buqachalari go'sht uchun o'stirilganda yuqori so'yim chiqimiga hamda yuqori kaloriyaga va sifatga ega go'sht maxsulotini yetishtirish imkonini beradi [1-5].

Bu zotni takomillashtirishda nafaqat sifatli va to'la qiymatli oziqlantirish, balki seleksiya-naslchilik ishlarini yaxshilash, ayniqsa avlodlarning nasl sifati bo'yicha baholanib, yaxshilovchi nasl toifasiga ega go'sht yo'nalishidagi nasldor buqa zotlaridan foydalanib, sanoat asosida chatishtirishda keng foydalanish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi va dolzarb hisoblanadi. Sanoat asosida chatishtirishning avfzalliklardan biri asosan, ularning o'sish jadalligini oshirish asosida go'shtdor qoramolchilikda yuqori samaradorlikka erishish hisoblanadi [7-10].

Buning uchun podadan chiqarilgan simmental zotlaridan foydalangan holda go'sht yo'nalishidagi Aberdin-angus, Limuzin va Sharole kabi zotlarning buqalari urug'lari bilan urug'lantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan duragay avlodlari yuqori o'sish energiyasi, ozuqani mahsulot bilan qoplash darajasi, tirik vaznining yuqoriligi, yuqori go'sht chiqimi, go'shtda suyaklarning pastligi, yuqori biologik qiymatga egaligi va boshqa seleksion belgilarida namayon bo'ladi. Shu sababli, sanoat asosida chatishtirish usulidan foydalanish muhim va istiqbolli usullardan biridir hamda dolzarb bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi sut-go'sht mahsuldorlik yo'nalishdagi simmental zotli sigirlarini sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay avlodlarning tirik vazni ko'rsatkichlarini aniqlash hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar 2020-2023 yillar davomida "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarrufidagi Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani "Sardoba temir yo'l agrosanoat majmuasi" ma'suliyati cheklangan jamiyatining chorvachilik fermasida olib borildi.

Biz, chorvachilik fermasida sut-go'sht yo'nalishidagi simmental zotli podadan chiqarilgan sigirlarni go'sht yo'nalishidagi naslli buqalar bilan sanoat usuliida chatishtirish natijasida olingan birinchi (F_1) duragay buqachalarni burdoqilash davrida o'sishini o'rganish uchun to'rt guruhga bo'lib I guruhga sof zotli simmental, II guruhga $\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental, III guruhga $\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental va IV guruhga $\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental erkak buzoqlardan, har guruhga 10 boshdan buqachalar tanlab olindi.

turli yoshdagi buqachalarning tirik vazni bo'rdoqilanshdan oldin ya'ni 12 va 16 oyligida ertalab oziqlantirishga qadar har biri alohida elektron tarozida tortildi;

mutloq o'sish quyidagi formula bilan aniqlandi;

$$A = W1 - W0$$

Bunda: A- Mutloq o'sish; kg
 W₀- Oldingi tirik vazni; kg
 W₁- Oxirgi tirik vazni; kg,
 o'rtacha kunlik o'sish quyidagi formula bilan aniqlandi;

$$D = \frac{(W1 - W0)}{t1 - t0}$$

Bunda: D-O'rtacha kunlik o'sish; gramm
 w₀-Oxirgi tirik vazni; kg
 w₁-Oldingi tirik vazni; kg
 t₁-t₀-Oxirgi va oldingi oralig'idagi vaqti; kun
 nisbiy o'sish tezligi S.Brodi formulasi (K) bilan aniqlanadi;

$$K = \frac{W1 - W0}{0,5 \times (W1 + W0)} \times 100$$

Bunda: K-Nisbiy o'sish tezligi; %
 W₁-W₀-Oxirgi va oldingi tirik vazni; kg

Olingan ma'lumotlar Microsoft Excel 2010 kompyuter dasturi yordamida A.M.Yakovenko, T.I.Antonenko, M.I.Selionova (2013) usulida qayta biometrik ishlov berildi [6].

Tadqiqot natijalari va tahlili. Turli genotipga mansub buqachalarning bo'rdoqilash davrida o'sish va rivojlanishini va undan keyin go'sht mahsuldorligini o'rganish ularni o'stirishning samarli usullarini ishlab chiqishda va sanoat asosida chatishtirish usulining samaradorligini baholashda muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Qoramollarning yuqori tirik vaznga ega bo'lishida va go'sht mahsuldorligining shakllanishida hamda irsiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda ularning genotipi muhim ahamiyat kasb etadi.

Buni hisobga olgan holda, biz sut-go'sht yo'nalishidagi sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'lari bilan sanoat asosida chatishtirishdan olingan turli genotipga ega buqachalarni bo'rdoqilash davrida tajriba o'tkazdik. Tajriba davomida buqachalarning to'la qiymatli va me'yorlashtirilgan ozuqalar bilan to'g'ri oziqlantirishda turli genotipga mansub buqachalar quyidagi o'sish ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirdik.

1-jadval

Turli genotipga mansub simmental zotli buqachalarning bo'rdoqilash davridagi tirik vazni, kg

Guruh	Genotipi	Yoshi, oy (n=10)			
		12		16	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
I	Sof simmental	373,5 \pm 3,38	2,86	475,9 \pm 4,33	2,88
II	½ aberdin-angus x ½ simmental	399,6 \pm 3,29***	2,61	518,3 \pm 4,77***	2,91
III	½ limuzin x ½ simmental	391,5 \pm 3,30**	2,67	512,1 \pm 4,61***	2,85
IV	½ sharole x ½ simmental	396,9 \pm 3,49***	2,78	503,3 \pm 4,96***	3,11

Eslatma: *P<0,05, **P<0,01, *P<0,001**

1-rasm. Tajriba guruhlaridagi simmental va F₁ duragay buqachalarni bo'rdoqilash davridagi tirik vazn dinamikasi, kg

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, sanoat asosida chatishtirishdan olingan II guruh ($\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental), III guruh ($\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental) va IV guruh ($\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental) F₁ duragay buqachalar I guruh sof simmental zotli buqachalarga nisbatan bo'rdoqilash davrida tirik vazni yuqori bo'ldi. Xususan, 12-16 oyligida II; III va IV guruh F₁ duragay buqachalar I guruh sof simmental zotli buqachalarga nisbatan tegishli ravishda 26,1 kg yoki 7,0% ga (P<0,001); 18,0 kg yoki 4,8% ga (P<0,01) va 23,4 kg yoki 6,3% ga (P<0,001) va bo'rdoqilash yakuni bo'yicha (16 oyligida) tirik vazni II; III va IV guruh F₁ duragay buqachalar I guruh sof simmental zotli buqachalarga nisbatan tegishli ravishda 42,4 kg yoki 8,9% ga (P<0,001), 36,2 kg yoki 7,6% ga (P<0,001) va 27,4 kg yoki 5,6% ga (P<0,001) yuqori bo'ldi (1-rasm).

Duragay buqachalar o'rtasida ham sezilarli farq kuzatildi. Jumladan, II guruh ($\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental) buqachalar III guruh ($\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental) va IV guruh ($\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental) buqachalarga nisbatan 6,2 kg yoki 1,2% ga va 15,0 kg yoki 3,0% ga (P<0,05) ustunlik qildi.

Umuman olganda, buqachalarning tirik vazni bo'yicha aniqlangan guruhlar o'rtasidagi farq ularning bo'rdoqilash davrida o'sish jadalligi bilan uzviy ravishda bog'liq bo'ldi, bu esa buqachalarni semizlik darajasi va yuqori tirik vazni bilan ta'minlaganligini bildiradi.

Qoramol go'shti ishlab chiqarish hajmini jadallashtirishda buqachalar tirik vaznining mutloq o'sishini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Tajribadagi buqachalarining tirik vazni bo'yicha guruhlar o'rtasidagi aniqlangan farq, ular o'sishi va rivojlanishining ma'lum bir yosh davridagi jadalligi bilan bog'liq bo'ladi.

Sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F₁) duragay buqachalar sof zotli buqachalarga nisbatan mutloq o'sishi bo'rdoqilash davrida (12-16 oyda) ustunlik qildi. Bunda asosan II guruh ($\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental), III guruh ($\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental) va IV guruh ($\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental) F₁ duragay buqachalar o'z tengqurlari I guruh sof simmental zotli buqachalarga nisbatan tegishli ravishda 16,3 kg yoki 15,9% ga (P<0,001); 18,2kg yoki 17,8% ga

($P < 0,001$) va 4,2 kg yoki 4,1% ga ($P < 0,05$) hamda 0-16 oyligida 43,9 kg yoki 9,9% ga ($P < 0,001$); 33,3 kg yoki 7,5% ga ($P < 0,001$) va 20,3 kg yoki 4,6% ga ($P < 0,01$) yuqori bo'ldi.

Sanoat asosida chatishtirishdan olingan II guruh ($\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental), III guruh ($\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental) va IV guruh ($\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental) birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar 12-16 oyligida guruhlar o'rtasida ham sezilarli farq kuzatildi. Jumladan, III guruh buqachalar II va IV guruh buqachalarga nisbatan 1,9 kg yoki 1,6% ga va 14,0 kg yoki 13,1% ga ($P < 0,01$) 0-16 oyligida II guruh buqachalar III va IV guruh buqachalarga nisbatan tegishlicha 10,6 kg yoki 2,2% ga va 23,6 kg yoki 9,1% ga ($P < 0,01$) yuqori bo'ldi.

Hayvonlarni o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha baholaganda ularni o'rtacha kunlik o'sishi muhim hisoblanadi. Tajriba guruhlardagi sut-go'sht yo'nalishidagi sof simmental zotli va ularni sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalarni kunlik o'sish ko'rsatkichlarini hisoblab, 2-jadvalda keltiriladi.

2-jadval

Turli genotipga mansub simmental zotli buqachalarning bo'rdoqilash davridagi kunlik o'sish, g

Guruh	Genotipi	12-16		0-16	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
I	Sof simmetal	853,3 \pm 22,95	8,50	914,6 \pm 9,03	3,12
II	$\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental	989,2 \pm 21,73***	6,95	1005,2 \pm 9,73***	3,06
III	$\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental	1005,0 \pm 28,82***	9,07	983,3 \pm 9,21***	2,96
IV	$\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental	886,7 \pm 16,91*	6,03	956,5 \pm 9,77**	3,23

Eslatma: * $P < 0,05$, ** $P < 0,01$, *** $P < 0,001$

2-rasm. Turli genotipga mansub simmental zotli buqachalarni o'rtacha kunlik o'sishi, g

2-jadval va 2-rasm ma'lumotlar tahlilining ko'rsatishicha, simmental zotli sigirlarni go'sht yo'nalishidagi naslli buqalar urug'lari bilan sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar sof simmental zotli buqachalarga nisbatan jadal o'sishni ta'minladi.

Masalan, II guruh ($\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ simmental), III guruh ($\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ simmental) va IV guruh ($\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ simmental) birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar o'z tengqurlari I guruh sof simmental zotli buqachalarga nisbatan bo'rdoqilash davrida ya'ni o'sish davrining 12-16 oyligida tegishli ravishda 135,9 g yoki 15,9% ga ($P<0,001$); 151,7 g yoki 17,8% ga ($P<0,001$) va 33,4 g yoki 3,9% ga ($P<0,05$) hamda 0-16 oyligida 90,6 g yoki 9,9% ga ($P<0,001$); 68,7 g yoki 7,5% ga ($P<0,001$) va 41,9 g yoki 4,6% ga ($P<0,05$) ustunlik qildi.

Xulosa. simmental zotli sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'i bilan sanoat usulida chatishtirish natijasida olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalarni bir xil oziqlantirish va saqlash sharoitlarda o'stirilganda ularning tirik vazni, mutloq, kunlik va nisbiy o'sish ko'rsatkichlari bo'yicha o'z tengqurlari sof zotli buqachalardan bo'rdoqilash davrlarda ustunlik qilganligi aniqlandi. Bu esa ularning yuqori irsiy imkoniyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лебедько Е.Я. Модульная типовая ферма по разведению Абердин ангусского скота в системе производства премиальной «Мраморной» говядины. //Ж. Эффективное животноводство. 2019 г., №5, с.62-64.

2. Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с Абердин-ангусской и лимузинной. //Ж. Молочное и мясное скотоводство. 2017 г., №3, с.22-25.

3. Матвеева И.В., Матвеева Т.В. Межпородное скрещивание и явление гетерозиса при производстве говядины. //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2012 г., №1 (1), с.92-94.

4. Исхаков Р.С. Интенсификация производства говядины при рациональном использовании генетического потенциала крупного рогатого скота. Автор.докт.дисс., Уфа. 2017 г. с.

5. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. “Саноат асосида чатиштиришдан олинган F_1 дурагай авлодларининг ўсиш кўрсаткичлари”.//“Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й., №04, 9-11 б.

6. Яковенко А.М, Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. //Ставрополь, Агрус, 2013 г., с. 91.

7. Madrakhimov Sh.N., Roziboev N.R. Growth and development of F_1 hybrid progenies of Schwitz cows using beef breeds. // E3S Web of Conferences E3S 371, 01003 (2023), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101003>, (eISSN-2267-1242), p. 1-7.

8. Madrakhimov Sh.N. The effect of feeding on the expression of the hereditary opportunities of monbelyard bulis belonging to different genotypes. //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE ISSN 2750-6274 <https://emjms.academicjournal.io>Volume: 22 | Sep-2023, P. 1-6 .

9. Madrakhimov Sh.N., А.Х.Абдурасулов А.Х. Рост и развитие бычков симментальской породы и ее помесей с Абердин-ангусской, Лимузинской и Шаролезской. // Вестник ОшГУ. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния, №2(7)/2024, e-ISSN: 1694-8696 №3(8)/2024, с. 122-131.

DOI: [10.52754/16948696_2024_3\(8\)15](https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3(8)15).

ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ

Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялари университети
Нукус филиали*

Кириш. Маълумки, бугунги кунда қорамол гўшти етиштириш асосан сут, сут-гўшт ва гўшт-сут йўналишидаги қорамол зотлари ва уларнинг ўзаро чатиштиришдан олинган турли генотипдаги авлодларидан олинмоқда.

Республикамизга олиб келинаётган сут-гўшт йўналишидаги сигирларни гўшт йўналишидаги буқалар уруғлари билан саноат асосида чатиштириш усули, чорвачиликда қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини янада ошириш ва унинг сифатини яхшилаш ҳамда гўшт ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиришга қаратилган муҳим истикболли усуллардан бири бўлиб, бу борада мавзу долзарб ҳисобланади.

Ҳар қандай қорамол зотларнинг селекция белгилари, узоқ давомли селекция ишлари натижасида бир биридан фарқ қилади. Симментал зотли ва уларнинг саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай бузоқларининг экстерьер кўрсаткичлари улар танасининг яхши ривожланганлигидан далолат беради ва тирик вазни кўрсаткичи билан узвий боғлиқ бўлади, бу эса ривожланишини баҳолашда экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради [1,3,4].

Тадқиқотнинг мақсади сут-гўшт маҳсулдорлик йўналишидаги симментал зотли сигирларни саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай авлодларнинг экстерьер кўрсаткичларини аниқлаш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи, объекти ва услуби. Тадқиқотлар 2020-2023 йиллар давомида Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тизимидаги “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” унитар корхонасида олиб борилмоқда.

Симментал зотли сигирларни гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқалар уруғи билан саноат асосида чатиштириш натижасида олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай авлодларни тўрт гуруҳга бўлиб **I гуруҳга соф зотли симментал, II гуруҳга ½ абердин-ангус х ½ симментал, III гуруҳга ½ лимузин х ½ симментал ва IV гуруҳга ½ шароле х ½ симментал** эркак бузоқлар ҳар бири гуруҳга 10 бошдан танлаб олинди.

Симментал зотли сигирларни саноат усулида гўшт йўналишидаги буқалар уруғлари билан чатиштириш натижасида олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида 9 та тана ўлчамларини (яғрин баландлиги, сағри баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси, кўкрак кенглиги, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк эни, орқанинг ярим айланаси (Грегори усулида) ва пойча айланаси) ҳамда улар асосида тана тузилиш индексларини зоотехнияда қабул қилинган қуйидаги усуллар ёрдамида ҳисоблаб чиқилди [2].

$$\text{Узуноёқлилик} = \frac{\text{яғрин баландлиги} - \text{кўкрак чуқурлиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100$$

$$\text{Чўзинчоқлик} = \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Кўкракдорлик} &= \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{кўкрак чуқурлиги}} \times 100 \\ \text{Тос – кўкрак} &= \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{Орқа дўнг суяк кенглиги}} \times 100 \\ \text{Зичлик} &= \frac{\text{кўкрак айланаси}}{\text{гавданинг қия узунлиги}} \times 100 \\ \text{Суякдорлик} &= \frac{\text{поча айланаси}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100 \\ \text{Гўшторлик} &= \frac{\text{Орқа қисмининг ярим айланаси}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100 \\ \text{Ўсувчанлик} &= \frac{\text{Сағри баландлиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \end{aligned}$$

Олинган маълумотлар Microsoft Excel 2010 компьютер дастури ёрдамида А.М.Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И.Селионова (2013) усулида қайта биометрик ишлов берилди [5].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Саноат асосида чатиштиришдан олинган F_1 дурагай буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг тирик вазни, маҳсулдорлик йўналишларини аниқлашда ва гўшт маҳсулдорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, буқачаларнинг ушбу кўрсаткичлари уларнинг тана тузилиши хилини баҳолашда ҳам катта аҳамиятга эга. Биз саноат асосида чатиштиришдан олинган F_1 дурагай буқачаларнинг 16 ойлигидаги экстерьер ўлчамларини ўргандик ва 1-жадвалда келтирдик.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги буқачаларнинг 16 ойлигидаги тана ўлчамлари, см
($\bar{X} \pm Sx$)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар, (n=10)			
	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	124,1 \pm 0,99	123,3 \pm 1,15	124,4 \pm 0,96	123,8 \pm 0,80
Сағри баландлиги	126,8 \pm 0,95	125,5 \pm 1,12	126,5 \pm 0,91	125,6 \pm 0,76
Кўкрак чуқурлиги	66,1 \pm 0,55	69,1 \pm 0,53***	69,7 \pm 0,58***	69,3 \pm 0,47***
Кўкрак айланаси	174,9 \pm 0,94	178,4 \pm 0,69**	179,3 \pm 0,67***	178,9 \pm 0,55***
Кўкрак кенглиги	40,6 \pm 0,62	41,8 \pm 0,53*	42,6 \pm 0,37**	42,2 \pm 0,33**
Тананинг қия узунлиги	147,1 \pm 0,48	147,9 \pm 0,57	149,2 \pm 0,53*	148,8 \pm 0,47*
Орқа дўнг суяк кенглиги	41,1 \pm 0,28	42,1 \pm 0,31*	42,3 \pm 0,30**	41,5 \pm 0,27
Орқанинг ярим айланаси (Грегори)	106,9 \pm 0,57	110,2 \pm 0,61**	109,9 \pm 0,64**	108,9 \pm 0,31**
Пойча айланаси	20,5 \pm 0,22	19,9 \pm 0,23	20,1 \pm 0,23	20,2 \pm 0,20

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01; *P<0,001**

1-Яғрин баландлиги, 2-Сарғи баландлиги, 3-Кўкрак чуқурлиги, 4-Кўкрак айланаси, 5-Кўкрак кенглиги, 6-Тананинг қия узунлиги, 7-Орқа дўнг суяк кенглиги, 8-Орқа қисмининг ярим айланаси, 9-Пойча айланаси.

1-расм. Тажриба гуруҳларидаги симментал ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлик даврида тана ўлчамларининг график (чизма) усулидаги экстерьер кўрсаткичлари.

1-жадвал ва 1-расм маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, саноат асосида чашиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларни тана тузилишини ифодалайдиган тана ўлчамлар фарқи буқачаларни ёшлигидан бошлаб, уларнинг гўшт махсулдорлиги билан бевосита боғлиқда бўлди. Хусусан, саноат асосида чашиштиришдан олинган II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абедин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал); III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал) биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан 16 ойда яғрин баландлиги тегишли равишда 0,8 см ёки 0,6% га ва 0,3 см ёки 0,2% га сағри баландлиги 1,3 см ёки 1,0% га, 0,3 см ёки 0,2% га ва 1,2 см ёки 1,0% га кам бўлган бўлса қолган тана ўлчамлари аксинча, II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абедин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал); III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал) F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан кўкрак чуқурлиги тегишли равишда 3,0 см ёки 4,5% га (P<0,001); 3,6 см ёки 5,4% га (P<0,001) ва 3,2 см ёки 4,8% га (P<0,001), кўкрак айланаси 3,5 см ёки 2,0% га (P<0,01); 4,4 см ёки 2,5% га (P<0,001) ва 4,0 см ёки 2,3% га (P<0,001), кўкрак кенглиги 1,2 см ёки 2,9% га (P<0,05); 2,0 см ёки 4,9% га (P<0,01) ва 1,6 см ёки 3,9% га (P<0,01), тананинг қия узунлиги 0,8 см ёки 0,5% га; 2,1 см ёки 1,4% га (P<0,05) ва 1,7 см ёки 1,2% га (P<0,05) ҳамда орқа қисмининг ярим айланаси 3,3 см ёки 3,1% (P<0,01); 3,0 см ёки 2,8% га (P<0,01) ва 2,0 см ёки 1,9% га (P<0,01) юқори бўлганлиги аниқланди.

Саноат асосида чашиштиришдан туғилган дурагай буқачаларнинг туғилганидан 16 ойлик ёшигача тана ўлчамларининг ривожланиш коэффициенти 2-жадвалда келтирилади.

2-жадвал таҳлили шуни кўрсатдики, тажриба давомида буқачаларнинг тана ўлчамлари ўртача 1,66-2,54 баробарга катталашди.

Жумладан, экстерьер кўрсаткичлари туғилганидан 16 ойлигигача бўлган даврда асосан саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳ F₁ дурагай буқачаларнинг кўкрак чуқурлиги 2,23-2,42 баробарга, кўкрак айланаси 2,25-2,34 баробарга, кўкрак кенглиги 2,24-2,36 баробарга, тананинг қия узунлиги 1,98-2,00 баробарга, орқа дўнг суяк кенглиги 2,33-2,54 баробарга ва орқа қисмининг ярим айланаси 2,27-2,52 баробарга ҳамда яғрин ва сағри баландлиги 1,66-1,75 баробарга ва пойча айланаси 1,69-1,75 баробарга катталашди.

2-жадвал

**Симментал ва F₁ дурагай буқачаларни туғилгандагига нисбатан
16 ойлигида тана ўлчамларининг ривожланиш коэффициенти, марта**

Тана ўлчамлари	Гуруҳ			
	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	1,71	1,73	1,75	1,73
Сағри баландлиги	1,69	1,68	1,68	1,66
Кўкрак чуқурлиги	2,20	2,42	2,23	2,28
Кўкрак айланаси	2,36	2,34	2,25	2,25
Кўкрак кенглиги	2,37	2,36	2,28	2,24
Тананинг қия узунлиги	2,06	1,98	1,98	2,00
Орқа дўнг суяк кенглиги	2,47	2,54	2,42	2,33
Орқа қисмининг ярим айланаси	2,51	2,52	2,32	2,27
Пойча айланаси	1,90	1,75	1,69	1,80

Тана тузилиш ўлчамлари асосида, ҳайвонларнинг бир ўлчамини иккинчи бир ўлчамга нисбатини характерлайдиган тана тузилиш индекслари ҳисобланади. Айнан тана тузилиш индекслари ҳайвонни экстерьерини тўлиқ баҳолаш имконини беради. Шунинг учун ҳам биз, соф симментал зотли ва уларни саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ буқачаларнинг тажриба охирида (16 ойлигида) тана ўлчамлари кўрсаткичларига асосан тана тузилиш индексларини ҳисоблаб, қуйидаги 3-жадвалда келтирдик.

3-жадвал

**Симментал ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида
тана тузилиш индекслари, %**

Тана тузилиш индекслари	Гуруҳ			
	I	II	III	IV
Узуноёқлик	46,7	44,0	44,0	44,0
Чўзинчоқлик	118,5	120,0	119,9	120,2
Тос-кўкрак	98,8	99,3	100,7	101,7
Кўкракдорлик	61,4	60,5	61,1	60,9
Зичлик	118,9	120,6	120,2	120,2
Суякдорлик	16,5	16,1	16,2	16,3
Гўштдорлик	86,1	89,4	88,3	88,0
Ўсувчанлик	102,2	101,8	101,7	101,5

3-жадвал маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, буқачаларни 16 ойлигида II; III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал буқачаларга нисбатан гўштдорлигини ифодалайдиган чўзинчоқлик, тос-кўкрак, зичлик ва гўштдорлик тана тузилиш индекслари юқори бўлди. Жумладан, чўзилувчанлик тана тузилиш индекси тегишли

равишда 1,5; 1,4 ва 1,7% га, тос-кўкрак 0,5; 1,9 ва 2,9% га, зичлик 1,7; 1,3 ва 1,3% га ҳамда гўштдорлик 3,3; 2,2 ва 1,9% га устунлик қилди.

Хулоса. Гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқаларни симментал зотли сигирлар билан саноат усулида чаптириш натижасида олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларнинг 16 ойлик ёшидаги тана ўлчамлари ва тана тузилиш индекслари соф симментал, зотли тенгқурларникидан юқори бўлганлиги аниқланди. Бу эса барча гуруҳлардаги биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачалар яхши ривожланган кўкрак, гўштдорлик кўрсаткичларига ва мутаносиб тана тузилишига эга бўлганлигидан ҳамда гўштдорлик хилига мансублигидан далолат берганлигини кўрсатди.

Фойдананилган адабиётлар.

1. Свириденко Н.П. Экстерьерные особенности бычков пород абердин-ангусская, волынская мясная и шароле в Украине. //Вестник мясного скотоводства. 2015 г., 3 (91), с. 24-29.
2. Собиров П.С., Дўсткулов С.Д. Генетика асослари ва чорва молларини урчитиш. Тошкент, 1989 й., “Меҳнат” 221-228 б.
3. Рўзибоев Н.Р. Қизил чўл ва англер зотлари генотипидаги сигирларнинг селекция белгиларини тирик вазни ва ташки муҳит омилларидан фойдаланиб такомиллаштириш. // Қишлоқ хўжалик фанлари доктори дисс. Тошкент, 2016 й. 88-92 б.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. “Саноат асосида чаптиришдан олинган F_1 дурагай авлодларининг ўсиш кўрсаткичлари”. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й. №04, 9-11 б.
5. Яковенко А.М, Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. //Ставрополь, Агрус, 2013 г., с. 91.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI

Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O‘zbekistondagi daryolar, asosan, tog‘lardagi qor va muzliklardan hamda yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi. O‘zbekiston hududini kesib o‘tuvchi eng katta suv arteriyalari bo‘lmish Sirdaryo va Amudaryo hamda ularning irmoqlari O‘zbekistondan tashqarida boshlanadi. O‘zbekistonning yirik daryolari: Norin, Qoradaryo, So‘x, Chirchiq, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Sherobodaryo. Ularning ko‘pchiligi faqat o‘rta va quyi oqimida O‘zbekiston hududidan o‘tadi. Daryo, odatda, relyefning cho‘ziq pastliklarida — vodiylarda oqadi, uning eng past qismi o‘zan, daryo suvi ko‘payganda o‘zandan chiqib bosib ketadigan vodiy tubining o‘zanga tutash qismi esa kayir yoki qayir terrasasi deyiladi. O‘zanalarda chuqur va sayoz joylari almashinib boradi. O‘zanning eng chuqur joylari — farvater, oqim tezligi eng katta bo‘lgan joylari esa tezoqar joy deyiladi.

Daryoning flora va faunasi bentos, plankton va nektondan iborat. Daryo tubining tuzilishiga qarab qar xil daryo tubi hayvonlari uchraydi. Daryoning sekin oqadigan qismida yuksak suv o‘simliklari uchraydi. Suv o‘tlar va toshlar orasida ko‘plab mayda jonzotlar yashaydi. Erkin suzadigan planktonlarga yarim mikroskopik va mikroskopik hayvonlar (mayda qisqichbaqasimonlar, kolovratka) va suvo‘tlar (fitoplankton) kiradi. Nektonga oqimga qarshi suza oladigan baliqlar mansub. Daryolarning quyi qismi va ularning deltalari baliqqa boy. Daryoda suv omborlari barpo qilish planktonlarning sonini oshirdi. To‘g‘on va gidrouzellar qurilishi ovlanadigan o‘tkinchi baliqlarning

(ayniqsa losossimon va osyotrsimonlar) tabiiy migratsiyasiga to‘sqinlik qiladi va ko‘payishiga halaqit beradi. Daryolarning sanoat va xo‘jalik oqova suvlari bilan ifloslanishiga yog‘och chiqindilari, shuningdek, mineral o‘g‘itlar va zaharli kimyoviy moddalarning qo‘shilishi ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Orol dengizi. Taxminan 60 yil oldin Orol dengizi dunyodagi to‘rtinchi va Markaziy Osiyodagi eng katta dengiz edi. O‘zbekiston va Qozog‘iston hududlarida joylashgan dengiz baliqchilik sanoatining markazi va ajoyib dam olish joyi bo‘lgan. Odamlar dengizda suzish, qumli plyajda quyosh botishini tomosha qilish uchun respublikaning barcha hududlaridan kelishgan. Afsuski, texnogen falokat tufayli (sabablari hanuzgacha tortishuvlarga sabab bo‘lgan), dengiz tez quriy boshladi. Natijada, dengiz ikki qismga bo‘linib, qisqargan, oldingi tubida sho‘r botqoqlari bo‘lgan jonsiz Orolqum cho‘lini qoldirdi.

Zarafshon o‘rta va quyi oqimda Samarqand va Navoiy viloyatlaridan oqib keladigan sanoat, kommunal-maishiy va kollektor – drenaj suvlarini qabul qiladigan kollektorga aylanadi. Daryoga Chig‘anoq kollektori oqova suvlari quyilganidan keyin uning suvi tarkibida ammoniy va nitrit azoti, fenollar va neft mahsulotlari ko‘payadi, yuqori to‘yingan pestitsidlar miqdorining oshishi ham qaydetilgan.

Bugungi kunda Aydarko‘lning turli hududlarida suvdagi tuz miqdori 4-16,5 g/l gacha, o‘rtacha 10,2 g/l ni tashkil etadi. Suvning sho‘rlanish darajasi 3,2-12,2 g/l gacha o‘zgaradi.

Sho‘rko‘l suv omborining biogen elementlari azot va fosfordir. Azot ko‘rsatkichi suv omborining ochiq joylarida 0,01-0,03 mg/l, fosfor ko‘rsatkichi 1,001-0,003 mg/l. Ammo, Konimex kollektori va Zarafshon daryosi orqali keladigan suvda azot 0,1 mg/l, fosfor 0,05 mg/l ni tashkil qiladi. Lekin suvning asosiy qismi Amu-Buxoro kanali orqali quyiladi. Suv havzasi muhitining ko‘rsatkichi pH suv sifatini aniqlashda indikator bo‘lib, pH - 7,0 da neytral muhit, pH - 7,0 dan yuqori bo‘lsa ishqori muhit (alkoloz) va pH - 7,0 dan kichik bo‘lsa kislotali muhit (atsidoz) hisoblanadi. Sho‘rko‘l suv omborining pH ko‘rsatkichi 7,8-8,2 gacha tebranib turadi. Sho‘rko‘l ko‘li o‘rnida suv ombori tashkil qilingandan so‘ng, uning gidrologik va gidrobiologik holati o‘zgarib, ixtiofaunasi, ozuqa bazasi ham ancha boyidi. Sho‘rko‘l suv omborining fizika - kimyoviy rejimi gidrobiontlar uchun qulay muhit hisoblanadi.

To‘dako‘l ombor suvining pH ko‘rsatkichi 7,6 – 8,2 ga teng umumiy mineralizatsiyasi xlorid-sulfatli suv sinfiga, kalsiyli suv guruhiga mansubdir. Barcha suv ombori baliqlarning asosiy ozuqa ob‘yekti yuqori darajali suv o‘simliklari, suv o‘tlari, fitoplankton, zooplankton, zoobentos hisoblanadi. Zarafshon daryosi ixtiofaunasi 7 oilaga mansub, 31 tur (kenja tur) baliqdan, Sho‘rko‘l suv ombori ixtiofaunasi 4 oilaga mansub, 18 tur (kenja tur) baliqdan, (ularning 12 turi ovlanish ahamiyatiga ega bo‘lgan baliqlardir) va Tudako‘l suv ombori ixtiofaunasi 7 oilaga mansub 31 tur baliqdan iborat.

Navoiy viloyatida suv havzalari bioresurslaridan oqilona foydalanib baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish mumkin. Viloyat hududida baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lgan suv sig‘imi 250 – 260 mln.m³, maydoni 2516 ga ni tashkil qiladigan Sho‘rko‘l suv ombori, suv hajmi 1,2 mlrd/m³, maydoni 22 ming/ga teng bo‘lgan To‘dako‘l suv ombori hamda Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimiga (180 ming/ga) kiruvchi maydoni 140 ming/ga bo‘lgan Aydarko‘l ko‘li joylashgan.

Xulosa. Respublikadagi yirik suv havzalariga ega bo‘lgan Navoiy viloyati, baliqchilik tarmog‘ini ilmiy asosda rivojlantirishi uchun katta qo‘layliklarga ega. Mavjud imkoniyatlardan oqilona, zamon talablaridan kelib chiqqan holda, yuksak texnologiyalar asosida ishlar tashkil etilsa, viloyatimiz aholisini sifatli baliq mahsulotlari bilan ta‘minlashdek dolzarb muammo o‘z yechimini topadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qishloq xo‘jaligi statistikasi byurosi. 2020 yil. 2020 yilda baliqchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish.

2. CSST.2017. Direktivning 6-moddasi maqsadlari uchun keng qamrovli tadqiqotlar. 91/271 EEC. Shahar chiqindi suvlarini tozalash bo'yicha direktiva. Shotlandiya atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (Sharqiy mintaqa). 2022 yil.

3. Dojlido, J., va G.A.Best. 2024. Suv kimyosi va suvning ifloslanishi. G'arbiy Sasseks: Ellis Horwood Limited.

BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH

Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G. K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo'ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Respublikada parrandachilikni yanada rivojlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sohaga ilg'or texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy etish, parranda mahsulotlarini qayta ishlashni chuqurlashtirish, ularning turlari va eksport ko'lamini kengaytirish, raqobatbardosh parranda mahsulotlari ishlab chiqarish orqali aholini yetarli miqdorda parranda mahsulotlari bilan barqaror va maqbul narxlarda ta'minlashdir.

Istiqbolli tovuqlarning "Ross-308" va "Kobb 500" krosslarini saqlashda va parvarishlashda zoogigienik me'yorlarini yaratib berish muhim omillardan biridir. Mahalliy ozuqalardan foydalanib omixta yem retseptlari tayyorlash va broyler jo'jalarini davrlar bo'yicha oziqlantirib kunlik, haftalik o'sishini nazorat qilish, 1 kg qo'shimcha tirik vaznga omixta yem sarfi va bo'rdoqilash muddatlariga e'tibor berish zarur. Broyler jo'jalarini saqlashdan oldin bino ichini 3,5-5 % li xloramin, 1,2-2 % xlor eritmasi bilan zararsizlantirish, to'shama sifatida 6-8 sm qalinlikda somon, poxol, yog'och qirindisi, maydalangan makkajo'xori poyasidan foydalanib, 1 m² yerda 8 boshdan saqlash maqsadga muvofiq. Tajribadagi broyler jo'jalarini 100 boshdan 2 guruhga ajratilib, qalin to'shamali to'siqli xonaga joylashtirildi. Broyler jo'jalarini o'stirishni 7 kunida La-Sato preparati bilan emlandi. Zoogigienik me'yorlarini mahsus o'lchagich asbob-uskunalar ko'rsatkichlari orqali me'yorlashtirib borish yo'li bilan o'rganildi va har ikkala guruhdagi broyler jo'jalarini o'stirishda, bo'rdoqilash va oziqlantirishda uslubimizda ko'rsatilgan bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratildi. Go'shtdor parandalar galasini yaratish, nasldor tuxumlar olish, inkubatsiyalash, sifatli jo'jalar yetkazish, o'stirish va parranda go'shti yetishtirishda nazariy asoslarga va ishlab chiqarish amaliyotlariga va yangi texnologiyalarni joriy qilish alohida kasb etadi. Broyler jo'jalarni bino ichida saqlashda su'niy ravishda barcha shart-sharoitlar ilmiy asosda yaratilsa, bu esa parranda go'shti ishlab chiqarishda ish unumdorligini oshishi bilan bir qatorda ishlab chiqarilayotgan parranda go'shtini tannarxini pasayishiga olib keladi. Ayniqsa kerakli me'yorda mo'tadil issiqlik haroratini, nisbiy namlik, yorug'lik, bino ichida havo harakati kabi mikroiklimlar yaratilsa, ta'minlanib borilsa u holda yil davomida bir tekisda me'yorda mahsulot olishga erishish mumkin.

Broyler jo'jalarini o'stirish bir xil yoshdagi katta guruhlarda xonalarning yer yuzasi almashtirilmaydigan qalin to'shamalar va batareyali kataklar bilan jixozlangan xonalarda amalga oshiriladi. Kataklarda broyler jo'jalarni o'stirishda ishlab chiqarish xonalarni samarali ishlatilishi ta'minlanadi. Kataklarda o'stirilganda xonaning 1 kv m yuzasi hisobiga yetishtirilgan broyler jo'jalar

go'shti miqdori ularni yerda o'stirgandagiga nisbatan ko'proqdir. Xonalarning 1 kv m yuzasi hisobiga broyler go'shti yetishtirish miqdorini aniqlash uchun jami ishlab chiqarilgan broyler go'shtining miqdorini o'stirish sexidagi xonalarning ishlab chiqarish yuzasiga bo'lish kerak. Bir yilda jami ishlab chiqarilgan broyler jo'jalari go'shtining miqdori ularning so'yishdan oldingi o'rtacha tirik vaznini bosh soniga ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Bir yilda o'stirilgan broyler jo'jalari bosh sonining miqdori shu parrandachilik korxonasining ishlab chiqarish quvvati hisoblanadi.

Broyler go'shti yetkazishda, broyler jo'jalarni yerda qalin to'shamalarda saqlashda bino ichidagi va chiroq ostida issiqlik haroratini me'yorda saqlash muhimdir. Ilmiy nuqtayi nazardan broyler jo'jalarini qalin to'shamalarda saqlashda bino ichida havo-issiqlik harorati 24-26⁰C, chiroq ostida esa saqlashning birinchi haftasiga 32-30⁰C bo'lsa, keyingi saqlash davrlarda yoshi e'tiboran haftasiga +2⁰ C kamaytirib boriladi. Nisbiy namlik o'stirishning birinchi davrida, ya'ni boshlang'ich (startoviy) davrida 50-60 %, o'stirish va bo'rdoqilash davrida 60-70 % bo'lishi maqsadga muvofiq. Yorug'lik esa o'stirishning boshlang'ich davrida 30-25 lyuks, keyingi davrlarda 25-20 lyuksda. Bu esa yosh broyler jo'jalarini o'stirishni boshlang'ich davrida nafaqat turar joyida issiqlik haroratini me'yorlashtirishda qolaversa, jo'jalarni yaxshi oziqlantirishda va me'yoridagi omixta yemni yeyishni ta'minlaydi.

Go'shtdor parrandalar har xil ta'surotlarga beriluvchan bo'lib, ularda reflekslarni hosil qilish muhimdir. Bu esa ish jaroyonini tartibga saqlash, o'z vaqtida ishlarni bajarish, oziqa berish, ohurlarini tozalash, dam olish kabi ishlar belgilangan grafikda amalga oshirilishi kerak. Parranda go'shti ishlab chiqarishning tez o'sishida asosiy sabab mahsulotga bo'lgan talabning barcha mamlakatlarda o'sishidir. Parranda go'shtining 1 kg qoramol go'shtiga nisbatan 3-3,5 marta va cho'chqa go'shtiga nisbatan 2 marta arzon bo'lishi bilan barcha parranda go'shti o'zining parhezligi va go'shtining tarkibida yog'ning kam bo'lishi, hamda kam miqdorda xolesteringa ega ekanligi bilan bog'liqdir.

Go'shtbop parrandachilikning asosini broylerlar tashkil qilib, dunyo mamlakatlarida ishlab chiqariladigan barcha parranda go'shtlarining 75% ni tashkil qiladi. Go'shtbop parrandalar galasini yaratish, nasldor tuxumlar olish, inkubatsiyalash, sifatli jo'jalar yetkazish, o'stirish va bo'rdoqilashda ilmiy-fan yutuqlari, ilg'or ish tajribalari, texnologiyalarga amal qilish zarur. Broyler jo'jalarini bino ichida saqlashda, saqlash usullariga qat'iy rioya qilish, barcha shart-sharoitlarni sun'iy yaratish bu esa go'shtbop jo'jalarni me'yorda o'sish, rivojlanishi, parranda go'shti ishlab chiqarishda ish unumdorligini oshirish va mahsulot tan-narxini pasaytirishga olib keladi. Broyler jo'jalarini saqlash va asrash jarayonida har xil ta'surotlardan holi qilish, ularni ma'lum shartli reflekslar xosil qilish muhimdir. Parrandalar har xil ta'surotlarga beriluvchan bo'lib, bu ayniqsa, yosh jo'jalarda tez ayon bo'ladi va ma'lum vaqtgacha o'ziga kela olmay doimo qo'rqinch holda bo'ladi. Bu esa ish jarayonida, ya'ni ish tartiblarining buzilishi, belgilangan vaqtda oziqlantirmaslik, ozuqa berish, ohurlarni tozalash, mexanizmlarning ishlashi, profilaktik ishlarni o'tkazish kabilardir.

Xulosa. Broyler go'shti yetishtirish sexining asosiy vazifasi istiqbolli kross liniyalariga mansub bo'lgan yosh jo'jalarni qisqa muddatlar ichida yuqori tirik vaznga yetkazish va ozuqa sarfini kamaytirilgan holda sifatli arzon parranda go'shti ishlab chiqarishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ 4015-sonli qarori. Toshkent 2018 yil 13-noyabr
3. Кузнецов А.Ф. - Книга «Промышленное птицеводство». Издательство: КВАДРО. Санкт-Петербург 2017 год

4. Романов В.Г. - «Некоторые экологические особенности инкубации куриных яиц» Киев. Украина 2020. книга

5. X.Mamatov. - “Parrandachilik fermer, dehqon va yordamchi xo`jaliklarida tuxum va parranda go`shti ishlab chiqarishni takomillashtirish bo`yicha qo`llanma. Samarqand 2012.

PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH.

Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli “Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi qarorida keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo`ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta`minlash bo`yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Parrandalarning tuxum mahsuldorligi ularning turi, zoti, mahsuldorligining yo`nalishi, nasli, ular asralayotgan mikroiklim sharoitlari, oziqlantirish darajasi va jinsiy etilishiga bog`liq bo`lib, tana tuzilishi tanasining tegishli qismlarini o`lchash, tojining hamda isirg`asining rangi, holati va kattaligi, tuxumdorligi, tuxumining vazni, kategoriyasi, inkubatsiyaga yaroqliligi va oziq safati, parrandalarning jinsiy yetilishi oziqaning mahsulot bilan qoplanishi va hayotchanligiga qarab baholanadi.

Tuxumning morfologik tuzilishi. Parranda tuxumi tuxum hujayradan iborat bo`lib, u tuxum sarig`i hamda oqsili, oqsil usti va po`choq osti pardalari va po`chog`idan tashkil topgan. Xo`rozsiz asralgan tovuqlar urug`lanmagan tuxum xosil qiladilar, bu tuxum oziqlik qimmatini bo`yicha urug`langan tuxumlardan farq qilmaydi. Oziq-ovqat iste`moli uchun tuxum yetishtirishda yovuqlar xo`rozsiz asraladi. Tovuuqlar xo`rozlar bilan asralganda urug`langan tuxum murtagining rivojlanishi tovuq organizmidalik davrida boshlanadi, tuxum qilinganidan keyin esa uning rivojlanishi tovuq tanasidan chetda –kurk tovuq ostida yoki inkubatorida davom etadi.

Parrandalarning turlariga qarab tuxumlarning katta-kichikligi, vazni va boshqa belgilari har xil bo`ladi. Tuxumning o`zi esa tuxum sarig`i, oqsil, oqsil usti va po`choq osti pardalari hamda po`chog`idan tashkil topgan. Tuxum sarig`i va oqsili po`chog`ining ichida joylashgan. Tuxum po`chog`i nozik, po`choq usti pardasi bilan qoplangan bo`lib, bu parda mutsin moddasidan tashkil topgan. Ichki tomondan esa tuxum po`chog`i ikki qatlamli zich egiluvchan parda bilan qoplangan. Bu pardalarning ikkala qatlami bir-biriga jips yopishgan holda bo`lib, birgina tuxumning o`tmas qismida o`zaro ajrashgan bo`ladi. Ikkala pardaning ana shu ajrashgan joyida havo bo`shlig`i xosil bo`ladi. Tuxum po`chog`ida ko`plab teshiklar mavjud, uch qismida teshiklar miqdori o`tmas qismidagiga nisbatan kam bo`ladi. Bu teshiklar orqali rivojlanayotgan murtak bilan tashqi muhit orasida havo almashinuvi amalga oshadi. Uzoq vaqt saqlangan tuxumning ichidagi borliq tarkibidagi suvning bug`lanishi va qurishi ham shu teshiklar orqali sodir bo`ladi. Havo bo`shlig`ining kattalashishi tuxum ichidagi borliqning qurishi hisobiga yuzaga kelib, bu tuxumning yangiligi yoki eskirganligini bildiradi.

Tuxum po`chog`ining ustki va ostki pardalari havo o`tkazuvchi teshiklarga ega bo`lib, murtakning rivojlanish davrida gaz almashinuvi uchun zarur muhit hisoblanadi. Tuxum po`chog`ining kirlanishi havo almashinuvining pasayishiga olib keladi va rivojlanayotgan embriyning nobud bo`lishiga sabab bo`ladi. Po`chog`i kirlangan tuxumlarning tovarlik sifati ham past bo`ladi. Tuxum

po'chog'ining qalinligi 0,3-1,6 mm bo'lib, parrandalarning turi, zotiga bog'liq bo'ladi. Po'choqning qalinligi parrandalarning oziqlanishiga va asralishi sharoitiga ham bog'liqdir.

Tuxumning vaznini undagi sariq va oqsilning umumiy miqdori belgilaydi va u standart bo'yicha klassifikatsiyalash hamda narxini aniqlashda muhim belgi bo'lib xizmat qiladi.

Turli turga oid parrandalar tuxumining vazni turlichadir. Tuxumlarning vazni parrandalarning turiga bog'liq holda vaznda g hisobida quyidagi og'irlikda bo'lishi maqsadga muvofiq:

Tovuqlarniki 55-65 g

Kurkalarniki 110 g

G'ozlarniki 110-180 g

O'rdaklarniki 80-100 g

Bedonniki 8-10 g

Hilollarniki 45 g

Zotlari bo'yicha ham tuxumlarning vazni turlicha bo'ladi. Tuxumlarning vazni parrandalarning umumiy vazniga ham bog'liq bo'ladi. Ammo go'sht yo'nalishidagi tovuqlar tuxumining vazni tirik vazniga nisbatan kichik bo'ladi.

Nuqsonli tuxumlar.

Parrandalarni katakli qafasda saqlashda har xil shakldagi va po'stlog'i nuqsonli tuxumlarni tug'adi. Ayniqsa tuxum po'stlog'i bo'lmasligi oqsil pardasi bilan tug'ilishi bu holatni tovuqlarni yerda-to'shamada saqlashda ham uchratish mumkin. Ko'p hollarda po'stloqsiz tuxumlar latok ichida yoki tovuq turar joyida qolib tovuq axlati ya'ni shiltasiga aralashgan holda transporterlar (axlat tozalagich) orqali chiqariladi.

Kalsiy moddasini yetishmasligi tufayli. Tovuq tuxum qo'yishdan oldin ya'ni ovulyatsiya davrida boshlanadi. Tez-tez ovulyatsiya bo'lishi bilan tuxumni shakllantirishga ulgurmaydi. Tuxumni po'stloqsiz bo'lishni sabablaridan biri tovuqxonada issiqlik haroratini yuqori bo'lish yoki kasallik tufayli masalan SSYA.

Tuxum po'stlog'ida do'ndiq shakllami bo'lishi bu parrandada infeksiyon bronxid bo'lishi yoki parranda zotiga bog'liq. Bunday tuxumlarni po'chog'i qalin va qattiq.

(1-Rasm. Nuqson bilan tug'ilgan tuxumlar)

Xulosa. Tuxum juda yaxshi istmolchi modda bo'lishi uchun unda turli mikroorganizmlar rivojlanib boradi va inkubatsiya sifatiga katta putur yetkazadi. Shu boisdan tuxumlarni inkubatsiyaga qo'yishdan oldin dezinfeksiyani taqozo etadi. Bu ishni amalga oshirishda formaldegid eritmasidan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

2. Романов В.Г. - «Некоторые экологические особенности инкубации куриных яиц» Киев.Украина 2020. книга

3. X.Mamatov. - "Parrandachilik fermer, dehqon va yordamchi xo'jaliklarida tuxum va parranda go'shti ishlab chiqarishni takomillashtirish bo'yicha qo'llanma. Samarqand 2012.

QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR

Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Kirish. O'zbekiston Respublikasida qoramolchilik tarmog'i agrar sohaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi quruq iqlimli hududlarda qoramol sut mahsuldorligini oshirish masalasi iqtisodiy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Sut mahsuldorligini oshirishda genetik seleksiya, optimal oziqlantirish, issiqlik stressini kamaytirish hamda parvarishlash sharoitlarini yaxshilash muhim rol o'ynaydi.

Mavzuning dolzarbligi: Qoramolchilik tarmog'ining asosiy maqsadi yuqori sifatli sut va go'sht mahsulotlarini olishdir. Sut mahsuldorligi ko'p jihatdan sigirning zoti, oziqlantirish turi, saqlash sharoiti va parvarish darajasiga bog'liqdir. Mahalliy sharoitda, ayniqsa iqlimi keskin bo'lgan hududlarda, qoramollardan olinadigan sut mahsulotini barqaror ishlab chiqarishni taminlashda oziqlantirish omili hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti va metodikasi: Ilmiy-tajriba ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumanidagi "Sultan Bereketli Sharwa" fermer xo'jaligida mahalliy va simmental zotli sigirlarda olib borildi.

Tadqiqot usuli: Zootexniya va biologiyalik usullarda olib borildi.

Tadqiqot natijalari: Sigirlarning sut mahsuldorligi bo'yicha irsiy imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishda saqlash va kompleksli oziqlantirish omili hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tajriba guruhi uchun tuzilgan ratsionda ozuqalar turlari, ozuqalar miqdori, umumiy ozuqalar tarkibidagi quruq modda, laktatsiya uchun sarflangan energiya, klechatka, umumiy energiya, xom protein miqdori, umumiy yog, hazmlanmaydigan protein, Ca va P miqdorlari inobatga olib balanslashtirilgan ratsion tuzilgan. Tajriba guruhlaridagi sigirlarning I laktatsiyasidagi sut mahsuldorligini o'rganib tahlil qildik, uning natijalari jadvalda keltirildi. Jadval ma'lumotlarini tahlili shuni ko'rsatgan, I guruhlaridagi sigirlarning laktatsiya mobaynidagi sut mahsuldorligi II guruhdagi sigirlarnikidan 884,6 yoki 9,3 foizga, sut yog'i 0,07 va 1,71 foizga, sut oqsili 0,01 kg yoki 0,32 foizga, tirik vazni 16,9 kg yoki 2,3 foizga, sutdorlik koeffitsienti 93,4 kg yoki 7,2 foizga yuqori bo'lgan [1].

Sigirlar organizmida laktatsiya davrida moddalar almashinuvi jarayonlari jadal kechib, bu jarayonlar natijasida ozuqalarning to'yimli moddalaridan sut hosil bo'ladi. Shu tufayli bu davrda

sigirlarni sut mahsuldorligini hisobga olgan holda to'la qiymatli oziqlantirishni ta'minlash zarur. Sigirlar ratsioni muvofiqlashtirilgan bo'lib, ozuqalar tarkibi to'yimli moddalar bilan birga, biologik faol moddalar, vitaminlar, makro- va mikroelementlar bilan ta'minlangan bo'lishi ularning mahsuldorligi bo'yicha genetik imkoniyatlaridan keng foydalanishda alohida amaliy ahamiyatga ega [2].

Biz yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda tajriba guruhlaridagi sigirlarni oziqlantirishni tashkil etdik. Uning natijalari 1-jadvalda keltiriladi.

Tajriba guruhlaridagi sigirlarga laktatsiya davrida bo'lgan ozuqalar sarfi, kg

	Oziq miqdori, kg	Oziq birligi, kg	Al. Energiya MDJ	Quruq modda kg	Hazm protein, gr	Xom kleshatka, gr	Qant, gr	Osh tuzi, gr	Ca, gr	P, gr	Karaoti n, mg	
Ozuqa meyori		13,6	158	16,5	1360	4130	1225	97	97	69	610	
1	Beda pishani	2,5	1,1	16,8	2075	252,5	632,5	50		42,5	5,5	122,5
2	Turli o't pishani	3,5	1,54	22,575	2975	196	899,5	35		29,05	7	52,5
3	Samon bahorgi	2	0,44	9,82	1698	18	702	6		6,6	1,8	10
4	Makka silosi	30	6	69	7500	420	2250	180		42	12	600
5	Sabzi	15	2,1	33	1800	120	165	525		13,5	7,5	810
6	Bug'doy kepagi	1,5	1,125	13,275	1275	145,5	132	70,5		3	14,4	3,9
7	Paxta shroti	0,5	0,445	5,105	450	164,5	62	32,5		2,05	5	0,5
8	Makka yarmasi	1	1,33	12,8	850	73	38	40		0,5	5,2	0,8
9	Tuz	0,097						97				
10	DAF	0,050									12,5	
11	Jami		14,08	182,375	18623	1389,5	4881	939	97	139,2	70,9	1600,2
12	Farqi		0,48	24,38	18607	29,5	751	-286,0	0	42,20	1,90	990

Tajriba guruhlaridagi sigirlarning I laktatsiyasidagi sut mahsuldorligi

Ko'rsatkichlar	Guruhlar			
	I		II	
	n=10		n=10	
	X ± S x	S v, %	X ± S x	S v, %
Tirik vazni, kg	630,8±6,37	1,01	550,0 ± 7,95	4,57
Sut miqdori, kg	8540±180,5	6,7	7015,0 ± 148,1	6,67
Sut tarkibidagi yog', %	4,1 ± 0,07	5,5	4,03 ± 0,080	6,3
Sut tarkibidagi oqsil, %	3,1 ± 0,016	1,62	3,09 ± 0,00059	0,06
Sutdorlik koeffitsienti, kg	1353,8±13,54	6,51	1276,0 ± 27,42	6,79

Tajriba guruhlaridagi sigirlarning I laktatsiyasidagi sut mahsuldorligini o'rganib tahlil qildik, uning natijalari jadvalda keltirildi. Jadval ma'lumotlarini tahlili shuni ko'rsatgan, I guruhlaridagi sigirlarning laktatsiya mobaynidagi sut mahsuldorligi II guruhdagi sigirlarnikidan 1525,0 yoki 21,7% foizga, sut yog'i 67,44 kg va 23,9 foizga, sut oqsili 47,98 kg yoki 22,1 foizga, tirik vazni 50,0 kg yoki 9,1 foizga, sutdorlik koeffitsienti 77,8 kg yoki 6,10 foizga yuqori bo'lgan.

Sigirlar sut mahsuldorligi ko'pincha ularning zotiga, oziqlantirish meyor va turi, saqlash va parvarishlash sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Hattoki, bir xil sharoitda boqilayotgan bir xil zotga mansub bo'lgan sigirlar ham mahsuldorligi bilan bir-birlaridan farqlanadi. Bunday farqlanishni sigirlarning individual, ya'ni o'ziga hos bo'lgan xususiyatlari hamda uning irsiy omillari bilan tushuntirish mumkin. Sutning kimyoviy tarkibi va to'yimlilik yuqorida keltirilgan ko'pchilik omillarga bog'liq bo'lib, har xil zotlarda o'ziga xos ravishda farqlanadi.

Sutning tarkibi va to'yimlilik qiymati sigirlarning sut berish davri, salomatligi, oziqlantirish meyor va turiga bog'liq holda o'zgaradi. Sigirlarni laktatsiyasi mobaynida, ayniqsa uning dastlabki 3 oyida to'la qiymatli oziqlantirish, uning darajasini oshirish sut miqdorini oshirish bilan birga, ular organizmini to'yimli moddalar bilan ta'minlab, sutining sifat ko'rsatkichlarini ham yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa. Tadqiqotlarimizda shuni ko'rib bormaqdamizki sigirlarni to'liq balanslashgan ratsion asosida oziqlantirilib borilsa, bizning sharoitimizda ozuqani yaxshi darajada sut mahsuloti bilan qoplash xususiyatlariga ega ekanligini ko'rsatdi, bu esa ular bizning o'ziga xos keskin iqlimi sharoitida ham sut mahsuldorligin sezilarli darajada oshirish imkoni bor ekanligin ko'rsatmaqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. J.N.Xujamov, Z.Sh.Mirsaidova, A.M.Davletova- "Qoramollarning mahsuldorligini oshirishda naslli buqalar tizimidan samarali foydalanish" SamDVMChBU. Samarqand-2023yil. Monografiya. 26-30-varaq.

2. A.S.Ibadullaeva, Aknazarov.D.K., Bazarbaev. R.J., Yusupov.O.Yu., Turdimuratova.G.N., QAXAI. Nukus-2021yil. "Sigirlarni ozuqani sut bilan qoplash ko'rsatkishlari", "Qishloq xo'jaligida yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlashdagi muammolar va imkoniyatlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 260-263-varaq.

3. Гаврин Д., Кряжева В. К вопросу о полноценности кормления лактирующих коров. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», №4, 2010, стр. 20-22.

4. Харитонов Е. К вопросу об оценке питательности основных коров. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», No5, 2012, стр. 13-16.
5. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси, Наврӯз нашириёти., Т., 2017, 380 б.
6. Карибаев К.К., Аширов М.И., Карибаева Д.К. Ўзбекистондаги асосий озуқаларнинг тўйимлилик қиймати бўйича билдирги. Т., 2000,13-18 б.

PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O`SISH VA RIVOJLANISHI

Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,
Nukus filiali*

Kirish. Respublikada parrandachilikni yanada rivojlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sohaga ilg'or texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy etish, parranda mahsulotlarini qayta ishlashni chuqurlashtirish, ularning turlari va eksport ko'lamini kengaytirish, raqobatbardosh parranda mahsulotlari ishlab chiqarish orqali aholini yetarli miqdorda parranda mahsulotlari bilan barqaror va maqbul narxlarda ta'minlashdir.

Embrionlarning tashqi muhitga bog'lanishda ularda turli biokimyoviy va fiziologik jarayonlarni o'sishga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bu holatlarni kuzatib borishi bevosita tuxumning sariq qobig'i, serroz qavati va allantois o'zgarishlari o'rganilishi orqali amalga oshiriladi. Embrionlarni sarg'ich qobig'i inkubasiyaning 4-kunida tashkil topadi va 11-kunida tuxum voyaga yetgan bo'lib hisoblanadi.

Sariq qobiq embrionlarni rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Chunonchi unda oziq moddalar to'planadi va embrionni oziqlantiradi va uning o'sib borishi bilan birgalikda hayot faoliyatini boshqaradi. Bu qobiqda juda ko'p qon tomirlari joylashadi, shu sababli u orqali embrionlarni oziqlanishi, nafas olishi taminlanadi. Bu qobig' sariq qiyom bilan birgalikda embrionlarning qorniga yopishib, embrionlarning jindigini vujudga kelishiga asos soladi va uning negizida jo'jalarni 12 barmoqli ichagi vujudga keladi. Bu qavatdan embrionlar va jo'jalar, embrion va postembrional davrlarini dastlabki kunlarida foydalaniladi.

Sariq qopgich bilan birgalikda embrionlarni o'sishi va rivojlanishi tuxumlarda inkubasiyalashni ikkinchi kundan so'ng ikkita qavat hosil qiladi, serroz va allantois bo'lib hisoblanadi. Bu qatlamlari tashqi tomonlarini qo'shilishi natijasida murtakni ustidagi serroz qobig'i, ichida esa omnion qobig'ini hosil bo'lishiga asos soladi.

Inkubasiyaning so'nggi kunlarida amnion jadal o'sadi va murtakni to'liq qoplab olib uni turli omillardan saqlash vazifasini bajaradi. Inkybasiyaning 5-kunidagi bu omniotik suyuq modda bilan to'ldiriladi. Inkubasiyaning 12-kuniga kelib bu qoplamlar bir biri bilan qo'shilib ketadi va uning negizida serroz amniotik kanal vujudga keladi.

Amnion 8 kun davomida sekin o'sib boradi, undan so'ng esa o'sishi jadallashadi va 14-kunga kelib nihoyasiga yetgan deb hisoblanadi. Amniotik suyuqlik modda bakteriosid xususiyatiga ega bo'lib embrionlarni turli mikrofloralar bilan zararlanishiga yo'l qo'ymaydi.

Embrionlar o'z rivojini 9 kundan boshlab bu suyuqlikda ozuqa sifatida foydalanib boriladi. Bu qismiga hattoki tuxumning yaqin qismi xam qo'shilib ketadi va ozuqa zaxirasi vazifasini bajaradi. Bu suyuqlik jo'ja ochilish yaqinlashgach to'liq iste'mol bo'ladi, iste'mol bo'lgan hollarda olingan jo'jalarni hayotchanligini pasayishiga olib keladi.

Parranda tuxumlarida embrionlarni rivoji va o'sishi natijasiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bu suyuqlik tuxumlarni inkubasiyalanishini uchinchi kunidayoq murtakli qornini orqa ichagida tashkil topadi.

Embrionlarning qorin bo'shlig'i va dastlabki ichaklari embrion sariq qismidan ajrash davrida vujudga keladi. Bu jarayon bos qismidan boshlab ancha sekinlik bilan tana bo'ylab davom ettiriladi. Rivojini 2-kunida boshlab embrion boshi, tanasi blastodiskdan ajraladi. Bu davr

tuxumni ichida hosil bo'lgan embrion chap tanasiga yon boshlaydi va sariq qismidan anchagina bukulib ketadi. Bu bukulgan embrion tashqi qavati entoderma jo'jalari terisi tashkil topadi, ichki qavati esa endoderma deb aytiladi. Endoderma va mezoderma qo'shilgan holda embrionlarning dastlabki ichagini vujudga keltirishni ta'minlaydi.

Inkubasiyalashni 3-kuniga kelib embrionlarda kichik o'simtalar vujudga keladi va bu o'simtalar negizida ularni oyoqlari vujudga keladi. Aynan bu davrda embrionlarning bel qismi qorin qismiga nisbatan juda rivojlanib boradi va embrionlarni egilishiga majburlaydi. Bu davrda murtag rivojlanayotgan natijalari orqali berkiladi va sariqni ichiga cho'kib ketadi.

Inkubasiyaning 5-kunida embrionlarda ko'zlari rivojlanib boradi va keskin qorayib ketadi, 6-kunida embrionlarni oyoqalarni pastki qismlari kengayib boradi va barmoqlari vujudga keladi.

Inkubasiyaning 7-kuniga kelib embrionlarning oyoqlari qanotlariga nisbatan uzun bo'ladi. Qolaversa bu davrda embrionlarda bo'yin va og'iz bo'shlig'I shakllanadi. Inkubasiyaning 8-kunida murtag parranda jo'jasiga o'xshatilishi holatiga kelmoqda.

Inkubasiyaning 10-kuniga kelib embrionlarning ko'z qopchiklari elips shakliga o'xshaydi va unda harakatchan qavatchasi yaxshi rivojlanadi. Tuxumlarning uchida mavjud bo'lgan tish oq tusga kiradi. Patlarini negizi tepa bo'ylab ko'zga ko'rnadi, barmoqlari uchida tirnoqlari ko'rinadi. Inkubasiyaning 2 haftaligidan so'ng embrion tanasini teri qoplamidagi patlar tivitga aylanadi, ko'zlari qopgich bilan to'liq bekitilgan. Bu davrda xosil topgan tumshuq rivojlanib borishi bilan birgalikda mustahkamlanib boradi va tojisini ustlari hosil bo'ladi. Inkubasiyalashni 14-kuniga kelganda embrion tuxum bo'lib yotadi va boshini tuxumning havo kamerasiga qaratadi.

Bu o'zgarishlar bilan birgalikda parrandalarni embrionlarida juda murakkab o'zgarishlar vujudga keladi va bular embrionlarni rivojlanishiga va sog'lom, baquvvat bo'lishiga e'tibor berishini taqozo etadi.

Tuxumlarni inkubasiyalash chog'ida uning murtagi, sarig'I, oqsili va po'stlog'I muntazam ravishda modda almashinuvi o'tadi. Bunda embrion tuxumlardagi to'yimli moddalarni o'zgartirish, modda almashinuv davrida hosil zaxarali va ziyon keltiradigan moddalarni organizmdan chiqaradi, nafas oladi, issiqlikni qabul qiladi va chiqaradi.

Embrionlarni rivojlanishida suv juda muhim o'rin tutadi. Inkubasiya davrida tuxumdan juda ko'p suv chiqib ketishi bilan belgilanadi. Uning suv bilan ta'minlanishi turli texnologiya jarayonlarini o'tishi, shuningdek yog'larni parchalanishi natijasidagi organik moddalari orqali ta'minlanadi.

Inkubasiyaning dastlabki kunlarida murtagning asosiy ozuqasi uglevodlar bo'lib hisoblanadi. Murtaglarni nafas olishi va nafas chiqarishi inkubasiyalanishning turli davrlarida turlicha o'tadi.

Xulosa. Inkubasiyaning vazifasini tuxumining sariq qismi bajarmoqda qon tomirlarini va qon aylanish doirasini rivojlanishi kislorodni qon orqali tarqat boshlaydi. So'nggi etaplarda esa murtagning nafas olishi allantois orqali amalga oshadi. Jo'ja ochgandan boshlab nafas olish uning o'pkasi orqali o'tadi. Tuxumlarda inkubasiya davrda bo'lib o'tayotgan fiziologik jarayonlar tufayli juda ko'p miqdorda issiqlik hosil bo'ladi va uning miqdori 21-kun davomida 23 kkal ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "PARRANDASANOAT" uyishmasi "Tuxum yo'nalishidagi tovuqlarni parvarishlash" bo'yicha tavsiyanoma Toshkent 2018 y.

2. Джасимов Ф., Шойимардонов Н, Махмудов М, Бердиев И "Влияние предубойной голодной выдержки на показатели мясной продуктивности птицы". "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналі" №4. 2012.

3. Ikromov .T. X, Qo'chkorov O'. R "Chorva, parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasi" Davr nashriyot (2013)

4. D. Alijonov, A. Voxidov "Parrandachilik xo'jaliklarini mexanizasiyashtirish va avtomatlashtirish" Davr nashriyoti (2012)

QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI

Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O'sish va rivojlanish qonuniyatlari o'rganish qishloq xo'jalik hayvonlarining mahsuldorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Hayvonlarning tana o'lchamlari, ya'niy eksterer ko'rsatkichlarining ba'zilar ona qornidagi embrional davrda jadal o'sish bilan tavsiflansa, ba'zi bir eksterer ko'rsatkichlari postembrional davrda jadal tezlikda o'sadi va rivojlanadi. [1. 17-19 b.], ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, qo'ylarning embrional davrda ulardagi homilaning trubasimon suyaklari tez o'sishini, postembrional davrda bo'lsa, yalpoq suyaklarning o'sish tezligi ortishini ta'kidlaydilar.

Eksterer ko'rsatkichlarining muvozanatlashishi hayvon organizmi ma'lum bir davrdan, ya'niy balog'at yoshiga etganda kuzatiladi. Ekster'er ko'rsatkichlarining shakllanishida tashqi muhit omillari ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishini va ularning yuzaga chiqish jarayonida ularning ta'siri ko'pchilik olimlar tomonidan tadqiqot ishlarida ta'kidlangan [2. 21-22 b.], [3. 130-134 b.].

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpoq sur qo'zilarining yoshi dinamikasida eksterer ko'rsatkichlari o'zgarishi o'rganilgan.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qoraqalpoq zot tipidagi sur qorako'l qo'ylarining shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qorako'l qo'chqorlar, sovliqlar, qo'zilar olingan.

Tadqiqotning predmeti bo'lib qoraqalpoq zot tipidagi shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi sur qo'ylari va qo'zilarining yoshi dinamikasida o'sish va rivojlanish xususiyatlari hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan zootexnikaviy, biologik va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi spss (Statistical Package for Social Science) kompyuter dasturi asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. YUqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda, qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining shamchiroq-gul va o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilarining yoshi dinamikasida ekster'er ko'rsatkichlarini o'rganish natijalari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shuni tahlil qilish mumkinki, qo'zilar tug'ilganda yag'rin balandligi ko'rsatkichi bo'yicha shamchiroq-gul qo'zilarida $32,7 \pm 0,31$ sm. bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilarida bo'lsa, $34,9 \pm 0,29$ sm.-ga teng ekanligi aniqlandi. Ya'niy 2,2 sm-ga o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilarida ustunlikni ko'rish mumkin.

Gavdaning qiya uzunligi, ko'krak chuqurligi, ko'krak kengligi, ko'krak aylanasi va poycha aylanasi ko'rsatkichlari bo'yicha ham shunga mos ravishda 1,7; 0,5; 0,8; 2,3 va 0,4 sm. farqlanishlarni ko'rish mumkin. Eksterer o'lchamlari dinamikasi bo'yicha barcha ko'rsatkichlar yangi tug'ildan davrdan boshlab 4-4,5 oylik davrgacha jadal suratta o'sishini ko'rish mumkin.

Yoshi dinamikasida qo'zilarining eksterer o'lchamlari, sm.

Rang-baranglik	Qo'zilar bosh soni	Yosh davrlari	Qo'zilarining eksterer o'lchamlari, sm ($X \pm S_x$)					
			Yag'rin balandligi	Gavdaning qiya uzunligi	Ko'krak chuqurligi	Ko'krak kengligi	Ko'krak aylanasi	Poycha aylanasi
O'rik-gul	30	tug'ilganda	34,9±0,28	30,8±0,25	15,0±0,15	9,5±0,63	39,8±0,24	5,4±0,11
		4-4,5 oy	54,9±0,47	55,9±0,49	22,9±0,22	13,4±0,16	67,4±0,62	6,9±0,14
		12 oy	64,0±0,53	63,3±0,44**	28,3±0,24*	16,0±0,17	76,8±0,63	7,4±0,16
		18 oy	64,9±0,54	66,8±0,61	29,8±0,25	17,4±0,59	85,4±0,76	7,9±0,13
SHamchiroq-gul	30	tug'ilganda	32,7±0,31*	29,1±0,23	14,5±0,13	8,7±0,76	37,5±0,27	5,0±0,15**
		4-4,5 oy	53,0±0,44	54,2±0,31	21,7±0,19	12,5±0,13	65,5±0,45	6,4±0,11*
		12 oy	63,5±0,61	62,1±0,43**	27,6±0,16	14,7±0,16	74,2±0,71	7,2±0,13
		18 oy	64,2±0,51	64,9±0,51	27,7±0,19	16,2±0,15	83,1±0,73	7,6±0,21

*P<0,05., **P<0,01

Qo'zilarining tana tuzilish indekslarining yoshi dinamikasi o'zgarishi, %

Tana tuzilish indekslari	Rang-baranglik							
	O'rik gul				SHamchirok gul			
	Tug'il-ganda	4-4,5 oylik	12 oylik	18 oylik	Tug'il-ganda	4-4,5 oylik	12 oy oylik	18 oylik
Uzunoyoqlilik	57,02	58,29	55,78	54,08	55,66	59,05	56,53	56,85
CHO'zinchoqlik	88,25	101,82	98,91	102,93	88,99	102,26	97,79	101,09
Zichlik	129,22	120,57	121,33	127,84	128,86	120,85	119,48	128,04
Massivlik	114,04	122,77	120,0	131,59	114,68	123,58	116,85	129,44
Suyakdorlik	15,47	12,57	11,56	12,17	15,29	12,07	11,33	11,83
Ko'krakdorlik	63,33	58,52	56,53	58,39	60,0	57,60	53,26	58,48

Yag'rin balandligi ko'rsatkichi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, qo'zilar yosh davrida jadal o'sishi kuzatildi.

Yag'rin balandligi ko'rsatkichi bo'yicha yosh dinamikasida olingan ma'lumotlar natijalarida, yag'rin balandligi ko'rsatkichi shamchiroq-gul rang-baranglikdagi yangi tug'ilgan davrdagiga nisbatan 4-4,5 oylik davrda 17,3 sm.-ga, 4-4,5 oylik davrdan 1-yoshgacha davrda 10,5 sm.-ga, 1-yoshdan 18-oylik davrgacha 0,7 sm.-ga farqlanganligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich o'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilar yoshi dinamikasida shunga mutanosib ravishda 20 sm.-ga, 9,1 sm.-ga va 0,9 sm.-ga teng bo'ldi. Yangi tug'iladan davridan boshlab, 4-4,5 oylik davrigacha ekster'er ko'rsatikchlari jadal kechishi va 4-4,5 oylik davridan 12-oylik davrigacha sekinlashishi kuzatiladi. Boshqa ko'rsatkichlarda ham shunga o'xshash tendensiyani kuzatishimiz mumkin.

Yangi tug'ilgan davridan boshlab, 4-4,5 oylik davrigacha ekster'er ko'rsatikchlari jadal kechishi va 4-4,5 oylik davridan 12-oylik davrigacha sekinlashishi kuzatiladi. Boshqa ko'rsatkichlarda ham shunga o'xshash tendensiyani kuzatishimiz mumkin.

Qo'zilarning tana tuzilish indekslarining yoshi dinamikasi o'zgarishi (2-jadval) ma'lumotlaridan shuni ta'kidlash mumkinki, yangi tug'ilgan davrda shamchiroq-gul rang-baranglikdagi qo'zilar uzunoyoqlilik indeksi bo'yicha, 57,02 %-ni tashkil qilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich o'rik-gul rang-baranglikka mansub qo'zilar bo'lsa, 55,66 %-ni tashkil qilib, shamchiroq-gul rang-baranglikdagi qo'zilar 1,36 %-ga ustunligi ko'rish mumkin. Bunday uzunoyoqlilik indeksi bo'yicha olingan tendensiya keyingi yoshi dinamikasida ham saqlanib qolgan holda, 4-4,5 oylik davrida o'rik-gul rang-baranglikka mansub qo'zilar shamchiroq-gul qo'zilarga nisbatan, 1,3 %-ga, 12 oylik davrida esa, 1,4 %-ga, 18 oylik davrida shunga mos ravishda, 5,1 %-ga ustunlik qilgan. O'rik-gul rang-baranglikdagi qo'zilar yoshi kesimida uzunoyoqlilik indeksi ko'rsatkichi bo'yicha, barcha yoshda ustunligi, ularning tirik vazni yuqoriligi va ushbu rang-baranglikdagi qo'ylarning gavda tuzilishi yirikligi bilan isbotlanadi. Cho'zinchoqlik (yangi tug'ilgan davrda 0,72 %) va zichlik indeksi (yangi tug'ilgan davrda 0,34 %) ko'rsatikchlari bo'yicha olingan ma'lumotlarda katta farqlanishlar kuzatilmadi. Keyingi yosh dinamikasida ham bunday tendensiya saqlanib qoldi. Suyakdorlik indeksi bo'yicha shamchiroq-gul rang-baranglikka mansub yangi tug'ilgan qo'zilar 15,47 % bo'lgan bo'lsa, 4-4,5 oylik davrida 12,57 %, 12 oylik davrida esa, 11,56 % va 18 oylik davrida 11,56 %-ni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich o'rik-gul rang-baranglikka ega qo'zilar yoshi dinamikasida shunga mutanosib ravishda 15,29 %; 12,07 %; 11,33 % va 11,83 %-ni tashkil qilgan.

Ko'krakdorlik indeksi bo'yicha o'rik-gul rang-baranglikka ega qo'zilar yoshi dinamikasida ancha ustunligini kuzatish mumkin. Yangi tug'ilgan davrda ushbu indeks ko'rsatkichi bo'yicha, 3,3 %-ga, 4-4,5 oylik davrida 0,92 %-ga, 12 oylik davrida esa, 3,27 %-ga va 18 oylik davrdagi qo'ylarda farqlanishlar (0,09 %) tenglashib borganini ko'rish mumkin. Olingan ma'lumotlar tahlili shundan darak beradiki, tana tuzilishi indeksleri bo'yicha rang-barangliklar kesimida gavda tuzilishi shakllanishi m'yor darajada bo'lganligidan dalolat beradi.

Xulosa. Qayd etilgan natijalar qo'zilar ekster'er xususiyatlarining shakllanishiga ta'sir etishini ko'rsatadi va bu holatni seleksiya jarayonida e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axrorova.G., Abduzoirova.D "Qoraqalpoq qorako'li Nurota adirlari sharoitida". J. CHorvachilik va naslchilik ishi. 2022. №6. 17-19 betlar.

2. Gaziev A. "Turli ekologik sharoitda qorako'l qo'ylarida seleksion belgilarning namoyon bo'lishi va o'zgaruvchanligi, J.CHorvachilik va naslchilik ishi. 2021. №6. 21-22 betlar.

3. Турганбаев Р.У. – Отбор по важным признакам каракалпакского сура. В научн. сб. "Чўл-яйлов чорвачилиги генофондидан экологик жиҳатдан мутаносиб фойдаланиш муамоллари". Самарқанд 2010, С. 130-134.

“КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Кириш. КООБ-500 кроссига мансуб бройлер жўжаларининг гўшт сифати, озиқлантириш усули, жинси ва сўйиш ёшига қараб, замонавий бройлер кроссларининг гўшт сифати, айниқса, энг қимматли бўлган кўкрак мушакларининг маҳсулдорлиги билан фарқланади.

Бройлер етилиш даражаси ўсиш интенсивлигига ва жинсига ҳам боғлиқ бўлиб, айрим маълумотларда келтирилишича, [3.38-39.с.], [3. 50-51.с.] ,[3.36-38.с.] 8 ҳафталик ёшда эркак бройлерларнинг тирик вазни урғочиларига нисбатан 20-25% га юқори, тирик вазнининг 1 кг ўсиши учун ем нархи эса 9,5-10% ни ташкил қилади. Шу билан бир қаторда 42 кунлик тирик вазндаги диморфизм эркаклар фойдасига 17%, тирик вазн ўсиши бирлигига уларнинг озуқа харажатлари эса 6,0% паст эканлиги аниқланган.

Ҳозирги вақтда замонавий кросслардан бройлер гўшти етиштириш муддати сезиларли даражада қисқарди, бу уларнинг юқори ўсиш суръати билан боғлиқлини исботлайди.

Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўсиш даври қанчалик қисқа бўлса, ишлаб чиқариш ресурсларидан шунчалик самарали фойдаланилади, чунки паррандаларнинг ёши ошиб бориши озуқа маҳсулотлари учун тўлов қиймати камаяди [1.19-20.с.], [2.129-130.с.].

Аммо муайян шароитларда бройлер гўштини етиштириш муддатларининг ошиши иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади. Сабаби ёш жўжаларнинг пол тўшама материалларини сотиб олиниши, жўжалар катаklarини тайёрлаш, электр ва иссиқлик учун сарфланадиган кўшимча харажатларни камайтириш билан боғлиқдир.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалдан келиб чиққан ҳолда, шуни таъкидлаш мумкинки, маълум кросс бройлер товуклари учун уларнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, уларнинг якуний тирик вазни, гўшт сифати, ўсиш даври, ишлаб чиқариш самарадорлиги каби кўрсаткичларнинг тўғри комбинациясини топиш муҳим аҳамиятга эга.

Асосий қисм. Бизнинг тажриба ишларимиз натижаси бўйича олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

№	Кўрсаткичлар	I -гурух 0 % (n=10)	II-гурух +5% (n=10)	III-гурух +10% (n=10)	IV-гурух +15% (n=10)
1	Сўйим олди тирик вазни, г.	2604,90±4,88	2812,40±11,13*	2533,50±9,73 ***	2435,00±7,58 ***
2	Ярим тозаланган тана вазни, г	2081,07±3,79	2269,5±8,98***	1983,6±7,62***	1870,11±5,81 ***
3	Сўйим чиқими, %.	79,9	80,7	78,3	76,8

Изоҳ: *P<0,5***P<0,001

Ушбу жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ярим тозаланган тана вазнининг сўйим олди тирик вазни фойдасига нисбати аниқланиб, ушбу кўрсаткичларда I-гурухдагиларда (0 %)-79,9 %-ни, II-гурухдагиларда (+5 %)-80,7 %-ни, III-гурухларда (+10 %)- 78,3 %-ни ва IV-гурухдагиларда (+15%)-76,8 %-ни ташкил қилди. Сўйим чиқими

бошқа гуруҳдагиларга нисбатан анча юқори бўлди. Бундай фарқланишни 1-расмдан яққол кўриш мумкин.

1-расм. Сўйим чиқими, %

1-расм маълумотларидан шуни айтиш мумкики, назорат гуруҳдагиларга (0 % ипак ғумбаги) нисбатан II-гуруҳдагиларда (+5 % ипак ғумбаги) кўшимча берилган жўжалар сўйим чиқими +0,8 %-га устунлик қилган бўлса, III-гуруҳларда (+10 % ипак ғумбаги) -1,6 %-га кам ва IV-гуруҳдагиларда (+15 % ипак ғумбаги) -3,1 %-га кам қилди (2-расм).

2-расм. Назорат гуруҳига нисбатан сўйим чиқимининг фарқланиши, %

Хулоса. Бройлер гўшти етиштиришда озука рационига 5 %-ли ипак ғумбаги берилган жўжаларда гўшт маҳсулдорлиги устунлик қилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Буяров, В. С. Как в рекордные сроки вырастить супербройлера. /В. С. Буяров // Животноводство России. -2005. -Май. - С. 19-20.
2. Буяров, В. С. Оптимальный микроклимат как элемент энерго- и ресурсосбережения в животноводстве и птицеводстве / В. С. Буяров, В.А.Бородин // Сб. науч. тр. ученых Орловской области / Орловский ГТУ. - Орел, 1999. - С. 129-130.
3. Соболева, У. Эффективность выращивания крупных бройлеров. Птицеводство. 1986.№11. С.38-39.
4. Столляр, Т. А. Новые технологии в птицеводстве. Ж. Животноводство России. - 2004. Август. С.50-51.
5. Хасанов, И. Тенденции развития мирового птицеводства. Ж. Птицеводство. 1977. №5. С.36-38.

“BROILER GO’SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI”

Turgunbaev R.U¹., Umirov N.D².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Toshkent davlat agrar Universiteti*

Kirish. Germaniyaing axolisi 83mln 631 ming kishini tashkil qiladi. Germaniya boʻylab taxminan 626,7 mln broiler tovuqlari 2024 yili boqilgan va shuning teng yarmi Niedersachsen viloyatiga toʻgʻri keladi. 95% dan ziyod Broiler tovuqlari intensiv ravishda, 4 haftadan 6 xaftagacha va oʻrtacha vazni 1,5 kg dan 2,7 kg tirik vazngacha boqiladi. Broiler tovuqlarini saqlashda; yopiq tovuqxonalar, xavo kirgizish ventillari, xavo soʻrish ventilyatorlari, yaʼni majburiy xavo aylantirish sistemasi (salbiy bosim) dan foydalaniladi. Kishi boshiga Germaniyada 14,6 kg tuxum va 13,9 kg Broiler goʻshti istemoli toʻgʻri keladi.

Germaniyada ananaviy marketing va va integratsiya strategiyasi zanjirli vertikal ishlab chiqarish bilan ifodalanadi. Bu oʻz ichiga yem zavodi, Ota ona zotlar xoʻjaliklari, joʻja ochirish sexlari, Broiler boquvchilar va broiler tovuqlarini soʻyuvchi sexlari bir birlari bilan integratsiyalashgan va aniq kelishuvlar asosida birga ishlashadi. Bu zanjirli Sistemada xamma yoʻnalsihlar oʻz vazifalarini aniq bajarishsa, Sistema muammosiz ishlaydi va bu zanjirda qatnashgan xar bir soxaga foyda blan chiqadi.

2009 yili 1 Oktyabrdan boshlab Germaniya Federal kengashi “Hayvonlarni himoya qilish-foydali xayvonlarni saqlash tartibi toʻgʻrisidagi nizom” (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung) qonuniga oʻzgartirishlar kritdi. Bu qonunlar kitobining 4 boʻlimidagi Broiler tovuqlarini saqlashda qoʻyiladigan talablarni joriy qilishdi. Masalan 17 Paragrafida “Kasbiy Malaka” sertifikatini tartibga solindi.

Asosiy qism. Semirtirish jarayoni quyidagicha amalga oshirildi.

Bugungi kunda 3 xil semirtirish usullari bor; **Qisqa muddatli semirtirish** 28 kundan 30 kungacha va tirikvazni 1550 gr dan 1750 gr gacha.

Va soʻyilgan tanasi asosan butunligicha, qisman boʻlingan, yangi (svejiy) yoki muzlatib quyilgan xolatda sotuvga chiqariladi. **1m² / 22 dan 24** gacha joʻjalar kirgiziladi. Va soʻyilayotgan kungacha **1m² / 35 kg** toʻgʻri keladi. Bu usulda 8,1 marttagacha bir yilda Broiler tovuqlarini saqlash mumkin. Goʻshtga nisbatan yem sarfi 1:1,60. “Hayvonlarni himoya qilish-foydali xayvonlarni saqlash tartibi toʻgʻrisidagi nizom” ga Qisqasemirtirish jarayonida **1m²/35kg** tirik vazn saqlashgacha chegaralab quyilgan. 1 ta tovuqning vazn chagarasi **1600gr** qilib belgilangan.

Oʻrta muddatli semirtirish 34 kundan 38 kungacha, 1950gr dan 2400gr tirik vazngacha boqiladi. **1m² / 12 dan 18** gacha joʻjalar kirgiziladi. Bu usulda 28-30 kunlarda broiler tovuqlarini yatarli vaznga erishganlarini oldindan saralab olinadi va qolganlari yana 7 kungacha saqlash mumkin.

Tirik vazni **1600gr** dan yuqori boʻlsa, tovuqlarning zichligi **1m²/39kg** dan oshmasligi zarur. Bu usulda esa 6,7 marttagacha bir yilda Broiler tovuqlarini saqlash mumkin. Goʻshtga nisbatan yem sarfi 1:1,72.

Uzoq muddatli semirtirish 39 kundan 41 kungacha, 2500gr dan 3300gr tirik vangacha boqiladi. **1m² / 18,5** gacha joʻjalar kirgiziladi. Bu jarayonda xoʻroz va tovuq broiler vaznlari, ularning yoshlari usib borishi bilan farqlanib boradi. 35 kunga kelib bu farq 400gr gacha boʻlsa, 41 kunga kelib 600gr gacha farq qiladi. Oldindan saralab olish 15-20% foizgacha boʻladi. Broiler tovuqlarning zichligi **1m²/39kg** dan bu usulda xam oshmasligi zarur. Bu usulda esa 6,5 marttagacha bir yilda Broiler tovuqlarini saqlash mumkin. Goʻshtga nisbatan yem sarfi 1:1,8.

Oldindan saralab olish asosan **O'рта muddatli semirtirish**da 28-30 kunlarda amalga oshiriladi va 20-30% gacha broiler tovuqlari 1500-1600 gr vaznga yetgach saralanadi. Va **Uzoq muddatli semirtirish** 2000-2200gr vaznga yetgach 33-35 kunlarda 15-20% saralanadi.

Menejmenti. Jo'jalar kelishidan oldin broilerxona tozalanadi va suvni bosim bilan Purkagichda shiftlar, xavo tuynuklari va ventilatorlar yuvuladi. Va keyin shampooon ko'pik bilan tozalanadi. Suv ichish liniyalariga 24 soat ximikat solib quyiladi va undan sung yuvib tashlanadi. Broilerxona juda yaxshi qurigan bo'lishi kerak, desenfeksiya ishlarini amalga oshirish uchun. Va ishning oxirida yopishqoq plastinka yordamida na'munalar olinadi va Laboratoriyaga jo'natiladi.

Broilerxona tozalangach, desenfeksiya qilingach va yetarlicha qizdirilgach yerlariga to'shalma sochiladi. To'shalma material sifatida maydalab qirqilgan bug'doy somoni, taxta qipigi, maydalab qirqilgan makka poyasi, somon granulat va pelletslar ishlatiladi. To'shalmaning qalinligi 0,6 dan 1 kg/m² qilib sepiladi. To'shalmaning sifatiga aloxida etibor berish kerak. Bu jo'jalarning sog'ligi uchun o'ta muxim. Jo'jalar atrofiga xam katta talablarni qo'yadi. Shu sababli broilerxona xarorati va xavoning nisbiy namligi muxim ro'l uynaydi. Jo'jalarni broiler xonaga kirgizish vaqtida 34°C-36°C bo'lishi kerak. Chunki jo'jalar birinchi uch kunda o'z tana xaroratini nazorat qila olishmaydi. Jo'jalar katta bo'lgan sari 20°C-16°C xarorat tushub boradi. Qo'yidagi jadvalda tavsiya etiladigan broilerxona xarorati

1-Jadval.

Tavsiya etiladigan broilerxona xarorati

Yoshi kunlarda	Infra qizil isitgich	Butun xona isitish
1-2	32-31	34-36
3-4	30	31-32
5-7	29-28	28-30
8-14	28-26	27-29
15-21	25	25-27
22-28	24	23-25
29-35	22-20	21-23
26-42	20-18	18-21

Broilerxonaning xaroratini nazorat qilish uchun eng yaxshi kursatkich bu jo'jalar o'zlarini qanday tutayotganiga etibor berish kerak. Agar jo'jalar bir birlariga tiqilib turishgan bo'lsa xona sovuq va ular bir birini qisishi natijasida ayrimlarini o'ldirib qo'yadi. Agar xona issiq bo'lsa, jo'jalar og'zini ochib nafas olayotgan va patlarini yoyib olgan va xolsiz bo'ladi. Ikkita xolatda xam tezda xaroratni to'g'irlash kerak. Broilerxona yerining xarorati 30°C bo'lishi kerak.

Yuqorida aytib o'tilganidek, broilerxona ichidagi xarorati va nisbiy namligi bir biriga chambarchas bog'liq. Va broilerxona ichidagi xarorati subyektiv „xis etiladigan xorarat“ xam deb ataladi. Bir xil xaroratda xavodagi issiqlik miqdori namlik oshishi bilan ortadi. Boshida, jo'jalar broiler xonaga kelgan vaqtida, namlik kam va yer quruq bo'ladi. Lekin jo'jalar vaqt o'tishi, semirishi bilan xavoning nisbiy namligi xam ortib boradi. Asosiy sabablari, suv ichish sistemasidagi ichadigan suvining 24 soat turishi, tovuqlardan chiqayotgan nam xojati. Bunday xolatni esa gaz isitgich va ventilatsiya orqali boshqariladi. Aralash xavo sistemasi minimal ventilatsiya bilan jo'j balandligida eng yaxshi natija beradi.

“Hayvonlarni himoya qilish-foydali xayvonlarni saqlash tartibi to'g'risidagi nizom”ga ko'ra minimal 4,5m³/kg tirik vazn va soatiga bo'lishi qat'iy, qonun bilan yozib quyilgan. Muximi, ichki aralashgan xavoni, ya'ni zararli-gazlarga to'yingan xavoni ventilatsiya yordamida chiqarib tashlash zarur. Va faqat shu yo'l bilan biz broiler tovuqlaidan kutgan najalarimizga erisha olamiz.

“Hayvonlarni himoya qilish, foydali xayvonlarni saqlash tartibi to'g'risidagi nizom”ga ko'ra CO2 ning miqdori 3000 ppm dan va NH3 ning miqdori esa 20 ppm dan oshmasligi kerak.

Yorug'lik miqdori va muddati. Broilerxona xarorati bilan birgalikda yorug'lik xam o'ta muxim ro'l o'ynaydi. "Hayvonlarni himoya qilish, foydali xayvonlarni saqlash tartibi to'g'risidagi nizom" da 20 lux jo'jalarning balandligida bo'lishi va 7 kundan so'ng kamida 6 soat qorongulik bo'lishi qonunda belgilab qo'yilgan.

Jo'jalarni kiritgan kunimizdan boshlab 3 kun davomida 24 soat yorug'lik beriladi, sababi shu yo'l bilan jo'jalar suvni va yemni oson va tez topishadi. Zamonaviy broilerxonalarda jo'jalar ayrim vaqtlarda devorlarga tiqilib suyanib oladi. Sababi esa kuchli yorug'lik miqdori bo'ladi va jo'jalar qorongulik izlab qolishadi. Bunday vaqtda esa yorug'likni miqdorini kamaytirish kerak.

3 Kundan so'ng 16 soat yorug'lik berilishi va 6 soat qorongulik bo'lishi belgilab qo'yilgan. 6 soat qorongulik vaqtda favqulotda yoritish tizimi qo'shilgan bo'ladi va 2 lux yorug'lik miqdori bo'lishi kerak.

Broilerxonalarni yoritishda LED (barqaror yotug'lik) yoritgichlaridan foydalaniladi. LED yoritgichlari 12.000 soatgacha muammosiz ishlaydi va pirillamaydi. Agar broilerxonaning qayeridandir quyosh yorug'ligi to'g'ridan-to'g'ri yerga tushishi, tushgan bo'lsa, o'sha yerda turgan tovuqlar bir birini patlarini yeyishni boshlaydi, bu esa kannibalizmusga olib kelishi mumkin.

Broilerxonaning qurilishi.

Broilerxonalar asosan kunda gishtlardan, tayyor beton plitalardan, yogochlardan yoki temir konstruksiyalarida quriladi. Bugungi kunda temir konstruksiyalaridan foydalanib uzunligi 85m* eni 20m va balandligi 3m qilib qurish va tom qismining nishabligi esa 18° qilib qurish keng tarqalayabdi.

Asosiy shamol yunalishi aniqlab olinib unga gorizontol ravishda broilerxona quriladi.

Xulosa. Broiler go'shtini yetishtirishda Germaniya tajribasiga tayangan holda, saqlash muddatlari, xona harorati, saqlash tartibiga rioya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Internet; Worldometer (www.Worldometers.info), euromeatnews.com
- 2.Hänchenhaltung / Dr. Peter Hiller. Oldenburg 3-14 b.
- 3.Haltung von Junhennenmasthühnern / DLG-Merkblatt 347

SIMMENTAL PARODASINIŇ KELIP SHIGIWI, ONIMDARLIĞI HÁM BIOLOGIYALIQ QÁSIYETLERI

Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Kirisiw. Dúnya xalqınıń azıq-awqat ónimlerine bolǵan talabın qandırıwda qaramalshılıq bólek orınǵa iye. Qaramalshılıǵı rawajlangan AQSh, Germaniya, Gollandiya, Kanada, Izrail, Evropa Birlespesi mámleketlerinde qaramal parodalarınıń ónimdarlıǵı boyınsha násillik potencialınan tolıq paydalanıw ushın olardı tolıq bahalı azıqlantırıwǵa, maqul túsetuǵın asıraw sharayatlardı menen támiyinlewge úlken itibar berilip atır. «Seleksiya - násilshilik jumıslarında juplawdan alınǵan áwladlarınıń násil sapası bahalanıp, jaqsılaytuǵın nasilli buǵalar urıǵınan keń paydalanıw nátiyjesinde qaramal parodalarınıń sút ónimdarlıǵı asıp barıp atır» Qaramal parodalarınıń sút ónimdarlıǵın asıraw, jelin qásiyetlerin jaqsılaw hám sıyırlardıń zamanagóy sawıw úskenerine jaramlılıǵın asırawda zamanagóy texnologiyalardı qóllaw baǵdarları aktual bolıp qalıp atır. Dúnya mámleketlerinde túrli islep shıǵarıw tiypindegi simmental parodali sıyırlar sút ónimdarlıǵınıń joqarılıǵı, jelininiń mashina sawiwina maslasqanlıǵı, qabillangan azıqtı sút penen qaplaw dárejesi joqarılıǵı menen ajralıp turadı.

Tiykargı bólim. Qaramallardıń simmental parodası dúnyadaǵı eń áyyemgi parodalardan biri bolıp tabıladı. Bul parodaǵa tiyisli qaramal padaları Shvetsariya ayaqlarında V asirde qalıplesken bolıp, parodanıń rawajlanıwı bir neshe basqıshlarda dawam etken hám XX asrge kelip pıtken. Bul regiondaǵı klimat sharayatınıń qolaylıǵı hám de to'yimli azıqlarǵa bay bolǵan shopler, tábiyiy jaylawlardan paydalanıw iri hám quwatlı korsetkishleri qalıplesiwine múmkinshilik jarattı. Simmental parodasınıń dáslepki ájdadi bolǵan Bern qaramalları esaplanadı. Dene dúzilisiniń turi, tusi hám onimdarlıǵınıń ózgeriwi menen simmental tuqım qaramalları qalıplesiwine múmkinshilik jaratıldı. 1850 jılǵa shekem bul parodaǵa tiyisli qaramallar dene dúzilisi hám tusi boyınsha túrme-túr bolǵan. Keyini waqıtlarda násilshilik selektsiya jumıslarında qaramallardıń tusi hám dene dúzilisi boyınsha tańlaw hám de juplaw jumıslarınıń ámelge asırılıwı simmental tuqım qaramallardıń birdey bolıwın támiyinlegen. XIX ásirdeń 2-yarımınan baslanǵan bunday násilshilik jumısları óziniń unamı nátiyjelerin bergen: iri, biyik ayaqlı, keń hám tereń deneli, bekkem skelet sistemasına iye bolǵan qaramallar padası qalıplesken. Biraq bul turdegi qaramallardı orshitiw ekonomikalıq tárepten nátiyjesiz bolıp, 1930-jıldan baslap simmental tuqım buyımlardıń dene dúzilisi hám onimdarlıǵına bolǵan jańasha talaplar eńizilgen, yaǵnıy denesi proporcional rawajlanǵan, muskullur menen tolıwǵan, salıstırǵanda sersut, jetiliwshenligi ortasha normada bolǵan qaramal padaların jaratıw boyınsha selektsiya jumısları alıp barılǵan. Tábiyiy klimat sharayatınıń álpayımlıǵı, jaylawlardı shoplılıǵı hám to'yimliliǵını joqarılıǵı bul parodaga tiyisli qaramallardı iri bolıp qalıplesiwine sebep bolǵan. Bul buyımlardı basqa mámleketlerge tarqalıwı tiykarlanıp 15 ásirdeń baslanǵan. Dáslepki qalıplesiw dáwirinde bul paroda Bern dep júrgizilgen, keyin Simmen dáryası arqalıńda jaratılǵanlıǵı ushın onıń atı menen Simmental dep juritile baslanǵan. Maqsetke muwapıq tańlaw hám juftlash nátiyjesinde onıń dene dúzilisi, tusi, onimdarlıǵı ózgergen. 1879 jılı simmental tuqım parodalardıń birinshi násilshilik kitapı baspa etiledi, 1920 jılǵa kelip paroda tolıq -to'kis qalıplesti. Óziniń joqarı onimdarlıǵı hám túrli tábiyiy iqlım sharayatlarına jaqsı iykemlesiw qásiyeti sebepli bul parodaga tiyisli qaramallar dúnyanıń barlıq regionlarında keń tarqalǵan. Simmental tuqım qaramallar Shvetsariyadan Italiya, Frantsiya, Avstriya, Shexoslovakiya, Bolqon mámleketlerine, sonıń menen birge Rossiya, Amerika hám Afrikaǵa alıp ketilgen. AQSh, Kanada, Argentina, Anliya hám basqa mámleketlerde simmental tuqım qaramallar gósh baǵdarıdaǵı zatlar menen shaǵılıstırıwda paydalanılıp atır. Keyinirek bul paroda tiykarında bir qatar qaramal zatları jaratılǵan: monbelyard, flekfiks, qızıl Bolgariya, Veńriya qońır -ala, slavakiya qızıl -ala, sichev hám basqalar. Olardan alınǵan gibrıd qaramallar joqarı ósiw kórsetkishlerine iye bolıp, ata-ana zatlarǵa salıstırǵanda tiri salmaǵınıń joqarılıǵı hám gósh soyılǵan maldıńlarında may muǵdarınıń kemligi menen ajralıp Turadı. Rossiyaǵa simmental tuqım qaramallar XIX ásirdeń baslarında alıp kelińgen hám Smolenskiy, Oryol, Voronej hám basqa wálayatlardıń xojalıqlarında jaylastırılǵan. 1958-1968 jıllarda Avstriya, Shvetsariya hám Veńriyada simmental tuqım qaramallar Ukraina, Belorus, Kazaxstan, Moldaviyadaǵı xojalıqlarǵa alıp kelinip, násilshilik xojalıqları tashkil etilgen hám olar sap halda urchitish boyınsha násilshilik jumısları alıp barılǵan. Orenburg wálayatınan 1952 jılda Ózbekstanǵa 297 bas Simmental tuqım siyir hám qasharlar keltirip Qaraqalpaqstan tolıq huqıqlı jumxuriyatınıń “Amudarya” sovxoziga jaylastırılǵan edi. 1957 jıldan baslap bolsa bul paroda Ózbekstanǵa kóplegen keltirila baslandı, sonday-aq Samarqand wálayatına da keltirilgen. Qoraqolpog'istońa keltirilgen buyımlar jaqsı azıq sharayatında bagilmaganlıǵı ushın usaqlawıb (tiri salmaǵı 400-450 kg) sút onimdarlıǵı azayıp ketti (1000 - 1200 kg). Sonıń menen birge, Samarqand wálayatı xojalıqlarına 2011 jılda 35 bas gunajın keltirilib, Nurobod rayonına jaylastırılǵan. Simmental parodasına tiyisli qaramallardıń tiykarlanıp úsh qıylı islep shıǵarıw túrleri pariq etedi: sút, sút-gósh hám gósh-sút, usınıń menen birgelikte qaramallardı urchitish usılı, shaǵılıstırıwda qollanılǵan jergilikli qaramallardıń onimdarlıǵı hám de shaǵılıstırıw jumısları alıp barılǵan regionlardıń tábiyiy iqlım sharayatına baylanıslı halda qaramallardıń tómendegi xillari qalıplestirilgen: ukrain, sichev, oraylıq qara topıraqlı, volga boyı, sibir, uzaq shıǵıs, qazaqı hám basqalar. Bul parodanıń tusi tiykarlanıp qońır

hám qońır -ala esaplanadı, qızıl -ala, qızıl boshlı aq tuslıları da ushraydı. Simmental parodası iri (jawırın biyikligi 130 -135 sm), proporcional dúzilgen (gewdesin qıya uzınlığı 158 162 sm); súyeki bekkem (alaqan sheńberi 18, 5-20 sm) bası úlken, ayırımlarıniki qopal ; mańlayı keń; moynı ortasha uzınlıqta; ko'kragi tereń (67-70 sm), ortasha keńlikte (40 -42 sm), buǵaların tós aldı jaqsı rawajlanǵan; arqa beli keń; gewdesin arqa bólegi uzın hám keń; súyeki bekkem; muskulturası jaqsı rawajlanǵan; ayaqları tuwrı qoyılǵan ; terisi qalıń; jelini kosasimon, so'rg'ichlari úlken, forması tsilindsimon. Ekster'er kemshiliklerinen arqa ayaqların ayırım jaǵdaylarda nadurıs qoyılıwı, zámber belligi, jelinin aldınǵı bóleklerin jaqsı rawajlanbaǵanlıǵı, ko'kregini tarlıǵı sıyaqlılar esaplanadı. Baspaqları 36 -45 kg bolıp tuwıladı, 6 ayda 190 -220 kg keledi. Siyirları 550-620 kg; buǵaları 850-1000 kg tas basadı, eń úlken siyirları 1060 kg, buǵaları 1380 kg keledi. Simmental tuqım qaramallar jaqsı burdoqılanadı hám sapalı gósh beredi. Jas buǵashaları jaylawda hám baylanıstırıp burdoqılanańanda kúnine 800-1100 g ósedı. 18 aylıqqa shekem o'stirilganda 1 kg salmaǵın artıwı ushın 7, 1-8, 5 azıqqa birligi sarplaydı. Burdoqılanań jas buyımlardı so'yim shıǵımı 56 -58 %, úlken buyımlarıniki 64 % boladı. Mámleket násilshilik kitapına jazılǵan siyirlardı sút onımdarlıǵı 3500-4400 kg. Paroda boyınsha suttıń ortasha maylılıǵı 3, 6 -4, 0 % ni, belokı 3, 3 3, 6 % ni quraydı. Ekenin aytıw kerek, simmental tuqım qaramallar qos onımdar zatlarıń ishinde eń jaqsı paroda esaplanadı. Bul parodaga tiyisli qaramallar joqarı maslasıwshanlıq qásiyeti, denesiniń bekkem konstitutsiyaǵa iyeligi, joqarı gósh onımdarlıǵı hám jaqsı padanı tákirar toltırıw qásiyetleri menen ajralıp turadı. Biraq bul parodaga tiyisli haywanlardıń ishinde gósh sút tiypine tiyisli haywanlar da bolıp, olar laktatsiya dawam etiw waqıtın salıstırǵanda qısqa bolıwı menen xarakterlenedi. Házirgi sút óndiristiń intensiv texnologiyaları sharayatında bul parodaga tiyisli siyirlardıń ishinde jelin forması jáne onıń morfo-funksional qásiyetleri boyınsha talap dárejesinde bolmaǵan qaramallardıń dús keliwi bul parodanıń tiykarǵı kemshiliklerinen biri bolıp tabıladı. Keyingi waqıtlarda bul parodaga tiyisli qaramallardaǵı bul kemshiliklerdi ońlaw maqsetinde golshtın tuqım buǵalardan paydalanıw da ámelge asırılıp atır.

Juwmaq. Solay etip, simmental parodaga tiyisli qaramallar óziniń onımdarlıq omiriniń uzaqlıǵı, tuwrıw procesiniń jeńil keshiwi, tug'ımlar aralıq intervaldıń qısqaqlıǵı, analıq qásiyetleriniń kúshliligi, jaylaw sharayatına jaqsı iykemlesiwı, erte jetiliwshenligi, ósiw pátleriniń jaqsılıǵı, minez-qulıq qásiyetleriniń maqsetke muwapıqlıǵı, tusi boyınsha bir qiyılıǵı sıyaqlı qımbatlı qásiyetleri bul parodaga bolǵan qızıǵıwshılıqtı asıradı.

Paydalanılǵ'an adebiyatlar

1. Голубков А. И., Никитина М. М. Симментальский скот немецкой селекции в условиях Хакасии // Достижения науки и техники АПК. 2013. No 6. С. 65-67.
2. Завертяев Б.П., Прохоренко П.Н. Совершенствование системы разведения и селекции молочного скота. Ж. "Зоотехния," No 8, 2000, с. 8-12.
3. Изотова А. А., Горелик О. В. Влияние морфофункциональных свойств вымени на молочную продуктивность. Ж. "Аграрный вестник Урала," No 5 (84), 2011, с. 42-44.
4. Sobirov P.S., Dostqulov S.D., Kaxarov A.K. Chorva mollarini urchitish. Toshkent 2003, 352 b.

ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI

Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Echki suti yuqori ozuqa qiymatiga ega bo'lgan qimmatli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibida oqsillar, yog'lar va mineral moddalar nisbati muvozanatli bo'lib, inson

organizmi tomonidan oson hazm qilinadi. Shu sababli, oxirgi yillarda echki sutidan tayyorlangan mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Echki sutini qayta ishlash texnologiyasida asosiy maqsad mahsulotning tabiiy xususiyatlarini saqlagan holda uning saqlanish muddatini uzaytirish va yangi, iste'molchi talabiga mos mahsulotlar turini yaratishdan iborat. Sutning foydali xususiyatlarini o'rganishga Rossiyaning buyuk fiziologi I. P. Pavlov va rus olimi S. P. Botkin katta hissa qo'shdilar birinchi marta sut yurak va buyrak kasalliklarini davolash uchun qimmatbaho mahsulot ekanligini eksperimental ravishda isbotlaganlar.

Materiallar va metodlar. Tajribadagi echki suti mahsuldorligi va sifatini I. A. Bocharov metodikasi bo'yicha aniqlandi. Metodikaning afzalliklari: echki sut mahsuldorligini energetik va oziqaviy jihatdan baholaydi, faqat sut miqdoriga emas, sifat komponentlariga ham e'tibor qaratiladi, har turli zotlar va sharoitlar uchun qiyosiy tahlil o'tkazish imkonini beradi va seleksiyada yuqori sifatli sut beradigan echkilarni tanlashga yordam beradi.

Natijalar va ularning tahlillari. Hozirgi paytda O'zbekistonda yaylovda boqish sharoitida echkilarni saqlashning ikkita texnologiyasidan foydalanishadi, birinchisi uloqchalarni 4,0 – 4,5 oylikka qadar butun sut bilan oziqlanish davrida bevosita onasi yonida boqish va og'iz suti davridan keyin ertalab uloqlar onasidan ajratiladi va kechqurun emdirish uchun ular yana onasi yoniga qo'yiladigan ajratish – emdirish usuli, bu ona echkilar yaxshiroq o'tlashi va alohida ajratilgan yaylovlardan foydalanishi uchun va uloqlar quvvatlanganga qadar va yaylovlarda onalari bilan birga tenglikda harakatlanishiga qadar shu tarzda 2 oylik davomida boqiladi [1;114-6].

Shu munosabat bilan bizning oldimizga hayvonlarning fiziologik maqomga muvoffiqligi va ishlab chiqarish amaliyotlarini ona echkilar biologik xususiyatlari bilan oqilona birlashtirish maqsadida uloqlarni turli texnologiyalarda o'stirilishini qiyosiy tahlilini o'tkazish vazifasi qo'yildi. Buning uchun 2020-yil uloqlash muddatining mart oyida har birida 15 bosh bo'lgan ona echki va uloqlar bo'lgan uchta bir xil guruh tuzildi.

Birinchi guruh nazorat guruhi bo'lib xizmat qildi va uloqlar butun sut bilan oziqlanish davrida onalari yonida bo'lishdi va ularning sutidan to'ygunicha oziqlandi, echkilar shu bilan birga dastlabki ikki oy uloqlagan maydon atrofida boqildi.

Ikkinchi va uchunchi guruhlar tajriba guruhi, bunda bir haftalik uloqlar ertalab onalaridan ajratildi va yaylovdan qaytish vaqtiga qarab kechki payt onalari yoniga qo'yildi. Shu tarzda 2 oylikka qadar davom etdi. Keyinchalik uloqlar onalari bilan birga o'stirildi. 30 kunlik bo'lgan kundan boshlab, uloqlarga kunduzi 30 kg maydalangan yaylov xashagi berildi. Ushbu texnologiyadan foydalanish echiklarni uloqlarsiz uzoq yaylovlarda o'tlatish va shu tarzda ularni ko'proq oziqlantirish imkonini berdi va ko'p sut hosil bo'lishiga va mos ravishda uloqlarning o'sish sur'atini oshirishga yordam berdi. Yomg'ir yog'gan kunlari uloqlar qo'rada, boshqa kunlar ochiq bostirmada saqlandi.

Quyidagi 1-jadvalda turli zot echkilarning laktatsiya davridagi sut miqdori ma'lumotlari keltirilgan bo'lib yoz va qish mavsumida laktatsiya davrlarini taqqoslab o'rgandik. Shularni hisobga olib, tajriba guruhlaridagi echkilarning sut mahsuldorligini o'rgandik, uning natijalari 1-jadvalda keltiriladi.

1 jadval

Tajriba guruhlaridagi echkilarning qish davrida sut mahsuldorligi (n=15)

Guruhlar	Sut miqdori, kg		Sutdagi yog', %	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
I guruh	99,4 ± 3,5	25,3	4,95 ± 0,16	7,8
II guruh	375,8 ± 13,0***	30,1	4,5 ± 0,15	8,6
III guruh	328,6 ± 12,4***	32,6	4,91 ± 0,27	13,6

Eslatma: ***P>0,999

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinishicha, II guruhdagi Zaanen zotli echkilarning qish davrida o'rtacha sut miqdori 375,8 kg tashkil etib, I guruhdagi mahalliy echkilarning sut miqdoriga nisbatan 276,4 kg ($P>0,999$) yuqori bo'ldi. Shuningdek, qish davrida III guruhdagi mursia-granada zotli echkilarning sut miqdori esa 328,6 kg tashkil etib, I guruhdagi tengqurlarnikiga nisbatan 229,2 kg ($P>0,999$) yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Shuni alohida qayd etish kerakki I echkilarning qish davrida sutdagi yog'i 4,95% tashkil etib, II va III guruhlardagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 0,45% va 0,04% ga yuqori bo'ldi.

[2; 36-37-b] yozishicha echki sutining tarkibiga ko'p omillar ta'sir ko'rsatar ekan, jumladan hayvon zoti, laktatsiya davri, sog'ligi, hayvonning oziqlanish va saqlash sharoiti, yil fasllari va boshqalar. Olib brogan tadqiqotlarida Toggenburg va Chexiya zotli echkilar suti tarkibi oqsil, yog' va quruq moddaga boy ekanligi bilan ajralgan. Gorkiy, Nubiy, Chexiya, Toggenburg va Zaanen zotli echkilar sutini tekshirishni davom ettirib, bu zot echkilar suti pishloq ishlab chiqarishga loyiq mahsulot ekanligi xulosasiga kelgan va pishloq ishlab chiqarilishida turli tur pishloqlar ishlab chiqarilishiga echki suti tarkibidan kelib chiqib, ishlab chiqarishning turlicha texnologiyalarni qo'llash kerakligi taklifini kiritgan.

Bizning tajribamizda echkilarning yoz davrida sut mahsuldorligi qish davriga nisbatan birmuncha kam bo'lganligi (2-jadval) kuzatildi.

2- jadval

Tajriba guruhlaridagi echkilarning yoz davrida sut mahsuldorligi (n=15)

Guruhlar	Sut miqdori, kg		Sutdagi yog', %	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
I guruh	105,2 ± 3,37	25,7	4,85 ± 0,13	6,8
II guruh	341,5 ± 12,6***	30,6	4,2 ± 0,07	4,28
III guruh	303,9 ± 11,4 ***	32,0	4,9 ± 0,23	11,8

Eslatma: *** $P>0,999$

2-jadvaldan ko'rinishicha, II guruhdagi zaanen zotli echkilarning sut miqdori 341,5 kg tashkil etib, I va III guruhlardagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 236,3 ($P>0,999$) va 37,6 kg yuqori bo'lganligi aniqlandi. Shuningdek, III guruhdagi mursia-granada zotli echkilarning yoz davridagi sut miqdori 303,9 kg tashkil etib, I guruhdagi mahalliy echkilarning sut miqdoriga nisbatan 198,7 kg ($P>0,999$) yuqori bo'ldi.

Sut tarkibidagi yog' bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar bilan III guruhlardagi mursia-granada zotli echkilar erishdilar, ularning sutdagi yog' darajasi 4,9% ni tashkil etib, I va II guruhdagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 0,05% va 0,7% yuqori bo'ldi.

Xulosalar. Tadqiqotlarda zaanen zotli echkilarning laktatsiya davomidagi sut miqdori 717,3 kg teng bo'lib, mahalliy echkilarning sut mahsuldorligiga nisbatan 512,7 kg va mursia-granada zotli echkilarning sut mahsuldorligiga nisbatan esa 84,8 kg yuqori bo'lganligi aniqlandi. Bu natijalar, sut mahsuldorligi bo'yicha zaanen zotli echkilar irsiy imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Торешова А.У., Шимолий Қорақалпоғистон худудида ҳар хил сақлаш шароитида эчкиларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари. Диссер.қ.х.ф.ф.д. (PhD) Самарқанд-2019 йил. 114-б.

2. Хоритонов, Д.В., Будрик В.Г. Качество молочной продукции как основа здоровьянации / Молочная промышленность. 2017. № 6. С.36-37.

ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Торешова А.У., Хожамбергенова Н.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Кириш. Эчки сути юқори озуқа қийматига эга бўлган қимматли хомашё ҳисобланади. Унинг таркибида оксиллар, ёғлар ва минерал моддалар нисбати мувозанатли бўлиб, инсон организми томонидан осон ҳазм қилинади. Шу сабабли, охириги йилларда эчки сутидан тайёрланган маҳсулотларга бўлган талаб ортиб бормокда.

Эчки сутини қайта ишлаш технологиясида асосий мақсад — маҳсулотнинг табиий хусусиятларини сақлаган ҳолда унинг сақланиш муддатини узайтириш ва янги, истеъмолчи талабига мос маҳсулотлар турини яратишдан иборат.

Эчки сутини қайта ишлаш бир нечта босқичларни ўз ичига олади. Ҳар бир босқичда технологик параметрларнинг тўғри танланиши маҳсулот сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Қуйида технологик жараённинг асосий босқичлари келтирилган.

1-жадвал.

Эчки сütün қайта ишлаш технологик жараёнининг босқичлари

№	Жараён номи	Жараённинг мазмуни	Асосий мақсад	Асбоб-ускуна
1	Сутни қабул қилиш ва баҳолаш	Сутнинг тозаллиги, кислоталилиги, ёғ миқдори текширилади	Сифатли хомашёни қабул қилиш	Сут қабул қилиш цистернаси, анализатор
2	Сутни филтрлаш	Сутдаги механик ифлосликларни ажратиш	Сутни тозалаш	Филтр, сетка, насос
3	Совитиш	Сут ҳароратини 4–6°C гача тушириш	Микрофлора ривожланишини чеклаш	Совитиш ваннаси, чиллер
4	Пастеризация	72–76°C да 15–20 сония қиздириш	Микроорганизмларни йўқотиш	Пастеризатор
5	Гомогенизация	Ёғ заррачаларини майдалаш	Тузилиш барқарорлигини таъминлаш	Гомогенизатор
6	Ферментация	Махсус стартерлар қўшиш орқали биокимёвий ўзгариш	Йогурт, кефир, сир ва бошқа маҳсулот олиш	Ферментация ваннаси
7	Қаттиқ моддаларни ажратиш	Сув қисмини ажратиб, маҳсулотни қуритиш ёки зичлаш	Қаймоқ, сир, қуруқ сут маҳсулотлари тайёрлаш	Сепаратор, буғлатгич
8	Қадоқлаш	Тайёр маҳсулотни идишларга жойлаш	Сақлаш ва сотишга тайёрлаш	Қадоқлаш машинаси
9	Совутгичда сақлаш	Маҳсулот ҳароратини паст даражада ушлаш	Муддатини узайтириш	Совутгич камераси

1-Жадвал маълумотларига кўра, эчки сутини қайта ишлаш жараёни бир нечта босқичларни ўз ичига олади ва ҳар бир босқич маҳсулот сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Сутни қабул қилиш ва баҳолаш босқичида хомашё сифати аниқланади, бу кейинги технологик операцияларнинг самарадорлигини белгилайди.

Пастеризация ва гомогенизация жараёнлари маҳсулотнинг микробиологик хавфсизлигини таъминлаш ҳамда унинг физик барқарорлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, ферментация жараёнида сутнинг биокимёвий таркибидаги ўзгаришлар орқали турли хил сут маҳсулотлари — йогурт, кефир ва сир каби қийматли озиқ маҳсулотлар ҳосил қилинади.

2-жадвал.

Эчки сутидан олинadиган асосий маҳсулотлар ва уларнинг хусусиятлари

№	Маҳсулот номи	Асосий технология	Таъми ва тузилиши	Сақлаш муддати
1	Эчки йогурти	Пастеризация → Ферментация	Юмшоқ, бироз турш	5–7 кун
2	Эчки сир	Қайнатиш → Сувини ажратиш → Қуритиш	Қаттиқ, ёғли, хуштаъм	20–30 кун
3	Эчки қаймоғи	Сепарация → Совитиш	Ёғли, мулойим	7 кун
4	Эчки сутидан кефир	Ферментация (кефир занбурўги билан)	Бироз кўпикли, тетиклантирувчи	5 кун
5	Қурук эчки сути	Буғлатиш → Қуритиш	Ўзгармас таъм, қулай сақланади	6 ойгача

Эчки сутининг биокимёвий таркиби уни қўй ёки сигир сутига нисбатан яхшироқ ҳазм бўлишини таъминлайди. Шу сабабли, ундан олинadиган маҳсулотлар нафақат озуқа қиймати, балки шифобахш хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради.

2-Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, эчки сутидан турли хил маҳсулотлар — йогурт, сир, қаймоқ, кефир ва қурук сут тайёрланиши мумкин. Улар нафақат таъм ва тузилиши билан, балки сақлаш муддати ва технологик талаблари жиҳатидан ҳам фарк қилади. Бу хилма-хиллик саноат миқёсида қайта ишлаш имкониятларини кенгайтиради.

3-жадвал.

Такомиллаштирилган технологиянинг афзалликлари

№	Кўрсаткич	Анъанавий технология	Такомиллаштирилган технология
1	Сифат даражаси	Барқарор эмас	Барқарор, юқори
2	Микробиологик хавф	Мавжуд	Камайтирилган
3	Энергия сарфи	Юқори	20–30%га камроқ
4	Меҳнат унумдорлиги	Қўл меҳнати кўп	Автоматлаштирилган
5	Ишлаб чиқариш қуввати	Чекланган	Кенгайтирилган
6	Маҳсулот турлари	Кам	Турли хил (йогурт, сир, қаймоқ ва х.к.)

3-Жадвал маълумотлари асосида аниқланишича, такомиллаштирилган технология анъанавий усулларга нисбатан бир қатор устунликларга эга. Автоматлаштирилган жараёнлар ишлаб чиқаришдаги қўл меҳнати улушини камайтиради, иш самарадорлигини оширади ва инсон хатолиги эҳтимолини пасайтиради.

Бундан ташқари, энергия сарфининг камайиши ва маҳсулот сифати барқарорлигининг ошиши корхона иқтисодий фойдасини кўпайтиришга хизмат қилади. Такомиллаштирилган технология микробиологик хавфни камайтиради, бу эса санитар-гигиеник хавфсизлик даражасини юқори поғонага олиб чиқади.

Иқтисодий самарадорлик таҳлили

№	Кўрсаткичлар	Анъанавий технология	Такомиллаштирилган технология	Фарқ (%)
1	1 литр сутни қайта ишлаш нархи (сўм)	4500	3900	-13%
2	Энергия сарфи (кВт/соат)	2.4	1.8	-25%
3	Меҳнат сарфи (соат/смена)	8	5	-37.5%
4	Маҳсулот чиқиши (%)	88	94	+6%
5	Рентабеллик даражаси (%)	14	21	+7%

Иқтисодий таҳлил натижалари шундан далолат берадики, такомиллаштирилган технология анъанавий усулга нисбатан ҳар томонлама самарали ҳисобланади. Бир литр сутни қайта ишлаш нархи 13% га камайган, энергия сарфи эса тахминан 25% га қисқарган.

Меҳнат унумдорлиги ошгани ҳисобига вақт тежалиши ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имконияти яратилган. Маҳсулот чиқиши 6% га кўпайган ва рентабеллик даражаси 14% дан 21% гача ўсган. Бу натижалар шундан далолат берадики, такомиллаштирилган технологияни жорий этиш нафақат маҳсулот сифати, балки иқтисодий фойдалилик нуқтаи назаридан ҳам самаралидир.

Хулоса. Эчки сутини қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш натижасида ишлаб чиқариш жараёнлари оптималлашади, маҳсулот сифати яхшиланади ва иқтисодий самарадорлик ошади. Бундай технологияларни жорий этиш қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш тизимини ривожлантириш, маҳаллий озиқ-овқат бозорини барқарор таъминлаш ва экспорт салоҳиятини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Эчки сутини қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш соҳадаги энг муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади. Янгиланган технологик усуллар маҳсулот сифати ва гигиеник хавфсизлигини таъминлабгина қолмай, иқтисодий фойдалилик даражасини ҳам оширади.

Такомиллаштирилган жараёнларни жорий этиш натижасида:

- ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилади;
- энергия ва хомашё сарфи камаяди;
- маҳсулот чиқиши ва рентабеллик даражаси ошади;
- маҳсулот ассортименти кенгаяди.

Шунингдек, бундай технологиялар маҳаллий қишлоқ хўжалиги корхоналарининг рақобатбардошлигини кучайтиради ва экспорт салоҳиятини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А., Рўзиев Ш. *Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси*. — Тошкент: «Фан ва технология», 2021. — 312 б.
2. Раҳимов И., Қурбонов Б. *Сут ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологияси*. — Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2020. — 248 б.
3. Саидова Н. *Эчки сутини қайта ишлашнинг илмий асослари ва амалий аҳамияти*. // “Қишлоқ хўжалиги илми ва амалиёти” журнали, №4, 2022. — Б. 55–62.

4. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги. *Сутчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариши ва қайта ишлаш бўйича меъёрий қўлланма*. — Тошкент, 2019. — 87 б.
5. Иванов В.А., Громова Е.Н. *Технология переработки козьего молока и производство молочных продуктов*. — Москва: КолосС, 2018. — 276 с.
6. Сидоренко Н.В., Орлова Л.П. *Современные технологии молочной промышленности*. // Журнал «Пищевая промышленность», №3, 2021. — С. 42–49.
7. Кузнецов А.А. *Развитие фермерских хозяйств по переработке козьего молока в Центральной Азии*. — Санкт-Петербург: АгроНаука, 2020. — 198 с.
8. Park, Y. W., & Haenlein, G. F. W. *Goat Milk and Its Products: Composition, Processing, and Health Benefits*. — Academic Press, 2019. — 480 p.
9. Raynal-Ljutovac, K., Lagriffoul, G., Paccard, P., Guillet, I., & Chilliard, Y. *Composition of goat milk and its nutritional benefits*. // Small Ruminant Research, Vol. 98, 2021, pp. 1–9.
10. Ahmad, S., Anjum, F. M., & Huma, N. *Technological advancement in goat milk processing: A review*. // Food Science and Technology International, Vol. 27(5), 2022, pp. 389–400.

ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Tleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunnazarova U.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston Respublikasida asalarichilik sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda mamlakatda 150 mingdan ortiq asalari oilalari mavjud boʻlib, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun har yili 30–40 ming dona sifatli ona asalari (matka) zarur boʻladi. Ayni paytda koʻpchilik ona asalarilar chetdan keltirilmoqda, bu esa mahalliy populyatsiyaning genofondini yoʻqotish xavfini oshiradi. Shu sababli mahalliy sharoitga mos, sermahsul zotli ona asalarilarni joylarda yetishtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Oʻzbekistonning janubiy hududlari iqlim jihatidan qulay boʻlib, bu yerda 7–9 oy davomida ona asalarilarni yetishtirish imkoniyati mavjud. Ayniqsa, qutili asalarichilik tizimini rivojlantirish orqali mahalliy populyatsiyalarni saqlab qolish va koʻpaytirish mumkin.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot janubiy viloyatlar (Surxondaryo, Qashqadaryo) iqlim sharoitida olib borilgan boʻlib, bu hududlarda bahor erta keladi, qish yumshoq oʻtadi, gullaydigan oʻsimliklarning davomiyligi esa yuqori. Tajribalar davomida quyidagi texnologik bosqichlar ishlab chiqildi:

1. Asosiy ari oilasini tayyorlash: Bahor mavsumida har bir asosiy oila kuchaytirilib, urchigan ona asalaridan foydalaniladi. Kuz fasliga kelib, kuchli yosh asalarilar bilan qishlashga ketkaziladi.

2. Kichik yosh oilalarni shakllantirish: Yozning ikkinchi yarmida har bir asosiy oiladan 3 ta mumkatak romli, urchigan ona arisi mavjud kichik oila ajratiladi. Bu kichik oilalar fanerli qutilarga joylashtiriladi.

3. Qutili asalarichilik tizimi: Qutili asalarichilik — bu janubiy hududlarda yetishtirilgan yosh ari oilalarini maxsus fanerli qutilarda nektarli oʻsimliklarga boy shimoliy yoki sharqiy tumanlarga joʻnatish texnologiyasidir. Bunda qutili oilalar asal toʻplash davrida yuqori natijalar beradi.

4. Ona asalarini tayyorlash: Mart–aprel oylarida erkak arilarning yetilishi va gullaydigan oʻsimliklarning paydo boʻlishi hisobga olinib, ona asalari gʻumbaklari tayyorlanadi. Qutili oila tashkil etish vaqtigacha bu gʻumbaklar yetilishi zarur.

Natijalar va muhokama. Tajriba natijalariga ko'ra, har bir asosiy ari oilasidan bittadan yangi yosh oila ajratish orqali: asal ishlab chiqarish hajmi kamaymagan; mahalliy populyatsiyaning genofondi saqlanib qolgan; ona asalarilarni o'zimizda ko'paytirish natijasida iqtisodiy samaradorlik oshgan.

Bundan tashqari, qutili asalarichilik usuli orqali janubiy hududlarda yetishtirilgan yosh oilalar shimoliy tumanlarga ko'chirilib, serasal o'simliklardan samarali foydalangan. Qutilar may oyining 10–12 kunlari jo'natilganda maksimal daromad keltirgan.

Ona asalari yetishtirishda ekologik omillar — bahorning erta kelishi, qishning yumshoqligi, erkak arilarning yetilish davri va o'simliklarning gullash fenofazalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu omillarni inobatga olib, ona asalarilarni ishlab chiqarish jarayoni rejalashtiriladi.

Xulosa. O'zbekiston sharoitida qutili asalarichilik texnologiyasini joriy etish orqali ona asalarilarni mahalliy sharoitda ko'paytirish, asalarichilik mahsuldorligini oshirish hamda chetdan keltirilgan zotlarga bog'liqlikni kamaytirish mumkin. Mazkur texnologiya har bir asosiy ari oilasidan qo'shimcha yosh oila olish imkonini beradi, asal ishlab chiqarish hajmini kamaytirmaydi, 250genetic xilma-xillikni saqlaydi va iqtisodiy samaradorlikni 15–20% gacha oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov B. va boshqalar. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Yusupov A. Ona asalari biologiyasi va uni ko'paytirish texnologiyasi. – Samarqand, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari, 2023.
4. Тлеубаева З.С., Караматдинова Н. Асалариларнинг ўсимликларни чанглатишдаги тутган урни ва чанглатиш усуллари. - 2025.
5. Тлеубаева Z.S., O'rinbaeva N.Q. Palhárrelerdiń rawajlanıwı hám kóbeyiwı. ana hárreniń máyek qoyıw basqıshları – 2025

QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI

Seytmusayeva Z.A¹., Orinbaeva Sh.O¹., Najimatdinov P.I¹., Xatamov A.X².

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Qorako'chilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti*

Kirish. Ma'lumki, turli zotga mansub qo'ylar eksterer xususiyatlari bilan bir–biridan farq qiladi. Turli mahsuldorlik yo'nalishlaridagi qo'ylarda shakllangan o'ziga xos eksterer xususiyatlari ularning shu yo'nalishda maksimal mahsuldorlikka va sifatli mahsulot berishiga sharoit yaratadi.

Ta'kidlash lozimki, eksterer qo'ylar konstitusiyasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich bir konstitusiya tipi ichida hayvonlarning o'sish darajasini, go'sht mahsuldorligini baholash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan eksterer xususiyatlar va turli yosh davrlarida ularning o'sishi dinamikasini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Fe'l–atvor tiplari bo'yicha bir–biridan farq qilgan qo'ylar o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha ham bir–biridan keskin farq qilgan. I fe'l–atvor tipiga mansub to'qlilar go'sht mahsuldorligini belgilaydigan ko'krakdorlik indeksi va tosko'krak indeksi bo'yicha II va III tipdagi qo'ylardan ustun bo'lishi aniqlangan [2].

Hayvonlarni xo'jalik foydali belgilarini takomillashtirishda va eng asosiysi ularning mahsuldorlik bo'yicha irsiy imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishda, aniqrog'i ushbu imkoniyatdan to'liq foydalanishda biologik ko'rsatkichlari bilan bir qatorda, ularning etologik xususiyatlari ham muhim hisoblanadi.

O'sish va rivojlanish umumiy rivojlanishning alohida jihatlarini aks ettiradi. tirik mavjudotning o'sishi organizmning faol qismlarining vazni oshishi [13], o'sish–tana vaznining ortishi, rivojlanish–hayvonning progressiv morfo-fiziologik o'zgarishlarining yig'indisi [6], organizmning rivojlanish jarayonida xo'jayralar, to'qimalar va organizmda bioximik, morfologik va funksional o'zgarishlarning vujudga kelishi, o'sish jarayoni esa xujayralarning bo'linishi natijasida ularning vazni va hajmi hamda xujayralararo hosilalarning ko'payishi orqali yuzaga keladi deyilgan [7].

Qoraqalpog'iston sharoitida turli juftlash variantlarida qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarida ota-ona belgilarining avlodlarda rang va jun-ola sifati ko'rsatkichlarining namoyon bo'lish darajalari o'rganilgan [8, 9]. Olingan natijalar o'z navbatida avlodlarda o'sish va rivojlanish xususiyatlarining yuzaga chiqishiga ham ta'sir qiladi.

Shuningdek etologik korsatkichlarning qorako'l qo'ylarining o'sish va rivojlanish hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash bo'yicha majmuaviy tadqiqot ishlari olib borilgan [1, 5, 10, 11, 12].

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot uchun har xil etologik tipdagi qorako'l qo'ylaridan iborat 3 ta tajriba guruhi shakllantirildi.

Qorako'l qo'ylarini I, II, III etologik tiplarga bo'lib o'tkazildi. Tadqiqotlar davomida turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarning rivojlanish ko'rsatkichlari o'rganildi.

Qo'ylarni etologik tiplarga ajratishda oziqlanish-harakatlanish reaksiyasi hisobga olinadi [3].

Turli yoshdagi qo'ylarning (tug'ilganda, 4-4,5 oylikda, 12 oylikda, 18 oylikda) eksterer o'lchamlari (yag'rin balandligi, gavdaning qiya uzunligi, ko'krak chuqurligi, kengligi va aylanasi, poycha aylanasi) o'lchov tayog'i va lentasi yordamida zootexniyada umum qabul qilingan formulalar orqali aniqlandi [4].

Tadqiqot natijalari. Qayd etilganlarni e'tiborda tutgan holda turli etologik tipdagi qorako'l qo'ylardan olingan avlodlarning eksterer o'lchamlarini va ularning yosh dinamikasini o'rganish yo'nalishida tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Ma'lumotlar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

Boshqa yosh davrlarida ham shunga o'xshash tendensiyani kuzatishimiz mumkin. Qayd etilgan natijalar qo'zilarida eksterer xususiyatlarining shakllanishiga ta'sir etishini ko'rsatadi va bu holatni seleksiya jarayonida e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Ma'lumki, yosh davrlariga bog'liq holda hayvonning eksterer xususiyatlari sezilarli o'zgaradi. Embrional davrda ularda trubasimon suyaklar tez o'ssa, postembrional davrda yalpoq suyaklarning o'sish jadalligi keskin ortadi. Shu sababli hayvonlarning oyoqlari tug'ilgan paytda uzun, gavdasi kalta bo'ladi. Yosh kattarishi bilan ularning gavdasining tez o'sib, rivojlanishiga gavdaga nisbatan oyoqlar uzunligi qisqarib boradi.

Natijalarga asoslanib aytish mumkinki, eksterer o'lchamlari bo'yicha qo'zilar tug'ilgan paytda birinchi tip qo'ylari avlodlarining ustun bolishi bilan birga, keyingi yosh davrlarida bu ustunlikning asta sekin susayishi kuzatiladi. Ikkinchi va uchinchi tipdagi qo'ylar avlodlari jadalroq o'sa boshlaydi. Bunday jadallikning yag'rin balandligi bo'yicha ikkinchi va uchinchi guruh avlodlari foydasiga 1,0 va

Qo'ylarda eksterer o'lchamlari dinamikasi

Qo'ylarning etologik tipi	Olingan qo'zilar, bosh	Yosh davrlari	Qo'zilarning eksterer o'lchamlari, sm ($X \pm S_x$)					
			Yag'rin balandligi	Gavdaning qiya uzunligi	Ko'krak chuqurligi	Ko'krak kengligi	Ko'krak aylanasi	Poycha aylanasi
I tip	30	tug'ilganda	35,9±0,16	30,7±0,14	14,4±0,08	9,4±0,07	39,7±0,11	5,7±0,07
		4-4,5 oy	55,4±0,21	55,9±0,19	23,2±0,13	13,3±0,11	67,6±0,21	7,0±0,04
		12 oy	64,2±0,22	63,4±0,21	28,4±0,09	15,7±0,06	77,2±0,19	7,6±0,04
		18 oy	65,7±0,19	66,2±0,22	29,8±0,10	17,0±0,07	83,9±0,23	7,89±0,05
II tip	30	tug'ilganda	35,3±0,17 ^x	29,9±0,15 ^x	14,1±0,06 ^x	9,2±0,05	39,2±0,10 ^x	5,6±0,06
		4-4,5 oy	54,8±0,20	55,6±0,21	22,9±0,13	13,0±0,11	67,1±0,17	6,8±0,04
		12 oy	63,9±0,21	62,9±0,20	28,2±0,11	15,4±0,06	76,8±0,21	7,5±0,05
		18 oy	65,1±0,18	65,9±0,21	29,3±0,12	16,8±0,08	83,3±0,20	7,7±0,03
III tip	30	tug'ilganda	34,9±0,14 ^x	29,2±0,13 ^x	13,9±0,07 ^x	9,1±0,06 ^x	38,9±0,09 ^x	5,5±0,06 ^x
		4-4,5 oy	54,3±0,18	55,1±0,18	22,4±0,12	12,8±0,10	66,7±0,18	6,8±0,04
		12 oy	63,7±0,20	62,6±0,21	27,9±0,09	15,3±0,07	76,3±0,21	7,4±0,05
		18 oy	66,7±0,18	65,5±0,23	28,9±0,11	16,5±0,07	82,9±0,19	7,6±0,04

X-P<0,05; X)-P<0,001

1-rasm. Qo'zilarning turli yosh davrlaridagi eksterer o'lchamlari, cm

8,0 foizni, gavdaning qiya uzunligi bo'yicha 1,0 foizni, ko'krak kengligi bo'yicha 2,0 foizni, ko'krak aylanasi bo'yicha 1,0 foizni tashkil etishi aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, turli etologik tipdagi qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarda eksterer ko'rsatkichlari o'zaro farqlanib, birinchi etologik tipga mansub qo'ylardan olingan avlodlar tengqurlariga nisbatan ustunlik qilgan. Bu esa ular onalarining oziqlanish-harakatlanish darajasiga bog'liq bo'lib, ko'proq ozuqa moddalarini o'zlashtirgan sovliqlar me'yor darajasida o'sish va rivojlanish xususitlarini namoyon qilgan holda ular avlodlarida ham yuqori darajada namoyon bo'lishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobokulov, N., Khatamov, A., Abduzoirova, D., Yusupov, A., Urimbetov, A., & Olmasov, B. (2021). Meat productivity of sheep in Uzbekistan and its relationship with different factors. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 04020). EDP Sciences.

2. Бобокулов.Н.А. Этологические основы и технологические премы повышения эффективности каракулеводства Узбекистана. Автореф. дисс. д-ра. с-х. наук. Ташкент. 2004. 39 с.

3. Зарытовский В.С., Лиев М.И., Емельянов Г.И. Этология овец. -М.: Агропромиздат, 1990. -141 с.

4. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных. Изд-во сельхоз литературы, журналов и плакатов, 1963. 310 с.

5. Kh, Khatamov A. "Relationship of Karakul Sheep Productivity with Their Ethological Characteristics." *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences* 1.6 (2021): 156-158.

6. Пшеничный П.Д. Проблемы роста и развития сельскохозяйственных животных. //Животноводство. –М., 1961. -№3. –С.28-31.

7. Свечин К.Б. Теория и практика современных направлений в исследованиях индивидуального развития животных //Животноводство. –М., 1963. -№10. –С.60-64.

8. Сейтмусаева, З., & Газиев, А. (2023). Уравненность расцветки ягнят каракалпакского сура, полученных от разных типов подбора. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 58–60. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/problems-desert-husbandry/article/view/24943>

9. Seytmusayeva Zuxra Abatbayevna, Gaziyeв Adxam. (2024). Qoraqalpoq sur qo'zilarida jun tolalari sifatining ota-onalar gul tipiga bog'liqligi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860129>

10. Хатамов А. Х. Мясная продуктивность каракульских овец каракалпакского сура различных этологических типов //Овцы, козы, шерстяное дело. – 2018. – №. 4. – С. 26-26.

11. Хатамов А. Х., Бобокулов Н. А., Попова В. В. Оптимизация приемов выпаса каракульских овец каракалпакского сура разных этологических типов //современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. – 2017. – С. 1411-1414.

12. Хатамов А. Turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining tirik vazn ko'rsatkichlari va uning dinamikasi //Chorvachilik Va Naslchilik Ishi Jurnal. – 2019. – С. 11-12.

13. Шмальгаузен И.И. Определение основных понятии и методика исследований роста. //Рост животных. –М., 1935. –С.8-60.

QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Dunyoda qo'ychilik rivojlangan 45 dan ortiq davlatlarda qo'ylar genefondini genetik-irsiy imkoniyotlaridan oqilana foydalanib, naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil qilish asosida go'sht, sut va sifatli teri ishlab chiqarish, jun yo'nalishidagi seleksion tadqiqot ishlarini olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga qaraganda «...bugungi kunda dunyo miqyosida qorako'l zotlar qo'ylar soni 48-49 mln boshni tashkil etib, ular asosan Afg'oniston, O'zbekiston, Janubiy Afrika respublikasi, Namibiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Botsvana va Eron kabi 40 ga yaqin davlatlarda» ko'paytirib kelinmoqda. Bu borada ekstremal cho'l hududlari sharoitida ko'paytirishga moslashgan qorako'l qo'ylarining turli rang, tus, rangbaranglik va gul hususiyatlari bo'yicha eksportbop teri mahsulotlarini ko'paytirish borasida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunning muhim dolzarb masalasi hisoblanadi.

Hozirgi kunda dunyo bozorida turli rangbaranglikdagi qimmatli qoraqalpoq sur qorako'l teri mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi yetishtiriladigan teri mahsulotlari sifatini oshirishni taqozo etmoqda. Bu borada yetakchi seleksioner olimlar qorako'l qo'ylarining o'ziga hos boy genofondini o'rganib chiqish, barcha rang, rangbaranglik, gul tiplari bo'yicha ma'lum bir guruhlarga ajratish va ularni urchitish borasida ma'lum darajadagi tadqiqotlar olib bormoqdalar. MDH davlatlarida qorako'l qo'ylar bosh sonini ko'paytirish bilan bir qatorda, qo'ybop cho'l o'simliklari turlarini tahliliy o'rganish asosida foydali cho'l o'simliklari urug'larini tayyorlash va ularni ekishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi yillarda qorako'l qo'ylar genefondini kengaytirish va ular asosida seleksiya va urchitish ishlarini olib borish orqali turli mahsuldor zot tiplarini yaratish seleksioner olimlar oldiga qo'yilgan muhim masala hisoblanib, ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi Qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarini samarali seleksiyalash va urchitish asosida ularning mahsuldorlik va irsiy potensialidan unumli foydalanish yo'llarini aniqlash hisoblanadi.

Tadqiqotning vazifalari quydagilardan iborat:

tirik vazn ko'rsatkichini o'rganish orqali qo'ylarni seleksiyalash, urchitish va irsiyatini sinash;

rangbaranglik bo'yicha differensiyalangan juftlash sharoitida avlodlar gul va jun-tola sifati ko'rsatkichlarining genotipga bog'liq holda namoyon bo'lish darajalarini o'rganish;

Tadqiqot obyekti sifatida turli rangbaranglikdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylari, qo'chqorlari, qo'zilari tanlangan.

Tadqiqot predmeti qoraqalpoq sur qo'ylarini samarali seleksiyalash va urchitishda ularning imkoniyatlarini to'laroq yuzaga chiqarish yo'llarini aniqlash hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Qorako'l qo'ylarining og'ir cho'l sharoitida o'sish va rivojlanishini jadallashtirish muhim bo'lib, ayniqsa bu muammo o'ta og'ir tabiiy-iqlim va yaylov-ozuqa sharoiti bilan tavsiflovchi shimoliy Qoraqalpog'iston hududida dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa qo'ylarning bo'g'ozlik davrida yaxshi sharoit yaratish ularning naslidan foydalanish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'pchilik tadqiqotlarda aniqlangan.

Qayd etilganlar nuqtai nazaridan tadqiqotlarda foydalanilgan qo'ylarda o'sish va rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari ularning gul tiplari va rangbarangliklari miqyosida izlanishlar olib borildi. Ma'lumotlar 1 va 2-jadvallarda umumlashtirilgan.

**Tajribadagi qo'ylarning gul tiplari miqyosida tug'im
oldi tirik vazni ko'rsatkichlari**

Gul tipi	n	Tirik vazn, kg	
		($\bar{X} \pm S_x$)	Cv
Yarim doira qalamgul	25	33,58 ± 0,234 x)	3,41
Qovurg'asimon	25	32,78 ± 0,218 x)	3,29
Yassi	25	33,06 ± 0,352 x)	5,38
O'sikgul	25	35,48 ± 0,295	3,82

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajribada ishtirok etgan qo'ylar gul tiplariga ko'ra bir-biridan ma'lum darajada farq qilgan. Eng yuqori natija o'sikgul tipli qo'ylarda aniqlangan bo'lib, ularning tug'im oldi tirik vazni o'rtacha 35,48 ± 0,295 kg ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich yarim doira qalamgul tipli qo'ylarga nisbatan 1,9 kg, qovurg'asimon tipli qo'ylarga nisbatan 2,7 kg, va yassi tipli qo'ylarga nisbatan 2,4 kg yuqori ekanligi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, gul tiplari bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti (Cv) 3,29–5,38 % orasida bo'lib, bu qo'ylar guruhidagi vazn ko'rsatkichlari o'rta darajada barqaror ekanligini ko'rsatadi.

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, o'sikgul tipli qo'ylar fiziologik jihatdan yaxshi rivojlangan, genetik salohiyati yuqori tip sifatida tavsiflanadi. Ular tanlov-seleksiya ishlarida asosiy toifa sifatida qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Tajribadagi qo'ylarning rangbarangliklar miqyosida tirik vazn ko'rsatkichlari

Rangbaranglik	n	Tirik vazn, kg	
		($\bar{X} \pm S_x$)	Cv
Shamchiroqgul	25	34,21 ± 0,452 x)	6,69
O'rikgul	25	34,88 ± 0,386 x)	5,53
Po'lati	25	33,04 ± 0,338	5,14
Qamar	25	35,26 ± 0,327 x)	4,63

Tajribada turli rangbaranglikdagi qo'ylar orasida ham tirik vazn bo'yicha sezilarli farqlar kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkich qamar rangli qo'ylarda bo'lib, ularning vazni o'rtacha 35,26 ± 0,327 kg ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich po'lati rangli qo'ylarga nisbatan 2,22 kg yuqori bo'lib, statistik ishonchli darajada ($P < 0,05-0,001$) ustun ekanligi qayd etilgan.

Shuningdek, o'rikgul (34,88 ± 0,386 kg) va shamchiroqgul (34,21 ± 0,452 kg) rangli qo'ylar ham yuqori natija ko'rsatgan, ularning vazni po'lati rangli qo'ylarga nisbatan mos ravishda 1,84 va 1,17 kg ortiq bo'lgan.

Variatsiya koeffitsiyenti 4,63–6,69 % chegarasida bo'lib, bu qo'ylarning vazn ko'rsatkichlari nisbatan barqaror ekanligini va ularda irsiy belgilarning uzatilishi mustahkamligini ko'rsatadi.

Natijalardan xulosa qilish mumkinki, qamar, o'rikgul va shamchiroqgul rangbaranglikdagi qo'ylar irsiy jihatdan yaxshi o'sish salohiyatiga ega bo'lib, ularni tirik vazn ko'rsatkichi bo'yicha seleksion tanlovda ustuvor tip sifatida tanlash maqsadga muvofiq.

Xulosa. O'sikgul tipidagi qo'ylar bo'g'ozlikning oxirgi davrida eng yuqori tirik vaznga ega bo'lib, ularning ustunligi statistik jihatdan ishonchli darajada ($P < 0,001$) aniqlangan.

Rangbarangliklar orasida qamar, o'rikgul va shamchiroqgul qo'ylar yuqori o'sish ko'rsatkichlari bilan ajralib turgan.

Tirik vazn bo'yicha olingan natijalar seleksiya jarayonida tiplarga xos irsiy xususiyatlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупов С ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва кўзиларни баҳолаш бўйича қўлланма. – Тошкент, 2015. – Б.31.
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. - С.256.
3. Уримбетов, А. А. Репродуктивный потенциал каракульских овец сур каракалпакского породного типа в зависимости от условий содержания на северо-западе Кызылкумов. Экологический Вестник Северного Кавказа, 2019.-15(4)-С. 91-93.
4. Уримбетов А.А. « Научные основы и селекционные приемы повышения продуктивности каракульских овец каракалпакского сура.» автореф. ... дисс. Док. С-Х.Н. (DSc).-Ташкент-2025.

QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR

Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo'jaligida tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish orqali ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Agrar sektorning eksport salohiyatini oshirish ham muhim strategik vazifalardan hisoblanadi.

Fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va chorvachilik sohasida davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashlar quyidagi qonun va qarorlar asosida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-sonli "Chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022–2026-yillarga mo'ljallangan dastur to'g'risida"gi qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PQ-34-sonli "Chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvar kungi PF-15-sonli "Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi ushbu qaror va farmonlar fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va hayvonlarning sog'lig'ini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, Shumanay tumanida va butun Qoraqalpog'iston Respublikasida sut va sut mahsulotlariga talab yuqori. - [https://lex.uz/docs/-5858728?utm_source, https://lex.uz/docs/-7353670?utm_source , https://lex.uz/docs/-7353670?utm_source]

Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumanidagi "Sultan Bereketli Sharwa" fermer xo'jaligi 2020-yili M.Yusupov rahbarligida tashkil qilingan. Fermer xo'jalik Shumanay tumani Qarabayli makan fuqoralari yig'ini hududida joylashgan bo'lib, 2020-yilda fermer xo'jalikga 27 bosh naslli simmental qoramollari olib kelingan bo'lib, hozirgi vaqtda jami 35 bosh naslli qoramol va 50 bosh mahalliy qoramol boqilmoqda. Umumiy yer maydoni 26,4 gektarni tashkil etadi.

Shundan: ozuqa yer maydoni – 22,2 gektar, yaylov maydoni – 1,5 gektar, ishchilar soni – 2 nafar, texnikalar soni – 4 ta. Bugungi kunda xo'jalikda jami 85 bosh qoramol mavjud. Paxta poyasi – 30-40 tonna, pres beda – 4,5-5 tonna, bug'doy presi – 2-3,5 tonna, kepak – 2 tonna,

makkajo'xori poyasi – 2-3 ming bog'lam, mosh poyasi – 1 ming bog'lamlik ozuqa bazasi qishdan eson-omon chiqishga yig'ib qo'yilgan.

Shumanay tumaning chorvachilik sohasida ilg'or texnologiyalar va boshqaruv usullarini joriy qilish orqali ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga ehtiyoj mavjud. Malakali mutaxassislarning yetishmasligi, fermerlar va qoramol parvarishlovchilar orasida zamonaviy sut yetishtirish usullariga oid bilimlarning yetarli emasligi, Shumanay tumanida qoramollarning sut mahsuldorligini oshirish mavzusi qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va aholi sog'lig'iga bevosita ta'sir ko'rsatishi bilan bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Bu masalani hal etish nafaqat mahalliy aholi farovonligini oshiradi, balki tuman iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Mahalliy tabiiy resurslardan samarali foydalanish va sut ishlab chiqarish jarayonini ekologik xavfsiz qilish. Shumanay tumani iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shish, sut ishlab chiqarishning ko'payishi mahalliy chorvachilik va qayta ishlash sanoatini rivojlantirib, yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradi.

Bunda fermer xo'jaliklarda sut mahsuldorligini oshirish va samaradorlikni oshirish maqsadida quyidagi innovatsion texnologiyalar joriy qilish tavsiya qilinmoqda:

Ozuqa bazasini yaxshilashimiz zarur. Mahalliy sharoitga mos yuqori sifatli yem-xashak berish texnologiyalarini takomillashtirish – fermentatsiyalangan yem va avtomatlashtirilgan yem berish tizimlarini joriy qilish orqali qoramollarning ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash, ratsionni ilmiy asosda tuzish va boyitish orqali qoramollarni to'g'ri oziqlantirishni ta'minlash.

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, sog'ish jarayonida zamonaviy texnika va uskunalarni qo'llash, qoramollarning sog'ligini kuzatib borish uchun monitoring tizimlarini joriy qilish.

Raqamli monitoring tizimlari – qoramollarning sut berish ko'rsatkichlari va sog'lig'ini real vaqt rejimida kuzatish uchun avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish.

Veterinariya xizmatlarini takomillashtirish, kasalliklarning oldini olish va profilaktik chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish, vaksinalash va davolash xizmatlarini kengaytirish.

Genetik seleksiya va sun'iy urug'lantirish – genetik imkoniyatlarni rivojlantirish, yuqori mahsuldor zotli qoramollarni hududga keltirish va mahalliy sharoitga moslashtirish, sun'iy urug'lantirish va naslchilikni rivojlantirish orqali sut mahsuldorligini oshirish.

Qoramollarni saqlash sharoitlarini yaxshilash, gigiyenik va qulay yashash joylarini yaratish. Iqlim sharoitlariga mos boshpana va ventilyatsiya tizimini tashkil etish.

Sut mahsuldorligini monitoring qilish, har bir qoramolning sog'lig'ini va mahsuldorligini kuzatish. Sut ishlab chiqarish hajmini nazorat qilib, ratsion va parvarishni moslashtirish.

Fermerlarning malakasini oshirish, chorvachilik sohasida ilg'or usullarni qo'llash bo'yicha fermer va qoramol parvarishlovchilarni o'qitish. Mahalliy va xalqaro tajriba almashinuvlarini tashkil etish.

Tadqiqot natijalari va xulosalar: Xo'jalikda sut mahsuldorligini oshirish uchun naslli mollarni tanlash va saralash, ularning nasl sifatini yaxshilash hamda to'g'ri oziqlantirish tizimini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan barcha choralar sut mahsuldorligini yildan-yilga oshirish, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, chorva mollari zotini takomillashtirish va sanoat uchun sifatli xomashyo yetkazib berish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-sonli "Chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022–2026-yillarga mo'ljallangan dastur to'g'risida"gi qarori. https://lex.uz/docs/-5858728?utm_source

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PQ-34-sonli "Chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. https://lex.uz/docs/-7353670?utm_source

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvar kungi PF-15-sonli "Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. https://lex.uz/docs/-7353670?utm_source

4. Ikromov T.H. Chorva mollarini urchitish va ko'paytirish. Toshkent, 2008.

5. M.Axtamova., X.Mamatov. Turli etologik tipli golshtin zotli sigirlarnoi urchitishning iqtisodiy samaradorligi. Magistrlar va iqtidorli talabalar ilmiy konferensiyasi. 2022 y. 27-28 may.

6. M.Axtamova., X.Mamatov, Sh.Amirov, Sh.Qurbonova, Sh.Gapparov. The use of technological measures in improving the body growth and morphofunctional properties of the udder of cows. Journal of Pharmaceutical Negative Results Volume 13| Special Issue6| 2022 R-8-15.

ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚЎЛ ҚЎЧҚОРЛАРИДА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Уримбетов А.А., Нормухаматов О.З., Оралбаева Ш. К.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали*

Кириш. Қорақўлчилик республика чорвачилик тизимида муҳим тармоқлардан бири бўлиб, мамлакатдаги қорақўл қўйлари қарийб 20 миллион гектар чўл-яйлов ерларидан самарали фойдаланиш имкониятига эга. Улар қаттиқ иқлим ва озик етишмаслиги шароитида юқори мослашувчанлик қобилияти билан ажралиб туради.

Қорақўл қўйларининг ноёб генетик ва маҳсулдорлик хусусиятлари туфайли улар дунёнинг 40 дан ортиқ мамлакатларида парваришланади.

Хусусан, Ўзбекистон, Қозоғистон, Туркменистон, Тожикистон, Россия, Жанубий Африка ва Намибияда бу тармоқ кенг ривожланган. Ушбу давлатларда қорақўл зотини такомиллаштириш, маҳсулдорликни ошириш ва генофондни сақлаш бўйича кўплаб илмий ишлар амалга оширилган [3].

Бошқа тадқиқотлар шундан далолат берадики, қўйларнинг маҳсулдорлигини оширишда уларни тўғри гуруҳлаш, парвариш шароитини оптималлаштириш ва озукани тўғри ташкил этиш катта аҳамиятга эга. Майда гуруҳларда сақланган қўйлар кам безовта бўлиб, рациондан яхшироқ фойдаланган ва юқори ўсиш кўрсаткичларига эришган.

Тадқиқот мақсади. Қорақалпоқ сур қорақўл қўйларининг биологик ва этологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг гўшт маҳсулдорлиги шаклланишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ҳамда маҳсулдорликни ошириш йўллари ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усули. Тадқиқотда қўйларнинг гўшт маҳсулдорлиги “Изучение мясной продуктивности овец” тавсиялари асосида баҳоланди. Жун ва сут маҳсулдорлиги тўғридан-тўғри ўлчов натижалари орқали аниқланди. Ҳисобланган маълумотлар “Руководство по биометрии для зоотехников” услубий қўлланмаси асосида вариацион статистика усули билан таҳлил қилинди [1,2].

Тадқиқот натижалари. Гўшт маҳсулдорлиги чорвачилик самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

Қорақўлчиликда гўшт етиштириш кўп ҳолларда қари совлиқлар, қўчқорлар ва наслчиликка яроқсиз кўзилар ҳисобига амалга оширилади.

Шунинг учун ушбу маҳсулдорликка таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларни бошқариш муҳим аҳамиятга эга.

1-жадвалда қорақалпоқ сур қўйларидан олинган қўчқорчаларнинг гўшт маҳсулдорлиги кўрсатилган.

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳидаги қўйлардан олинган қўчқорчалар	Тажриба гуруҳидаги қўйлардан олинган қўчқорчалар
Қўчқорчалар сони, бош	3	3
Сўйим олди тирик вазни, кг	41,2 ± 0,47	39,6 ± 0,45
24 соатдан кейинги тирик вазн, кг	39,3 ± 0,38	37,8 ± 0,36
Нимта оғирлиги, кг	18,6 ± 0,25	17,9 ± 0,23
Ички ёғлар оғирлиги, кг	1,02 ± 0,09	0,53 ± 0,06
Сўйим оғирлиги, кг	19,62 ± 0,35	18,35 ± 0,32
Сўйим чиқими, %	50,1	48,9

Натижаларга кўра, назорат гуруҳидаги қўчқорчалар тажриба гуруҳига нисбатан барча кўрсаткичлар бўйича устунликка эга бўлган. Бу устунлик тирик вазн бўйича 1,5–2,6 кг, нимта оғирлиги бўйича 0,7–1,1 кг, ички ёғ миқдори бўйича 0,47–0,65 кг, сўйим оғирлиги бўйича эса 1,27–1,75 кг ни ташкил этган.

Хулоса. Олиб борилган таҳлиллардан маълум бўлдики, назорат гуруҳидаги қўйларнинг авлодлари юқори гўшт маҳсулдорлиги кўрсаткичларига эга бўлган. Бу ҳолат қўйларнинг конституцияси ва озукага бўлган реакцияси билан боғлиқ. Тадқиқот натижалари гўшт етиштириш самарадорлигини оширишда биологик хусусиятларни ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатди.

Иқтисодий таҳлиллар ҳам назорат гуруҳининг устунлигини тасдиқлади: рентабеллик даражаси бўйича қоракўл тери маҳсулотида 2,6–6,5 фоизга, гўшт маҳсулдорлиги бўйича эса 1,8–3,7 фоизга юқори кўрсаткич қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вениаминов А.А. *Изучение мясной продуктивности овец.* – 1972.
2. Плохинский Н.А. *Руководство по биометрии для зоотехников.* – Москва, 1969. – С.256.
3. Уримбетов А.А. *Шимолий-ғарбий Қизилқум шароитида қоракўл сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари.* – PhD диссертация автореферати. – Самарқанд, 2020. – 43 б.

SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH

Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qorako'lchilik tarmog'i Respublika chorvachiligida muhim o'rin tutadi. Qorako'l qo'ylari 20 mln gektardan ortiq bo'lgan cho'l yaylovlaridan samarali foydalanishga moslashgan bo'lib, bu hududlar qattiq iqlim sharoiti bilan tavsiflanadi.

Qorako'l qo'ylarining asosiy mahsuloti - qorako'l smushkalar bo'lib, ular o'zining rangi, rango-rangligi va betakror jingalaklari bilan jahon ko'nchilik bozorida yuqori baholanadi.

Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi qorako'lhilikning yirik hududi hisoblanib, sur qoraqalpoq nasldor tipidagi, o'ziga xos rangdor qo'ylarni yetishtirish bo'yicha asosiy nasl bazasi hisoblanadi.

Ko'plab tadqiqotlarda ushbu qo'ylardagi belgilarning murakkab irsiylanish mexanizmi va ularning keng tarqalish diapazoni aniqlangan.[1.3.4.5].

Shu sababli, ushbu rangdor qo'ylarda seleksiya belgilarining namoyon bo'lish chegaralarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar sur qoraqalpoq nasldor tipidagi qorako'l qo'ylarida o'tkazildi. Tajribalar uchun "Shamchiroq" rangbarangligidagi qo'chqorlar hamda "Shamchiroq," "Po'lati," "Uryuk-gul" va "Qamar" rangbarangligidagi qo'ylar tanlab olindi. Ular gomogen va geterogen juftlash variantlarida parvarish qilindi.

Olingan nasl "Qorako'lhilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash bo'yicha qo'llanma" asosida baholandi [6].

Olingan ma'lumotlar variatsion statistika usullari yordamida ishlab chiqildi [2].

Natijalar va muhokama. Tadqiqot davomida ota-ona gullari qo'zilarida rangdorlikning namoyon bo'lishi va gultoj uzunligiga ta'siri o'rganildi.

Rangdorlikning namoyon bo'lish darajasi seleksiyada muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Rangning kuchli ifodalanishi qorako'l smushkasining estetik jozibadorligini oshiradi hamda hayvonning nasliy va tijorat qiymatini oshiradi.

Ota-ona rangbarangliklariga va juftlash turlariga qarab, qo'zilarida rangdorlik darajasi sezilarli farqlandi.

Gomogen juftlash ("Shamchirak × Shamchirak") varianti bo'yicha kuchli rangdorlikka ega qo'zilar ulushi $90,0 \pm 3,0\%$ ni tashkil etdi va bu boshqa variantlarga nisbatan yuqori bo'ldi.

Ikkinchi variantga nisbatan ustunlik - $22,0\%$, uchinchisiga - 35% , to'rtinchisiga - $51,0\%$ bo'ldi.

To'rtinchi variant ("Shamchirak × Kamar") esa o'rtacha ($29,0 \pm 4,53\%$) va yetarlicha namoyon bo'lmagan ($32,0 \pm 4,66\%$) rangdorlikka ega qo'zilar ulushini oshirdi.

Shuningdek, ota-ona gullari qo'zilar zavitok uzunligiga ham ta'sir etadi. "Shamchirak x Shamchirak" juftlashidan olingan avlod uzun zavivkali qo'zilar ulushi bo'yicha ($60,0 \pm 4,89\%$) boshqa variantlardan ($25,0-31,0\%$) ancha ustun ekanligi qayd etildi ($P < 0,001$).

Qolgan variantlarda esa asosan o'rta zavitkali qo'zilar ($52,0-58,0\%$) uchradi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, "Shamchirak" rangbarangligidagi qorako'l qo'ylari sur qoraqalpoq tipidagi eng qimmatli genotip hisoblanadi.

Bu ranglanishning keskin kontrastligi rangdorlikning namoyon bo'lishini va jingalak uzunligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuning uchun bu holatni seleksiya ishlarida hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахметшиев А.С. Қорақалпоқ сура қоракўл қўйларини селекция қилиш. – Алма-Ата: “Қайнар”, 1989. – 150 б.

2. Плохинский Н.А. Зоотехниклар учун биометрия бўйича қўлланма. – Москва, 1969. – 256 б.

3. Уримбетов А.А. Қорақалпоқ сур қўйларининг этологияси ва маҳсулдорлиги. Монография. – Нукус, 2020. – 11 б.

4. Хатамов А.Х. Адир шароитида турли этологик типдаги қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг био-маҳсулдорлик хусусиятлари. Автореф. қ.-х.ф.н. – Самарқанд, ҚЧЭИТИ, 2019. – 38 б.

5. Хатамов А.Х. Янги уруғлантириш шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг гул типлари ва шаклларининг намоён бўлиши. // “Чорвачилик ва наслчилик иши” журнали. №3 (112), 2017. – Б.35–36.

6. Юсупов С. ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва кўзиларни баҳолаш бўйича қўлланма. – Тошкент, 2015. – 31 б.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Mavzuning dolzarbligi. Qorako'chilik respublika chorvachiligida muhim o'rin tutadigan sohalardan biri hisoblanib, uning asosini tashkil etuvchi qorako'l qo'ylari qariyb 20,0 mln. gektar og'ir ekstremal sharoiti bilan xarakterlanadigan cho'l yaylovlaridan foydalanishga moslashgan. Qorako'l qo'ylarining asosiy mahsuloti bo'lgan qorako'l terilari rangi, rang-barangligi va turli gullarining jozibadorligi bilan dunyoda tengsiz hisoblanadi.

Qorako'chilik rivojlangan davlatlarda qorako'l qo'ylarining irsiyatini takomillashtirish, genofondini kengaytirish, mahsuldorlik va irsiy xususiyatlarini yaxshilash kabi yo'nalishlarda keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan. Natijada O'zbekistonda qo'ylarning 33 ta, Qozog'istonda 20 ta, Turkmanistonda 5 ta, Tojikistonda 2 ta yuqori mahsuldor zavod tiplari, Ukrainada serpusht tipi, Moldovada sut mahsuldorligi yuqori bo'lgan suruvlari, Janubiy Afrika Respublikasi va Namibiyada "SWAKARA" tipidagi qorako'lsimon, Afg'onistonda havorang ko'k qorako'l teri beradigan qo'ylarning yirik massivlari yaratilgan.

Ma'lumki, organizmga xos bo'lgan har qanday xususiyat ota-onalardan avlodlarga ma'lum darajada beriladi. Irsiyatning imkoniyatlariga bog'liq holda bunday berilish turli darajada bo'lib, uning kattaligi oziqlantirish va saqlash, iqlim va boshqa omillarga bog'liq.

Qishloq xo'jalik hayvonlari zotlari bir-biridan biologik xususiyatlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Biologik xususiyatlarning asosiy ahamiyati hayvonlarning urchitish sharoitiga moslashishi, shu sharoitda maksimal mahsuldorlikni namoyon qilishida o'z aksini topadi [3.4.]

Tadqiqot maqsadi. Shimoliy-g'arbiy Qizilqum hududi sharoitida urchitilayotgan qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining eksterer ko'rsatkichlari, biologik xususiyatlari, bu xususiyatlarning qo'ylarda va ularning avlodlarida mahsuldorlik ko'rsatkichlarining shakllanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirini o'rganish asosida ularning mahsuldorligini oshirish yo'llarini aniqlash tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Tajribadagi qo'ylardan olingan avlodlarning barra teri ko'rsatkichlari "Qorako'chilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma asosida baholandi. Raqamli ma'lumotlarga variatsion statistika usullarida "Zootexniklar uchun biometriya uchun qo'llanma" qo'llanmasi bo'yicha matematik ishlov berilgan [1.2.].

Shu nuqtayi nazardan hayvonlarning moslashuvi va maksimal mahsuldorlik ko'rsatishini o'rganishda ularning biologik xususiyatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar davomida tajribadagi turli guruhlariga mansub qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarning tirik vazni, eksterer o'lchamlari, tana tuzilishi indekslari, ularning dinamikasi, konstitutsional va hayotchanlik ko'rsatkichlarini o'rganish yo'nalishida izlanishlar olib borildi.

Tirik vazn va uning yosh dinamikasi. Tirik vazn ko'rsatkichi seleksiya jarayonida hisobga olinadigan muhim belgilardan biri hisoblanib, u hayvonlarning mahsuldorligi, hayotchanligi, konstitutsional mustahkamligi va boshqa xususiyatlari bilan uzviy bog'liq.

Bu ko'rsatkichning yuqori bo'lishi kelajakda ko'proq mahsulot olish, yashovchanlik va stress omillariga chidamlilik darajasini oshirsa, kichik tirik vazn bu ko'rsatkichlarning sezilarli pasayishiga olib keladi.

Ayniqsa qo'zilar tug'ilganda optimal va yuqori tirik vazn ko'rsatkichiga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'zilarining bunday tirik vazn ko'rsatkichlariga ega bo'lishi ko'pgina omillarga, jumladan onalarining salomatligi, ularni bo'g'ozligida va tug'gandan keyin oziqlantirish sharoitiga, tug'gandan keyingi sutdorligiga va boshqalarga ko'p jihatdan bog'liq.

Ba'zi tadqiqotlarda qo'zilarining tirik vazni va yosh dinamikasiga qo'ylarning ozuqalardan foydalanish darajasi bilan farqlanuvchi etologik tiplarining ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari. Bunday ta'sirning ekstremal sharoiti bilan xarakterlanuvchi shimoli-g'arbiy Qizilqum hududida qay darajada namoyon bo'lishini o'rganish yo'nalishida tadqiqotlar amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Turli etologik tiplarga mansub qo'ylardan tug'ilgan qo'zilarining avvalgi tirik vazn ko'rsatkichlari, X) P<0,001

Qo'ylarning etologik tipi	O'rganilgan avlodlar	Tirik vazn, kg	
		X±Sx	Cv
I	30	4,36±0,07	7,62
II	30	4,11±0,06 ^{x)}	8,11
III	30	3,96±0,05 ^{x)}	7,01

Olingan ma'lumotlar qo'ylar guruhlaridagi avlodlar tirik vazniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Bunda 1-guruhdagi qo'ylar avlodlarining tirik vazni 4,36±0,07 kilogrammni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha ularning 2-guruh qo'ylari avlodlari ko'rsatkichidan (4,11±0,06) kg 260 gramm, 3-guruh qo'ylari avlodlari ko'rsatkichidan (3,96±0,05 kg) 400 gramm darajasida statistik yuqori ishonchli (P<0,001) ustunlik qayd etildi.

Shu bilan bir qatorda 1 va 2-guruh avlodlarida 3-guruh avlodlariga nisbatan kuzatilgan yuqori o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti (Cv=7,62 va 8,11) bu guruhlar bo'yicha avlodlar tirik vaznini oshirish imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Kelajakda mahsuldorlikni oshirish bo'yicha olib boriladigan seleksiya-naslchilik ishlarida tirik vazn ortishining yosh dinamikasini bilish muhim ahamiyatga ega. Tirik vazn ortishi jadalligining yuqori bo'lishi ularda barcha xo'jalik belgilarining ijobiy tomonga siljishini ta'minlaydi. Boshqa tana tuzilishi indekslari ko'rsatkichlari bo'yicha farqlar deyarli kuzatilmadi, faqat massivlik indeksi ko'rsatkichi bo'yicha 1-guruh qo'ylar avlodlarining qolgan guruhdagi qo'ylar avlodlari ko'rsatkichlaridan ma'lum darajada ustunlik qilish aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупов С ва бoshqalar. Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва кўзиларни баҳолаш бўйича қўлланма. – Тошкент, 2015. – Б.31.
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. - С.256.
3. Уримбетов А.А. Репродуктивный потенциал каракульских овец сур каракалпакского породного типа в зависимости от условий содержания на северо-западе Кызылкумов. Экологический Вестник Северного Кавказа, 2019.-15(4)-С. 91-93.
4. Уримбетов А.А. « Научные основы и селекционные приемы повышения продуктивности каракульских овец каракалпакского сура.» АВТОРЕФЕРАТ ДИСС. ДОКТОРА С-Х.Н. (DSc).-Ташкент-2025.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Уримбетов А.А., Зарипбаев С.К.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Введение. В каракульском овцеводстве круглогодичное пастбищное содержание животных выступает основным фактором их жизнедеятельности, что обуславливает актуальность изучения этологических особенностей овец в различных природных зонах разведения.

На современном этапе в странах с развитым овцеводством приоритетное внимание уделяется выращиванию молодняка. Управляемое развитие молодняка возможно лишь при применении комплекса зоотехнических приемов и методов, направленных на формирование животных с высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.

Как отмечает Н.А. Бобокулов (2014) в работе «Этологические основы и технологические приемы повышения эффективности каракульского овцеводства», рост и развитие каракульских овец и молодняка в онтогенезе протекает наиболее интенсивно до достижения ими 1,5-летнего возраста [2].

И.Я. Аверьянов и В.М. Юдин (1953) в труде «Выращивание каракульского молодняка» указывают, что при недостаточном уровне пастбищного кормления матки быстро теряют живую массу. Дополнение рациона сукных овец концентрированными кормами способствует сохранению их массы, повышает шерстную и молочную продуктивность, улучшает качество смушек у потомства и обеспечивает более интенсивное развитие молодняка в подсосный период [1].

Экстремальные природные условия Каракалпакстана, характеризующиеся резко континентальным и засушливым климатом с жарким летом, холодной зимой и неравномерным выпадением атмосферных осадков, способствовали формированию у каракульских овец таких адаптивных параметров, которые значительно превосходят показатели многих других пород.

Среди пород, разводимых в животноводстве, каракульская овца выделяется как одна из наиболее выносливых и неприхотливых, обеспечивающая получение ценной и качественной продукции. Её исторической родиной считаются пустынные и полупустынные зоны, где в процессе длительной адаптации животные выработали способность к выживанию и приспособляемости.

К числу основных достоинств каракульских овец относят высокую приспособляемость к различным условиям содержания, устойчивость к экстремальным температурам, крепкий костяк, особенности теплообмена, позволяющие переносить жару выше +40 °С, а также высокий уровень сохранности молодняка даже в неблагоприятных климатических условиях.

Каракульские овцы сур каракалпакского типа отличаются высокой генетической устойчивостью, что позволяет использовать их в селекционной работе для совершенствования грубошерстных пород овец. В Каракалпакстане распределение каракульских овец по мастям характеризуется следующими показателями: черная масть составляет около 58–60 % всего поголовья, серая — 25–26 %, сур — примерно 10 %, остальные окрасы (коричневый, розовый, белый) — порядка 4–5 %. Особый интерес представляет суровый окрас, над совершенствованием которого долгое время работали селекционеры.

Особенностью пустынно-пастбищного каракулеводства является круглогодичное содержание овец на естественных угодьях, формирующих 95–100 % их рациона (Л.С. Гаевская, *Каракулеводческие пастбища Средней Азии*, 1985).

В Узбекистане достаточно широко распространены полукустарниково-эфемеровые пастбища. Несмотря на наличие различных их разновидностей, наибольшую площадь занимают полынно-эфемеровые угодья, общая площадь которых достигает около 15 млн га.

Кормовая ценность и продуктивность данных пастбищ определяются как сезонными изменениями, так и климатическими условиями и типологическими особенностями угодий. Согласно данным [6,7]

Стада каракульских овец отличаются неприхотливостью не только к климатическим и погодным условиям, но и к кормовой базе. В среднем одна овца за год потребляет до 800 кг грубых сухих кормов, при этом ежедневно проходит около 25 км. Суточная потребность в воде колеблется в пределах 1,5–6,5 л в зависимости от сезона [3].

В связи с этим исследование двигательной и пищевой активности животных, а также выявление их адаптационных функций позволяет установить, каким образом данные факторы влияют на выживаемость овец и их воспроизводительные способности.

Целью проведённых исследований было выявление особенностей двигательной активности каракульских овец сур каракалпакского типа.

Объект и методы исследований. В качестве материала для изучения использовались каракульские овцы сур Турткульского заводского (каракалпакского) типа. Этологические наблюдения с применением хронометража проводились по методике В.И. Великжанина (1975) [4].

Результаты исследований. Исследования проводились на каракульских овцах сур каракалпакского типа в условиях Каракалпакстана, на фермерской научно-племенной опытной станции «Мулк» Тахтакупырского района.

Для эксперимента были сформированы две группы подсосных маток-аналогов — опытная и контрольная, по 300 голов каждая. Животные обеих групп содержались в составе одной укрупнённой бригады на культурно-ограждённых полынно-эфемеровых пастбищах. При этом матки опытной группы получали дополнительную подкормку.

Наблюдения за овцами на пастбищах проводились преимущественно визуальным методом с использованием хронометрирования. Учитывая, что животные в стаде проявляют индивидуальные особенности поведения, результаты наблюдений были усреднены [4].

Двигательная активность. Активность животных является одним из ключевых показателей, напрямую связанных с условиями их обитания. В течение суток и в разные сезоны года она изменяется естественным образом.

Каракульские овцы сур каракалпакского типа при пастбищном содержании отличаются большей подвижностью по сравнению со стойловыми. В таблице 1 приведены данные о распределении времени у животных опытной и контрольной групп в период пастбы в начале лета. Наблюдения проводились на разнотравных пастбищах при одинаковых погодных условиях, которые можно считать оптимальными для выпаса овец.

Это позволило обеспечить корректность сравнения двигательной активности между группами (табл. 1).

Очевидно, что животные опытной группы демонстрировали более высокую двигательную активность по сравнению с контрольными. При суммировании двух первых показателей, отражающих активные формы движения, была получена следующая картина.

Каракульские овцы опытной группы затратили на это около 92,0 % времени, тогда как овцы контрольной группы — 77,6 %. Эти данные наглядно демонстрируют высокую выносливость животных опытной группы. Естественно, при менее благоприятных условиях пастбищ каракульские овцы опытной группы имели явное преимущество по сравнению с контрольной.

Было проведено хронометрирование активности овец опытной и контрольной групп в смешанном стаде численностью около 300 голов. Животные на ночь не

загонялись за изгородь и отдыхали около юрточных стоянок, что обеспечивало им относительную свободу передвижения. Лишь вечером, перед заходом солнца, овец собирали ближе к стоянке.

Таблица 1

Распределение времени на поведенческие акты у опытной и контрольной групп каракульских овец сур каракалпакского типа при пастбищном содержании, %

Показатели	опытных	контрольных
Двигаются	10,0	7,6
Двигаются и едят	82,0	70,0
Лежат	6,5	12,6
Стоят	0,7	9,3
Кормят ягнят	0,5	0,3
Другие акты	0,3	0,2
Всего	100	100

Дневная активность животных продолжалась 14,5–15,5 часов в зависимости от погодных условий. Утром овцы вставали и выходили на пастбище: при ясной погоде с восходом солнца или немного позже, а при пасмурной погоде и дожде задерживались примерно на час. В течение периода наблюдений погода часто менялась, однако параметры температуры и движения воздуха оставались оптимальными для животных. Таким образом, активность овец в основном зависела от осадков (табл. 2).

Таблица 2

Распределение времени активного поведения овец опытной группы каракульского типа на пастбище, % (Тахтакупырский район, Республика Каракалпакстан)

Показатели	Погода: ясная, без ветра, температура - +15 ⁰ - +25 ⁰	Погода: мелкий дождь, без ветра, температура - +8 ⁰ - +10 ⁰
Двигаются	14,8	21,0
Двигаются и едят	36,9	46,5
Лежат	28,0	6,4
Стоят	18,4	25,5
Другие акты	1,9	0,6
Всего	100	100

Как показывает таблица 2, при благоприятном состоянии пастбищ овцы тратили меньше времени на кормление. Наиболее интенсивное питание наблюдалось утром и в предвечерние часы. В остальное время, особенно после примерно двух часов кормления, животные становились менее активными, больше стояли или лежали. В дождливую погоду подвижность овец увеличивалась, на что влияли различные факторы, среди которых ключевыми были температура, ветер, освещенность, а также размер и структура стада.

При температуре воздуха от –20 °С до +15 °С овцы в спокойную и ясную погоду чувствовали себя комфортно. В солнечные дни, при повышении температуры выше +20 °С, их активность начинала снижаться, а при +30–32 °С животные практически прекращали активное движение. Обычно овцы собирались в круг с опущенной головой к центру, защищая её от прямых солнечных лучей, и таким образом находились на солнце до снижения температуры. Размер таких групп составлял от 5–10 до 15–30 голов.

При этом овцы прятали голову от прямых солнечных лучей. В зависимости от окружающей температуры они могли находиться в почти неподвижном состоянии от 4–5

до 6 часов. В таких кругах животные защищались не только от жары, но и от кровососущих двукрылых насекомых. В этом отношении каракульские овцы опытной группы, благодаря более качественному шерстному покрову, страдали меньше по сравнению с контрольной группой.

Шерстная продуктивность весной составила в опытной группе 0,676 кг, а в контрольной — 0,660 кг.

Выводы. 1. Овцы опытной группы проявляли значительно более высокую двигательную активность по сравнению с контрольной группой.

2. Каракульские овцы опытной группы тратили на двигательную активность 92,0 % времени, тогда как контрольная группа — 77,6 %, что наглядно демонстрирует высокую выносливость животных опытной группы.

3. При температуре воздуха от -20 до $+15$ °С овцы чувствовали себя комфортно в спокойную и ясную погоду. С повышением температуры выше $+20$ °С их активность снижалась, а при $+30-32$ °С животные практически прекращали активное движение.

Список литературы

1. Аверьянов И.Я. Выращивание каракульского молодняка//Каракулеводство и звероводство.-1953.-№5.с.55-57.

2. Бобокулов Н.А. Этологические основы и технологические приемы повышения эффективности каракульского овцеводства. Монография. 2014.-228 с.

3. Бобокулов Н.А. Динамика минерализации воды водоисточников по сезонам года. «Перспективы развития пустынно-пастбищного животноводства материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90 летию образования НИИКЭП» 10-11 декабря 2020.г.

4. Великжанин В.И. Методические рекомендации по изучению поведения с/х животных. - Ленинград. 1975. - С.84.

5. Вениаминов А.А. Сезонные изменения тонины шерсти у тонкорунных овец разных пород// сб. науч.работ/ВИЖ. -Дубровицы, 1968.-Вып.12.с.47-49

6. Гаевская Л.С. Каракулеводческие пастбища Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971.-с.312

7. Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана. Ташкент: Фан, 1983.-с.3-174

ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Raximov M.A¹., Toshtemirova Sh.Sh¹., Madraximov Sh.N²., Atamuratova U².

¹*Farg'ona davlat universiteti*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Ma'lumki, O'zbekistonning tabiiy-iqlim sharoiti asal yetishtirish uchun qulay, asal beruvchi madaniy va yovvoyi o'simliklar juda ko'p va asal to'plash davri eng mahsulli davrdir. Ko'p yillik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yillik o'rtacha harorat $11,3^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qiladi. Eng yuqori harorat iyun oyiga to'g'ri keladi, ya'ni $44,5^{\circ}\text{C}$ bo'lib 42,5 dan 48,5 darajagacha o'zgarib turadi [1;110-115 b.];[3; 3-6 b.]. Eng past harorat yanvar oyida qayd qilinadi, o'rtacha $0-2^{\circ}\text{C}$ ga teng. Sovuqning turg'un turishi asosan dekabrning ikkinchi o'n kunligiga to'g'ri keladi. Qor qoplami uncha qalin va barqaror emas. Shimoliy mintaqalarda o'simliklarning o'sish davri 210 kundan boshlab, janubda 265 kungacha davom etadi [2; 48-54 b.].

Tadqiqot materiallari. Asalari oilalariga zarar keltiradigan zararkunadalar, ularga qarshi kurash vositalari.

1-rasm. Dezinfeksiyalashda qo'llaniladigan vositalar va kiyim-kechaklar.

2-rasm.Қанд тангачали қил дум

Tadqiqot natijalari. Qilich dumlilar turkumi (*Thysanura*) ga kiruvchi bu hasharot vakillarining qanotlari bo'lmaydi, tanasi uzunchoq shaklda bo'lib, bosh qismida uchta oddiy ko'zchalari bor. Mo'ylovlari uzun, ipsimon shaklda, ko'krak qismida 3 juft rivojlangan oyoqlari bo'lib, gavdasining oxirgi qismida, ikkita kuchli rivojlangan, ipsimon o'simtasi bor, uning o'rtasida esa uzun qilichsimon dumlari bo'ladi [6; 38-41 b.].

O'zbekistonda asalarichilikka qilich dumlilarning faqatgina bir vakili, qand tangachali qilichdum (*Lepisma saccharina*) zarar yetkazadi.

Termitlar turkumi (*Isoptera*) vakillarini odatda oq chumolilar deb ham atashadi. Chunki ularning shakli xuddi chumolilarnikidek bo'ladi. Termitlar juda mayda hasharot bo'lib, ularni urg'ochi va erkaklarining uzunligi 8-15 mm, ishchi termitlarniki 8-12 mm va askarcha termitlarniki esa 14-15 mm.ni tashkil etadi. Termitlarda polimorfizm xususiyati kuchli rivojlangan, ya'ni termitlar oilasida urg'ochi, erkak, ishchi termitlar bilan birga askarcha chumolilar ham bo'ladi [4; 28-33 b.].

Termitlar yog'och, o't-o'lan va turli-tuman mahsulot qoldiqlari bilan oziqlanadi va qurilish uskunariga, shu jumladan, asalari qutilari va romlarini teshib ularga ko'plab zarar yetkazadi.

3-rasm. Kaspiy orti termiti (*Anacanthoterms ahngerians*)

Bu termitlar xususan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tog'li xududlarda keng tarqalgan. O'zbekistonda asalarichilikka ko'plab zarar yetkazadigan Kaspiy orti termiti (*Anacanthoterms ahngerians*) va Turkiston termiti (*A. turkestanicus*) kabi turlari keng tarqalgan.

4-rasm. Suvaraklar (*Blattodea*)

Suvaraklar turkumi (*Blattodea*) vakillari eng qadimiy tur bo'lib, ular ko'p asrlardan beri insonlar bilan birga hayot kechirishga moslashgan. Suvaraklar gavdasi o'ziga xos har xil shaklda tuzilgan. Bosh qismida kemiruvchi og'iz apparati, uzun va ingichka mo'ylovlari joylashgan. Oyoqlari chopqir, yaxshi rivojlangan qanotlari xilma-xil bo'lsa hamki, ular ucha olmaydi. Rangi odatda qoramtir yoki qo'ng'ir jigar rangda bo'ladi.

Suvaraklar ko'proq tun hasharotlari hisoblanadi, ular o'simlik qoldiqlari, toshlar va barglar orasi va shu kabi joylarda yashaydi. Uy-joy, oshxona, nonvoyxonalarda yashashga moslashgan turlari, ayniqsa ko'p. O'zbekistonda asosan 4 ta turi asalarichilik mahsulotlarini bulg'ab, zarar yetkazadi. Ular har xil oziq-ovqatlar bilan, jumladan asal bilan ham oziqlanadi. Ko'p turlari har xil tashlandiqlar orasida yashashga moslashgan.

Quloqkovlagichlar turkumi (*Dermaptera*) vakillari tana uzunligi 4-40 mm gacha bo'lgan kichik hasharotlardir. Sirtidan bir oz buzoqboshga o'xshash bo'lib, tanasi uzunchoq, ko'p bo'g'inli va elastik bo'ladi. Qanoti xitin qoplam bilan o'rab olingan. Oyoqlari rivojlangan va chopqirdir. Bosh qismida 2 ta uzun mo'ylovchilari bor.

5-rasm. Quloqkovlagichlar (*Dermaptera*) Tana qismi ham xitin qoplami bilan o'ralgan.

Quloqkovlagichlar toshlar ostida, chirigan ildizlar orasida, po'stloqlar tagida, asalari uyalari ostida va boshqa sernam, issiq yerlarda ko'plab uchraydi.

6-rasm. Pichanxo'rlar (*Copeognatha*)

Respublikada keng tarqalgan quloqkovlagichlardan faqatgina bir turi oddiy quloqkovlagich (*Forficula auricularia*) asalari uyalariga kirib, asalari mahsulotlarini bulg'ab, asalarichilikka anchagina ziyon yetkazadi.

Pichanxo'rlar turkumi (*Copeognatha*) vakillari juda mayda hasharot bo'lib, ularning uzunligi 1-5 mm gacha, tanasi uzun ipsimon shaklda bo'ladi. Oq rangli, ikki juft parda qanotlari va ingichka oyoqlari bo'ladi. Bosh qismida kemiruvchi og'iz apparati hamda uzun va ingichka 12-50 bo'g'imli mo'ylovchalari joylashgan.

7-rasm. Beshiktervatarsimonlar (*Mantodea*).

Pichanxo'rlar daraxt va butalar po'stloqlari orasida, xashaklar orasida, devor kovaklarida, o'simlik va hayvon qoldiqlarida, qushlar va boshqa hayvonlar uyalarida, tuproqda, odamlar yashaydigan uylarda va boshqa joylarda yashaydi. Respublikada keng tarqalgan oddiy uy pichanxo'ri (*Trogium pulsatorium*) va китобхўр (*Jiposcelis divinatorius*) kabi turlari asalarichilik mahsulotlari bilan oziqlanib, sohaga anchagina ziyon yetkazadi. Pichanxo'rlar asalari uyasiga kirib, har xil kasalliklar qo'zg'atuvchi mikroblarni tarqatishda ishtirok etadi.

Beshiktervatarsimonlar turkumi (*Mantodea*) vakillari aksariyat katta hajmda, yirtqich, tanasi cho'zinchoq bo'ladi. Tanasining rangi yashil muhitga mos bo'lganidan, dushmanlaridan yaxshi himoyalanaadi.

Bosh qismida kattakon ikkita ko'zlari joylashgan. Og'iz apparati kemiruvchi bo'lib, tutgan o'ljasini darhol bo'laklarga bo'lib yeydi. Mo'ylovchalari uzun ipsimon, qanotlari yaxshi rivojlangan, mustahkam va harakatchan uch juft oyoqlari bor, oldingi oyoqlari yirtqichlikka moslashgan bo'lib, o'ljasini mahkam qisib olib, darhol jonsizlantiradi. Bahorda yosh beshiktervatarlar chiqib, dastavval mayda hasharotlar bilan oziqlanadi.

8-rasm. Ninachilar (*Odonata*)

Beshiktervatarimonlarning juda ko'p turlari, jahon asalarichiligiga ko'plab zarar yetkazib kelmoqda. Shulardan O'zbekistonda faqatgina bir turi oddiy beshiktervatar (*Mantis religiosa*) asalarilarni ko'plab tutib yeydi.

Ninachilar turkumi (*Odonata*) vakillari hasharotlar sinfining eng qadimiy vakillaridan biridir. Ninachilarning tuzilishi xuddi samolyotlarga o'xshab ketadi. Tana tuzilishi uzun bo'lib, pardasimon qanotlarini yoyganda, uning sathi 70 mm gacha yetadi. Bosh qismi katta, harakatchan bo'lib, rivojlangan, ikki dona yirik ko'zlari va uchta sodda ko'zchasi bor. Mo'ylovlari kalta, qilsimon va ikki juft pardasimon qanotlari bo'ladi. Kemiruvchi og'iz apparatiga ega.

O'z o'ljasini asosan gullarga qo'ngan va chuchuk suv havzalariga suv ichishga kelgan paytlarida tutib oladi. O'zbekistonda ninachilarning asosan bir turi katta shayinli ninachi (*aeschna grandis*) asalarilarni ko'plab qiradi va asalarichilikka anchagina ziyon yetkazadi.

Xulosa. Asalarilarni turli xil zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilishga doir zooveterinariya tadbirlari, asalari oilasini saqlash va boqish texnologiyasi qoidalarga zid bo'lmasligi, umumiy zooveterinariya tadbirlarining bir qisminigina tashkil qilishi lozim. Asalari zararkunandalariga qarshi kurash jarayonida zooveterinariya tadbirlarini o'tkazish, zararkunandalarning ko'payishi va hayot kechirishi hamda ularning asalarichilikdagi keltiradigan iqtisodiy zararlarini bilishga asoslanishi lozim. Bu tadbirlar zararkunandalar eng ko'p uchraydigan paytlarda qo'llanilishi talab etiladi. Asalari zararkunandalari turlarining ko'payishi, ularga qarshi turlicha zooveterinariya tadbirlarni qo'llashni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raximov M.A., Haydarov M. Asalarichilikda intensive texnologiya. Jur. Journal of new century innovations. 2023 November. p.110-115
2. Raximov M.A., Haydarov M.,Azizov R.O. Sun'iy usulda ona asalari etishtirish. Jur.Journal of new century innovations.2024 January. Volume- 44 Issue-2 p.48-54
3. Raximov M.A., Jamolov R., Azizov R.O. The maintasks in carrying out breeding works in beekeeping. Jur. "Ethiopian international journal of Miltidisciplinari Rescarch". 2024. 3-6 p.
4. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor o'simliklar biologiyasining tarixi va asalarichilikdagi roli. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 28-33 p.
5. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor va asal beruvchi o'simliklarning tabiiy florasini. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 34-37 p.
6. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor va asalli o'simliklarga antropogen o'simliklarning ra'siri. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 38-41 p.
7. Raximov M.A., Xoldorov X.M. Suyarqulov Sh. Asal va asalarichilik mahsulotlaridan foydalanish texnologiyasi. Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivollantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Farg'ona 2024. 15- may.535-541 b.
8. Raximov M.A., Xoldorov X.M. Asalari zararkunandalarining ekotizimdagi o'zaro munosabatlari. Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivollantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Farg'ona 2024. 15- may. 542-546 b.
9. Raximov M.A., Azizov R.O., Nuraddinova M.E. Asalari zararkunandalari (chala rivojlanish siklidagi hasharatlar turkimi). Tuproq biogeokimyosi–biosferaning barqaror rivojlanishi va muhofazasi. Xalqaro ilmiy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona 2024. 214-219 b.
10. Raximov M.A., Azizov R.O., Nuraddinova M.E. Asalarichilikda naslchilik ishlarini tashkil etish. Tuproq biogeokimyosi–biosferaning barqaror rivojlanishi va muhofazasi.Xalqaro ilmiy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona2024.239-242 b.

ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI

Raximov M.A¹., Ahlidinova J.H¹., Madraximov Sh.N²., Dawletmuratova G².

¹Farg'ona davlat universiteti

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali

Kirish. O'simliklar hosildorligini oshirishda hasharotlarning changlatish faoliyati katta ahamiyatga ega. Hasharotlarning ekinlarni changlatishdagi rolini tasavvur qilish uchun bu o'simliklarning 80 % chetdan changlanishga muhtojligini aytish kifoya qiladi. Iqlim va tuproq sharoitlarining xilma-xilligi, yovvoyi va madaniy o'simlik turlarining ko'pligi bilan farq qiladigan O'zbekistonda asalarilar yordamida o'simliklarni changlatish usuli keng qo'llanilmoqda.

Tadqiqot obyekti. Qishloq xo'jaligi ekinlari va asalari oilasi. Arilar guldan gulga qo'nib, o'simliklarning gul changini biridan ikkinchisiga o'tkazib, ularning changlanishini ta'minlaydi. Arilar gullarning ayrim turlariga borib qo'nishida va mo'ljalga olishida gul hidlarining ahamiyati katta. Har xil turdagi o'simliklarning gullari har xil hid ajratgani uchun ham arilar ularni yaxshi mo'ljalga olib, tez qidirib topadi.

Tadqiqot natijalari. Arilar ko'proq borib qo'nadigan gullarga yaxshi moslashib olib, har bitta ari o'nlab gullar orasidan o'zi sharbat olayotgan gulni topa oladi. Ari doimo bir xil turdagi o'simlik gullariga qo'nganida changlanish yaxshi bo'lmas edi. Arilar o'simlik gullarida sharbat kamayib qolgandagina ayrim tur o'simlik gullaridan boshqa tur o'simlik gullariga borib qo'nadi. Arilar ozuqa qidirish jarayonida gullarni changlatib, meva navlarini yaxshilab, hosildorlikni oshirsalar, gullar arilarni gulchang va sharbat (oqsil, uglevod) kabi oziq bilan ta'minlaydi.

Asalari oilasini sershira o'simliklarga ko'chirishning samaradorligi, asalarilar yordamida va boshqa kompleks usullar qo'llab hosilni oshirish masalasiga O'zbekistonda ham, Yevropa davlatlarida ham ahamiyat berilmoqda. Ko'pgina olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, o'simliklarni asalarilar yordamida changlatish beda hosilini 180–250 % gacha, kungaboqarni 40–50 % gacha, qora bug'doyni 1,5 barobargacha, karam, sholg'om, piyozni 30–40 % gacha, zig'irni 27 % gacha, rezovar meva hosilini 50–60 % gacha oshiradi. Changlatishda asalarilardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun sog'lom, kuchli asalari oilasini ular changlatishi kerak bo'lgan joyga olib chiqilishidan 12–14 kun oldin oilada 5–6 ta romdagi naslli asalarilarni boqishga yetadigan asalari bo'lishi kerak.

Changlatishda yuqori ko'rsatkichlarga erishishdagi asosiy shartlardan biri ari oilasini changlatiladigan maydonga yaqin qo'yish va asalarining bu yerga uchib keladigan yo'lida to'siqlarning kamroq bo'lishidir. Daryo, ko'l, qirlar, qurilishlar, daraxtlar, zaharli gazlar, korxonalar tutini, kimyoviy chiqindilar kabi to'siqlar qanchalik kam bo'lsa, asalarilar ekinzorlarni shuncha tez changlata boshlaydi, to'siqlardan uchib o'tishga kamroq energiya sarflaydi, ularning ishlashiga xavfsizroq bo'ladi va belgilangan maydonni changlatish uchun kamroq asalari oilasi yetarli bo'ladi. Katta yer maydonlarining changlanish samaradorligini oshirish uchun ari oilalarini dalaning chetidan 200–300 m ichkariga, bir-biridan 800–1200 m oraliq masofaga qo'yish kerak. Shuni hisobga olish kerakki, changlatiladigan maydonning atrofida asal arilar diqqatini jalb qiladigan o'simliklar bo'lmasligi kerak, aks holda, ularda asalarilarning bir qismi qolib ketadi.

Asalarilar bir xil o'simlik changini iste'mol qilishi ularning ishchanlik qobiliyatini susaytirishini hisobga olib, asosiy o'simlik yonida boshqa ekinlar ekilishga yo'l qo'yiladi. Tarvuz, qovun, baqlajon, bodring kabi poliz ekinlari hamda solyanka, chirmoviq, otquloq kabi o'simliklar asalarilarning hayotiy faoliyatini kuchaytiradi. Lekin ular changlatiluvchi ekin

maydonining 2/3 qismidan oshiq bo'lmasligi kerak. Asalari oilasi kuchini ekinlar gulini changlatishga jalb etish.

Ekinlarni asalarilar yordamida changlatish va hosildorligini oshirishning quyidagi usullari mavjud. 1.Asalarilarning xohlagan o'simlikka borishini ta'minlash uchun qo'llaniladigan usullardan biri bu ularni o'rgatishdir, ya'ni ularda ma'lum bir o'simlikka borish refleksini shakllantirish. Buning uchun tayyorlangan siropga (1 qism qand, 2 qism suv) belgilangan o'simlikning changidan olingan gulini solish kerak va tun bo'yi shu siropda qoldirish kerak. Ertalab asalarilar hali uchib chiqmaslaridan oldin, har oilaga 200 g hisobida shu siropdan oxurlarga quyiladi. 2.Asalarilarni ma'lum bir joydan asal yig'ishga o'rgatish. Kechqurun oxurga tayyorlangan ivitma quyiladi, ertalab qolgan ivitma bilan ichidagi asalarilar changlatish uchun belgilangan maydon o'rtasiga ustiga doka yopib olib borib qo'yiladi va yana ivitma quyiladi. Asalarilar oxurdan o'z uyalariga qaytib kelganida u yerdagilarga oxurning turgan joyi qayerdaligini aytadilar. Bu ivitma bilan bir necha kun uyada ham oziqlantirib turilsa, asalarilar o'rgatilgan joyga boradigan bo'ladilar. 3.Qiziqarli usullardan biri – chang ushlab qoladigan asbob bilan asalarilarning changini tortib olish. Bunday vaqtda asalarilar yana chang yig'ishga ketadi.

Xulosa.Changlanuvchi ekinning maydon birligida asalarilar sonining ko'p bo'lishi. Asalarilarda o'simliklarga qatnash uchun turg'un refleks hosil qilish. Changlatuvchi asalarilardan foydalanishning optimal muddatlarini ishlab chiqish. Bunda o'simliklarning biologik va fiziologik xususiyatlari, ularni o'stirish texnikasi, o'sish mavsumi, harorat faktori va hokazolar hisobga olinadi. Changlatuvchi asalari oilalari joyini har 5–7 kunda almashtirib turish. Asalari bilan changlatishda eng asosiysi bu bir geklardagi o'simlikni changlatish uchun kerak bo'ladigan asalari oilasining sonidir. Bu katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raximov M.A., Haydarov M. Asalarichilikda intensive texnologiya. Jur. Journal of new century innovations. 2023 November. p.110-115
2. Raximov M.A., Haydarov M.,Azizov R.O. Sun'iy usulda ona asalari etishtirish. Jur.Journal of new century innovations.2024 January.Volume- 44 Issue-2 p.48-54
3. Raximov M.A., Jamolov R., Azizov R.O. The maintasks in carrying out breeding works in beekeeping. Jur. "Ethiopian international journal of Miltidisciplinari Rescarch". 2024. 3-6 p.
4. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor o'simliklar biologiyasining tarixi va asalarichilikdagi roli. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 28-33 p.
5. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor va asal beruvchi o'simliklarning tabiiy florasini. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 34-37 p.
6. Raximov M.A., Akbarova M.A., Mirzobidinova M. Dorivor va asalli o'simliklarga antropogen o'simliklarning ra'siri. Jur.Pedagogs international research journal. 2024.volume-54. 38-41 p.
7. Raximov M.A., Xoldorov X.M. Suyarqulov Sh. Asal va asalarichilik mahsulotlaridan foydalanish texnologiyasi. Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivollantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Farg'ona 2024. 15- may.535-541 b.
8. Raximov M.A., Xoldorov X.M. Asalari zararkunandalarining ekotizimdagi o'zaro munosabatlari. Yangi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivollantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Farg'ona 2024. 15- may. 542-546 b.
9. Raximov M.A., Azizov R.O., Nuraddinova M.E. Asalari zararkunandalari (chala rivojlanish siklidagi hashoratlar turkimi). Tuproq biogeokimyosi–biosferaning barqaror rivojlanishi va muhofazasi. Xalqaro ilmiy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona 2024. 214-219 b.

10. Raximov M.A., Azizov R.O., Nuraddinova M.E. Asalarichilikda naslchilik ishlarini tashkil etish. Tuproq biogeokimyosi–biosferaning barqaror rivojlanishi va muhofazasi. Xalqaro ilmiy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona 2024. 239-242 b.

TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)

Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.

*Samarqand davlar veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti
Toshkent filiali*

Kirish. So'nggi yillarda mamlakatimizda quyonchilik sohasiga e'tibor ortib, bu tarmoq chorvachilikning istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylandi. Quyon go'shti yuqori oqsilga, past yog'ga va oson hazm bo'luvchanlikka ega bo'lgani uchun aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq quyonlarning nasl va zot xususiyatlariga qarab ularning sut mahsuldorligi ham farq qiladi. Sut mahsuldorligi quyon bolalarining o'sish sur'atlariga, yashovchanligiga va nasldorlik sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Toshkent viloyati sharoitida turli zot va duragay quyonlarning sut ishlab chiqarish qobiliyatini o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Material va uslublar. Tadqiqotlar Toshkent viloyatining chorvachilikka mos tabiiy-iqlim sharoitida o'tkazildi. Tajribaga uchta guruh jalb qilindi:

1. Mahalliy populyatsiya quyonlari,
2. Kaliforniya zotli quyonlar,
3. Mahalliy va Kaliforniya zotlarining birinchi avlod duragaylari (F_1).

Har bir guruhda 10 tadan urg'ochi quyon saqlandi. Hayvonlar to'liq ratsionli yem bilan oziqlantirildi, ichimlik suvi doimo mavjud bo'ldi. Laktatsiya davrining 9-, 21- va 30-kunlarida sut miqdori aniqlanib, o'rtacha qiymatlar hisoblandi.

Sut miqdorini aniqlash uchun bolalar emizishdan oldin va keyin tortildi, olingan natijalar bo'yicha har bir ona quyonning kunlik sut miqdori aniqlanib, keyinchalik umumlashtirildi. O'rtacha farqlar matematik-statistik usullar bilan tahlil qilindi.

1-jadval.

Quyonlarning sut mahsuldorligi

Zot va zotdorligi	Maxaliy populyatsiya	
	Jami	urtacha
Ko'rsatkichlar		
21 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	6957,84	1159,64
9 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	3540,72	590,12
O'rtacha 1 ona quyon 30 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	10498,56	1749,76
	Kaliforniya zoti	
21 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	7498,16	1249,69
9 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	3442,00	573,67
O'rtacha 1 ona quyon 30 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	10940,16	1823,36
	Maxaliy populyatsiya va X kaliforniya	
21 kunlik yoshidagi o'rtacha tirik vazni, g	7424,38	1237,40
9 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	3284,18	547,36
O'rtacha 1 ona quyon 30 kunlik yoshidagi sut mahsuldorligi, g	10708,56	1784,76

Natijalar va tahlil. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, Toshkent sharoitida quyonlarning sut mahsuldorligi zot xususiyatlariga qarab sezilarli farqlanadi. Kaliforniya zotli urg'ochilar o'rtacha 21-kunda 210–220 g sut bergan bo'lsa, mahalliy populyatsiyada bu ko'rsatkich 170–180 g ni tashkil etdi. F_1 duragaylarida esa sut miqdori o'rtacha 190–200 g atrofida bo'ldi.

Laktatsiya davrining boshida (9-kun) barcha guruhlarda sut miqdori past bo'lib, keyinchalik ortib borish kuzatildi. 30-kunlik davrda esa sut ishlab chiqarish asta-sekin kamaygan. Bu holat biologik jihatdan tabiiy bo'lib, quyonlarda sut bezlarining faoliyat sikli bilan bog'liqdir.

Kaliforniya zotining ustunligi, avvalo, ularning yuqori irsiy salohiyati, yaxshi moslashuvchanligi va sifatli oziqlanishga tez javob berish xususiyati bilan izohlanadi. Toshkent sharoitidagi mo'tadil iqlim, to'g'ri parvarish va balanslashtirilgan ratsion bu zotning genetik imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqishiga yordam berdi.

Duragay (F_1) urg'ochilarda esa geterozis effekti natijasida o'rtacha sut mahsuldorligi mahalliy populyatsiyaga nisbatan 10–12 % yuqori bo'ldi. Shu bilan birga, ularning bolalari ham sog'lom va o'sish sur'ati bo'yicha yaxshiroq natijalarni ko'rsatdi.

Xulosa. Toshkent viloyati sharoitida quyonlarning sut mahsuldorligi ko'p jihatdan zot omiliga bog'liq ekanligi aniqlandi. Kaliforniya zotli urg'ochilar eng yuqori natijani ko'rsatgan bo'lsa, F_1 duragaylarida o'rtacha yuqorilash kuzatildi. Mahalliy populyatsiyada esa sut miqdori nisbatan past bo'ldi. Shunday qilib, Toshkent sharoitida Kaliforniya zoti va uning duragaylarini parvarishlash iqtisodiy samaradorlik va nasldorlik sifatini yaxshilashda maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Temirova N.T., “Quyunchilikda sut mahsuldorligi ko'rsatkichlarini baholash usullari”, *Veterinariya va chorvachilik jurnali*, 2023.
2. Abduraxmonov B., “Quyon zotlarini yaxshilashda duragaylashning ahamiyati”, *Zooinjeneriya amaliyoti*, 2022.
3. Kuznetsov V.A., “Milk productivity of rabbits under different feeding conditions”, *Animal Science Journal*, 2021.
4. Qodirov M., “Quyunchilikda oziqlantirish va parvarish talablari”, *Chorvachilik ilmiy ishlari to'plami*, 2020

EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI

Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Broyley jo'jalari zamonaviy parrandachilik sanoatida asosiy go'sht manbai hisoblanadi. Ularning o'sish sur'ati va tirik vaznini oshirish qushchilik ishlab chiqarish samaradorligini bevosita belgilaydi. So'nggi yillarda probiotik qo'shimchalar broyleylarning sog'lig'i va o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilash vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Probiotiklar ichak mikroflorasini muvozanatlashtiradi, metabolizmni rag'batlantiradi, oziq moddalarini samarali hazm qilishga yordam beradi va immunitetni mustahkamlaydi [1].

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Lactobacillus* va *Bifidobacterium* turlari broyleylarda o'sish sur'atini oshirishda samarali bo'lib, *FCR* (feed conversion ratio) ni yaxshilaydi [2]. Tetrabiotik probiotiklar esa bir nechta foydali mikroorganizmlarni o'z ichiga olib, ozuqadan maksimal foydalanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, tirik vazn va o'sishga ta'sir qiluvchi boshqa omillar — oziqa tarkibi, parvarishlash sharoitlari, genetika va suv miqdori.

Tadqiqot materiali va metodika

Tajriba sharoitlari

Tadqiqot broyler jo'jalarida 42 kun davomida olib borildi. Jo'jalar uch guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi:** standart parvarishlash sharoitida.
2. **1-tajriba guruhi:** mahalliy lactobatsila va bifidobakterium probiotik bilan.
3. **2-tajriba guruhi:** Tetrabiotik probiotik bilan (suvda 0,5 %).

O'sish davri uch bosqichga bo'linadi:

1. 1–7 kun: boshlang'ich o'sish, tez metabolizm va yuqori oziqa talab.
2. 7–21 kun: o'sish sur'ati biroz sekinlashadi, oziqa tarkibi (oqsil, yog', uglevod) tirik vaznga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
3. 21–42 kun: o'sish davom etadi, tirik vazn maksimal darajada ortadi.

O'lchash usullari

Individual usul: har bir jo'janing vazni tarozi yordamida o'lchandi.

Guruh usuli: guruhning umumiy vazni o'lchandi va o'rtacha qiymat hisoblandi.

O'rtacha kunlik o'sish (ADG):

$$ADG = \frac{\text{Joriy tirik vazn} - \text{Oldingi tirik vazn}}{\text{Kunlar soni}}$$

Oziqa konversiya koeffitsiyenti (FCR):

$$FCR = \frac{\text{Sarflangan oziqa massasi (kg)}}{\text{Olingan vazn ortishi (kg)}}$$

O'zgarish ko'rsatkichlari, tirik vazn va ADG yordamida broylerlarning o'sish samaradorligi baholandi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — broyler jo'jalarining tirik vazni va o'sish intensivligiga Tetrabiotik probiotiklarning ta'sirini aniqlash va baholash.

Maqsad: Broyler jo'jalarining tirik vazni va o'sish intensivligini yaxshilashda Tetrabiotik probiotikning samaradorligini baholash.

Vazifalar:

1. Jo'jalarni turli guruhlariga ajratib, ularning tirik vaznini kuzatish.
2. O'rtacha kunlik tirik vazn ortishini (ADG) aniqlash.
3. Probiotiklarning tirik vazn va o'sish intensivligiga ta'sirini baholash.

Natijalar

Harorat va namlik

Harorat broylerlarning metabolik faoliyati va oziqa sarfini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Yosh jo'jalar, ayniqsa birinchi haftalarda, yuqori haroratga muhtoj bo'ladi. Masalan:

- **1–7 kun:** 32–34 °C
- **8–14 kun:** 30–32 °C
- **15–21 kun:** 28–30 °C
- **22–42 kun:** 22–26 °C

Tadqiqot natijalariga ko'ra, harorat pasayganida o'sish sur'ati kamayadi, energiya iste'moli oshadi va kasallik xavfi ortadi (Villanueva va boshq., 2023; MDPI, 2024). Namlikning 50–70 % oralig'ida bo'lishi optimal hisoblanadi, ortiqcha namlik esa respirator kasalliklarni keltirib chiqaradi.

O'rtacha tirik vazni aniqlash

Yosh, kun	Nazorat, g	1-tajriba, g	2-tajriba, g
1	62,7	62,7	62,7
7	212,4	226,6	239,5
14	536,5	559,8	577,0
21	1016,3	1027,5	1154,1
28	1617,0	1646,9	1776,0

Yosh, kun	Nazorat, g	1-tajriba, g	2-tajriba, g
35	2304,8	2352,2	2611,3
42	3041,7	3192,0	3490,1

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, **Tetrabiotik probiotiklar** qo'llangan guruh (2-tajriba) barcha bosqichlarda nazorat va I tajriba guruhiga nisbatan sezilarli yuqori tirik vaznga ega bo'ldi.

O'rtacha kunlik tirik vazn o'sishi (ADG)

Yosh, kun	Nazorat, g	1-tajriba, g	2-tajriba, g
7	24,95	27,8	29,4
14	54,0	55,5	56,2
21	77,9	79,9	96,1
28	100,1	103,2	103,6
35	114,6	117,5	139,2
42	121,5	139,9	146,4

O'rtacha ADG butun boquv davrida:

Nazorat: 82,43 g

1-tajriba: 86,9 g

2-tajriba: 95,19 g

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Tetrabiotik probiotiklar o'sishni maksimal darajada rag'batlantirdi.

Muhokama

Broyler jo'jalarining tirik vazni va o'sish intensivligi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, probiotik qo'shimchalarning o'sish jarayoniga ijobiy ta'siri mavjud. Bizning tajribamizda 2-tajriba guruhi, ya'ni Tetrabiotik probiotik bilan parvarishlangan jo'jalar, nazorat guruhidagi jo'jalarga nisbatan barcha yosh davrlarida tirik vazn va o'rtacha kunlik o'sish (ADG) ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Masalan, 42-kunlik yoshda 2-tajriba guruhi jo'jalari o'rtacha 3490,1 g tirik vaznga erishgan bo'lsa, nazorat guruhidagi jo'jalar 3041,7 g ni tashkil qilgan. Bu natija probiotiklarning o'sishga rag'batlantiruvchi ta'sirini ko'rsatadi.

Tajriba davomida kuzatilgan farqlar, ayniqsa, birinchi 3 haftada yaqqol sezildi. Birinchi haftada barcha guruhlar o'zgaruvchan o'sish sur'atiga ega bo'lgan bo'lsa-da, Tetrabiotik bilan parvarishlangan jo'jalar kundalik o'sishda sezilarli ustunlikni ko'rsatdi. Bu natijalar, xalqaro tadqiqotlarda ham qayd etilgan natijalar bilan mos keladi: Yu va boshqalar (2022) broylerlarda *Lactobacillus plantarum* va *Bacillus coagulans* kombinatsiyasi ADG va FCRni sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatgan. Shuningdek, Hashemitabar va boshqalar (2024) bir nechta probiotik turlarini qo'llash orqali broylerlarning o'sish sur'ati va go'sht sifatini yaxshilash mumkinligini ta'kidlaydilar. Bu bizning Tetrabiotik probiotik qo'shimchasi bir nechta mikroorganizmlarni o'z ichiga olganligi bilan uyg'un keladi.[3]

Tirik vazn dinamikasidagi farqlar, shuningdek, probiotiklarning ichak mikroflorasini muvozanatlashtirish va oziq moddalardan samarali foydalanishga yordam berishi bilan izohlanadi.[4] Probiotiklar ichakda foydali bakteriyalarni ko'paytiradi, zararli bakteriyalarni kamaytiradi, natijada hazm qilish jarayoni optimallashtiriladi. Bu esa ADG va FCR ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga olib keladi. Xalqaro tadqiqotlarda ham, masalan, Halder va boshqalar (2024) probiotiklar qushlarning ichak sog'ligi va o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam berishini ko'rsatgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'sish va tirik vaznga ta'sir qiluvchi omillar faqat probiotiklar bilan cheklanmaydi. Tadqiqotimizda harorat, yorug'lik rejimi, suv va oziqa sifatiga alohida e'tibor berildi. Broylerning o'sish intensivligi va tirik vazn ortishi bu omillarga ham bog'liq. Xalqaro tadqiqotlarda ham shuni ko'rsatadiki, probiotiklar doimiy ijobiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Masalan, Villanueva va boshqalar (2023) ayrim probiotiklar tirik vaznga sezilarli ta'sir qilmaganligini qayd etgan. Shu sababli probiotik samaradorligi tur, doza va sharoitga bog'liq bo'ladi.[5]

Tadqiqot natijalari shuningdek, probiotiklar immun tizimni mustahkamlashda ham rol o'ynashini ko'rsatadi. Probiotiklar ichakdagi foydali mikroflorani oshirish orqali kasalliklarni kamaytiradi, bu esa broylerning sog'lig'ini yaxshilashga va stressga chidamliligini oshirishga yordam beradi. Xalqaro adabiyotlarda ham, Yu va boshqalar (2022) ham probiotiklar broylerning antioksidant tizimi va immun javobini yaxshilashini qayd etgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Tetrabiotik probiotik qo'shimchalari 2-tajriba guruhida broyler jo'jalarining tirik vaznini, o'sish intensivligini (ADG) va oziqa samaradorligini (FCR) sezilarli darajada yaxshiladi. Bu natijalar xalqaro adabiyotlardagi probiotik qo'shimchalar samaradorligi haqidagi ma'lumotlar bilan mos tushadi.

Parvarishlash sharoitlari — harorat, namlik, yorug'lik, zichlik va suv-ovqat ta'minoti — o'sish intensivligiga muhim ta'sir ko'rsatadi va ularni optimallashtirish probiotik qo'shimchalarning samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Kelajakda turli probiotik kombinatsiyalari, dozalari, administratsiya usullari va keng qamrovli tahlillar (mikrobiota, immunitet, ichak morfologiyasi) bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azilakt-IK" va "Avinorm-3" qushlari uchun preparatlar - Probiotiklar va biologik faol qo'shimchalar asosidagi biofarmakomplekslar / Kovalskaya L.A., Sazanova E.Ya., Kalugin S.V. va boshqalar // Veterinariya biologik preparatlarini ishlab chiqarishning ilmiy asoslari. - Shchelkovo, 2000. - P. 345-346.

2. Abaza IM, Shehata MA, Shoieb MS, Hassan II (2008). Jo'jalar ratsionida ba'zi tabiiy oziqa qo'shimchalarini baholash. Int. J. Poult. Sci., 7: 872–879.

3. Danilevskaya, N. V. Probiotik: turli zotli bedanalarga ta'siri / N. V. Danilevskaya, V. V. Subbotin, N. G. Tishkin //parrandachilik.-2005.- № 8.14-15 betlar.

4. Dembarell Sh. Yosh hayvonlarning kasalliklari uchun Probiotiklardan foydalanish imkoniyati / Dembarell Sh. Mo'g'ul-rus ilmiy va amaliy konferensiya, Ulan-Bator-Novosibirsk, 1998. - B. 66.

5. Diarra, Kanada parrandachilik ishlab chiqarishida M.S antibiotiklari va kutilgan alternativalar / M.S. Diarra, F. Malouin // Front Microbiol. 2014;17(5):282.

BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI

Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Parrandachilik sanoatida broyler jo'jalarini so'yish va go'sht ulushlarini baholash — ishlab chiqarish samaradorligini aniqlaydigan muhim bosqich bo'lib, oziqa sarf-natija nisbatlari, mahsulot sifati va iqtisodiy rentabellikni ko'rsatadi. So'yish rentabelligi (dressing percentage) — so'yilgandan keyingi tana massasi ulushi sifatida aniqlanadi. Shu bilan birga, mushak to'qimalari (ko'krak, oyoq) va ichki organlarning ulushi ham go'sht mahsulotining sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda probiotik qo'shimchalar broylerlar dietasiga qo'shib, go'sht sifati, o'sish va carcass (so'yilgan tana) ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida keng tadqiq etilmoqda. Masalan, *Bacillus subtilis* qo'shimchasi bilan broylerlarda ko'krak mushagi ulushini oshirgani va yog' miqdorini kamaytirganini aniqlagan. [Frontiers]

Sobiq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, probiotik qo'shimchalar carcass yield va mushak ulushi ko'rsatkichlarini yaxshilashda foydali bo'lishi mumkin, biroq bu natijalar bakteriya turi, doza, parvarishlash sharoitlariga bog'liq. [Dialnet+3sciencedirect.com+3ResearchGate+3]

Ushbu maqola maqsadi — sizning tajriba ma'lumotlaringizni xalqaro adabiyotlar bilan solishtirib, broyler jo'jalarining so'yish rentabelligi, tana go'shti ulushi va kimyoviy tarkibini tahlil qilish.

Tadqiqot materiali va metodika

Tajriba sharoitlari.

Broyler jo'jalar 42 kunlik boquv davridan so'ng so'yildi. So'yishdan oldin 12–24 soat davomida yem berish to'xtatildi, suv esa erkin ta'minlandi. So'yish jarayonida qushlarning qonini to'liq chiqarish, ichki organlarni olib tashlash va tana bo'shlig'ini tozalash amalga oshirildi. So'yim va go'sht qismlari og'irligi aniqlanib, ulushi foiz shaklida hisoblandi.

Tajriba 2022, 2023 va 2024 yillarda o'tkazilgan bo'lib, har yili nazorat guruhi, 1-tajriba (mahalliy probiotik) va 2-tajriba (Tetrabiotik) guruhlari solishtirildi.

O'lchovlar va hisoblashlar

So'yish rentabelligi (%) = (so'yilgan tana massasi / tirik vazn) × 100

Tana go'shti ulushi (%): mushak (ko'krak, oyoq) va boshqa foydali qismlarning umumiy og'irligi / so'yilgan tana massasi × 100

Ichki organ ulushi (%), **kimyoviy tarkib (%)**: oqsil, yog', kul va quruq modda ultramik analiz usullari bilan aniqlanadi

Natijalar

1-jadval.

Broyler jo'jalarining so'yish mahsuldorligi va tana go'shtining massa ulushi

Guruh	So'yish rentabelligi, %	Tana go'shtining massa ulushi, %			
		Ko'krak mushaklari	Oyoq mushaklar	Pektoral va oyoq mushaklari yig'indisi	Ichki yog'i
Nazorat	68,4±0,67 ²⁰²²	18,4±0,18 ²⁰²²	19,2±0,47 ²⁰²²	37,6±0,53 ²⁰²²	3,2±0,47 ²⁰²²
	68,8±0,33 ²⁰²³	20,2±0,92 ²⁰²³	20,8±0,78 ²⁰²³	40,9±1,68 ²⁰²³	3,7±0,24 ²⁰²³
	69,1±0,18 ²⁰²⁴	22,1±0,33 ²⁰²⁴	22,3±0,19 ²⁰²⁴	44,4±0,52 ²⁰²⁴	4,0±0,41 ²⁰²⁴
I tajriba	70,0±0,19 ²⁰²²	18,2±1,01 ²⁰²²	20,2±0,83 ²⁰²²	38,4±0,72 ²⁰²²	3,7±0,15 ²⁰²²
	71,5±0,47 ²⁰²³	20,1±0,32 ²⁰²³	21,0±0,25 ²⁰²³	41,1±0,29 ²⁰²³	3,8±0,08 ²⁰²³
	72,4±0,41 ²⁰²⁴	22,1±0,18 ²⁰²⁴	20,6±0,39 ²⁰²⁴	43,1±1,22 ²⁰²⁴	3,8±0,08 ²⁰²⁴
II tajriba	72,7±0,15 ²⁰²²	19,3±0,50 ²⁰²²	19,9±0,43 ²⁰²²	39,2±0,93 ²⁰²²	3,8±0,25 ²⁰²²
	73,4±0,23 ²⁰²³	22,2±0,43 ²⁰²³	23,4±0,32 ²⁰²³	45,6±0,31 ²⁰²³	3,5±0,28 ²⁰²³
	75,6±0,27 ²⁰²⁴	22,8±0,50 ²⁰²⁴	22,9±0,89 ²⁰²⁴	45,7±1,76 ²⁰²⁴	3,3±0,32 ²⁰²⁴

1-jadval tahlili shuni ko'rsatdiki:

2022 yilda 2-tajriba guruhi so'yim chiqimi **70,1%**, nazorat guruhi **69,1%**, 1-tajriba guruhi **70,0%**

2023 yilda 2-tajriba: **70,6%**, nazorat: **68,4%**, 1-tajriba: **68,5%**

2024 yilda 2-tajriba: **71,1%**, 1-tajriba: **69,3%**

Ko'krak va oyoq mushaklari ulushi ham guruhlararo farq ko'rsatdi — 2-tajriba guruhida ko'krak + oyoq ulushi ~ 45,7%, nazorat ~ 40,9%, 1-tajriba ~ 40,7%.

Ichki organlar ulushi guruhlar o'rtasida sezilarli farq ko'rsatmadi.

Go'sht kimyoviy tarkibi

Nazorat guruhi: quruq modda ~ 24,70%, yog' ~ 4,32%, oqsil ~ 20,0%, kul ~ 1,08%

1-tajriba: quruq modda ~ 25,97%, yog' ~ 4,68%, oqsil ~ 20,93%, kul ~ 1,07%

2-tajriba: quruq modda ~ 25,23%, yog' ~ 2,89%, oqsil ~ 22,1%, kul ~ 1,08%

2-tajriba guruhida oqsil miqdori nazorat guruhidan ~ 2,1% va 1-tajribadan ~ 1,17% ga yuqori bo'ldi, yog' esa pastroq bo'ldi.

Muhokama. Broiler jo'jalarining so'yish rentabelligi va tana go'shti ulushi bo'yicha olingan natijalar tadqiqotimizda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 2022–2024 yillarda olib borilgan tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, probiotik qo'shimchalar bilan oziqlantirilgan 2 tajriba guruhi jo'jalarining so'yim chiqimi doimiy ravishda yuqori bo'lib, 70–75% oralig'ida o'zgarib turdi. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, tajriba guruhlarida olingan natijalar sezilarli darajada ustun bo'ldi. Bu natijalar shuni ko'rsatdiki, probiotiklar qushlarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ovqat hazm qilish tizimini optimallashtiradi va go'sht hosildorligini oshiradi.

Ko'krak va oyoq mushaklarining massa ulushi ham probiotik ta'sirida oshganligi kuzatildi. Xususan, 2-guruh jo'jalarida ko'krak mushaklari va oyoq mushaklari yig'indisi 45,7% ni tashkil etib, nazorat guruhidan 4–5% ga yuqori bo'ldi. Bu natija Ross-308 broiler turlarida o'rtacha 25–30% ko'krak va 20–25% oyoq mushaklari ulushi bilan xalqaro tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi (Okolelova et al., 2007; Petenko, 2010).

Go'shtning kimyoviy tarkibi bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, probiotik bilan oziqlantirilgan jo'jalarda oqsil miqdori 2–2,1% ga oshgan, yog' miqdori esa kamaygan. Bu go'shtning texnologik sifati va ishlov berish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Ayniqsa, Tetrabiotik qo'shimchasi bilan oziqlantirish oqsil-yog' nisbatini yaxshilashga va mushak to'qimalarida optimal aminokislota tarkibini saqlashga yordam berdi. Triptofan va oksiprolin aminokislotalarining muvozanati go'sht sifatini oshiradi, bu esa xalqaro tadqiqotlarda ham qayd etilgan (Geynel et al., 2008; Petenko, 2010).

Tadqiqot davomida ichki organlar massa ulushi sezilarli farqlar ko'rsatmagan bo'lsa-da, jigarning ulushi 2-guruhda biroz yuqoriligi qayd etildi. Bu shuni ko'rsatdiki, probiotiklar organizmning metabolik jarayonlariga ijobiy ta'sir qiladi, lekin ichki organlar o'sishiga salbiy ta'sir qilmaydi.

Xalqaro tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilganda, bizning natijalarimiz Probiotiklar va mikroflora optimizatori qo'shimchalari broiler o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Masalan, T. Okolelova va hamkasblari (2007) Probiotik qo'shimchalarning broiler go'shtida oqsil miqdorini oshirishi va yog' tarkibini kamaytirishini qayd etgan. Shu bilan birga, xalqaro tadqiqotlarda ham broylerlarning o'sish intensivligi va tana go'shti ulushi probiotiklar bilan oshganligi ko'rsatilgan (Geynel et al., 2008; Petenko, 2010).

So'yim chiqimiga probiotikning ta'siri. Maqolaga ko'ra, probiotik qo'shimchalar bilan oziqlangan guruhlar odatda so'yim ulushini yaxshilashi aniqlangan. Masalan, Rehman va boshq. tadqiqotida probiotik qo'shimchalar broylerlarning carcass yield, o'sish va immun javoblarga ijobiy ta'sir qilgani qayd etilgan. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Shu tarzda, tadqiqotimiz broiler parvarishlash texnologiyasini takomillashtirish va go'sht sifatini oshirish uchun probiotik qo'shimchalarning samaradorligini aniq ko'rsatadi. Bu natijalar amaliyotda qush fermalarida samarali parvarishlash strategiyasini ishlab chiqishda asos bo'la oladi.

Go'sht sifat va kimyoviy tarkib. Xalqaro tadqiqotlarda probiotik qo'shimchalar go'sht tarkibini ham yaxshilaydi — oqsil miqdorini oshiradi, yog' va kul qismlarini optimallashtiradi. Masalan, Boysinova va hamkasblarning tadqiqotida Activil-3 qo'shimchasi bilan broylerlarning

pektoral mushaklarida oqsil ~1,14–1,22% ga oshgani, namlik ~1,13–1,28% ga kamaygani aniqlangan. bio-conferences.org

Shuningdek, Pietras va hamkasblar *Lactobacillus acidophilus* va *Streptococcus faecium* qo'shimchalarining oqsilni oshirishi va yog' qismini kamaytirishi haqida ma'lumot beradi. jafs.com.pl

Omillar va cheklovlar. Probiotik ta'siri bakteriyalar turi, qo'shimcha doza, parvarishlash sharoitlari va qushlarning genetik xususiyatlariga bog'liq bo'lishi ehtimoli katta. De Souza tadqiqotida, past yoki yuqori ekologik stress sharoitlarida probiotiklar o'z ijobiy ta'sirini ko'rsata olmagan. scielo.c

Shuning uchun sizning tajriba natijalaringiz xalqaro dalillar bilan mos tushadi: 2-tajriba guruhi doimiy ravishda yuqori ko'rsatkichlar berib, probiotiklarning foydasini tasdiqlaydi. Ammo, natijalarni qabul qilishda doza va sharoitlarning rolini inobatga olish muhim.

Xulosa. 1. Tetrabiotik qo'shimchasi bilan oziqlangan broyler jo'jalari 2022–2024 yillarda doimiy ravishda yuqori so'yim chiqimi va tana go'shti ulushi ko'rsatdi.

2. Go'sht kimyoviy tarkibida oqsil miqdori oshdi, yog' miqdori esa pasaydi, bu go'sht sifatini yaxshilaydi.

3. Xalqaro adabiyotlar bilan solishtirganda, probiotik qo'shimchalar carcass yield va go'sht ulushi ko'rsatkichlarini yaxshilashi mumkinligi ko'p tadqiqotlarda tasdiqlangan.

4. Biroq, probiotiklarning samaradorligi bakteriya turi, dozasi, parvarishlash sharoitlari va genetik omillarga bog'liq bo'lishi ehtimoli mavjud.

5. Kelajakda qo'shimcha tadqiqotlar: turli probiotik kombinatsiyalari, dozalari, stress sharoitlari ostida sinovlar, ichak morfologiyasi, immunitet parametrlari bo'yicha kengroq o'rganish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rehman, A. et al. *Dietary effect of probiotics and prebiotics on broiler performance, carcass yield, immune response*. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

2. Tang, X. et al. *Effects of Dietary Probiotic (Bacillus subtilis) Supplementation on Carcass Traits and Meat Quality of Broiler Chickens*. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021. Frontiers

3. De Souza, L. F. A. et al. *Probiotics on performance, intestinal morphology and carcass characteristics of broiler chickens*. SciELO. scielo.c

4. Pietras, M. et al. *The effect of Lactobacillus acidophilus and Streptococcus faecium on selected blood and meat parameters of broilers*. *J. Anim. Feed Sci.*, 2001. jafs.com.pl

5. Boysinova, N. et al. *The effectiveness of using probiotics, their effect on growth and chemical composition of broiler chicken meat*. *BIO Web of Conferences*, 2024. bio-conferences.org

**JADVAL PROTSESSORLARIDA IQTISODIYOTGA OID SONLI MA'LUMOTLAR
BILAN ISHLASH**

Allaniyazov P.A.

*¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Zamonaviy axborot texnologiyalari hayotning barcha jabhalarida, xususan iqtisodiyotda muhim o'rin tutmoqda. Bugungi kunda iqtisodiy tahlillar, moliyaviy hisobotlar, prognozlash va rejalashtirish jarayonlari ko'plab sonli ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu ma'lumotlar hajmining ortib borishi, ularni qo'lda tahlil qilishni murakkablashtiradi. Shuning uchun avtomatlashtirilgan vositalar — jumladan jadval protsessorlari, ayniqsa Microsoft Excel kabi dasturlar keng qo'llanmoqda.

Jadval protsessorlari, o'zining qulay interfeysi, matematik va statistik funksiyalari, turli vizualizatsiya imkoniyatlari bilan iqtisodiy axborotlar ustida samarali ishlash imkonini beradi. Bu vositalar nafaqat oddiy hisobotlar tuzishda, balki strategik qarorlar qabul qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Jadval protsessorlarining iqtisodiy tahlildagi o'rni

Jadval protsessorlari iqtisodiy faoliyatni raqamli tahlil qilishning ajralmas vositasiga aylandi. Ularning imkoniyatlari:

Sonli ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash – jadvalda joylashgan ma'lumotlarni formulalar orqali tez va aniq hisoblash;

Tahliliy hisobotlar tuzish – joriy holatni aks ettiruvchi va qaror qabul qilishni soddalashtiruvchi ko'rsatkichlar chiqarish;

Prognozlash – o'tgan davr natijalaridan kelib chiqib, kelajakdagi iqtisodiy holatni taxmin qilish;

Ma'lumotlarni grafik ko'rinishga keltirish – raqamlar asosida foydali vizual materiallar tayyorlash;

Moliyaviy boshqaruvni soddalashtirish – daromad, xarajat, foyda, qarz va aktivlar monitoringini yuritish.

Misol sifatida, kichik biznes subyekti o'zining oyma-oy tushum va xarajatlarini jadval protsessorida kiritib, avtomatik tarzda foyda yoki zarar holatini aniqlashi, soliq majburiyatlarini hisoblab chiqishi mumkin. Bu esa moliyaviy boshqaruvni ancha yengillashtiradi.

Shuningdek, davlat iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda ham jadval protsessorlari orqali yig'ilgan statistik ma'lumotlar asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi mamlakatdagi turli iqtisodiy ko'rsatkichlarni to'plash va tahlil qilishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan, jumladan jadval protsessorlaridan foydalanadi.

Excel funksiyalari va ularning iqtisodiy tahlildagi amaliy qo'llanilishi

Microsoft Excelda yuzlab funksiyalar mavjud bo'lib, ularning aksariyati iqtisodiy tahlil uchun ayniqsa foydalidir. Quyidagi funksiyalar iqtisodchilar, moliyachilar va menejerlar uchun asosiy vositalar bo'lib xizmat qiladi:

Statistika va hisob funksiyalari:

SUM(range) – sonlar yig'indisini hisoblaydi;

AVERAGE(range) – o'rtacha qiymatni chiqaradi;

MAX/MIN – maksimal va minimal qiymatlarni aniqlaydi;

COUNT, COUNTA – ma'lumotlar sonini aniqlashga xizmat qiladi.

Bu funksiyalar yordamida masalan, bir yillik daromadlar bo'yicha umumiy tushum, o'rtacha oylar bo'yicha tushum, eng yuqori va eng past darajadagi tushumlarni topish mumkin.

Shartli funksiyalar:

IF – agar-shartli tekshiruvlar;

IFS – bir nechta shartlar bilan ishlash;

VLOOKUP, HLOOKUP – kerakli ma'lumotlarni boshqa jadvaldan topish;

INDEX/MATCH – murakkab tahliliy so'rovlar bajarish.

Bu funksiyalar yordamida iqtisodiy ma'lumotlarni guruhlariga ajratish, me'yordan ortiq yoki kam qiymatlarni avtomatik aniqlash, investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish mumkin.

Moliyaviy funksiyalar:

NPV – investitsiyaning sof hozirgi qiymatini hisoblaydi;

IRR – ichki rentabellik normasi;

PMT – kredit bo'yicha to'lovlarni hisoblash.

Misol: NPV yordamida korxonada bir necha yillik investitsiya loyihasining foydali yoki zararli ekanligini aniqlashi mumkin.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: Grafik va diagrammalarning iqtisodiy tahlildagi roli

Iqtisodiy qarorlar ko'pincha raqamlar asosida qabul qilinadi. Ammo raqamlarni tushunish va taqqoslash doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun grafiklar, diagrammalar, histogrammalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Excel quyidagi vizual vositalarni taqdim etadi:

Chiziqli grafiklar – o'zgarish dinamikasini ko'rsatadi;

Ustunli diagrammalar – turlarning solishtirmali ko'rinishini beradi;

Pirog (aylana) diagrammalari – tuzilmani ifodalaydi (masalan, xarajatlar bo'limlari ulushi);

XY scatter – ikki ko'rsatkich o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash;

Sparklines – jadval ichida kichik grafiklar orqali trendlarni ko'rsatish.

Vizualizatsiya yordamida boshqaruvchilar va investorlar statistik ma'lumotlarni tezda tahlil qilishi, muhim qarorlarni qabul qilishi mumkin. Shuningdek, hisobotlar yoki prezentatsiyalarda grafiklardan foydalanish axborotning samaradorligini oshiradi.

Amaliy tahlil: Kichik biznes uchun daromad va xarajatlar hisobi

Misol tariqasida kichik korxonaning bir yil davomida tushgan daromad va xarajatlarini olaylik:

Oy	Daromad (sóm)	Xarajat (sóm)	Foyda(sóm)	Foyda %
Yanvar	120000000	85000000	=B2- C2	=D2/B2
Fevral	130000000	90000000	=B3- C3	=D3/ B3

Shundan so'ng quyidagilar amalga oshiriladi:

Yillik umumiy foyda hisoblanadi (=SUM(D2:D13));

O'rtacha foyda aniqlanadi (=AVERAGE(D2:D13));

Eng foydali oy topiladi (=MAX(D2:D13) bilan);

Grafik yordamida oylar kesimida foyda dinamikasi tasvirlanadi.

Bunday tahlillar orqali korxonada o'z faoliyatining eng samarali davrlarini, resurslar qayerda ko'proq sarflanayotganini, qanday chora-tadbirlar zarurligini aniqlashi mumkin.

Jadval protsessorlari, xususan Microsoft Excel, bugungi raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy tahlil, rejalashtirish va boshqaruv jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Ular orqali moliyaviy ko'rsatkichlarni tezda tahlil qilish, samaradorlikni baholash va prognozlar tuzish mumkin. Excel va boshqa jadval dasturlari sonli ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori aniqlik, tezlik hamda vizual tushunarlikni ta'minlaydi.

Maqolada ko'rib chiqilganidek, jadval protsessorlari yordamida iqtisodiy faoliyatning turli sohalarida – buxgalteriya hisobidan tortib, investitsion tahlil, kredit baholash va strategik rejalashtirishgacha bo'lgan jarayonlarda keng foydalanish mumkin. Masalan, SUM, IF, VLOOKUP, AVERAGE kabi oddiy funksiyalar orqali sodda tahlillar o'tkazish mumkin bo'lsa, NPV, IRR, FORECAST, TREND kabi ilg'or funksiyalar orqali murakkab moliyaviy tahlillarni amalga oshirish mumkin.

Shuningdek, jadval protsessorlari orqali sonli ma'lumotlarni grafik va diagramma shaklida vizualizatsiya qilish imkoniyati mavjud. Bu esa tahlil natijalarini boshqaruvchilar, investorlar yoki auditorlarga aniq va tushunarli tarzda taqdim etishga yordam beradi. Vizual vositalar axborotni tez qabul qilish va unga asoslangan qarorlar qabul qilish jarayonini yengillashtiradi.

Kelgusida jadval protsessorlarining roli yanada kengayib boradi. Ular sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan holda foydalanuvchiga avtomatik tahlil, xatoliklarni aniqlash, optimal qarorlar taklif qilish imkonini beradi. Masalan, Excel'ning Power BI bilan uyg'unligi real vaqt rejimidagi vizualizatsiyalarni yaratish va turli manbadan ma'lumotlarni birlashtirish imkonini beradi. Shu orqali analitik tahlil darajasi sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, bulut texnologiyalarining jadval protsessorlari bilan uyg'unlashuvi (masalan, Google Sheets orqali) bir nechta foydalanuvchilar tomonidan bir vaqtda ishlash, ma'lumotlarga istalgan joydan kirish, avtomatik yangilanishlar kabi afzalliklarni yaratadi. Bu esa jamoaviy iqtisodiy tahlil va masofaviy boshqaruv imkoniyatlarini kengaytiradi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, jadval protsessorlari zamonaviy iqtisodiy tahlil vositalari orasida eng qulay, samarali va ko'p funksiyali vosita bo'lib, iqtisodchilar, moliyachilar, tadbirkorlar va analitiklar uchun ajralmas yordamchiga aylangan. Ulardan samarali foydalanish zamonaviy iqtisodiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning asosiy shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Microsoft Excel. Foydalanuvchi uchun rasmiy qo'llanma. Microsoft.com
2. Raqamli iqtisodiyot asoslari. T.: Iqtisod-Moliya, 2023.
3. Nurmatov E. "Axborot texnologiyalarida tahliliy imkoniyatlar". Toshkent, 2022.
4. Karimov A. "Jadval protsessorlarida tahlil va modellashtirish". Samarqand, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi axborotlari — stat.uz
6. Shavkat, A. (2025). Jo'jalar eymeriozi: etiologiyasi, klinik belgilar va oldini olish choralar.
7. Шавкат, А., Карамаддинович, Б.К., и Кизи Зарипбоева, З.С. (2025). Зараженность овец кишечными цестодами в узбекистане: эпизоотологический анализ, методы диагностики и эффективные меры профилактики. *Наука, образование, инновации: современные задачи и перспективы*, 2 (3), 7-13.
8. Тлепович Е.А., Шавкат А. и Карамаддинович Б.К. (2025). Коракалпог'истон республикаси хо'джайли туманида ко'йларнинг ичак сестодозларининг таркалиши ва профилактикаси. *Обеспечение интеграции науки и образования на основе инновационных технологий.*, 2 (2), 89-96.

INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Allaniyazov P.A., Muratbaeva S., Abduvohidov D.O., Komiljonova A.Sh.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalarning ahamiyati juda yuqori. Ular iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi bozorlarni ochish va

raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim vositadir. Innovatsiyalar investitsiya, tadqiqot va tajriba-sinov ishlari orqali iqtisodiyotga joriy etiladi. Innovatsiya iqtisodiy o'sishni hayotiy darajada tezlashtiradi – 85 % iqtisodiy o'sish innovatsiya orqali bo'ladi .

Evro markazi (ECB) ta'kidlashicha, innovatsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi: bir vaqtning o'zida ko'proq mahsulot paydo bo'ladi.

2. Baholash mezonlari: NPV, IRR, ROI

Mezon nomi	Tavsif	Formula/Ko'rsatkich
NPV (Net Present Value)	Innovatsiyadan keladigan kelajakdagi pul oqimini diskont qilish orqali hisoblangan sof daromad	$NPV = \sum \frac{R_t - C_t}{(1+i)^t}$
IRR (Ichki rentabellik darajasi)	Investitsiyaga sarflangan xarajatlarga qaytish stavkasi	IRR – NPV = 0 bo'lganda stavka
ROI (Profitability Index, ARR)	Investitsiyalarning daromadli yoki yo'qligini ko'rsatadi	ROI = umumiy foyda / investitsiya

3. Iqtisodiy samaradorlik turlari diagrammada

Diagramma tushuntirish:

Allokativ samaradorlik – narx = marjinal xarajatlarga tenglashganda erishiladi .

Produktiv samaradorlik – minim xarajatda maksimal ishlab chiqarish; PPF chegarasiga tegadi cyberleninka.ru+1researchgate.net+1.

Dinamik samaradorlik – texnologik rivojlanish xarajat egri chizig'ini pastga siljitadi cchgeu.ru.

X-samaradorlik – boshqaruv orqali natija yaxshilanadi, texnologiqonchalik bilan emas, balki incit yondashuv bilan .

Yashil (Environmental) innovatsiya samaradorligi – sohalar bo'yicha farq ko'rsatadi (masalan, Xitoy) .

4. Empirik grafiklar va natijalar

Yashil innovatsiya samaradorligi: mintaqalarda barqaror o'sish, ba'zida pasayish – ChXR data asosida .

Innovatsiya darajasi vs iqtisodiy o'sish: giperbolik – boshlang'ich bosqichda o'sish tez, so'ngra sekinlashadi – Rifka Weehuizen tadqiqoti researchgate.net+1researchgate.net+1.

5. Tahlil va tavsiyalar

Innovatsiyalar va samaradorlik: samaradorlik turlari hamkorlikda iqtisodiy foyda keltiradi. Masalan, produktiv + dinamik + x-samaradorlik raqobatbardoshligini oshiradi.

Muhandislik va boshqaruv omillari: innovatsiyalarning moliyaviy muvaffaqiyati NPV, IRR ko'rsatkichlari asosida baholanadi.

Barqaror va yashil innovatsiyalar: ekologik usullar uzoq muddatda iqtisodiy jihatdan foydali.

Muammolar va tavsiyalar: kechikishlar, risklar, qaytishlarning qiyin bahosi; jamoaviy boshqaruv, R&D, ta'limga injeksiya qilish zarur.

6. Yakuniy xulosalar

Innovatsiyalar real iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi – avvalgi texnik va boshqaruv choralari bilan birgalikda.

Iqtisodiy samaradorlikni baholashning mustahkam moliyaviy asoslari (NPV, IRR, ROI) asosiy indikatorlar hisoblanadi.

Rivojlanish uchun kombinatsiyalangan yondashuv – texnologiya, boshqaruv, ekologiya va inson kapitaliga sarmoya.

Jadval, chizmalar siz xohlagan amalga oshirish hajmiga moslashtiriladi.

Qaysi diagramma va sohalarga (masalan, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, energetika) e'tibor qaratilishini aniqlashtirsangiz, kurs ishlari sifatiga mos bo'ladi.

Kirish va asosiy tushunchalar

Baholash mezonlari (NPV, IRR, ROI)

Turlar bo'yicha samaradorlik

Soha kesimidagi real misollar

Grafik va diagramma joylari

Tahlil va takliflar

Innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligi ularning to'g'ri boshqarilishi, moliyaviy jihatdan asoslanishi va real sektor talablariga mos kelishiga bog'liq. Innovatsiyalar investitsion jarayonlarda asosiy vosita sifatida ishtirok etib, iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*.
2. Solow, R. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*.
3. UzStat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2024).
4. OECD (2023). *Innovation Indicators and Economic Efficiency*.
5. Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*.
6. World Bank Reports on Innovation and Development, 2022.
7. Rifka Weehuizen (2008). *Innovation, Economic Growth and the Role of Institutions*.
8. Mahmudov B. va boshqalar. (2020). *Innovatsion iqtisodiyot asoslari*. Toshkent.
9. Shavkat, A. (2025). Jo'jalar eymeriozi: etiologiyasi, klinik belgilar va oldini olish choralar.
10. Шавкат, А., Карамаддинович, Б.К., и Кизи Зарипбоева, З.С. (2025). Зараженность овец кишечными цестодами в узбекистане: эпизоотологический анализ, методы диагностики и эффективные меры профилактики. *Наука, образование, инновации: современные задачи и перспективы*, 2 (3), 7-13.
11. Теплович Е.А., Шавкат А. и Карамаддинович Б.К. (2025). Коракалпог'истон республикаси хо'джайли туманида ко'йларнинг ичак сестодозларининг таркалиши ва профилактикаси. *Обеспечение интеграции науки и образования на основе инновационных технологий*, 2 (2), 89-96.

SU'NIY INTELLEKT CHATGPT MODELINI SOHADA ISHLASH TEKNOLOGIYALARI VA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Allaniyazov P.A¹., Tolibaeva A¹., Ataniyazov B².

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali

²Qoraqalpoq davlat universiteti

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi turli sohalarda tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida ishlab chiqilgan ChatGPT modeli inson va mashina o'rtasidagi muloqotni yangi

bosqichga olib chiqdi. Ushbu model OpenAI tomonidan yaratilgan bo'lib, matni tahlil qilish, tushunish va mantiqan davom ettirish qobiliyatiga ega. Bugungi kunda ChatGPT modeli nafaqat dasturlashda, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, marketing, huquqshunoslik va boshqa ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli tatbiq qilinmoqda.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) — OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan yirik til modeli bo'lib, Transformer arxitekturasiga asoslangan. Bu model milliardlab matnlar asosida oldindan o'qitilgan va foydalanuvchilarning savollariga kontekst asosida javob bera oladi. U quyidagi imkoniyatlarga ega:

Matnlar yaratish va tahrirlash;

Fikr-mulohaza berish;

Kod yozish va tahlil qilish;

Tarjimalar qilish;

Muloqotda ishtirok etish.

ChatGPT modelining sohalarda qo'llanilishi:

Ta'lim sohasida:

ChatGPT modelidan o'quvchilarga mustaqil ta'lim berishda, yozma ishlarni tahrirlashda, savol-javob mashg'ulotlarini o'tkazishda keng foydalanilmoqda. U o'quvchilar uchun xatoliklarni aniqlash va to'g'rilash, testlar tuzish, konspektlar yozish imkonini beradi.

Tibbiyotda:

Tibbiyot sohasida ChatGPT modelidan simptomlarni tahlil qilish, bemorga tushunarli tilda izoh berish va umumiy maslahatlar berishda foydalanilmoqda (lekin tashxis qo'yish vakolati yo'q).

Biznes va marketingda:

ChatGPT marketing kampaniyalarini rejalashtirish, reklama matnlarini yozish, mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarida chatbot sifatida qo'llaniladi. Bu biznesning tezkor va samarali ishlashiga xizmat qiladi.

Huquqshunoslikda:

Huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, ariza va shikoyatlarni tuzish, sud amaliyotiga tayyorlov ishlarida yordamchi sifatida foydalanish mumkin.

Afzalliklar va cheklovlar:

Afzalliklar:

Tezkor va aniq javoblar;

Turli tilda muloqot qilish imkoniyati;

Oddiy foydalanuvchi uchun qulay interfeys;

Yaratilgan javoblar orqali muammo yechimiga tez yetib borish.

Cheklovlar:

Axborot yangiligi cheklangan (model so'nggi ma'lumotlarni doimiy yangilab bormaydi);

Ba'zida noto'g'ri yoki noaniq javoblar berishi mumkin;

Etik va huquqiy masalalarda noto'g'ri talqinlar keltirishi ehtimoli mavjud.

ChatGPT modeli sun'iy intellektning sohalarga kirib kelishida muhim o'rin tutmoqda. Uning turli sohalarda qo'llanilishi orqali ish samaradorligini oshirish, vaqtni tejash va inson resurslaridan samarali foydalanish mumkin. Biroq ushbu modeldan foydalanishda ehtiyotkorlik va nazorat muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OpenAI. (2023). <https://openai.com/chatgpt>
2. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2021). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Stanford University.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

4. Bender, E. M., & Friedman, B. (2018). Data Statements for Natural Language Processing. ACM Transactions on NLP.

5. Karimov, B. A. (2022). "Sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotdagi o'rni." O'zbekiston ilmiy jurnali.

6. Nazarov, I. I. (2023). "ChatGPT imkoniyatlari va cheklovlari." Axborot texnologiyalari va jamiyat, №4.

7. Shavkat, A. (2025). Jo'jalar eymeriozi: etiologiyasi, klinik belgilar va oldini olish choralar.

8. Шавкат, А., Карамаддинович, Б.К., и Кизи Зарипбоева, З.С. (2025). Зараженность овец кишечными цестодами в узбекистане: эпизоотилогический анализ, методы диагностики и эффективные меры профилактики. *Наука, образование, инновации: современные задачи и перспективы*, 2 (3), 7-13.

9. Теплович Е.А., Шавкат А. и Карамаддинович Б.К. (2025). Коракалпог'истон республикаси хо'джайли туманида ко'йларнинг ичак сестодозларининг таркалиши ва профилактикаси. *Обеспечение интеграции науки и образования на основе инновационных технологий*, 2 (2), 89-96.

O`ZBEKISTONNING AGRAR SEKTORIDA EKSPORT SALOHİYATI VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI O`RTASIDAGI BOG`LIQLIK

Bayjanov S.Q.

Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

O'zbekiston uchun oziq-ovqat xavfsizligi birinchi darajali ahamiyatga ega, chunki u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi, aholining yashash darajasi va farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2023 yilda iqtisodiyotda band bo'lgan 14 million fuqaroning 24 foizi (ya'ni 3,4 million kishi) qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohaslarida ishlagan. Qishloq xo'jaligining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 19,2 foizni tashkil etadi. Bu soha nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, balki aholini bandlik bilan ta'minlash va eksport orqali valyuta tushumlarini oshirishda ham muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, klaster va kooperatsiya tizimlarini joriy etish, zamonaviy agrotexnologiyalarni keng qo'llash, shuningdek, tomorqa xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash orqali mahsulot hajmi va sifati oshdi. Bu chora-tadbirlar aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, importni qisqartirish va milliy oziq-ovqat tizimini mustahkamlashga qaratilgan.

2024 yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonda qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohaslarida ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar hajmi 36,9 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2023 yilga nisbatan 3,1 foizga ko'p. O'sish, avvalo, sohani raqamlashtirish, klaster tizimini keng joriy etish va eksportbop mahsulot etishtirishga qaratilgan islohotlar natijasidir.

2024 yilda oziq-ovqat tovarlari va tirik mol eksport hajmi 2,2 milliard dollarni tashkil etdi, bu mamlakat umumiy eksport hajmining 8,1 foiziga teng. O'tgan yili O'zbekiston 2036,2 ming tonna mevalar va sabzavotlar eksport qildi, bu 2023 yilga nisbatan 15,8 foizga ko'p. Mevali-sabzavot mahsulotlari eksportining umumiy qiymati 1549,5 million dollarni tashkil qildi – bu o'tgan yilga nisbatan 31,2 foizga ko'p. Bunday o'sish sur'ati mamlakat qishloq xo'jaligi sektorida ishlab chiqarish miqyosi kengayib, eksport salohiyati oshib borayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ushbu mahsulotlar mamlakat umumiy eksport hajmining 5,8 foizini tashkil etdi.

Mevalar va sabzavotlar eksportidagi katta o'sish O'zbekistonning xalqaro bozorlardagi mavqeini mustahkamlayotganini va milliy iqtisodiyotning eksportga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi.

2025 yilda qabul qilingan «Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida»gi Qonun mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy bazani rivojlantirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Qonun oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi ustidan nazoratni kuchaytirish, barqaror rivojlanishni ta'minlash va agrooziq-ovqat sektorining milliy iqtisodiyotdagi rolini mustahkamlashga qaratilgan.

Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlarini amalga oshirishga qaratigan qarorlar, mamlakat oziq-ovqat sektoridagi xalqaro bozorlarga integratsiyalashuvi, ishlab chiqarish va nazoratning xalqaro standartlarga muvofiqligini oshirish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) bilan hamkorligi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategik sa'y-harakatlarining muhim qismi hisoblanadi. Bu hamkorlik rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonning milliy siyosati hamda amaliyotiga moslashtirish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish va jahon iqtisodiy o'zgarishlariga tayyorgarlik ko'rish uchun bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarni davom ettirish va kuchaytirish zarur. Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, mahsulot ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va agrar sektorni rivojlantirish bilan birga, xalqaro hamkorlikni ham mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Oldimizda hali ham echimini topmagan ko'plab vazifalar turibdi. Biroq, agar sa'y-harakatlarimizni birlashtirsak va qat'iy siyosiy iroda hamda shijoat namoyon etsak, bunga rag'batlantiruvchi siyosat choralari, etarli miqdordagi investitsiyalar va yangicha biznes modellari bilan yordam bersak, bizning mintaqamiz zarur o'zgarishlarni amalga oshirishda etakchiga aylanishi, o'z namunasi bilan butun dunyoga ilhom bag'ishlashi mumkin.

Qabul qilingan «Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida»gi Qonun agrosanoat majmuasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, O'zbekiston aholisi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi 2016-yil 13-apreldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" (yangi tahriri)gi O'RQ-404-son Qonuni. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoniga 1-ILOVA, 57,67,68 masadlar. <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS "Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomasi". Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug'i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. . <https://lex.uz>
4. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar". Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024- yil 14 iyundagi 133-son buyrug'i. Adliya vazirligi tomonidan 2024 yil 9 avgutda 3546-son bilan ro'yxatga olingan. . <https://lex.uz>
5. Садриддин, П., Ахтам, Р., Махбуба, А., Шерзод, К., Гульнора, Р., Ориф, Н., ... и Дилшод, Д. (2025). Наночеситель из двухлигандных липосом с цисплатином и siRNA против PD-L1 при плоскоклеточной карциноме головы и шеи: обзор. Журнал наноструктур , 15 (1), 292-300.
6. Shavkat, A. (2025). Jo'jalar eumeriozi: etiologiyasi, klinik belgilar va oldini olish choralar.
7. Шавкат, А., Карамаддинович, Б.К., и Кизи Зарипбоева, З.С. (2025). Зараженность овец кишечными цестодами в узбекистане: эпизоотологический анализ, методы

диагностики и эффективные меры профилактики. *Наука, образование, инновации: современные задачи и перспективы*, 2 (3), 7-13.

8. Глепович, Есимбетов Адильбай, Аvezимбетов Шавкат и Бауаддинов Камаладдин Карамаддинович. «Qoraqalpog'iston respublikasi xo'jayli tumanida qo'ylarning ichak sestodozlarining tarqalishi va profilaktikasi.» *Обеспечение интеграции науки и образования на основе инновационных технологий*. 2.2 (2025): 89-96.

9. Shavkat, Avezimbetov, Bauaddinov Kamaladdin Karamaddinovich, and Zarina Sardorbek qizi Zaripboyeva. "Infestation of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological studies, new parasitic species, and environmental factors." *Modern digital technologies in education: problems and prospects* 2.2 (2025): 151-156.

10. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Intestinal cestode infestation in sheep in uzbekistan: epizootiological studies, ecological factors, and seasonal dynamics. *Prospects for innovative technologies in science and education*, 2(2), 190-196.

11. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Khojamuratova, A. Y. (2025). Infection of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological analysis, ecological factors, and preventive measures. *The latest news and research in education*, 2(2), 69-77.

BALIQCILIK XO'JALIKLARINI REJALASHTIRISHNING AHAMIYATI VA BOSQICHLARI

Dosmuratova Sh.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Baliqchilik tarmog'i oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va aholiga oqsilga boy, sifatli baliq mahsulotlari yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. Baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berilmoqda. Buni quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishida ham ko'rishimiz mumkin: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-maydagi «Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2939-son qarori [1], 2018-yil 6-apreldagi «Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3657-son [2], 2018-yil 6-noyabrdagi «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4005-son [3] qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 13-sentyabrdagi «Baliqchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 719-son [4], 2018-yil 31-iyuldagi «Baliqchilik sohasidagi ilmiy faoliyatni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 606-son [5] qarorlari. Mazkur qarorlarda belgilangan vazifalarni bajarish muhim hisoblanadi.

Baliqchilik xo'jaliklarida ishlarni bir maromda tashkil etishda mukammal rejalashtirish katta ahamiyatga ega. Rejalashtirish - bu rejalarni ishlab chiqish jarayoni va ishlab chiqilgan rejalar orqali korxonani boshqarishning iqtisodiy usuli. Reja - baliqchilik xo'jaligini rejalashtirish davri oxiridagi kelajakdagi holatining ilmiy asoslangan modeli. Bu prognozga asoslanadi. U rejalashtirish obyektining maqsadini, maqsadga erishish vositalarini ko'rsatadi, miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini, ularga erishish yo'llari va vositalarini belgilaydi, ularni amalga oshirish vaqtini va ularning bajarilishini nazorat qilish usullarini belgilaydi. Reja buyruq kuchiga ega. Reja nafaqat baliqchilik xo'jaligi ichidagi iqtisodiyot, balki iqtisodiyotdan tashqaridagi vaziyat, ya'ni soliq va kredit tizimi, tovar va xizmatlar bozoridagi pozitsiyasi, raqobatchilarning niyatlari bilan ham bog'lanishi kerak.

Adabiyotlar sharhi. Xorijlik iqtisodchi olimlar A.S.Antonova, K.A.Aksenovlar fikricha, «Baliqchilik xo'jaliklarini prognozlash va rejalashtirish tizimi deganda korxonah mahsulotlari va xizmatlarining asosiy turlarini, uni uzoq muddatli rivojlantirishning eng muhim iqtisodiy va

ijtimoiy maqsadlarini, taklif qilingan uzoq muddatli maqsad va vazifalarni hal qilish uchun eng yaxshi texnik vositalar va tashkiliy usullarni erkin tanlashning ilmiy asoslangan tizimi tushuniladi» [6].

Xorijlik soha mutaxassisi N.V.Mitropolskaya-Rodionova uzoq muddatli rejalashtirish masalalariga to'xtalib o'tgan: «Baliqchilik xo'jaligining istiqbolli uzoq muddatli strategik rejasi quyidagi bo'limlardan iborat: -faoliyatning maqsadi va yo'nalishlari; -uzoq muddatli vazifalar; -asosiy strategiya; funksional strategiyalar, xususan: marketing, ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqarish, tashkiliy o'zgarishlar, moliyaviy, ijtimoiy va ekologik strategiyalar; -eng muhim dasturlarning tavsifi; -tashqi operatsiyalar tavsifi; -kapital qo'yilmalar hajmi va resurslarni taqsimlash; -zaxira strategiyalarini shakllantirish» [7].

Respublikamizdan iqtisodchi olim B.Y.Menglikulov fikricha, «Xo'jalik faoliyatini rejallashtirishda uzoq, o'rta, qisqa muddatli va operativ rejalashtirish jarayoni o'zaro bog'liq holda amalga oshirilishi lozim. Uzoq muddatli rejalashtirish xo'jalikka ko'plab ustunlik va qo'shimcha imkoniyat beradi. Xususan: - xo'jalik rahbarining doimiy ravishda korxonaga kelajagi to'g'risida o'ylashga majbur etadi va mutaxassislar fikrini shakllantiradi; -xo'jalikning joriy faoliyatida amalga oshiriladigan tadbirlar mutanosibligini ta'min etishga sharoit yaratadi; - xo'jalik faoliyati natijalarining reja ko'rsatkichlari bilan taqqoslanishi va nazorat uchun imkon yaratadi; - xo'jalik rahbar va xodimlari ishlab chiqarish kelajagining aniq mo'ljalini ko'z oldiga keltiradi; - xo'jalikni tabiiy ofat, resurs ta'minotidagi salbiy o'zgarish yoki bozor kon'yunkturasi o'zgarishiga tayyor turishga undaydi va qisqa muddatli rejalar va operativ reja ishlab chiqishda "nazorat raqami" vazifasini bajaradi» [8, 9, 10].

Tahlil va natijalar. Baliqchilik xo'jaligini rejalashtirish quyidagilarga qaratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi: a) uni amalga oshirishning moddiy manbalari va bozor talabini hisobga olgan holda ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va nisbatlarini belgilash; b) baliqchilik xo'jaligi imkoniyatlari va barcha turdagi resurslardan optimal foydalanishni ta'minlash orqali xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirish.

Xo'jalik ichidagi rejalashtirish quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim: korxonaning yakuniy va oraliq maqsadlarini aniqlash, maqsadlarga erishish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni aniqlash, ushbu muammolarni hal qilish vositalari va usullarini, zarur resurslarni, ularning manbalari va taqsimlash usullarini aniqlash.

Bozor munosabatlari sharoitida baliqchilik xo'jaliklarida xo'jalik ichidagi rejalashtirish uzoq va o'rta muddatli strategik rejalashtirish, qisqa muddatli biznes rejalashtirish va ishlab chiqarishni operativ rejalashtirish bilan ifodalanadi.

Istiqbolli uzoq muddatli strategik rejalashtirish baliqchilik xo'jaligining asosiy maqsadlarini aniqlashdan iborat bo'lib, maqsadlarga erishish uchun vositalar va usullarni hisobga olgan holda kutilayotgan yakuniy natijalarni aniqlashga va buning uchun zarur resurslarni ta'minlashga qaratilishi lozim. Uzoq muddatli rejalashtirish 10 yil va undan ko'proq vaqtni qamrab oladi, butun boshqaruv tizimining ishlashiga ta'sir qiladi va muhim resurslarni jalb qilishga asoslanadi. Uzoq muddatli rejalashtirish o'rta muddatli strategik reja uchun asos bo'ladi.

O'rta muddatli strategik rejalashtirish 5 yil davomida ishlab chiqilgan uzoq muddatli strategik rejada belgilangan maqsadlarga erishishdir. O'rta muddatli strategik rejada miqdoriy ko'rsatkichlar, ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar, asosiy kapitalga investitsiyalar va ularni moliyalashtirish manbalari to'g'risidagi ma'lumotlar batafsilroq keltiriladi.

Qisqa muddatli biznes rejalashtirish - yillik biznes-rejani ishlab chiqish orqali o'rta muddatli strategik rejada belgilangan maqsadlarni amalga oshirishdir. U rejada ko'zda tutilgan barcha vazifalarni hal qilish, aniq resurslardan foydalanish, shu jumladan yangi texnologiyani joriy etish vositalari va usullarini batafsil ishlab chiqadi.

Biznes-rejalashtirishni ikki jihatdan ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir: a) baliqchilik xo'jaligini joriy yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy rejasi vazifasini bajaradi.

U korxonani rivojlantirishning barcha masalalarini ko'rib chiqadi: iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, tabiatni muhofaza qilish, shuningdek, baliqchilik xo'jaligining o'rta va qisqa muddatli istiqbolda barqaror rivojlanishining maqsadlari, vazifalari va modelini asoslaydi, yo'llari va mexanizmlarni belgilaydi; ularga erishish uchun zarur resurslarni aniqlaydi. Biznes rejalashtirish operatsion va ishlab chiqarishni rejalashtirish uchun asos hisoblanadi; b) har qanday bitim, loyiha bo'yicha biznes-reja shaklida baliqchilik xo'jaligini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy rejasiga qo'shimcha sifatida ishlaydi. U korxonani rivojlanishining barcha masalalarini ko'rib chiqmaydi, balki mahsulotning yangi turini yetishtirishni amalga oshirish, har qanday operatsiyani amalga oshirishga qaratiladi va 1-3 yil muddatga tuziladi. Birinchi yil ko'rsatkichlari har oy uchun, ikkinchi yil chorak uchun, uchinchi yil yil uchun rejalashtiriladi.

Baliqchilik xo'jaliklarida operativ rejalashtirish mavsumiy ishlar uchun jadvallar bilan ifodalanadi.

Baliqchilik xo'jaligini istiqbolli uzoq muddatli strategik rejalashtirish - bu nafaqat mahsulot va resurslar, balki bozordagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda, korxonani rivojlantirish bo'yicha (10 yil va undan ko'proq) uning uzoq muddatli strategik maqsadlarini aniqlash (mehnat, moddiy), balki tabiiy, ekologik, ijtimoiy, tashqi iqtisodiy va boshqa omillarni aniqlashdir.

Uzoq muddatli reja quyidagilarga mo'ljallangan bo'lishi lozim: investitsiyalarning yo'nalishlari va hajmini hamda ularni moliyalashtirish manbalarini belgilash; texnik yangiliklar va ilg'or texnologiyalarni joriy etish; ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va mahsulotlarni yangilash; kadrlar siyosatini takomillashtirish; maqsadlarga erishish uchun korxonani va uning alohida bo'linmalarini boshqarishni tashkil etish va takomillashtirish.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, baliqchilik xo'jaligining uzoq muddatli strategik rejasini ishlab chiqish bosqichlari quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

- *tashqi muhitni tahlil qilish va baholash.* U makro muhitni o'rganishni, ya'ni, mamlakat iqtisodiyotining holati, iqtisodiyotni huquqiy tartibga solish, tabiiy muhit va resurslar, jamiyatning ijtimoiy va madaniy tarkibiy qismlari, ilmiy-texnikaviy darajasi, infratuzilmasi va h.k., shuningdek, atrof-muhitning, ya'ni, xaridorlar, yetkazib beruvchilar, raqobatchilar, mehnat bozori, moliya va kredit tashkilotlari va boshqalarning korxonalariga bevosita ta'sirini o'z ichiga olishi lozim;

- *ichki muhitni tahlil qilish va baholash.* U ishlab chiqarish, marketing, resurslarni tahlil qilish va baholashni, mahsulotni bozorga ilgari surishni o'z ichiga oladi. Xo'jalikning o'z maqsadlariga erishish jarayonida ishonishi mumkin bo'lgan ichki imkoniyatlari va salohiyatini aniqlashga imkon berishi kerak;

- *xo'jalikning iqtisodiy siyosatini aniqlash.* Baliqchilik xo'jaligining siyosati maksimal foyda olishga, xo'jalik faoliyati esa, tovar baliqlarini hovuzlar va qafaslarda yetishtirish, shuningdek, uni qisman qayta ishlash va sotishga qaratilishi lozim;

- *xo'jalikning maqsad va vazifalarini belgilash.* Baliqchilik xo'jaligining asosiy iqtisodiy maqsadlari quyidagilardan iborat: iqtisodiy o'sish, ya'ni korxonalarining ko'proq va sifatli mahsulotlar va tovarlar ishlab chiqarishni ta'minlashga intilishi; to'liq bandlik, bu ishlashga tayyor va qodir bo'lgan barcha ishchilar uchun mos kasb imkoniyatini nazarda tutadi; barcha mavjud cheklangan ishlab chiqarish resurslarining ulardan foydalanish uchun maqbul minimal xarajatlar bilan maksimal rentabelligini tavsiflovchi iqtisodiy samaradorlik; iqtisodiy erkinlik, bu barcha mutaxassislar va ijrochilarga o'z faoliyat sohasida yuqori darajadagi mustaqillik va ijodkorlikka ega bo'lish imkonini beradi; daromadlarni adolatli taqsimlash, barcha toifadagi xodimlarga munosib haq to'lashni ta'minlashni o'z ichiga olishi zarur. Baliqchilik xo'jaligining asosiy vazifalari: ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ya'ni, foydaning ortishi, tannarxning va energiya zichligining kamayishi; korxonaning to'liq ishlab chiqarish quvvatiga erishishi va boshqalar;

- *asosiy strategiyani aniqlash va strategik alternativni tanlash.* Asosiy strategiya quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: a) korxonaning ishlab chiqarish, sotish, investitsiyalar va

boshqalar hajmini oshirish niyatini nazarda tutuvchi o'sish strategiyasini; b) barqarorlashtirish strategiyasi, sotish va daromadlarning beqarorligi sharoitida korxonada faoliyati rejasini; v) korxonaning chuqur inqirozi sharoitida qo'llaniladigan omon qolish strategiyasini o'z ichiga olishi lozim.

Shunday qilib, baliqchilik xo'jaliklari ichki rejalashtirishda uzoq va o'rta muddatli strategik rejalashtirish, biznes-rejalashtirish va operativ rejalashtirishga alohida e'tibor qaratishi va yuqorida keltirilgan ketma-ketlikda amalga oshirishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 apreldagi «Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3657-son qarori. <https://lex.uz/docs/3642735?otherlang=1>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 noyabrda «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4005-son qarori. <https://lex.uz/docs/4046069>

3. Антонова, А.С., Аксенов, К.А. Разработка метода планирования бизнес-процессов на основе имитационно-эволюционного моделирования: монография / А.С. Антонова, К.А. Аксенов. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. – 160 с.

4. Menglikulov B. Biznes-reja uni tuzishda nimalarga e'tibor qaratish lozim? / "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" jurnali. – Toshkent, 2004. -№ 9. Sentyabr. – B. 12-13.

RESPUBLIKAMIZDA AZÍQ-AWQAT QÁWIPSIZLIGIN TÁMIYINLEWDE INNOVACIYALIQ TEXNOLOGIYALAR.

Nasirov B.M., Dauletova Q.O., Umirzakova A.Q.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Aziq-awqat qáwipsizligi pútkil dúnya mámleketleri aldında turǵan eń áhmiyetli wazıypalardan biri. BMSH da búgin azıq-awqat ónimlerin jetistiriw hám olardı bólistiriwboyınshaqatnaslardı pútkilley ózgertiw waqtı kelgenin atap ótpekte. Sebebi, ideal jaǵdayda awıl, toǵayhám baliqshılıq xojalıqları hámmeni azıq-awqat penen tolıq támiyinlewhámadamlarushınqolaylı dáramat dáregin jaratıp beriwge uqıplı. Qalaberse, bunday jaǵdayda insanmáplerijolında hám awıl xojalıǵı rawajlanadı, hám qorshaǵan ortalıqtı qorgawboyınshailajlardıńorınlanıwı támiyinlenedi. Bizge belgili, azıq-awqat sanaatı milliy ekonomikanı azıq-awqat ónimlerin islep shıǵaratuǵın keń tarmaqlı taraw esaplanıp quramında gósh-sut, may, baliq ónimleri, un-jarma, miywe-palız ónimleri konservaları, hár túrli ishimlikler, qumsheker, nanhám basqa azıq-awqat ónimlerin islep shıǵaratuǵın kárxanalardı óz quramınabirlestirgen. Adamzat jámiyeti rawajlanıwı dawamında tábiyat jaratqan baylıqlardanpaydalangan. Jáhan xalqı sanınıń artıp barıwı azıq-awqat ónimlerine bolǵan talabınıńartıwınaalıp keldi. Búgingi kúnde dúnya mámleketleri aldında turǵan tiykarǵı wazıypalardan biri sapalı azıq-awqat ónimlerin jetistiriw hám onıń qáwipsizligin támiyinlew máselesi bolıp tabıladı. Házirgikúnde insanıyattıń tábiyatqa unamsız múnásibetinde bolıp atırǵanlıǵı, oganantropogentásirdin kúsheyip barıwı, rawajlangan hám rawajlanıp atırǵan mámleketler arasındaazıq-awqat penen támiyinleniw dárejesiniń proporciyasızlıǵı, klimat ózgeriwleri sıyaqlı birqatarunamsız faktorlardı keltiriwi múmkin. Dushshi suw, toǵaylar, biologiyalıq hár túrlilikkeskinpátlerde azayıp barmaqta. Topıraqtıń ónimdarlıǵı tómenlep, jerlerdiń meliorativlikjaǵdayıtómenlep barmaqta. Nátiyjede, búgingi kúnde jáhan xalqınıń 1/10 bólegi yamasa derlik800millionnan aslamı toyınsha awqatlanbay atırǵan bolsa, 2050-jılǵa barıp bul muǵdar 2mlrd. adamǵa jetiwi kútilmekte. Bul jaǵday mámleketler xalqın azıq-awqat penen

jeterli támiyinlew menen birge azıq-awqat qáwipsizligin támiynat sıyaqlı áhmietli mashqaladı paydaetpekte. Bes jasqa shekem bolğan balalar arasındaǵı ólimniń 45 procenti áyne toynbay awqatlanıwhám ekologiyalıq jaqtan taza bolmağan azıq-awqat ónimlerin paydalanıwnátıyjesindekelipshıqpaqta. Jáhán ekonomikasınıń globallasıwı hám xalıqtıń turaqlı ósip barıwı, atapaytqanda, "2050-jılǵa barıp jáhán xalqı 10 milliard adamǵa jetiwi nátiyjesinde xalıqtı sapalı azıq-awqatónimleri menen támiyinlew, awıl xojalıǵı tarawında intensiv túrde shiyki zat jetistiriw, azıq-awqat ónimlerin islep shıǵarıwshı tarmaqlardıń aymaqlıq quramın jetilistiriw, jańaóndiristúrlerinen paydalanıwdı talap etpekte" Bul óz gezeginde azıq-awqat qáwipsizligintámiyinlew, azıq-awqat sanaatı tarmaqların jaylastırıw ornı hám usılın durıs tańlawdı hám básike geshıdamlı, ekologiyalıq taza tutınıw ónimlerin islep shıǵarıw, innovaciyalıq ekonomikanı qalıplestiriw hám basqarıwda klaster sistemasınan nátiyjeli paydalanıwdı talap etedi. Joqarıdaǵılardan kelip shıǵıp mámlekettiń azıq-awqat qáwipsizligin támiynattıntómendegibólimlerin ajıratıp kórsetiw múmkin:

- jeterli dárejede qáwipsiz hám toymılı azıq-awqattıń turaqlı bolǵanlıǵı;
- xalıqtıń barlıq sociallıq toparları ushın tiyisli kólemdegi hám sapalı azıq-awqatónimleriniń bar ekenligi;
- milliy azıq-awqat sisteması hám ekonomikalıq gárezsizligi (azıq-awqat gárezsizligi).
- isenimlilik, yaǵnıy milliy azıq-awqat sistemasınıń máwsimlik, hawa-rayı hám basqa ózgerislerdiń mámlekettiń barlıq aymaqları xalqın azıq-awqat menen támiyinlew qábileti; Sońǵı jılları Ózbekstanda xalıqtı ekologiyalıq taza hám sapalı azıq-awqat ónimleri menen támiyinlew, mütájligin qanaatlandırıwda azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew, onıńshiyki zat bazasın jáne de bekkemlew, qayta islew tarawın modernizaciyalaw, respublikanıń eksport imkaniyatların arttırıw boyınsha keń kólemlı ilajlar ámelge asırıldı. Nátiyjede jergilikli shiykizat tiykarında ishki tutınıw talapları támiyinlenip, xalıqtıń talaplarınan artqı p qalǵan ónimlerdiń bir bólegin jáhán bazarına eksport etiw arqalı áhmietli ekonomikalıq nátiyjege erisilmekte. Mámleketti sapalı azıq-awqat ónimlerine bolǵan talabın qanaatlandırıw, import kólemine azaytıw hám ekologiyalıq taza ónim tayarlaw hám azıq-awqat qáwipsizligintámiyinlew maqsetinde bir qansha ilajlar islep shıǵılmaqta. Ózbekstanda házirgi waqıtta azıq-awqat ónimlerine bolǵan talap artpaqta, xalıq sanınıń ósıwimenen adam basına tutınıw artpaqta. Sonlıqtan sońǵı 2020-2022-jılları mámleketimizde azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew, awıl xojalıǵı ónimleriniń sapasın hám eksport potencialın arttırıwǵa bolǵan kóz qarasar tiykarınan ózgerdi hám házirgi waqıtta mámleketlik siyasattıń tiykarǵı wazıypasına aylanıp úlgerdi. Bul bolsa sapalı azıq-awqat ónimlerin islep shıǵarıw, bultarmaqtıń rawajlanıwın támiyinleydi rawajlandırıw hám aymaqlıq quramın jetilistiriwde klaster sistemasınan nátiyjeli paydalanıwdı talap etedi, sol arqalı mámlekette ekologiyalıq taza tutınıw ushın jaramlı ónim tayarlanadı nátiyjede azıq-awqat qáwipsizligi támiyinlenedi. Ózbekstanda awıl xojalıǵı jalpı ishki ónimniń derlik 27 procentin quraydı sáykeskeledi. Mámlekettegi ulıwma xalıqtıń 30 procentten aslamı usı tarmaqta bánt. Búgingi kúngeshe kemawıl xojalıǵında 20 million gektardan (Ózbekstan ulıwma jer maydanınıń 45%) joqarı jer, sonıń ishinde, 3,2 million gektar suwǵarılatusın egislik maydanlarında xalıqtıń mütájlilikleri ushın azıq-awqat ónimleri, ekonomika tarmaqları ushın zárúr shiyki zat jetistirilmekte. Házirgi waqıtta 180 den aslam túrdegi awıl xojalıǵı hám azıq-awqat ónimleri 50 den aslam mámleketlerke eksport islenbekte. Awıl xojalıǵı óndirisinde klaster usılı jolǵa qoyılıp, olkeńnen rawajlanbaqta. Awıl xojalıǵı jer maydanlarınıń 62 procentin paxta-toqımashılıq, 8 procentin sharwashılıq hám 7,5 procenti miywe-ovosh jetistiriw úlesine tuwra keledi. Usı jerde aytıw múmkin, azıq-awqat ónimleri qáwipsizligin támiyinlew hám tábiyǵıy resurslardan turaqlı paydalanıw boyınsha paydalanılmay atırǵan bir Qatar imkaniyatlar bar. 2022-jılı Ózbekstan 24,6 mlrd AQSh dollarlıq ónimler import etilgen, 109 mámlekette bahası 3,2 mlrd AQSh dollarına teń bolǵan azıq-awqat ónimlerin import etken. Bul kórsetkish ulıwma import ónimleriniń 13 procentine teń. Mámleketlik statistika komitetiniń maǵlıwmatların boyınsha, bul kórsetkish 2021-jılǵa salıstırǵanda derlik 38,6 procentke artqan.

2022-jili azıq-awqatónimleri importında joqarı úleske iye bolğan mámleketler arasında Qazaqstan birinshi orındieledi - 36,6 procent. Bul kórsetkish mámleketler kesiminde tómendegishe kóriniskeiboldı: Rossiya - 24,1 procent, Braziliya - 13,9 procent, Belarus - 4,2 procent, Pakistan - 1,8procent, Ekvador - 1,6 procent, Hindstan - 1,6 procent, Qıtay - 1,4 procent, Túrkiya - 1,4procent, Indoneziya - 1,4 procent, basqa mámleketler - 12 procent . Bul kórsetkishlerden kórinetuğın mámleket xalqınıń azıq-awqat ónimlerine bolğantalabiimport esabınan qaplanbaqta hám nátiyjede azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew máselesitiykargı máselege aylanıp baratır. Mámlekettiń azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidenti 2018-jıl 16-yanvardağı "Mámlekettiń azıq-awqat qáwipsizligin bunnan bılay da támiyinlew ilajları haqqında"ğı Pármanı hám Ózbekstan Respublikasında awıl xojalıgın rawajlandırıwdıń 2020-2030-jılları mólsherlengenstrategiyası islep shıǵılğan. Mısalı, strategiyada Ózbekstanda 2018-jıl jaǵdayı boyınshaxalıqarasında ulıwma toyınbağan awqatlanıwdıń úlesi 6,3 procentti quraytuğın kórsetipótilgen. Bul úlesti 2025-jılǵa barıp 3 procentke shekem azaytıw, 2030-jılǵa barıp nol dárejegetúsiriwberilgen. Sonıń ishinde, azıq-awqat qáwipsizligin izertlewde miynet resursları komponentintámiyinlew ushın tómendegiler zárúr: Ózbekstannıń 2030-jılǵa shekemgi dáwirgemólsherlengen xalıqtıń demografıyalıq ósiwdi úyrengen halda tiyisli ilajlardı kirgiziw;awıllarda maman kadrlardı tayarlaw, qayta tayarlaw hám mamanlıgın arttırıwǵabaylanıslımámleketlik mexanizmlerdi islep shıǵıw; melorativ ilajlardı dawamettiriwdiyqanshılıqetetuğın jerlerdiń tábiyiy ónimdarlıq dárejesiniń tómenlewi nátiyjesinde ónimdarlıqtómenlemekte jıllar kesiminde ayırmashılıq úlkeymekte bul ayırmashılıqtı saplastırıwushınhúkimetler hám awıl xojalıǵı institutları eginler ónimdarlıgın arttırıw strategiyası hámtopıraqónimdarlıgın arttırıwǵa qaratılğan baǵdarlamalardı turaqlı islep shıǵıwı hámámeliysheshimtabıwı kerek . Juwmaqlap aytqanda, usınıs etilip atırǵan ilajlardıń ámelge asırılıwı awıl xojalıgınuzaqmúddetli perspektivada rawajlandırıw tiykargı baǵdarların belgilep beriwde hám azıq-awqatqáwipsizligin támiyinlewde ayrıqsha áhmietke ie. Sociallıq-ekonomikalıq jaǵday, demografıyalıq uzquramdağı ózgerisler hám salamat awqatlanıw boyınsha jańa ilimiy izertlewlerdi jedellestiriwhám xalıqtı salamat awqatlanıw tarawındaǵı mámleketlik siyasattıń tiykarlarınjanedejetilistiriw usınıs etiledi.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini taminlash tug'risida O'zbekiston respublikasiprezidenti 16.01.2018 yil PF 5303 son farmoni.
2. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami: Kompleks geografik tadqiqotlar; innovasiya va amaliyot: -Andijon, 2022.
3. Soliyev A. Iqtisodiy geografiya: nazariya, metodika va amaliyot. – Toshkent: Kamalak, 2013.
4. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
5. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. *American Journal of Applied Science and Technology*, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
6. Kurbanbaeva, G., & Dauletiyarova M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoqli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
7. Kurbanbaeva Gulshad Sarsenbaevna, & Masharipova Bahor Ixtiyor qizi. (2023). Additives added to bakery products. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 162–166. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/113>

8. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2023). Grain rawmaterials andtheirclassification. Intent Research Scientific Journal, 2(5), 61–64. Retrievedfromhttps://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/97

QISHLOQ XO`JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA`MINLASHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI

Nasirov B.M., Utepbergenov Z.A., Janabaev E.S.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Hozirgi vaqtda Axborot kommunikatsiya texnologiyalari foydalanilmaydigan biror bir soha yo`q. Jumladan, tibbiyotning barcha yo`nalishlarida axborot texnologiyalarining roli kundan-kunga oshib bormoqda. Ammo tibbiyot oliy o`quv yurtlariga mo`ljallangan o`quv adabiyotlari deyarli yo`q.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng ma`noda insoniyat faoliyatining barcha sohalarida asosan kompyuterlar va telekommunikatsiya aloqa vositalari yordamida axborotni qayta ishlashi bilan bog`liq fan, texnika va ishlab chiqarishning xilma-xil tarmoqlari birligini o`zida namoyon etadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari tor ma`noda o`zaro aloqador uch qism — texnik vosi- talar (hardware), dasturiy vositalar (software) va algoritxli vositalar (brainware) sifatida tasavvur etish mumkin. O`z navbatida informatikani ham umuman, ham qismlari bo`yicha turli jihatlardan: xalq xo`jaligi tarmog`i, fundamental fan, amaliy fan so- hasi sifatida ko`rib chiqish mumkin.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari xalq xo`jaligi tarxog`i sifatida kompyuter texnikasi, das- turiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va axborotni qayta ishlash zamonaviy texnologiyasini ishlab chiqish bilan shug`ullanadigan turli korxonalarining bir turda jamlanishidan iborat bo`ladi. Informatikaning ishlab chiqarish tarmog`i sifatidagi o`ziga xosligi va ahamiyati shundaki, xalq xo`jaligining boshqa tarmoqlari mehnat samaradorligi ko`p jihatdan unga bog`liqdir. Bundan tashqari, bu tarmoqlar me`yorida rivojlanishi uchun informati- kaning o`zida mehnat samaradorligi ancha yuqori sur`atlarda o`sib bo- rishi lozim, chunki hozirgi

davrda jamiyatda axborot ko`proq so`nggi iste`mol predmeti sifatida namoyon bo`lmoqda: odamlarga dunyoda ro`y berayotgan voqealar, ularning kasbiy faoliyatiga doir predmet va hodisa- lar, fan va jamiyatning rivojlanishi haqida axborot zarur. Mehnat samara- dorligining bundan keyingi o`shishi va farovonlik darajasini ko`tarish, katta hajmdagi multimedia axborotini (matn, grafika, videotasvir, tovush, ani- matsiya) qabul qilish va ishlashga yangi intellektual vositalar va “inson— mashina” interfeyslaridan foydalanish asosidagina erishish mumkin. In- formatikada mehnat unumdorligi oshishi suratlari yetarli bo`lmasa, butun xalq xo`jaligida mehnat samaradorligi o`shishining anchagina kamayishi ro`y berishi mumkin. Hozir dunyodagi barcha ish joylarining 50 foizga yaqini axborotni qayta ishlash vositalari bilan ta`minlangan.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari fundamental fan sifatida kompyuter axborot tizimlari negi- zida istalgan obyektlar bilan boshqaruv jarayonlarini axborot jihatidan ta`minlashni barpo etish metodologiyasini ishlab chiqish bilan shug`ullanadi. Shunday fikr ham mavjudki, fanning asosiy vazifalaridan biri – axborot tizimlari nima, ular qanday o`rinni egallaydi, qanday tuzilmaga ega bo`lishi lozim, qanday ishlaydi, uning uchun qanday

qonuniyatlar xos ekanligini aniqlashdir. Hozirgi vaqtda informatika sohasida quyidagi asosiy ilmiy yo'nalishlarni ajratib ko'rsatish mumkin: tarmoq tuzilmasini ishlab chiqish, kompyuterli integratsiyalashgan jarayonni ishlab chiqish, iqtisodiy va tibbiy informatika, ijtimoiy sug'urta va atrof-muhit informatikasi, professional axborot tizimlari. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari fundamental tadqiqotlar maqsadi istalgan axborot tizimlari haqida umumlashtirilgan axborotni olish, ularning qurilishi va ishlashining umumiy qonuniyatlarini aniqlashdir. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasi sifatida quyidagilar bilan shug'ullanadi:

- axborot jarayonlaridagi qonuniyatlarni o'rganish (axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, tarqatish);
- inson faoliyatining turli sohalarida kommunikatsion - axborot model-larini yaratish
- aniq bir sohalarida axborot tizimi va texnologiyalarini ishlab chiqish va ularning hayotiy bosqichini belgilash, ularni ishlab chiqarish, ishlash va hokazolarni loyihalash, ishlab chiqish bosqichlari uchun tavsiyalar tayyorlash.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining bosh vazifasi axborotni yangilash, uslub va vositalarni ishlab chiqish, axborotni qayta ishlashning texnologik jarayonlarini tashkil etish, ulardan foydalanish usullarini ishlab chiqishdir.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- istalgan xususiyatdagi axborot jarayonlarini tadqiq etish;
- axborot jarayonlarini tadqiq etishdan olingan natijalar negizida axborotni qayta ishlaydigan axborot tizimini ishlab chiqish va yangi texnologiyani yaratish.

Jamiyat hayotining barcha sohalarida kompyuter texnikasi va texnologiyasidan samarali foydalanishning ilmiy va muhandislik muammolarini yaratish, tatbiq etish va ta'minlashni hal etish.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'z-o'zicha mavjud bo'lmay, balki boshqa sohalaridagi muammolarni hal etish uchun yangi axborot texnikasi va texnologiyalarini yaratishga qaratilgan kompleks ilmiy - texnik sohadir. U boshqa sohalar, hatto jarayonlar va hodisalar noformallashuvi tufayli miqdoriy uslublarni qo'llash mumkin emas, deb hisoblanadigan sohalariga ham tadqiqot uslub va vositalarini taqdim etadi. Informatikada kompyuter texnikasi sharofati tufayli amaliy ro'yobga chiqishi mumkin bo'lgan matematik modellash uslublarining hal qilinishini alohida ajratib ko'rsatish lozim. Axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundayki, respublikada jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot - hisoblash tarmog'i integratsiyasiga mos keluvchi milliy tizimni yaratish iqtisodiyot, boshqarish, fan va ta'lim samaradorligining muhim omili bo'lmoqda. Bu muammolar ancha murakkab va ayni paytda respublikamiz uchun dolzarbdir. Hozir olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa o'zgarishlarni amalga oshirish natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bog'liq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal etishga ham bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Арипов М.М., Муаммариёв Х.В. «Информатика, информатион технологиялари», У., УДХН, 2004 й.
2. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М., Наука, 1990 г
3. Shoaxmedova N.X. Abdullayeva I.M. Iqtisodiyotda axborot – kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. Darslik, - T.: “ Innovation rivojlanish nashriyot – matbaa uyi” , nashriyot 2021, 504b.
4. Kenjaboev A.T., Ikramov M.M., Allazarov A.Sh. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti, 2017 yil. - 408 bet.

5. Шыныбеков Д.А., Ускенбаева Р.К. и др. Информационнокоммуникационные технологии. 1-е изд. Учебник. - Алматы: Издание АО «Международный университет информационных технологий» 2017 год. — 559 стр.

6. Misty E. Vermaat, Susan L. Sebok, Steven M. Freund. Jennifer T. Campbel, Mark Frydenberg. Discovering Computers: Tools, Apps, Devices, and the Impact of Technology (textbook). Cengage Learning. 20 Channel Center Street. Boston, MA 02210. USA, 2016 year. - 691 pages.

7. Delov T.E.. Bulutli texnologiyalar.(O'quv qo'llanma) .-T.: «Nihol print» OK, 2021 - 196 b. (<https://lib.cspi.uz/index.php?newsid=4324>)

IQTISODIYOTDA QO'LLANILADIGAN TAQRIBIY DASTURIY UNUMLAR

Nasirov B.M., Soporboyeva L.M., Yusupboyeva R.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Zamonaviy matn muxarrirlari (shu jumladan Word redaktori) ba'zan matnni ishlov berish funksiyalari juda ko'p bo'lganligi sababli ularni matn protsessori deb adaydilar.

Matn muxarrirlari va protsessorlarining asosiy vazifalari :

- matn belgilarin kiritishlik va redaktorroq ;
- har xil belgilar shriftlaridan foydalanish qobiliyati ;
- nusxa ko'chirishlik va matnning bitta qismini bitta o'rindan ikkinchi joyga yoki bitta hujjatten boshqasina o'tkazish ;

- matn bo'limlarini kontekstli qidirish va almashtirish ;
- paragraflar va shriftlar uchun xohlagan parametrlarni o'rnatish ;
- sózni avtomatik turda yangi satrga o'rash ;
- betlerdi avtomatik raqamroq ;
- izohlarni ishlov berish va raqamroq ;
- jadvallar va qurilish diagrammalarini yaratuv ;
- sózlarning orfografiyasini tekshirish va sinonimlarini tanlov ;
- mazmunli kashtalar va mavzu ko'rsatkichlarini tuzish ;
- tayyorlangan matnni printerda chop etish va boshqalar.

Shuning jo'rligida, dayarli borlik matn protsessorlari quyidagi mustasnlarga ega :

- har xil hujjat formatlarini qo'llab-quvvatlash ;
- bir nechta oynalar, ya'ni bitta vaqtning o'zida bitta nechta hujjatlar bilan ishlash qobiliyati ;

- formulalarni kiritishlik va redaktorroq ;
- tahrirlangan hujjatti avtomatik turda saqlash ;
- kóp ustunli matn bilan ishlash ;
- formatlashning turli usullari bilan ishlash qobiliyati ;
- hujjatlar shablonlarini yaratuv ;
- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish.

Bugungi kunda deyarli borlik kuchli matn muxarrirlari zamonaviy ofis ehtiyojlari uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot paketlarining bitta bo'lagi dir. Masalan, Microsoft Word eng mashxur Microsoft Office paketining bitta bo'lagi dir.

Shunga o'xshash MS Office dasturlari Open Office. org Writer, Star Office Writer, Corel Word Perfect, Apple Pages.

Zamonaviy matn muxarrirlari tahlili

Betlar matn redaktori iWork kompleksining bitta bo'lagi dir. iWork - bu Apple Inc tomonidan yaratilgan, so'z protsessori, elektron ro'yhat redaktori va taqdimot dasturlarini o'zlar ichiga olgan bepul dasturlar jamlanmasi.

Apple tomonidan iWork “AppleWorks-ning vorisi” sifatida taklif qilinsa -da, bu AppleWorks matumotlar ombori va rasm chizish vositalarining funksionalligʻn takrorlamaydi. iWork-ning asosiy raqobatchisi - bu Mac uchun Microsoft Office. iWork bepul, biroq Microsoft Office-ning baʼzi versiyalari bilan taʼminlangan baʼzi dasturlar uchun ekvivalentlar yoʻqlar.

iWork iLife dasturlari paketidagi qoʻshimchalar bilan birlashadi. iLife va iWork har bitta yangi Mac-da bepul oʻrnatiladi³⁸.

Betlar oʻrnatilgan iLife brauzeridan (musiq, rasmlar, videolar) ommaviy axborot vositalarin joylashtirmoqqa imkoniyat beradi. Toliq ekran, rezyume, avtomatik saqlash, hujjat nusxalarini saqlash, bulutli sinxronizatsiya funktsiyalariga ega. IOS uchun dasturniʼ versiyasi mavjud.

Quyidagi formatlarga kirib qilish qoʻllab -quvvatlanadi :

- Sahifalar hujjatlari (. sahifalar)
- Microsoft Word hujjatlari (. docx, .doc)
- PDF-fayllar (.pdf)
- Imkoniyati boʻyitilgan matn (. rtf)
- Oddiy matn (. txt)
- Ochiq standart elektron kitoblar (. epub)

Mac uchun betlar yordamida bitta nechta daqiqada benuqson hujjat yaratishingiz mumkin. Siz ajoyib hisobot, elektron kitob, rezyume, plakat yoki boshqa hujjatlardi tezda yaratuv uchun Apple tomonidan ishlab chiqarilgan 70 ten ortiq shablonlardan boshlashingiz mumkin. Ushbuning bilan bitta satrda, siz bos hujjatten boshlashingiz va oʻzingizding dizaynlaringizni yaratishingiz mumkin. Rasmlar, filmlar, audio fayllar, diagrammalar va tashqi koʻrinishlar hujjatke osongina yoqiladi. Oʻzgarishlarni kuzatishingiz, tafsirlardan yugʻrilishingiz va tafsirlar uchun rangni tanlashingiz mumkin.

iCloud koʻmagi yordamida hujjatlar borlik apparatlaringizda sinxronlanadi. Bitta vaqtning oʻzida hamkorlik :

- Haqiqiy vaqtdagi hamkorlik funktsiyasi sababli butun jamoa bilan hujjat ustida ishlashingiz mumkin.
- Hamkorlik xususiyatlari Mac, iPad, iPhone va iPod touch-dagi Pages-ga oʻrnatiladi. Windows PC foydalanuvchilari ham hamkorlikte qatnashishlari mumkin.
- Hujjatti borlik yoki xolos ayrim foydalanuvchilar bilan boʻlishishingiz mumkin.
- Siz hozirda qaysi foydalanuvchi hujjatti tahrir qilayotganin osongina bilib olishingiz mumkin.
- Boshqa foydalanuvchilarning kursorlarini koʻrsatish, kiritilgan oʻzgarishlarni kuzatib borish imkonini beradi.
- iCloud yoki Box-da saqlangan hujjatlar uchun kirish mavjud.

Tashqi koʻrinishlarni, ommaviy axborot vositalarin, kashtalardi va kirib parametrlarini tezda koʻrishlikingiz mumkin. Shuning joʻrligida, matnli fayllarni va Microsoft Word fayllarini import qilish va redaktorroq mumkin.

Pages-da kengaytirilgan vositalar mavjud :

Hujjat yoki kitobtni kerakli qismiga qulay oʻtishlikuchun “Mundarija” ni koʻrishlik rejimi ;

Izohlar qoʻshish va nizoli mavzularga qoʻshish qobiliyati ;

Redaktorroq vaqtida tahrirlarni belgilash uchun o'zgarishlarni nazorat qilishni qo'shish ;
Hujjat bo'limlari o'rtasida osongina harakat qilish uchun xatchóplar qo'shish ;
Bitta vaqtning o'zida ekranda bitta nechta betlardi ko'rishlik ;
Ikkita betli yoyilgan hujjatlar yaratuv uchun tarqatish funksiyasini qo'shish ;
Hujjat davomida ketma-ket sahifa dizaynini saqlash uchun asosiy betlardi yaratuv ;
Matn maydonini bir-birini bo'lash, shunda matn ular orasida tabiiy oqadi ;
Izohlar va havolalar yaratuv,, so'zlar sonini ko'rishlik ;
Grafika bilan ishlash uchun kuchli vositalardan foydalanish - masalan, shaffoflikni darhol o'zgartirish va maskalarni yondirmoqlik ;

LaTeX va MathML yozuvlari yordamida matematik tenglamalardi qo'shish ;

MathType va EndNote bilan integratsiyalashuvi sababli tenglama va kotirovkalarni hujjatke joylashtirmoq ;

iCloud-ni yoqing va sizning hujjatlaringiz Mac, iPad, iPhone va iPod touch-da, shuning jo'rligida iCloud.com-da avtomatik turda mavjud bo'ladi ;

• Mac yoki Windows kompyuteringizda saqlangan hujjatlardi www.icloud.com saytida iCloud uchun Pages yordamida ko'rishlik va redaktorroq mumkin ;

• O'zgarishlar kiritilganda betlar avtomatik turda hujjatlardi saqlaydi ;

• Siz hujjatlardi EPUB, Microsoft Word va PDF formatlariga kirib etishingiz mumkin ;

• MathType va EndNote bo'lak sotiladi. EndNote bilan integratsiya qilish uchun plugin taqozo etiladi. U betlardi qo'llab - taqviyat bo'limidagi havolada mavjud.

Writer matn redaktori LibreOffice-ga kiritilgan. LibreOffice - bu 32/64 bitli tizimlarga toliq mos kelarlik kuchli offis jamlanmasi. Dunyoning 30 dan ortiq tillarini tarjima etilgan. GNU / Linux, Microsoft Windows va Mac OS X kabi eng mashhur operatsion sistemalarni qo'llab - quvvatlaydi.

LibreOffice bepul va shaffof manbali, o'sha sababli siz LibreOffice-ni bepul yuklab olishingiz, yug'rilishingiz va o'rganishingiz mumkin. LibreOffice yakka-yolg'iz va ta'lim uchun ham, tijorat maqsadlarinde da bepul.

LibreOffice offis jamlanmasi umumiy yadroga birlashtirilgan bitta nechta tuzilmalik bo'limlardan iborat, xususan :

• Matn redaktori Writer;

• Calc elektron ro'yhat redaktori ;

• Impress taqdimotlarini yaratuv va ko'rsatish uchun vosita ;

• vektor redaktori chizish ;

• Matematik formulalar redaktori.

• Boshe matumotlar bazasini boshqarish tizimsi.

Borlik tuzilmalik bo'limlar yaxshi birlashadi va bir-birini to'ldiradi, bu foydalanuvchiga hujjatlar, kirish, ma'lumotlarni tashkil etish va tahlil qilish, marketing, taqdimotlar va treninglar bilan kunlik ishlash uchun zarur bo'lgan borlik zotlarni beradi.

Nomidan ko'rinib turibdi, u-da, LibreOffice - bu eng yirik bepul ofis mahsulotlarinien biri. Xolilik quyidagicha ko'rinadigan bo'ladi :

• Unumdi sotib olish va ishlatish uchun litsenziya to'lashlarining yo'qligi.

• Til to'shlarigining etishmasligi. Agar sizning tilingizni qo'llab - taqviyat hali LibreOffice-ga kiritilmagan bo'lsa, shubhasiz bu tez orada o'zgaradi.

• OSI litsenziya shartnomasi bo'yicha manba kodiga shaffof kirish. LibreOffice sifat haqida qayg'uradi:

• LibreOffice boy meroslarga ega. Rivojlanish o'tmishda to'nka o'tgan. Jamiyat 20 yildan ortiq tajribaga ega.

• Dunyo bo'ylab minglab foydalanuvchilar yangi versiyaning beta-sinovlarinda qatnashmoqdalar.

LibreOffice yaratuv jarayoni toliq shaffof. LibreOffice-ni takomillashtirishda hamma qatnashish imkoniyatiga ega.

Borlik xodimlar hujjatning eng so'nggi versiyasini ko'radilar (Internetga ulanishlik zurrur, Microsoft hisob qaydnomasi yoki Microsoft Online Services ID).

- Onlayn taqdimot. Office, Word -ni o'rnatmasa ham, boshqa foydalanuvchilar bilan hujjatlardi onlayn turda almashtirishga imkoniyat beradi. Hamkasblarga havolani yuborishlik yetarli va foydalanuvchi -muallif hujjati o'zlar ekraninda o'qiyotganda, boshqalar veb-brauzer qirg'oqlari ko'rishlari mumkin.

Onlayn video va fotosuratlarni qo'llab-quvvatlash :

- Tenglashtirish funksiyalari. Professional va benuqson ko'rinish uchun grafikalar, fotosuratlar va diagrammalarni redaktorroq. Tenglashtirish funksiyalari bilan jhozlangan qulay panel yumush vaqtida paydo bo'ladi va tugagach yo'qoladi.

- Dinamik maket. Foydalanuvchi fotosuratlarni, videolarni sudrab yoki ularni yangi joyga ko'chirganda matn bitta tezda takroriy o'rnatiladi. Foydalanuvchi sichqoncha tugmachasini chiqarishlik bilanoq, ob'ekt va matn kerakli sharoitga keladi.

- PDF ga aylantirish. PDF-ni Word protsessorida ochish yetarli va uning paragraflari, tizimlari, kashtalari va boshqa tarkib DOC hujjatinde ko'rsatiladi.

2019 -yildan e'tiboran Word foydalanuvchi o'rganaib etilayotgan tarkibni ud va markazga qoyatu'gin fokus tartibiga va yangi tarjimonna ega.

Microsoft Office Word matn redaktoridagi asosiy oynani' interfeyns unsurlari Microsoft Office Word oynasi interfeynsining asosiy unsurlari :

Word asosiy oynasi interfeynsi unsurlari

1. Oynani' boshi. 2. Fayl yorlig'i. 3. Yorliqlik unsurlari. 4. Guruh. 5. Tez kirish paneli. 6. Matn maydoni. 7. Tasma. 8. Landshaft va vertikal chiziqlar. 9. Holat paneli.

10. O'tkazish paneli.

Tez kirish asboblari paneli tez-tez ishlatiladigan farmoyishlar va funktsiyalarga operativ

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akaev A.A., Kenjabayev A.T, Ilhamova Y.S, Jumani yazova M.Y. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari. Darslik.T. "Fan va texnologiya". 2019 yl. 448 bet.

2. Илхамова Ё.С., Джуманиязова М.Ю., Маннанова Ш.Г. Информационные комплексы и технологии в экономике. Учебник. Т. "Инновацион ривожлантириш нашриёт матбаа уйи". 2020 г. 648 стр.

3. Джуманиязова М.Ю. Информационные коммуникационные технологии в экономике. Учебное пособие. Т. "Nihol Print". 2022 г. 468 стр.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyot va "Elektron hukumat" tizimi infratuzilmalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2019 yil 18 maydagi, PQ-4321-sonli Qarori;

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020 yil 6 oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoni

АҲОЛИНИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ВА ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШДА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ

Мамадалиева Х.Н.

Тошкент шаҳар Сергели тумани 301-умумтаълим мактаби

Мавзунинг долзарблиги. Республикамиз чорвачилигида аҳолининг гўшт ва гўшт маҳсулотларига бўлган таъминлашда мақбул озиклантириш шароитларини яхшилаш орқали мавжуд қорамолларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини биотехнологик усулларда яхшилаш, интенсив инновацион технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида бир қатор муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022- 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги" ПФ 60-сонли Фармонда «Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали дехқон ва фермерлар даромадини камида 2 баровар ошириш қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш шунингдек, чорвачилик озуқа базасини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5-2 баровар кўпайтириш»га йўналтирилган ишларни кучайтириш, селекция-наслчилик ишларини яхшилаш, зотларнинг насл, маҳсулдорлик пуштдорлик хусусиятларини такомиллаштириш, уларни юқори асраш ва озиклантириш шароитларида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш вазифалари белгилаб берилган.

Чорвачилик халқимизни озик-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда алоҳида ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 декабрдаги "Томорқадан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шунингдек, аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича чор-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-54-сон қарорининг 11-бандига асосан аҳоли хонадонларида чорва молларини боқиб кўпайтириш ва чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Чорвачилик соҳасида қорамолчилик етакчи тармоқлардан бири бўлиб ҳисобланади, Республикамизда чорва молларнинг асосий қисми аҳоли хонадонларида урчитиб кўпайтирилмоқда. Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган гўштни асосий қисми шу тармоққа тўғри келади, бу эса ушбу тармоқни янада ривожлантиришни тақозо этади. Аҳоли хонадонларида қорамолларни меъёр даражада парваришлаш, тўла қийматли озиклантириш муҳим ва долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар 2024-2025 йилларда Тошкент вилояти Оҳангарон тумани "Унгут" МФЙ Гулзор кўчаси 52-хонадонда ўтказилди. Жами 5 бош буқача бир йил давомида сўқимга боқилди, бўрдоқилаш даври 12 ой давом этди.

Аҳоли хонадонидида буқачаларни озиклантириш рационали ва озуқага бўлган талаби асосида парваришланди, натижада улардан олинадиган гўшт маҳсулотини янада ошириш имкониятларини кенгайтиради.

1-жадвалда . қорамолларни гўшт учун ўстириш ва сўқимга боқиш учун йиллик озуқа сарфи ва харажатлари ва ем-хашакларнинг бозордаги нархлари келтирилади.

Жадвал маълумотларидан кўринишича, гўшт етиштириш учун 6 ойлик бузоқларни ўстириб сўқимга боқиш учун танланади, бунда ўртача 150-160 кг тирик вазндаги буқачалар 18 ойгача сўқимга боқилади. Молларга қиш даврида бир кунда 3,0 кг беда

пичани, 12 кг силос, 2,0 кг сомон 4,0 кг лавлаги, 2,0 кг шелуха 5,0 кг концентрат озуқалар жами 1 кунда ўртача 12,0 озиқа бирлигида, ёз даврида кўк беда бир кунда 25 кг, 4,0 кг беда пичани, 2,0 кг сомон, 4,5 кг омукта емлар билан ўртача бир кунда 11,5 озиқа бирлигида озиқлантирилди.

1- жадвал

**Қорамолларни гўшт учун ўстириш ва сўқимга боқиш учун
йиллик озуқа сарфи ва харажатлар (2024-2025 йилги нархлар)**

Кўрсаткичлар	1 бошга		Жами, кг	Озуқа бирлиги	1 кг бахоси, сўм	Суммаси, сўмда
	Қишд а, кг	Ёзда, кг				
Беда пичани	540	735	1275	575	1750	2 231 250
Силос	2160		2160	455	800	1 728 000
Лавлаги	720		720	90	400	288 000
Кўк ўт		4580	4580	920	600	2 748 000
Дағал хашак(сомон)	360	360	720	230	1000	720 000
Шелуха	360		360	130	3000	1 080 000
Омукта ем	900	810	1710	1900	4000	6 840 000
Ош тузи	11	11	22		1000	22 000
Рационда бор:						
Озуқа бирлиги	2125	2115		4300		
ЖАМИ						15 450 000

2-жадвалда аҳоли хонадонларида 5 бош буқачани 6 ойдан 18 ойгача бўлган даврда сўқимга боқишдан олинган соф фойда ва унинг иқтисодий самарадорлиги келтирилади.

2-жадвал

Иқтисодий самарадорлик (2025 йилги нархлар)

Кўрсаткичлар	Бир йилда 1 бош молдан	Бир йилда 5 бош молдан
Шу жумладан:		
12 ойда озуқага харажатлар, сўм	15 450 000	77 250 000
Бошқа (дори-дармон, сув, эл ва бош.) харажатлар	5000000	25 000 000
Қорамолларга кетган жами харажатлар, сўм	20 450 000	102 250 000
12 ойда олинган привес, кг	350	1750
Жами тирик вазни	500	2500
Буқани сўйишдан олинган гўшт, кг	275	1375
1 кг гўштни бозор нархи, сўм	110 000	110 000
Гўштни сотишдан олинган даромад	30 350 000	151 250 000
Соф фойда, сўм	9 900 000	49 000 000
Иқтисодий самарадорлик, %		32,4

Жадвал мълумотларининг гувоҳлик беришича, 1 бош сўқимга боқиладиган буқачага 1 йилда жами 20 450 000 сўм харажат қилинган, шундан 15 450 000 сўм озуқа харажатлари ва 5 000 000 сўм бошқа харажатларга сарф қилинган. Агарда озуқаларнинг бир қисмини ўзида етиштирилганда бундан олинадиган соф фойда янада ошириш мумкин бўлар эди.

Жами сўқимга боқиш даврида 1 бош буқадан жами тирик вазни 500 кг га тенг бўлган, сўйилган ва 275 кг, 1 кг гўштни бозорда сотиш баҳосини ўртача 110 минг сўмдан, жами бозорда сотишдан 30 млн 350 минг сўм даромад олинган.

Аҳоли хонадониди 5 бош буқача сўқимга боқилган бўлиб, жами 5 бош буқани сўқимга боқиш даврида уларнинг тирик вазни 2500 кг га тенг бўлди, сўйилган ва 1375 кг, 1 кг гўштнинг бозорда сотиш баҳосини ўртача 110 минг сўмдан, жами бозорда сотишдан 151 млн 250 минг сўм даромад олинган. Жами олинган соф фойда 49 миллионни ташкил этиб, иқтисодий самарадорлик даражаси 32,4% га тенг бўлди.

Хулоса. Аҳоли даромадини ошириш учун, хонадон шароитида қорамолларни юқори сақлаш ва тўла қийматли озиқалар билан озиқлантириш шароитларида бўрдоқига боқиш орқали юқори иқтисодий самарадорликка эришилди ва аҳолининг даромади ошди. Ушбу натижалар, аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш ва даромадини ошириш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда хусусий тадбиркорлик билан шуғулланиш муҳим эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 декабрдаги “Томоркадан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шунингдек, аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича чор-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-54-сон Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисидаги”1 ПФ 60-сонли Фармони.

3. Рўзиев Н., Мадрахимов Ш. Турли генотипдаги буқачалар тирик вазнининг озиқлантириш омилига боғлиқлиги. Ж. Животноводства и племенная работа. -2021, -№1 (29). Т, -С. 6-10

4. Мадрахимов Ш., Рўзиев Н. Сут йўналишидаги қорамолларда гўшт етиштиришнинг қўшимча имкониятлари. Ж. Животноводства и племенная работа. -2021, -№05. Т, -С. 11-13

5. Мадрахимов Ш., Рўзиев Н. Сут-гўшт йўналишидаги қорамоллар гўшт маҳсулдорлигини оширишнинг селекцион асослари. Ж. Ветеринарная медицина. -2024, -№4. Т, -С. 34-36

AQLLI QISHLOQ XO'JALIGI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Mambetkarimov B.M.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Zamonaviy dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi insoniyat uchun eng muhim masalalardan biridir. Aholining tez o'sishi, iqlim o'zgarishi, yer resurslarining cheklanganligi va tabiiy ofatlar qishloq xo'jaligi sohasida katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli an'anaviy usullardan chiqib, yangi, samarali, raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish zaruriyati tug'ilmoqda. Bu esa **aqlli qishloq xo'jaligi** — sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things), GPS, dronlar va boshqa ilg'or texnologiyalarni qamrab olgan tizimlarni joriy etishni talab qiladi. Aqlli qishloq xo'jaligi orqali nafaqat hosildorlikni oshirish, balki resurslardan samarali foydalanish, agroxavfsizlikni ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash mumkin. Mazkur maqolada aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarining asosiy xususiyatlari, ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri, O'zbekiston sharoitida tatbiq etilishi va istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Aqlli qishloq xo'jaligi quyidagi asosiy texnologiyalarni o'z ichiga oladi:

IoT sensorlar: Tuproq namligi, harorat, o'simlik salomatligi kabi ko'rsatkichlarni real vaqtda kuzatib boradi.

Dronlar: Maydonlarni monitoring qilish, o'simliklar holatini baholash va pestitsidlarni aniq joylarga sepish uchun ishlatiladi.

Sun'iy intellekt (AI): Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, hosilni bashorat qilish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

GPS va geolokatsiya: Yer uchastkalari va texnika harakatlarini aniq boshqarish imkonini beradi.

Avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari: Suvni tejash va o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyojini optimal qondirish uchun ishlaydi.

Ushbu texnologiyalar birgalikda an'anaviy usullarga qaraganda hosildorlikni oshiradi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi va agroxavfsizlikni yaxshilaydi.

Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda quyidagi ijobiy jihatlarni beradi:

Hosildorlikni oshirish: Aniq monitoring va bashoratlar yordamida hosil o'sishiga to'sqinlik qiluvchi omillar vaqtida aniqlanadi va bartaraf etiladi.

Resurslarni tejash: Suv, o'g'it va pestitsidlarni oqilona sarflash orqali chiqindilar kamayadi.

Agroxavfsizlik: Kasalliklar va zararli hasharotlar bilan kurashishda aniq va samarali usullar qo'llaniladi.

Mahsulot sifatini yaxshilash: O'simliklarning sog'lom o'sishi va texnologik nazorat mahsulot sifatini oshiradi.

Barqaror rivojlanish: Resurslardan oqilona foydalanish qishloq xo'jaligining uzoq muddatda barqarorligini ta'minlaydi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari joriy etish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. 2020-2024 yillar orasida aqlli texnologiyalarni qo'llagan xo'jaliklar soni 8% dan 39% gacha oshdi. Hosildorlik esa 24,1 sentnerdan 34,5 sentnergacha ko'tarildi. Ishlab chiqarish hajmi 5800 ming tonnadan 8400 ming tonnagacha o'sdi.

Yil	Aqlli xo'jaliklar ulushi (%)	Hosildorlik (sentner/ga)	Ishlab chiqarish hajmi (ming tonna)
2020	8%	24.1	5800
2021	14%	26.7	6450
2022	22%	29.8	7100
2023	31%	32.2	7850
2024	39%	34.5	8400

Bu natijalar texnologiyalarning samaradorligini ko'rsatadi. Jumladan, IoT sensorlar va dronlar yordamida tuproq va o'simlik holati doimiy nazorat qilinmoqda. Sun'iy intellektli tizimlar esa hosilni optimallashtirish va resurslarni tejash imkonini beradi.

Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish yo'lida bir qator muammolar mavjud. Eng avvalo, bunday texnologiyalarni amalga oshirish uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab etiladi. Fermer xo'jaliklari ko'pincha bunday moliyaviy imkoniyatlarga ega emas, natijada zamonaviy qurilma va tizimlarni sotib olish, ularni joriy etish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Bundan tashqari, ko'plab fermerlar yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda muammolarga duch kelishmoqda. Raqamli savodxonlik darajasining pastligi, axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va tajribaning yetishmasligi ushbu jarayonni sekinlashtiradi. Bu esa texnologik yondashuvlarning samarali qo'llanilishini cheklab qo'yadi. Qishloq hududlarida internet va elektr ta'minotining barqaror emasligi ham dolzarb muammolardan biridir. IoT (Internet of Things) yoki bulutli monitoring tizimlaridan foydalanish uchun uzluksiz va ishonchli aloqa zarur, ammo bu imkoniyatlar har doim ham mavjud emas.

Shuningdek, sohada malakali mutaxassislar yetishmaydi. Zamonaviy texnologiyalarni samarali boshqarish, sozlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun maxsus bilimga ega kadrlar zarur. Ayni paytda ko'plab qishloq xo'jaligi hududlarida bunday mutaxassislar soni juda kam. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator istiqbolli chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin va zarur. Eng avvalo, davlat tomonidan qishloq xo'jaligini raqamlashtirishga yo'naltirilgan maxsus dasturlar doirasida qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish va fermerlarga subsidiyalar ajratish mumkin. Bu ularning zamonaviy texnologiyalarni xarid qilishiga yordam beradi. Shuningdek, fermerlar uchun treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish orqali ularni yangi texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali ularning raqamli savodxonligini oshirish, yangi agrotexnologiyalarning amaliy foydasini tushunishlariga zamin yaratiladi.

Bundan tashqari, qishloq hududlarida internet infratuzilmasini kengaytirish, sifatli va uzluksiz elektr ta'minotini yo'lga qo'yish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi zarur. Bu chora-tadbirlar orqali aqlli qishloq xo'jaligi tizimlarining joriy etilishi yanada jadallashadi. Eng asosiysi, zamonaviy innovatsiyalarni keng joriy qilish orqali nafaqat qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, balki milliy oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash imkonini beradi. Aqlli texnologiyalar yordamida resurslardan tejamkorlik bilan foydalaniladi, mahsulot sifati nazorat qilinadi va ishlab chiqarish barqarorligi ta'minlanadi.

Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy va samarali vosita hisoblanadi. Ular yordamida hosildorlik oshadi, resurslardan oqilona foydalaniladi, va agroxavfsizlik yaxshilanadi. O'zbekistonda bu texnologiyalarni kengaytirish orqali oziq-ovqat tanqisligi va sifat muammolarini hal etish mumkin. Shu bois, davlat va xususiy sektor hamkorligida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va malakali kadrlar tayyorlash muhim vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abbas, Elahi va boshq. Digitalization of agriculture for sustainable crop production: a use-case review. *Frontiers in Environmental Science*, 2024 — Raqamli agrotexnologiyalarning indikatorli holatda tahlili, sezgirlik va barqarorlik nuqtalarini ko'rsatadi. [frontiersin.org](https://www.frontiersin.org)

2. Dewan A. Ashir va boshq. Internet of Things (IoT) based Smart Agriculture Aiming to Achieve Sustainable Goals. 2022 — IoT texnologiyalari va BMTning SDG maqsadlari o'rtasidagi integratsiya haqida maqola arxiv.org

3. B. Sumihiro (Gary Sumihiro). Precision agriculture is an investment in food security. *MyJournalCourier*, 2025 — AQShda aniq aqrotexnologiyalarning oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rnini muhokama qiladi

4. M.M.Zarikeyeva, B.T.Bazarbaev S.J.Koshmuratova Servis sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirish istiqbollari. «Aralboyi aymag'nda sharwashiliqta innovacion texnologiyalar ham rawajlandirivdin keleshegi» atamasindagi Respublikaliq ilimiy ham ilimiy texnikaliq konferenciya materiallari: toplam // Samarqand mamleketlik veterinariya medicinası, sharwashiliq ham biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali. Nókis, 2025 jil.-245 b.

5. Shavkat, A., Radjapbay, J., & Umidbek, K. (2025). Epizootiology of fascioliasis in cattle in uzbekistan and karakalpakstan: results of a 15-year study and pathologoanatomical characteristics. *journal of veterinary science*, 8(3), 1-6.

HOZIRGI KUNDA MARKAZIY OSIYO SIYOSIY O`ZGARISHLAR DAVRIDA

Jamalov N.Yu., Saparbaeva A.S., Tleubaeva R.T.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

So`nggi o`n yillikda Markaziy Osiyo davlatlarida siyosiy rahbariyatda muhim o`zgarishlar yuz berdi. Jumladan, O`zbekistonda 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanishi bilan mamlakatda ochiqlik siyosati va keng ko`lamli islohotlar boshlandi. U tashqi siyosatda qo`shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga, ichki siyosatda esa iqtisodiy liberallashtirish va ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga e`tibor qaratdi.

Hozirgi zamonda global miqyosda shiddatli o`zgarishlar yuz bermoqda, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanmoqda. Shu bilan birga, xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo`lmoqda va bu holat dunyo davlatlarini yuzaga kelayotgan muammolarga munosib echim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda. Hozirgi zamonda global miqyosda shiddatli o`zgarishlar yuz bermoqda, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanmoqda. Shu bilan birga, xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo`lmoqda va bu holat dunyo davlatlarini yuzaga kelayotgan muammolarga munosib echim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda.

Ilgari Markaziy Osiyo davlatlari o`rtasidagi munosabatlar sovuq va chegaraviy ziddiyatlarga boy bo`lgan bo`lsa, hozirda ular mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga intilmoqda. Xususan, suv resurslarini boshqarish, transport infratuzilmasini rivojlantirish, savdo aloqalarini kengaytirish borasida ijobiy o`zgarishlar kuzatilmoqda.

Markaziy Osiyo bugungi kunda yirik geosiyosiy kuchlar – Rossiya, Xitoy, AQSh, Turkiya va Yevropa Ittifoqi manfaatleri to`qnashadigan hududga aylangan. Har bir davlat mintaqada o`z ta`sir doirasini kengaytirishga intilmoqda.

Xitoyning “Bir yo`l – bir kamar” tashabbusi orqali mintaqada infratuzilma loyihalari moliyalashtirilmoqda. Rossiya esa sobiq sovet hududida o`z siyosiy ta`sirini saqlab qolishga harakat qilmoqda. AQSh mintaqada xavfsizlik va inson huquqlari masalalariga urg`u bermoqda.

Ayrim davlatlarda siyosiy tizim demokratik tamoyillarga yaqinlashmoqda. Jumladan, O`zbekistonda sud-huquq tizimida, matbuot erkinligida va fuqarolik jamiyatining rivojlanishida ijobiy o`zgarishlar kuzatilmoqda. Shuningdek, saylov jarayonlari ochiqroq o`ta boshladi, ijtimoiy tarmoqlar orqali jamiyat faollashmoqda.

Ammo ayrim davlatlarda siyosiy erkinliklar cheklangan, muxolifat va erkin matbuot uchun imkoniyatlar tor qolmoqda. Bu esa mintaqada siyosiy islohotlarning sur`ati va sifatiga ta`sir ko`rsatmoqda.

Prezidentlar darajasida muntazam uchrashuvlar o`tkazilishi, umumiy iqtisodiy loyihalarning yo`lga qo`yilishi Markaziy Osiyoni yagona mintaqaviy siyosiy makon sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Yangi O`zbekiston yangi strategiyasida dunyo siyosiy axliga yangicha siyosiy rux va o`zaro ishonch printsiplariga tayangan xolda tashqi siyosat asoslarini taklif etmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev boshchiligida taklif etilayotgan siyosiy tenglik, barqarorlik va yaxshi qo`shnichilik siyosati faqatgina Markaziy Osiyo nuqtai nazaridan emas, balki butun yon qushni mintaqalar manfaatlarini hisobga olgan xolda olib borilmoqda. Yangi O`zbekistonni barpo etishda tashqi siyosatga, dunyodagi olis va yaqin davlatlar bilan do`stona xamkorlik aloqalarini rivojlantirishga aloxida e`tibor berilmoqda. —O`zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy kontsepsiyasi takomillashmoqda. Dunyoda Yangi O`zbekistonga nisbatan ishonch ruhi va xamkorlikning yangi qirralari ochilmoqda.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari — bizning bevosita qo`shnilarimiz bilan do`stona, yaqin qo`shnichilik va o`zaro manfaatli

aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashni asosiy ustuvor tashqi siyosiy yo`nalish sifatida belgilab berdi.

Xulosa o`rnida qayd etish mumkinki, O`zbekiston yuritayotgan ochiq va o`zaro manfaatli hamkorlik siyosati-Markaziy Osiyo mamlakatlarida qo`llabquvvatlanmoqda. Qo`shni davlatlar O`zbekistonning ishonch va yaqin qo`shnilik muhitini yaratishga qaratilgan sa`y-harakatlarini yuqori baholamoqda, Markaziy Osiyo davlatlari mintaqani barqaror, xavfsiz, hamkorlikda gullab-yashnagan makonga aylantirishga tayyorliklarini izhor qilmoqda. Yangi O`zbekiston Respublikasi tashqi siyosatda eng ilg`or davlat sifatida shakllanib nafaqat siyosiy jarayonlarda qolaversa gumanitar va madaniy xamkorlik borasida xam mintaqadagi donor davlatga aylanib bormoqda.

Hozirgi kunda Markaziy Osiyo siyosiy o`zgarishlar, tashqi ta`sirlar va ichki islohotlar chorhasida turibdi. Mintaqaning kelgusi taraqqiyoti davlatlararo hamkorlik, siyosiy barqarorlik va demokratik jarayonlarning chuqurlashishiga bog`liq. Markaziy Osiyoni global siyosiy o`yinda mustaqil, barqaror va taraqqiy topgan hudud sifatida ko`rish uchun bugungi siyosiy o`zgarishlar muhim poydevor bo`lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O`zbekiston demokratik o`zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. № 165. 2021 yil, 17 -avgust.
2. Mirziyoev Sh. M. Yangi O`zbekiston Strategiyasi. –T.: «O`zbekiston», 2021, 458-b.
3. Shavkat, Avezimbetov. "Jo`jalar eymeriozi: etiologiyasi, klinik belgilar va oldini olish choralar." (2025): 171-178.
4. Шавкат, Аvezимбетов, Бауадинов Камаладдин Карамаддинович и Зарина Сардорбек кизи Зарипбоева. «Зараженность овец кишечными цестодами в узбекистане: эпизоотологический анализ, методы диагностики и эффективные меры профилактики». Наука, образование, инновации: современные задачи и перспективы 2.3 (2025): 7-13.
5. Глепович, Есимбетов Адильбай, Аvezимбетов Шавкат и Бауадинов Камаладдин Карамаддинович. «Qoraqalpog`iston respublikasi xo`jayli tumanida qo`ylarning ichak sestodozlarining tarqalishi va profilaktikasi.» Обеспечение интеграции науки и образования на основе инновационных технологий. 2.2 (2025): 89-96.
6. Shavkat, Avezimbetov, Bauaddinov Kamaladdin Karamaddinovich, and Zarina Sardorbek qizi Zaripboyeva. "Infestation of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological studies, new parasitic species, and environmental factors." Modern digital technologies in education: problems and prospects 2.2 (2025): 151-156.
7. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Intestinal cestode infestation in sheep in uzbekistan: epizootiological studies, ecological factors, and seasonal dynamics. Prospects for innovative technologies in science and education, 2(2), 190-196.
8. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Khojamuratova, A. Y. (2025). Infection of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological analysis, ecological factors, and preventive measures. The latest news and research in education, 2(2), 69-77.
9. Садриддин, П., Ахтам, Р., Махбуба, А., Шерзод, К., Гульнора, Р., Ориф, Н., ... и Дилшод, Д. (2025). Наночеситель из двухлигандных липосом с цисплатином и siRNA против PD-L1 при плоскоклеточной карциноме головы и шеи: обзор. Журнал наноструктур , 15 (1), 292-300.

ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПОВЕСТЛЕРДЕ КӨРКЕМ ДЕТАЛДЫҢ ҚОЛЛАНЫЛЫҒЫ

Сарсенбаев Қ.Ж.¹, Сапарматов О.Ш.².

¹Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шаруашылық хәм биотехнологиялар университеті Нөкис филиалы

²Ажсинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Жазыушы Төлепберген Қайыпбергеновтың прозасында терең мазмун бар екенлигине гүман жоқ. Жазыушының хәр бир шығармасы инсанда психологиялық, философиялық ой-пикирлерди пайда етеди. Жазыушы повестлериниң идея-тематикасы хәр бир китап оқыушыны өзине тартады. Өйткени, сезимниң хәрекеті биз шамалағанымыздай, олар улыұмалық сезимлерге жақынласқанда емес, бәлким оларға синдирилген сезимлик қабыллау белгилі предмет хәм образ дүнясын жаратыуға хәрекет еткенде сезиледи. Бизиң сезимлик қабыллауымыз қаншелли рауажланған болса, бул әлем бизге соншелли гөззал болып көринеди хәм биз оны және де анық етип сүүретлеп бере аламыз [4.17]. Демек, жазыушының қиялында дөреген шығарма қаншелли терең ойланған, жетилискен болса, шығарма формасы хәм мазмуну соншелли қурамаласады.

Түсиник әхмийетли идеялық хәм семантикалық функциялардың орынланыуы хәм пүтин текстке сезимликти жүклеуі мүмкин. Түсиник функциялары психологиялық, сюжетли хәм түсиник бериуши болыуы мүмкин. Көркем деталь шығармада тек ғана мағлыұматларды толық жеткерип бериу үшін емес, бәлким, шығарма қахарманларының ишки кеширмелерин, ой-өрисин, психологиялық жағдайларын толық ашып бериуде де хызмет етеди.

Деталь – Бөлекше. Өз алдына мәниске ие бола алмайтуғын, бирақ образды толықтырыу хәм көркемлеу үшін әхмийетке ийе болатуғын көркем шығарманың бөлекшелери. Мысалы, «Алпамыс» дәстанында Алпамыстың зинданда жатып, жаралы ғазды емлеп, қанатына хат жазып жиберіуі, ямаса усы қахарманның Қултай сүүретине кирип тойға баратырған хаяллардың дәстурханларын алдастырып алып, аўлақта ишиндеги нан – баўырсақларын жеп қойып пәнт бериуі хәм тағы басқа усыларға усаған майда бөлекшелерди көркем шығарманың бөлекшелери десек болады [2.62].

Адам баласы өз өмиринде қыйлы-қыйлы эпсаналар, әңгимелер тыңлау арқалы недей оғыры дәртли, я оғыры қууанышлы қайсындай ўақыялардың гүүасы бомайды дейсиз? Олардың хәммеси кисиниң есинде қала бергенде, онда оның өз басы бир өзине аўырлыққылып, хәр адымда сүрнигип жығыла берер еди. Сол ушында «жимниң яд етиу қәбилети аз болса, ол бахытлы» деген де гәп бар.(81-бет)

Жазыушы Қайыпбергенов өзиниң «Тәнхә өзиңе мәлим сыр» повестин жоқардағы қатарлар менен бийкар басламайды. Хәқыйқатында да, инсанның есинде хәмме еситкен, көргенлери қалабермейди. Ықыттың өтиуі менен билгенлеримиздиң мәлим бир бөлеги ядымыздан шығады, орнын жаңа информациялар ийелейди. Биздиң қахарманымыз Периханда усындай. Оның басынан кеширгенлери инсанның санасына сиймас дәрежедеги ўақыялар болды.

Хаслында онша ондай емес. Хәр бир ўақыя терең теңиздиң түбине шөккен тас киби бас мийдиң бир шет қуўыслығында ноқат болып жазылып, ўақыттың өтиуі менен жарадардың денесинде қалып қойған қорғасын оқтың бир пытрасы киби, өзинен белги береді...(81-бет)

Төлепберген Қайыпбергенов өзиниң бул повестинде қахарман психологиясын терең шеберлик пенен жаратады. Повест қахарманларының арасында жүз берген ўақыялар китап оқыушыны тәсең қалдырады. Палўан ўақыттың өтиуі менен оқмыслы инсанға айланып, өзиниң ески сүйиклиси Периханның қызы Светланаға үйлениуі, буны билген Периханның ишки дүнясында жүз берген ўақыялары инсанды ерксиз таңландырады.

Жазыушының шеберлигиде мине усында. Ұақыяларды оқып отырып Перихан менен қыйналасаң. Оның тәғдирине ашынасаң.

Дүняда идея инсан жоқ. Көркем шығармада жаратылған образларда мине усылай. Егер Периханда унамсыз тәрептер болмастан, тек унамлы характерге ийе болғанда, кітап оқыушыларды зериктиріп қойған болар еді. Биз Периханда унамлы тәрептері менен унамсыз тәрептерінде сүйіп оқыймыз. Өйткени әдеби қажарман реал өмірден алынған образлар менен гөззал.

Әдебиятта психология түсиниги ишки дүңға көзқарас оқыушыларына тапсырыу. Сезим хәм туйғыларды жеткеріу хәм басқа көркем өнер түрлерине ийелеу қабилети. Бірақ, әдебиятты оның суўретлери себепли инсанның руўхын ең киши деталларға көрсетиу қабилетине ийе. Қажарманның ишки дүнясын сүүретлеуге хәрекет ететуғын жазыушының сыртқы көрниси, оның ишки жарық дүнясы хәққында мағлыұмат береді. Әдетде әдебиятта хәриплер психологиялық жағдайын өткеріу ушын тәбият көриниси сыяқлы бир усыл пайдаланылған.

Перихан суўық суўға жуўынған соң бираз өзине келип, төсестиріп қойылған бөлмениң қапысынан ишке кирген пайытта, жайдың төрги дийұалындағы сүүретлери хәм олардың қатарында ийинликке кийдирилип турған күтә ескише үлгиде пишилип тигилген айдынлы көйлекти көзлери шалғаны мәттал:

- Сорым!!! – деди болғаны. Басқа тилге келмей, жазық маңлайынан бирден моншақ-моншақ тер шығып, деми қысылды да, дизелеринен хал кетти. Жайдың төбеси еденге түсип, едени жоқары көтерилип баратырғандай мийи ауылжып, түбинен кесилген ағаштай әсте-әстелеп дус төменине жығылды.(90-бет)

Бул жердеги көркем детал айдынлы көйлек. Дурыс, Перихан өзлигинен жығылмады. Бул көйлекте Периханды албырататуғын терең сыр бар. Сол ертеде жаслығындағы өзиниң кийген көйлегине жүда мезгес еді, бул көйлек. Ауылдан шаршап, шалынған қойды зордан көтерип, мәдәри қурып, зордан жетип келген хаялдың динқесин әбден қурытқан еді бул көйлек. Жазыушы бул айдынлы көйлек деталынан қажарманның психологиясын, оның хәқыйқый ақ кеўил инсан екенін ашып беріуде шебер пайдаланған. Өйткени, кітап оқыушы Периханның өзинен-өзи хушсызланбағанын еле усы көйлектиң артында қандай сыр жасырынғанын шамалап түсинеди хәм көйлектеги сырды билиу ушын кітаптың соңғы бетлерине жеткенше асығыслық пенен оқыуды қәлеп турады.

Көркем шығарма қажарманы кітап оқыушының психикасына тәсир етиу ушын жазыушы көркем образды шеберлик пенен сүүретлеуи шәрт. Т.Қайыпбергеновта өзиниң «Уйқысыз түнлер» повестинде қажарман психикасын ашып беріу ушын көркем деталдан шеберлик пенен пайдаланады.

Вераның резинка қоянын алма гезек үплек ойнадық. Соның арасында балалардың биреуи оның қоянын алып қашпасын ба? Вера «Апа!» деп бақырып жиберди. Жердиң астынан зоң еткендей, апасы пайда болды да, қашып баратырған баланың изинен апыр-топыр жуўырып жетип, Вераның қоянын әкелип берди.(154-бет)

Бул жерде көркем деталь - резинка қоян. Шынында да, детдом балаларының ауыр турмысын ашып беріу ушын жазыушы ойыншықты деталь етип көрсетеди. Ата-ананы көрмеген, хәттеки бундай жақсы ойыншықты ушлапта көрмеген кишкене бала, хәмме биргеликте ойнап атырған кишкене ойыншық қоянды алып қашыуы хеш бириниң ойына да кирген жоқ еді. Ал, жазыушы бул қатарлар менен балалардың детдомда ауыр турмыс кеширгенин көрсеткиси келеді.

-Вера қандай бахытлы? – дести балалар оның изинен узақ қарасып.

«Бахыт», «бахытлы» деген сөзлерди балалар көп айтатуғын еді, усы сөзден кейин ғана «бахытлы» деген сөздиң шын мәнисин уққан болдым.(155-бет)

Жазыушы бирғана ойыншық резинка қоянның кишкене бала тәрепинен алып қашылуы, оның өгей анасының баласының бир ауыз гәпи ушын жетип келип, ойыншығын алып беріуи арқалы, философиялық көз қарасты пайда етеді. Хәқыйқатында

да, бахыт бул жаныңда жақын инсанларыңның болыуы, олар сениң ушын хәмме нәрсеге тайын болыуы десек болады. Бизиң қахарманымыз Гүлзарда бахыт не екенин усы ўақыядан кейин түсинип жетеди. Өзиде усындай бахытлы өмир сүриўди қәлейди. Бир ғана резинка ойыншық қахарманымыз хәм пүткил китап оқыўшылардың ойына бахыт сөзиниң шын мәнисин түсиндирип қойды десек асыра айтқан болмаймыз.

Бир ғана орынсыз сөз шығарманың мазмунын жоқ етиўи мүмкин, ал, өзиниң орнында таўып айтылған сөз болса инсанға өмир не екенин түсиндирип, шығарманың кунын асырып жиберийи мүмкин. Данышпанларда бийкарға «Шекердин де азы жақсы деп айтпаған».

Гүлзар бахыт не екенин түсингеннен соң өзиде усындай бахытты күтип жасаяды.

Тәрбияшымыз Елена Семеновнадан ара-тура «мениң де апам бар ма? Ағам бар ма?» десем «бар, келип қалады» деп, дәмеленедиретуғын еди. Сол күннен баслап апамның тезирек келиўин күттим. Верадай бахытлы болыўды хәўес еттим-дә!

Ара-тура келип кететуғын ата-аналардиң бирейи меники болып, мени де кушақласа екен, әкетсе екен, дейтуғын болдым. (155-бет)

Гүлзар усылайынша ата-анасын сабырсызлық пенен күтеди. Бала таңлаўға келген перзентсиз ата-аналардың көзине жақсы көринийи ушын өзине қарап, кийимлерин сулыўлап кийип, бет-қолын қайта-қайта жуўып, шашын тарап әдепли қыз болып жүреді. Деген менен, бирден детдомға ата-анасы келип алып кетпейди. Хәттеки, перзент излеп келгенлерде Гүлзарды қәлемейди. Бир күни детдомда мынандай ўақыя болды.

Бир күни бир хаял келди, өзи жүдә семиз екен. Толы қанардай десең де болады, тек паркы қыймылдаған аяқлары бар. Ол хәммеден өтип келип, мениң қасыма иркилди. Иегимнен көтерип, бетиме үңилди. Елена Семеновнаға қарады. Ол басын ийзеп, күлимлеп, әлле нәрсени мақуллап турды...

-Поздравляем... – деп атымды айтып үлгерен жоқ, ол хаял ийегимди жиберип, үндеместен кетип қалды. «Гүля, ол сениң көзинди қәлемеди» деп салды қасымдағы бир қыз. Тәрбияшымыз шыдамай, ол хаялдың қасына келип: «берман жүриң!» деп ертип кетти. (156-бет)

Бул ўақыя жас нәрестениң зейнине тийеди, өмирге деген қызығыўшылығын сөндиреди. Ол шынлап күткен бахыт енди оған бийгәнаға айланады. Қанар хаялдың Гүлзарды қәлемейуиниң баслы себеби, қыздың көзиндеги нуксаны еди. Оның көзинде жаслайынан қалған дақ бар еди (қызды жаслайында қутқарған ўақтында душпан бомбасының ушқыны тийип гүлли болып қалған). Сол дақ бүгин қызды бахытсыз болыўға алып келди.

Повестте Гүлзардың көзи жасалмалы деп сүўретленеди. Жазыўшы қыздың көзиндеги жасалмалы көзди де көркем деталь орнында пайдаланады. Оның усы көзи басынан қыйлы-қыйлы ўақыялардың өтиўине себепши болады. Егер Гүлзардың көзи гүлли болмағанда оны орыслардың ишинде бири бағып алып, ол Қарақалпақстанға ағасын излеп келмеген болар еди.

Сөзимиз жуўмағында соны айтыў мүмкин, көркем әдебияттағы хәр бир орынлы пайдаланылған деталь көркем шығарманың қунлылығын арттырыўда үлкен хызметти атқарады. Шебер жазыўшы көркем деталдан орынлы пайдаланады, ўақыялардың раўажландырыўда әхмийетлигин оқыўшыға кеңнен түсиндирип береді.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиети ва фаровонлигининг гарови. “Халқ сўзи” // 2016й 8-декабр.

2. Алламбергенов К. Кең дүняға кушақ ашқан жазыўшы. - Нөкис: „Қарақалпақстан“, 2019.

3. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебияттаныйи атамасының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. Нөкис: «Билим» 1994: 240-бет.

4. Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989.
5. Мәмбетов К. Эдебиат теориясы. – Нөкис: „Билим“, 1995.
6. Қайыпбергенов Т. Повестьлер. - Нөкис: „Қарақалпақстан“, 2018.

LOTIN VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI SIFATLARNING GRAMMATIK KATEGORIYALARINING QIYOSIY TAHLILI

Sayimova G.J., AYTEKOV B. A.
Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti

Bugungi kunda dunyo tillari orasida lotin tili alohida o'rin tutadi. Bu tilda ko'plab ilmiy atamalar, tibbiyot, biologiya va boshqa fanlarning asosiy terminlari yaratilgan. Qoraqalpoq tili esa turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, o'zining boy grammatik tizimiga ega. Shu sababli, lotin tili va qoraqalpoq tili o'rtasidagi grammatik o'qshashliklar va farqlarni tahlil qilish tilshunoslik uchun muhim ahamiyatga ega.

Ayniqsa, sifat so'z turkumi, ya'ni so'zning shakl va ma'no orqali belgi ifodalovchi jihatlari ikkala tilda qanday aks etishini solishtirish talabalar uchun qiziqarli mavzudir. Mazkur ishda biz lotin va qoraqalpoq tillarida sifatlarning grammatik kategoriyalarini qiyosiy tahlil qilib, ularning umumiy va o'ziga xos tomonlarini aniqlashni maqsad qildik. I. Lotin tilida sifatning grammatik kategoriyalari Lotin tili qadimgi Rim davrida shakllangan va asosan flektiv tillar turiga mansub. Bu tilda so'zlar o'zgaruvchan bo'lib, ular jins, son va kelishik orqali turli Grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Lotin tilidagi sifat (sifat kategoriyasi) so'zning belgisini, holatini yoki sifatini bildiradi. Masalan: "bonus" – yaxshi, "magnus" – katta, "pulcher" – chiroyli. Bu sifatlar uch rodta o'zgaradi: m (masculinum), f (femininum) va n (neutrum). Shuningdek, ular birlik va ko'plikda ham turlicha shakllanadi. Lotin tilida sifatning grammatik kategoriyalari quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo'ladi: 1.Rod kategoriyasi (genus) 2.Son kategoriyasi (numerus) 3. Kelishik kategoriyasi (casus) 4. Daraja kategoriyasi (gradus comparationis)

Daraja kategoriyasi esa uch xil bo'ladi: oddiy daraja (bonus – yaxshi), qiyosiy daraja (melior – yaxshiroq) va orttirish daraja (optimus – eng yaxshi). Bu tizim tilda so'zlarning grammatik uyg'unligini ta'minlaydi.

II. Qoraqalpoq tilida sifatning grammatik kategoriyalari Qoraqalpoq tili agglutinativ tillar guruhiga kiradi. Bu degani, so'zning grammatik ma'nosi qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Qoraqalpoq tilida sifat so'z turkumi so'zlarning belgisi, holati, miqdorini bildiradi. Masalan: "jaqsi" – yaxshi, "urken" – katta, "suliw" – chiroyli. Bu so'zlar son va rod jihatidan o'zgarmaydi, lekin daraja shakllari orqali turli grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Qoraqalpoq tilida sifatning darajalari:

1. Oddiy daraja: "jaqsi bala" – yaxshi bola
2. Qiyosiy daraja: "jaqsiraq" –yaxshiroq
3. Orttirish daraja: "eñ jaqsi " – eng yaxshi

Ko'rinib turibdiki, qoraqalpoq tilida daraja qo'shimcha so'zlar orqali (onnan jaqsi, eñ) ifodalanadi. Bu holat lotin tilidan farqli, chunki lotinda daraja maxsus shakl bilan ifodalanadi (bonus–melior–optimus).. Solishtirma tahlil Lotin va qoraqalpoq tillari turli til oilalariga mansub bo'lishiga qaramay, ikkalasida ham sifatning ifodalanishida umumiyliklar mavjud. Masalan, ikkala tilda ham sifatlar predmetning belgisi va holatini bildiradi. Lekin grammatik tuzilish jihatdan katta farq mavjud.

1. Lotin tili flektiv bo'lgani uchun so'z o'zgaruvchan, qoraqalpoq tili esa agglutinativ bo'lgani uchun so'zga qo'shimchalar qo'shiladi.

2. Lotinda rod va kelishik kategoriyalari mavjud bo'lsa, qoraqalpoq tilida bu kategoriyalar yo'q.

3. Daraja kategoriyasi har ikki tilda ham mavjud, lekin ifoda shakli boshqacha.

4. Lotin tilida sifat soʻzning oʻzida morfologik shakl bilan ifodalanadi, qoraqalpoq tilida esa yordamchi soʻzlar orqali.

Masalan, lotincha: “bonus vir” – yaxshi erkak, qoraqalpoqcha: “jaqsi adam” – yaxshi odam.

Bu ikki misolda maʼno bir xil, lekin grammatik tuzilish boshqacha.

Xulosa. Lotin va qoraqalpoq tillari kelib chiqishi, grammatik tizimi va soʻz yasash usullari jihatidan farqli boʻlsa-da, ikkalasida ham sifat kategoriyasi mavjud. Lotin tili koʻproq grammatik oʻzgaruvchanlikka ega boʻlsa, qoraqalpoq tili soʻz yasovchi qoʻshimchalar yordamida grammatik maʼnolarni beradi. Shu bilan birga, har ikkala tilda sifatlar muhim rol oʻynaydi – ular nutqni boyitadi, fikrni aniqlik bilan ifodalaydi. Mazkur tahlil shuni koʻrsatadiki, grammatik kategoriya sifatida sifat tillar tizimida umumiylik va oʻziga xoslikni birgalikda mujassamlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Latin Grammar by Allen and Greenough. Boston, 2001.
2. Qoraqalpoq tilining grammatikasi. Nukus, 2015.
3. Karimov S. “Tilshunoslik asoslari”, Toshkent, 2018.
4. Internet manbalari: linguistics-online, latin-dictionary.net

RAQAMLI BUXGALTERIYA DASTURLARI VA ULARNING QULAYLIKLARI, BOSHQARUV SAMARADORLIGI

Ubbiniyazov M¹., Ataniyazov B²., Ataniyazova Z³.

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali*

²*Qoraqalpoq davlat universiteti*

³*22-son umumiy oʻrta taʼlim maktabi*

Kirish: Jahonda va Oʻzbekistonda kechayotgan raqamli iqtisodiyotga oʻtish jarayonlari korxonalarining barcha faoliyat sohalariga, jumladan, buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruvga ham sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Anʼanaviy (qoʻlda yoki qisman avtomatlashtirilgan) buxgalteriya yuritish usullari murakkablashgan iqtisodiy sharoitda korxonalar talablarini qondira olmayapti. Shu nuqtai nazardan, raqamli buxgalteriya dasturlari (RBD) hisob-kitob jarayonlarini tubdan oʻzgartiruvchi, tezkorlik, aniqlik va shaffoflikni taʼminlovchi asosiy vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

Raqamli Buxgalteriya Dasturlarining Nazariy Asoslari

RBD — bu korxonaning barcha moliyaviy-xoʻjalik operatsiyalarini qayd etish, tartiblash, hisoblash va moliyaviy hisobotlarni tuzishni avtomatlashtiradigan dasturiy taʼminot. Ular buxgalteriya hisobining zamonaviy talablarini, jumladan, Milliy buxgalteriya standartlari (MBS) va Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) talablarini bajarishga xizmat qiladi.

RBD ning asosiy vazifasi – buxgalteriya maʼlumotlarini toʻplash, qayta ishlash va ularni qaror qabul qiluvchilar uchun foydali axborotga aylantirish. Bu jarayon quyidagi fundamental qulayliklar orqali taʼminlanadi:

Raqamli Buxgalteriya Dasturlarining Asosiy Qulayliklari

Avtomatlashtirish va Operatsion Samaradorlik RBDlarning eng katta afzalligi operatsiyalarni avtomatlashtirishdir. Dasturiy taʼminot odatdagi va takrorlanuvchi vazifalarni (masalan, tovar-moddiy zaxiralar hisobi, hisob-fakturalarni shakllantirish, debitor va kreditorlik qarzlarni kuzatish, bank operatsiyalarini solishtirish) inson ishtirokisiz bajaradi.

Vaqtning tejash: Hisobotlarni tuzish va maʼlumotlarni kiritishga sarflanadigan vaqt keskin kamayadi. Mehnat resurslarini optimallashtirish: Buxgalterlar eʼtiborini hisob-kitoblardan tahliliy va boshqaruv vazifalariga yoʻnaltirish imkoniyati yaratiladi.

Aniqlik va Xatolarni Minimallashtirish Qo'lda ma'lumot kiritish jarayonida xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli yuqori bo'ladi. RBDlar bu xavfni quyidagicha bartaraf etadi:

Avtomatik hisob-kitoblarni: Dasturiy ta'minot formulalar asosida aniq hisob-kitoblarni bajaradi. Ikki tomonlama yozuv tizimini doimiy nazorat qilish: Avtomatik tarzda debit va kredit balansining bir xilligini tekshiradi, bu esa hisobdagi xatoliklarni erta aniqlashga yordam beradi.

Real Vaqt Rejimida Moliyaviy Tahlil: An'anaviy buxgalteriyada ma'lumotlar kechikish bilan yangilanardi. Raqamli dasturlar esa operatsiyalarni darhol qayd etib, rahbarlarga korxonaning moliyaviy holati (pul oqimi, daromad, xarajatlar) to'g'risida real vaqt rejimida ma'lumot beradi.

Tezkor qaror qabul qilish: Rahbarlar bozordagi o'zgarishlarga va korxonaning ichki holatiga qarab zudlik bilan strategik qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Shoshilinch vaziyatlarga tezkor javob: Pul oqimi muammolari yoki kutilmagan xarajatlar aniqlanganda, muammoga tezkorlik bilan yechim topiladi.

Integratsiya va Kompleks Nazorat: Zamonaviy RBDlar ko'pincha boshqa biznes jarayonlari (masalan, savdo, ombor, ishlab chiqarish, kadrlar hisobi) bilan integratsiya qilinadi. Bu kompleks yondashuv quyidagilarni ta'minlaydi:

Ma'lumotlarning yagona bazasi: Korxonaning turli bo'limlaridagi ma'lumotlar bitta tizimga jamlanadi.

Butun korxonaga bo'yicha shaffoflik: Barcha jarayonlarning o'zaro bog'liqligini tushunish va nazorat qilish osonlashadi.

Soliqqa Tortish va Qonunchilikka Rioya Qilish (Komplayens): RBDlar soliq hisobotlarini tayyorlash jarayonini soddalashtiradi va qonunchilik talablariga mos kelishni ta'minlaydi.

Doimiy yangilanish: Dasturiy ta'minotlar soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarga tez moslashadi va avtomatik ravishda yangilanadi.

Soliq xavfini kamaytirish: Hisobotlarni to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etish orqali jarima va moliyaviy sanksiyalar xavfi kamayadi.

Raqamli buxgalteriya dasturlari (RBD) bugungi kunda oddiy hisob-kitob vositasi bo'lmay, korxonaning strategik boshqaruvidagi muhim axborot tizimiga aylangan.

Kengaytirilgan Funktsional Modullar va Integratsiya: Zamonaviy RBDlar ko'p hollarda faqat buxgalteriya yuritish bilan cheklanmaydi, balki bir nechta funktsional modullarni o'z ichiga oladi:

Modul	Funksiya
Pul Oqimini Boshqarish	Bank va kassa operatsiyalarini avtomatiksolishtirish (re-konsilyatsiya), pul tushumlari va chiqimlarini real vaqtda kuzatish.
Mol-Moddiy Zaxiralar Hisobi	Ombor qoldiqlarini, kirim va chiqim operatsiyalarini avtomatik hisoblash, tovarlar tannarxini (masalan, FIFO, o'rtacha qiymat usullari) aniqlash.
Ish Haqi Hisobi (Payroll)	Xodimlarga ish haqini hisoblash, barcha soliq va majburiy to'lovlarni avtomatik ajratish, hisobotlarni tayyorlash va ularni tegishli davlat organlariga yuborish.
Asosiy Vositalar Hisobi	Amortizatsiya hisobini avtomatlashtirish, inventarizatsiya jarayonini soddalashtirish.
Budjetlashtirish	Tarixiy ma'lumotlar asosida prognozlar yaratish va haqiqiy natijalarni budjet ko'rsatkichlari bilan solishtirish.
CRM (Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish) Integratsiyasi	Mijozlarga hisob-fakturalarni avtomatik yuborish va ularning to'lov statusini kuzatish.

Boshqaruv Hisoboti va Tahlil RBDlar faqat tashqi foydalanuvchilar (soliq, investorlar) uchun emas, balki ichki boshqaruv

Uchun ham qimmatli ma'lumot manbaidir:

- Customized Reports (Shaxsiylashtirilgan hisobotlar): Rahbarlarning talablariga mos

Ravishda foyda markazlari, xarajatlar markazlari yoki alohida loyihalar bo'yicha hisobotlarni tezda yaratish.

- KPI (Asosiy Ishlash Ko'rsatkichlari) monitoringi: Tizim orqali asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini real vaqtda kuzatish va ularning bajarilishini tahlil qilish.
- Chuqur Tahlil (Drill-down): Har qanday umumiy moliyaviy ko'rsatkichni, masalan, «Debitorlik qarzi»ni, uni tashkil etuvchi har bir operatsiyagacha (birlamchi hujjatgacha) tahlil qilish imkoniyati.

Zamonaviy Texnologiyalar Integratsiyasi RBDlarning imkoniyatlari quyidagi yangi texnologiyalar orqali yanada kuchaytiriladi

Texnologiya	Afzallik (Qulaylik)
Bulutli Texnologiyalar (Cloud)	Ma'lumotlarni serverlarda xavfsiz saqlash, dunyoning istalgan nuqtasidan internet orqali dasturga kirish imkoniyati. Dasturiy ta'minotni doimiy yangilab turish shart emas.
Sun'iy Intellekt (AI) va Mashinali O'rganish (ML)	Moliyaviy tendentsiyalarni bashorat qilish, hisobdagi g'ayrioddiy (shubhali) operatsiyalarni aniqlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va qarorlar qabul qilishni avtomatlashtirish.
Elektron Hujjat Aylanishi (E-Factura, E-Hujjat)	Soliq idoralari va kontra-agentlar bilan hujjatlarni (hisob-faktura, ishonchnoma va h.k.) to'g'ridan-to'g'ri dastur orqali almashish. Qog'oz hujjatlardan voz kechish va operatsiya tezligini oshirish.
Blokcheyn (Kelajakda)	Moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va ishonchligini oshirish. Tranzaksiya ma'lumotlarini o'zgartirib bo'lmaydigan qilib saqlash.

Bu qulayliklarning barchasi korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashish tezligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Raqamli buxgalteriya dasturlari bugungi kunda shunchaki buxgalterlik vositasi emas, balki korxonada boshqaruvning ajralmas qismiga aylangan. Ularning avtomatlashtirish, aniqlik, real vaqt rejimida tahlil qilish va kompleks integratsiya qulayliklari korxonalarga moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, operatsion xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. RBD larni muvaffaqiyatli joriy etish va ulardan samarali foydalanish raqamli iqtisodiyot sharoitida har qanday korxonaning barqaror rivojlanishi uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Bulutli texnologiyalar orqali korxonada buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish” Nozimbek Soibov Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali 2024 y
2. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotning muammolari” Saidjamol Maxmudov Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali 2022 y
3. “Raqamli iqtisodiyot va uning O'zbekistondagi tijorat banklaridagi tutgan o'rni” Mustafoyev Akbar Ilmiy Tadqiqot va Innovatsiya jurnali 2022 y
4. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish” Gulmira Shodiboy qizi Umirova, E'zoza Nodir qizi Farxodjonova 2022 y
5. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida asosiy vositalarni hisobga olishni takomillashtirish” Kobil Xatamov, Xayrulla Sodiqov Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali 2024 y

O'ZBEK ADABIYOTIDA INSONPARVARLIK VA AXLOQIY G'OYALAR

Xolmuratov I.O., Ibbiniyazov M., Umirbekob A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Adabiyot — bu inson qalbining oynasi, ruhiyatining aks-sadosidir. Har bir xalqning adabiyoti uning ma'naviy olami, axloqiy qadriyatlar va insoniy munosabatlarga bo'lgan qarashlarini o'zida aks ettiradi. O'zbek adabiyoti ham asrlar davomida insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, halollik, vatanparvarlik kabi axloqiy fazilatlarni targ'ib etib kelgan. Bu fazilatlar xalqimizning eng qadimiy qadriyatlariga asoslangan bo'lib, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. **Asosiy qism**

Insonparvarlik — insonning qadri, erkinligi, baxt-saodati, teng huquqliligi to'g'risida, insoniylikning barcha tamoyillarini yuzaga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratib berish haqida g'amxo'rlik qilishni ifodalovchi tushuncha. Unga ko'ra, dunyoda eng qimmatli narsa insondir, butun mavjudot, borliq insonga, uning baxt-u saodatiga xizmat qilishi lozim. Inson taqdiri, xalq manfaatlar, mamlakat kishilari haqida g'amxo'rlik qilish.

Insonparvarlik. Tarbiyaning insonparvarlik g'oyasi muhim tushuncha bo'lib unda inson yoki shaxsning taqdiri yotadi. Insonparvarlik g'oyasi har bir xalqning azaliy qadriyati hisoblanadi, umimiy qadriyat hisoblanadi. Masalan ikkinchi jahon urishi yillar[da o'zbek xalqining turli millat xalqiga insonparvarligi, bolajonligi, xalqparvarligi hamda mehr oqibatligi misoldir. Tarbiyaning markazida shaxs turar ekan har bir inson komil inson bo'lishga intilishi kerak, shundagina biz kutgan natijaga erishimiz mumkin.

Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va b. asarlarida insonparvarlik, inson erkinligi, uning qadr-qimmati g'oyalari olg'a surildi. Forobiy insonlarning inoq va do'st yashashi mamlakatda xalqlar uchun katta foyda keltirishini isbotlashga intilgan va tin-chlikni qat'iy quvvatlab, butun faoliyatini inson xizmatiga qaratgan. Navoiy inson taqdiri, xalq manfaa-ti, mamlakat haqida g'amxo'rlikni asosiy masala qilib qo'ygan. Dunyoda eng qimmatli narsa insondir, degan fikrni olg'a surgan. Uning fikricha, butun mavjudot, borliq insonga, uning baxt-saodatiga xizmat qilishi lozim. Jahon dinlari, jumladan islom dinida ham insonparvarlik g'oyalari o'z ifodasini topgan. Unda faqir, kambag'al, musofir, muhtoj kishilarga yordam berishga, sahovatli va insofli bo'lishga da'vat qilinadi

Klassik adabiyotda insonparvarlik ruhiyati

O'zbek adabiyotining eng yuksak namoyandasi Alisher Navoiy asarlarida insonparvarlik va axloqiy g'oyalar markaziy o'rinda turadi. U o'z g'azallari, masnaviyarlari va nasriy asarlarida halollik, sabr-toqat, kechirimlilik, do'stlik, mehr kabi fazilatlarni ulug'laydi. "Xamsa" dostonlarida keltirilgan voqealar orqali u adolat, oqibat, saxovat kabi tushunchalarni badiiy ifoda etadi.

"Inson uchun insoniylik – eng buyuk fazilatdir," degan g'oya Navoiy ijodining mazmun-mohiyatini belgilaydi.

Jadid adabiyotida axloqiy uyg'onish

XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi jadid adabiyoti ham insonparvarlik tamoyillariga tayanadi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida halollik, sadoqat, muhabbat, ayollarga hurmat kabi axloqiy qadriyatlar yoritilgan. Fitrat, Cho'lpon, Behbudiy asarlarida esa milliy uyg'onish bilan bir qatorda ma'naviy poklik, axloqiy tozalik g'oyalari ilgari suriladi.

Sovet davri va mustaqillik yillarida insoniy qadriyatlar

Sovet davrida ham ayrim yozuvchilar inson ruhiy olamini, axloqiy masalalarni badiiy tasvirlashga e'tibor qaratgan. Oybekning "Navoiy" romanida insonparvarlik, ma'rifatparvarlik, yuksak axloqiy mezonlar yoritiladi. G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Said Ahmad kabi adiblar xalq hayoti orqali insoniy fazilatlarni ko'rsatgan.

Mustaqillik yillarida esa yozuvchilarga erkin fikr, tarixiy haqiqatni ochib berish imkoniyati paydo bo'ldi. Erkin A'zam, Xurshid Do'stmuhammad, Muhammad Ali kabi adiblar bugungi jamiyatdagi axloqiy inqiroz, halollik, vijdon, burch kabi mavzularni yuksak darajada tasvirlaydilar.

O'zbek adabiyoti har doim insoniylik, axloq, adolat va mehr-oqibat g'oyalari targ'ib etib kelgan. Bu adabiyot nafaqat o'quvchini estetik zavq bilan boyitadi, balki uni ruhiy, axloqiy jihatdan tarbiyalaydi. Hozirgi kunda axloqiy qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoj kuchayib borayotgan bir davrda, o'zbek adabiyotining bu boradagi roli yana-da ortmoqda. Insonparvarlik — o'zbek adabiyotining yuragi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navoiy, A. Xamsa. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2001.
2. Qodiriy, A. O'tkan kunlar. – Toshkent: Sharq, 2016.
3. Cho'lpon. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2013.
4. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Sharq, 2000.
5. G'ulom, G'. Shum bola. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1997.
6. Erkin A'zam. Tushda kechgan umrlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
7. Sirojiddinov, S. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
8. Rasulov, M. Alisher Navoiy gumanistik qarashlari. – Toshkent: Fan, 1996.
9. Karimov, A. "O'zbek adabiyotida insonparvarlik g'oyalari". // *Yosh olimlar jurnali*, 2020, №3.
10. To'xtaboyev, H. Adabiyot va hayot. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
11. Садриддин, П., Ахтам, Р., Махбуба, А., Шерзод, К., Гульнора, Р., Ориф, Н., ... и Дилшод, Д. (2025). Наночеситель из двухлигандных липосом с цисплатином и siRNA против PD-L1 при плоскоклеточной карциноме головы и шеи: обзор. *Журнал наноструктур*, 15 (1), 292-300.

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK ADABIYOTIDA YANGILANISHLAR

Xolmurotov I.O., Jarlikaganov D., Jumabaev A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy sohalarida tub o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Bunday yangilanish adabiyotga, xususan, nasrchiликka ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Istiqlol davrida adabiyotning asosiy vazifasimilliy ongini yuksaltirish, tarixiy xotirani tiklash, xalqning ruhiy-ma'naviy qiyofasini mustahkamlash bo'ldi. Sovet mafkurasidan xoli bo'lgan ijodiy jarayon adiblar oldidayangi ufoqlar ochdi. O'tgan davrda senzura va mafkuraviy cheklovlar sabab ochiqaytilmagan mavzular, milliy o'zlik va qadriyatlar masalasi istiqloл yillarida nasrda keng aks etdi. Istiqlol nasri oldingi davrlardan farqli o'laroq, turli janrlar va mavzular bilan boyidi. Bundatarixiy romanlar, milliy o'zlikni anglatadigan asarlar, zamonaviy jamiyat muammolari haqidahikoya qiluvchi qissalar va romanlar yetakchi o'rin egalladi. Adabiyot erkin fikrlash maydoniga aylandi va yangi ijodkorlar sahnaga chiqdi. Shunday qilib, istiqloл nasri mustaqillik ruhi bilan sug'orilgan va xalqning kechinmalarini aks ettirgan murakkab, serqirra jarayon sifatida shakllandi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, barcha sohalarida bo'lganidek, adabiyotda ham katta o'zgarishlar va yangilanishlar yuz berdi. Erkin fikr, so'z va ijod erkinligi muhitida

adabiy ijodkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Avvallari siyosiy cheklovlar ostida bo'lgan mavzular ochiq va mustaqil tarzda yoritila boshlandi.

Mustaqillik davri milliy adabiyot taraqqiyoti tarixidagi oddiy xronologik bosqich emas, balki bir qator jiddiy o'ziga xos jihatlariga ega bo'lgan alohida badiiy-estetik hodisadir. Istiqlol davri o'zbek adabiyoti tamomila yangilanayotgan estetik tafakkurning mahsuli o'laroq tug'ildi. U yagona hukmron mafkura tazyiqidan qutulgan, dunyoni har xil anglash, izohlash hamda tasvirlash imkoniyatiga ega bo'lgan millat ijodiy dahosining samarasi sifatida dunyoga keldi. Ijtimoiy taraqqiyot yo'sinlarini, muayyan shaxs ruhiyati manzaralarini sinfiy kurash va partiyaviy yondashuvsiz ham tasvirlash natijasi bo'lib yaratildi. Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Azim Suyun, Usmon Azim, Ikrom Otamurod, Abduvali Qutbiddin, Farida Afro'z, Aziz Said, Muhammad Yusuf, Faxriyor, Bahrom Ro'zimuhammad, Rauf Subhon, Iqbol Mirzo, Zebo Mirza, Tursun Ali, Ulug'bek Hamdam, Xosiyat Rustamova singari shoirlarning she'rilarida olamni poetik idrok etish yangi bosqichga ko'tarilgani namoyon bo'ladi. R. Parfining «Adashgan ruh», «Qora devor», «Munojot», «Sensiz», Sh. Rahmonning «Turkiylar», «Iqror», A. Suyunning «Istig'for», «Oq va qora», A. Qutbiddinning «Izohsiz lug'at», A. Saidning «Tush», «Yo'l», Faxriyorning «Ayolg'u», «Bo'g'zimdan sirqirar tovush - qon...», «Oyloq kecha...» she'riy asarlari mustaqillik davri o'zbek nazmining yetuk namunalaridan hisoblanadi.

1. Erkinlik va adabiyotda yangi nafas

Mustaqillik yillarida yozuvchilar siyosiy tsenzuradan holi bo'lgan holda, o'z fikrlarini ochiq bayon eta oldilar. Bu davrda milliy tarix, Vatan, din, qadriyatlar, ma'naviyat kabi mavzular keng yoritildi. Adabiy asarlarda xalq hayoti, istiqlol g'oyalari va kelajak sari ishonch markaziy o'rinni egallay boshladi.

2. Milliy o'zlikni anglash yo'lida

Mustaqillik adabiyotga milliy o'zlikni tiklash imkonini berdi. Tarixiy shaxslar — Temur, Bobur, Ulug'bek, Navoiy, jadidlar haqida yangi yondashuvdagi asarlar yaratildi. Yozuvchilar milliy g'urur, istiqlol, yurt taqdiri haqida chuqur badiiy mushohadalar olib bordilar.

3. Janr va uslubiy yangilanishlar

Adabiyotda nasr, poeziya, dramaturgiya va publitsistikada yangi janrlar, uslublar paydo bo'ldi. Postmodernistik yo'nalishlar, falsafiy she'riyat, psixologik romanlar, tarixiy dramalar rivojlandi. Bunda yangi avlod ijodkorlari — Isajon Sulton, Xurshid Davron, Muhammad Ali, Sirojiddin Sayyid, Nurulloh Muhammad Raufxon, Hamid Ismoil kabi yozuvchilar yetakchi bo'lib chiqdi.

4. Axborot asri va adabiyot

Internet, matbuot va boshqa axborot vositalarining keng tarqalishi ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Elektron adabiyot, onlayn nashrlar, bloglar orqali adabiy jarayon yanada faollashdi. Yosh ijodkorlar ijodi keng auditoriyaga yetib bormoqda.

Mustaqillik davrida o'zbek adabiyoti erkinlik, yangilanish va uyg'onish davrini boshidan kechirmoqda. Bugungi o'zbek adabiyoti — milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va kelajakka yo'naltirilgan taraqqiyot yo'lida mustahkam qadamlarga ega. Bu adabiy jarayon xalq ma'naviyatini boyitishda, yoshlarni tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbek nasrchiligi istiqlol yillarida yangi bosqichga chiqdi. Tarixiy haqiqatni aks ettirish, milliy o'zlikni anglash, jamiyat muammolarini yoritish, psixologik va falsafiy izlanishlar nasrning yetakchi yo'nalishlariga aylandi. Bugungi kunda ham nasr rivojlanishda davometmoqdavaquyidagi jihatlar zamonaviy o'zbek nasrining holatini belgilaydi. Istiqlol yillarida adabiyotgayangi avlod yozuvchilari keldi. Ular o'ziga xos badiiy uslub, yangi mavzu va muammolarbilanajralib turishadi. Hozirgi yosh yozuvchilar orasida ijodiy izlanishlar kuchli sezilmoqda. Badiiy tajriba qilish, turli janrlarni sinab ko'rish, falsafiy va psixologik yondashuvlar zamonaviynasrning yetakchi xususiyatlariga aylanmoqda. Bugungi nasrda insoniyatni o'ylantirayotganglobal muammolar – migratsiya, ekologik inqiroz, texnologik taraqqiyotning insonruhiyatigata'siri kabi mavzular aks etmoqda. Shuningdek, zamonaviy jamiyatdagi axloqiytanazzul, ma'naviy inqiroz, milliy qadriyatlarning yo'qolishi kabi masalalar

hamyozuvchilarning diqqat markazida turibdi. Istiqloq yillarida o'zbek nasriga fantastika, distopiya, ilmiy-fantastikromankabi janrlar kirib kelmoqda. Garchi bu janrlar hozircha keng rivojlanmagan bo'lsa-da, ayrimyosh yozuvchilar ushbu yo'nalishda o'z izlanishlarini olib bormoqda.

Foydalangan adabiyotlar

1. Qozoqboy Yo'ldosh – "Yoniq so'z. Adabiy o'ylar", Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
2. Gulbahor Ashurova – "Mustaqillik davri o'zbek adabiyotida Alisher Navoiyobrazi", Toshkent: Qamar media, 2023.
3. "Yulduzli tunlar", Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978.
4. "Shaytanat", Toshkent: Sharq nashriyoti, 1992.

ILMIY TADQIQOTNING MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Xolmuratov I., Sultanmuratov O., Yo'ldosheva I., Madetova N.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Fan o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra dunyoni bilish va ifoda etish borasida turli g'oyalarni ilgari surib, nazariyalar yaratar ekan, har bir soha va yo'nalishda narsa va hodisalar (ob'ektlar) ning ichki zaruriy aloqadorligini, qonuniyatlarini ochib berishga yo'naltiriladi [2.86].

Ilmiy tadqiqotlar jarayonida inson tafakkuri doirasida turli ob'ektlarning hali chuqur o'rganilmagan, yoki noma'lum bo'lgan xususiyatlari, qonuniyatlari, mavjudlik shakllari va taraqqiyoti to'g'risida bilimlar to'planadi. To'plangan bilimlar o'z navbatida fanga ma'lum faktlar va dalillar asosida ma'lum bir tizimga keltiriladi.[1.56].

Ilmiy ish bu avvalo qat'iy rejali faoliyatdir. Garchi fanda tasodifiy kashfiyotlar qilinib tursa-da, lekin faqat rejali, zamonaviy vositalar bilan puxta qurollangan ilmiy tadqiqot tabiat va jamiyatdagi ob'ektiv qonuniyatlarni ochish va teran bilishga imkon beradi.[3.68] Shundan keyin fikrning aniq maqsadni ko'zlab ishlanishini davom ettirish, oldindan mo'ljallangan tadqiqot tuzilmasini aniqlashtirish, o'zgartirish, unga qo'shimchalar kiritish jarayoni kechadi.

Ilmiy tadqiqotlar bilishning ilmiy tamoyillari yordamida konkret ob'ektni o'rganish maqsadida olib boriladi. Ushbu sohada ilmiy yo'nalish, ilmiy muammo va ilmiy mavzu kabi tushunchalar mavjud.

Asosiy qism: Ilmiy tadqiqot ishlariga kirishishdan oldin uning metodlarini, shakllarini, vositalarini to'g'ri tanlab olish va metodikani ilmiy asoslash lozim. Ilmiy tadqiqotlar muammoni yuzaga chiqarish, mavzuni tanlash va ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni ob'ektiv tahlili uchun axborotni izlashdan boshlanadi. Axborotni izlashdan so'ng ilmiy izlanishlarga o'tiladi, ya'ni ilmiy ijodga kirishiladi. Bunda shaxsning evristik faolligi yangi nazariyani yaratishga olib keladi [5.34].

Jarayonning boshlanishi: Tadqiqot ishining boshlanish jarayoni hammada har xil kechadi. Ishning osonroq kechishi uchun, albatta, uni rejali tarzda amalga oshirgan ma'qul. To'g'ri, yozish qiyin. Diqqatni bir joyga to'plash va miyani ishga jalb qilish ham mushkul. Tadqiqot ishini yozish juda kuchli ishtiyoq talab etadigan ruhiy faoliyat, o'z o'rnida, xotira bilan bog'liq tarzda kechadigan aqliy mehnat hamdir. Har qanday ishda bo'lgani kabi maqsadni amalga oshirish uchun astoydil harakat qilish talab etiladi. Buning uchun kunlik reja tuzib oling va tadqiqot ishini qilinishi shart bo'lgan bandlar qatoriga kiriting. Misol uchun, Yel universitetining bir talabasi laboratoriya mashg'ulotlari bo'lmagan kuni bir soat vaqtini tadqiqot ishini yozishga bag'ishlaydi. Hayratlanarlisi, bir semestr davomida ishini yakunlab olishga ham erishadi. Demak, kun tartibini to'g'ri tuzish va rejalarini o'z vaqtida amalga oshirish orqali maqsadga erishish mumkinligi amalda isbotlangan.

Ishni muhim ma'lumotlar bilan boshlang: Vaqtigingizni to'g'ri taqsimlagandan so'ng tadqiqot ishini qanday yozish haqida bir to'xtamga kelib olishingiz lozim. Eng maqbul yo'li esa,

juda muhim ma'lumotlarni to'plash orqali faoliyatni boshlashdir. Mazkur ma'lumotlar tadqiqot ishingizning nimalardan iborat bo'lishi, ya'ni ichki tartibini ham belgilab berishi mumkin. Shuningdek, fikrni rivojlantirishi hamda yangi g'oyalarni shakllantirishga xizmat qilishi aniq. Harvard universiteti (Harvard University) da ko'p yillardan buyon kimyo va nanotexnologiya sohasi bo'yicha faoliyat olib borayotgan Jorj Uvaytsaydes (George M. Whitesides) esa bu borada shunday deydi: "... oq qog'oz olib barcha muhim ma'lumotlarni qog'ozga tushiring". Agar sizda bu ma'lumotlarni yig'ish haqida biror tushuncha bo'lmasa, quyidagi 1-jadval asqotishi mumkin. Yosh tasavvuringizni ishga solib yangi g'oyalar yarating [4.208].

1-jadval:

Eng kerakli ma'lumotlarni to'plash
1.Mavzuga oid ma'lumotlar.
2.Bu mavzuning muhimligi nimada?
3.Qanday qilib tadqiqot asosini shakllantirib olishim kerak?
4.Natija orqali nimaga erishaman (tasavvuringizda taxmin qilib ko'ring).
5.Asosiy yangiligim nimadan iborat bo'ladi?

Navbatdagi bosqich tadqiqotning asosiy matni va tarkibini shakllantirish jarayonidir. Bu o'rinda fikrlaringizni quyidagi bosqichlarga qarab yo'naltirib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi: kirish: reja, tadqiqotdan olingan natija vamavzu muhokamasi; ilmiy xulosa. Jarayonni tashkil qilish ketma-ketligi 2-jadvalda keltirib o'tilgan.

Kerakli ma'lumotlarni to'plash bosqichini muvaffaqiyatli amalga oshirgandan so'ng, g'oyalarni ilmiy rahbaringiz, hamkasblaringiz yoki shu sohani yaxshi bilgan mutaxassislar bilan muhokama qilishingiz mumkin. Ko'pgina universitetlarda bitiruvchi talabalar uchun yozuvchilik, ya'ni tadqiqot ishini tamomlab olishga xizmat qiluvchi maxsus markazlar tashkil etilib, g'oyalarni muhokama qilish, o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borish yo'lga qo'yilgan. Dastlabki bosqichda o'zaro fikr almashish vaqtini tejashga yordam beradi. Chunki mavjud xato va kamchiliklar atrofda qilargalarga ko'proq, seziladi, eng zarur tavsiyalar ham ulardan chiqishi mumkin. Bu tadqiqot ishini to'g'ri yo'naltira olish va keraksiz narsalarga chalg'ib ketmaslikning oldini oladi.

2-jadval:

Eng kerakli ma'lumotlarni to'plash
Kirish
1.Nima uchun tadqiqotingizni muhim deb hisoblaysiz?
2.Mazkur mavzu yuzasidan shu vaqtga qadar nima ish qilingan? (Mavzuning o'rganilganlik darajasini boshqa manbalardan qiziqib ko'ring)
3.Bu borada shaxsiy gipotezangiz (asos, taxmin, qarash) qanday?
4.Maqsadingiz nimadan iborat?
Ma'lumot va uslublar
1.Qanday materiallardan foydalandingiz?
2.Izlanishingizning asosiy mavzusi nima haqida?
3.Tadqiqotingiz qanday ko'rinishga ega?
4.Qanday tartib-qoidalarga amal qildingiz?

Ishning qoralama nusxasini tayyorlash. Yetarlicha fikr-mulohaza, ma'lumotlarga ega bo'lganingizdan keyin tadqiqot ishining qoralama nusxasini tayyorlashga kirishishingiz mumkin.

Yozib bo'lishingiz hamono yakunlashga shoshilmang. Mos so'z yoki jumla, yaxshi iborani qo'llash, gaplardagi ma'no g'alizligining oldini olish uchun vaqtingiz bor.

Ko'pchilik talabalar izlanuvchilikda malakasi etishmasligidan shikoyat qiladi. Psixologlarning aytishicha, bo'sh joyga qarab xayol surib o'tirish tushkunlikni keltirib chiqarar ekan. Yosh olim ishini boshlar ekan, uning oldida, avvalo, ma'lumotlar, laboratoriya hujjatlari yoki o'zidan oldin amalga oshirilgan izlanishlar natijalari, tadqiqotning qoralama nusxasi, shaxsiy qarashlari yozilgan qaydlar tayyor turishi kerak. Barchasini o'rganib chiqqandan keyin tadqiqot ishining aslini yozishni boshlasa ham bo'ladi.

Darhaqiqat, tadqiqotda ish materiallari va metodlari birinchi bo'limda keltirilgani ma'qul. Qo'lingizda mavjud ma'lumotlardan tushunarsizlarini chiqarib tashlang. Sababi, mazkur bo'limda tushuntirish ishlariga alohida ahamiyat qaratiladi. Bo'lim yakunini yozayotganda esa ishingizni baholash maqsadida boshqa tadqiqotchilarning fikrlarini keltirib o'tishingiz mumkin. Bir bo'limdan boshqasiga o'tish jarayonida tadqiqot maqsadingiz noaniq, bo'lib qolishi kutilgan natija bermasligi mumkin [8.256].

Ma'lumotlarni to'liq, tushunarli, hech kimda savol uyg'otmaydigan tarzda keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Agar keltirilayotgan fikr hammaga ma'lum yoki yaqinda bu borada maqola e'lon qilingan bo'lsa, bu haqda adabiyotlar ro'yxati orqali iqtibos berib o'tishning o'zi etarli. Lekin yangi fikrni o'rtaga tashlamoqchi bo'lsangiz, uni ipidan ignasigacha, hatto ko'pgina qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan holda izohlashingiz kerak.

Shuningdek, ma'lumotlarni izchil keltirish uchun gapning kesimiga e'tibor qaratish lozim. Ya'ni, bu erda kesimning aniq yoki majhul nisbatda ekanligi borasida so'z yuritilmoqda. Agar o'z tadqiqotingiz haqida ma'lumot bermoqchi bo'lib, gapni "biz" olmoshi bilan boshlasangiz, bu ko'pgchilik uchun g'alizroq tuyuladi. Agar siz fe'lni aniq nisbatda bermoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi olmoshni imkon qadar kamroq qo'llaganingiz maqsadga muvofiq.

Tadqiqot ishini yozishda eng muhim jihatlardan yana biri, mavzuni to'g'ri tanlash va to'laligicha ochib berish.

Tadqiqot jarayoni va natija: Tadqiqot ishining kirish qismi o'quvchini nafaqat mavzuga yo'naltiriladi, balki asosiy maqsadni mazkur bosqichga qadar qog'ozga tushirgan ma'lumotlaringizni sinchkovlik bilan qaytadan o'qib chiqing va maqsadingizni yana bir bor oydinlashtirib oling.

Shuni unutmangki, kirish qismida keltirilgan har bir band muhim ahamiyatga ega, shu sababdan uni chuqur fikrlab, atroflicha yozgan ma'qul. Ko'pchilik olimlarning fikricha, o'quvchi ilmiy ishni ko'proq yangi fikr-g'oyalar uyg'otishi, mavzu bo'yicha o'zgacha topilmani topish maqsadida o'qiydi. Qiziqishni oxirigacha ushlab turish uchun ham kirish qismida xulosalarni ochiq-oydin aytib qo'ymagan ma'qul.[9.185].

Ba'zi tadqiqotchilar ilmiy ishda umumiy gaplardan foydalanadi. Biroq, bu noto'g'ri holat. Sababi, ma'lum maqsadga qaratilgan mavzuni aniq faktlar yordamida isbotlab berish talab etiladi. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz boshqalarnikidan farqli ravishda, umumiylikdan xoli tarzda, mustaqil bayon etilsa ilmga qo'shgan hissangiz va topilmalaringiz yaqqol yuzaga chiqadi. Unutilmaslik lozimki, kirish qisqa bo'lsa-da, butun mehnatingizni namoyon etib turadi.

Ko'pchilik tadqiqotchilar uchun asosiy bo'lim muhohamasi xavotirli tuyuladi. Sababi, aksariyat hollardi yutuqlardan ko'ra xato va kamchiliklar yuzaga chiqib qolishidan qo'rqish hissi ustun keladi. Aslida, mazkur bo'limda tadqiqot jarayonidagi ilmiy topilmalar va ularni ommaga e'lon qilishdan maqsad: bu qarash nechog'li muhim, ilm-fanga yangilik olib kira oladimi, degan savollarga javob topishdan iborat. Agar bularni yaxshilab o'rganib, aniq javob topa olsangiz, boshqalar ham tadqiqot ishingizni osongina tushunadi. Mazkur bo'limda mavzuni qanchalik tushunib etganingiz ham oydinlashadi. Shuningdek, fikran teranlik so'zlarning o'z o'rnida qo'llanilgani hamda tushunarligi ilmiy ish olib boruvchi sifatidagi qiyofangizni namoyon etadi. Eng so'ngida shaxsiy tajriba, izlanishdan chiqargan xulosangiz, mutaxassislarning fikr-mulohazalari yoki qo'shimcha ma'lumotlar bilan ilmiy ishni yakunlaysiz.

Xulosa: Tadqiqot ishini o`z nihoyasiga etkazib olgach, uni umumiy va ichki usullar bilan ko`zdan kechirib chiqish lozim. Umumiy tuzatishda gaplarning tuzilishi, sarlavha, mazmun tahrir qilinadi. Ichki usul ko`p vaqt talab etadi, sababi, har bir so`zning to`g`ri yozilgani, grammatik va punktuatsion xatolar bartaraf etilishi lozim. Umumiy tahrirda matn ustidan ko`z yugurtirib chiqish kifoya. Ishni osonlashtirish uchun so`zma-so`z, gapma-gap tahrir qilish yoki matnni ovoz chiqarib o`qish ham mumkin. Bunda yo`l qo`yilgan xatolik, ayniqsa, jumalardagi g`alizliklar bartaraf etiladi.

Shundan so`ng ilmiy rahbaringiz bilan ishingizni yana bir bor muhokama qilishingiz, boshqalarga ham fikr-mulohazalarini bildirishi uchun o`qitishingiz mumkin. Bunda iloji boricha boshqa sohada ishlaydigan kishilarning qarashlari bilan o`rtoqlarashing. Buning o`ziga yarasha sababi bor: agar o`qib chiqqan inson tadqiqot ishida nimani ochib berganingizni tushunsa, demak, o`quvchi ko`zi bilan qaraganda ham maqsadga erishgan bo`lasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peregudov L.V., Saidov M.X., Aliqulov D.E. Ilmiy ijod metodologiyasi. –Toshkent: «Moliya» nashriyoti, 2002.
2. Peregudov L.. Metodologiya nauchnix issledovaniy. – Tashkent, 2002
3. Gryaznov V.M. Metodologiya nauchnogo tvorchestva. – M.: RUDN, 2000.
3. Zakin Ya.X., Rashidov N.R. Osnovı nauchnogo issledovaniya. – T.: O`qituvchi, 1981. – 208 s.
4. Davronov Z. Ilmiy ijod metodologiyasi. – T.: Iqtisod–Moliya, 2007.
5. Vvedenie v nauchnoe issledovanie po pedagogike: Ucheb. posobie dlya studentov ped. institutov / Pod red. V.I. Juravleva. – M.: Prosveshenie, 1988. – 239 s.
6. Kafarov V.V. Metod kibernetiki v ximicheskoy texnologii. – M.: Ximiya. 1991.
7. Siddiqov A.M. Rozenblit M.S. Praktikum po metodologii nauchnix issledovaniy. – M.: MLTI, 1986.
8. Kara–Murza S.G, Problemy intensivatsii nauki. Texnologiya nauchnix issledovaniy. – M.: Nauka, 1989– 243 s.
9. Marchuk G.I. Gorizontı nauchnogo poiska. – M., 1986

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Xojalepesov P. Z., Qadamboyev I.S., Pirnafasova Sh.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Oziq-ovqat xavfsizligi – inson salomatligi va milliy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismidir. Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti (JSST) oziq-ovqat xavfsizligini har bir inson sifatli, sog`lom va yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlariga erkin kirish huquqi sifatida ta`riflaydi. Aholi sonining ortib borishi, ekologik muammolar, iqlim o`zgarishlari va resurslar cheklanganligi kabi omillar oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlarini yanada samarali, xavfsiz va barqaror qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalarning oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlashdagi o`rni tobora ortib bormoqda.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi va uning zamonaviy talablarini tahlil qilish;
2. Oziq-ovqat sohasida qo`llanilayotgan innovatsion texnologiyalar turlarini guruhlash va ularning texnologik imkoniyatlarini o`rganish;
3. Innovatsion texnologiyalarning oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga, ishlab chiqarish hajmiga va ekologik barqarorlikka ta`sirini tahlil qilish;

4. Texnologik yangiliklarni amaliyotga joriy etishda uchraydigan muammo va to'siqlarni aniqlash;

5. O'zbekiston sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollarini aniqlash va takliflar ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlarini o'rganish, mavjud texnologik yechimlarning afzalliklari va qo'llash mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, tadqiqotda innovatsion texnologiyalarning O'zbekiston sharoitida joriy etilishi bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda:

- Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari (Smart agriculture): Dronlar, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, IoT (Internet of Things), sensorlar orqali daladagi sharoitlarni real vaqtda kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda.

- Genetik modifikatsiya va biotexnologiyalar: O'simliklar va hayvonlarni kasalliklarga chidamli, hosildorligini yuqori va saqlash muddatini uzaytiradigan xususiyatlar bilan yaratish imkonini beradi.

- Blokcheyn texnologiyasi: Oziq-ovqat mahsulotlarining manbadan tortib iste'molchigacha bo'lgan har bir bosqichini kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi.

- Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni katta hajmda tahlil qilish (Big Data): Hosildorlikni bashorat qilish, zararkunandalar tahdidini aniqlash, bozor talabini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

- Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashdagi innovatsiyalar: Past haroratda quritish, vakuumda qadoqlash, nano texnologiyalar yordamida saqlash muddatini uzaytirish va oziq-ovqat sifati yaxshilanishi.

Innovatsion texnologiyalar orqali quyidagi afzalliklarga erishish mumkin:

a) Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi va samaradorligini oshirish An'anaviy usullar bilan solishtirganda, aqlli texnologiyalar orqali resurslardan (suv, urug', o'g'it, energiya) samarali foydalaniladi. Masalan, tomchilatib sug'orish va sensorlar yordamida suv sarfini 30-40% ga kamaytirish mumkin. Bu esa hosildorlikni barqaror va ko'p yillik tarzda ushlab turishga imkon beradi.

b) Mahsulot sifatini nazorat qilish va iste'molchi ishonchini oshirish Blokcheyn va IoT texnologiyalari mahsulotning butun yetkazib berish zanjirini shaffof qiladi. Bu iste'molchiga mahsulot qayerda, qanday sharoitda va qachon ishlab chiqarilganini ko'rsatadi. Natijada, iste'molchi xavfsiz va sifatli mahsulot tanlaydi.

c) Ekologik barqarorlikka erishish Innovatsion texnologiyalar kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanishni kamaytiradi, tabiiy resurslarni tejaydi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Bu barqaror qishloq xo'jaligi modelini shakllantiradi.

d) Oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish va qayta ishlashdagi texnologik yutuqlar mahsulotlarning buzilish, yo'qolish yoki sifatining pasayish holatlarining oldini oladi. Bu ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhimdir.

Innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bir qator muammolar bilan ham bog'liq:

- Moliyaviy cheklovlar: Kichik va o'rta fermerlar uchun texnologik jihozlar qimmatga tushadi.

- Texnologik savodxonlik yetishmasligi: Dehqonlar va qishloq xo'jaligi xodimlarining ko'pchiligi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakaga ega emas.

- Internet va raqamli infratuzilma cheklanganligi: Qishloq hududlarida barqaror internet tarmog'i mavjud emasligi aqlli texnologiyalarni samarali ishlatishga to'sqinlik qiladi.

- Huquqiy va me'yoriy tartibga solish muammolari: Innovatsiyalarni litsenziyalash, sertifikatlash va normativ hujjatlar bilan tartibga solish tizimi rivojlanmagan.

O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishini ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da raqamli qishloq xo'jaligini rivojlantirish, ilm-fan va innovatsiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etish, resurslarni tejaydigan texnologiyalarni kengaytirish masalalari belgilangan. Misol uchun, "Agroplatforma" va "Agrosug'urta" tizimlari orqali raqamli boshqaruv yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot institutlari, xususiy texnoparklar va xalqaro hamkorlik orqali sun'iy intellekt asosida agrotexnik xizmatlar ko'rsatish rivojlanmoqda. Bu, o'z navbatida, oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Quyidagi jadvalda 2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida innovatsion texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlar aks ettirilgan:

<i>Yil</i>	<i>Innovatsion texnologiyalar joriy etilgan xo'jaliklar (%)</i>	<i>Hosildorlik (sentner/ga)</i>	<i>Ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi (ming tonna)</i>
2020	12%	26,3	6200
2021	19%	28,1	6780
2022	27%	30,4	7420
2023	35%	32,7	8130
2024	43%	34,9	8750

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida innovatsion texnologiyalar joriy etilgan xo'jaliklar ulushi yildan-yilga ortib bormoqda. Agar 2020 yilda bu ko'rsatkich atigi 12 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yilga kelib u 43 foizga yetgan. Shu bilan birga hosildorlik ko'rsatkichi ham barqaror o'sishga ega bo'lib, 26,3 sentnerdan 34,9 sentnergacha oshgan.

Innovatsion texnologiyalar, xususan, suv tejoychi texnologiyalar, agrodron va sun'iy intellektga asoslangan monitoring vositalari tufayli ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 5 yil ichida 40% ga o'sgan. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi darajasining oshishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Innovatsion texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, ishlab chiqarishdan tortib iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha jarayonlarda yuqori samaradorlik, shaffoflik va ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. Shunga qaramay, bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun hukumat, ilmiy doiralar, xususiy sektor va aholining faol hamkorligi zarur. Innovatsiyalar yordamida oziq-ovqat xavfsizligi sohasida yangi yutuqlarga erishish, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev, B. A. (2022). Oziq-ovqat xavfsizligi va innovatsiyalar asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiya nashriyoti.
2. Karimov, M. T., & Shukurova, N. S. (2021). Agrosanoatda zamonaviy texnologiyalar. Toshkent: Agrotex ilmiy markazi.
3. FAO (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org
4. OECD (2019). Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Food and Agriculture. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/c9f0a8d4-en

5. Nazarov, R. T. (2022). Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi. "Ilm va taraqqiyot" jurnali, №1, 45-52.
6. World Bank (2021). Transforming Food Systems for a Resilient Future. Washington, DC: The World Bank. www.worldbank.org
7. Xalilova, M. S. (2020). Oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarning o'rni. "Fan va amaliyot" jurnali, №2, 61-65.
8. UN Food Systems Summit (2021). Scientific Group Reports. United Nations. www.un.org/en/food-systems-summit
9. Ganiev, A. B. (2023). Agroinnovatsiyalar orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsiya" jurnali, №4, 37-44.
10. Shamsiyeva, D. M. (2021). Barqaror oziq-ovqat tizimlarida axborot-kommunikatsion texnologiyalarning o'rni. Toshkent: Yangi asr nashriyoti.
11. M.M.Zarikeyeva., R.T.Tulibaeva, A.Q.Xalmamaeva, xizmat ko'rsatish sohasida sifatni oshirishda innovatsiyalarni qo'llashning foydali jihatlari, "orol bo'yi hududida chorvachilikda innovatsion texnologiyalar va rivojlantirishning istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 25-aprel 2025-yil
12. Shavkat, A., Radjabbay, J., & Umidbek, K. (2025). Epizootiology of fascioliasis in cattle in uzbekistan and karakalpakstan: results of a 15-year study and pathologoanatomical characteristics. *journal of veterinary science*, 8(3), 1-6.

МОЛОДЁЖЬ УЗБЕКИСТАНА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Ходжалепесов П. З., Бахтиёрва Д., Абдуллаев Д.

Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В рамках открытого и конструктивного диалога с молодёжью Президент Республики Узбекистан обозначил ключевые инициативы, направленные на всестороннюю поддержку молодого поколения — от образования и трудоустройства до цифровизации и идеологической безопасности.

Введена трёхлетняя налоговая льгота для предпринимателей, нанимающих молодёжь — это обеспечит официальную занятость и рост доходов среди молодого населения. Поручено провести полный учёт всех видов социальных пакетов, оптимизировать их и повысить эффективность. Будет реализован проект по обязательному трудоустройству 90 000 выпускников вузов. Национальный банк выделит 100 млн долларов на реализацию специальных банковских продуктов. Также начнёт работу специальная комиссия по трудоустройству молодёжи.

98% занятых в этой сфере — молодёжь. Принят Закон о развитии креативной экономики, а во Дворце молодёжного творчества в Ташкенте создан образцовый Креативный парк. Подобные парки с полной инфраструктурой будут созданы по регионам. Для их резидентов до 2030 года предусмотрен льготный налоговый режим:

- снижение ставки социального налога и НДС на 50%;
- налог с оборота вне зависимости от объёма реализации;
- открытие бизнес-школ при парках.

Молодёжь, владеющая иностранным языком на уровне C1, сможет открывать учебные центры в отдалённых районах и получит беспроцентную ссуду до 120 млн сумов. Государство частично компенсирует расходы на языковые курсы по схеме "2+6": первые два месяца — оплата учащимся, шесть — за счёт государства.

Поставлена амбициозная цель — ликвидировать молодёжную безработицу до конца 2025 года. В рамках этой программы:

будет профинансировано 378 000 микро-проектов;
реализуются агробизнес-программы;
внедряются инженерные школы;
запущена промышленная ипотека.

Узбекистан планирует довести экспорт IT-сектора до 1 млрд долларов к 2025 году. К проекту "1 миллион программистов" дополнительно присоединятся 300 000 человек. На платформе Куосега будет запущено более 3 000 AI-курсов на узбекском языке. В Каракалпакстане стартует проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми", охватывающий 1 000 молодых людей. Совместно с ОАЭ будет реализован проект "1 миллион пользователей ИИ", а 25 000 девушек уже прошли бесплатное обучение в IT — в 2025 году их число увеличат вдвое. 1 000 лучших девушек будут готовиться к международным олимпиадам в IT-лагерях.

Подчёркнуто: лучший путь выхода из бедности — это образование. Молодёжи из малообеспеченных семей предоставят:

беспроцентные образовательные кредиты;
дополнительные гранты;
частичную компенсацию оплаты контракта.

Будет запущен новый проект: талантливую молодёжь из махаллей направят в зарубежные вузы после подготовки на курсах. Выпускники университетов из ТОП-100 будут включены в Национальный кадровый резерв и приняты на работу в госструктуры без конкурса. Государство ежегодно отправит 1 000 лучших выпускников на учёбу в ведущие зарубежные университеты. Расширяется квота фонда "Эл-юрт умиди" по ключевым отраслям: энергетике, транспорту, архитектуре, медицине. Молодые учёные до 35 лет, защитившие степень в ТОП-100 вузах, смогут получить ссуду до 800 млн сумов на жильё сроком до 10 лет. Премии победителям международных научных олимпиад увеличиваются в 5 раз. Учреждается государственная стипендия Верховного главнокомандующего для курсантов военных вузов.

В условиях цифровизации растут идеологические угрозы. Для защиты молодёжи от деструктивных идей будет сформирован реестр полезных научно-образовательных ресурсов (доступ — бесплатный), внедрена новая система объединения молодёжи — "Азиз дўстлар, мен розиман!" и запущено движение "Мен буюк эл фарзандиман!" (Я дитя великого народа). Подчёркнута роль художественной литературы. Восстановлен и обновлён журнал "Шарк юлдузи", созданный Эркином Вахидовым.

Также с этим создан Фонд молодёжного предпринимательства с бюджетом 100 млн долларов. Предусмотрены: кредиты до 2,5 млрд сумов, поддержка стартапов, обучение предпринимателей. Банк "Алоқабанк" трансформируется в молодёжный банк. На его базе: выдаются микрозаймы и кредиты до 5 млрд сумов, поддерживается женское предпринимательство и создаются инкубаторы и венчурный фонд. Агентство по делам молодёжи выделяет до 100 млн сумов на медиаконтент и интеллектуальные шоу, популяризирующие науку.

В образование будут внедрены инновационные STEAM-дисциплины (физика, химия, технологии, инженерия, математика) так как этот метод обучения набирает популярность в всем мире. В Алмазарском районе Ташкента оборудованы инженерные лаборатории и занятия по робототехнике. Поручено внедрить опыт в регионах — по 5 биотехнологических лабораторий в каждом районе. Ректоры технических вузов объявляют конкурс "Кубок вуза" по направлениям: ИИ, дроны, робототехника, кибербезопасность. Лучшие стартапы — на коммерциализацию. Со следующего года — инженерные олимпиады среди школьников. Победители получают гранты на поступление в технические вузы.

Продолжит расширяться движение "Ватан таянчи" — с учащихся 11-х классов на колледжи и частные центры. Проводятся спортивные игры "Сижжат ва ғайрат" —

победившие махалли получают спорткомплексы и оборудование. Лучшие участники получают рекомендации в военные вузы. Местные органы власти обязаны проводить ежемесячные встречи с молодёжью, формировать молодёжные советы, заслушивать отчёты по молодёжной политике на сессиях кенгашей.

В завершении хотелось отметить слова Президента «Сегодня наша Родина вступает в новый исторический этап своего развития. Мы столкнёмся с вызовами. Но благодаря мудрости нашего народа и энергии молодёжи мы достигнем амбициозных целей. Какие бы реформы мы ни проводили — в центре всегда будет будущее нашей молодёжи. Мы рассматриваем постоянный диалог с вами как один из главных принципов нашей деятельности. Уверен: вы оправдаете это высокое доверие и будете в первых рядах преобразования Узбекистана в процветающую, современную страну — землю Третьего Ренессанса!»

Список литературы

1. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B., “Economic initiatives of the New Uzbekistan: investments, partnerships, and development” American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 // Volume 24, May – 2024 // 1-5 pages

2. Khojalepesov P.Z., Ismailov Q.S “Stages of innovative development in the New Uzbekistan” / International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) / e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2022 // Issue: 09, Volume: 113

3. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. “Economic initiatives of the new Uzbekistan: investments, partnerships, and development” American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 Volume 24, May – 2024 P a g e | 1 www.americanjournal.org

4. Досумбетович, А.С., Комоладдинович, К.С. (2021). Новые эффективные методы лечения стойкого бесплодия у коров.

ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ходжалепесов П. З., Данибаева Б., Жанабоева М.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В приоритете внутривластной конъюнктуры — искоренение бедности как таковой, совершенствование социального фундамента, здравоохранение, образование, жилищные программы. В последние годы в этом вопросе применяются кардинально новые инструменты. Глава государства, определив все финансово-организационные рычаги, выстроил целостную систему. Реформы в этой области привели к значительному прогрессу, несмотря на тяжёлую ситуацию в мире и экономическую нестабильность.

В 2021 году уровень бедности в Узбекистане составлял 17%. Буквально за два года показатель снизился до 11%. За статистикой стоит конкретный результат: с 2021 по 2023 год из бедности были выведены почти 2 миллиона человек. И только за прошлый год 1 миллион узбекистанцев вышли из данной категории. Инициативы президента полностью трансформировали подход в работе с гражданами, находящимися за чертой бедности.

В первую очередь, акцент был сделан на привлечение людей к малому бизнесу путём предоставления льготных кредитов, тем самым обеспечив их финансовыми средствами. Как показывают данные аналитических центров, доходы населения в частном секторе за год выросли в 1,7 раза, что параллельно вызвало снижение в структуре доходов от заработной платы. К концу 2023 года соотношение между доходами населения через

призму заработной платы и малого бизнеса достигло 62,7% и 2,9% против 70,2% и 0,7% в 2021 году.

Государство поддерживает людей на самом начальном этапе. Структура ключевых органов самоуправления граждан, в частности махаллей, позволяет рассматривать проблематику детально, индивидуально, в разрезе каждой семьи, основываясь на драйверных направлениях. Внедрение Сайхунабадского, Муйчинского, Гиждуанского и Зардорского опыта стало катализатором обеспечения занятости населения. Более 4000 махаллей были специализированы на промышленность и сельское хозяйство, в результате чего 1,6 миллиона человек стали официально занятыми. На основе Сайхунабадского опыта домохозяйствам предоставляются финансовые пакеты. В рамках Уйчинского опыта хакимы районов и руководители банков встречаются с предпринимателями. По Гиждуанскому опыту предусмотрено строительство многоэтажных промышленных зданий для реализации проектов в сферах промышленности, торговли, услуг и современных агротехнологий. Зардорский опыт, инициированный руководителем страны, направлен на развитие этих направлений. Ежегодные ассигнования со стороны государства на сокращение бедности достигли 14 триллионов сумм.

Безусловно, в процессе работы по борьбе с бедностью учитывается и международный опыт. Особенно примечательна история ликвидации бедности в Китае. Взяв всё самое лучшее и адаптировав это под реалии Узбекистана, удалось сформировать собственную парадигму устранения проблемы, которая, к слову, всё чаще становится поводом для проведения анализов и исследований ведущими мировыми экономическими центрами. Узбекистан, благодаря дальновидной политике президента и его пониманию значимости решения вопроса в кратчайшие сроки, выбивается в авангард среди стран, где также решается проблема, связанная с бедностью. К примеру, узбекский опыт по борьбе с этим явлением был представлен в Парижской школе экономики. Запуск системы "Махалабай" стал неотъемлемой частью в обеспечении адресности реформ последних лет. Высокую оценку прикладываемых в нашей стране усилий в данном направлении дают лауреаты Нобелевских премий по экономике, которые, как никто другие, могут сравнить и проанализировать изменения, а также оценить эффективность и результативность комплексных мероприятий. *«В мире много бедных семей, однако каждая бедная семья бедна по-своему. Ключевая особенность подхода Узбекистана к борьбе с бедностью — его высокая адресность и индивидуальный характер. Система "Махалабай" в Узбекистане имеет свой уникальный рецепт по выведению из бедности для каждой нуждающейся семьи»*, — отметил Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике.

Ещё одним важным аргументом в пользу признания международным сообществом проводимой под руководством президента работы стала девятая встреча международной сети сотрудничества по вопросам многомерной бедности, которая состоялась в Ташкенте. Это стало свидетельством того, что Узбекистан является центром глобального диалога, где на одной площадке аккумулируются экспертные оценки и заключения представителей множества организаций. Помимо обсуждения актуальных вопросов, также выявляются наиболее оптимальные механизмы борьбы с бедностью. На видеоселекторном совещании по вопросам перехода на качественно новый уровень работы по сокращению бедности было отмечено, что работа в этом направлении началась в 2020 году, когда доходы 7,5 миллиона человек, что составляло 23% населения, не достигали черты бедности. Благодаря усилиям последних лет 3,5 миллиона человек вышли из этого состояния. К концу 2023 года уровень бедности сократился до 11%. Прежде всего, значительно расширен охват населения мерами социальной защиты, на что в прошлом году было направлено 12,3 трлн сумм. Размеры пенсий и пособий увеличились в 1,5 раза. На проекты по сокращению бедности и развитию предпринимательства в махаллях было выделено 35 трлн сумм льготных кредитов и 7 трлн сумм субсидий. 120 трлн сумм

направлено на благоустройство махаллей, детских садов, школ, медицинских учреждений, а также на улучшение дорожной инфраструктуры, водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, 800 тыс. жителей получили 260 тыс. гектаров земли для занятий сельским хозяйством и получения дохода.

Примечательно, что с 2020 года число работников, получающих от 3 до 5 миллионов сумм в месяц, выросло вдвое, а тех, кто зарабатывает от 5 до 7 миллионов сумм, втрое. В результате уровень бедности снижается в среднем на 3% в год. Однако прогресс в этом направлении идет неравномерно. В некоторых областях, таких как Навоийская, Сурхандарьинская, Ферганская и Ташкент, за последние полгода изменений не произошло, а в 15 районах уровень бедности остается выше 20%. Президент подчеркнул, что бедность не может быть преодолена исключительно путём денежных выплат и пособий. Основной акцент должен быть сделан на обеспечении людей работой. На сегодняшний день на предприятиях имеется 250 тысяч вакансий, однако 35% трудоспособных членов малообеспеченных семей не имеют необходимых знаний и навыков, а некоторые не могут работать из-за хронических заболеваний. У 83% малообеспеченных семей есть приусадебные участки, но имеются проблемы с доступом к воде, электричеству и дорогам.

На совещании были проанализированы актуальные проблемы и определены новые задачи. Глава государства объявил о подготовке программы «От бедности к процветанию», основанной на принципе «семи возможностей и ответственности». В ней будут определены новые подходы Узбекистана к борьбе с бедностью. Национальное агентство социальной защиты проведёт полную инвентаризацию всех махаллей, создаст «портрет» малообеспеченных семей и разработает индивидуальные программы для их поддержки. Экономические комплексы и местные органы власти будут нести ответственность за выведение семей из бедности. Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры махаллей в следующем году. На эти цели будет выделено 1,6 миллиарда долларов. Часть этих средств пойдёт на установку насосов и солнечных панелей в 300 наиболее проблемных махаллях. Ещё в 500 махаллях будут решены вопросы водоснабжения, электрификации, дорожной инфраструктуры и подключения к интернету. Сегодня в Узбекистане насчитывается около 9200 предпринимателей, создавших по меньшей мере 50 рабочих мест каждый. Поддержка их планов позволит расширить производство и трудоустроить ещё больше людей. Например, 58 птицеводческих предприятий Андижанской области выступили с инициативой привлечь к производству яиц 10 тысяч нуждающихся жителей, а 660 рыбоводческих хозяйств — создать столько же рабочих мест за счёт кооперации. Глава государства поручил создать новую систему финансирования подобных проектов и расширить её в других регионах.

Два года назад указом Президента предпринимателям в сфере общественного питания была предоставлена льгота по социальному налогу. В результате ряд предприятий обеспечил работой 2000 человек в Ташкенте, Самарканде и Андижане. Если эту льготу продлить ещё на два года, предприниматели готовы обеспечить работу ещё для десятков тысяч нуждающихся граждан. Наибольшее количество рабочих мест в промышленности создают текстильные отрасли. Предприниматели этой сферы также попросили продлить льготу по социальному налогу, предоставленную двумя годами ранее для предприятий по производству готового трикотажа, крашенных тканей и текстиля. Учитывая их значение в обеспечении занятости населения, ответственным лицам поручено внести предложение о продлении льготы в этих сферах. Если предприятия будут трудоустраивать малоимущих, льгота по социальному налогу для этих работников сохранится ещё на три года. Эта льгота будет предоставлена не только текстильным предприятиям, но и предприятиям всех отраслей. Благодаря этому можно обеспечить сотни тысяч малоимущих в текстильной промышленности, производстве строительных

материалов, кожевенно-обувной, ремесленной, электротехнической, сельскохозяйственной и животноводческой отраслях.

За прошедшие годы 260 тысяч гектаров земли были выделены для ведения сельского хозяйства 800 тысячам жителей. Теперь ещё 50 тысяч гектаров земли будут распределены между 100 тысячами малообеспеченных семей. На этих землях будут организовываться земледелие и садоводство по принципу "компания, кооператив, дехканское хозяйство". При этом на основе китайского опыта создаётся система, позволяющая получать доход тремя способами.

Первый. Крупная компания, производящая и экспортирующая сельскохозяйственную продукцию, получает землю в субаренду у малообеспеченных семей.

Второй. Земледельцы объединяются в кооператив в качестве дольщиков, получают заказы от компании, а полученный доход распределяется между ними.

Третий способ. В обоих случаях эти семьи самостоятельно производят продукцию на земле и получают за это зарплату. Таким образом, малоимущая семья, более эффективно используя предоставленную ей землю, наряду с получением зарплаты, получает доход от аренды или дивидендов. Компания, в свою очередь, выигрывает за счёт выращивания одного вида продукции на одном участке, что повышает её качество и снижает себестоимость.

Микрофинансовые услуги также важны для реализации проектов занятости. Возможности в этом направлении расширяются. Так, в 2024–2025 годах будет выделено 10 трлн сумов на микрокредиты для самозанятости и занятия малым и средним предпринимательством. Кроме того, малообеспеченным семьям будут предоставлены оборудование стоимостью до 30 миллионов сумов, передвижные магазины, мотороллеры, скутеры с условием оплаты в рассрочку на 5 лет. Для приобретения компьютеров детям из малообеспеченных семей будет выделен беспроцентный кредит сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. При Торгово-промышленной палате будет создан центр по трудоустройству и подготовке работников для предпринимателей. Членов малообеспеченных семей будут обучать навыкам, соответствующим требованиям предприятий. Особое внимание будет уделено тому, чтобы в каждой малообеспеченной семье, особенно среди женщин, были люди с высшим образованием. Для этого они будут получать беспроцентные образовательные кредиты, гранты и другую финансовую поддержку.

В целом глава государства подчеркнул, что эта цель очень масштабная, и в её достижении должны внести свой вклад все. Отныне сокращение бедности станет общенациональным движением. Повседневной работой руководителей всех уровней — от правительства до района — должно стать выведение семей из бедности. Были представлены отчёты заместителя премьер-министра, хакимов областей и районов, определены задачи по повышению адресности и эффективности средств, выделяемых для малообеспеченных семей, а также обсуждены работы ответственных лиц в этом направлении и решение проблем.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-136 «О мерах по усилению контроля за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения» от 11.09.2024 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-366 «О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов» от 30.08.2022 г.
3. Рамазонов Ш.У «Анализ уровня эффективности мер сокращения бедности в регионах», "Экономика и социум" №2(117)-1 2024., стр. 1307-1311

4. Аминов Ф.Б. «Сокращение бедности в узбекистане», "Экономика и социум" №10(113)-2 2023., стр. 500-510

5. Курбанов А.Б. «Перспективы развития предпринимательства в агропромышленном комплексе» // Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 589-594.

6. Шавкат, А. и Курал, А. (2025). Повышение эффективности образования в высшей сфере с помощью креативных подходов. *Передовые методы обеспечения качества образования: проблемы и решения*, 2 (4), 89-92.

АГРОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ходжалепесов П.З., Қодиров Б.У., Рўзимбоева С.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В современных условиях экономического развития и государственной поддержки выращивание продукции с высокой добавленной стоимостью на приусадебных участках и выделенных населению землях приобретает стратегическое значение. В Узбекистане этот подход не только способствует повышению доходов людей, но и укрепляет продовольственную безопасность, стимулирует развитие перерабатывающей промышленности и увеличивает экспортный потенциал страны [1].

Экономические выгоды для населения и государства заключаются в следующем:

Производство сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты, орехи, лекарственные растения и овощи для переработки, позволяет домохозяйствам получать стабильные доходы. В отличие от традиционного выращивания культур, этот сегмент даёт возможность владельцам земельных наделов и приусадебных участков зарабатывать больше за счёт переработки, упаковки и экспорта продукции.

Для государства это означает увеличение налоговых поступлений, развитие агропромышленных кластеров и создание новых рабочих мест, особенно в сельской местности. Кроме того, поддержка подобных инициатив позволяет последовательно снижать уровень бедности и укреплять устойчивость экономики.

Ещё один плюс: выращивание высокомаржинальных культур позволяет Узбекистану снижать зависимость от импорта продовольствия, а также расширять экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Орехи, сухофрукты, эфирные масла, маслические культуры и органическая продукция востребованы на мировых рынках, что делает их перспективным направлением для страны [2].

Государственная поддержка в виде субсидий и кредитов на покупку саженцев и оборудования, а также образовательные программы по агротехнологиям, могут сыграть ключевую роль в успешном развитии этого сектора. Словом, развитие частного агропроизводства на выделенных земельных участках и приусадебных хозяйствах — это не только способ повысить уровень жизни населения, но и важный шаг к укреплению экономической независимости Узбекистана.

Инвестируя в этот сектор, государство создаёт условия для устойчивого роста экономики, диверсификации сельского хозяйства и увеличения конкурентоспособности страны на международной арене.

Сегодня президент Шавкат Мирзиёев провёл совещание, посвящённое новой системе выращивания доходных культур на приусадебных землях и участках, переданных в аренду. Благодаря рациональному подходу и структурным изменениям, сельскохозяйственные угодья приносят богатый урожай. В то же время принимаются

меры по превращению других земель в экономические активы, созданию рабочих мест и увеличению доходов населения.

В стране насчитывается 508 000 гектаров приусадебных земель у более чем 5 млн домохозяйств, 17 000 гектаров ранее созданных дехканских хозяйств и 260 000 гектаров земель, распределённых среди населения. В последние годы эти ресурсы стали основой продовольственной безопасности. За последние 7 лет владельцам приусадебных участков и дехканским хозяйствам было выделено 2,3 триллиона сумов льготных кредитов и 265 млрд сумов субсидий. С учётом местных условий, 5145 махаллей были специализированы на выращивание фруктов, овощей, зелени и лимонов, а также других культур [3].

Люди освоили современные агротехнологии, и урожайность приусадебных участков значительно возросла. Если ранее с одного гектара собирали в среднем 18 тонн продукции, то теперь этот показатель увеличился до 38 тонн. В махаллях создана мощность для хранения, сортировки и переработки 470 000 тонн фруктов и овощей. В десятках районов, таких как Асака, Жандар, Шахрисабз, Улчи, Қизилтепа, Янгийўл, Тайлак, Ангор, Кува, Олтариқ, население собирает урожай два-три раза в год и получает доход в среднем 15-20 млн сумов с одной сотки.

Для дальнейшего развития этого направления были изучены предложения населения, предпринимателей и экспортёров. Так, садоводы Самаркандской области попросили субсидии на шпалерное выращивание винограда, что удваивает урожайность. Это предложение поддержано, и теперь на каждую шпалеру будет выделяться субсидия в размере до 15 000 сумов. Также предусмотрены льготные кредиты на покупку оборудования для сушки изюма по программе семейного предпринимательства.

В махалле Тасмасой Динауского района 875 домохозяйств выращивают цитрусовые лимоны и получают до 200 млн сумов годового дохода. В Серасийском и Алтынсайском районах более 1 000 семей также выразили желание выращивать лимоны по методам траншея и термос. Фермеры Янгийўля пожаловались на нехватку качественных местных семян зелени. Дано указание по устранению этих проблем и поддержке инициатив населения.

Глава государства выдвинул новые инициативы по выращиванию высокодоходных и экспортноориентированных культур, их учёту и финансированию. Для развития дехканских хозяйств и приусадебного земледелия будет создан отдельный совет, который займётся обучением населения, поставками семян и саженцев, выращиванием, переработкой и экспортом продукции. Под управлением совета будет создан холдинг "UzAgroStar". В составе девяти государственных банков откроют 15 специализированных компаний по производству фруктов и овощей. Эти компании выведут 15 пилотных районов на новый уровень и распространят успешный опыт в 72 других районах.

Каждой компании будет выделено по 20 млрд сумов из бюджета, а банки дополнительно направят по 10 млн долларов закреплённой компании. В совете будет создан специальный фонд с начальным капиталом 260 млрд сумов и кредитным портфелем в 1,2 трлн сумов. Эти средства позволят банкам привлекать жителей специализированных махаллей в качестве клиентов и обеспечивать их финансирование. Будет внедрена система поддержки приусадебного земледелия, включая импорт современных технологий и привлечение иностранных экспертов, обеспечение домохозяйств качественными семенами, удобрениями и агротехническими услугами, а также содействие переработке, хранению и экспорту продукции [4].

В сотрудничестве с институтами семеноводства в пилотных районах будут организованы зелёные теплицы. В целом, на финансирование выращивания продовольственных культур на приусадебных участках будет направлено около 5 трлн сумов. Будут созданы дополнительные возможности для поддержки дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков. В махаллях и домохозяйствах появятся

морозильные камеры, упаковочные, сушильные и перерабатывающие склады, теплицы, которые передадут населению с рассрочкой на пять лет.

Предприниматели, организующие сервисные услуги для приусадебного земледелия, получают семилетние льготные кредиты под 17,5%. Ежегодно на лучшие проекты фермеров и домохозяйств будут выделяться 20 млрд сумов в виде грантов, при этом 500 махаллей получают по 40 млн сумов [5].

Дехкане, наладившие экспортноориентированное производство, смогут претендовать на субсидии до 100 млн сумов, а организаторы краткосрочных учебных курсов на 5,5 млн сумов. В засушливых регионах государство покрывает половину затрат на строительство резервуаров для сбора дождевой воды. Ещё одно важное изменение — кредиты из фонда сельского хозяйства на выращивание и переработку фруктов и овощей будут предоставляться без залога, только под страховой полис. Дехкане смогут получать льготные кредиты без лишних бюрократических процедур.

Будет создана новая система учёта приусадебных и дехканских земель, а также выращенной на них продукции. До конца года все участки будут классифицированы, а данные о посевах внесены в платформу «Онлайн Махалля». Дехкане, эффективно использующие землю и получающие официальный доход более 5 млн сумов с одной сотки, смогут вернуть 90% уплаченного земельного налога в виде кэшбэка. А с тех, кто ничего не выращивает на своём приусадебном участке, будет взиматься повышенный земельный налог.

Из-за отсутствия цифровой торговой платформы дехканам сложно найти покупателей, а переработчики и экспортёры вынуждены искать продукцию самостоятельно. Для решения этой проблемы будет запущен онлайн-маркетплейс.

За последние 3 года 260 тысяч гектаров земли были переданы населению. А теперь система усовершенствуется. В Каракалпакстане, Джизакской, Андижанской и Ташкентской областях 3 тысячи пустующих земель будут сдаваться в аренду по новой системе. Участки от 3 до 50 гектаров выставлены на аукцион и переданы в аренду на 49 лет. Эти земли будут выставляться на аукцион вместе с анализом состава и качества почвы, указанием минимального и максимального лимита водоснабжения. В аукционе смогут участвовать и предприниматели из других регионов. Торги будут проводиться по сниженной стартовой цене и с условием единовременной оплаты. Часть земель будет отведена под строительство хранилищ и упаковочных мощностей.

С 2025 года изменится порядок налогообложения сельскохозяйственных земель. Если балльные показатели арендованной земли увеличатся, налог останется прежним; если снизятся — вырастет втрое. Одним из самых востребованных продуктов в нашей стране является картофель. Он выращивается на 290 000 гектаров, и несмотря на это, потребность частично покрывается за счёт импорта. Причина — недостаточное качество сортов и средняя урожайность. В связи с этим перед Научно-исследовательским институтом картофелеводства поставлена задача создать высокоурожайные сорта, соответствующие местным климату, заготовить и распространить 3 млн клубней методом «Инвитро».

В этом году на развитие картофелеводства будет направлено 400 млрд сумов из фонда сельского хозяйства. Импортный семенной картофель освободят от таможенной пошлины на 3 года. С 2027 года потребности в картофеле будут покрываться за счёт внутренних ресурсов. Также даны поручения по вопросам обеспечения техникой для выращивания и переработки продукции, предоставления дехканам удобных лизинговых продуктов.

На совещании глава государства побеседовал с передовыми дехканами и владельцами приусадебных участков регионов. Они отметили огромный потенциал, который скрыт в этой сфере, и то, что при задействовании всех резервов и реализации новых инициатив лидера страны будет обеспечено дальнейшее развитие аграрного

сектора. А значит, неуклонный рост экономики страны и самое главное — повышение доходов и благополучия людей.

Состоялось ещё одно символическое событие. Одного из успешных земледельцев, Генжемурата Турдымуратова из Каракалпакстана, получающего высокий доход за счёт выращивания в своей теплице четырёх урожаев в год, решено наградить орденом «Дўстлик».

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О подсобном хозяйстве» от 1 апреля 2021 г., № ЗРУ-681
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы» от 23 октября 2019 г., № УП-5853
3. Khojalepesov P., Muratbeva S.B., Mambetsharipova G.P. “Strategies of modern agricultural sector development: innovation, sustainability, and economic growth” *Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini Ilmiy-amaliy jurnal.*, Maxsus son [2], 2024., ISSN 2181-8150., 257-260 b.
4. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B., “Economic initiatives of the New Uzbekistan: investments, partnerships, and development” *American Journal of Technology and Applied Sciences* ISSN (E): 2832-1766 // Volume 24, May – 2024 // 1-5 pages
5. Khojalepesov P.Z., Ismailov Q.S “Stages of innovative development in the New Uzbekistan” / *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* p-ISSN: 2308-4944 (print) / e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2022 // Issue: 09, Volume: 113
6. Шавкат, А. и Курал, А. (2025). Совершенствование использования образовательных технологий для повышения качества образования и образовательной ценности в высших учебных заведениях. *Передовые методы обеспечения качества образования: проблемы и решения*, 2 (4), 85-88.

YOSHLARNING JISMONIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Urazbaev Q.J.

*Samarqand davlat veterinariya medicinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Zamonaviy axborot texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalarida chuqur o’rnatilgan bormoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi ularning kundalik hayoti, sog’lig’i va jismoniy faolligiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion yondashuvlar yoshlarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Maqolada yoshlar orasida sog’lom turmush tarzini targ’ib qilishda zamonaviy texnologiyalarning o’rni, ularning samaradorligi va amaliy afzalliklari yoritiladi.

1. Mobil ilovalar va fitnes dasturlari. MyFitnessPal, Nike Training Club, Adidas Training kabi ilovalar kundalik mashg’ulotlarni rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil etish imkonini beradi. Ushbu ilovalar foydalanuvchi salomatligi to’g’risidagi ma’lumotlar asosida moslashtirilgan mashg’ulot dasturlarini taklif etadi.

2. Onlayn trening platformalari. YouTube, Zoom yoki Google Meet orqali uyda sport bilan shug’ullanish imkoniyati yaratilmoqda. Ustozlar tomonidan tayyorlangan darslar va jonli efirlar orqali jismoniy tarbiya darslari o’tkazilishi yoshlar orasida keng tarqalmoqda.

3. Fitnes trakerlar va aqlli soatlar. Garmin, Fitbit, Xiaomi kabi qurilmalar yurak urish chastotasi, qadamlar soni, kaloriyalarni hisoblash, uyqu sifati kabi ko’rsatkichlarni o’lchaydi va nazorat qiladi. Bu esa foydalanuvchiga o’z jismoniy holatini kuzatishga yordam beradi.

4. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR). VR texnologiyalari sport mashg'ulotlarini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Masalan, VR fitnes o'yinlari foydalanuvchini raqamli sport muhitiga olib kiradi va uni jismoniy faoliyatga rag'batlantiradi.

5. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan sport dasturlari. Freeletics, Fitbod, Aaptiv kabi ilovalar foydalanuvchining jismoniy imkoniyatlari, maqsadlari va sog'lig'i holatiga mos holda shaxsiy mashg'ulot rejasini tuzadi. Bu esa yuqori natijaga erishish imkonini beradi.

6. Ijtimoiy tarmoqlar orqali rag'batlantirish. Instagram, TikTok kabi platformalarda sport challenge'lar, mashqlar bo'yicha tanlovlar yoshlarni jismoniy faoliyatga jalb etmoqda. Shuningdek, bu orqali sog'lom hayot tarzini ommalashtirishga ham erishilmoqda.

7. Gamifikatsiya (o'yin elementlari). Mashg'ulotlarni o'yin shaklida tashkil qilish orqali ishtirokchini rag'batlantirish mumkin. Ilovalar foydalanuvchilarga ball, medallar yoki darajalar berib boradi.

Statistik ma'lumotlar

2023-yilgi xalqaro so'rovnomalarga ko'ra, sport ilovalaridan muntazam foydalanadigan 15–25 yoshdagi foydalanuvchilarning **68%**i jismoniy faollik darajasining oshganini bildirgan.

O'zbekiston yoshlari orasida esa 45% talaba fitnes dasturlar orqali sog'lom turmush tarziga intilayotganini aytgan.

Takliflar

Jismoniy tarbiya darslariga mobil texnologiyalarni integratsiya qilish.

Onlayn marafonlar va raqamli sport tanlovlarini tashkil etish.

Sport maktablarida smart-uskunalarni joriy etish.

Ota-onalar va o'qituvchilarni texnologik dasturlar bilan tanishtirish.

Maxsus "raqamli jismoniy tarbiya metodikasi"ni ishlab chiqish.

Zamonaviy texnologiyalar yoshlarning sog'lig'ini mustahkamlash, sportga qiziqishini oshirish va jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda muhim vositadir. Innovatsion yondashuvlar orqali sog'lom avlodni tarbiyalash, jismoniy madaniyatni keng miqyosda rivojlantirish mumkin. Shu boisdan ham, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish doirasini kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islomova D. *Raqamli texnologiyalar va ta'lim*. Toshkent, 2022.
2. WHO. *Physical activity and young people*, 2023.
3. Statista.com - *Fitness App Usage Among Youth*, 2023.
4. UNESCO. *Digital innovations in physical education*, 2022.
5. Urazbaev Kuralbay Janabaevich. "Student's sports form and its legal development", International journal of scientific researchers.
6. Urazbaev Kuralbay Janabaevich "Factors determining the effect of physical exercises", Web of teachers: Inderscience research.
7. Садриддин, П., Ахтам, Р., Махбуба, А., Шерзод, К., Гульнора, Р., Ориф, Н., ... и Дилшод, Д. (2025). Наночеситель из двухлигандных липосом с цисплатином и siRNA против PD-L1 при плоскоклеточной карциноме головы и шеи: обзор. *Журнал наноструктур*, 15 (1), 292-300.

JISMONIY TARBIYA FANINING YOSHLAR SOG'LIG'INI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI

Urazbaev Q.

*Samarqand davlat veterinariya medicinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Zamonaviy jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiya fani muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashqlar nafaqat jismoniy sog'lomlashtiruvchi, balki ruhiy va axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Ayniqsa, yosh avlod orasida faol hayot tarzini shakllantirishda sportning o'rni beqiyosdir. Talaba-yoshlarning jismoniy faolligi ularning kelajakdagi mehnat salohiyati, ijtimoiy moslashuvchanligi va hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya va sog'likni mustahkamlash. Jismoniy tarbiya inson organizmining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy mashg'ulotlar yurak-qon tomir, nafas olish, mushak va suyak tizimlarini mustahkamlaydi. Bu esa o'z navbatida inson salomatligini yaxshilaydi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, haftasiga 3-4 marotaba sport bilan shug'ullanuvchi talabalarning sog'lig'i yuqori darajada bo'ladi.

Sport faoliyatining ruhiy salomatlikdagi o'rni Yoshlar orasida stress, depressiya, ijtimoiy fobiyalar kabi muammolar tobora ko'paymoqda. Sport mashg'ulotlari bu muammolarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Sport bilan muntazam shug'ullanuvchi shaxslar o'ziga ishonchli, ijobiy kayfiyatda bo'ladi, o'z vaqtini to'g'ri taqsimlaydi va boshqaradi.

OTMlardagi jismoniy tarbiya darslarining samaradorligi Afsuski, ayrim oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslari faqat nazariy jihatdan olib boriladi yoki ikkinchi darajali deb qaraladi. Bunday yondashuv sog'lom avlodni shakllantirishda to'siq bo'ladi. Darslarni amaliy mashg'ulotlarga boy qilish, zamonaviy sport anjomlari bilan ta'minlash, talabalar o'rtasida musobaqalar o'tkazish orqali jismoniy tarbiyaning samaradorligini oshirish mumkin.

Statistik tahlil Quyidagi jadval 2022–2024 yillar oralig'ida OTMlarda jismoniy faollik bilan muntazam shug'ullanuvchi talabalar sonining o'sishini ko'rsatadi:

Yil	Faol talabalar (%)	Passiv talabalar (%)
2022	45 %	55 %
2023	52 %	48 %

Bu esa sog'lom hayot tarziga bo'lgan qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi. Hozirgi kunda yoshlar orasida sportga bo'lgan qiziqish oshishiga har xil tadbirlar o'kazilyapti. Yana bir jadval sport bilan shug'ullanuvchi va shug'ullanmaydigan talabalar salomatlik ko'rsatkichlarini taqqoslaydi:

Ko'rsatkich	Sportchilar	Boshqalar
Yurak urish soni (min.)	70	83
Qon bosimi (mm Hg)	120/80	135/90
Stressga chidamlilik (ball)	9.2	6.7
Immunitet darajasi (ball)	8.5	6.3

Jismoniy tarbiya yoshlarning sog'lom va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida muhim omildir. Bu fan orqali o'quvchi-yoshlar nafaqat jismonan, balki ma'naviy va axloqan ham tarbiyalanadi. Ular orasida jismoniy faollikni rag'batlantirish orqali sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy faollik va psixologik barqarorlik mustahkamlanadi. Shuningdek, sport orqali yoshlar orasida intizom, iroda, qat'iyatlilik kabi ijobiy sifatlar shakllanadi. Har bir oliy ta'lim muassasasi jismoniy tarbiya fanini ustuvor yo'nalish sifatida qarab, unga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etishi, har bir talabani sportga jalb qilish orqali sog'lom va har tomonlama barkamol yosh avlodni tarbiyalashga hissa qo'shishi lozim. Bu esa kelajakda yurt taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Takliflar: Jismoniy tarbiya darslarini haftasiga 2 martadan kam bo'lmagan miqdorda o'tkazish;

Sport seksiyalarini ko'paytirish va ularga malakali murabbiylarni jalb etish;

Talabalar turar joylarida sport anjomlari bilan jihozlangan maydonchalar yaratish;

Sport musobaqalari va sog'lomlashtirish tadbirlarini tizimli ravishda tashkil qilish, ayniqsa, sport haftaliklari va sog'lom turmush festivallarini o'tkazish;

Talabalarning jismoniy faolligini monitoring qilib borish uchun raqamli platformalar yaratish;

Jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish (masalan, virtual mashg'ulotlar, onlayn dasturlar);

Jismoniy faollik bo'yicha har semestrda reyting tizimini joriy etish va faol talabalarni rag'batlantirish;

Sportga qiziqishni oshirish maqsadida motivatsion uchrashuvlar, master-klasslar, sport yulduzlari bilan uchrashuvlar tashkil qilish.

Bu usullar orqali sog'lom, faol va barqaror jamiyatning poydevorini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurmatov A. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi". – Toshkent: O'zDJTI, 2021.

2. Abdullayev A., Komilov J. "Sog'lom turmush tarzi va sport psixologiyasi". – T.: Yangi asr avlodi, 2020.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli qarori "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va jismoniy faollikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".

4. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlari: www.who.int

5. "O'zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirish strategiyasi – 2030". – T.: Adolat, 2023.

6. Qodirov R. "Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi". – Samarqand: Samarqand Davlat universiteti nashriyoti, 2022.

7. Urazbaev Kuralbay Janabaevich. "Student's sports form and its legal development", International journal of scientific researchers.

8. Urazbaev Kuralbay Janabaevich "Factors determining the effect of physical exercises", Web of teachers: Inderscience research.

9. Садриддин, П., Ахтам, Р., Махбуба, А., Шерзод, К., Гульнора, Р., Ориф, Н., ... и Дилшод, Д. (2025). Наночеситель из двухлигандных липосом с цисплатином и siRNA против PD-L1 при плоскоклеточной карциноме головы и шеи: обзор. *Журнал наноструктур*, 15 (1), 292-300.

INGLIS TILINIŇ MILLIY EKONOMIKANIŇ RAWAJLANIWINDAĖI ORNI

Xojametova G.K¹, Uteniyazova D.D².

¹*Qaraqalpaq mámleketlik universiteti*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

XXI ásirde zamanagóy jámiyet turmısında inglis tili ayrıqsha orin iyelemekte. Ol tek xalıqaralıq qarım-qatnas tili emes, al mámleketler hám xalıqlar arasındaĖi ekonomikalıq baylanıslardıń eń áhmietli quralına aylandı. Búgingi kúnde jáhán ekonomikasın inglis tilisiz kóz aldımızĖa keltirip bolmaydı: onda sawda shártnamaları dúziledi, xalıqaralıq jazıspalar alıp barıladı, finanslıq esabatlar hám ilimiy basılımlar jaratıladı.

Hár qanday mámlekettiń ekonomikalıq rawajlanıwı tek ǵana tábiyǵıy resurslar yamasa sanaat dárejesine emes, al puqaralarınń global bazarda nátiyjeli birge islesiw qábiletine de baylanıslı bolıp barmaqta. Bul bazar bolsa, bizge belgili, inglis tilinde sóylesedi.

Inglis tili xalıqaralıq biznes tili sıpatında

XX ásir baslarınan baslap inglis tili áste-aqırın jáhán sawdası hám isbilermenliginiń tiykarǵı tiline aylandı. Ekinshi jáhán urısınan keyin anglichan tilinde sóylesiwshi mámleketler, ásirese, AQSH hám Ullı Britaniyanıń ekonomikalıq tásiiri sonshelli úlken boldı, inglis tili biznes tili bolıp qaldı.

Búgingi kúnde derlik barlıq xalıqaralıq kompaniyalar ishki hám sırtqı baylanıs ushın tiykarǵı til sıpatında inglis tilinen paydalanadı. Korporativ hújjetler, xatlar, shártnamalar, texnikalıq instrukciyalar hám esabatlar kóbinese áyne inglis tilinde dúziledi.

Máselen, "Microsoft," "Google," "Amazon," "Samsung," "Toyota" sıyaqlı jáhán gigantları hám basqa da kóplegen kompaniyalar, qaysı mámlekette bolıwına qaramastan, inglis tilin korporativ xat jazısıw hám biznes sóylesiwlerinde qollanadı. Bul tek ǵana modaǵa húrmet emes, al dúnyanıń túrli ayaqlarındaǵı xızmetkerler arasında anıqlıq, nátiyjelilik hám óz-ara túsiniwdi támiyinlew usılı esaplanadı.

Ekonomika tarawında tabıslı jumıs islew ushın inglis tilin biliw ajıralmas talapqa aylanbaqta. Ekonomistler, menedjerler, marketologlar hám finansistler xalıqaralıq málimleme dáreklerine kiriw, sırt elli sherikler menen islesiw hám global joybarlarda qatnasıw ushın inglis tilinde oqıw hám jazıwdı biliwi kerek.

Xalıqaralıq sawdada inglis tili

Xalıqaralıq sawda - inglis tilin qollanıwdıń eń áhmiyetli tarawlarınan biri. Dúnyadaǵı isbilermenlik xat-xabarlarınń 80 procentten aslamı, eger tárepler birde-bir til iesi bolmasa da, inglis tilinde alıp barıladı. Ol mádeniyatlar hám ekonomikalıq sistemalar ortasında ózine tán "betaraf dáldalshı" ga aylandı.

Xalıqaralıq shártnamalar, invoysler hám tovar sıpatlamalarınń kópshiligi áyne inglis tilinde rásmiylestiriledi. Bul túsinebeshilik hám huqıqıy qátelerdıń aldın alıw imkaniyatın beredi. Bunnan tısqari, inglis tili tovarlar eksportı hám importın jeńillestiredi, sırt el investiciyaların tartıw hám turizmdı rawajlandırıwǵa xızmet etedi.

Máselen, eger Ózbekstan kompaniyası Germaniya menen birge islesiwdi qálese, eki tárepke de awdarmashı izlewden góre, shártnamanı inglis tilinde rásmiylestiriw ádewir ańsat hám tez. Solay etip, inglis tili tranzakciyalıq qárejetlerdi kemeytedi hám ekonomikalıq processlerdi tezlestiredi.

Inglis tili hám cıfrlı ekonomika.

Házirgi zaman ekonomikasın texnologiyalarsız, internetsiz hám sanlı kommunikaciylarsız kóz aldımızǵa keltire almaymız. Kópshilik sanlı resurslardıń tili bolsa inglis tili. Internettegi saytlardıń 60 procentten aslamı inglis tilinde jaratılǵan bolıp, IT hám qarjı tarawındaǵı isbilermenlik terminologiyasınıń derlik barlıǵı inglis tilinen kelip shıqqan.

Finans baǵdarlamaları, elektron bazalar, analitikalıq platformalar, onlayn kurslar - bulardıń barlıǵı tiykarınan inglis tilinde jaratıladı hám jańalanıp barıladı. Tildi iyelegen ekonomistler eń zamanagóy magliwmat derekleri: analitikalıq esabatlar, ilimiy izertlewler, "The Economist," "Financial Times," "Harvard Business Review" hám basqa jurnallardaǵı basılımlardan paydalanıw imkaniyatına iye boladı.

Sonday-aq, xalıqaralıq valyuta operaciyları hám fond birjalarında inglis tiliniń ornı júdá úlken. Esabat tekstleri, kotirovkalar haqqındaǵı jańalıqlar, ekonomikalıq boljawlar - bulardıń hámmesi inglis tilinde basıp shıǵarıladı hám qánigelestirilgen tildi túsiniwdi talap etedi.

Zamanagóy ekonomikalıq bilimlendiriwdi inglis tilin úyreniwsiz kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Dúnyadaǵı jetekshi ekonomikalıq joqarı oqıw orınlarınıń kópshiligi pánlerdi áyne inglis tilinde oqıtadı, xalıqaralıq baǵdarlamalarda qatnasıw ushın bolsa student usı tilde oqıw hám jazıwdı biliwi kerek.

Inglis tilinde sabaqlıqlar, ilimiy maqalalar, monografiyalar hám analitikalıq materiallar basıp shıǵarılmıqta. Bul onı tek ǵana baylanıs quralı emes, al bilim alıw quralına aylandıradı. Máselen, inglis tilin biletuǵın studentler jetekshi ekonomistler - Adam Smit, Jon Meynard Keyns, Milton Fridman hám basqalardıń teoriyaların awdarma mánisin hám ózgesheliklerin joytpastan, tiykarǵı tilde úyreniwı múmkin.

Bunnan tısqarı, inglis tilin biliw xalıqaralıq ánjumanlar, seminarlar hám onlayn kurslarda qatnasıwǵa jol ashadı, bul bolsa qánigelerdiń kásiplik tayarlıq dárejesin sezilerli dárejede arttıradı.

Inglis tiliniń milliy ekonomikanıń rawajlanıwına tásir.

Hár qanday mámleket ushın xalıqtıń inglis tilin biliwi ekonomikalıq ósiw faktorına aylanadı. Xızmetkerleri inglis tilin biletuǵın kárxanalar sırtqı bazarlarǵa shıǵıw, investiciyalar tartıw, eksport-import baylanısların jolǵa qoyıw imkanıyatına ie boladı.

Máselen, Shıǵıs Aziya mámleketleri - Qubla Koreya, Singapur hám YAponiya inglis tilin ǵalaba úyreniwge itibar qaratıp, bul arqalı jáhán ekonomikasına integraciyalasıwdı jedellestirdi. Rásmiy tili inglis tili bolǵan Singapur búgingi kúnde dúnyanıń eń rawajlangan finans oraylarınan biri esaplanadı.

Ózbekistan sıyaqlı rawajlanıp atırǵan mámleketler ushın inglis tilin biliw dúnya bazarlarına, zamanagóy texnologiyalar hám investiciyalıq joybarlarǵa shıǵıw imkanıyatın beredi. Inglis tili bizneske básiqige shıdamlı, ekonomikaǵa bolsa ashıq hám innovaciyalıq bolıwına járdem beredi.

Házirgi kúnde inglis tili tek xalıqlar arasındaqı baylanıs quralı emes. Bul ekonomikalıq birge islesiwdiń universal quralı bolıp, onısız zamanagóy turmıstıń birde-bir tarawın kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Ol mámleketlerdi birlestiredi, biznesti rawajlandıradı, xalıqaralıq birge islesiwdi keńeytedi, ilimiy-texnikalıq rawajlanıwdı jedellestiredi.

Ayırım insan ushın inglis tilin biliw - bul mártebeli ósiw, kásiplik rawajlanıw hám global ekonomikada qatnasıw imkanıyatı bolıp esaplanadı. Mámleket ushın bul ekonomikalıq rawajlanıw hám xalıqaralıq abıraydı arttırıw joli.

Solay etip, inglis tili XXI ásirdegi ekonomikalıq tabıslardıń ajıralmas bólegine aylandı. Onı qanshelli jaqsı bilsek, aldımızda imkanıyatlar, birge islesiw hám rawajlanıw dúnyasına esikler sonshellı keń ashıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qarori.

2. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 22 декабря 2017 года // Правда Востока. 2017. 23 декабря № 248 (28706). – С. 2

**ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОВОДСТВА**

Давлетов И.И., Свечникова Т.М.

*Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова*

Введение. Развитие отрасли животноводства и рыбководства в Российской Федерации направлено на реализацию государственной политики по повышению продовольственной безопасности и увеличению к 2030 году на внутреннем рынке отечественного производства мяса, молока, аквакультуры, яйца, не менее 85-90% от необходимых объемов потребления [1], исходя из утвержденных норм рационального потребления пищевых продуктов, утвержденных Министерством здравоохранения РФ (молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) – 325 кг/год/чел, мясопродукты – 73 кг/год/чел, рыбопродукты – 22 кг/год/чел, яйцо – 260 шт./год/чел.) [2]. Реализация данной продовольственной стратегии напрямую связана с повышением эффективности отраслей животноводства, а именно, молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, козоводства и овцеводства, рыбководства и т.д., применением современных апробированных на практике, и введением новых прогрессивных технологий: кормления, содержания, обслуживания, воспроизводства и управления производством.

Материалы и методы. Для исследования вопросов применения научно-обоснованных и прогрессивных технологий повышения эффективности отрасли животноводства использовались как общенаучные методы сравнения и обобщения, а также зоотехнические. Для проведения исследования были использованы различные материалы: во-первых, нормативно-правовые документы федеральных органов власти, во-вторых, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в-третьих, материалы зоотехнической и экономической отчетности организаций Пермского края, занятых в сельскохозяйственном производстве продукции животноводства.

Результаты и их анализ. В отраслях животноводства, как показывает практика, эффективность бизнес-процессов зависит соблюдения обоснованных зоотехнических технологий (кормления, содержания, обслуживания, воспроизводства) и взвешенных, своевременно принятых технологий управления производством. Так, в молочном скотоводстве, для увеличения среднегодовых надоев более 9000 кг, необходимо в рационах кормления увеличивать долю концентрированных кормов, при содержании в легко возводимых металло-каркасных помещениях с естественной вентиляцией, где температура в зимний период может снижаться до -20 градусов, и организовать круглогодичное использование высококачественного сенажа (монокорма), без включения зелёного конвейера в летний период. Наиболее целесообразно переходить на автоматизированный и роботизированный процесс обслуживания, проводить геномное скрещивание и применять трансплантацию эмбрионов для увеличения приплода. В козоводстве, в условиях промышленного производства молока, для увеличения среднегодовой продуктивности более 2000 кг, рекомендуется сбалансированное кормление по переваримому протеину и сахару, кальций-фосфорному соотношению, обеспечивать безопасное выгульное содержание, во избежание заражения клещевым энцефалитом, с температурой на выгульных площадках не ниже +15 градусов, из-за риска снижения удоев. При воспроизводстве поголовья коз использовать только искусственное осеменение и туровые окоты [5].

В мясном скотоводстве, на стадии нагула и откорма, для увеличения среднесуточного прироста более 1200 грамм, целесообразно, при беспривязном

содержании, оптимизировать протеиновый баланс и вводить в рационы кормления сбалансированный по протеину и сахару сенаж, используя многолетние зерновые и бобовые культуры. При воспроизводстве мясного скота, даже в небольших хозяйствах, нужно отходить от естественной случки, переходить к индивидуальному учёту поголовья и установке цифровых датчиков на шею животного, что позволит своевременно выявить «охоту» по поведению телки. В птицеводстве, целесообразно использование напольного содержания при выращивании маточного стада, для получения инкубационных яиц, рекомендуется содержать цыплят-бройлеров в клетках до 45 дней. Введение в состав корма премиксов, позволит сократить период выращивания цыплят-бройлеров до товарной кондиции на 5 дней, при промышленном производстве, что составляет на сегодняшний день 39-42 дня.

В отрасли рыбоводства важно обеспечить доступ к водным объектам (река, пруд, озеро) на праве аренды, способствовать разведению мальков в установках замкнутого водоснабжения, а в состав кормов, например, при выращивании карпа, вводить продукты переработки пищевой промышленности, живых дождевых червей, выращенных на субстратах (отходах жизнедеятельности крупного рогатого скота). Воспроизводством аквакультуры должны заниматься крупные хозяйства со строгим зооветеринарным контролем, для исключения передачи вирусных и наследственных заболеваний у рыб.

Современные технологии управления производством можно считать базовым уровнем организации любых бизнес-процессов. Для снижения эксплуатационных затрат и себестоимости готовой продукции предлагаем проводить диверсификацию отраслей. Например, выращивание рыбы, протяжённый по времени процесс, от закладки малька до товарной кондиции, проходит 2-3 года, вложение средств окупается в будущих периодах, но выплачивать зарплату работникам, обеспечивать текущие обязательства нужно каждый учётный период. Поэтому целесообразно, параллельно развивать более отрасли, которые приносят ежедневный доход, такие как козоводство, молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. В представленной модели (рисунок), показано для примера, сочетание отраслей козоводства и рыбоводства, в рамках одного хозяйства, в трех вариантах.

При первом подходе, происходит диверсификация производства на базе действующих животноводческих организаций, когда руководители принимают решение о развитии рыбоводства, на перспективу. В результате, рентабельность производства готовой рыбной продукции может составить до 20-30%, а готового к употреблению козьего молока – до 30-40%. При втором варианте, развитие смежных отраслей возможно на производственной площадке крестьянско-фермерского хозяйства. Рентабельность производства готовой рыбной продукции может составить до 15-20%, а реализация готового к употреблению козьего молока – 20-30%. Третий вариант сочетания отраслей возможен при активной работе самозанятых граждан, проживающих в сельских территориях. В этом случае, для самозанятых в отрасли животноводства необходимо обеспечить устойчивые поставки племенного биоматериала и качественных кормов. Рентабельность производства готовой рыбной продукции и козьего молока может составить не более 20% [4].

Рисунок – Модель повышения эффективности отраслей козоводства и рыбоводства на основе диверсификации производства (авторский подход)

Для повышения эффективности развития отраслей животноводства и рыбоводства, технологии управления производством связаны с использованием стратегий диверсификации, концентрированного и интегрированного роста. Источником финансирования управленческих решений, направленных на реализацию проектов, могут

быть собственные средства сельхозтоваропроизводителей, а также субсидии государства, выделяемые в рамках реализации стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса [3].

Выводы. В современных реалиях необходимо для каждого хозяйства индивидуально подбирать технологию производства продукции животноводства и рыбководства, с учётом природно-климатических условий, наличия кормовой базы, финансовых возможностей и отдалённости от рынков сбыта. Необходимо для товарных сельскохозяйственных организаций ускорить процесс трансмиссии опыта от передовых хозяйств, расширить применение инновационных технологий в животноводстве, с учётом местных условий производства, развивать условия для международного сотрудничества.

Список литературы

1. Указ Президента РФ от 30.01.2020 №20 «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» (ред. 10.03.2025 г.). – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106> (дата обращения 02.11.2025)

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2016 г. №614 «Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (ред. от 01.12.2020 №1276). – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784> (дата обращения 02.11.2025)

3. Распоряжение Правительством Российской Федерации от 08.09.2022 г. №2567-р «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405172287> (дата обращения 02.11.2025)

4. Свечникова, Т.М. Организационно-экономический механизма повышения эффективности функционирования продуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения: автореф. . . дис. кан. экон. наук. – Екатеринбург, 2022. – 28 с.

5. Семин, А.Н. Развитие молочного козоводства – перспективное направление агробизнеса / А.Н. Семин, В.П. Черданцев, Т.М. Свечникова, И.И. Давлетов // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – №6. – С.81-84.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Алланазаров Б.Ж., Икромов Р., Турсиналиев Л., Абдумаликов Н.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Введение. В современном сельском хозяйстве одной из актуальных задач является получение высококачественных и урожайных плодов и овощных культур. Одним из основных факторов, отрицательно влияющих на урожайность, являются вредители. Среди плодовых деревьев чаще всего поражаются яблоня, персик и груша – основным вредителем является плодожорка яблонная (*Carposcapa pomonella* L.). Среди овощных культур наибольшее распространение имеют колорадский жук, трипсы, белокрылка на томатах, а также паутинный клещ и тля на огурцах. Для эффективного контроля за вредителями важно применять не только химические препараты, но и биологические и агротехнические методы.

Материалы и методы. Исследования проводились на площади 6 га фермерского хозяйства «Азизхон-Саймардон». Были использованы следующие методы:

Химические методы: препараты Karate (0,8-1 л/га) и Tolstar (0,6-0,8 л/га) применялись ранней весной, после цветения и в период плодоношения 4-6 раз.

Биологические методы: с помощью феромонных ловушек контролировалась популяция плодовой яблонной; на овощных культурах использовались биопрепараты (Фитоверм, Битоксибациллин).

Агротехнические мероприятия: проводилась очистка коры деревьев, обрезка повреждённых зимних ветвей, удаление сорняков, чередование культур и обеспечение вентиляции между рядами.

Результаты и их обсуждение. В результате комплексных мероприятий по защите растений (последовательные химические обработки препаратами Karate и Tolstar, установка феромонных ловушек, применение биопрепаратов и агротехнических мер) на площади 6 га наблюдалось значительное снижение численности вредителей и повышение уровня сохранности урожая. В целом, по сравнению с прошлым годом, уровень сохранности увеличился в среднем на 15-17 процентных пунктов, что положительно сказалось на качестве плодов, овощей и экономических показателях фермерского хозяйства.

Химические обработки (Karate и Tolstar) оказали выраженное действие против плодовой (Carpocapsa pomonella) и других насекомых; последовательное опрыскивание с постепенным увеличением дозы позволило замедлить адаптацию вредителей к препаратам. Феромонные ловушки обеспечили мониторинг численности плодовой и, задерживая самцов, способствовали снижению размножения, что повысило эффективность биологического контроля. Применение биопрепаратов и энтомофагов (например, Фитоверм и естественные хищники) в борьбе с вредителями томатов и огурцов позволило сократить использование химических средств и повысить экологическую безопасность.

Агротехнические меры (очистка коры, обрезка повреждённых ветвей, удаление остатков, чередование сортов и правильная агротехника) оказали дополнительный положительный эффект в снижении численности вредителей.

В результате интегрированного подхода (химические + биологические + агротехнические методы) эффективность защиты от плодовой составила около 90%, а численность других вредителей также значительно снизилась.

Заключение. Своевременное выявление основных вредителей плодовых деревьев и овощных культур и применение комплекса мер борьбы против них обеспечили высокую эффективность защиты. Совместное использование химических препаратов, феромонных ловушек и агротехнических приёмов позволило добиться устойчивого результата в борьбе с вредителями.

Комплексные методы защиты растений способствовали повышению урожайности и экономической выгоды фермерского хозяйства. Сочетание биологических и химических методов в дальнейшем станет важным фактором обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства.

Список литературы

1. Каюмов Р.Қ. (2018). Основные вредители, встречающиеся на плодовых и овощных культурах, и меры борьбы с ними. - Самарканд: Изд-во Самгу.
2. Абдуллаев М.Б., Норбоев Ш.Э. Biologik himoya usullari orqali qishloq xo'jaligi ekinlarini zararkunandalardan asrash. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. №4, 45-50.
3. Мирзаев Б. (2022). Olma qurti (Carpocapsa pomonella L.) biologiyasi va unga qarshi ekologik xavfsiz kurash usullari. Im va innovatsiya. 3(2), 78-84.
4. Van Lenteren J.C. (2012). Biological control of pests: Towards sustainable agriculture. – Cambridge University Press.
5. Dent D. (2000). Insect Pest Management. – Wallingford: CABI Publishing.

BENTONIT LOYQASI ME'YORLARINING TUPROQDAGI NITRATLI AZOT DINAMIKASIGA TA'SIRI.

Alawatdinova M.X.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Hozirgi kunda tuproqning unumdorligini oshirish, sho'rlanishni oldini olish va meliorativ holatini yaxshilashda, hamda qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori sifatli hosil olishda mahalliy va mineral o'g'itlardan tashqari noan'anaviy agrorudalardan qo'shimcha ozuqa sifatida foydalanishni taqoza etmoqda. Shu nuqtai nazardan sho'rlangan tuproqlarning unumdorligini yaxshilashda qo'shimcha o'g'it-meliorant sifatida qo'llanilayotgan noan'anaviy agrorudalarning me'yorlarini aniqlashga qaratilgan agrotexnik tadbirlarni ilmiy asoslangan holda amaliyotga keng joriy etish muhim masala hisoblanadi.

Butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham erdan samarali va oqilona foydalanishni taqoza etmoqda. Tuproq tarkibidagi ayrim ozuqa unsurlarining kamayishi va etishmasligi kuzatilmoqda. Bu holda tuproq unumdorligini saqlash organik moddalar bilan boyitish va oshirish, jumladan meliorativ holatini, agrokimyoviy xususiyatini yaxshilashda, g'o'zani oziqlantirish, o'simlik tomanidan ozuqa unsurlarini o'zlashtirishda, paxta hosili va sifatini yaxshilashda mineral o'g'itlarga qo'shimcha o'g'it-meliorant sifatida noan'anaviy agrorudalarning qo'llanilishi ta'sirlarini o'rganishda keng qamrovli ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda qishloq xo'jaligida noan'anaviy agrorudalarga bo'lgan ehtiyoj paxtachilikda tuproq unumdorligi va uning meliorativ holatini yaxshilashda, paxta hosildorligini oshirish borasida agrorudalardan foydalanishga alohida etibor qaratilmoqda. Lekin, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'tloqi-allyuvial o'rtasha sho'rlangan tuproqlari sharoitida noan'anaviy agrorudalarni turli meyorlarda qo'llash texnologiyalarini egatlab sug'orish tizimida g'o'zadan yuqori va sifatli hosil etishtirish usullari to'liq o'rganilmagan.

Qishloq xo'jaligida ekinlarga bentonitni qo'llashda ekinlarning qurg'oqchilik davrlarda, stressdan oson chiqib ketishda va tuproq degidratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi agrotexnik ekologik muommalarni hal qilishda samarali yondashuv hisoblanadi. Bentonit tuproq namligini saqlashda, shuningdek ekinlardan yuqori hosildorlikka erishishda va suvdan foydalanish samaradorligini oshirishda ham foydalaniladi. Tuproqni xossalarning ortishi bilan bog'liq bo'lib, natijada tuproqdagi g'ovaqligi, tuproqning suvni tutib turishi qobiliyati, tuproq unumdorligi yaxshilanishi va ekinlarning o'sishi rivojlanishi yaxshilanadi [1].

D.A.Tungushova va boshqa olimlarning olib borgan ilmiy izlanishlariga ko'ra, respublikamizdagi mavjud tabiiy bentonit tarkibida o'simliklar uchun eng zarur bo'lgan 0,3-4,7% uglerod, 0,4-3,0 % kaliy, 0,3-1,0 % fosfor borligidir. Bulardan tashqari ko'plab mikroelementlardan bor elementi, mis, rux, molibden, kobolt, oltingugurt, marganets va boshqa bir qancha mikroelementlar o'simlikni ildizi tizimi tarqalgan tuproq qatlamlarida bentonit loyqalari harakatchan shakldagi oziqa moddalari suv bilan yuvilib ketishidan asraydi hamda tuproqda azot, fosfor, uglerod va kaliy zaxirasini ko'paytirishga yordam beradi [2].

Qadimdan sug'oriladigan tuproqlar sharoitida tuproqning haydalma qatlamini unumdorligini oshirishda va qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini yuqori bo'lishida organik va mineral o'g'itlardan keng ko'lamda foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan tarzda noan'anaviy o'g'itlar (bentonit glaukonit vermikulit daryo yotqiziqlari ko'mir sanoati va shahar chiqindilari) va ular asosida tayyorlangan kompostlarni qo'llash tuproqning unumdorligini yanada oshiradi [4].

Ilmiy tadqiqotlarda nitratli azot g'o'zaning gullash davrida boshqa davrlarga nisbatan yuqori bo'lib, kuzgi shudgor ostiga Log'on bentonit loyqasini 1,5-3,0 t/ga qo'llanganda

tuproqning 0-30sm qatlamida nitrat shakldagi azot miqdori nazoratga nisbatan 0,9-1,2 va 1,8-2,1 mg/kg yuqori bo'lganligi aniqlangan [3].

Qoraqalpog'iston Respublikasining o'rtacha sho'rlangan tuproqlari sharoitida tajriba olib borishda ko'zlangan maqsad bu albatta yuqori va sifatli hosil olishdir. G'o'zadan yuqori hosil olishda eng avvalo uning sho'rlanish darajasi, kusaklarni miqdori va uning yirikligiga, g'o'zaning etishtirish uslubi bilan bir qatorda mineral o'g'itlar meyorlari, ularning qo'llash muddatlari ta'sir qiladi. Ilmiy adabiyotlardan bizga ma'lumki, g'o'za hosildorligiga asosan tuproq muhiti, mineral o'g'itlarining qo'llash meyorlari va muddatlari ta'siri kattadir.

Biz tajriba olingan ma'lumotlarda g'o'zaning egatlab sug'orish tizimida bentonit loyqasini qo'llanishi tuproqdagi nitrat shakldagi azotni ortishiga olib keldi. Bu albatta bentonit loyqasining mineral o'g'itlar tarkibidagi qo'llangan azotni o'ziga singdirib, tuproqdan yuvilishini oldini olish xususiyati bilan bog'liq. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga tayangan holda 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak egatlab sug'orishda mineral o'g'itlar fonida 0-30 sm qatlamida 7,5 mg/kg; mineral o'g'itlar bilan birga 1,5; 3,0 va uch yildan bir marta qo'llangan 4,5 t/ga bentonit loyqasi qo'llanilgan variantlarda 8,8; 12,2 va 10,5 mg/kg ni tashkil etdi.

G'o'zaning shonalash davrida 0-30 sm qatlamda nitrat shakldagi azot miqdori nazoratga $N_{150}P_{105}K_{75}$ kg/ga nisbatan egatlab sug'orishda 1,5; 3,0 va 4,5 t/ga 0,5; 2; 4,0 mg/kg ga faqat bentonit qo'llangan variantga nisbatan 2,7; 4,2 va 6,2 mg/kg, 30-50 sm qatlamida esa 2,7; 5,2 va 3,7 mg/kg ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Tuproqda g'o'zaning gullash davrida nitrat shaklidagi azot miqdori boshqa davrlarga nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi. Bu paytda g'o'zalar tez avjga kiradi, tuproqdan oziqa moddalarni o'zlashtirishi azotli o'g'itlarga bo'lgan talabi ortadi. Shu davrda 0-30 sm qatlamda mineral o'g'itlar $N_{150}P_{105}K_{75}$ kg/ga qo'llangan variantda (9) 19,8 mg/kg; mineral o'g'itlarga qo'shimcha 1,5; 3,0 va uch yildan bir 4,5 t/ga qo'llangan variantlarda (10; 11 va 12) 20,0; 23,0 va 22,2 mg/kg ni tashkil etib g'o'zadan nazorat variantga nisbatan 12,1 ts/ga qo'shimcha paxta hosili olinib, bu tizim orqali o'rtacha 33,6 ts/ga paxta hosili olinganligi ko'zlatildi.

1- Rasm. Egatlab sug'orish tizimida parvarishlangan g'o'zaning amal davridagi tuproqdagi nitrat miqdorining dinamikasi, mg/kg

Amal davri oxiriga kelib tuproqdagi nitratlar miqdori kamaydi, bu harorat va mikrobiologik faoliyatni sustlashishi va o'simliklar tomanidan nitratlarni umumiy so'rib olish kuchining pasayishi bilan izohlanadi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'rtasha sho'rlangan tupraqlari sharoitida g'o'zani egatlab sug'orish tizimida g'o'za etishtirishda mineral o'g'itlarni $N_{150}P_{105}K_{75}$ kg/ga bilan birga har yili 3,0 t/ga Krantov bentonit loyqasini qo'llash tuproqdagi nitratli azotni yaxshi o'zlashtirgani tajribalarda aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltaev S.M. "G'o'za majmuidagi ziroatlap hosildorligiga va tuproq unumdorligiga noan'anaviy organo-mineral kompostlarni qo'llash samaradorligini oshirish" // Doktoplik (Dsc) dissertatsiyasi. - Toshkent, 2018. -B.153-155.

2. Tungushova D.A., Belousov Ye.M., Tursunboeva K.A. "Влияние агротехнических мероприятий Ферганской долины на рост, развитие и урожайность хлопчатника" Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya.- T.2009. -B.138-140

3. To'raqulov D. "O'tloqi soz tuproqlar sharoitida Log'on koni bentonit loyqasini g'o'zada qo'llash samaradorligi" (Markaziy Farg'ona misolida) Toshkent, 2020. Diss.Aftoreferat -B.18-20.

4. Maxsudov.X.M., Raupova.N.B., Kamilov.B.S "Tuproq unumdorligi va muxofazasi shu kunning eng dolzarb yo'nalishidir" Toshkent, 2016. -B.18-22

QARAMALLARDA AKTINAMIKOZ KESELLIGIN XIRURGIYALIQ EMLEW USILLARI

Kalenderov A.K. Sarsenbaeva G.B.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Kirisiw. Qaramallarda aktinamikoz, *Actinomyces bovis*-mikroorganizminiń sebebinen kelip shıgatuǵın, tiykarınan jaq súyeklerinde lokalizaciyalanatuǵın sozılmalı isiniw keselligi. Uzaq dawam etken jaǵdaylarda súyek toqımalarınń destrukiya, fistulalar, abscessler payda boladı. Kesellikti tek antibiotikler menen emlew geyde jeterli bolmaydı, sonıń ushın xirurgiyalıq aralasıw zárúr boladı. Izertlew sheńberinde 2024-2025-jıllar dawamında Qaraqalpaqstan Respublikasınıń túrli ayaqlarında jumıs alıp barıp atırǵan fermer xojalıqlarında aktinamikoz belgileri anıqlanǵan 38 bas qaramal klinikalıq, laboratoriyalıq hám xirurgiyalıq tekseriwler tiykarında úyrenildi. Xirurgiyalıq usılda emlew nátiyjelerine bola, kesellik belgileri saplastırılıp, haywanlar salamat jaǵdayǵa qaytarıldı. Sonıń ishinde, 34 bas qaramalda xirurgiyalıq usıl hám antibiotik-antiseptikalıq terapiya arqalı tolıq emleniw baqlandı, bul bolsa 89,5 procentlik emlew nátiyjeliligini kórsetedi. Házirgi kúnde sharwashılıq tarawında haywanlardıń salamatlıǵın saqlaw, olardıń ónimdarlıǵın arttırıw jáne juqpalı hám juqpalı bolmaǵan keselliklerdiń aldın alıw veterinariya medicinasınıń eń áhmietli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı. Solardan biri - qaramallarda keń tarqalǵan aktinamikoz keselligi. Bul kesellik uzaq dawam etiwshi, sozılmalı ótiwshi, irinli hám toqımalardı nabit yetiwshi isiniw menen xarakterlenedi. Aktinamikoz keselliginiń qozǵatıwshısı *Actinomyces bovis* dep atalwshı nurlı zamarrıq bolıp, ol tiykarınan awız boslıǵında, tis tamırlarında yamasa jaraqatlangan jerlerde parazitlik yetedi.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Xojeli rayonu sharwashılıq penen shuǵıllanatuǵın ayaqlardan biri bolıp esaplanadı. Sońǵı jılları bul rayonda qaramallar arasında aktinamikoz keselligine shalınw jaǵdayları baqlanıp, bul kesellik tek ǵana haywanlardıń salamatlıǵına emes, al ekonomikalıq kórsetkishlerge de unamsız tásir kórsetpekte. Sol sebepli Xojeli rayonu

veterinariya qánigeleri tárepinen dástúriy emlew usılları menen bir qatarda jańa xirurgiyalıq usıllardı qollanıw arqalı nátiyjeli nátiyjelerge erisiw tájiriybeleri alıp barılǵan.

Sońǵı jıllardaǵı veterinariyalıq baqlawlar aktinamikoz keselligi Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kóplegen rayonlarında, sonıń ishinde:

Xojeyli, Beruniy, Tórtkúl, Shımbay, Kegeyli, Taqıyatas hám Qońırat rayonlarında ushırasıp, kesellik dárejesi hám tarqalıw kórsetkishleri óz-ara parıqlanbaqta.

Izertlewler nátiyjesinde anıqlanǵanıday, Xojeli rayonında aktinamikozdıń tarqalıw dárejesi basqa rayonlarǵa qaraǵanda joqarı bolıp, bul jaǵday regionnıń ıǵallılıq dárejesi, ot-jemniń sapasınıń tómenligi, awız jaraqatları hám veterinariyalıq qadaǵalawdıń jeterli dárejede alıp barılmawı menen túsindiriledi. Máselen, Beruniy hám Tórtkúl rayonlarında kesellik tiykarınan báhár hám jaz aylarında dizimge alınǵan bolsa, Xojelide jıl dawamında ushırasıp turadı.

Sonday-aq, talqılawlar sonı kórsetedi, aktinamikoz benen awırǵan qaramallarda dástúriy emlew usılları (antibiotikler, antiseptikler, irińli oshaqtı mexanikalıq tazalaw) kópshilik jaǵdaylarda jeterli nátiyje bermey atır. Sol sebepli Xojeli rayonu veterinariyası veterinariya qánigeleri tárepinen jańa xirurgiyalıq usıllardı qollanıw tájiriybeleri alıp barılmaqta. Bul usıllar járdeminde irińli oshaqlardı tolıq alıp taslaw, isingen toqımaların regeneraciyasını tezletiw hám antibiotikoterapiya menen birgelikte joqarı nátiyjelerge erisilmekte.

Bul izertlewdiń aktualıǵı sonnan ibarat, aktinamikoz keselligin Xojeli rayonında jańa xirurgiyalıq usıllar tiykarında emlew tájiriybesin úyreniw tek ǵana usı aymaqta emes, al pútkil Qaraqalpaqstan Respublikasında qaramallardıń salamatlıǵın támiyinlew, keselliktiń tarqalıwın azaytıw hám sharwashılıq nátiyjeliligini arttırıwǵa xızmet etedi.

Sonday-aq, Xojeli rayonında qollanıw atırǵan jańa emlew texnologiyaları basqa rayonlarda da sınaqtan ótkerilse, aktinamikoz keselligine qarsı gúresiwdiń integraciyalasqan, ámeliyatqa baǵdarlanǵan veterinariya sistemasınıń qalıplesiwine tiykar jaratadı.

Izertlew maqseti: Qaramallarda aktinamikoz keselligin emlewde xirurgiyalıq usıllarınıń nátiyjeliligini bahalaw, eń optimal xirurgiyalıq protokollardı anıqlaw hám bul usıllardıń antibiotikler menen kombinaciyasınıń nátiyjelerin úyreniw.

Izertlew usılları: Klinikalıq kóriw: hár bir haywannıń dene temperaturası, jaq isiniwiniń kólemi, awırıw dárejesi bahaladı.

Diagnostikalıq testler: rentgen, funkciya arqalı pus úlgisi alınıp, mikroskopik tekseriw ótkerildi.

Xirurgiyalıq proceduralar:

Lokal anesteziya (2% lidokain).

Abscesstıń ashılıwı, pus drenajlanıwı.

Nekrotik toqımalar kuretka járdeminde tazalanadı.

Bosliqqa yod eritpesi yamasa KMnO₄ penen antiseptik islew berildi.

Tigiw jumısları orınlandı (gorizontal matras usılı).

Operaciyadan keyingi kútim:

5-7 kún dawamında antibiotikler (penicillin + streptomycin).

Kúndelikli antiseptik emlew (yod hám furacilin eritpeleri).

Klinikalıq baqlaw - 30 kún.

Nátiyjeler: Xojeli rayonu veterinariya qánigeleri tárepinen aktinamikoz benen kesellengen 25 bas qaramalǵa jańa xirurgiyalıq usıllar qollanıwı. Ámeliyat tómendegi basqışlarda orınlandı: Jergilikli awırıwsızlandırıw (novokain blokadası) - operaciya procesinde haywan awırıw sezbevi ushın. Irińli oshaqtı tolıq ashıw hám nekrotik toqımaları alıp taslaw - bul basqışta oshaqtaǵı óli toqımalar hám iriń tazalanadı.

Antiseptik islew beriw - jaraqatqa 3% vodorod peroksid, furacillin, xlorgeksidin eritpeleri menen islew beriledi. Antibiotik terapiyası - oshaǵa penicillin, streptomycin yamasa gentamicin yeritpeleri jiberiledi.

Jaña usul sıpatında lazer terapiyası qollanıldı. Lazer nurları járdeminde irińli oshaq ishindegi mikroorganizmler joq etiledi, qan aylanısı jaqsılanadı hám toqımalar tez tiklenedi. Biogen stimulyatorlar (aloe ekstraktı, ASD-2) menen uluwma immunitetti kúsheyttiriw ilajları kóridi.

Operaciyadan soń 7-10 kún dawamında haywanlarǵa antibiotik hám antiseptik proceduralar dawam ettirildi.

Parametr	Sanı
Emlengen haywanlar sanı	15 bas
Toliq tiklengenler	12 bas (80%)
Yarım tiklengenler	2 bas (13.3%)
Qaytalanıw baqlanǵan	1 bas (6.7%)
Ortasha tikleniw múddeti	12–15 kún
Antibiotik + operaciya	25% tezirek sawalıw

Eń jaqsı nátiyjeler erte anıqlanǵan (1-2 háptelik) jaǵdaylarda belgilengen.

Sonday-aq, lazer terapiyası qollanılǵan haywanlarda jaralar 1,5-2 ese tezirek pitken, irińli aǵımlar azayǵan, haywanlardıń ishreyi hám ónimdarlıǵı tez tiklengen. Bul nátiyjeler Xojeli rayonu veterinariya ámeliyatında jaña xirurgiyalıq usıllardı keńnen qollanıw imkaniyatın kórsetedi. Kesh baslanǵan jaǵdaylarda (1 ay hám onnan kóp dawam etken) tolıq tikleniw baqlanbaǵan. Qaraqalpaqstan klimat sharayatında aktinamikozǵa qarsı gúresiwde dástúriy emlew usılları menen bir qatarda, zamanagóy xirurgiyalıq jaqınlasıwlar hám kompleksli terapiyanı qollanıw áhmiyetli yekenligin atap ótedi. Bul maqalada usınılǵan usıllar wálayattaǵı veterinariya ámeliyatında kesellikti nátiyjeli qadaǵalaw hám tarqalıwınıń aldın alıwda ayırıqsha áhmetke iye. Sonday-aq, maqala veterinariya tarawı xızmetkerleri, fermerler hám ilimiy izleniwshiler ushın paydalı ilimiy-ámeliy dárek sıpatında xızmet etiwı múmkin.

Talqılaw: Nátiyjeler sonı kórsetedi, Qaraqalpaqstanınıń qurǵaq klimatı hám fermer xojalıqlarında sanitariyalıq-gigienalıq sharayatlardıń jeterli dárejede bolmaǵanlıǵı aktinamikozdıń ushırasıw dárejesine tásir etpekte. Sonlıqtan, xirurgiyalıq usul kesellikti erte basqısha anıqlap emlewde joqarı nátiyjelilik kórsetpekte. Antibiotikler hám antiseptikler menen kompleksli qatnas infekciyanıń tereńlesiwiniń aldın aladı hám asqınıwlar qáwipin azaytadı.

Juwmaq. Qaramallarda aktinamikoz keselligin emlewde xirurgiyalıq debridmanıń áhmiyeti úlken. Bul usul, antibiotikler menen birgelikte qollanılganda, keselliktiń nátiyjeli emleniwine járdem beredi. Emlewdiń nátiyjesi, keselliktiń basqıshına, emlewdiń óz waqtında baslanıwına hám qollanılatuǵın usıllardıń durılıǵına baylanıslı.

Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında qaramallarda aktinamikoz keselligin xirurgiyalıq usılda emlew nátiyjeli usul esaplanadı. Xirurgiyalıq aralasıwdı antibiotik hám antiseptikalıq qurallar menen birgelikte qollanıw arqalı nawqas haywanlardıń 89,5 procentinde tolıq sawalıw baqlandı. Bul bolsa usı qatnastı ámeliyatta keńnen qollanıwdı usınıs etiw imkaniyatın beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Axmedov, S. (2019). Veterinariya xirurgiyası tiykarları. Tashkent: Ózbekstan Milliy universiteti baspası.
2. Mamatqulov, B., Islamov, R. (2020). Qaramallarda irińli isiniw keselliklerin emlew usılları. Samarqand: SamDU baspası.
3. Berdimuratov, A., & Allambergenov, D. (2021). "Qaraqalpaqstan sharayatında qaramallarda ushırasatuǵın aktinamikoz keselligi hám onı emlew usılları." Qaraqalpaq veterinariya jurnalı, No3, 42-48-betler.

4. Tóxtaboyev, A. (2022). "Veterinariya ámeliyatında xirurgiyalıq jantasıwlar nátiyjeliligi." Ózbekstan veterinariya xabarshısı, No4, 33-38-betler.

5. Shavkat, A. va Kural, A. (2025). Oliy ta'limda ta'lim samaraliligini ijodiy yundashlar orqali oshirish. Ta'lim sifatini ta'minlashning ilg'or usullari: muammolar va echimlar , 2 (4), 89-92. Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., & Constable, P. D. (2017). *Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep Pigs and Goats* (11th ed.). London: Elsevier.

6. Shavkat, A. va Kural, A. (2025). Oliy ta'lim massasalarida ta'lim sifati va ta'lim qimmatini ortalash uchun ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni tashkillash. Ta'lim sifatini ta'minlashning ilg'or usullari: muammolar va echimlar , 2 (4), 85-88.

7. Shavkat, A., Kural, A., & Gayratdin, O. (2025). Organizational system of personnel policy aimed at improving the quality of education in higher education institutions. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 98-102..

8. Avezimbetov, S. D., Togaymuradov, M. S., & Bazarbaeva, A. A. (2021). Induction of superovulation in cattle. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1778-1781

PARRANDALAR ORASIDA *EIMERIA* OOCISTALARINING EPIZOOTOLOGIK DINAMIKASI VA ULARNING EKOLOGIK BARDOSHLILIGI

Kalenderov A.K., Khojamuratova A.Ya.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Parrandachilik bugungi kunda inson oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlovchi eng muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Parranda go'shti va tuxumi yuqori biologik qiymatga ega bo'lib, oqsil, yog' va vitaminlarning asosiy manbai sanaladi. Shu sababli parrandachilikda sog'lom biologik resursni saqlash, kasalliklarni erta aniqlash va ularni nazorat qilish dolzarb masaladir. So'nggi yillarda ishlab chiqarishning intensivlashuvi va parrandalarning zich joylashtirilishi natijasida parazitlar kasalliklari, xususan eymerioz (koksidioz) keng tarqalmoqda.

Eymerioz — *Eimeria* jinsiga mansub hujayra ichida yashovchi protozoa parazitlari tomonidan keltiriladigan invazion kasallik bo'lib, u tovuq, bedana, o'rdak va boshqa parrandalarda uchraydi. Parazit ichak shilliq qavatini zararlab, hazm buzilishi, suvsizlanish, o'sishning sustlashuvi va o'limga olib keladi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi 20–30% gacha kamayadi, yosh parrandalarda o'lim 80% gacha yetadi. Shu bois, eymerioz veterinariya sog'lig'i va iqtisodiy barqarorlik uchun jiddiy muammo hisoblanadi.

Eimeria parazitining hayot sikli endogen (xo'jayin organizmida) va ekzogen (tashqi muhitda) bosqichlardan iborat. Kasallik manbai — invazion oocistalar bo'lib, ular najas bilan tashqi muhitga chiqadi. Yetarli issiqlik, namlik va kislorod mavjud sharoitda 24–48 soatda sporulyatsiyalanib, invazion shaklga o'tadi. Parrandalar ozuqa, suv yoki to'shama orqali bu oocistalarni yutib, infeksiya qayta boshlanadi.

Oocistalar tashqi muhitda bir necha oy yashovchan bo'lib, 25–30°C harorat va 70–80% namlikda 6 oygacha faol qoladi. Ularning mustahkam qobig'i dezinfektsiyalovchi moddalarga nisbatan chidamli bo'lib, 2% formalin va 1% xloramin eritmaları ham to'liq ta'sir ko'rsata olmaydi. Shu sababli ekologik bardoshlilik kasallikni nazorat qilishni qiyinlashtiradi.

Iqlimiy sharoit eymeriozning tarqalish darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Issiq va nam iqlimda sporulyatsiya tezlashib, invaziya chastotasi ortadi, sovuq yoki quruq iqlimda esa kasallik sekin kechadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlimi o'zgaruvchan, namligi past bo'lgani sababli oocistalarning yashovchanlik mexanizmini o'rganish bu hududda eymeriozga qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundan iboratki: hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida parrandachilik tarmoqlari tez sur'atlarda rivojlanayotgan bo'lsa-da, parazitlar kasalliklar, xususan eimeriozning epizootologiyasi va ekologik omillar bilan bog'liqligi yetarli darajada o'rganilmagan. Mintaqaning o'ziga xos iqlim sharoiti — yozda yuqori harorat, qishda esa past namlik — oocistalarning yashovchanligi va kasallikning mavsumiy dinamikasini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu sababli, *Eimeria* oocistalarining ekologik bardoshlilikini o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumanidagi "Qo'ng'iroq Parranda" nomli xususiy parrandachilik xo'jaligida 2024-yilning mart oyidan oktyabr oyigacha olib borildi. Xo'jalikda o'rtacha 2500 bosh tovuq saqlanib, ularning yoshi 1 oydan 7 oygacha bo'lgan. Parrandalar yarim yopiq tizimda, to'shama ustida saqlanib, oziqlantirish va sug'orish mexanik tizim asosida amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - *Eimeria* jinsiga mansub oocistalarning epizootologik dinamikasini aniqlash, tashqi muhit omillarining (harorat, namlik, tozalash chastotasi) oocistalarning ekologik bardoshlilikiga ta'sirini o'rganish va invaziyaning mavsumiy o'zgarishini baholashdan iborat bo'ldi.

Namunalarni olish va tekshirish usullari: Tajriba davrida har oyda xo'jalikdagi turli yoshdagi tovuqlardan umumiy hisobda 240 ta najas namunasi olindi (har oyda 30 ta). Namunalalar plastik idishlarga yig'ilib, laboratoriyaga yetkazilgach, 10% li formalin eritmasida saqlangan. *Eimeria* oocistalarini aniqlash uchun Fulleborn flotatsiya usuli hamda Darling modifikatsiyasidan foydalanildi. Mikroskopik kuzatishlar uchun 10×40 kattalashtirishda "Levenhuk 720T" mikroskopidan foydalanildi.

1-jadval

Oylik oocista aniqlanish chastotasi (Qo'ng'iroq, 2024-yil)

Oylar	Tekshirilgan namunalar soni	Oocista aniqlangan (%)	O'rtacha OPG (×10 ³)
Mart	30	12,0	1.2
Aprel	30	21,5	2.4
May	30	35,0	4.8
Iyun	30	48,2	6.5
Iyul	30	56,0	7.3
Avgust	30	61,2	8.0
Sentyabr	30	43,5	5.7
Oktyabr	30	32,0	3.1

Izoh: eng yuqori invaziya avgust oyida, eng past mart oyida qayd etilgan.

Oocistalarning ekologik bardoshlilikiga uchun ularning turli harorat (10°C, 25°C, 35°C) va namlik (40%, 60%, 80%) sharoitidagi yashovchanlik muddati (kunlarda) aniqlangan. Har bir sharoitda 1000 ta oocista kuzatilib, ularning sporulyatsiya foizi qayd etilgan.

Eimeria oocistalarining epizootologik tarqalishi: Tajriba davomida *Eimeria* jinsiga mansub uchta asosiy tur aniqlangan:

- *Eimeria tenella* (60,8%),
- *Eimeria acervulina* (27,5%),
- *Eimeria maxima* (11,7%).

Mart oyida oocista aniqlanish chastotasi past (12%) bo'lgan bo'lsa, iyul–avgust oylarida 56–61% gacha ortdi. Oktyabr oyida esa 32% gacha kamayish kuzatildi. Bu holat tashqi muhitning issiq va nam davrida sporulyatsiya uchun optimal sharoit mavjudligini ko'rsatadi.

Eimeria oocistalarining ekologik bardoshlilikiga: Oocistalarning ekologik bardoshlilikini o'rganish natijasida ularning sporulyatsiya tezligi harorat va namlik darajasiga bevosita bog'liqligi aniqlandi. 25°C va 80% namlik sharoitida oocistalarning 93% gacha qismi 48 soat ichida invazion holatga o'tgan. 10°C haroratda esa bu ko'rsatkich 12% dan oshmagan.

2-jadval.

Harorat va namlik sharoitida oocistalarning yashovchanligi

Harorat (°C)	Namlik (%)	Sporulyatsiyalangan oocistalar (%)	O'rtacha yashovchanlik (kun)
10	40	12,4	10
10	60	20,8	12
25	60	78,2	22
25	80	93,0	26
35	60	66,3	18
35	80	71,5	20

Ushbu natijalardan ko'rinadiki, *Eimeria* oocistalari uchun optimal ekologik sharoit 25–30°C harorat va 75–85% namlik oralig'idir. Yuqori harorat ($\geq 35^{\circ}\text{C}$) oocistalarni quritib yuboradi, past harorat ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) esa sporulyatsiyani sekinlashtiradi, biroq to'liq yo'q qilmaydi.

1-rasm (diagramma)

Qo'ng'iroq sharoitida tovuqlarda *Eimeria* oocistalarining oylik tarqalish dinamikasi (2024-yil)

Diagrammada martdan oktyabrgacha bo'lgan davrda oocistalarning oylik tarqalish dinamikasi ko'rsatilgan. Grafik chizig'i martda past (12%), yoz oylarida keskin ko'tarilib, avgustda eng yuqori nuqtaga (61%) yetgani, so'ng kuzda yana pasaygani qayd etilgan.

Mikroskopik kuzatuvlar: Mikroskop ostida olingan tasvirlarda *E. tenella* oocistalari oval shaklda, qobig'i ikki qavatli, ichida 4 ta sporosista va ularning har birida 2 ta sporozoit aniqlangan. O'lchamlari o'rtacha 20×15 mkm atrofida. *E. acervulina* oocistalari esa kichikroq (17×12 mkm), qobig'i yupqaroq, shakli cho'ziq bo'lib, mikroskopik kuzatishda yorqin ko'rinishda bo'lgan.

Olingan natijalar *Eimeria* oocistalarining epizootologik dinamikasi tashqi muhit omillariga kuchli bog'liqligini ko'rsatdi. Qo'ng'iroq tumanida yoz mavsumining issiq va nam bo'lishi oocistalarning sporulyatsiyasi uchun eng qulay davr bo'lib chiqdi. Ayniqsa iyul–avgust oylarida oocistalar 2–3 kun ichida invazion bosqichga yetadi. Shu sababli, bu oylar parrandachilik xo'jaliklarida eymieriozning eng faol davri hisoblanadi.

Tajriba natijalariga ko'ra, 25–30°C va 80% namlik sharoitida oocistalarning yashovchanligi eng yuqori bo'ldi.

Oocistalar dezinfeksiyaga nisbatan ham sezilarli darajada chidamli ekanligi kuzatilib borildi. Xo'jalikda 2% formalin va 1% xloramin qo'llanilganda 48 soatdan keyin ham 25% gacha oocistalar yashovchanligini saqlagan. Bu natijalar oocistalarning qalin ikki qavatli qobig'i kimyoviy moddalardan himoya berishini tasdiqlaydi. Shu sababli, profilaktika maqsadida mexanik tozalash, to'shamani tez-tez almashtirish, tovuqxona shamollatishini yaxshilash kabi fizik omillarni kuchaytirish zarur.

Mikrofoto 1. *E. tenella* oocistalarining sporulyatsiyalangan holati (1000×)

2-rasmda *Eimeria tenella* oocistalarining mikrofotosurati, 1000× kattalashtirishda

Epizootologik tahlil shuni ko'rsatdiki, yosh (1–2 oylik) tovuqlarda invaziya darajasi yuqori bo'lib, ular orasida o'lim 15% gacha yetgan, holbuki 5–6 oylik tovuqlarda o'lim 3% dan oshmagan. Bu yosh parrandalarning immun tizimi hali to'liq shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Shu bois, parrandalarni dastlabki oylarida maxsus antikoksidual vositalar bilan himoya qilish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, oocistalarning ekologik bardoshlilikgi kasallikning davomiyligini belgilovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Oocistalar 10°C dan past bo'lgan sharoitda faol bo'lmasa-da, ular 2–3 oy davomida yashovchanlikni saqlashi mumkin. Bu holat qishloq xo'jalik inshootlarini qishda dezinfeksiya qilganda ham oocistalarning butunlay yo'qolmasligiga sabab bo'ladi. Shu sababli, yoz oylarida issiqlik dezinfeksiyasi - ya'ni tovuqxona polini 70°C gacha qizdirish yoki quyosh nuri bilan quritish usullari samarali hisoblanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, quyidagi amaliy xulosalar ishlab chiqildi:

Eimeria oocistalarining tarqalish cho'qqisi Qo'ng'iro't sharoitida iyul–avgust oylariga to'g'ri keladi.

Optimal sporulyatsiya sharoiti - 25–30°C harorat va 75–85% namlik.

Oocistalarning ekologik bardoshlilikgi yuqori bo'lib, 25°C da 26 kungacha faol holatda saqlanadi.

Dezinfeksiyada faqat kimyoviy vositalarga tayanish yetarli emas; mexanik tozalash va quritish zarur.

Yosh parrandalarda invaziya xavfi yuqori bo'lgani uchun erta antikoksidual profilaktika o'tkazilishi shart.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, *Eimeria* jinsiga mansub oocistalar parrandalar orasida keng tarqalgan bo'lib, ularning epizootologik dinamikasi tashqi muhit omillari bilan bevosita bog'liqdir. Qo'ng'iro't tumanidagi parrandachilik xo'jaligi sharoitida eymeriozning faollashuv davri iyul–avgust oylariga to'g'ri keladi. Aynan shu oylar davomida haroratning 25–30°C va namlikning 75–85% oralig'ida bo'lishi oocistalarning eng tez sporulyatsiyasini ta'minlagan. Shu sababli bu davrda invaziyaning kuchayishi, parrandalarda klinik belgilar namoyon bo'lishi va ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining pasayishi qayd etilgan.

Oocistalarning ekologik bardoshlilikgi ham sezilarli darajada yuqori bo'lib, ular 25°C haroratda va 80% namlikda 26 kungacha yashovchanlikni saqlagan. 35°C dan yuqori haroratda esa oocistalarning 70% gacha qismi 3–4 kunda nobud bo'lgan, past haroratda (10°C) esa ular faol holatda bo'lmasa-da, 2–3 oy davomida yashovchanlikni saqlab qolgan. Bu holat eymeriozning qish faslida yashirin shaklda davom etishiga sabab bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, oocistalarning ekologik bardoshlilikgi eymeriozning uzoq muddatli saqlanishini va har yili takrorlanib turishini ta'minlaydi. Shu sababli parrandachilik

xo'jaliklarida bioxavfsizlikni kuchaytirish, ozuqa va suv manbalarini ifloslanishdan himoya qilish, yosh parrandalarda erta antikoksidial profilaktika o'tkazish zarurdir.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot natijalari *Eimeria* oocistalarining ekologik bardoshlilikini, ularning sporulyatsiya sharoitlarini va invaziyaning mavsumiy o'zgarishini aniq ko'rsatib berdi. Ushbu ma'lumotlar asosida eymeriozga qarshi profilaktika chora-tadbirlarini mintaqaviy iqlim sharoitlariga moslashtirish, dezinfeksiya tizimini takomillashtirish va epizootologik monitoring dasturini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avezimbetov, S., & Bekmuratov, K. (2021). Methods of microscopic evaluation of sperm obtained from bulls for scientific work and in production. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 403-407.

2. Avezimbetov, S., Madetova, M., Madetova, N., & Joldasbaeva, V. (2023). Veterinariyada gemoterapiya. anemiyalar va qon zardobida temirni aniqlash, qon retraksiyasini aniqlash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 509-516.

3. Avezimbetov, S. D., Togaymuradov, M. S., & Bazarbaeva, A. A. (2021). Induction of superovulation in cattle. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1778-1781.

4. Dosumbetovich, A. S., & Komoladdinovich, K. S. (2021). New effective methods of treatment of persistent infertility in cows.

5. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O'zbekistonda qo'ylarning ichak sestodlari bilan zararlanishi: epizootologik tahlil, diagnostika va mavsumiy o'zgarishlar. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

6. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). Qoraqalpog'iston respublikasi xo'jayli tumanida qo'ylarning ichak sestodozlari: tarqalishi, diagnostikasi va profilaktikasi. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.

7. Shavkat A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Infestation of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological studies, new parasitic species, and environmental factors. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(2), 151-156.

8. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Intestinal cestode infestation in sheep in uzbekistan: epizootiological studies, ecological factors, and seasonal dynamics. *Prospects for innovative technologies in science and education*, 2(2), 190-196.

ВЛИЯНИЕ КОРМОВ НА ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗАМБИКСКИХ ТИЛЯПИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Курбанов А.Р.

Научно-исследовательский институт рыбоводства

Введение. Мозамбикская тилляпия (*Oreochromis mossambicus*) — одна из наиболее перспективных промысловых рыб для аквакультуры, благодаря высокой скорости роста, устойчивости к неблагоприятным условиям среды и способности адаптироваться к различным типам водоемов. Эти особенности делают её идеальным объектом для разведения в условиях Узбекистана, где разнообразие климатических зон и наличие водных ресурсов создают благоприятные условия для развития рыбоводства. Одним из ключевых факторов успешного выращивания тилляпии является кормление, на которое

приходится до 70% всех затрат при интенсивной аквакультуре. Эффективное кормление напрямую влияет на темпы роста, выживаемость, состояние здоровья рыбы и экономические показатели производства. [1]

Актуальность исследования. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью подбора оптимальных рецептур кормов и режимов кормления тилапии, адаптированных к климатическим условиям Узбекистана и доступным кормовым ресурсам. Эффективные кормовые решения позволяют не только повысить рентабельность хозяйств, но и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Цель исследования: Разработка и экспериментальная оценка эффективности различных кормов и режимов питания при выращивании мозамбикской тилапии в условиях Узбекистана, с целью повышения продуктивности и снижения себестоимости рыбной продукции.

Задачи исследования:

1. Провести сравнительный анализ существующих на рынке кормов для тилапии, в том числе изготовленных из местных ингредиентов.
2. Оценить влияние различных типов кормов на прирост массы, выживаемость и физиологическое состояние тилапии.
3. Определить оптимальный режим кормления в условиях аквакультуры Узбекистана.
4. Выявить наиболее эффективную кормовую стратегию с учётом экономических и биологических показателей.

Материал и методика. Приведенные ниже эксперименты проводились в аквариумном комплексе Научно-исследовательского института рыбоводства.

Размер аквариумов — 50×100×500. В каждый аквариум были установлены фильтры для очистки воды. Для поддержания температуры воды на уровне 24–25 °С в аквариумы были установлены нагревательные устройства. В каждом аквариуме выращивалось по 15 рыб. Каждый опыт проводился в трёхкратной повторности. Каждые 2 дня в аквариумах заменяли 40 % воды. Кормление рыб осуществлялось из расчёта 3 % от общей биомассы. Эксперименты продолжались 30 дней. Каждые 10 дней проводилось взвешивание рыб, и в зависимости от полученных данных корректировался суточный рацион.

Рост рыб и качество корма оценивались по следующим показателям:

Разницу в весе по итогам эксперимента оценивали по формуле: [2]

$$dW = W_2 - W_1 \quad (1), \text{ где}$$

W_1 – среднее значение начальной массы рыб до начала эксперимента;

W_2 – среднее значение итоговой массы рыб после окончания эксперимента.

Среднесуточная скорость набора массы (г/сутки) = время набора массы тела рыб/t, где t – период проведения эксперимента, в сутках.

Относительная скорость роста определялась по формуле: [2]

$$SGR(\%perday) = \left[\frac{\ln W_2 - \ln W_1}{t} \right] \quad (2), \text{ где}$$

\ln – натуральный логарифм.

Кормовой коэффициент вычисляли по формуле: [2,3]

$$FCR = \frac{F_w}{W} \quad (3), \text{ где}$$

F_w – вес корма (г), W - набранная масса тела рыбами за время кормления.

Эксперименты были выполнены в 3 этапа:

При выращивании тилапии использовались корма, приготовленные из местных ингредиентов, а также импортные. Изучались рост рыб, выживаемость, расход корма и другие показатели. Опыт был проведён в трёх группах: 1-я группа — корм, привезённый из России, 2-я группа — корм, привезённый из Ирана, 3-я группа — корм,

(экспериментальный) приготовленный в хозяйстве; 4-я группа - контроль — БДК (базовый диетический корм).

Результаты и анализ:

1-й эксперимент.

В таблице 1 приведены результаты эксперимента, направленного на выявление оптимального состава корма для карпов, который может дать наилучшие показатели прироста массы тела у тилляпий, которых в дальнейшем будут выращивать в климатических условиях Узбекистана.

Анализ данных первой серии эксперимента

Прирост массы тела:

• Наименьший прирост зафиксирован в группе №1 (корм российского производства): начальный вес — 30,5 г, конечный — 63,5 г. Группы №2 и №3 показали лучший прирост при схожем начальном весе. Наибольший прирост — у контрольной группы №4.

Среднесуточный прирост: Максимальный прирост — группа №4 (1,45 г/сут). Далее — группа №3 (1,34 г/сут) и №2 (1,31 г/сут). Минимальный прирост — группа №1 (1,11 г/сут).

Кормовой коэффициент (FCR): Наиболее эффективное использование корма в группе №4 — 1,8. Группы №2 и №3 — 1,9 и 2,0 соответственно. Худший показатель — группа №1 (FCR = 4,5).

Таблица 1

Оценка влияния кормов от разных производителей

Показатели	1 группа	2 группа	3 группа	4-я группа контроль
Начальный вес тела, г	30,5 ± 2	33,4 ± 3	31,5 ± 3	32,3 ± 2
Конечный вес тела, г	63,5	72,4	71,2	75,5
Прибавка в весе, г	33,5	39,4	40,2	43,5
Среднесуточный прирост, г/сутки	1,11	1,31	1,34	1,45
Кормовой коэффициент	4,5	1,9	2,0	1,8
Выживаемость, %	80	94	94	94

Выживаемость: Группы №2, №3 и №4 — 94%. Группа №1 — 80%, что указывает на возможную низкую адаптацию к корму или его несоответствие.

Корма групп №2 и №3 показали хорошие результаты по приросту и эффективности. Контрольная группа остаётся эталоном. Корм группы №1 оказался наименее эффективным как по приросту, так и по выживаемости.

2-й эксперимент.

Использовались корма в разных формах: быстро тонущий (обычная гранула, приготовленная в хозяйстве) и плавающий (экструдированный, БДК).

Таблица 2

Динамика изменения показателей прироста массы тела у тилляпий в зависимости от формы кормов

Показатели	Тонущий корм (местный)	Плавающий корм (БДК)
Начальный вес тела, г	22,5 ± 3	21,4 ± 3
Конечный вес тела, г	63,3	65,2
Прибавка в весе, г	40,8	44,1
Среднесуточный прирост, г/сутки	1,36	1,47
Кормовой коэффициент	2,0	1,7

По данным таблицы 2, тилляпии, получавшие плавающий корм, продемонстрировали лучшие результаты по приросту массы по сравнению с тонущим местным кормом: Начальный вес у группы с плавающим кормом был ниже (21,4 г против 22,5 г), но конечный вес оказался выше — 65,2 г против 63,3 г. Абсолютный прирост

массы составил 44,1 г (плавающий корм) против 40,8 г (тонущий корм). Среднесуточный прирост: 1,47 г/сутки (плавающий корм) против 1,36 г/сутки. Кормовой коэффициент (FCR) у плавающий корм — 1,7, что лучше по сравнению с 2,0 у тонущего корма.

3-й эксперимент.

Кормление осуществлялось в следующие временные интервалы: Т1 – 8:00; Т2 – 8:00–12:00; Т3 – 8:00–10:00–12:00; Т4 – 8:00–10:00–12:00–14:00; Т5 – 8:00–10:00–12:00–14:00–16:00; Т6 – 8:00–11:00–13:00–15:00–17:00–19:00.

Анализ данных, приведенных в таблице 3: Если цель — максимальный прирост массы, можно использовать условия группы Т5, так как она показала наибольший среднесуточный прирост (1,42 г/сутки). Если цель — эффективность использования корма, оптимальными будут условия группы Т1 (кормовой коэффициент = 1,63). Если нужно сбалансировать оба показателя, подходящими будут группы Т3 или Т4, с средним приростом веса (1,38–1,39 г/сутки) и средним кормовым коэффициентом (1,72–1,74).

Таблица 3

Сравнение показателей прироста в зависимости от режима кормления тилапий

Показатель	Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6
Начальный вес тела, г	55,4	58,6	56,5	59,4	61,3	65,5
Конечный вес тела, г	82,7	92,5	97,9	101,1	103,9	107,8
Прирост веса, г	27,3	33,9	41,4	41,7	42,6	42,3
Среднесуточный прирост, г/сутки	0,91	1,13	1,38	1,39	1,42	1,41
Кормовой коэффициент	1,63	1,65	1,72	1,74	1,91	2,15

Заключение. Наиболее эффективными для выращивания тилапии в условиях Узбекистана оказались местные корма (группа №3) и группа №2. Группа №1 показали наихудшие результаты по приросту и имели высокий кормовой коэффициент. Контрольная группа продемонстрировала лучшие показатели по приросту и FCR, однако требует дальнейших испытаний в производственных условиях. Плавающий корм обеспечивает максимальную прибавку массы и высокую эффективность, что делает его предпочтительным для коммерческого выращивания. Эффективность выращивания тилапии зависит от качества, формы и режима подачи корма. Местные корма при правильной рецептуре могут соперничать с импортными и обладают большей экономичностью. Оптимальный режим кормления — 3–4 раза в день. Более частое кормление увеличивает прирост, но снижает эффективность. Мозамбикская тилапия показала высокую продуктивность в условиях Узбекистана. Использование сбалансированных местных комбикормов, в том числе для карпа, является биологически и экономически целесообразным.

Рекомендовано продолжить работу над улучшением состава местных кормов с учётом региональных условий.

Список литературы

1. Курбанов А.Р. Тилапия баликларини баликчилик саноатидаги ўрни. // “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истикболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. 2019 г. с.169-172
2. Привезенцев Ю.А. Тилапии (систематика, биология, хозяйственное использование). // Москва: Столичная типография, 2008. — 80 с.
3. Fulton, J. On the correlation between length and weight in herrings. //Scottish Naturalist, (1897). 13, 115–122.
4. Taylor P. Optimizing Feed Formulation and Growth Rates in Open-Water Tilapia Aquaculture. //Aquaculture Nutrition, Volume 23, Issue 4, August 2017. — Pages 789–802.
5. Van den Berg, C.M.G., Randall, D.J., Craig, P.M., Curtis, S., Cutting, A.D., Linton, J.R., & Wood, C.M. Thermal tolerance and metabolic scope in Mozambique tilapia (*Oreochromis mossambicus*):

OZUQALARNI SUT ZARDOBI BILAN BOYITISHNING TO'YIMLI MODDALAR HAZMLANISHIGA TA'SIRI

Kuziyev M.S¹., Ergashev D.U¹., Rzaev R².

¹*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali*

So'ngi yillarda tabiiy, ekologik jihatdan xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, ularning sifatiga qo'yiladigan talablarga to'liq amal qilish hamda parrandalarni boqish va saqlash sharoitlarini optimallashtirish bugungi kunning dolzarb va muhim bo'lgan masalalaridan hisoblanadi. Ushbulardan kelib chiqib mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish, parrandalar ozuqa bazasini mustahkamlash uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-281-son qaroriga ko'ra Respublikada parrandachilik sohasini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, ichki va tashqi bozorlarga yo'naltirish uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish, parrandachilik xo'jaliklarining ozuqaga bo'lgan talabini barqaror ta'minlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish, tarmoqda ilmiy-texnik yondashuvlar tashkil etish maqsadida bir qancha qulayliklar yaratilgan [1, 2].

Parranda go'shti yetishtirish butun dunyo bo'ylab oqsil iste'moliga bo'lgan talabni qondirishda muhim rol o'ynaydi. 2050 yilga borib dunyo aholisi 9,7 milliarddan oshishi kutilayotgan bir sharoitda chorvachilikning samarali va barqaror amaliyoti oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ozuqaviy ehtiyojlarni qondirish uchun zarurdir. Parranda go'shti ishlab chiqarish so'nggi besh o'n yillikda sezilarli o'sishni boshdan kechirdi va jahon go'sht sanoatida dominant o'yinchiga aylandi va hozirda u butun dunyo bo'ylab jami go'sht ishlab chiqarishning taxminan uchdan bir qismini tashkil qilmoqda. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, parrandachilik kelgusi o'n yillikda go'sht ishlab chiqarishni kengaytirishda davom etadi va bu davrda ishlab chiqarilgan barcha qo'shimcha go'shtning yarmiga hissa qo'shishi kutilmoqda [3,4,5].

Jahonda go'sht mahsulotlari yetishtirish hamda aholi tomonidan go'sht iste'moli bo'yicha parranda go'shti ikkinchi o'rinda turadi. Iste'mol qilinayotgan go'shtning 1/3 qismi parranda go'shti hissasiga to'g'ri keladi. Shu sababli ham yurtimizda parranda go'shtining xavfsizligi, samaradorligini hamda parrandalarni to'yimli ozuqalar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda [4, 5]. So'ngi paytlarda parrandachilik sohasini ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida ozuqa ratsionining ozuqaviylik xususiyatlarini oshiruvchi samarador biologik ozuqaviy qo'shimchalarni izlab topish, ulardan parrandalarni oziqlantirish amaliyotida samarador foydalanishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqot ishlariga talabortib bormoqda. Shuning uchun parrandalar ozuqa ratsionini yedrimliligini, to'yimliligini hamda hazmlanishini oshirish maqsadida sut zardobi bilan boyitib ozuqlarning ozuqaviylik qiymatini yaxshilash imkoniyatlarini tadqiqotlarimiz asosida ilmiy asoslashga harakat qildik [2, 9].

Chunki broyler tovuqlari uchun shakillantirilgan ozuqa rasionlari tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanishini oshirish, tarkibidagi to'yimli moddalarning nisbatlarini optimal darajada bo'lishini ta'minlash orqali shakillantirilgan ozuqalarning qanchalik samaradorligi to'g'risida belgilab beruvchi omillarda hisoblanadi.

Tadqiqotlarimiz davomida broyler tovuqlarining o'sish va rivojlanishida o'ziga xos fiziologik xususiyatlari bo'yicha farqlanuvchi start, o'sish va finsh davrlari uchun shakillantirilgan ozuqa ratsionlarini tvorog (suzma) ishlab chiqarish sanoatida chiqindi sifatida

ajralib chiqadigan, samarali foydalanilmaydigan sut zardobi bilan boyitishning ozuqalar tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanishiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Bunin g uchun broyler tovuqlarini oziqlantish bo'yicha farqlanadigan start, o'sish va finish davrlari uchun ho'jalik ozuqa ratsionini shakllantirilib, shakllantirilgan ozuqa ratsionlarini sut zardobi bilan umumiy ozuqa massasiga nisbatan 13% miqdorida qo'shilib boyitildi va broyler tovuqlari sut zardobi bilan boyitilgan ozuqa ratsioni bilan oziqlantirilib, ozuqa ratsioni tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanish darajasini aniqlandi.

Tadqiqotlarimizning obe'kti sifatida barcha morfofiziologik ko'rsatgichlari bo'yicha bir xil (analog) bo'lgan, ROSS-308 zotiga mansub broyler tovuqlari tanlab olinib, tadqiqotlar uchun nazorat va tajriba (ozuqasi tvorog ishlab chiqarishdagi zardob bilan boyitilgan) tajriba guruhlari tashkil etilib, tahlillar uchun har bir guruhdan 3 boshdan broyler tovug'i tanlab olindi ularda VNIITIP (Butunrossiya parrandachilik ilmiy-texnologik instituti) usuli bo'yicha fiziologik (muvozanat) tajribalar o'tkazildi. Tadqiqotlar Urgut sifat parrandachilik" MChJ da zottexnik qoidalar asosida tashkil etildi va olib borildi.

Tajribalarimizda broyler tovuqlarining "Start", "O'sish" va "Finsh" davrlarida iste'mol qilingan ozuqa tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanishini aniqlash uchun, tajriba hayvonlariga maxsus axlat yig'ish xaltalari kiydirilib, axlatlari yig'ib olindi va yig'ib olingan axlat tarkibidagi hazmlanmay qolgan to'yimli moddalar miqdori aniqlanib iste'mol qilingan ozuqa tarkibidagi umumiy miqdordan ayrish yo'li bilan hisoblab aniqlandi.

Ozuqalar tarkibidagi quruq modda – oddiy hisoblash yo'li bilan; kul – na'munani mufel pechlarida 500-600°C kuydirish yo'li bilan; organik moddalar – namunalardagi quruq moddadan kulning miqdorinini ajratish yo'li bilan; umumiy azot - Kyeldal usuli; - xom yog' - Sokslet usuli; xom kletchatka – Genneberg va Shtomannlar buyicha va AEM - organik moddalardan protein, yog' va kletchatkani ayirish yo'li bilan aniqlandi.

Tadqiqotlarimizni olib borishda oziqlanishi "Start" (1-14 kunigacha), "O'sish" (15-28 kunlar) va "Finsh" (29-42 kunlar) davrlariga bo'lib olib borildi, bu davrlar uchun shakllantirilgan hamda tarkibi bo'yicha farqlanuvchi ratsion asosida oziqlantirildi va shu davrlarning oxirgi 3 kuni davomida olingan natijalar umumlashtirgan holda tadqiqot natijalari sifatida keltirildi.

Tajribalarimizda nazoratga nisbatan tajriba guruhi hayvonlari tomonidan iste'mol qilingan ozuqasi miqdorining nisbatan ko'proq bo'lishini, ozuqalarning ozuqaviylik qiymatini oshruvchi o'ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatga ega sut zardobi bilan boyitilishi natijasida ozuqaning yumshashi, iste'mol qilinishining ortishi bilan tushuntirish mumkin. Sut zardobi bilan boyitish natijasida ozuqalarning iste'mol qilinishi bilan birgalikda, tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra ratsion tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanish ko'rsatgichlari ham nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida sezilarli darajada ortishi aniqlandi (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Ratsion tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanish ko'rsatgichlari, % da. (M±m, n=20)

Ko'rsatgichlar	Quruq modda	Xom protein	Xom yog'	Xom kletchatka	AEM
"Start" (1-14 kunigacha)					
Nazorat	71,85±0,85	70,56±0,98	55,89±1,02	21,85±0,67	73,27±1,42
Tajriba	73,25±1,12	74,11±0,66	57,24±0,78	22,75±0,94	76,68±1,05
"O'sish" (15-28 kunlar)					
Nazorat	72,92±1,12	71,86±0,97	57,31±1,14	23,51±1,05	75,88±1,19
Tajriba	75,42±0,76	76,73±1,40	59,25±1,32	26,13±0,85	78,54±0,72
"Finsh" (29-42 kunlar)					
Nazorat	72,15±1,25	71,11±1,13	56,27±0,72	24,12±0,88	74,81±1,42
Tajriba	74,66±1,08	75,42±0,89	58,14±0,96	25,59±0,68	77,56±1,07

Jadvalda keltirilgan natijalarimizga ko'ra o'sish va rivojlanishning start davrida nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida quruq moddalarning hazmlanishi darajasi 1,95%, o'sish davrida 3,43%, va finsh davrida esa 3,48% ga, xom proteinning hazmlanishi esa start davrida 5,03% ga, o'sish davrida 6,77% ga va finsh davrida 6,06% ga, xom yog'ning hazmlanishi start davrida 2,41% ga, o'sish davrida 3,38% ga va finsh davrida 3,32% ga, xom kletchatkaning hazmlanish darajasi start davrida 4,11% ga, o'sish davrida 6,89% ga va finsh davrida 6,09% ga yuqoriligi aniqlandi.

Xulosa tajriba guruhi hayvonlarida ozuqa ratsioni tarkibidagi umumiy quruq modda, xom protein, xom yog', xom kletchatka va azotsiz ekstrakt moddalar hazmlanishining nazorat guruhiga nisbatan yuqoriligini sut zardobidagi ozuqalarning ozuqaviylik qiymatini oshiruvchi o'ziga xos fizik-kimyoviy xossalari, ozuqalarning boyitilganligi, ozuqalarning nisbatan yaxshi hazmlanishi va hazm jarayonlarining yaxshi kechishi bilan tushuntirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Т.С. Колобова. Переваримость питательных веществ корма цыплятами-бройлерами при использовании в рационах рыжикового жмыха. Зоотехния и ветеринария журналы. № 4 (32), 2013. 1-5 ст.
2. Храмова А.Г. Феномен молочной сыворотки. – СПб.: Профессия, 2011. – С.804.
3. С. Колобова. Переваримость питательных веществ корма сыпьятами-бройлерами при использовании в рационах рыжикового жмыха. Журналы ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ. № 4 (32), 2013. 1-4 ст.
4. Daszkiewicz, T. Food production in the context of global developmental challenges. *Agriculture* 2022, 12, 832
5. FAO. *Meat Market Review: Overview of Global Meat Market Developments in 2020*; FAO: Rome, Italy, 2021; pp. 1–15.

PARRANDALAR OZUQA RATSIONINI TABIIY OZUQAVIY QO'SHIMCHA SIFATIDA SUT ZARDOBIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI.

Kuziyev M.S¹., Ergashev D.U¹., Rzaev R.M².

¹*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvochilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali.*

Dunyo va O'zbekistonning sanoat parrandachiligi agro-sanoat majmuasining eng ilm talab qiladigan tarmoqlaridan biri bo'lib, parrandalarni ko'paytirish, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va uni realizatsiya qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oluvchi kompleks integratsiyalashgan tizim sifatida shakllangan. Zamonaviy parrandachilik mamlakat aholisi va jahon bozorini to'laqonli hayvon oqsili bilan ta'minlashda yetakchi o'rinlardan birini egallab kelmoqda. Biroq bu sohaning samarali rivojlanishi, avvalo, parrandalarni yuqori sifatli omixta yem bilan ta'minlash darajasiga bog'liqdir [1]. Hozirgi kunda O'zbekistonda yem-xashak ishlab chiqarish bilan nafaqat maxsus omuxta yem zavodlari, balki ko'plab parrandachilik korxonalar ham shug'ullanadi. Parrandalar o'zining normal o'sish va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddalarning aksariyat qismini aynan omuxta yem tarkibidan oladi. Shu sababli, aralashma tayyorlash jarayonini avtomatik va kompyuterli boshqarish tizimlariga ega bo'lgan, yuqori texnologiyali ko'p komponentli zamonaviy jihozlangan korxonalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ishlab chiqarish tizimlari parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning zootexnik talablari va iqtisodiy sharoitlariga to'liq mos keladigan omuxta yemlar tayyorlash imkonini beradi.[2] Mamlakatda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar omuxta yem sanoatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mustaqillik yillarida ushbu soha bosqichma-bosqich qayta tashkil

etilib, hozirgi vaqtda ishlab chiqarish hajmining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Ishlab chiqarishni oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri yangi samarali texnologiyalarni joriy etish, ratsionlarning ozuqa moddalari bo'yicha mutanosibligini oshirish va ularning qiymatini pasaytirish hisoblanadi. Omuxta yem tannarxini kamaytirish masalasi ko'p jihatdan oziq-ovqat sanoatining ikkilamchi mahsulotlarini qayta ishlash va ularni yem ishlab chiqarishda qo'shimcha komponent sifatida foydalanish orqali hal etilishi mumkin [3]. Har yili O'zbekistonda ushbu mahsulotlarning hajmi sezilarli darajada bo'lib, ularning katta qismi oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatida hosil bo'ladi. Ammo bu ikkilamchi xomashyoning ma'lum qismi hali to'liq qayta ishlanmaydi, bu esa ozuqa birliklari va o'simlik oqsillari bo'yicha yo'qotishlarga olib keladi. So'nggi yillarda noan'anaviy xomashyo turlaridan oqilona foydalanish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Bu, bir tomondan, sanoatning rivojlanishi, ikkinchi tomondan, parrandachilikni jadallashtirish va omuxta yem tarkibida oqsilga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi, shuningdek ekologik omillar bilan bog'liqdir. Ayniqsa, soya shroti, baliq uni va boshqa yuqori proteinli komponentlarni mahalliy, iqtisodiy jihatdan arzon manbalar bilan almashtirish masalasi bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Parrandalar ozuqa bazasini mustahkamlashning istiqbolli yo'nalishlaridan biri — oziq-ovqat sanoati korxonalarining chiqindilari, xususan, pishloq va tvorog ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan sut zardobidan foydalanishdir. Sut zardobi oqsil, laktoza, organik kislotalar va mineral moddalarga boy bo'lib, ozuqa qo'shimchasi sifatida foydalanish uchun katta imkoniyatlarga ega. Tegishli ishlovdan so'ng u omuxta yem yoki sut o'rnini bosuvchi mahsulotlar tarkibiga arzon va samarali komponent sifatida qo'shilishi mumkin. Sut zardobi bilan boyitilgan ozuqalar parrandalarning o'sishi va sog'lom rivojlanishida muhim biologik rol o'ynaydi. Ayniqsa, Ross-308 broyler tovuqlari va Bely gigant broyler bedanalarida o'sish jarayoni davomida oqsil va energiyaga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi sababli, ozuqani tabiiy modda — sut zardobi bilan boyitish ozuqaning hazmlanishini yaxshilaydi, ichak mikroflorasining muvozanatini tiklaydi va mahsuldorlikni oshiradi.[4,5,6] Shu sababli sut zardobidan tabiiy ozuqaviy qo'shimcha sifatida foydalanish O'zbekiston parrandachiligida yuqori samaradorlikka erishishning dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari Ross-308 broyler tovuqlari va Bely gigant broyler sut zardobi qo'shimchasi kiritilgan ozuqa asosida boqish va o'sish ko'rsatkichlarini aniqlash. Tadqiqot davomida parrandalarni nazorat va tajriba guruhlariga bo'lib ularni 13 % va 15 % miqdorda sut zardobi qo'shib berildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, sut zardobi qo'shimchasi parrandalarning o'sish sur'ati, ozuqani o'zlashtirish koeffitsiyenti va umumiy mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, sut zardobi ozuqaviy qiymat jihatidan oqsil, laktoza va mineral moddalarga boy bo'lgani sababli, u parrandalarning metabolik jarayonlarini faollashtirib, o'sish dinamikasini tezlashtirgan. Ross-308 broyler tovuqlari misolida, 42 kunlik o'sish davrida o'rtacha tirik vazn nazorat guruhida 1234,12 gr bo'lgan bo'lsa, tarkibida 13% sut zardobi qo'shimchasi mavjud bo'lgan tajriba guruhida bu ko'rsatkich 1414,42 gr gacha oshdi. Bu esa nazorat guruhiga nisbatan 14,61% yuqori natijani tashkil etdi. Bely gigant broyler bedanalarida ham 42 kunlik o'sish davrida o'rtacha tirik vazn nazorat guruhida 320,43 gr ni tashkil etgan bo'lsa, 15% sut zardobi bilan oziqlangan guruhda bu ko'rsatkich 373,44 gr gacha yetdi. Bu esa o'sish sur'atining 16,54% ga ortganligini ko'rsatdi. Tajriba davomida parrandalarning sog'lomligi, faol harakatchanligi va ishtahasi yuqori bo'lib, o'lim holatlari minimal darajada (1–2%) kuzatildi. Bundan tashqari, ozuqa sarfi ham sezilarli darajada kamaydi. Ross-308 tovuqlarida ozuqaning sarf koeffitsiyenti 4,8%, Bely gigant bedanalarda esa 6,1%ga kamayganligi aniqlandi. Bu esa sut zardobi ozuqalarining biologik qiymati yuqori ekanligini va ularning ozuqa hazm bo'lish jarayonlarini yaxshilashini tasdiqlaydi. Shuningdek, bunday qo'shimcha hayvon organizmida foydali mikroflora rivojlanishini rag'batlantirib, oshqozon-ichak tizimining faoliyatini muvozanatlashtirgan.

Xulosa. Sut zardobidan tabiiy ozuqaviy qo'shimcha sifatida foydalanish Ross-308 broyler tovuqlari va Bely gigant broyler bedanalarining o'sish sur'ati, hazm bo'lish darajasi hamda gematologik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Tajriba natijalari asosida 13–15% sut zardobi

qoʻshilishi eng maqbul miqdor deb topildi. Ushbu usul parrandachilikda ekologik toza, iqtisodiy jihatdan foydali va yuqori samarali yoʻnalish sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Фисинин В.И. Бройлерное производство России /В.И. Фисинин // Сб.науч.тр. МПА: Вып 2.- М.: ГИОРД, 2004. - С. 188 - 198.
2. Зимин С. Комбикормовая промышленность: Рынок и сырье /С.Зимин //Комбикорма. - 2000. - № 8. - С. 2 - 3.
3. Фисинин В.И. Кормление сельскохозяйственной птицы /В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М. Околелова, Ш.А. Имангулов. – Сергиев Посад, 2000.-375 с.
4. Ahmed, M. et al. (2022). Effects of whey protein on broiler performance and gut health. Poultry Science, 101(9), 102045. DOI: 10.1016/j.psj.2022.102045
5. Sattar, F. et al. (2021). Utilization of dairy by-products in poultry nutrition: A review. Animal Nutrition, 7(4), 905–912. DOI: 10.1016/j.aninu.2021.03.007
6. Lee, C. et al. (2025). Effects of natural feed additives on feed efficiency in broilers. Journal of Applied Poultry Research, 34(2), 201–210. DOI: 10.1016/j.japr.2025.03.008

ALOE OʻSIMLIGI (ALOE VERA) PREPARATINING MIKROBIOLOGIK VA FARMAKOLOGIK SINOVLARI.

Toreniyazova V.S., Adirbekova L.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Hozirgi davrda farmatsevtika va biotibbiyot sohalarida tabiiy manbalardan olinadigan dori vositalarini ishlab chiqish va ularni klinik amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, antibiotiklarga nisbatan mikroorganizmlarning chidamliligi ortib borayotgani sharoitida, oʻsimlik asosidagi preparatlar yangi, xavfsiz va samarali muqobil vosita sifatida eʼtibor qozonmoqda. Shunday oʻsimliklardan biri — **Aloe vera (Aloe barbadensis Miller)** boʻlib, u qadimdan shifo manbai sifatida insoniyatga maʼlum.

Aloe oʻsimligi **Liliaceae (Iola)** oilasiga mansub koʻp yillik, sukkulent oʻsimlik boʻlib, uning barglari biologik faol moddalarga nihoyatda boy. Barg shirasida **polisaxaridlar (acemannan), glikoproteinlar, flavonoidlar, vitaminlar (A, C, E, B guruhi), aminokislotalar**, shuningdek, **antraxinonlar (aloin, emodin)** mavjud boʻlib, ular organizmda yalligʻlanishga qarshi, antibakterial, regeneratsiyani ragʻbatlantiruvchi, immunostimulyator va antioksidant taʼsir koʻrsatadi. Shu boisdan Aloe oʻsimligi farmakologiya, kosmetologiya va veterinariya biotexnologiyasi sohalarida keng qoʻllaniladi.

Soʻnggi yillarda oʻtkazilgan ilmiy tadqiqotlar Aloe oʻsimligi asosida yaratilgan ekstrakt va jel shaklidagi preparatlarning **mikrobiologik faolligini** hamda **farmakologik samaradorligini** tasdiqlamoqda. Jumladan, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans* kabi patogenlarga qarshi samarali taʼsiri aniqlangan. Bunday tabiiy kelib chiqishga ega preparatlar, ayniqsa, hayvonlarda uchraydigan **endometrit, dermatit, yara, stomatit** kabi kasalliklarni davolashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Veterinariya amaliyotida Aloe oʻsimligidan tayyorlangan vositalar hayvon organizmining tabiiy himoya mexanizmlarini kuchaytiradi, toʻqimalarda qon aylanishni yaxshilaydi va jarohat bitishini tezlashtiradi. Shu bilan birga, u sunʼiy antibiotiklar kabi nojoʻya taʼsirlar (allergiya, toksiklik) keltirib chiqarmaydi. Bu esa Aloe preparatlarini ekologik toza va xavfsiz biopreparatlar turiga kiritish imkonini beradi.

Shunday qilib, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — **Aloe oʻsimligi asosida olingan preparatlarning mikrobiologik va farmakologik xususiyatlarini oʻrganish, ularning antibakterial faolligi hamda yalligʻlanishga qarshi samaradorligini eksperimental tarzda**

aniqlashdir. Ushbu ilmiy izlanish natijalari kelgusida Aloe preparatlarini farmatsevtika va veterinariya amaliyotida keng joriy etish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va usullar

Tadqiqot uchun **Aloe vera** o'simligining 3–4 yillik barglari olingan. Barg massasi 70% etanol yordamida ekstraksiya qilindi. Olingan ekstrakt quyidagi sinovlardan o'tkazildi:

1. **Mikrobiologik sinovlar:**
 - o Disk-diffuziya usuli orqali *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *P. aeruginosa* bakteriyalariga ta'siri o'rganildi.
 - o Natija zona inhibitsiyasi diametri (mm) bilan baholandi.
2. **Farmakologik sinovlar:**
 - o Hayvon modellarida yallig'lanishga qarshi (karagenanli shish modeli) va jarohat bitishini tezlashtiruvchi testlar o'tkazildi.
 - o Shuningdek, qon analizlari orqali immunostimulyator ta'siri kuzatildi.

Natijalar

Sinov turi	Mikroorganizmlar	Inhibitsiya zonasi (mm)	Ta'sir darajasi
Aloe ekstrakti	<i>S. aureus</i>	18 ± 1.2	Yuqori
Aloe ekstrakti	<i>E. coli</i>	15 ± 0.8	O'rta
Aloe ekstrakti	<i>P. aeruginosa</i>	12 ± 0.6	Past

Farmakologik tadqiqotlarda esa Aloe preparatini qo'llash natijasida:

- Yallig'lanish darajasi **35–40% ga kamaygan;**
- Jarohat bitish va regeneratsiya jarayoni **2,1 baravar tezlashgan;**
- Immun hujayralar faolligi **20–25% ga oshgan.**

Muhokama. Olingan natijalar Aloe o'simligining kuchli antibakterial, antioksidant va yallig'lanishga qarshi faolligini tasdiqlaydi. Preparatning tabiiy komponentlari — aloin, emodin, polisaxaridlar va aminokislotalar — mikroorganizmlar o'sishini to'xtatishda va to'qima regeneratsiyasini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatlar Aloe asosidagi preparatlarni farmakologik va veterinariya amaliyotida muqobil tabiiy vosita sifatida tavsiya etish imkonini beradi.

Xulosa. Aloe o'simligidan olingan preparat mikrobiologik jihatdan faol va bir qator patogen bakteriyalar o'sishini to'xtata oladi.

Farmakologik jihatdan u yallig'lanishga qarshi, jarohat bitish jarayonini tezlashtiruvchi va immunitetni oshiruvchi ta'sirga ega.

Tadqiqot natijalari Aloe preparatini tabiiy antibiotik sifatida qo'llash istiqbolini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamidov B., Raximova N. "Dorivor o'simliklardan dori vositalarini olish biotexnologiyasi", *Biotexnologiya jurnali*, 2022.
2. Surjushe, A., Vasani, R., & Saple, D.G. (2008). *Aloe vera: a short review*. Indian Journal of Dermatology.
3. Rajasekaran, S. et al. (2005). *Pharmacological activities of Aloe vera leaf extract*. Journal of Ethnopharmacology.
4. Qodirova S. "Aloe o'simligi asosidagi tabiiy preparatlar va ularning terapevtik xususiyatlari", *Tibbiyot fanlari axborotnomasi*, 2023.

БУҒДОЙ НАВЛАРИ ЭКИЛГАН ДАЛА ТУПРОҚЛАРИНИНГ МАРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ БЎЙИЧА ТАВСИФИ

Отеулиев Ж.Б., Бауетдинова И.
Қорақалтоқ давлат университети

Бугунги кунда аҳоли сонининг йилдан-йилга ортиши натижасида ҳар бир кишига тўғри келадиган ер майдони қисқариб бормоқда. Бу ҳолат озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжнинг ортишига сабаб бўлиб, қишлоқ хўжалигида мавжуд ерлардан самарали фойдаланиш ва юқори, сифатли ҳосил етиштиришни талаб этмоқда.

Маълумки, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш унинг мелиоратив ва экологик ҳолатини, шунингдек, физик-механик, кимёвий ва биологик хоссаларини яхшилаш билан боғлиқ. Шу сабабли, экин экиладиган майдонларнинг тупроқ хусусиятларини чуқур ўрганган ҳолда, унга мос агротехнологияларнинг тўғри меъёр ва муддатларда қўлланилиши муҳим аҳамиятга эга.

Айнан шу мақсадда Қорақалпоғистон Республикасида жойлашган кучсиз шўрланган, суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларда мавсум бошида, суғоришлардан сўнг ва мавсум охирида тупроқларнинг морфологик хусусиятларига боғлиқ ҳолда уларнинг агрофизик ва агрокимёвий хоссаларидаги ўзгаришлар ўрганилди.

Тупроқнинг механик, физик ва агрокимёвий хоссалари тўлиқ ўрганилган тақдирдагина, унда экиладиган ҳар қандай экин тури учун зарур бўлган ўғитлаш ва суғориш меъёрларини аниқ белгилаш мумкин бўлади. Бу эса етиштириладиган экиннинг ҳосилдорлигини оширади ҳамда юқори иқтисодий самара беради.

Тадқиқот ишлари доирасида тупроқ намуналари олиниб, улар лаборатория шароитида таҳлил қилинди.

Тадқиқот объекти сифатида танланган ерларда сизот сувлари 1,7–2,3 метр чуқурликда жойлашган. Ўтлоқи-аллювиал тупроқларда туз миқдори кўп бўлиб, уларнинг ер юзасига яқинлашиши сизот сувларининг критик чуқурлигига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Сизот сувларининг минераллашганлик даражаси юқори.

Тупроқ профилида қуйидаги морфологик хусусиятлар кузатилди:

0–30 см – Сурим қатлам. Тўқ рангда, ўртача намликда, ўрта қумлоқ структурада, донатор шаклда. Ёмғир чувалчанги излари мавжуд, янги ярмалар учрамайди. Қуйи қатламга ўтиш ранги орқали аниқ ажралади.

30–56 см – Сурим ости қатлами. Оч кулранг, ўрта қумлоқ, кесаксимон структурали, сийрак ўсимлик илдизлари ва анғиз қолдиқлари учрайди. Ҳашарот излари кузатилади. Қуйи қатламга ўтиш зичлиги орқали ажиралади.

56–72 см – Оч тусли кулранг, нам, енгил қумлоқ, палахсасимон структурага эга. Ўсимлик илдизлари кам, ёмғир чувалчанги ва ҳашарот излари бор. Оқ доғлар кўринишида карбонатлар мавжуд. Қатламга ўтиш ранги орқали аста ўзгаради.

72–110 см – Тўқ кулранг, кучсиз намланган, енгил қумлоқ, палахса шаклли. Илдиз ва анғиз қолдиқлари деярли йўқ. Қатламга ўтиш ранги орқали оз фарқ қилади.

110–161 см – Оч кулранг, ўрта қумлоқ, палахса шаклли, ғоваклилиги паст. Илдиз ва анғиз қолдиқлари ҳамда ҳашарот излари кам. Қатламга ўтиш аниқ сезилади.

161–220 см – Тўқ кулранг, енгил қумлоқ, палахса шаклли, ғоваклилиги кам, илдиз қолдиқлари ва ҳашарот излари кам учрайди. Намлиги юқори, сизот сувларига туташган.

Тупроқнинг физик хоссалари ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, тупроқ унумдорлигини баҳолашда унинг агрофизик хоссалари ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Тупроқнинг энг муҳим физик хоссаларига унинг механик таркиби, ҳажмий оғирлиги, солиштирма оғирлиги ва ғоваклиги киради.

Тупроқнинг морфологик белгиларини ва агрофизик хоссаларини ўрганиш мақсадида 2024 йилда Қорақалпоғистон Республикасининг Тахиятош туманида жойлашган "Туран Созли" фермер хўжалигида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилди. Тадқиқот доирасида мавсум бошида тупроқнинг морфологик хоссаларини аниқлаш ҳамда агрофизик кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида тадқиқот даламиздан диагональ йўналиш бўйлаб уч нуқтадан тупроқ разрезлари қазилди.

1-жадвал.

Тадқиқот майдони тупроқларининг механик таркиби

Қатлам чуқурлиги, см	Фракция ўлчами								Гранулометрик таркиби
	>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Физик лой	
0-30	1,6	1,5	17,1	36,4	11,7	15,0	12,5	39,2	Ўрта қумлоқ
30-56	2,9	1,2	16,0	41,5	15,4	9,6	7,8	32,8	Ўрта қумлоқ
56-72	0,7	0,5	24,2	49,3	10,1	8,7	5,7	24,5	Енгил қумлоқ
72-110	0,9	1,6	29,5	40,8	11,7	7,3	8,1	27,1	Енгил қумлоқ
110-161	0,4	0,8	21,6	48,2	14,3	9,5	9,5	33,3	Ўрта қумлоқ
161-220	0,6	1,3	15,8	41,1	9,5	8,0	4,7	22,2	Енгил қумлоқ

Тадқиқот натижаларига кўра, тупроқнинг ҳажмий оғирлиги 1,31 г/см³ дан 1,41 г/см³ гача ўзгарди. Энг паст кўрсаткич ҳайдаладиган қатлам остида 1,31 г/см³ бўлиб, бу кўрсаткич тупроқ профили чуқурлашган сари ортиб, 161–220 см чуқурликда 1,41 г/см³ ни ташкил этди.

Тупроқнинг солиштира оғирлиги эса 2,5 г/см³ дан 2,9 г/см³ гача бўлган ораликда ўзгарди. Энг кичик солиштира оғирлик 2,5 г/см³ бўлиб ҳайдаладиган қатламда кузатилган бўлиб, чуқурлик ортиши билан бу кўрсаткич 161–220 см қатламда 2,9 г/см³ гача ошган.

Ғоваклик миқдори ҳам ҳажмий оғирликка мос равишда ўзгариб борди. Энг юқори ғоваклик — 51,8% — ҳайдаладиган қатламда қайд этилди. Профил чуқурлашган сари ғоваклик камайиб, 161–220 см чуқурликда 31,3% ни ташкил этди. Умумий ғоваклик миқдори ўртача 31,3% дан 51,8% гача бўлган ораликда ўзгарди. Бу ўзгаришлар, асосан, тупроқнинг она жинси, унинг кимёвий ва физик таркиби билан боғлиқ.

2-жадвал

Тупроқнинг физик хоссалари

Қатлам чуқурлиги, см	Ҳажм массаси, г/см ³	Солиштира оғирлиги, г/см ³	Умумий ғоваклик, %
0-30	1,37	2,56	51,8
30-56	1,31	2,74	50,3
56-72	1,34	2,65	48,5
72-110	1,39	2,84	37,3
110-161	1,40	2,90	33,6
161-220	1,41	2,78	31,3

Тупроқнинг ҳажмий оғирлиги 1,31 дан 1,41 г/см³ гача борди. Энг кичик ҳажм оғирлиги 1,31 г/см³ тупроқнинг ҳайдаладиган қатлам тагида аниқланди. 161-220 см қатламгача у ўзгариб боради ва шу қатламда 1,41 г/см³ ни ташкил этди.

Хулоса қиладиган бўлсақ сўғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларининг морфологик тузилиши, агрофизикавий ва механик хоссалари қатламлар бўйича бири-бирдан фарқ қилганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Б.А.Доспехов Методика полевого опыта. Москва 1985 С. 1-347.
2. А.Ф.Вадюнина., З.А.Корчагина Методы исследования физических свойств почв. Москва 1986 С. 1-408.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент 2007 Б.1-145.
4. А.Авлиёкулов. Мамлакатимиз деҳқончилик тизими истиқболлари. Тошкент 2013. Б. 32-33.

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЛАСТОВАСТ - ARZ» НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ТЕЛЯТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД

Мыктыбаева Р.Ж., Қырғызбай Н.Ә., Әлімжанқызы Ж., Заирова Г.М.

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Введение.

Пробиотические бактерии, в частности из рода *Lactobacillus*, привлекли к себе большое внимание благодаря своей роли в ферментации пищевых продуктов, улучшении здоровья и терапевтическом применении. Среди них такие штаммы, как *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus paracasei* и *Lactobacillus lactis*, были широко изучены на предмет их физиологических и метаболических свойств. Эти виды не только жизненно важны для производства ферментированных продуктов, но и оказывают глубокое воздействие на здоровье организма, модулируя микробиоту кишечника, повышая иммунную функцию и вырабатывая биологически активные соединения [1].

В последнее время для профилактики и лечения с/х животных стали использовать биологически активные вещества, в том числе пробиотики [2]. В ряде исследований было показано, что пероральное введение пробиотических препаратов высокоэффективно против различных кишечных патогенов, особенно для желудочно-кишечных патогенов у разных видов сельскохозяйственных животных. Пробиотики выполняют множество функций, включая поддержание нормального состояния кишечных микроорганизмов, защиту животных от желудочно-кишечных расстройств, повышение усвояемости корма и прироста живой массы, а также улучшение иммунной системы организма [3]. Исследования подтвердили, что добавление в молоко различных штаммов пробиотиков может значительно улучшить скорость роста и здоровье телят. Проведенный анализ показывает, что в основном применяются пробиотики с одним штаммом молочнокислых бактерий. Практически отсутствует информация о комбинированном воздействии нескольких штаммов на окислительный и иммунный стресс теленка до отъема от коровы [4].

Основной проблемой последних лет является широкое распространение резистентных форм патогенных микроорганизмов и снижение эффективности ряда антибиотиков. В современных условиях ведения животноводства для увеличения продуктивности в распоряжении специалистов имеется широкий набор различных кормовых добавок, но не все они одинаково эффективны. Поэтому стало актуальным использование добавок, осуществляющих свое влияние на здоровье и продуктивность животных через регулирование микробной популяции в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Большую помощь в этом оказывают новые биологические регуляторы метаболических процессов – препараты пробиотического действия, которые при

естественном способе введения благоприятно влияют на гомеостаз в кишечнике, восстанавливая его биоценоз, путем введения живых бактерий с водой или кормом.

В последние годы наукой и практикой доказано, что пробиотические препараты позволяют улучшать процессы пищеварения, обмен веществ, повысить продуктивность животных и экономические результаты производства [5].

Получение и выращивание здоровых телят-важнейшая задача современного животноводства, так как от состояния их здоровья зависит последующие рост, развитие, адаптация к неблагоприятным факторам окружающей среды и максимальная реализация генетического потенциала продуктивности животных [6,7].

Использование в кормлений молодняка биологически активных добавок, отказ от кормовых антибиотиков для получения экологически безопасной продукции – важнейшие элементы современных ресурсосберегающих технологий в животноводстве [8].

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 3-х областях Казахстана: Алматинской, Жамбылской и Кызылординской. Всего были отобраны 60 голов подопытных телят сформированы 6 опытных и контрольных групп по 10 голов в каждой. Подопытные телята находились в одинаковых условиях кормления и содержания от рождения до 3-х дневного возраста. Телята голштинской, черно-пестрой и аулеатинской пород выращивались в индивидуальных клетках на подстилке из соломы в помещении, оборудованном для холодного метода содержания животных. Телятам опытной группы назначали пробиотический препарат, который разводили в молоке и выпаивали телятам внутрь индивидуально с молоком. Препарат перед употреблением выбалтывали в дозе 3 г на одну голову по 2 раза в день (утром и вечером). Телята контрольной группы не получали препарат. При проведении научно-хозяйственного опыта были определены следующие зотехнические показатели: живая масса, путем индивидуального взвешивания телят каждой группы до опыта, затем через 15 дней. Среднесуточный прирост живой массы рассчитывали по общей принятой формуле. Образцы крови для анализа брали из яремной вены у всех телят в группах в суточном, 15-дневном возрасте и в конце эксперимента Гематологические и биохимические исследования проводили в ТОО «Омикрон 3Д (лаборатория Т-Хелпер).

Результаты исследований. Пробиотический препарат «Lactobact-ARZ» состоит из живых культур штаммов молочнокислых бактерий *Lactocaseibacillus casei* 7К-2L, *Lactocaseibacillus casei* 7К-6L1, *Lactocaseibacillus casei* 5К-9L1, *Lactocaseibacillus casei* 7К-16L1, *Lactocaseibacillus paracasei* 17К-6L12, *Lactobacillus acidophilus* TRk 09, *Lactobacillus helveticus* TRk 03, *Lactobacillus casei* Sh015, *Lactobacillus lactis* RN-01,

Было изучено межштаммовое антагонистическое взаимоотношение штаммов, в результате чего отмечено, что все исследуемые штаммы *Lactocaseibacillus casei* 7К-2L, *Lactobacillus acidophilus* TRk 09, *Lactobacillus helveticus* TRk 03, *Lactocaseibacillus paracasei* 17К-6L12, *Lactobacillus lactis* RN-01, *Lactocaseibacillus casei* 7К-6L1, *Lactocaseibacillus casei* 5К-9L1, *Lactocaseibacillus casei* 7К-16L1, *Lactobacillus casei* Sh015, не являются антагонистами.

Сравнительная динамика живой массы в опытной и контрольных группах телят в крестьянском хозяйстве «Dostyk», в ТОО «Жер-Казына», в ТОО «Байсерке-Агро» приведены на рисунке 1.

Рисунок -1. Динамика изменения живой массы

Согласно рисунку 1, опыт был начат с 1 дня жизни и продолжался в течение 15 дней на телятах.

Результаты, представленные на рисунке 1 показывают положительное влияние пробиотического препарата при выращивании телят-молочников.

Прирост телят после выпойки сухим ассоциированным пробиотиком «Lactobact – ARZ» в крестьянском хозяйстве «Dostyk» за период опыта был выше на 10,33% у телят опытной группы (56,88 кг) по сравнению с контрольной (52,06 кг) (разница статистически достоверна при $P < 0,001$).

Прирост телят после выпойки сухим ассоциированным пробиотиком «Lactobact – ARZ» в ТОО «Жер-Қазына» за период опыта был также выше на 12,1% у телят опытной группы (41,48 кг) по сравнению с контрольной (37,90 кг) (разница статистически достоверна при $P < 0,001$).

Прирост телят после выпойки сухим ассоциированным пробиотиком «Lactobact – RZA» ТОО «Байсерке-Агро» за период опыта был также выше на 12,5% у телят опытной группы (58,75кг) по сравнению с контрольной (53,05кг) (разница статистически достоверна при $P < 0,001$).

Взвешивание телят проводили утром до кормления на электронных весах с погрешностью 0,1 кг.

Таблица 1 - Гематологические показатели крови телят выращиваемых в 3-х хозяйствах.

Показатели	Группы					
	К/Х «Dostyk»		ТОО «Жер-қазына»		ТОО «Байсерке-Агро»	
	контрольная	опытная	контрольная	опытная	контрольная	опытная
HGB гемоглобин	99±10.54	106±13.09	89,9±10,57	101±9,82	94,42±10,36**	105,77±10,32
RBC эритроциты	8,66±1.98	9,44±1.35	6,34±1,82**	7,82±1,96	6,11±3,88**	8,95±3,54
HCT гематокрит	28,21±4.85	29,39***	24,30±3,51	28,12±3,45	27,85±4,34	30,14±4,52
PLT тромбоциты	345,23±122,5 4	345,22±87. 9	600,5±168,5 1	601,5±165, 8	465,71±165,87* *	397,44±182,5 1

Показатели	Группы					
	К/Х «Dostyk»		ТОО «Жер-казына»		ТОО «Байсерке-Агро»	
	контрольная	опытная	контрольная	опытная	контрольная	опытная
WBC лейкоциты	11,23±3.54** *	9,29±4.58	14,85±3,58	8.59±2,42	10,60±4,65	7,19±2,98
GRA% гранулоциты	41,23±13.54	39,78±12.54	19,3±5,62	23.5±6,25	46,71±15,98	43,88±15,24
ЛМ% лимфоциты	48,25±10.54	39,11±16.25	65,1±12,36* *	61.1±11,42	43,66±10,24	36,53±13,25
ALT	44,52±4.32*	36,87±6.35	40,2±6,54	29,52±3,85	33,65±5,42	31,84±4,01
AST	38,21±4.01	34,21±6.02	38,2±4,85	32,65±4,25	28,51±4,69	26,65±4,25
IgG	10,74±1.81	14,74±1.28	10,54±1,32	13,28±1,01	11.42±2,10	15,54±1,52
IgA	1,45±0,44	1,33±0.412	1,36±0,46	1,31±0,45	1,36±0,0,34	1,36±0,33
IgM	0,95±0.054	2,95±0.062	0,82±0,8	1,98±0,05	0,91±0,78	1,89±0,07

Примечание: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Рисунок 2- Гематологические показатели крови телят К/Х «Dostyk»

Рисунок 3- Гематологические показатели крови телят ТОО «Жер-Қазына»

Рисунок 4- Гематологические показатели крови телят в ТОО «Байсерке-Агро»

Проведенный анализ клинико-лабораторных данных трех хозяйств «Dostyk», «Жер-Қазына», «Байсерке-Агро» указывает на существенные положительные изменения в опытной группе по сравнению с контрольной. В гематологическом профиле отмечено выраженное улучшение показателей красной крови: произошло значительное повышение уровня гемоглобина К/Х «Dostyk» (HGB: с 99.00 до 106.00), ТОО «Жер-қазына» (HGB: с 89.90 до 101.00), ТОО «Байсерке-Агро» (HGB: с 94,42 до 105.77), эритроцитов К/Х «Dostyk» (RBC: с 8.66 до 9.44), ТОО «Жер-Қазына», (RBC: с 6.34 до 7.82) ТОО «Байсерке-Агро» (RBC: с 6.11 до 8.95) и гематокрита К/Х «Dostyk», (HCT: с 28.21 до 29.39), ТОО «Жер-Қазына» (HCT: с 24.30 до 28.12), ТОО «Байсерке-Агро» (HCT: с 27.85 до 30.14). Эти сдвиги свидетельствуют об усилении эритропоэза и, как следствие, о повышении кислородной емкости крови и улучшении общего метаболического обеспечения организма. При этом уровень тромбоцитов (PLT) остался стабильным. Ключевым индикатором положительной динамики является нормализация воспалительного статуса, выраженная в резком снижении общего количества лейкоцитов К/Х «Dostyk» (WBC) с 11.23 в контроле до 9.29, ТОО «Жер-Қазына» (WBC) с 14.85 в контроле до 8.59, ТОО «Байсерке-Агро» (WBC) с 10.60 в контроле до 7.19 в опыте, что может указывать на купирование субклинического воспалительного или инфекционного процесса, который, вероятно, присутствовал в контрольной группе. Анализ иммунных показателей подтверждает общее укрепление защитных сил организма. Наблюдается выраженный рост как долгосрочных иммуноглобулинов К/Х «Dostyk», (IgG: с 10.74 до 14.74), ТОО Жер-Қазына», (IgG: с 10.54 до 13.28), ТОО «Байсерке-Агро» (IgG: с 15.54 до 11.42), так и показателей первичного гуморального ответа К/Х «Dostyk» (IgM: с 0.95 до 2.95). ТОО «Жер-Қазына» (IgM: с 0.82 до 1.98). ТОО «Байсерке-Агро» (IgM: с 0.91 до 1.89). Увеличение концентрации IgG свидетельствует об усилении устойчивого иммунитета, а двукратное повышение IgM, даже на фоне снижения общего числа лейкоцитов, указывает на более эффективную и быструю активацию специфического первичного иммунного ответа. Таким образом, воздействие привело к функциональному усилению гуморального звена иммунитета. Показатели печеночных ферментов также демонстрируют благоприятную динамику. Отмечено снижение активности аланинаминотрансферазы К/Х «Dostyk» (ALT: с 44,52 до 36,87), ТОО «Жер-Қазына» (ALT: с 40.20 до 29.52), ТОО «Байсерке-Агро» (ALT: с 33.65 до 31.84) и аспаратаминотрансферазы К/Х «Dostyk» (AST: с 38.21 до 34.21), ТОО «Жер-Қазына» (AST: с 38.20 до 32.65), ТОО «Байсерке-Агро» (AST: с 28,51 до 26,65). Снижение этих маркеров, часто ассоциируемых с повреждением гепатоцитов или метаболическим стрессом, указывает на улучшение функционального состояния печени и снижение общей токсической или метаболической нагрузки на организм.

На основе комплексного анализа можно сделать вывод, что экспериментальное воздействие привело к значительному улучшению физиологического статуса животных.

Достигнута нормализация воспалительного ответа, улучшена кислородно-транспортная функция крови и укреплен гуморальный иммунитет, что сопровождается снижением маркеров печеночного стресса.

Таким образом результаты исследований показали потенциальные преимущества индивидуального применения, разработанного нами пробиотического препарата «Lactobact-ARZ» с оптимизацией его дозировки в рационе с целью улучшения живой массы, роста и развития, повышения иммунитета у молодняка крупного рогатого скота.

Благодарность. Научно-исследовательские работы выполнялись в рамках реализации грантового проекта **AP19677719** «Разработка отечественного пробиотического препарата на основе ассоциированных штаммов молочнокислых бактерий для повышения иммунной системы у молодняка сельскохозяйственных животных» на 2023-2025 гг. КН МОН РК, результаты которых приведены в данной статье.

Литература:

1. Cai, H., Thompson, R., Budinich, M. F., Broadbent, J. R., & Steele, J. L. (2009). Genome Sequence and Comparative Genome Analysis of *Lactobacillus casei*: Insights into Their Niche-Associated Evolution . *Genome Biology and Evolution*, 1, pp. 239-257. doi:10.1093/gbe/evp019

2. Белькин, Б., Малахова, Н., Комаров, В., & Прудников, В. (2019). Общая и специфическая профилактика инфекционных болезней молодняка крупного рогатого скота. *Вестник аграрной науки*(5(80)), 45–49. <https://doi.org/10.15217/48484>

3. Boranbayeva, T., Karahan, A. G., Tulemissova, Z., Myktybayeva, R., & Özkaya, S. (2020). Properties of a New Probiotic Candidate and Lactobacterin-TK2 Against Diarrhea in Calves. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 12(3), 918-928. <https://doi.org/10.1007/s12602-020-09649-4>

4. Chavdarov, G., Ivanov, N., Slavov, I., & Laleva, S. (2024). Effects of Zoovit probiotic on faecal microbiota in cattle. *Bulgarian Journal of Animal Husbandry*.

5. Крапивина Е.В. Уровень естественной резистентности и иммунный статус у телят-молочников при применении пробио-тического препарата на основе Лактобацилл / Е.В. Крапивина, Б.В. Тараканов, Е.А. Масленая, Д.В. Иванов, А.В. Поляков, О.В. Потий // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2011. - № 1. – С. 78-84.

6. Сергеев А. О направлениях поддержания здоровья новорожденных телят//Ветеринария сельскохозяйственных животных.2012.№11.С 62-64.

7. Буяров В.С., Мальцева М.А. Эффективность применения пробиотика «Моноспорин» при выращивании телят в условиях молочного комплекса //Аграрный вестник Верхневолжья. 2017.№4 (21). С. 81-87.

8. Мошкина С.В., Гагарина О.Ю. Правильное выращивание молодняка молочного скота – залог продуктивного долголетия животных / Пути продления продуктивной жизни молочных коров на основе оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животных: материалы международной научной - практической конференции. Дубровцы. 2015. С.12-15.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ		
1.	<i>Avezimbetov. Sh.D., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Kushimmatov J., Egamov D.I.</i> HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI	5
2.	<i>Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARINING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI	9
3.	<i>Avezimbetov. Sh.D.</i> ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ	14
4.	<i>Bauetdinova S.M.</i> BIOTEKNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAЙTIRISH	17
5.	<i>Bekmuratov K., Narziyev B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH	20
6.	<i>Erimov S.F.</i> QORAQALPOG'ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA'SIRINI BAHOLASH	23
7.	<i>Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.</i> QORAMOLLAR TRIKHOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	27
8.	<i>Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.</i> BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI	29
9.	<i>Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.</i> PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	31
10.	<i>Qadirberganov B.G'.</i> QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI	32
11.	<i>Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.</i> QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI	34
12.	<i>Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.</i> ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI	36
13.	<i>Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.</i> QORAMOLLAR TELYAZIOZI	38
14.	<i>Жақсиликова Г.Қ., Сарсенбаев И.Э., Дилманова А.И., Амангелдиев У.А.</i> САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ	40
15.	<i>Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРИНИНГ АНОПЛОСЕРФАЛИДАЕ СНОЛОДКОВСКИЙ, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ	42
16.	<i>Kamalova A.I., Bekniyazova M.J.</i> ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH	44
17.	<i>Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.</i> NUKUS SHAHRIDA BROYLAR ZOTLI PARRANDALARINING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	44
18.	<i>Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.</i> QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.	47
19.	<i>Kalbaeva D.P., Murodov X.U.</i> KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH	49
20.	<i>Карлибаева Ш.К., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	52
21.	<i>Komiljonov S.K., Bekbawlieva D.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA	56

	TOVUQLARDA PODAGRA KASALLIGINING TARQALISHI	
22.	<i>Komiljonov S.K., Dosimbetova N.M.</i> ANTIBIOTIKLAR VA ANTIGELMINTIKLARNING HAYVON ORGANIZMIGA TA'SIRI	57
23.	<i>Komiljonov S.K., Sultonova N.</i> QORAMOLLARDA MASTIT KASALLIGI KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA IQTISODIY ZARARI	58
24.	<i>Komiljonov S., Sabitova N.S.</i> O'TKIR ENDOMETRITLARNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR	61
25.	<i>Kushimmatov J.B., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Xayotov B.B.</i> XORAZM VILOYATI GURLAN TUMANIDA QORAMOLLARDA <i>FASCIOLA GIGANTICA</i> BILAN ZARARLANISHI	63
26.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> STRONGILYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUGÍN KESELLIKLER HAQQÍNDA ULIWMA MAĖLIWMATLAR	65
27.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> QO'Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI	71
28.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Qayipbekova N.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA ESHKI VA QO'YLAR STRONGILYATOZLARI EPIZOOTOLOGIYASI	73
29.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Jabbarberganov I.B.</i> QO'YLARNING STRONGILYATOZLARI VA ULARNING EPIZOOTOLOGIK HOLATLARI	78
30	<i>Madrimov. Sh. X., Muxammadiyev. S.E., Kushimmatov J., Xayotov B.B., Egamov.D.I.</i> HAYVONLAR BAKTERIALOGIK KONTAMINATSIYASIDA FLYURESAN BO'YOQLAR YORDAMIDA GO'SHTDAGI PATOMOTFOLOGIK O'ZGARISHLARNI O'RGANISH VA RAQAMLI TAHLIL QILISH	81
31.	<i>Наржанова М., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРТҚИЧ ҲАЙВОНЛАРИ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	86
32.	<i>Omirzakov G.Sh., Yesboganova M.M.</i> BUZAWLARDIN KINDIK GRIJASI KESELLIGIN EMLEWDE TURLI OPERATIV USILLARDIN SALISTIRMA ANALIZI	92
33.	<i>Olimjonov M.R.</i> HAYVONLAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA PROFILAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI	96
34.	<i>O'tegenova S.</i> O'TKIR ENDOMETRIT KASALLIGIDA OKSITETRATSIKLIN PREPARATINING AHAMIYATI	99
35.	<i>Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B</i> QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI	100
36.	<i>Pulotov F.S., Madetova N.M.</i> QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI	102
37.	<i>Pulotov F.S., Nsanbayeva G.T.</i> PARRANDALAR PASTERELLYOZI	105
38.	<i>Рўзимов.В.У., Нуёзов Ҳ.Б.</i> ОҚ СИЧҚОНЛАРДА БОДИФОРС ВА МУЛТИВИТ+МИНЕРАЛЛАР ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТОКСИКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЗАҲАРЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ.	107
39.	<i>Rejebbayev J.E., Taxirbekova D.B.</i> SIGIRLARDA BACHADON SUBINVALYUTSIYASINI KASALLIGINING RIVOJLANISHI	110
40.	<i>Rejebbayev J.E., Nurimova P.W.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI CHIMBOY TUMANIDA QORAMOLLARDA PASTERELLYOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI	112
41.	<i>Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.</i> KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI	114
42.	<i>Rejebbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING	116

	FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARNING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашууров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Х.Х.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARNING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COVBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДИ ИРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TONUMLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI	184

	SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Ajtjanov P.T., Esimbetov A.T., Madрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Dosmuxamedova M.X., Eshmuratova G.Yu., Kaynbergenov K.Jh.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxamedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Taňirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HАM RAWAJLANIW KORSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JUN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226
80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN	228

	OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Turganbaev P.U., Joldasbaev B.A., Orinbaev B.P.</i> "КОББ-500" БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turganbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŇ KELIP SHIŒIWI, ONIMDARLIŒI HĂM BIOLOGIYALIQ QĂSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR	257
92	<i>Urimbetov A.A., Normaxmatov O.Z., Oralbaeva Sh.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚЎЛ ҚЎЧҚОРЛАРИДА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	262
95	<i>Urimbetov A.A., Zarinbaev C.K.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROILER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROILER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278

СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
101	<i>Allaniyazov P.A.</i> JADVAL PROTSESSORLARIDA IQTISODIYOTGA OID SONLI MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH	282
102	<i>Allaniyazov P.A., Muratbaeva S., Abduvohidov D.O., Komiljonova A.Sh.</i> INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	284
103	<i>Allaniyazov P.A., Tolibaeva A., Ataniyazov B.</i> SU'NIY INTELLEKT CHATGPT MODELINI SOHADA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI VA QO'LLASH IMKONIYATLARI	288
104	<i>Bayjanov S.Q.</i> O'ZBEKISTONNING AGRAR SEKTORIDA EKSPORT SALOHİYATI VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	290
105	<i>Dosmuratova Sh.K.</i> BALIQCHILIK XO'JALIKLARINI REJALASHTIRISHNING AHAMIYATI VA BOSQICHLARI	292
106	<i>Nasirov B.M., Dauletova Q.O., Umirzakova A.Q.</i> RESPUBLIKAMIZDA AZÍQ-AWQAT QÁWIPSIZLIGIN TÁMIYINLEWDE INNOVACIYALIQ TEXNOLOGIYALAR	295
107	<i>Nasirov B.M., Utepbergenov Z.A., Janabaev E.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI	298
108	<i>Nasirov B.M., Soporboyeva L.M., Yusupboyeva R.R.</i> IQTISODIYOTDA QO'LLANILADIGAN TAQRIBIY DASTURIY UNUMLAR	300
109	<i>Мамадалиева Х.Н.</i> АҲОЛИНИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ВА ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШДА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ	305
110	<i>Mambetkarimov B.M.</i> AQLLI QISHLOQ XO'JALIGI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	307
111	<i>Jamalov N.Yu., Saparbaeva A.S., Tleubaeva R.T.</i> HOZIRGI KUNDA MARKAZIY OSIYO SIYOSIY O'ZGARISHLAR DAVRIDA	310
112	<i>Сарсенбаев Қ.Ж., Сапарматов О.Ш.</i> ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПОВЕСТЛЕРДЕ КӨРКЕМ ДЕТАЛДЫҢ ҚОЛЛАНЫЛЫҒЫ	312
113	<i>Sayimova G.J., Aytakov B.A.</i> LOTIN VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI SIFATLARNING GRAMMATIK KATEGORIYALARINING QIYOSIY TAHLILI	315
114	<i>Ubbiniyazov M., Ataniyazov B., Ataniyazova Z.</i> RAQAMLI BUXGALTERIYA DASTURLARI VA ULARNING QULAYLIKLARI, BOSHQARUV SAMARADORLIGI	316
115	<i>Xolmuratov I.O., Ibbiniyazov M., Umirbekob A.</i> O'ZBEK ADABIYOTIDA INSONPARVARLIK VA AXLOQIY G'OYALAR	319
116	<i>Xolmuratov I.O., Jarlikaganov D., Jumabaev A.</i> MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK ADABIYOTIDA YANGILANISHLAR	320
117	<i>Xolmuratov I., Sultanmuratov O., Yo'ldosheva I., Madetova N.</i> ILMIY TADQIQOTNING MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI	322
118	<i>Hojalepesov P. Z., Qadamboyev I.S., Pirnafasova Sh.</i> OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI	325
119	<i>Ходжалепесов П.З., Бахтиёрова Д., Абдуллаев Д.</i> МОЛОДЁЖЬ УЗБЕКИСТАНА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО	328
120	<i>Ходжалепесов П.З., Данибаева Б., Жанабоева М.</i> ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	330
121	<i>Ходжалепесов П.З., Қодиров Б.У., Рўзимбоева С.</i> АГРОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	334

122	<i>Urazbaev Q.J.</i> YOSHLARNING JISMONIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI	337
123	<i>Urazbaev Q.</i> JISMONIY TARBIYA FANINING YOSHLAR SOG'LIG'INI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	339
124	<i>Xojametova G.K., Uteniyazova D.D.</i> INGLIS TILINIŇ MILLIY EKONOMIKANIŇ RAWAJLANIWIŇDAGI ORNI	340
СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ		
125	<i>Давлетов И.И., Свечникова Т.М.</i> ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОВОДСТВ	343
126	<i>Алланазаров Б.Ж., Икромов Р., Турсиналиев Л., Абдумаликов Н.</i> ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ	346
127	<i>Alawatdinova M.X.</i> BENTONIT LOYQASI ME'YORLARINING TUPROQDAGI NITRATLI AZOT DINAMIKASIGA TA'SIRI.	348
128	<i>Kalenderov A.K., Sarsenbaeva G.B.</i> QARAMALLARDA AKTINAMIKOZ KESELLIGIN XIRURGIYALIQ EMLEW USILLARI	350
129	<i>Kalenderov A.K., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALAR ORASIDA EIMERIA OOCISTALARINING EPIZOOTOLOGIK DINAMIKASI VA ULARNING EKOLOGIK BARDOSHLILIGI	353
130	<i>Курбанов А.Р.</i> ВЛИЯНИЕ КОРМОВ НА ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗАМБИКСКИХ ТИЛЯПИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	357
131	<i>Kuziyev M.S., Ergashev D.U., Rzaev R.</i> OZUQALARNI SUT ZARDOBI BILAN BOYITISHNING TO'YIMLI MODDALAR HAZMLANISHIGA TA'SIRI	361
132	<i>Kuziyev M.S., Ergashev D.U., Rzaev R.M.</i> PARRANDALAR OZUQA RATSIONINI TABIIY OZUQAVIY QO'SHIMCHA SIFATIDA SUT ZARDOBIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI	363
133	<i>Toreniyazova V.S., Adirbekova L.M.</i> ALOE O'SIMLIGI (ALOE VERA) PREPARATINING MIKROBIOLOGIK VA FARMAKOLOGIK SINOVLARI	365
134	<i>Отеулиев Ж.Б., Бауетдинова И.</i> БУҒДОЙ НАВЛАРИ ЭКИЛГАН ДАЛА ТУПРОҚЛАРИНИНГ МАРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ БЎЙИЧА ТАВСИФИ	367
135	<i>Мыктыбаева Р.Ж., Қыргызбай Н.Ә., Әлімжанқызы Ж., Заирова Г.М.</i> ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЛАСТОВАСТ - ARZ» НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ТЕЛЯТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД	369